

3 and 5-Digits Multiple Choice Embedded Palprimes

Inder J. Taneja¹

Abstract

The embedded palindromic prime (palprime) numbers are generally represented in the form of pyramid or tree. These types of embedded palprimes are very famous in the literature, where previous palprime is in the middle of next, and so on. In these situations there is no limit where it ends, because always we find next palprime containing previous one. In this work, we brought embedding procedure for the palprimes of 3 and 5 digits. There are total 15 palprimes of 3-digits, and 93 palprimes of 5-digits. The results obtained are of multiple choices. In case of 3-digits, the palprimes are written in 6 lines, and in case of 5-digits, the palprimes are written in 5 lines. There are 17 palprimes of 5-digits those contains some of the 3-digits palprimes. The results for the 7-digits palprimes shall be given in another work.

Contents

1	Introduction	5
1.1	Palprimes	5
1.2	Embedded Palprime Patterns	6
1.3	Fixed Digits Prime Patterns	7
1.4	Symmetric Embedded	7
1.5	Complimentary Embedded Palprimes	8

¹Formerly, Professor of Mathematics, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012). Also worked at Delhi University, India (1976-1978).

E-mail: ijaneja@gmail.com;

Web-sites: <http://inderjtaneja.com>;

Twitter: @IJTANEJA;

Instagram: @crazynumbers.

2	3-Digits Embedded Palprimes	9
2.1	Palprime 101	9
2.2	Palprime 131	18
2.3	Palprime 151	21
2.4	Palprime 181	27
2.5	Palprime 191	28
2.6	Palprime 313	32
2.7	Palprime 353	40
2.8	Palprime 373	45
2.9	Palprime 383	46
2.10	Palprime 727	50
2.11	Palprime 757	51
2.12	Palprime 787	55
2.13	Palprime 797	60
2.14	Palprime 919	68
2.15	Palprime 929	69
3	5-Digits Embedded Palprimes of Length 5	82
3.1	Palprime 10301	82
3.2	Palprime 15051	101
3.3	Palprime 10601	102
3.4	Palprime 11311	104
3.5	Palprime 11411	106
3.6	Palprime 12421	112
3.7	Palprime 12721	116
3.8	Palprime 12821	122
3.9	Palprime 13331	126
3.10	Palprime 13831	127
3.11	Palprime 13931	130
3.12	Palprime 14341	131
3.13	Palprime 14741	133
3.14	Palprime 15451	136
3.15	Palprime 15551	137
3.16	Palprime 16061	150
3.17	Palprime 16361	156
3.18	Palprime 16561	173
3.19	Palprime 16661	176
3.20	Palprime 17471	182
3.21	Palprime 17971	189
3.22	Palprime 18181	194

3.23 Palprime 18481	201
3.24 Palprime 19391	202
3.25 Palprime 19891	213
3.26 Palprime 19991	217
3.27 Palprime 30103	231
3.28 Palprime 30203	232
3.29 Palprime 30403	244
3.30 Palprime 30703	248
3.31 Palprime 30803	252
3.32 Palprime 31013	255
3.33 Palprime 31513	262
3.34 Palprime 32323	267
3.35 Palprime 32423	269
3.36 Palprime 33533	273
3.37 Palprime 34543	275
3.38 Palprime 34843	277
3.39 Palprime 35053	278
3.40 Palprime 35153	278
3.41 Palprime 35353	289
3.42 Palprime 35753	306
3.43 Palprime 36263	312
3.44 Palprime 36563	319
3.45 Palprime 37273	323
3.46 Palprime 37573	324
3.47 Palprime 38083	326
3.48 Palprime 38183	328
3.49 Palprime 38783	333
3.50 Palprime 39293	335
3.51 Palprime 70207	344
3.52 Palprime 70507	345
3.53 Palprime 70607	348
3.54 Palprime 71317	349
3.55 Palprime 71917	350
3.56 Palprime 72227	353
3.57 Palprime 72727	359
3.58 Palprime 73037	361
3.59 Palprime 73237	366
3.60 Palprime 73637	374
3.61 Palprime 74047	374

3.62 Palprime 74747	375
3.63 Palprime 75557	377
3.64 Palprime 76367	381
3.65 Palprime 76667	386
3.66 Palprime 77377	386
3.67 Palprime 77477	391
3.68 Palprime 77977	407
3.69 Palprime 78487	409
3.70 Palprime 78787	411
3.71 Palprime 78887	415
3.72 Palprime 79397	418
3.73 Palprime 79697	437
3.74 Palprime 79997	438
3.75 Palprime 90709	443
3.76 Palprime 91019	453
3.77 Palprime 93139	453
3.78 Palprime 93239	459
3.79 Palprime 93739	471
3.80 Palprime 94049	472
3.81 Palprime 94349	473
3.82 Palprime 94649	476
3.83 Palprime 94849	480
3.84 Palprime 94949	484
3.85 Palprime 95959	488
3.86 Palprime 96269	489
3.87 Palprime 96469	490
3.88 Palprime 96769	498
3.89 Palprime 97379	500
3.90 Palprime 97579	501
3.91 Palprime 97879	503
3.92 Palprime 97879	506
3.93 Palprime 98689	509

1 Introduction

Embedded palindromic prime numbers are very much famous in the literature [1, 2]. It is generally known by pyramid **palprimes**. Since, the previous palprime is in the middle of next one, we call it embedded or nested **palprimes**. The work here is concentrated on all the **palprimes** of lengths 3, 5 and 7. We can always find a next **palprime** having previous one, i.e., in each case we can always find next.

1.1 Palprimes

There are only 4 primes of single length, i.e., 2, 3, 5 and 7. There is only one **palprime** of length 2, i.e., 11. There are total 15 **palprimes** of length 3, etc. See below the list **palprimes** [4]:

Length	Number of Palprimes
1	4
2	1
3	15
5	93
7	668
9	5172
11	42042
13	353701
15	3036643
17	27045226
19	239093865
21	2158090933
...	

Below are written **palprimes** of lengths 3, 5 and 7. There are total 15 **palprimes** of length 3 given by

101 131 151 181 191 313 353
373 383 727 757 787 797 919 929.

There are total 93 **palprimes** of length 5 given by

10301	10501	10601	11311	11411	12421	12721	12821	13331	13831	13931	14341
14741	15451	15551	16061	16361	16561	16661	17471	17971	18181	18481	19391
19891	19991	30103	30203	30403	30703	30803	31013	31513	32323	32423	33533
34543	34843	35053	35153	35353	35753	36263	36563	37273	37573	38083	38183
38783	39293	70207	70507	70607	71317	71917	72227	72727	73037	73237	73637
74047	74747	75557	76367	76667	77377	77477	77977	78487	78787	78887	79397
79697	79997	90709	91019	93139	93239	93739	94049	94349	94649	94849	94949
95959	96269	96469	96769	97379	97579	97879	98389	98689			

Out of these 93, there are 17 contains **palprimes** of length 3. See below:

131	797	151	727	929	191	101	373	787
11311	17971	31513	37273	39293	71917	91019	93739	97879
383	101	353	757	131	797	313	757	
13831	31013	33533	37573	71317	77977	93139	97579	

1.2 Embedded Palprime Patterns

Let us consider the following embedded palprime pattern up to length 10:

▶ 101
31013
3310133
933101339
1593310133951
13159331013395131
171315933101339513171
1617131593310133951317161
96161713159331013395131716169
36396161713159331013395131716169363

(1)

More study on this embedded **palprimes** can be seen in [1, 2, 3, 5, 6].

1.3 Fixed Digits Prime Patterns

Let us consider following pattern of prime numbers with fixed digit's repetition:

$$\begin{aligned} &\blacktriangleright 562\ 9933 \\ &562\ 192\ 9933 \\ &562\ 192\ 192\ 9933 \\ &562\ 192\ 192\ 192\ 9933 \\ &562\ 192\ 192\ 192\ 192\ 9933 \\ &562\ 192\ 192\ 192\ 192\ 192\ 9933 \\ &562\ 192\ 192\ 192\ 192\ 192\ 192\ 9933 \\ &562\ 192\ 192\ 192\ 192\ 192\ 192\ 192\ 9933 \\ &562\ 192\ 192\ 192\ 192\ 192\ 192\ 192\ 192\ 9933 \end{aligned} \tag{2}$$

The example (2) is of prime pattern with fixed digits repetition. The example (1) is embedded **palprimes** pattern, where previous **palprimes** is in the next. In case of example (2), the digit 192 repeats. In total we have 10 prime numbers, while repetition is only in the nine prime numbers. In this case the next number is not a prime numbers, see below:

$$5621921921921921921921921921929933 = 911 \times 14264443 \times 432625002551214522741563321.$$

The **prime patterns** similar to given in (2) are always of limited length. For more study on prime patterns refer author's work [5, 12, 13, 14, 17, 18].

Remark 1.1. *We observe from the two patterns given in Equations (1) and (2) is that the pattern (1) is always unlimited, i.e., always we can find next member containing previous one. While, the pattern given in (2) is always of limited length as shown above. Maximum we find up to length 10 [12]. It don't mean that there don't exists patterns of higher length. This still under study. Moreover, it is to observe that the repetition of fixed digit is always multiple of 3. Recently, author [17, 18] wrote patterns similar to equation (2) starting with prime numbers of 3, 5 and 7 digits. 9-digits prime numbers are under study.*

1.4 Symmetric Embedded

Consider the following examples,

$$\begin{array}{r}
 619 \\
 111619111 \\
 666111619111999 \\
 6666611161911199999 \\
 116666666111619111999999911 \\
 111661116666666111619111999999911199111 \\
 6611166111666666611161911199999991119911199
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 619 \\
 161619191 \\
 11616191911 \\
 61111616191911119 \\
 6666116161919119999 \\
 11666611616191911999911 \\
 611111166661161619191199991111119
 \end{array}
 \quad (3)$$

The above group of prime numbers are having the property of embedding primes, but are not palindromic. Moreover, they are **symmetric in 6 and 9**, but not changeable, i.e., if we replace 6 by 9 and 9 by 6, they are no more prime numbers.

1.5 Complimentary Embedded Palprimes

Below are examples of complimentary embedded palprimes.

$$\begin{array}{r}
 16661 \\
 1191166611911 \\
 111111191166611911111111
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 19991 \\
 1161199911611 \\
 111111161199911611111111
 \end{array}
 \quad (4)$$

$$\begin{array}{r}
 131 \\
 71317 \\
 77771317777 \\
 11111777771317777711111 \\
 771111111111117777713177777111111111111
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 191 \\
 71917 \\
 77771917777 \\
 11111777771917777711111 \\
 111111111111177777191777771111111111111
 \end{array}
 \quad (5)$$

$$\begin{array}{r}
 131 \\
 71317 \\
 77771317777 \\
 117777777131777777711 \\
 1111111111111777777131777777111111111111
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 191 \\
 71917 \\
 77771917777 \\
 117777777191777777711 \\
 1111111111111777777191777777111111111111
 \end{array}
 \quad (6)$$

In examples given in (4), the digits 6 and 9 are changeable. In examples given in (5) and (6), the digits 3 and 7 are changeable. Due this we call these types of examples as **complimentary or paired embedded palprimes**. Detailed study of this kind of results shall be dealt elsewhere.

2 3-Digits Embedded Palprimes

This section brings embedded palprimes starting with 3-digits **palprimes**. We have written only up to 6th line. There no end with these kinds embedded of **palprimes**. We can always find next one. There are total 15 **palprimes** of 3-digits. These are given with multiple choices without restriction of digits. For same digit as of **palprimes** see another work by author [16]

2.1 Palprime 101

▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 105933 101 339501 16105933 101 33950161	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 10933 101 33901 18010933 101 33901081	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 1098933 101 3398901 11098933 101 33989011	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 15933 101 33951 12915933 101 33951921
▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 10933 101 33901 11110933 101 33901111	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 10933 101 33901 3010933 101 3390103	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 135933 101 339531 13135933 101 33953131	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 15933 101 33951 1315933 101 3395131
▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 10933 101 33901 16110933 101 33901161	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 10933 101 33901 3610933 101 3390163	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 1488933 101 3398841 11488933 101 33988411	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 15933 101 33951 13515933 101 33951531
▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 10933 101 33901 17010933 101 33901071	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 10933 101 33901 9010933 101 3390109	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 15933 101 33951 11515933 101 33951511	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 15933 101 33951 14515933 101 33951541

▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 15933 101 33951 16815933 101 33951861	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 312933 101 339213 10312933 101 33921301	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 36933 101 33963 14236933 101 33963241	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 37933 101 33973 12237933 101 33973221
▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 15933 101 33951 17715933 101 33951771	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 3156933 101 3396513 13156933 101 33965131	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 36933 101 33963 16536933 101 33963561	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 37933 101 33973 1237933 101 3397321
▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 15933 101 33951 1915933 101 3395191	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 36933 101 33963 11436933 101 33963411	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 36933 101 33963 17436933 101 33963471	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 37933 101 33973 13837933 101 33973831
▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 15933 101 33951 7615933 101 3395167	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 36933 101 33963 12336933 101 33963321	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 36933 101 33963 1836933 101 3396381	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 37933 101 33973 14137933 101 33973141
▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 177933 101 339771 3177933 101 3397713	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 36933 101 33963 14136933 101 33963141	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 36933 101 33963 7836933 101 3396387	▲ 101 3 101 3 33 101 33 933 101 339 37933 101 33973 3337933 101 3397333

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
381933 101 339183
7381933 101 3391837

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
75933 101 33957
13075933 101 33957031

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
75933 101 33957
17875933 101 33957871

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
90933 101 33909
10690933 101 33909601

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
3822933 101 3392283
13822933 101 33922831

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
75933 101 33957
14875933 101 33957841

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
75933 101 33957
18375933 101 33957381

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
90933 101 33909
12190933 101 33909121

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
717933 101 339717
1717933 101 3397171

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
75933 101 33957
15475933 101 33957451

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
75933 101 33957
7975933 101 3395797

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
90933 101 33909
1390933 101 3390931

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
7449933 101 3399447
17449933 101 33994471

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
75933 101 33957
16575933 101 33957561

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
75933 101 33957
975933 101 339579

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
90933 101 33909
17790933 101 33909771

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
75933 101 33957
12775933 101 33957721

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
75933 101 33957
16975933 101 33957961

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
90933 101 33909
10390933 101 33909301

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
90933 101 33909
18390933 101 33909381

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
90933 101 33909
18490933 101 33909481

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
909933 101 339909
9909933 101 3399099

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
984933 101 339489
3984933 101 3394893

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
7878933 101 3398787
17878933 101 33987871

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
90933 101 33909
7890933 101 3390987

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
948933 101 339849
12948933 101 33984921

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
7617933 101 3397167
17617933 101 33971671

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
790933 101 339097
17790933 101 33909771

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
90933 101 33909
790933 101 339097

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
948933 101 339849
9948933 101 3398499

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
7698933 101 3398967
17698933 101 33989671

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
7977933 101 3397797
17977933 101 33977971

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
90933 101 33909
9390933 101 3390939

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
975933 101 339579
16975933 101 33957961

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
7845933 101 3395487
17845933 101 33954871

▲ 101
3 101 3
33 101 33
1533 101 3351
11533 101 33511
17111533 101 33511171

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
798933 101 339897
15798933 101 33989751

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
975933 101 339579
7975933 101 3395797

▲ 101
3 101 3
33 101 33
933 101 339
7857933 101 3397587
17857933 101 33975871

▲ 101
3 101 3
33 101 33
1533 101 3351
11533 101 33511
17411533 101 33511471

▲ 101
3 101 3
33 101 33
1533 101 3351
11533 101 33511
18511533 101 33511581

▲ 101
3 101 3
33 101 33
1533 101 3351
181533 101 335181
7181533 101 3351817

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
33733 101 33733
11133733 101 33733111

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
33733 101 33733
17333733 101 33733371

▲ 101
3 101 3
33 101 33
1533 101 3351
11533 101 33511
3311533 101 3351133

▲ 101
3 101 3
33 101 33
1533 101 3351
7921533 101 3351297
17921533 101 33512971

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
33733 101 33733
11733733 101 33733711

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
33733 101 33733
17633733 101 33733671

▲ 101
3 101 3
33 101 33
1533 101 3351
11533 101 33511
7711533 101 3351177

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
113733 101 337311
3113733 101 3373113

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
33733 101 33733
13133733 101 33733131

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
33733 101 33733
17733733 101 33733771

▲ 101
3 101 3
33 101 33
1533 101 3351
11533 101 33511
7811533 101 3351187

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
1343733 101 3373431
11343733 101 33734311

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
33733 101 33733
13533733 101 33733531

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
33733 101 33733
18533733 101 33733581

▲ 101
3 101 3
33 101 33
1533 101 3351
1261533 101 3351621
11261533 101 33516211

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
33733 101 33733
10433733 101 33733401

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
33733 101 33733
1533733 101 3373351

▲ 101
3 101 3
33 101 33
3733 101 3373
93733 101 33739
10293733 101 33739201

▲ 101 3 101 3 33 101 33 3733 101 3373 93733 101 33739 10893733 101 33739801	▲ 101 3 101 3 33 101 33 3733 101 3373 93733 101 33739 18393733 101 33739381	▲ 101 3 101 3 33 101 33 7533 101 3357 17533 101 33571 12917533 101 33571921	▲ 101 3 101 3 33 101 33 7533 101 3357 17533 101 33571 9317533 101 3357139
▲ 101 3 101 3 33 101 33 3733 101 3373 93733 101 33739 11993733 101 33739911	▲ 101 3 101 3 33 101 33 3733 101 3373 93733 101 33739 3293733 101 3373923	▲ 101 3 101 3 33 101 33 7533 101 3357 17533 101 33571 16717533 101 33571761	▲ 101 3 101 3 33 101 33 7533 101 3357 17533 101 33571 9517533 101 3357159
▲ 101 3 101 3 33 101 33 3733 101 3373 93733 101 33739 12893733 101 33739821	▲ 101 3 101 3 33 101 33 3733 101 3373 93733 101 33739 3893733 101 3373983	▲ 101 3 101 3 33 101 33 7533 101 3357 17533 101 33571 17917533 101 33571971	▲ 101 3 101 3 33 101 33 7533 101 3357 347533 101 335743 3347533 101 3357433
▲ 101 3 101 3 33 101 33 3733 101 3373 93733 101 33739 17993733 101 33739971	▲ 101 3 101 3 33 101 33 3733 101 3373 93733 101 33739 7793733 101 3373977	▲ 101 3 101 3 33 101 33 7533 101 3357 17533 101 33571 1817533 101 3357181	▲ 101 3 101 3 33 101 33 7533 101 3357 347533 101 335743 9347533 101 3357439
▲ 101 3 101 3 33 101 33 3733 101 3373 93733 101 33739 18293733 101 33739281	▲ 101 3 101 3 33 101 33 7533 101 3357 17533 101 33571 12017533 101 33571021	▲ 101 3 101 3 33 101 33 7533 101 3357 17533 101 33571 3917533 101 3357193	▲ 101 3 101 3 33 101 33 9633 101 3369 1209633 101 3369021 11209633 101 33690211

▲ 101 3 101 3 33 101 33 9633 101 3369 7179633 101 3369717 17179633 101 33697171	▲ 101 3 101 3 33 101 33 72033 101 33027 3372033 101 3302733 13372033 101 33027331	▲ 101 3 101 3 33 101 33 78633 101 33687 3078633 101 3368703 13078633 101 33687031	▲ 101 3 101 3 73 101 37 1773 101 3771 701773 101 377107 15701773 101 37710751
▲ 101 3 101 3 33 101 33 15033 101 33051 915033 101 330519 9915033 101 3305199	▲ 101 3 101 3 33 101 33 72033 101 33027 772033 101 330277 12772033 101 33027721	▲ 101 3 101 3 33 101 33 90933 101 33909 790933 101 339097 17790933 101 33909771	▲ 101 3 101 3 73 101 37 1773 101 3771 721773 101 377127 12721773 101 37712721
▲ 101 3 101 3 33 101 33 18633 101 33681 118633 101 336811 17118633 101 33681171	▲ 101 3 101 3 33 101 33 75933 101 33957 975933 101 339579 16975933 101 33957961	▲ 101 3 101 3 33 101 33 712833 101 338217 3712833 101 3382173 13712833 101 33821731	▲ 101 3 101 3 73 101 37 1773 101 3771 721773 101 377127 16721773 101 37712761
▲ 101 3 101 3 33 101 33 71833 101 33817 971833 101 338179 15971833 101 33817951	▲ 101 3 101 3 33 101 33 75933 101 33957 975933 101 339579 7975933 101 3395797	▲ 101 3 101 3 73 101 37 1773 101 3771 121773 101 377121 13121773 101 37712131	▲ 101 3 101 3 73 101 37 3573 101 3753 1713573 101 3753171 11713573 101 37531711
▲ 101 3 101 3 33 101 33 71833 101 33817 971833 101 338179 17971833 101 33817971	▲ 101 3 101 3 33 101 33 76833 101 33867 776833 101 338677 3776833 101 3386773	▲ 101 3 101 3 73 101 37 1773 101 3771 1921773 101 3771291 11921773 101 37712911	▲ 101 3 101 3 73 101 37 3573 101 3753 933573 101 375339 13933573 101 37533931

▲ 101
3 101 3
73 101 37
101 73 101 37 101
710173 101 371017
12710173 101 37101721

▲ 101
3 101 3
73 101 37
16773 101 37761
716773 101 377617
3716773 101 3776173

▲ 101
3 101 3
73 101 37
39273 101 37293
1539273 101 3729351
11539273 101 37293511

▲ 101
3 101 3
73 101 37
955473 101 374559
3955473 101 3745593
13955473 101 37455931

▲ 101
3 101 3
73 101 37
11673 101 37611
3611673 101 3761163
13611673 101 37611631

▲ 101
3 101 3
73 101 37
16773 101 37761
916773 101 377619
3916773 101 3776193

▲ 101
3 101 3
73 101 37
70173 101 37107
7270173 101 3710727
17270173 101 37107271

▲ 101
9 101 9
109 101 901
36109 101 90163
336109 101 901633
11336109 101 90163311

▲ 101
3 101 3
73 101 37
15373 101 37351
3515373 101 3735153
13515373 101 37351531

▲ 101
3 101 3
73 101 37
35073 101 37053
3935073 101 3705393
13935073 101 37053931

▲ 101
3 101 3
73 101 37
96373 101 37369
3896373 101 3736983
13896373 101 37369831

▲ 101
9 101 9
109 101 901
36109 101 90163
336109 101 901633
18336109 101 90163381

▲ 101
3 101 3
73 101 37
15373 101 37351
915373 101 373519
17915373 101 37351971

▲ 101
3 101 3
73 101 37
35073 101 37053
735073 101 370537
12735073 101 37053721

▲ 101
3 101 3
73 101 37
96573 101 37569
196573 101 375691
15196573 101 37569151

▲ 101
3 101 3
163 101 361
75163 101 36157
7175163 101 3615717
17175163 101 36157171

▲ 101
3 101 3
73 101 37
15373 101 37351
915373 101 373519
9915373 101 3735199

▲ 101
3 101 3
73 101 37
36273 101 37263
7536273 101 3726357
17536273 101 37263571

▲ 101
3 101 3
73 101 37
99273 101 37299
399273 101 372993
10399273 101 37299301

▲ 101
3 101 3
933 101 339
75933 101 33957
975933 101 339579
16975933 101 33957961

▲ 101 3 101 3 933 101 339 75933 101 33957 975933 101 339579 7975933 101 3395797	▲ 101 9 101 9 1639 101 9361 91639 101 93619 3891639 101 9361983 13891639 101 93619831	▲ 101 9 101 9 9759 101 9579 99759 101 95799 3099759 101 9579903 13099759 101 95799031	▲ 101 96 101 69 996 101 699 73996 101 69937 373996 101 699373 3373996 101 6993733
▲ 101 3 101 3 933 101 339 90933 101 33909 790933 101 339097 17790933 101 33909771	▲ 101 9 101 9 7689 101 9867 77689 101 98677 377689 101 986773 17377689 101 98677371	▲ 101 3 101 3 1083 101 3801 91083 101 38019 191083 101 380191 14191083 101 38019141	▲ 101 126 101 621 7126 101 6217 97126 101 62179 997126 101 621799 12997126 101 62179921
▲ 101 3 101 3 9603 101 3069 399603 101 306993 3399603 101 3069933 13399603 101 30699331	▲ 101 9 101 9 7719 101 9177 77719 101 91777 7177719 101 9177717 17177719 101 91777171	▲ 101 3 101 3 7213 101 3127 97213 101 31279 397213 101 312793 15397213 101 31279351	▲ 101 735 101 537 9735 101 5379 39735 101 53793 339735 101 537933 9339735 101 5379339
▲ 101 3 101 3 9723 101 3279 19723 101 32791 319723 101 327913 11319723 101 32791311	▲ 101 9 101 9 7839 101 9387 77839 101 93877 977839 101 938779 15977839 101 93877951	▲ 101 3 101 3 78963 101 36987 378963 101 369873 3378963 101 3698733 13378963 101 36987331	▲ 101 915 101 519 7915 101 5197 37915 101 51973 1437915 101 5197341 11437915 101 51973411
▲ 101 3 101 3 9723 101 3279 19723 101 32791 319723 101 327913 14319723 101 32791341	▲ 101 9 101 9 7839 101 9387 77839 101 93877 977839 101 938779 9977839 101 9387799	▲ 101 33 101 33 933 101 339 75933 101 33957 975933 101 339579 7975933 101 3395797	▲ 101 1098 101 8901 91098 101 89019 391098 101 890193 3391098 101 8901933 13391098 101 89019331

2.2 Palprime 131

▲ 131 1 131 1 141 131 141 1141 131 1411 1641141 131 1411461 11641141 131 14114611	▲ 131 1 131 1 141 131 141 7141 131 1417 97141 131 14179 11097141 131 14179011	▲ 131 1 131 1 141 131 141 7141 131 1417 97141 131 14179 16897141 131 14179861	▲ 131 1 131 1 901 131 109 35901 131 10953 1235901 131 1095321 11235901 131 10953211
▲ 131 1 131 1 141 131 141 1141 131 1411 181141 131 141181 14181141 131 14118141	▲ 131 1 131 1 141 131 141 7141 131 1417 97141 131 14179 13597141 131 14179531	▲ 131 1 131 1 141 131 141 7141 131 1417 97141 131 14179 17697141 131 14179671	▲ 131 1 131 1 901 131 109 3901 131 1093 3263901 131 1093623 13263901 131 10936231
▲ 131 1 131 1 141 131 141 1141 131 1411 721141 131 141127 15721141 131 14112751	▲ 131 1 131 1 141 131 141 7141 131 1417 97141 131 14179 15697141 131 14179651	▲ 131 1 131 1 141 131 141 7141 131 1417 97141 131 14179 3097141 131 1417903	▲ 131 1 131 1 901 131 109 3901 131 1093 3323901 131 1093233 13323901 131 10932331
▲ 131 1 131 1 141 131 141 1141 131 1411 721141 131 141127 17721141 131 14112771	▲ 131 1 131 1 141 131 141 7141 131 1417 97141 131 14179 1597141 131 1417951	▲ 131 1 131 1 141 131 141 12141 131 14121 1212141 131 1412121 11212141 131 14121211	▲ 131 1 131 1 901 131 109 3901 131 1093 3323901 131 1093233 13323901 131 10932331
▲ 131 1 131 1 141 131 141 7141 131 1417 337141 131 141733 12337141 131 14173321	▲ 131 1 131 1 141 131 141 7141 131 1417 97141 131 14179 16497141 131 14179461	▲ 131 1 131 1 771 131 177 78771 131 17787 778771 131 177877 17778771 131 17787771	▲ 131 1 131 1 901 131 109 3901 131 1093 333901 131 109333 17333901 131 10933371

▲ 131 1 131 1 901 131 109 3901 131 1093 363901 131 109363 15363901 131 10936351	▲ 131 1 131 1 901 131 109 90901 131 10909 3290901 131 1090923 13290901 131 10909231	▲ 131 7 131 7 127 131 721 18127 131 72181 918127 131 721819 3918127 131 7218193	▲ 131 7 131 7 7827 131 7287 17827 131 72871 917827 131 728719 9917827 131 7287199
▲ 131 1 131 1 901 131 109 3901 131 1093 3983901 131 1093893 13983901 131 10938931	▲ 131 1 131 1 1161 131 1611 31161 131 16113 131161 131 161131 18131161 131 16113181	▲ 131 7 131 7 1617 131 7161 31617 131 71613 731617 131 716137 14731617 131 71613741	▲ 131 7 131 7 7827 131 7287 37827 131 72873 337827 131 728733 15337827 131 72873351
▲ 131 1 131 1 901 131 109 3901 131 1093 903901 131 109309 3903901 131 1093093	▲ 131 1 131 1 1161 131 1611 31161 131 16113 931161 131 161139 12931161 131 16113921	▲ 131 7 131 7 1617 131 7161 31617 131 71613 731617 131 716137 15731617 131 71613751	▲ 131 7 131 7 7977 131 7797 967977 131 779769 3967977 131 7797693 13967977 131 77976931
▲ 131 1 131 1 901 131 109 3901 131 1093 933901 131 109339 3933901 131 1093393	▲ 131 1 131 1 9301 131 1039 39301 131 10393 939301 131 103939 9939301 131 1039399	▲ 131 7 131 7 1617 131 7161 31617 131 71613 731617 131 716137 17731617 131 71613771	▲ 131 7 131 7 9147 131 7419 99147 131 74199 1899147 131 7419981 11899147 131 74199811
▲ 131 1 131 1 901 131 109 3901 131 1093 933901 131 109339 9933901 131 1093399	▲ 131 1 131 1 9661 131 1669 99661 131 16699 399661 131 166993 14399661 131 16699341	▲ 131 7 131 7 7077 131 7707 37077 131 77073 7537077 131 7707357 17537077 131 77073571	▲ 131 7 131 7 9147 131 7419 99147 131 74199 199147 131 741991 15199147 131 74199151

▲ 131 7 131 7 9147 131 7419 99147 131 74199 3099147 131 7419903 13099147 131 74199031	▲ 131 15 131 51 3151 131 1513 13151 131 15131 3513151 131 1513153 123513151 131 151315321	▲ 131 15 131 51 3151 131 1513 33151 131 15133 7233151 131 1513327 107233151 131 151332701	▲ 131 15 131 51 915 131 519 7915 131 5197 147915 131 519741 1147915 131 5197411
▲ 131 7 131 7 77607 131 70677 377607 131 706773 3377607 131 7067733 13377607 131 70677331	▲ 131 15 131 51 3151 131 1513 13151 131 15131 3513151 131 1513153 33513151 131 15131533	▲ 131 15 131 51 3151 131 1513 33151 131 15133 9933151 131 1513399 99933151 131 15133999	▲ 131 15 131 51 915 131 519 7915 131 5197 147915 131 519741 13147915 131 51974131
▲ 131 15 131 51 3151 131 1513 13151 131 15131 1513151 131 1513151 111513151 131 151315111	▲ 131 15 131 51 3151 131 1513 13151 131 15131 36513151 131 15131563 136513151 131 151315631	▲ 131 15 131 51 915 131 519 16915 131 51961 916915 131 519619 3916915 131 5196193	▲ 131 15 131 51 915 131 519 7915 131 5197 37915 131 51973 337915 131 519733
▲ 131 15 131 51 3151 131 1513 13151 131 15131 17013151 131 15131071 117013151 131 151310711	▲ 131 15 131 51 3151 131 1513 33151 131 15133 13233151 131 15133231 113233151 131 151332311	▲ 131 15 131 51 915 131 519 3915 131 5193 193915 131 519391 12193915 131 51939121	▲ 131 15 131 51 915 131 519 7915 131 5197 37915 131 51973 9537915 131 5197359
▲ 131 15 131 51 3151 131 1513 13151 131 15131 19413151 131 15131491 119413151 131 151314911	▲ 131 15 131 51 3151 131 1513 33151 131 15133 17133151 131 15133171 117133151 131 151331711	▲ 131 15 131 51 915 131 519 3915 131 5193 373915 131 519373 9373915 131 5193739	▲ 131 39 131 93 139 131 931 329139 131 931923 3329139 131 9319233 13329139 131 93192331

▲ 131	▲ 131	▲ 131
39 131 93	198 131 891	198 131 891
139 131 931	3198 131 8913	3198 131 8913
74139 131 93147	73198 131 89137	73198 131 89137
374139 131 931473	373198 131 891373	373198 131 891373
12374139 131 93147321	11373198 131 89137311	3373198 131 8913733

2.3 Palprime 151

▲ 151	▲ 151	▲ 151	▲ 151
3 151 3	3 151 3	3 151 3	3 151 3
33 151 33	33 151 33	33 151 33	33 151 33
10133 151 33101	115133 151 331511	1233 151 3321	14033 151 33041
310133 151 331013	3115133 151 3315113	7941233 151 3321497	914033 151 330419
3310133 151 3310133	13115133 151 33151131	17941233 151 33214971	7914033 151 3304197

▲ 151	▲ 151	▲ 151	▲ 151
3 151 3	3 151 3	3 151 3	3 151 3
33 151 33	33 151 33	33 151 33	33 151 33
10233 151 33201	1233 151 3321	1233 151 3321	1433 151 3341
3510233 151 3320153	111233 151 332111	901233 151 332109	101433 151 334101
13510233 151 33201531	1111233 151 3321111	15901233 151 33210951	14101433 151 33410141

▲ 151	▲ 151	▲ 151	▲ 151
3 151 3	3 151 3	3 151 3	3 151 3
33 151 33	33 151 33	33 151 33	33 151 33
1133 151 3311	1233 151 3321	14033 151 33041	1433 151 3341
761133 151 331167	111233 151 332111	914033 151 330419	101433 151 334101
14761133 151 33116741	15111233 151 33211151	1914033 151 3304191	18101433 151 33410181

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1433 151 3341
101433 151 334101
3101433 151 3341013

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1433 151 3341
71433 151 33417
10471433 151 33417401

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1433 151 3341
71433 151 33417
7571433 151 3341757

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1733 151 3371
71733 151 33717
1271733 151 3371721

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1433 151 3341
371433 151 334173
9371433 151 3341739

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1433 151 3341
71433 151 33417
1571433 151 3341751

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1433 151 3341
71433 151 33417
9371433 151 3341739

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1733 151 3371
71733 151 33717
14471733 151 33717441

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1433 151 3341
391433 151 334193
18391433 151 33419381

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1433 151 3341
71433 151 33417
17471433 151 33417471

▲ 151
3 151 3
33 151 33
16733 151 33761
716733 151 337617
11716733 151 33761711

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1733 151 3371
71733 151 33717
15671733 151 33717651

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1433 151 3341
391433 151 334193
7391433 151 3341937

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1433 151 3341
71433 151 33417
1871433 151 3341781

▲ 151
3 151 3
33 151 33
16733 151 33761
716733 151 337617
12716733 151 33761721

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1733 151 3371
71733 151 33717
16471733 151 33717461

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1433 151 3341
391433 151 334193
9391433 151 3341939

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1433 151 3341
71433 151 33417
371433 151 334173

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1733 151 3371
1231733 151 3371321
11231733 151 33713211

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1733 151 3371
71733 151 33717
371733 151 337173

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1733 151 3371
71733 151 33717
3871733 151 3371783

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
103533 151 335301
12103533 151 33530121

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
13533 151 33531
15013533 151 33531051

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
13533 151 33531
3313533 151 3353133

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1733 151 3371
71733 151 33717
9671733 151 3371769

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
13533 151 33531
10813533 151 33531801

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
13533 151 33531
16813533 151 33531861

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
153533 151 335351
15153533 151 33535151

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1733 151 3371
731733 151 337137
17731733 151 33713771

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
13533 151 33531
11113533 151 33531111

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
13533 151 33531
17013533 151 33531071

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
183533 151 335381
10183533 151 33538101

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1733 151 3371
941733 151 337149
15941733 151 33714951

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
13533 151 33531
14613533 151 33531641

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
13533 151 33531
17113533 151 33531171

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
363533 151 335363
1363533 151 3353631

▲ 151
3 151 3
33 151 33
1733 151 3371
991733 151 337199
10991733 151 33719901

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
13533 151 33531
14713533 151 33531741

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
13533 151 33531
17313533 151 33531371

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3533 151 3353
3843533 151 3353483
13843533 151 33534831

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3633 151 3363
143633 151 336341
13143633 151 33634131

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3633 151 3363
93633 151 33639
12093633 151 33639021

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3633 151 3363
93633 151 33639
9393633 151 3363939

▲ 151
3 151 3
33 151 33
7133 151 3317
947133 151 331749
12947133 151 33174921

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3633 151 3363
143633 151 336341
16143633 151 33634161

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3633 151 3363
93633 151 33639
14493633 151 33639441

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3933 151 3393
1133933 151 3393311
11133933 151 33933111

▲ 151
3 151 3
33 151 33
7133 151 3317
947133 151 331749
3947133 151 3317493

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3633 151 3363
143633 151 336341
7143633 151 3363417

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3633 151 3363
93633 151 33639
15693633 151 33639651

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3933 151 3393
3053933 151 3393503
13053933 151 33935031

▲ 151
3 151 3
33 151 33
7833 151 3387
3627833 151 3387263
13627833 151 33872631

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3633 151 3363
7523633 151 3363257
17523633 151 33632571

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3633 151 3363
93633 151 33639
3393633 151 3363933

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3933 151 3393
7883933 151 3393887
17883933 151 33938871

▲ 151
3 151 3
33 151 33
7833 151 3387
747833 151 338747
13747833 151 33874731

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3633 151 3363
93633 151 33639
11393633 151 33639311

▲ 151
3 151 3
33 151 33
3633 151 3363
93633 151 33639
7193633 151 3363917

▲ 151
3 151 3
33 151 33
7133 151 3317
757133 151 331757
9757133 151 3317579

▲ 151
3 151 3
33 151 33
7833 151 3387
747833 151 338747
16747833 151 33874761

▲ 151
3 151 3
33 151 33
7833 151 3387
927833 151 338729
13927833 151 33872931

▲ 151
3 151 3
33 151 33
9533 151 3359
769533 151 335967
3769533 151 3359673

▲ 151
3 151 3
33 151 33
71633 151 33617
971633 151 336179
3971633 151 3361793

▲ 151
3 151 3
33 151 33
90533 151 33509
190533 151 335091
15190533 151 33509151

▲ 151
3 151 3
33 151 33
9533 151 3359
129533 151 335921
13129533 151 33592131

▲ 151
3 151 3
33 151 33
9533 151 3359
909533 151 335909
9909533 151 3359099

▲ 151
3 151 3
33 151 33
76733 151 33767
7876733 151 3376787
17876733 151 33767871

▲ 151
3 151 3
33 151 33
95333 151 33359
195333 151 333591
11195333 151 33359111

▲ 151
3 151 3
33 151 33
9533 151 3359
1569533 151 3359651
11569533 151 33596511

▲ 151
3 151 3
33 151 33
9533 151 3359
949533 151 335949
11949533 151 33594911

▲ 151
3 151 3
33 151 33
79133 151 33197
379133 151 331973
18379133 151 33197381

▲ 151
3 151 3
33 151 33
97433 151 33479
997433 151 334799
16997433 151 33479961

▲ 151
3 151 3
33 151 33
9533 151 3359
339533 151 335933
12339533 151 33593321

▲ 151
3 151 3
33 151 33
9533 151 3359
949533 151 335949
17949533 151 33594971

▲ 151
3 151 3
33 151 33
79133 151 33197
379133 151 331973
3379133 151 3319733

▲ 151
3 151 3
33 151 33
98433 151 33489
1498433 151 3348941
11498433 151 33489411

▲ 151
3 151 3
33 151 33
9533 151 3359
769533 151 335967
17769533 151 33596771

▲ 151
3 151 3
33 151 33
71433 151 33417
371433 151 334173
9371433 151 3341739

▲ 151
3 151 3
33 151 33
90533 151 33509
1290533 151 3350921
11290533 151 33509211

▲ 151
3 151 3
33 151 33
98433 151 33489
398433 151 334893
12398433 151 33489321

▲ 151 3 151 3 33 151 33 39833 151 33893 139833 151 338931 18139833 151 33893181	▲ 151 3 151 3 723 151 327 9723 151 3279 3839723 151 3279383 13839723 151 32793831	▲ 151 3 151 3 743 151 347 1743 151 3471 1011743 151 3471101 11011743 151 34711011	▲ 151 3 151 3 7283 151 3827 17283 151 38271 317283 151 382713 3317283 151 3827133
▲ 151 3 151 3 33 151 33 190133 151 331091 3190133 151 3310913 13190133 151 33109131	▲ 151 3 151 3 723 151 327 9723 151 3279 959723 151 327959 10959723 151 32795901	▲ 151 3 151 3 743 151 347 1743 151 3471 1521743 151 3471251 11521743 151 34712511	▲ 151 71 151 17 371 151 173 16371 151 17361 916371 151 173619 12916371 151 17361921
▲ 151 3 151 3 37373 151 37373 937373 151 373739 3937373 151 3737393 13937373 151 37373931	▲ 151 3 151 3 723 151 327 9723 151 3279 959723 151 327959 16959723 151 32795961	▲ 151 3 151 3 743 151 347 1743 151 3471 771743 151 347177 9771743 151 3471779	▲ 151 74 151 47 374 151 473 15374 151 47351 915374 151 473519 12915374 151 47351921
▲ 151 3 151 3 723 151 327 707723 151 327707 3707723 151 3277073 13707723 151 32770731	▲ 151 3 151 3 723 151 327 9723 151 3279 969723 151 327969 12969723 151 32796921	▲ 151 3 151 3 1413 151 3141 31413 151 31413 3231413 151 3141323 13231413 151 31413231	▲ 151 74 151 47 374 151 473 3374 151 4733 723374 151 473327 3723374 151 4733273
▲ 151 3 151 3 723 151 327 9723 151 3279 189723 151 327981 11189723 151 32798111	▲ 151 3 151 3 743 151 347 10743 151 34701 1110743 151 3470111 11110743 151 34701111	▲ 151 3 151 3 1433 151 3341 71433 151 33417 371433 151 334173 9371433 151 3341739	▲ 151 74 151 47 374 151 473 3374 151 4733 723374 151 473327 9723374 151 4733279

▲ 151 74 151 47 374 151 473 3374 151 4733 933374 151 473339 12933374 151 47333921	▲ 151 12 151 21 7412 151 2147 37412 151 21473 137412 151 214731 12137412 151 21473121	▲ 151 35 151 53 9735 151 5379 719735 151 537917 3719735 151 5379173 13719735 151 53791731	▲ 151 74 151 47 3974 151 4793 33974 151 47933 333974 151 479333 10333974 151 47933301
▲ 151 12 151 21 7412 151 2147 37412 151 21473 137412 151 214731 11137412 151 21473111	▲ 151 33 151 33 1433 151 3341 71433 151 33417 371433 151 334173 9371433 151 3341739	▲ 151 72 151 27 3372 151 2733 383372 151 273383 3383372 151 2733833 13383372 151 27338331	

2.4 Palprime 181

▲ 181 32 181 23 332 181 233 3332 181 2333 103332 181 233301 11103332 181 23330111	▲ 181 32 181 23 332 181 233 3332 181 2333 103332 181 233301 15103332 181 23330151	▲ 181 32 181 23 332 181 233 3332 181 2333 343332 181 233343 18343332 181 23334381	▲ 181 32 181 23 332 181 233 7332 181 2337 307332 181 233703 15307332 181 23370351
▲ 181 32 181 23 332 181 233 3332 181 2333 103332 181 233301 14103332 181 23330141	▲ 181 32 181 23 332 181 233 3332 181 2333 343332 181 233343 12343332 181 23334321	▲ 181 32 181 23 332 181 233 3332 181 2333 7503332 181 2333057 17503332 181 23330571	▲ 181 32 181 23 332 181 233 7332 181 2337 3177332 181 2337713 13177332 181 23377131

▲ 181 32 181 23 332 181 233 7332 181 2337 7257332 181 2337527 17257332 181 23375271	▲ 181 32 181 23 732 181 237 74732 181 23747 374732 181 237473 12374732 181 23747321	▲ 181 39 181 93 3839 181 9383 13839 181 93831 313839 181 938313 3313839 181 9383133	▲ 181 992 181 299 3992 181 2993 33992 181 29933 133992 181 299331 9133992 181 2993319
▲ 181 32 181 23 732 181 237 164732 181 237461 3164732 181 2374613 13164732 181 23746131	▲ 181 32 181 23 732 181 237 77732 181 23777 177732 181 237771 18177732 181 23777181	▲ 181 77 181 77 3777 181 7773 33777 181 77733 933777 181 777339 9933777 181 7773399	
▲ 181 32 181 23 732 181 237 32732 181 23723 132732 181 237231 15132732 181 23723151	▲ 181 32 181 23 3632 181 2363 93632 181 23639 793632 181 236397 3793632 181 2363973	▲ 181 77 181 77 3777 181 7773 33777 181 77733 933777 181 777339 12933777 181 77733921	
▲ 181 32 181 23 732 181 237 3732 181 2373 3983732 181 2373893 13983732 181 23738931	▲ 181 39 181 93 3839 181 9383 13839 181 93831 313839 181 938313 11313839 181 93831311	▲ 181 143 181 341 9143 181 3419 99143 181 34199 999143 181 341999 10999143 181 34199901	

2.5 Palprime 191

▲ 191 7 191 7 147 191 741 78147 191 74187 378147 191 741873 1378147 191 7418731	▲ 191 7 191 7 747 191 747 3747 191 7473 1143747 191 7473411 11143747 191 74734111	▲ 191 7 191 7 747 191 747 3747 191 7473 1203747 191 7473021 11203747 191 74730211	▲ 191 7 191 7 747 191 747 3747 191 7473 33747 191 74733 10233747 191 74733201
--	--	--	--

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
33747 191 74733
10833747 191 74733801

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
33747 191 74733
13633747 191 74733631

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
33747 191 74733
9033747 191 7473309

▲ 191
7 191 7
747 191 747
7747 191 7477
37747 191 74773
1437747 191 7477341

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
33747 191 74733
11733747 191 74733711

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
33747 191 74733
14433747 191 74733441

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
763747 191 747367
12763747 191 74736721

▲ 191
7 191 7
747 191 747
7747 191 7477
37747 191 74773
17337747 191 74773371

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
33747 191 74733
12133747 191 74733121

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
33747 191 74733
15933747 191 74733951

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
913747 191 747319
15913747 191 74731951

▲ 191
7 191 7
747 191 747
7747 191 7477
37747 191 74773
1837747 191 7477381

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
33747 191 74733
13333747 191 74733331

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
33747 191 74733
16533747 191 74733561

▲ 191
7 191 7
747 191 747
7747 191 7477
37747 191 74773
1137747 191 7477311

▲ 191
7 191 7
747 191 747
7747 191 7477
37747 191 74773
18537747 191 74773581

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
33747 191 74733
13533747 191 74733531

▲ 191
7 191 7
747 191 747
3747 191 7473
33747 191 74733
7033747 191 7473307

▲ 191
7 191 7
747 191 747
7747 191 7477
37747 191 74773
12037747 191 74773021

▲ 191
7 191 7
747 191 747
7747 191 7477
37747 191 74773
3037747 191 7477303

▲ 191 7 191 7 747 191 747 7747 191 7477 37747 191 74773 7137747 191 7477317	▲ 191 7 191 7 967 191 769 9967 191 7699 399967 191 769993 12399967 191 76999321	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 1383987 191 7893831 11383987 191 78938311	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 13987 191 78931 3813987 191 7893183
▲ 191 7 191 7 747 191 747 7747 191 7477 997747 191 747799 11997747 191 74779911	▲ 191 7 191 7 967 191 769 9967 191 7699 399967 191 769993 14399967 191 76999341	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 13987 191 78931 11113987 191 78931111	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 73987 191 78937 10873987 191 78937801
▲ 191 7 191 7 967 191 769 3967 191 7693 323967 191 769323 10323967 191 76932301	▲ 191 7 191 7 967 191 769 9967 191 7699 7379967 191 7699737 17379967 191 76997371	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 13987 191 78931 12313987 191 78931321	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 73987 191 78937 12573987 191 78937521
▲ 191 7 191 7 967 191 769 3967 191 7693 333967 191 769333 18333967 191 76933381	▲ 191 7 191 7 967 191 769 9967 191 7699 779967 191 769977 10779967 191 76997701	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 13987 191 78931 15613987 191 78931651	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 73987 191 78937 13773987 191 78937731
▲ 191 7 191 7 967 191 769 3967 191 7693 923967 191 769329 12923967 191 76932921	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 1203987 191 7893021 11203987 191 78930211	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 13987 191 78931 17113987 191 78931171	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 73987 191 78937 1473987 191 7893741

▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 73987 191 78937 14973987 191 78937941	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 753987 191 789357 12753987 191 78935721	▲ 191 7 191 7 987 191 789 79987 191 78997 979987 191 789979 12979987 191 78997921	▲ 191 7 191 7 3987 191 7893 73987 191 78937 973987 191 789379 14973987 191 78937941
▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 73987 191 78937 17373987 191 78937371	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 973987 191 789379 14973987 191 78937941	▲ 191 7 191 7 987 191 789 79987 191 78997 979987 191 789979 9979987 191 7899799	▲ 191 7 191 7 3987 191 7893 73987 191 78937 973987 191 789379 9973987 191 7893799
▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 73987 191 78937 9673987 191 7893769	▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 973987 191 789379 9973987 191 7893799	▲ 191 7 191 7 3267 191 7623 13267 191 76231 1113267 191 7623111 11113267 191 76231111	▲ 191 7 191 7 9867 191 7689 99867 191 76899 999867 191 768999 12999867 191 76899921
▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 73987 191 78937 973987 191 789379	▲ 191 7 191 7 987 191 789 73987 191 78937 973987 191 789379 14973987 191 78937941	▲ 191 7 191 7 3267 191 7623 783267 191 762387 3783267 191 7623873 13783267 191 76238731	▲ 191 78 191 87 378 191 873 3378 191 8733 753378 191 873357 1753378 191 8733571
▲ 191 7 191 7 987 191 789 3987 191 7893 73987 191 78937 9973987 191 7893799	▲ 191 7 191 7 987 191 789 73987 191 78937 973987 191 789379 9973987 191 7893799	▲ 191 7 191 7 3717 191 7173 73717 191 71737 1773717 191 7173771 11773717 191 71737711	▲ 191 78 191 87 378 191 873 3378 191 8733 93378 191 87339 10093378 191 87339001

▲ 191 78 191 87 378 191 873 3378 191 8733 93378 191 87339 10693378 191 87339601	▲ 191 78 191 87 378 191 873 3378 191 8733 93378 191 87339 7093378 191 8733907	▲ 191 99 191 99 399 191 993 33399 191 99333 333399 191 993333 10333399 191 99333301	▲ 191 987 191 789 3987 191 7893 73987 191 78937 973987 191 789379 9973987 191 7893799
▲ 191 78 191 87 378 191 873 3378 191 8733 93378 191 87339 10893378 191 87339801	▲ 191 78 191 87 778 191 877 11778 191 87711 111778 191 877111 11111778 191 87711111	▲ 191 99 191 99 399 191 993 33399 191 99333 333399 191 993333 7333399 191 9933337	
▲ 191 78 191 87 378 191 873 3378 191 8733 93378 191 87339 12793378 191 87339721	▲ 191 94 191 49 394 191 493 3394 191 4933 723394 191 493327 3723394 191 4933273	▲ 191 111 191 111 3111 191 1113 33111 191 11133 3633111 191 1113363 13633111 191 11133631	
▲ 191 78 191 87 378 191 873 3378 191 8733 93378 191 87339 3693378 191 8733963	▲ 191 94 191 49 394 191 493 3394 191 4933 743394 191 493347 1743394 191 4933471	▲ 191 964 191 469 9964 191 4699 329964 191 469923 3329964 191 4699233 13329964 191 46992331	

2.6 Palprime 313

▲ 313 9 313 9 39 313 93 1139 313 9311 11139 313 93111 1011139 313 93111101	▲ 313 9 313 9 39 313 93 1139 313 9311 11139 313 93111 1101139 313 93111011	▲ 313 9 313 9 39 313 93 1139 313 9311 11139 313 93111 1291139 313 93111921	▲ 313 9 313 9 39 313 93 1139 313 9311 11139 313 93111 1321139 313 93111231
---	---	---	---

▲ 313 93139 3931393 11393139311 1113931393111 1341113931393111431	▲ 313 93139 3931393 11393139311 1113931393111 1761113931393111671	▲ 313 93139 3931393 11393139311 37511393139311573 1375113931393115731	▲ 313 93139 3931393 18393139381 951839313938159 1295183931393815921
▲ 313 93139 3931393 11393139311 1113931393111 1431113931393111341	▲ 313 93139 3931393 11393139311 1113931393111 1771113931393111771	▲ 313 93139 3931393 18393139381 111839313938111 1011183931393811101	▲ 313 93139 3931393 18393139381 951839313938159 39518393139381593
▲ 313 93139 3931393 11393139311 1113931393111 1701113931393111071	▲ 313 93139 3931393 11393139311 1113931393111 1791113931393111971	▲ 313 93139 3931393 18393139381 111839313938111 91118393139381119	▲ 313 93139 3931393 18393139381 951839313938159 79518393139381597
▲ 313 93139 3931393 11393139311 1113931393111 17111393139311171	▲ 313 93139 3931393 11393139311 1113931393111 36111393139311163	▲ 313 93139 3931393 18393139381 351839313938153 1835183931393815381	▲ 313 93139 3931393 38393139383 12038393139383021 1120383931393830211
▲ 313 93139 3931393 11393139311 1113931393111 1731113931393111371	▲ 313 93139 3931393 11393139311 1113931393111 39111393139311193	▲ 313 93139 3931393 18393139381 351839313938153 33518393139381533	▲ 313 93139 3931393 38393139383 35438393139383453 1354383931393834531

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7139 313 9317
3127139 313 9317213
13127139 313 93172131

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7139 313 9317
977139 313 931779
11977139 313 93177911

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7539 313 9357
747539 313 935747
1747539 313 9357471

▲ 313
9 313 9
39 313 93
9839 313 9389
3399839 313 9389933
13399839 313 93899331

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7139 313 9317
7147139 313 9317417
17147139 313 93174171

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7539 313 9357
117539 313 935711
12117539 313 93571121

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7539 313 9357
957539 313 935759
10957539 313 93575901

▲ 313
9 313 9
39 313 93
9839 313 9389
399839 313 938993
13399839 313 93899331

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7139 313 9317
907139 313 931709
3907139 313 9317093

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7539 313 9357
1647539 313 9357461
11647539 313 93574611

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7539 313 9357
957539 313 935759
15957539 313 93575951

▲ 313
9 313 9
39 313 93
9839 313 9389
399839 313 938993
3399839 313 9389933

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7139 313 9317
907139 313 931709
7907139 313 9317097

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7539 313 9357
3057539 313 9357503
13057539 313 93575031

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7539 313 9357
967539 313 935769
3967539 313 9357693

▲ 313
9 313 9
39 313 93
9839 313 9389
399839 313 938993
9399839 313 9389939

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7139 313 9317
907139 313 931709
9907139 313 9317099

▲ 313
9 313 9
39 313 93
7539 313 9357
727539 313 935727
12727539 313 93572721

▲ 313
9 313 9
39 313 93
9839 313 9389
1119839 313 9389111
11119839 313 93891111

▲ 313
9 313 9
39 313 93
9839 313 9389
7179839 313 9389717
17179839 313 93897171

▲ 313 9 313 9 39 313 93 9839 313 9389 799839 313 938997 17799839 313 93899771	▲ 313 9 313 9 39 313 93 15239 313 93251 315239 313 932513 1315239 313 9325131	▲ 313 9 313 9 39 313 93 33939 313 93933 933939 313 939339 14933939 313 93933941	▲ 313 9 313 9 39 313 93 38639 313 93683 738639 313 936837 9738639 313 9368379
▲ 313 9 313 9 39 313 93 13539 313 93531 313539 313 935313 11313 539 313 93531311	▲ 313 9 313 9 39 313 93 18239 313 93281 718239 313 932817 11718239 313 93281711	▲ 313 9 313 9 39 313 93 33939 313 93933 933939 313 939339 9933939 313 9393399	▲ 313 9 313 9 39 313 93 79739 313 93797 179739 313 937971 15179739 313 93797151
▲ 313 9 313 9 39 313 93 13539 313 93531 313539 313 935313 18313539 313 93531381	▲ 313 9 313 9 39 313 93 18239 313 93281 718239 313 932817 15718239 313 93281751	▲ 313 9 313 9 39 313 93 34139 313 93143 134139 313 931431 12134139 313 93143121	▲ 313 9 313 9 39 313 93 79739 313 93797 179739 313 937971 18179739 313 93797181
▲ 313 9 313 9 39 313 93 14439 313 93441 7714439 313 9344177 17714439 313 93441771	▲ 313 9 313 9 39 313 93 18239 313 93281 718239 313 932817 9718239 313 9328179	▲ 313 9 313 9 39 313 93 35639 313 93653 135639 313 936531 18135639 313 93653181	▲ 313 9 313 9 39 313 93 79739 313 93797 179739 313 937971 3179739 313 9379713
▲ 313 9 313 9 39 313 93 15239 313 93251 3015239 313 9325103 13015239 313 93251031	▲ 313 9 313 9 39 313 93 33939 313 93933 933939 313 939339 12933939 313 93933921	▲ 313 9 313 9 39 313 93 38639 313 93683 738639 313 936837 3738639 313 9368373	▲ 313 9 313 9 39 313 93 94739 313 93749 194739 313 937491 9194739 313 9374919

▲ 313 9 313 9 39 313 93 736739 313 937637 3736739 313 9376373 13736739 313 93763731	▲ 313 9 313 9 99 313 99 303299 313 992303 3303299 313 9923033 13303299 313 99230331	▲ 313 9 313 9 99 313 99 32099 313 99023 932099 313 990239 3932099 313 9902393	▲ 313 9 313 9 99 313 99 3299 313 9923 343299 313 992343 12343299 313 99234321
▲ 313 9 313 9 39 313 93 399839 313 938993 3399839 313 9389933 13399839 313 93899331	▲ 313 9 313 9 99 313 99 31199 313 99113 131199 313 991131 11131199 313 99113111	▲ 313 9 313 9 99 313 99 3299 313 9923 1503299 313 9923051 11503299 313 99230511	▲ 313 9 313 9 99 313 99 3299 313 9923 343299 313 992343 15343299 313 99234351
▲ 313 9 313 9 99 313 99 121799 313 997121 3121799 313 9971213 13121799 313 99712131	▲ 313 9 313 9 99 313 99 31199 313 99113 131199 313 991131 14131199 313 99113141	▲ 313 9 313 9 99 313 99 3299 313 9923 303299 313 992303 13303299 313 99230331	▲ 313 9 313 9 99 313 99 3299 313 9923 343299 313 992343 9343299 313 9923439
▲ 313 9 313 9 99 313 99 13499 313 99431 3013499 313 9943103 13013499 313 99431031	▲ 313 9 313 9 99 313 99 31199 313 99113 131199 313 991131 9131199 313 9911319	▲ 313 9 313 9 99 313 99 3299 313 9923 303299 313 992303 3303299 313 9923033	▲ 313 9 313 9 99 313 99 38099 313 99083 1838099 313 9908381 11838099 313 99083811
▲ 313 9 313 9 99 313 99 14699 313 99641 7514699 313 9964157 17514699 313 99641571	▲ 313 9 313 9 99 313 99 32099 313 99023 932099 313 990239 12932099 313 99023921	▲ 313 9 313 9 99 313 99 3299 313 9923 3303299 313 9923033 13303299 313 99230331	▲ 313 9 313 9 99 313 99 3999 313 9993 323999 313 999323 16323999 313 99932361

▲ 313
9 313 9
99 313 99
3999 313 9993
713999 313 999317
7713999 313 9993177

▲ 313
9 313 9
99 313 99
7199 313 9917
97199 313 99179
14297199 313 99179241

▲ 313
9 313 9
99 313 99
737999 313 999737
3737999 313 9997373
13737999 313 99973731

▲ 313
9 313 9
99 313 99
79499 313 99497
179499 313 994971
14179499 313 99497141

▲ 313
9 313 9
99 313 99
7199 313 9917
107199 313 991701
9107199 313 9917019

▲ 313
9 313 9
99 313 99
7199 313 9917
97199 313 99179
18197199 313 99179181

▲ 313
9 313 9
99 313 99
7899 313 9987
1587899 313 9987851
11587899 313 99878511

▲ 313
9 313 9
99 313 99
79499 313 99497
179499 313 994971
15179499 313 99497151

▲ 313
9 313 9
99 313 99
7199 313 9917
967199 313 991769
9967199 313 9917699

▲ 313
9 313 9
99 313 99
7199 313 9917
97199 313 99179
3097199 313 9917903

▲ 313
9 313 9
99 313 99
7899 313 9987
7047899 313 9987407
17047899 313 99874071

▲ 313
9 313 9
99 313 99
79499 313 99497
179499 313 994971
9179499 313 9949719

▲ 313
9 313 9
99 313 99
7199 313 9917
97199 313 99179
11497199 313 99179411

▲ 313
9 313 9
99 313 99
7199 313 9917
97199 313 99179
9397199 313 9917939

▲ 313
9 313 9
99 313 99
7899 313 9987
7107899 313 9987017
17107899 313 99870171

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9399 313 9939
1379399 313 9939731
11379399 313 99397311

▲ 313
9 313 9
99 313 99
7199 313 9917
97199 313 99179
12197199 313 99179121

▲ 313
9 313 9
99 313 99
72999 313 99927
1172999 313 9992711
11172999 313 99927111

▲ 313
9 313 9
99 313 99
7899 313 9987
717899 313 998717
16717899 313 99871761

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9399 313 9939
99399 313 99399
11799399 313 99399711

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9399 313 9939
99399 313 99399
12599399 313 99399521

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9399 313 9939
99399 313 99399
7199399 313 9939917

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9599 313 9959
1059599 313 9959501
11059599 313 99595011

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9599 313 9959
949599 313 995949
11949599 313 99594911

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9399 313 9939
99399 313 99399
14699399 313 99399641

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9399 313 9939
99399 313 99399
7799399 313 9939977

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9599 313 9959
1959599 313 9959591
11959599 313 99595911

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9599 313 9959
949599 313 995949
14949599 313 99594941

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9399 313 9939
99399 313 99399
15599399 313 99399551

▲ 313
9 313 9
99 313 99
94199 313 99149
394199 313 991493
13394199 313 99149331

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9599 313 9959
3009599 313 9959003
13009599 313 99590031

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9599 313 9959
969599 313 995969
16969599 313 99596961

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9399 313 9939
99399 313 99399
16499399 313 99399461

▲ 313
9 313 9
99 313 99
94199 313 99149
394199 313 991493
7394199 313 9914937

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9599 313 9959
369599 313 995963
13369599 313 99596331

▲ 313
9 313 9
99 313 99
96299 313 99269
796299 313 992697
12796299 313 99269721

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9399 313 9939
99399 313 99399
3099399 313 9939903

▲ 313
9 313 9
99 313 99
94199 313 99149
794199 313 991497
15794199 313 99149751

▲ 313
9 313 9
99 313 99
9599 313 9959
7569599 313 9959657
17569599 313 99596571

▲ 313
9 313 9
99 313 99
972599 313 995279
3972599 313 9952793
13972599 313 99527931

▲ 313
9 313 9
99 313 99
98699 313 99689
198699 313 996891
11198699 313 99689111

▲ 313
9 313 9
9279 313 9729
39279 313 97293
339279 313 972933
15339279 313 97293351

▲ 313
92 313 29
992 313 299
15992 313 29951
715992 313 299517
12715992 313 29951721

▲ 313
92 313 29
992 313 299
7992 313 2997
967992 313 299769
9967992 313 2997699

▲ 313
9 313 9
759 313 957
95759 313 95759
195759 313 957591
12195759 313 95759121

▲ 313
9 313 9
9609 313 9069
99609 313 90699
399609 313 906993
9399609 313 9069939

▲ 313
92 313 29
992 313 299
1992 313 2991
781992 313 299187
11781992 313 29918711

▲ 313
39 313 93
9839 313 9389
399839 313 938993
3399839 313 9389933
13399839 313 93899331

▲ 313
9 313 9
3299 313 9923
303299 313 992303
3303299 313 9923033
13303299 313 99230331

▲ 313
9 313 9
9839 313 9389
399839 313 938993
3399839 313 9389933
13399839 313 93899331

▲ 313
92 313 29
992 313 299
7992 313 2997
337992 313 299733
3337992 313 2997333

▲ 313
99 313 99
3299 313 9923
303299 313 992303
3303299 313 9923033
13303299 313 99230331

▲ 313
9 313 9
7569 313 9657
97569 313 96579
1497569 313 9657941
11497569 313 96579411

▲ 313
92 313 29
192 313 291
33192 313 29133
933192 313 291339
11933192 313 29133911

▲ 313
92 313 29
992 313 299
7992 313 2997
397992 313 299793
9397992 313 2997939

▲ 313
161 313 161
9161 313 1619
39161 313 16193
339161 313 161933
7339161 313 1619337

▲ 313
9 313 9
9279 313 9729
39279 313 97293
339279 313 972933
14339279 313 97293341

▲ 313
92 313 29
192 313 291
93192 313 29139
1793192 313 2913971
11793192 313 29139711

▲ 313
92 313 29
992 313 299
7992 313 2997
787992 313 299787
11787992 313 29978711

▲ 313
176 313 671
9176 313 6719
79176 313 67197
379176 313 671973
3379176 313 6719733

▲ 313	▲ 313	▲ 313	▲ 313
374 313 473	377 313 773	794 313 497	984 313 489
9374 313 4739	3377 313 7733	7794 313 4977	3984 313 4893
39374 313 47393	93377 313 77339	387794 313 497783	93984 313 48939
339374 313 473933	3093377 313 7733903	3387794 313 4977833	993984 313 489399
13339374 313 47393331	13093377 313 77339031	13387794 313 49778331	11993984 313 48939911

2.7 Palprime 353

▲ 353	▲ 353	▲ 353	▲ 353
3 353 3	3 353 3	3 353 3	3 353 3
13 353 31	13 353 31	13 353 31	13 353 31
1213 353 3121	1213 353 3121	1713 353 3171	1713 353 3171
1281213 353 3121821	741213 353 312147	361713 353 317163	71713 353 31717
11281213 353 31218211	7741213 353 3121477	3361713 353 3171633	11471713 353 31717411

▲ 353	▲ 353	▲ 353	▲ 353
3 353 3	3 353 3	3 353 3	3 353 3
13 353 31	13 353 31	13 353 31	13 353 31
1213 353 3121	1713 353 3171	1713 353 3171	1713 353 3171
3411213 353 3121143	361713 353 317163	71713 353 31717	71713 353 31717
13411213 353 31211431	12361713 353 31716321	10271713 353 31717201	14471713 353 31717441

▲ 353	▲ 353	▲ 353	▲ 353
3 353 3	3 353 3	3 353 3	3 353 3
13 353 31	13 353 31	13 353 31	13 353 31
1213 353 3121	1713 353 3171	1713 353 3171	1713 353 3171
351213 353 312153	361713 353 317163	71713 353 31717	71713 353 31717
13351213 353 31215331	16361713 353 31716361	11371713 353 31717311	16871713 353 31717861

▲ 353 3 353 3 13 353 31 1713 353 3171 71713 353 31717 17071713 353 31717071	▲ 353 3 353 3 13 353 31 3313 353 3133 1853313 353 3133581 11853313 353 31335811	▲ 353 3 353 3 13 353 31 3513 353 3153 7143513 353 3153417 17143513 353 31534171	▲ 353 3 353 3 13 353 31 9813 353 3189 19813 353 31891 15919813 353 31891951
▲ 353 3 353 3 13 353 31 1713 353 3171 71713 353 31717 3271713 353 3171723	▲ 353 3 353 3 13 353 31 3313 353 3133 3533313 353 3133353 13533313 353 31333531	▲ 353 3 353 3 13 353 31 3513 353 3153 723513 353 315327 1723513 353 3153271	▲ 353 3 353 3 13 353 31 9813 353 3189 19813 353 31891 16419813 353 31891461
▲ 353 3 353 3 13 353 31 1713 353 3171 71713 353 31717 7171713 353 3171717	▲ 353 3 353 3 13 353 31 3313 353 3133 993313 353 313399 11993313 353 31339911	▲ 353 3 353 3 13 353 31 9813 353 3189 1839813 353 3189381 11839813 353 31893811	▲ 353 3 353 3 13 353 31 9813 353 3189 19813 353 31891 16819813 353 31891861
▲ 353 3 353 3 13 353 31 1713 353 3171 781713 353 317187 12781713 353 31718721	▲ 353 3 353 3 13 353 31 3513 353 3153 3303513 353 3153033 13303513 353 31530331	▲ 353 3 353 3 13 353 31 9813 353 3189 19813 353 31891 11919813 353 31891911	▲ 353 3 353 3 13 353 31 9813 353 3189 19813 353 31891 7519813 353 3189157
▲ 353 3 353 3 13 353 31 3313 353 3133 1493313 353 3133941 11493313 353 31339411	▲ 353 3 353 3 13 353 31 3513 353 3153 703513 353 315307 12703513 353 31530721	▲ 353 3 353 3 13 353 31 9813 353 3189 19813 353 31891 14919813 353 31891941	▲ 353 3 353 3 13 353 31 9813 353 3189 969813 353 318969 10969813 353 31896901

▲ 353
3 353 3
13 353 31
9813 353 3189
969813 353 318969
15969813 353 31896951

▲ 353
3 353 3
13 353 31
90513 353 31509
3690513 353 3150963
13690513 353 31509631

▲ 353
3 353 3
733 353 337
3733 353 3373
333733 353 337333
3333733 353 3373333

▲ 353
3 353 3
733 353 337
3733 353 3373
723733 353 337327
3723733 353 3373273

▲ 353
3 353 3
13 353 31
10113 353 31101
710113 353 311017
15710113 353 31101751

▲ 353
3 353 3
13 353 31
93013 353 31039
393013 353 310393
17393013 353 31039371

▲ 353
3 353 3
733 353 337
3733 353 3373
333733 353 337333
9333733 353 3373339

▲ 353
3 353 3
733 353 337
3733 353 3373
743733 353 337347
12743733 353 33734721

▲ 353
3 353 3
13 353 31
10113 353 31101
710113 353 311017
17710113 353 31101771

▲ 353
3 353 3
13 353 31
97413 353 31479
197413 353 314791
11197413 353 31479111

▲ 353
3 353 3
733 353 337
3733 353 3373
363733 353 337363
15363733 353 33736351

▲ 353
3 353 3
373 353 373
12373 353 37321
1112373 353 3732111
11112373 353 37321111

▲ 353
3 353 3
13 353 31
10113 353 31101
710113 353 311017
3710113 353 3110173

▲ 353
3 353 3
13 353 31
97413 353 31479
197413 353 314791
3197413 353 3147913

▲ 353
3 353 3
733 353 337
3733 353 3373
723733 353 337327
11723733 353 33732711

▲ 353
3 353 3
373 353 373
33373 353 37333
1733373 353 3733371
11733373 353 37333711

▲ 353
3 353 3
13 353 31
90313 353 31309
7190313 353 3130917
17190313 353 31309171

▲ 353
3 353 3
13 353 31
97413 353 31479
197413 353 314791
9197413 353 3147919

▲ 353
3 353 3
733 353 337
3733 353 3373
723733 353 337327
12723733 353 33732721

▲ 353
3 353 3
373 353 373
33373 353 37333
933373 353 373339
15933373 353 37333951

▲ 353
3 353 3
373 353 373
77373 353 37377
377373 353 373773
12377373 353 37377321

▲ 353
3 353 3
993 353 399
18993 353 39981
918993 353 399819
7918993 353 3998197

▲ 353
3 353 3
993 353 399
79993 353 39997
1179993 353 3999711
11179993 353 39997111

▲ 353
15 353 51
1015 353 5101
351015 353 510153
3351015 353 5101533
13351015 353 51015331

▲ 353
3 353 3
733 353 337
35733 353 33753
1235733 353 3375321
11235733 353 33753211

▲ 353
3 353 3
993 353 399
7993 353 3997
3057993 353 3997503
13057993 353 39975031

▲ 353
3 353 3
7053 353 3507
37053 353 35073
3637053 353 3507363
13637053 353 35073631

▲ 353
36 353 63
736 353 637
119736 353 637911
3119736 353 6379113
13119736 353 63791131

▲ 353
3 353 3
733 353 337
35733 353 33753
135733 353 337531
14135733 353 33753141

▲ 353
3 353 3
993 353 399
7993 353 3997
307993 353 399703
11307993 353 39970311

▲ 353
3 353 3
7723 353 3277
117723 353 327711
3117723 353 3277113
13117723 353 32771131

▲ 353
36 353 63
736 353 637
14736 353 63741
914736 353 637419
9914736 353 6374199

▲ 353
3 353 3
733 353 337
35733 353 33753
1835733 353 3375381
11835733 353 33753811

▲ 353
3 353 3
993 353 399
7993 353 3997
307993 353 399703
12307993 353 39970321

▲ 353
3 353 3
14253 353 35241
914253 353 352419
3914253 353 3524193
13914253 353 35241931

▲ 353
36 353 63
736 353 637
9736 353 6379
119736 353 637911
13119736 353 63791131

▲ 353
3 353 3
993 353 399
18993 353 39981
918993 353 399819
15918993 353 39981951

▲ 353
3 353 3
993 353 399
7993 353 3997
307993 353 399703
18307993 353 39970381

▲ 353
15 353 51
315 353 513
94315 353 51349
994315 353 513499
12994315 353 51349921

▲ 353
36 353 63
736 353 637
9736 353 6379
119736 353 637911
3119736 353 6379113

▲ 353
36 353 63
736 353 637
9736 353 6379
3119736 353 6379113
13119736 353 63791131

▲ 353
36 353 63
736 353 637
9736 353 6379
3239736 353 6379323
13239736 353 63793231

▲ 353
36 353 63
736 353 637
9736 353 6379
329736 353 637923
1329736 353 6379231

▲ 353
99 353 99
199 353 991
71199 353 99117
771199 353 991177
11771199 353 99117711

▲ 353
36 353 63
3936 353 6393
33936 353 63933
333936 353 639333
1333936 353 6393331

▲ 353
36 353 63
7836 353 6387
77836 353 63877
377836 353 638773
3377836 353 6387733

▲ 353
36 353 63
9736 353 6379
119736 353 637911
3119736 353 6379113
13119736 353 63791131

▲ 353
70 353 07
7770 353 0777
17770 353 07771
1117770 353 0777111
11117770 353 07771111

▲ 353
151 353 151
9151 353 1519
99151 353 15199
3299151 353 1519923
13299151 353 15199231

▲ 353
714 353 417
3714 353 4173
33714 353 41733
133714 353 417331
11133714 353 41733111

▲ 353
714 353 417
3714 353 4173
33714 353 41733
133714 353 417331
12133714 353 41733121

▲ 353
714 353 417
3714 353 4173
33714 353 41733
133714 353 417331
3133714 353 4173313

▲ 353
736 353 637
9736 353 6379
119736 353 637911
3119736 353 6379113
13119736 353 63791131

▲ 353
748 353 847
9748 353 8479
99748 353 84799
3299748 353 8479923
13299748 353 84799231

▲ 353
951 353 159
7951 353 1597
37951 353 15973
937951 353 159739
9937951 353 1597399

2.8 Palprime 373

▲ 373 9 373 9 389 373 983 1389 373 9831 121389 373 983121 11121389 373 98312111	▲ 373 9 373 9 389 373 983 3389 373 9833 123389 373 983321 15123389 373 98332151	▲ 373 9 373 9 359 373 953 18359 373 95381 318359 373 953813 15318359 373 95381351	▲ 373 9 373 9 969 373 969 9969 373 9699 369969 373 969963 17369969 373 96996371
▲ 373 9 373 9 389 373 983 1389 373 9831 121389 373 983121 15121389 373 98312151	▲ 373 9 373 9 389 373 983 3389 373 9833 123389 373 983321 9123389 373 9833219	▲ 373 9 373 9 359 373 953 18359 373 95381 318359 373 953813 18318359 373 95381381	▲ 373 9 373 9 969 373 969 9969 373 9699 719969 373 969917 9719969 373 9699179
▲ 373 9 373 9 389 373 983 1389 373 9831 7461389 373 9831647 17461389 373 98316471	▲ 373 9 373 9 389 373 983 3389 373 9833 3933389 373 9833393 13933389 373 98333931	▲ 373 9 373 9 969 373 969 9969 373 9699 1499969 373 9699941 11499969 373 96999411	▲ 373 9 373 9 969 373 969 9969 373 9699 999969 373 969999 14999969 373 96999941
▲ 373 9 373 9 389 373 983 1389 373 9831 931389 373 983139 12931389 373 98313921	▲ 373 9 373 9 359 373 953 18359 373 95381 318359 373 953813 10318359 373 95381301	▲ 373 9 373 9 969 373 969 9969 373 9699 309969 373 969903 12309969 373 96990321	▲ 373 9 373 9 969 373 969 9969 373 9699 999969 373 969999 14999969 373 96999941
▲ 373 9 373 9 389 373 983 1389 373 9831 931389 373 983139 15931389 373 98313951	▲ 373 9 373 9 359 373 953 18359 373 95381 318359 373 953813 13318359 373 95381331	▲ 373 9 373 9 969 373 969 9969 373 9699 369969 373 969963 14369969 373 96996341	▲ 373 9 373 9 3839 373 9383 33839 373 93833 333839 373 938333 15333839 373 93833351

▲ 373
9 373 9
3839 373 9383
33839 373 93833
333839 373 938333
9333839 373 9383339

▲ 373
9 373 9
7029 373 9207
97029 373 92079
3897029 373 9207983
13897029 373 92079831

▲ 373
173 373 371
7173 373 3717
97173 373 37179
397173 373 371793
3397173 373 3717933

▲ 373
9 373 9
3039 373 9303
93039 373 93039
7193039 373 9303917
17193039 373 93039171

▲ 373
9 373 9
9449 373 9449
99449 373 94499
399449 373 944993
16399449 373 94499361

▲ 373
770 373 077
1770 373 0771
31770 373 07713
3531770 373 0771353
13531770 373 07713531

▲ 373
9 373 9
3299 373 9923
33299 373 99233
733299 373 992337
14733299 373 99233741

▲ 373
17 373 71
7217 373 7127
37217 373 71273
737217 373 712737
11737217 373 71273711

▲ 373
905 373 509
3905 373 5093
33905 373 50933
133905 373 509331
11133905 373 50933111

2.9 Palprime 383

▲ 383
1 383 1
141 383 141
15141 383 14151
115141 383 141511
14115141 383 14151141

▲ 383
1 383 1
141 383 141
15141 383 14151
915141 383 141519
13915141 383 14151931

▲ 383
1 383 1
141 383 141
3141 383 1413
73141 383 14137
10473141 383 14137401

▲ 383
1 383 1
141 383 141
3141 383 1413
73141 383 14137
11473141 383 14137411

▲ 383
1 383 1
141 383 141
3141 383 1413
73141 383 14137
11773141 383 14137711

▲ 383
1 383 1
141 383 141
3141 383 1413
993141 383 141399
9993141 383 1413999

▲ 383
1 383 1
321 383 123
1321 383 1231
121321 383 123121
3121321 383 1231213

▲ 383
1 383 1
321 383 123
96321 383 12369
396321 383 123693
15396321 383 12369351

▲ 383
1 383 1
141 383 141
3141 383 1413
73141 383 14137
11973141 383 14137911

▲ 383
1 383 1
141 383 141
90141 383 14109
390141 383 141093
10390141 383 14109301

▲ 383
1 383 1
321 383 123
1321 383 1231
1461321 383 1231641
11461321 383 12316411

▲ 383
1 383 1
381 383 183
3381 383 1833
123381 383 183321
12123381 383 18332121

▲ 383
1 383 1
141 383 141
3141 383 1413
73141 383 14137
12373141 383 14137321

▲ 383
1 383 1
141 383 141
9141 383 1419
909141 383 141909
3909141 383 1419093

▲ 383
1 383 1
321 383 123
1321 383 1231
7671321 383 1231767
17671321 383 12317671

▲ 383
1 383 1
381 383 183
3381 383 1833
123381 383 183321
18123381 383 18332181

▲ 383
1 383 1
141 383 141
3141 383 1413
73141 383 14137
14373141 383 14137341

▲ 383
1 383 1
141 383 141
9141 383 1419
909141 383 141909
9909141 383 1419099

▲ 383
1 383 1
321 383 123
1321 383 1231
7731321 383 1231377
17731321 383 12313771

▲ 383
1 383 1
381 383 183
3381 383 1833
123381 383 183321
3123381 383 1833213

▲ 383
1 383 1
141 383 141
3141 383 1413
73141 383 14137
9373141 383 1413739

▲ 383
1 383 1
141 383 141
9141 383 1419
979141 383 141979
9979141 383 1419799

▲ 383
1 383 1
321 383 123
96321 383 12369
396321 383 123693
1396321 383 1236931

▲ 383
1 383 1
381 383 183
3381 383 1833
13381 383 18331
1113381 383 1833111

▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 13381 383 18331 12313381 383 18331321	▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 13381 383 18331 18313381 383 18331381	▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 183381 383 183381 18183381 383 18338181	▲ 383 1 383 1 391 383 193 3391 383 1933 143391 383 193341 10143391 383 19334101
▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 13381 383 18331 14113381 383 18331141	▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 13381 383 18331 7113381 383 1833117	▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 343381 383 183343 17343381 383 18334371	▲ 383 1 383 1 391 383 193 3391 383 1933 333391 383 193333 15333391 383 19333351
▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 13381 383 18331 14413381 383 18331441	▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 13381 383 18331 9313381 383 1833139	▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 343381 383 183343 9343381 383 1833439	▲ 383 1 383 1 391 383 193 3391 383 1933 353391 383 193353 9353391 383 1933539
▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 13381 383 18331 15013381 383 18331051	▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 13381 383 18331 9513381 383 1833159	▲ 383 1 383 1 381 383 183 36381 383 18363 136381 383 183631 15136381 383 18363151	▲ 383 1 383 1 391 383 193 3391 383 1933 3563391 383 1933653 13563391 383 19336531
▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 13381 383 18331 16413381 383 18331461	▲ 383 1 383 1 381 383 183 3381 383 1833 183381 383 183381 13183381 383 18338131	▲ 383 1 383 1 391 383 193 15391 383 19351 7715391 383 1935177 17715391 383 19351771	▲ 383 1 383 1 391 383 193 3391 383 1933 3773391 383 1933773 13773391 383 19337731

▲ 383 1 383 1 391 383 193 3391 383 1933 383391 383 193383 18383391 383 19338381	▲ 383 1 383 1 961 383 169 14961 383 16941 1514961 383 1694151 11514961 383 16941511	▲ 383 1 383 1 1971 383 1791 91971 383 17919 391971 383 179193 7391971 383 1791937	▲ 383 93 383 39 193 383 391 9193 383 3919 309193 383 391903 11309193 383 39190311
▲ 383 1 383 1 391 383 193 3391 383 1933 383391 383 193383 3383391 383 1933833	▲ 383 1 383 1 961 383 169 14961 383 16941 714961 383 169417 12714961 383 16941721	▲ 383 1 383 1 3421 383 1243 33421 383 12433 933421 383 124339 3933421 383 1243393	▲ 383 93 383 39 193 383 391 9193 383 3919 309193 383 391903 3309193 383 3919033
▲ 383 1 383 1 741 383 147 12741 383 14721 912741 383 147219 10912741 383 14721901	▲ 383 1 383 1 961 383 169 14961 383 16941 714961 383 169417 3714961 383 1694173	▲ 383 1 383 1 9111 383 1119 909111 383 111909 3909111 383 1119093 13909111 383 11190931	▲ 383 93 383 39 193 383 391 9193 383 3919 309193 383 391903 9309193 383 3919039
▲ 383 1 383 1 741 383 147 12741 383 14721 912741 383 147219 9912741 383 1472199	▲ 383 1 383 1 961 383 169 15961 383 16951 315961 383 169513 11315961 383 16951311	▲ 383 13 383 31 313 383 313 98313 383 31389 998313 383 313899 12998313 383 31389921	▲ 383 93 383 39 193 383 391 9193 383 3919 759193 383 391957 9759193 383 3919579
▲ 383 1 383 1 741 383 147 1741 383 1471 301741 383 147103 9301741 383 1471039	▲ 383 1 383 1 1941 383 1491 751941 383 149157 3751941 383 1491573 13751941 383 14915731	▲ 383 13 383 31 313 383 313 98313 383 31389 998313 383 313899 9998313 383 3138999	▲ 383 99 383 99 799 383 997 3799 383 9973 303799 383 997303 11303799 383 99730311

▲ 383	▲ 383	▲ 383	▲ 383
39 383 93	99 383 99	114 383 411	375 383 573
9039 383 9309	7899 383 9987	99114 383 41199	7375 383 5737
79039 383 93097	157899 383 998751	399114 383 411993	37375 383 57373
379039 383 930973	3157899 383 9987513	3399114 383 4119933	337375 383 573733
11379039 383 93097311	13157899 383 99875131	13399114 383 41199331	3337375 383 5737333

2.10 Palprime 727

▲ 727	▲ 727	▲ 727	▲ 727
3 727 3	3 727 3	3 727 3	3 727 3
333 727 333	753 727 357	933 727 339	3533 727 3353
9333 727 3339	9753 727 3579	98933 727 33989	73533 727 33537
309333 727 333903	3809753 727 3579083	398933 727 339893	7173533 727 3353717
18309333 727 33390381	13809753 727 35790831	9398933 727 3398939	17173533 727 33537171

▲ 727	▲ 727	▲ 727	▲ 727
3 727 3	3 727 3	3 727 3	3 727 3
753 727 357	933 727 339	333 727 333	7053 727 3507
17753 727 35771	98933 727 33989	9333 727 3339	957053 727 350759
317753 727 357713	398933 727 339893	309333 727 333903	3957053 727 3507593
3317753 727 3577133	1398933 727 3398931	18309333 727 33390381	13957053 727 35075931

▲ 727	▲ 727	▲ 727	▲ 727
3 727 3	3 727 3	3 727 3	3 727 3
753 727 357	933 727 339	1103 727 3011	7073 727 3707
38753 727 35783	98933 727 33989	11103 727 30111	37073 727 37073
138753 727 357831	398933 727 339893	7711103 727 3011177	337073 727 370733
11138753 727 35783111	16398933 727 33989361	17711103 727 30111771	7337073 727 3707337

▲ 727
3727 3
7073727 3707
97073727 37079
1897073727 3707981
11897073727 37079811

▲ 727
3727 3
7973727 3797
37973727 37973
337973727 379733
9337973727 3797339

▲ 727
32727 23
332727 233
96332727 23369
3096332727 2336903
13096332727 23369031

▲ 727
3727 3
7403727 3047
17403727 30471
917403727 304719
9917403727 3047199

▲ 727
15727 51
315727 513
77315727 51377
1577315727 5137751
11577315727 51377511

▲ 727
32727 23
332727 233
99332727 23399
999332727 233999
1999332727 2339991

▲ 727
3727 3
7973727 3797
37973727 37973
337973727 379733
13337973727 37973331

▲ 727
15727 51
315727 513
77315727 51377
377315727 513773
1377315727 5137731

▲ 727
32727 23
332727 233
99332727 23399
999332727 233999
9999332727 2339999

2.11 Palprime 757

▲ 757
3757 3
93757 39
1493757 3941
1381493757 3941831
11381493757 39418311

▲ 757
3757 3
93757 39
1493757 3941
161493757 394161
17161493757 39416171

▲ 757
3757 3
93757 39
1493757 3941
161493757 394161
9161493757 3941619

▲ 757
3757 3
93757 39
1493757 3941
3271493757 3941723
13271493757 39417231

▲ 757
3 757 3
93 757 39
1493 757 3941
3481493 757 3941843
13481493 757 39418431

▲ 757
3 757 3
93 757 39
18293 757 39281
1518293 757 3928151
11518293 757 39281511

▲ 757
3 757 3
93 757 39
19493 757 39491
319493 757 394913
7319493 757 3949137

▲ 757
3 757 3
93 757 39
70293 757 39207
970293 757 392079
11970293 757 39207911

▲ 757
3 757 3
93 757 39
1493 757 3941
3841493 757 3941483
13841493 757 39414831

▲ 757
3 757 3
93 757 39
19493 757 39491
119493 757 394911
12119493 757 39491121

▲ 757
3 757 3
93 757 39
30893 757 39803
930893 757 398039
12930893 757 39803921

▲ 757
3 757 3
93 757 39
70493 757 39407
370493 757 394073
13370493 757 39407331

▲ 757
3 757 3
93 757 39
1493 757 3941
7711493 757 3941177
17711493 757 39411771

▲ 757
3 757 3
93 757 39
19493 757 39491
119493 757 394911
17119493 757 39491171

▲ 757
3 757 3
93 757 39
34493 757 39443
734493 757 394437
15734493 757 39443751

▲ 757
3 757 3
93 757 39
76593 757 39567
976593 757 395679
9976593 757 3956799

▲ 757
3 757 3
93 757 39
1493 757 3941
781493 757 394187
3781493 757 3941873

▲ 757
3 757 3
93 757 39
19493 757 39491
119493 757 394911
9119493 757 3949119

▲ 757
3 757 3
93 757 39
38493 757 39483
938493 757 394839
12938493 757 39483921

▲ 757
3 757 3
93 757 39
914993 757 399419
3914993 757 3994193
13914993 757 39941931

▲ 757
3 757 3
93 757 39
15693 757 39651
7715693 757 3965177
17715693 757 39651771

▲ 757
3 757 3
93 757 39
19493 757 39491
319493 757 394913
3319493 757 3949133

▲ 757
3 757 3
93 757 39
38493 757 39483
938493 757 394839
9938493 757 3948399

▲ 757
3 757 3
93 757 39
92393 757 39329
192393 757 393291
14192393 757 39329141

▲ 757
3757 3
93757 39
96393757 39369
396393757 393693
18396393757 39369381

▲ 757
3757 3
173757 371
1173757 3711
981173757 371189
3981173757 3711893

▲ 757
3757 3
173757 371
7173757 3717
907173757 371709
9907173757 3717099

▲ 757
3757 3
963757 369
74963757 36947
974963757 369479
7974963757 3694797

▲ 757
3757 3
173757 371
1173757 3711
771173757 371177
13771173757 37117731

▲ 757
3757 3
173757 371
70173757 37107
370173757 371073
17370173757 37107371

▲ 757
3757 3
173757 371
7173757 3717
937173757 371739
12937173757 37173921

▲ 757
3757 3
983757 389
12983757 38921
912983757 389219
15912983757 38921951

▲ 757
3757 3
173757 371
1173757 3711
981173757 371189
10981173757 37118901

▲ 757
3757 3
173757 371
7173757 3717
1287173757 3717821
11287173757 37178211

▲ 757
3757 3
303757 303
98303757 30389
998303757 303899
15998303757 30389951

▲ 757
3757 3
983757 389
12983757 38921
912983757 389219
1912983757 3892191

▲ 757
3757 3
173757 371
1173757 3711
981173757 371189
16981173757 37118961

▲ 757
3757 3
173757 371
7173757 3717
397173757 371793
18397173757 37179381

▲ 757
3757 3
363757 363
93363757 36339
7493363757 3633947
17493363757 36339471

▲ 757
3757 3
983757 389
39983757 38993
3339983757 3899333
13339983757 38993331

▲ 757
3757 3
173757 371
1173757 3711
981173757 371189
1981173757 3711891

▲ 757
3757 3
173757 371
7173757 3717
7407173757 3717047
17407173757 37170471

▲ 757
3757 3
963757 369
74963757 36947
7274963757 3694727
17274963757 36947271

▲ 757
3757 3
983757 389
7983757 3897
3867983757 3897683
13867983757 38976831

▲ 757 37573 30337573303 9303375733039 993033757330399 99930337573303999	▲ 757 97579 159757951 31597579513 333159757951333 1533315975795133351	▲ 757 97579 389757983 7838975798387 72783897579838727 1727838975798387271	▲ 757 97579 969757969 39697579693 323969757969323 1532396975796932351
▲ 757 37573 77337573377 1773375733771 317733757337713 1531773375733771351	▲ 757 97579 159757951 31597579513 333159757951333 1833315975795133381	▲ 757 97579 909757909 1190975790911 711909757909117 1171190975790911711	▲ 757 97579 969757969 39697579693 323969757969323 1832396975796932381
▲ 757 37573 91437573419 9914375734199 39991437573419993 1399914375734199931	▲ 757 97579 389757983 7838975798387 378389757983873 1237838975798387321	▲ 757 97579 909757909 1190975790911 711909757909117 97119097579091179	▲ 757 97579 969757969 39697579693 36239697579693263 1362396975796932631
▲ 757 37573 97137573179 9971375731799 999713757317999 1399971375731799931	▲ 757 97579 389757983 7838975798387 378389757983873 1637838975798387361	▲ 757 97579 969757969 39697579693 10439697579693401 1104396975796934011	▲ 757 97579 969757969 39697579693 923969757969329 1692396975796932961
▲ 757 37573 98037573089 1980375730891 319803757308913 1431980375730891341	▲ 757 97579 389757983 7838975798387 378389757983873 33783897579838733	▲ 757 97579 969757969 39697579693 113969757969311 1311396975796931131	▲ 757 97579 969757969 39697579693 983969757969389 1598396975796938951

▲ 757 9 757 9 969 757 969 96969 757 96969 7796969 757 9696977 17796969 757 96969771	▲ 757 9 757 9 7349 757 9437 37349 757 94373 137349 757 943731 12137349 757 94373121	▲ 757 11 757 11 111 757 111 38111 757 11183 338111 757 111833 3338111 757 1118333	▲ 757 920 757 029 3920 757 0293 33920 757 02933 333920 757 029333 3333920 757 0293333
▲ 757 9 757 9 969 757 969 98969 757 96989 198969 757 969891 18198969 757 96989181	▲ 757 9 757 9 7869 757 9687 97869 757 96879 1197869 757 9687911 11197869 757 96879111	▲ 757 74 757 47 974 757 479 333974 757 479333 3333974 757 4793333 13333974 757 47933331	▲ 757 920 757 029 3920 757 0293 93920 757 02939 1893920 757 0293981 11893920 757 02939811
▲ 757 9 757 9 1199 757 9911 31199 757 99113 331199 757 991133 9331199 757 9911339	▲ 757 11 757 11 111 757 111 38111 757 11183 138111 757 111831 11138111 757 11183111	▲ 757 116 757 611 9116 757 6119 99116 757 61199 399116 757 611993 1399116 757 6119931	
▲ 757 9 757 9 1199 757 9911 91199 757 99119 991199 757 991199 12991199 757 99119921	▲ 757 11 757 11 111 757 111 38111 757 11183 338111 757 111833 10338111 757 11183301	▲ 757 704 757 407 3704 757 4073 93704 757 40739 393704 757 407393 1393704 757 4073931	

2.12 Palprime 787

▲ 787 9 787 9 99 787 99 11799 787 99711 7711799 787 9971177 17711799 787 99711771	▲ 787 9 787 9 99 787 99 1799 787 9971 11799 787 99711 10711799 787 99711701	▲ 787 9 787 9 99 787 99 1799 787 9971 11799 787 99711 12911799 787 99711921	▲ 787 9 787 9 99 787 99 1799 787 9971 11799 787 99711 17111799 787 99711171
--	--	--	--

▲ 787 9 787 9 99 787 99 1799 787 9971 11799 787 99711 17711799 787 99711771	▲ 787 9 787 9 99 787 99 1799 787 9971 901799 787 997109 9901799 787 9971099	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3099 787 9903 33099 787 99033 11133099 787 99033111	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3399 787 9933 93399 787 99339 10493399 787 99339401
▲ 787 9 787 9 99 787 99 1799 787 9971 11799 787 99711 7711799 787 9971177	▲ 787 9 787 9 99 787 99 19499 787 99491 1219499 787 9949121 11219499 787 99491211	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3099 787 9903 33099 787 99033 11933099 787 99033911	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3399 787 9933 93399 787 99339 12093399 787 99339021
▲ 787 9 787 9 99 787 99 1799 787 9971 181799 787 997181 9181799 787 9971819	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3099 787 9903 153099 787 990351 3153099 787 9903513	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3099 787 9903 33099 787 99033 17033099 787 99033071	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3399 787 9933 93399 787 99339 3593399 787 9933953
▲ 787 9 787 9 99 787 99 1799 787 9971 7051799 787 9971507 17051799 787 99715071	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3099 787 9903 3293099 787 9903923 13293099 787 99039231	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3099 787 9903 33099 787 99033 17933099 787 99033971	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3399 787 9933 93399 787 99339 9593399 787 9933959
▲ 787 9 787 9 99 787 99 1799 787 9971 7711799 787 9971177 17711799 787 99711771	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3099 787 9903 33099 787 99033 10133099 787 99033101	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3099 787 9903 33099 787 99033 3233099 787 9903323	▲ 787 9 787 9 99 787 99 3399 787 9933 93399 787 99339 9993399 787 9933999

▲ 787 9787 9 99787 99 73799787 99737 7873799787 9973787 17873799787 99737871	▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 17799787 99771 15517799787 99771551	▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 17799787 99771 3517799787 9977153	▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 397799787 997793 16397799787 99779361
▲ 787 9787 9 99787 99 76499787 99467 776499787 994677 11776499787 99467711	▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 17799787 99771 15617799787 99771651	▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 17799787 99771 9917799787 9977199	▲ 787 9787 9 99787 99 78899787 99887 178899787 998871 15178899787 99887151
▲ 787 9787 9 99787 99 76499787 99467 776499787 994677 14776499787 99467741	▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 17799787 99771 15817799787 99771851	▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 3577799787 9977753 13577799787 99777531	▲ 787 9787 9 99787 99 90099787 99009 990099787 990099 12990099787 99009921
▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 17799787 99771 11117799787 99771111	▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 17799787 99771 17317799787 99771371	▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 397799787 997793 12397799787 99779321	▲ 787 9787 9 99787 99 920699787 996029 3920699787 9960293 13920699787 99602931
▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 17799787 99771 11417799787 99771411	▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 17799787 99771 3217799787 9977123	▲ 787 9787 9 99787 99 7799787 9977 397799787 997793 15397799787 99779351	▲ 787 9787 9 189787 981 38189787 98183 138189787 981831 15138189787 98183151

▲ 787 9 787 9 189 787 981 38189 787 98183 138189 787 981831 9138189 787 9818319	▲ 787 9 787 9 309 787 903 3309 787 9033 953309 787 903359 10953309 787 90335901	▲ 787 9 787 9 789 787 987 9789 787 9879 719789 787 987917 9719789 787 9879179	▲ 787 9 787 9 1799 787 9971 11799 787 99711 7711799 787 9971177 17711799 787 99711771
▲ 787 9 787 9 189 787 981 77189 787 98177 777189 787 981777 14777189 787 98177741	▲ 787 9 787 9 309 787 903 38309 787 90383 1238309 787 9038321 11238309 787 90383211	▲ 787 9 787 9 789 787 987 9789 787 9879 7919789 787 9879197 17919789 787 98791971	▲ 787 9 787 9 3639 787 9363 33639 787 93633 1433639 787 9363341 11433639 787 93633411
▲ 787 9 787 9 189 787 981 77189 787 98177 777189 787 981777 15777189 787 98177751	▲ 787 9 787 9 309 787 903 932309 787 903239 3932309 787 9032393 13932309 787 90323931	▲ 787 9 787 9 789 787 987 9789 787 9879 989789 787 987989 1989789 787 9879891	▲ 787 9 787 9 3779 787 9773 33779 787 97733 733779 787 977337 3733779 787 9773373
▲ 787 9 787 9 189 787 981 9189 787 9819 189189 787 981981 18189189 787 98198181	▲ 787 9 787 9 329 787 923 9329 787 9239 3939329 787 9239393 13939329 787 92393931	▲ 787 9 787 9 789 787 987 98789 787 98789 798789 787 987897 14798789 787 98789741	▲ 787 9 787 9 3779 787 9773 33779 787 97733 933779 787 977339 12933779 787 97733921
▲ 787 9 787 9 189 787 981 9189 787 9819 959189 787 981959 10959189 787 98195901	▲ 787 9 787 9 329 787 923 9329 787 9239 7089329 787 9239807 17089329 787 92398071	▲ 787 9 787 9 1419 787 9141 951419 787 914159 3951419 787 9141593 13951419 787 91415931	▲ 787 9 787 9 3779 787 9773 33779 787 97733 933779 787 977339 7933779 787 9773397

▲ 787
9787 9
3779787 9773
73779787 97737
7473779787 9773747
17473779787 97737471

▲ 787
11787 11
911787 119
1911787 1191
31911787 11913
11431911787 11913411

▲ 787
11787 11
911787 119
9911787 1199
729911787 119927
7729911787 1199277

▲ 787
38787 83
338787 833
1338787 8331
961338787 833169
9961338787 8331699

▲ 787
9787 9
3959787 9593
13959787 95931
313959787 959313
14313959787 95931341

▲ 787
11787 11
911787 119
1911787 1191
31911787 11913
9031911787 1191309

▲ 787
12787 21
312787 213
77312787 21377
977312787 213779
7977312787 2137797

▲ 787
77787 77
977787 779
30977787 77903
330977787 779033
13330977787 77903331

▲ 787
9787 9
3959787 9593
33959787 95933
333959787 959333
13333959787 95933331

▲ 787
11787 11
911787 119
1911787 1191
351911787 119153
1351911787 1191531

▲ 787
38787 83
338787 833
1338787 8331
381338787 833183
1381338787 8331831

▲ 787
77787 77
977787 779
30977787 77903
330977787 779033
9330977787 7790339

▲ 787
9787 9
3959787 9593
33959787 95933
933959787 959339
9933959787 9593399

▲ 787
11787 11
911787 119
1911787 1191
361911787 119163
11361911787 11916311

▲ 787
38787 83
338787 833
1338787 8331
771338787 833177
9771338787 8331779

▲ 787
12787 21
1112787 2111
91112787 21119
991112787 211199
1991112787 2111991

▲ 787
11787 11
911787 119
13911787 11931
313911787 119313
9313911787 1193139

▲ 787
11787 11
911787 119
9911787 1199
1419911787 1199141
11419911787 11991411

▲ 787
38787 83
338787 833
1338787 8331
961338787 833169
11961338787 83316911

▲ 787
12787 21
1112787 2111
91112787 21119
991112787 211199
9991112787 2111999

2.13 Palprime 797

▲ 797 1 797 1 91 797 19 1191 797 1911 731191 797 191137 17731191 797 19113771	▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 11491 797 19411 15911491 797 19411951	▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 11491 797 19411 7211491 797 1941127	▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 341491 797 194143 15341491 797 19414351
▲ 797 1 797 1 91 797 19 1191 797 1911 991191 797 191199 12991191 797 19119921	▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 11491 797 19411 16211491 797 19411261	▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 11491 797 19411 9211491 797 1941129	▲ 797 1 797 1 91 797 19 14991 797 19941 314991 797 199413 3314991 797 1994133
▲ 797 1 797 1 91 797 19 1191 797 1911 991191 797 191199 1991191 797 1911991	▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 11491 797 19411 16711491 797 19411761	▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 11491 797 19411 9511491 797 1941159	▲ 797 1 797 1 91 797 19 15591 797 19551 915591 797 195519 10915591 797 19551901
▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 11491 797 19411 10111491 797 19411101	▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 11491 797 19411 18311491 797 19411381	▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 1381491 797 1941831 11381491 797 19418311	▲ 797 1 797 1 91 797 19 18691 797 19681 318691 797 196813 17318691 797 19681371
▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 11491 797 19411 10411491 797 19411401	▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 11491 797 19411 3911491 797 1941193	▲ 797 1 797 1 91 797 19 1491 797 1941 331491 797 194133 16331491 797 19413361	▲ 797 1 797 1 91 797 19 18691 797 19681 318691 797 196813 17318691 797 19681371

▲ 797 1 797 1 91 797 19 1891 797 1981 351891 797 198153 12351891 797 19815321	▲ 797 1 797 1 91 797 19 31791 797 19713 131791 797 197131 12131791 797 19713121	▲ 797 1 797 1 91 797 19 3291 797 1923 153291 797 192351 1153291 797 1923511	▲ 797 1 797 1 91 797 19 38391 797 19383 338391 797 193833 15338391 797 19383351
▲ 797 1 797 1 91 797 19 1891 797 1981 7041891 797 1981407 17041891 797 19814071	▲ 797 1 797 1 91 797 19 31791 797 19713 131791 797 197131 15131791 797 19713151	▲ 797 1 797 1 91 797 19 3291 797 1923 153291 797 192351 16153291 797 19235161	▲ 797 1 797 1 91 797 19 38391 797 19383 938391 797 193839 15938391 797 19383951
▲ 797 1 797 1 91 797 19 1891 797 1981 901891 797 198109 3901891 797 1981093	▲ 797 1 797 1 91 797 19 31791 797 19713 131791 797 197131 17131791 797 19713171	▲ 797 1 797 1 91 797 19 3291 797 1923 313291 797 192313 17313291 797 19231371	▲ 797 1 797 1 91 797 19 38391 797 19383 938391 797 193839 7938391 797 1938397
▲ 797 1 797 1 91 797 19 1891 797 1981 921891 797 198129 1921891 797 1981291	▲ 797 1 797 1 91 797 19 31791 797 19713 731791 797 197137 9731791 797 1971379	▲ 797 1 797 1 91 797 19 3291 797 1923 703291 797 192307 14703291 797 19230741	▲ 797 1 797 1 91 797 19 9091 797 1909 759091 797 190957 14759091 797 19095741
▲ 797 1 797 1 91 797 19 1891 797 1981 961891 797 198169 15961891 797 19816951	▲ 797 1 797 1 91 797 19 3291 797 1923 123291 797 192321 1123291 797 1923211	▲ 797 1 797 1 91 797 19 3291 797 1923 913291 797 192319 15913291 797 19231951	▲ 797 1 797 1 91 797 19 9091 797 1909 759091 797 190957 15759091 797 19095751

▲ 797 1 797 1 91 797 19 9091 797 1909 909091 797 190909 14909091 797 19090941	▲ 797 1 797 1 91 797 19 98391 797 19389 798391 797 193897 3798391 797 1938973	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 12933321 797 12333921	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 3633321 797 1233363
▲ 797 1 797 1 91 797 19 9091 797 1909 909091 797 190909 17909091 797 19090971	▲ 797 1 797 1 181 797 181 12181 797 18121 912181 797 181219 15912181 797 18121951	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 1333321 797 1233331	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 7033321 797 1233307
▲ 797 1 797 1 91 797 19 9091 797 1909 909091 797 190909 9909091 797 1909099	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 1233321 797 1233321	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 14133321 797 12333141	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 7633321 797 1233367
▲ 797 1 797 1 91 797 19 96591 797 19569 7296591 797 1956927 17296591 797 19569271	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 12433321 797 12333421	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 16933321 797 12333961	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 9033321 797 1233309
▲ 797 1 797 1 91 797 19 98191 797 19189 1498191 797 1918941 11498191 797 19189411	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 12733321 797 12333721	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 17733321 797 12333771	▲ 797 1 797 1 321 797 123 3321 797 1233 33321 797 12333 9133321 797 1233319

▲ 797
1 797 1
321 797 123
3321 797 1233
703321 797 123307
17703321 797 12330771

▲ 797
1 797 1
321 797 123
39321 797 12393
939321 797 123939
7939321 797 1239397

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
13039321 797 12393031

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
17139321 797 12393171

▲ 797
1 797 1
321 797 123
34321 797 12343
3534321 797 1234353
13534321 797 12343531

▲ 797
1 797 1
321 797 123
771321 797 123177
3771321 797 1231773
13771321 797 12317731

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
13239321 797 12393231

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
18439321 797 12393481

▲ 797
1 797 1
321 797 123
39321 797 12393
139321 797 123931
17139321 797 12393171

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
139321 797 123931
17139321 797 12393171

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
139321 797 123931

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
3039321 797 1239303

▲ 797
1 797 1
321 797 123
39321 797 12393
3039321 797 1239303
13039321 797 12393031

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
3039321 797 1239303
13039321 797 12393031

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
15639321 797 12393651

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
7339321 797 1239337

▲ 797
1 797 1
321 797 123
39321 797 12393
739321 797 123937
11739321 797 12393711

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
11739321 797 12393711

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
16539321 797 12393561

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
739321 797 123937

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
7939321 797 1239397

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
79321 797 12397
11979321 797 12397911

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
939321 797 123939
7939321 797 1239397

▲ 797
1 797 1
721 797 127
74721 797 12747
974721 797 127479
9974721 797 1274799

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
39321 797 12393
939321 797 123939

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
79321 797 12397
12079321 797 12397021

▲ 797
1 797 1
711 797 117
36711 797 11763
936711 797 117639
16936711 797 11763961

▲ 797
1 797 1
381 797 183
39381 797 18393
139381 797 183931
14139381 797 18393141

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
739321 797 123937
11739321 797 12393711

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
79321 797 12397
15979321 797 12397951

▲ 797
1 797 1
711 797 117
90711 797 11709
790711 797 117097
9790711 797 1170979

▲ 797
1 797 1
381 797 183
174381 797 183471
3174381 797 1834713
13174381 797 18347131

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
79321 797 12397
11479321 797 12397411

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
79321 797 12397
1879321 797 1239781

▲ 797
1 797 1
711 797 117
345711 797 117543
3345711 797 1175433
13345711 797 11754331

▲ 797
1 797 1
781 797 187
356781 797 187653
3356781 797 1876533
13356781 797 18765331

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
79321 797 12397
1179321 797 1239711

▲ 797
1 797 1
321 797 123
9321 797 1239
79321 797 12397
7179321 797 1239717

▲ 797
1 797 1
721 797 127
74721 797 12747
1874721 797 1274781
11874721 797 12747811

▲ 797
1 797 1
781 797 187
9781 797 1879
309781 797 187903
11309781 797 18790311

▲ 797
1 797 1
781 797 187
9781 797 1879
309781 797 187903
18309781 797 18790381

▲ 797
1 797 1
901 797 109
3901 797 1093
743901 797 109347
1743901 797 1093471

▲ 797
1 797 1
1761 797 1671
11761 797 16711
911761 797 167119
3911761 797 1671193

▲ 797
1 797 1
9321 797 1239
39321 797 12393
939321 797 123939
7939321 797 1239397

▲ 797
1 797 1
781 797 187
9781 797 1879
909781 797 187909
14909781 797 18790941

▲ 797
1 797 1
981 797 189
39981 797 18993
1839981 797 1899381
11839981 797 18993811

▲ 797
1 797 1
9231 797 1329
99231 797 13299
3099231 797 1329903
13099231 797 13299031

▲ 797
7 797 7
97 797 79
10597 797 79501
910597 797 795019
15910597 797 79501951

▲ 797
1 797 1
901 797 109
3901 797 1093
143901 797 109341
10143901 797 10934101

▲ 797
1 797 1
981 797 189
39981 797 18993
339981 797 189933
13339981 797 18993331

▲ 797
1 797 1
9321 797 1239
39321 797 12393
139321 797 123931
17139321 797 12393171

▲ 797
7 797 7
97 797 79
16597 797 79561
1416597 797 7956141
11416597 797 79561411

▲ 797
1 797 1
901 797 109
3901 797 1093
143901 797 109341
15143901 797 10934151

▲ 797
1 797 1
981 797 189
72981 797 18927
7272981 797 1892727
17272981 797 18927271

▲ 797
1 797 1
9321 797 1239
39321 797 12393
3039321 797 1239303
13039321 797 12393031

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1797 797 7971
391797 797 797193
7391797, 797 7971937

▲ 797
1 797 1
901 797 109
3901 797 1093
363901 797 109363
14363901 797 10936341

▲ 797
1 797 1
1761 797 1671
11761 797 16711
911761 797 167119
12911761 797 16711921

▲ 797
1 797 1
9321 797 1239
39321 797 12393
739321 797 123937
11739321 797 12393711

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1797 797 7971
7771797 797 7971777
17771797 797 79717771

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1797 797 7971
7981797 797 7971897
17981797 797 79718971

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1897 797 7981
1101897 797 7981011
11101897 797 79810111

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1897 797 7981
7941897 797 7981497
17941897 797 79814971

▲ 797
7 797 7
97 797 79
38697 797 79683
3938697 797 7968393
13938697 797 79683931

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1797 797 7971
901797 797 797109
3901797 797 7971093

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1897 797 7981
121897 797 798121
14121897 797 79812141

▲ 797
7 797 7
97 797 79
18997 797 79981
918997 797 799819
3918997 797 7998193

▲ 797
7 797 7
97 797 79
92697 797 79629
792697 797 796297
9792697 797 7962979

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1797 797 7971
961797 797 797169
15961797 797 79716951

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1897 797 7981
1611897 797 7981161
11611897 797 79811611

▲ 797
7 797 7
97 797 79
34497 797 79443
934497 797 794439
3934497 797 7944393

▲ 797
7 797 7
97 797 79
92997 797 79929
1292997 797 7992921
11292997 797 79929211

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1797 797 7971
961797 797 797169
16961797, 797 79716961

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1897 797 7981
3171897 797 7981713
13171897 797 79817131

▲ 797
7 797 7
97 797 79
35797 797 79753
935797 797 797539
15935797 797 79753951

▲ 797
7 797 7
97 797 79
942297 797 792249
3942297 797 7922493
13942297 797 79224931

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1797 797 7971
961797 797 797169
1961797 797 7971691

▲ 797
7 797 7
97 797 79
1897 797 7981
7641897 797 7981467
17641897 797 79814671

▲ 797
7 797 7
97 797 79
38697 797 79683
338697 797 796833
16338697 797 79683361

▲ 797
7 797 7
97 797 79
96397 797 79369
396397 797 793693
14396397 797 79369341

▲ 797 7 797 7 97 797 79 96397 797 79369 396397 797 793693 3396397 797 7936933	▲ 797 7 797 7 747 797 747 9747 797 7479 379747 797 747973 9379747 797 7479739	▲ 797 7 797 7 957 797 759 9957 797 7599 1689957 797 7599861 11689957 797 75998611	▲ 797 7 797 7 957 797 759 9957 797 7599 19957 797 75991 16219957 797 75991261
▲ 797 7 797 7 97 797 79 99897 797 79899 799897 797 798997 14799897 797 79899741	▲ 797 7 797 7 747 797 747 9747 797 7479 909747 797 747909 15909747 797 74790951	▲ 797 7 797 7 957 797 759 9957 797 7599 1869957 797 7599681 11869957 797 75996811	▲ 797 7 797 7 957 797 759 9957 797 7599 19957 797 75991 16519957 797 75991561
▲ 797 7 797 7 97 797 79 99897 797 79899 799897 797 798997 17799897 797 79899771	▲ 797 7 797 7 747 797 747 70747 797 74707 370747 797 747073 14370747 797 74707341	▲ 797 7 797 7 957 797 759 9957 797 7599 19957 797 75991 13519957 797 75991531	▲ 797 7 797 7 957 797 759 9957 797 7599 19957 797 75991 17619957 797 75991671
▲ 797 7 797 7 747 797 747 9747 797 7479 1989747 797 7479891 11989747 797 74798911	▲ 797 7 797 7 747 797 747 70747 797 74707 370747 797 747073 18370747 797 74707381	▲ 797 7 797 7 957 797 759 9957 797 7599 19957 797 75991 14319957 797 75991341	▲ 797 7 797 7 957 797 759 9957 797 7599 19957 797 75991 18319957 797 75991381
▲ 797 7 797 7 747 797 747 9747 797 7479 199747 797 747991 11199747 797 74799111	▲ 797 7 797 7 957 797 759 93957 797 75939 793957 797 759397 3793957 797 7593973	▲ 797 7 797 7 957 797 759 9957 797 7599 19957 797 75991 1519957 797 7599151	▲ 797 7 797 7 957 797 759 9957 797 7599 3789957 797 7599873 13789957 797 75998731

▲ 797 7 797 7 957 797 759 9957 797 7599 909957 797 759909 13909957 797 75990931	▲ 797 15 797 51 3915 797 5193 73915 797 51937 373915 797 519373 11373915 797 51937311	▲ 797 321 797 123 9321 797 1239 39321 797 12393 739321 797 123937 11739321 797 12393711	▲ 797 744 797 447 9744 797 4479 99744 797 44799 399744 797 447993 3399744 797 4479933
▲ 797 7 797 7 957 797 759 9957 797 7599 909957 797 759909 7909957 797 7599097	▲ 797 18 797 81 3718 797 8173 93718 797 81739 393718 797 817393 12393718 797 81739321	▲ 797 321 797 123 9321 797 1239 39321 797 12393 939321 797 123939 7939321 797 1239397	
▲ 797 7 797 7 70317 797 71307 970317 797 713079 3970317 797 7130793 13970317 797 71307931	▲ 797 321 797 123 9321 797 1239 39321 797 12393 3039321 797 1239303 13039321 797 12393031	▲ 797 744 797 447 9744 797 4479 99744 797 44799 1299744 797 4479921 11299744 797 44799211	

2.14 Palprime 919

▲ 919 32 919 23 332 919 233 3332 919 2333 793332 919 233397 11793332 919 23339711	▲ 919 32 919 23 332 919 233 3332 919 2333 993332 919 233399 12993332 919 23339921	▲ 919 32 919 23 332 919 233 97332 919 23379 397332 919 233793 11397332 919 23379311	▲ 919 35 919 53 935 919 539 1935 919 5391 31935 919 53913 11431935 919 53913411
--	--	--	--

▲ 919
35 919 53
935 919 539
1935 919 5391
31935 919 53913
1231935 919 5391321

▲ 919
35 919 53
935 919 539
1935 919 5391
31935 919 53913
7431935 919 5391347

▲ 919
32 919 23
3032 919 2303
33032 919 23033
933032 919 230339
10933032 919 23033901

▲ 919
32 919 23
9732 919 2379
99732 919 23799
999732 919 237999
9999732 919 2379999

▲ 919
35 919 53
935 919 539
1935 919 5391
31935 919 53913
12931935 919 53913921

▲ 919
35 919 53
935 919 539
1935 919 5391
31935 919 53913
7531935 919 5391357

▲ 919
32 919 23
3032 919 2303
33032 919 23033
933032 919 230339
1933032 919 2303391

▲ 919
33 919 33
1733 919 3371
71733 919 33717
371733 919 337173
12371733 919 33717321

▲ 919
35 919 53
935 919 539
1935 919 5391
31935 919 53913
1831935 919 5391381

▲ 919
35 919 53
935 919 539
1935 919 5391
31935 919 53913
9331935 919 5391339

▲ 919
32 919 23
3032 919 2303
33032 919 23033
933032 919 230339
3933032 919 2303393

▲ 919
77 919 77
3777 919 7773
93777 919 77739
1493777 919 7773941
11493777 919 77739411

▲ 919
35 919 53
935 919 539
1935 919 5391
31935 919 53913
3931935 919 5391393

▲ 919
90 919 09
990 919 099
14990 919 09941
314990 919 099413
3314990 919 0994133

▲ 919
32 919 23
3032 919 2303
93032 919 23039
1593032 919 2303951
11593032 919 23039511

▲ 919
722 919 227
1722 919 2271
91722 919 22719
391722 919 227193
11391722 919 22719311

2.15 Palprime 929

▲ 929
3 929 3
33 929 33
12433 929 33421
3512433 929 3342153
13512433 929 33421531

▲ 929
3 929 3
33 929 33
15633 929 33651
7515633 929 3365157
17515633 929 33651571

▲ 929
3 929 3
33 929 33
32133 929 33123
332133 929 331233
16332133 929 33123361

▲ 929
3 929 3
33 929 33
3433 929 3343
1763433 929 3343671
11763433 929 33436711

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
125733 929 337521
9125733 929 3375219

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
141733 929 337141
3141733 929 3371413

▲ 929
3 929 3
33 929 33
32433 929 33423
7232433 929 3342327
17232433 929 33423271

▲ 929
3 929 3
33 929 33
3433 929 3343
303433 929 334303
18303433 929 33430381

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
126733 929 337621
15126733 929 33762151

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
144733 929 337441
12144733 929 33744121

▲ 929
3 929 3
33 929 33
3333 929 3333
103333 929 333301
14103333 929 33330141

▲ 929
3 929 3
33 929 33
3433 929 3343
7073433 929 3343707
17073433 929 33437071

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
132733 929 337231
11132733 929 33723111

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
144733 929 337441
17144733 929 33744171

▲ 929
3 929 3
33 929 33
3333 929 3333
783333 929 333387
10783333 929 33338701

▲ 929
3 929 3
33 929 33
35233 929 33253
7435233 929 3325347
17435233 929 33253471

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
132733 929 337231
18132733 929 33723181

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
147733 929 337741
3147733 929 3377413

▲ 929
3 929 3
33 929 33
3333 929 3333
783333 929 333387
9783333 929 3333879

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
125733 929 337521
7125733 929 3375217

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
141733 929 337141
18141733 929 33714181

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
1601733 929 3371061
11601733 929 33710611

▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 1688733 929 3378861 11688733 929 33788611	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 3215733 929 3375123 13215733 929 33751231	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 35733 929 33753 10235733 929 33753201	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 35733 929 33753 14835733 929 33753841
▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 180733 929 337081 9180733 929 3370819	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 324733 929 337423 12324733 929 33742321	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 35733 929 33753 12035733 929 33753021	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 35733 929 33753 1535733 929 3375351
▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 1832733 929 3372381 11832733 929 33723811	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 3407733 929 3377043 13407733 929 33770431	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 35733 929 33753 12735733 929 33753721	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 35733 929 33753 15635733 929 33753651
▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 185733 929 337581 7185733 929 3375817	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 344733 929 337443 13344733 929 33744331	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 35733 929 33753 13335733 929 33753331	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 35733 929 33753 15735733 929 33753751
▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 314733 929 337413 9314733 929 3374139	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 345733 929 337543 11345733 929 33754311	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 35733 929 33753 13535733 929 33753531	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 35733 929 33753 7235733 929 3375327

▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 360733 929 337063 12360733 929 33706321	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 71733 929 33717 10971733 929 33717901	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 71733 929 33717 771733 929 337177	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 72733 929 33727 14172733 929 33727141
▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 386733 929 337683 10386733 929 33768301	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 71733 929 33717 16071733 929 33717061	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 71733 929 33717 9171733 929 3371719	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 72733 929 33727 15272733 929 33727251
▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 386733 929 337683 18386733 929 33768381	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 71733 929 33717 16971733 929 33717961	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 722733 929 337227 7722733 929 3372277	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 72733 929 33727 16272733 929 33727261
▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 389733 929 337983 15389733 929 33798351	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 71733 929 33717 17571733 929 33717571	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 72733 929 33727 10172733 929 33727101	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 72733 929 33727 1872733 929 3372781
▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 702733 929 337207 11702733 929 33720711	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 71733 929 33717 3371733 929 3371733	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 72733 929 33727 10872733 929 33727801	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 72733 929 33727 3072733 929 3372703

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
72733 929 33727
3272733 929 3372723

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
7322733 929 3372237
17322733 929 33722371

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
7673733 929 3373767
17673733 929 33737671

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
7994733 929 3374997
17994733 929 33749971

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
72733 929 33727
9072733 929 3372709

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
734733 929 337437
1734733 929 3374371

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
768733 929 337867
15768733 929 33786751

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
92733 929 33729
10292733 929 33729201

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
72733 929 33727
9972733 929 3372799

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
740733 929 337047
7740733 929 3370477

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
7781733 929 3371877
17781733 929 33718771

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
92733 929 33729
16992733 929 33729961

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
729733 929 337927
11729733 929 33792711

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
7613733 929 3373167
17613733 929 33731671

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
7880733 929 3370887
17880733 929 33708871

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
92733 929 33729
18192733 929 33729181

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
729733 929 337927
9729733 929 3379279

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
764733 929 337467
3764733 929 3374673

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
789733 929 337987
11789733 929 33798711

▲ 929
3 929 3
33 929 33
733 929 337
92733 929 33729
3392733 929 3372933

▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 92733 929 33729 992733 929 337299	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 95733 929 33759 9395733 929 3375939	▲ 929 3 929 3 33 929 33 7533 929 3357 367533 929 335763 16367533 929 33576361	▲ 929 3 929 3 33 929 33 7633 929 3367 3987633 929 3367893 13987633 929 33678931
▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 929733 929 337929 15929733 929 33792951	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 95733 929 33759 995733 929 337599	▲ 929 3 929 3 33 929 33 7533 929 3357 797533 929 335797 12797533 929 33579721	▲ 929 3 929 3 33 929 33 79533 929 33597 779533 929 335977 15779533 929 33597751
▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 95733 929 33759 10895733 929 33759801	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 969733 929 337969 15969733 929 33796951	▲ 929 3 929 3 33 929 33 7533 929 3357 797533 929 335797 17797533 929 33579771	▲ 929 3 929 3 33 929 33 92733 929 33729 992733 929 337299 16992733 929 33729961
▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 95733 929 33759 18095733 929 33759081	▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 992733 929 337299 16992733 929 33729961	▲ 929 3 929 3 33 929 33 76033 929 33067 3876033 929 3306783 13876033 929 33067831	▲ 929 3 929 3 33 929 33 99033 929 33099 799033 929 330997 12799033 929 33099721
▲ 929 3 929 3 33 929 33 733 929 337 95733 929 33759 18195733 929 33759181	▲ 929 3 929 3 33 929 33 7533 929 3357 1387533 929 3357831 11387533 929 33578311	▲ 929 3 929 3 33 929 33 7633 929 3367 117633 929 336711 12117633 929 33671121	▲ 929 3 929 3 33 929 33 99033 929 33099 799033 929 330997 17799033 929 33099771

▲ 929
3 929 3
33 929 33
99033 929 33099
999033 929 330999
10999033 929 33099901

▲ 929
3 929 3
73 929 37
10473 929 37401
910473 929 374019
9910473 929 3740199

▲ 929
3 929 3
73 929 37
17973 929 37971
917973 929 379719
1917973 929 3797191

▲ 929
3 929 3
73 929 37
3673 929 3763
953673 929 376359
7953673 929 3763597

▲ 929
3 929 3
33 929 33
99033 929 33099
999033 929 330999
13999033 929 33099931

▲ 929
3 929 3
73 929 37
1173 929 3711
1051173 929 3711501
11051173 929 37115011

▲ 929
3 929 3
73 929 37
32373 929 37323
732373 929 373237
17732373 929 37323771

▲ 929
3 929 3
73 929 37
3673 929 3763
963673 929 376369
15963673 929 37636951

▲ 929
3 929 3
33 929 33
99033 929 33099
999033 929 330999
1999033 929 3309991

▲ 929
3 929 3
73 929 37
1173 929 3711
391173 929 371193
7391173 929 3711937

▲ 929
3 929 3
73 929 37
3673 929 3763
3203673 929 3763023
13203673 929 37630231

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
1037373 929 3737301
11037373 929 37373011

▲ 929
3 929 3
73 929 37
10473 929 37401
910473 929 374019
13910473 929 37401931

▲ 929
3 929 3
73 929 37
1173 929 3711
7591173 929 3711957
17591173 929 37119571

▲ 929
3 929 3
73 929 37
3673 929 3763
3413673 929 3763143
13413673 929 37631431

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
1217373 929 3737121
11217373 929 37371211

▲ 929
3 929 3
73 929 37
10473 929 37401
910473 929 374019
7910473 929 3740197

▲ 929
3 929 3
73 929 37
17973 929 37971
917973 929 379719
16917973 929 37971961

▲ 929
3 929 3
73 929 37
3673 929 3763
723673 929 376327
15723673 929 37632751

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
1337373 929 3737331
11337373 929 37373311

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
1382373 929 3732831
11382373 929 37328311

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
323373 929 373323
7323373 929 3733237

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
32373 929 37323
16532373 929 37323561

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
32373 929 37323
732373 929 373237

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
1664373 929 3734661
11664373 929 37346611

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
32373 929 37323
11132373 929 37323111

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
32373 929 37323
17732373 929 37323771

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
3254373 929 3734523
13254373 929 37345231

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
3074373 929 3734703
13074373 929 37347031

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
32373 929 37323
1532373 929 3732351

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
32373 929 37323
1832373 929 3732381

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
344373 929 373443
18344373 929 37344381

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
323373 929 373323
12323373 929 37332321

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
32373 929 37323
16032373 929 37323061

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
32373 929 37323
3332373 929 3732333

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
344373 929 373443
7344373 929 3734437

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
323373 929 373323
15323373 929 37332351

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
32373 929 37323
1632373 929 3732361

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
32373 929 37323
7232373 929 3732327

▲ 929
3 929 3
73 929 37
373 929 373
374373 929 373473
18374373 929 37347381

▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 38373 929 37383 10938373 929 37383901	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 38373 929 37383 16638373 929 37383661	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 395373 929 373593 7395373 929 3735937	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 71373 929 37317 15371373 929 37317351
▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 38373 929 37383 13238373 929 37383231	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 38373 929 37383 16938373 929 37383961	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 7136373 929 3736317 17136373 929 37363171	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 71373 929 37317 17271373 929 37317271
▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 38373 929 37383 13638373 929 37383631	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 38373 929 37383 17238373 929 37383271	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 71373 929 37317 10071373 929 37317001	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 71373 929 37317 3171373 929 3731713
▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 38373 929 37383 14538373 929 37383541	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 38373 929 37383 18338373 929 37383381	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 71373 929 37317 12071373 929 37317021	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 7160373 929 3730617 17160373 929 37306171
▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 38373 929 37383 15438373 929 37383451	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 38373 929 37383 3138373 929 3738313	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 71373 929 37317 14171373 929 37317141	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 7169373 929 3739617 17169373 929 37396171

▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 732373 929 373237 17732373 929 37323771	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 98373 929 37389 13898373 929 37389831	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 98373 929 37389 9398373 929 3738939	▲ 929 3 929 3 73 929 37 7573 929 3757 307573 929 375703 12307573 929 37570321
▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 951373 929 373159 15951373 929 37315951	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 98373 929 37389 14598373 929 37389541	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 999373 929 373999 15999373 929 37399951	▲ 929 3 929 3 73 929 37 7573 929 3757 357573 929 375753 18357573 929 37575381
▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 956373 929 373659 12956373 929 37365921	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 98373 929 37389 1698373 929 3738961	▲ 929 3 929 3 73 929 37 37873 929 37873 3237873 929 3787323 13237873 929 37873231	▲ 929 3 929 3 73 929 37 7573 929 3757 357573 929 375753 3357573 929 3757533
▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 98373 929 37389 10998373 929 37389901	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 98373 929 37389 17198373 929 37389171	▲ 929 3 929 3 73 929 37 74773 929 37747 374773 929 377473 11374773 929 37747311	▲ 929 3 929 3 73 929 37 7773 929 3777 3037773 929 3777303 13037773 929 37773031
▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 98373 929 37389 11298373 929 37389211	▲ 929 3 929 3 73 929 37 373 929 373 98373 929 37389 1998373 929 3738991	▲ 929 3 929 3 73 929 37 74773 929 37747 374773 929 377473 3374773 929 3774733	▲ 929 3 929 3 73 929 37 93073 929 37039 993073 929 370399 17993073 929 37039971

▲ 929 3 929 3 73 929 37 9673 929 3769 179673 929 376971 12179673 929 37697121	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 19873 929 37891 10419873 929 37891401	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 19873 929 37891 14719873 929 37891741	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 19873 929 37891 9319873 929 3789139
▲ 929 3 929 3 73 929 37 9673 929 3769 179673 929 376971 18179673 929 37697181	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 19873 929 37891 10819873 929 37891801	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 19873 929 37891 15219873 929 37891251	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 19873 929 37891 9619873 929 3789169
▲ 929 3 929 3 73 929 37 9673 929 3769 359673 929 376953 9359673 929 3769539	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 19873 929 37891 11119873 929 37891111	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 19873 929 37891 17419873 929 37891471	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 7569873 929 3789657 17569873 929 37896571
▲ 929 3 929 3 73 929 37 9673 929 3769 939673 929 376939 11939673 929 37693911	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 19873 929 37891 11419873 929 37891411	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 19873 929 37891 17719873 929 37891771	▲ 929 3 929 3 303 929 303 3303 929 3033 133303 929 303331 17133303 929 30333171
▲ 929 3 929 3 73 929 37 9673 929 3769 939673 929 376939 17939673 929 37693971	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 19873 929 37891 13219873 929 37891231	▲ 929 3 929 3 73 929 37 9873 929 3789 19873 929 37891 18319873 929 37891381	▲ 929 3 929 3 303 929 303 3303 929 3033 133303 929 303331 18133303 929 30333181

▲ 929 3 929 3 303 929 303 3303 929 3033 303303 929 303303 18303303 929 30330381	▲ 929 3 929 3 343 929 343 39343 929 34393 339343 929 343933 14339343 929 34393341	▲ 929 3 929 3 733 929 337 92733 929 33729 992733 929 337299 16992733 929 33729961	▲ 929 3 929 3 763 929 367 9763 929 3679 7829763 929 3679287 17829763 929 36792871
▲ 929 3 929 3 303 929 303 3303 929 3033 793303 929 303397 11793303 929 30339711	▲ 929 3 929 3 343 929 343 77343 929 34377 177343 929 343771 11177343 929 34377111	▲ 929 3 929 3 763 929 367 9763 929 3679 1049763 929 3679401 11049763 929 36794011	▲ 929 3 929 3 763 929 367 9763 929 3679 99763 929 36799 10299763 929 36799201
▲ 929 3 929 3 303 929 303 3303 929 3033 793303 929 303397 9793303 929 3033979	▲ 929 3 929 3 343 929 343 77343 929 34377 177343 929 343771 15177343 929 34377151	▲ 929 3 929 3 763 929 367 9763 929 3679 129763 929 367921 17129763 929 36792171	▲ 929 3 929 3 763 929 367 9763 929 3679 99763 929 36799 12099763 929 36799021
▲ 929 3 929 3 303 929 303 70303 929 30307 370303 929 303073 12370303 929 30307321	▲ 929 3 929 3 343 929 343 983343 929 343389 3983343 929 3433893 13983343 929 34338931	▲ 929 3 929 3 763 929 367 9763 929 3679 309763 929 367903 3309763 929 3679033	▲ 929 3 929 3 763 929 367 9763 929 3679 99763 929 36799 12399763 929 36799321
▲ 929 3 929 3 303 929 303 70303 929 30307 370303 929 303073 18370303 929 30307381	▲ 929 3 929 3 373 929 373 32373 929 37323 732373 929 373237 17732373 929 37323771	▲ 929 3 929 3 763 929 367 9763 929 3679 7049763 929 3679407 17049763 929 36794071	▲ 929 3 929 3 763 929 367 9763 929 3679 99763 929 36799 13799763 929 36799731

▲ 929 3 929 3 763 929 367 9763 929 3679 99763 929 36799 18299763 929 36799281	▲ 929 3 929 3 1893 929 3981 11893 929 39811 311893 929 398113 12311893 929 39811321	▲ 929 94 929 49 994 929 499 36994 929 49963 936994 929 499639 3936994 929 4996393	▲ 929 94 929 49 994 929 499 9994 929 4999 959994 929 499959 3959994 929 4999593
▲ 929 3 929 3 763 929 367 9763 929 3679 99763 929 36799 9899763 929 3679989	▲ 929 3 929 3 1893 929 3981 11893 929 39811 311893 929 398113 15311893 929 39811351	▲ 929 94 929 49 994 929 499 9994 929 4999 1559994 929 4999551 11559994 929 49995511	▲ 929 168 929 861 1168 929 8611 111168 929 861111 3111168 929 8611113 13111168 929 86111131
▲ 929 3 929 3 1483 929 3841 31483 929 38413 331483 929 384133 3331483 929 3841333	▲ 929 3 929 3 1893 929 3981 91893 929 39819 7591893 929 3981957 17591893 929 39819571	▲ 929 94 929 49 994 929 499 9994 929 4999 3389994 929 4999833 13389994 929 49998331	
▲ 929 3 929 3 1503 929 3051 71503 929 30517 971503 929 305179 15971503 929 30517951	▲ 929 3 929 3 7923 929 3297 97923 929 32979 997923 929 329799 7997923 929 3297997	▲ 929 94 929 49 994 929 499 9994 929 4999 339994 929 499933 11339994 929 49993311	

3 5-Digits Embedded Palprimes of Length 5

This section brings embedded palprimes starting with 5-digits **palprimes**. We have written only up to 6th line. There no end with these kinds embedded of **palprimes**. We can always find next one. There are total 93 **palprimes** of 5-digits. These are given with multiple choices without restriction of digits. For same digit as of **palprimes** see another work by author [?]

3.1 Palprime 10301

▲ 10301 10 10301 01 1210 10301 0121 711210 10301 012117 1711210 10301 0121171	▲ 10301 13 10301 31 1413 10301 3141 71413 10301 31417 1771413 10301 3141771	▲ 10301 13 10301 31 913 10301 319 9913 10301 3199 1809913 10301 3199081	▲ 10301 3 10301 3 103 10301 301 39103 10301 30193 1539103 10301 3019351
▲ 10301 10 10301 01 12510 10301 01521 312510 10301 015213 1312510 10301 0152131	▲ 10301 13 10301 31 1413 10301 3141 71413 10301 31417 971413 10301 314179	▲ 10301 13 10301 31 913 10301 319 9913 10301 3199 749913 10301 319947	▲ 10301 3 10301 3 103 10301 301 39103 10301 30193 1739103 10301 3019371
▲ 10301 13 10301 31 1113 10301 3111 121113 10301 311121 1121113 10301 3111211	▲ 10301 13 10301 31 913 10301 319 9913 10301 3199 119913 10301 319911	▲ 10301 159 10301 951 7159 10301 9517 37159 10301 95173 337159 10301 951733	▲ 10301 3 10301 3 1093 10301 3901 91093 10301 39019 1291093 10301 3901921
▲ 10301 13 10301 31 1113 10301 3111 31113 10301 31113 1331113 10301 3111331	▲ 10301 13 10301 31 913 10301 319 9913 10301 3199 1659913 10301 3199561	▲ 10301 3 10301 3 103 10301 301 320103 10301 301023 1320103 10301 3010231	▲ 10301 3 10301 3 1113 10301 3111 121113 10301 311121 1121113 10301 3111211

▲ 10301 3 10301 3 1113 10301 3111 31113 10301 31113 1331113 10301 3111331	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1113 10301 3111 121113 10301 311121	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1113 10301 3111 901113 10301 311109	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 1631413 10301 3141361
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 11013 10301 31011 1211013 10301 3101121	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1113 10301 3111 121113 10301 311121 1121113 10301 3111211	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1113 10301 3111 911113 10301 311119	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 1691413 10301 3141961
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1113 10301 3111 1001113 10301 3111001	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1113 10301 3111 1331113 10301 3111331	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 121113 10301 311121 1121113 10301 3111211	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 1741413 10301 3141471
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1113 10301 3111 1021113 10301 3111201	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1113 10301 3111 301113 10301 311103	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 12813 10301 31821 712813 10301 318217	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 1771413 10301 3141771
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1113 10301 3111 1081113 10301 3111801	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1113 10301 3111 31113 10301 31113	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 12813 10301 31821 912813 10301 318219	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 1771413 10301 3141771
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1113 10301 3111 1121113 10301 3111211	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1113 10301 3111 31113 10301 31113 1331113 10301 3111331	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 11413 10301 31411	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 181413 10301 314181

▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 1831413 10301 3141381	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 901413 10301 314109	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 19213 10301 31291 1819213 10301 3129181	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 3213 10301 3123 1023213 10301 3123201
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 1841413 10301 3141481	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 931413 10301 314139	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 199413 10301 314991 1199413 10301 3149911	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 3213 10301 3123 1033213 10301 3123301
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 301413 10301 314103	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 971413 10301 314179	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 31113 10301 31113 1331113 10301 3111331	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 3213 10301 3123 1123213 10301 3123211
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 71413 10301 31417	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 159213 10301 312951 1159213 10301 3129511	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 32013 10301 31023 1532013 10301 3102351	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 3213 10301 3123 1123213 10301 3123211
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 71413 10301 31417 1771413 10301 3141771	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 18013 10301 31081 1818013 10301 3108181	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 32113 10301 31123 1432113 10301 3112341	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 3213 10301 3123 1293213 10301 3123921
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 1413 10301 3141 71413 10301 31417 971413 10301 314179	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 19213 10301 31291 1519213 10301 3129151	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 3213 10301 3123 1003213 10301 3123001	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 3213 10301 3123 1303213 10301 3123031

▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 3213 10301 3123 133213 10301 312331	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 35413 10301 31453 335413 10301 314533	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 72213 10301 31227 972213 10301 312279	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7713 10301 3177 1507713 10301 3177051
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 3213 10301 3123 1743213 10301 3123471	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 39813 10301 31893 1039813 10301 3189301	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 75013 10301 31057 1475013 10301 3105741	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7713 10301 3177 1567713 10301 3177651
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 3213 10301 3123 1783213 10301 3123871	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 71413 10301 31417 1771413 10301 3141771	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7713 10301 3177 107713 10301 317701	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7713 10301 3177 157713 10301 317751
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 3213 10301 3123 1843213 10301 3123481	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 71413 10301 31417 971413 10301 314179	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7713 10301 3177 1207713 10301 3177021	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7713 10301 3177 1697713 10301 3177961
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 3213 10301 3123 763213 10301 312367	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 721713 10301 317127 1721713 10301 3171271	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7713 10301 3177 127713 10301 317721	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7713 10301 3177 367713 10301 317763
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 35413 10301 31453 1735413 10301 3145371	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 72213 10301 31227 1372213 10301 3122731	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7713 10301 3177 1427713 10301 3177241	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7713 10301 3177 737713 10301 317737

▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7713 10301 3177 997713 10301 317799	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7813 10301 3187 367813 10301 318763	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1014913 10301 3194101	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1094913 10301 3194901
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 77413 10301 31477 1177413 10301 3147711	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7813 10301 3187 777813 10301 318777	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1046913 10301 3196401	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1121913 10301 3191211
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7813 10301 3187 1147813 10301 3187411	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7813 10301 3187 927813 10301 318729	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1056913 10301 3196501	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1130913 10301 3190311
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7813 10301 3187 1557813 10301 3187551	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 79513 10301 31597 1179513 10301 3159711	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1073913 10301 3193701	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1140913 10301 3190411
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7813 10301 3187 1827813 10301 3187281	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 79513 10301 31597 1479513 10301 3159741	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1080913 10301 3190801	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1143913 10301 3193411
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 7813 10301 3187 357813 10301 318753	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1002913 10301 3192001	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1086913 10301 3196801	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1193913 10301 3193911

▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1196913 10301 3196911	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 131913 10301 319131	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1397913 10301 3197931	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1451913 10301 3191541
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 119913 10301 319911	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1320913 10301 3190231	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1398913 10301 3198931	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1470913 10301 3190741
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1256913 10301 3196521	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1338913 10301 3198331	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1407913 10301 3197041	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1475913 10301 3195741
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1278913 10301 3198721	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1341913 10301 3191431	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1416913 10301 3196141	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1494913 10301 3194941
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1280913 10301 3190821	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1388913 10301 3198831	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1430913 10301 3190341	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 150913 10301 319051
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1314913 10301 3194131	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 138913 10301 319831	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1448913 10301 3198441	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1536913 10301 3196351

▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1541913 10301 3191451	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1616913 10301 3196161	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1743913 10301 3193471	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1800913 10301 3190081
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 158913 10301 319851	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1658913 10301 3198561	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1745913 10301 3195471	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1805913 10301 3195081
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1595913 10301 3195951	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1659913 10301 3199561	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 174913 10301 319471	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1808913 10301 3198081
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1596913 10301 3196951	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1703913 10301 3193071	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1761913 10301 3191671	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1809913 10301 3199081
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1601913 10301 3191061	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1722913 10301 3192271	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1770913 10301 3190771	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1811913 10301 3191181
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1608913 10301 3198061	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1740913 10301 3190471	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1781913 10301 3191871	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1820913 10301 3190281

▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1827913 10301 3197281	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 194913 10301 319491	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 396913 10301 319693	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 918913 10301 319819
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1832913 10301 3192381	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 324913 10301 319423	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 704913 10301 319407	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 920913 10301 319029
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1833913 10301 3193381	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 356913 10301 319653	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 716913 10301 319617	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 924913 10301 319429
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1844913 10301 3194481	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 357913 10301 319753	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 749913 10301 319947	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 965913 10301 319569
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 1847913 10301 3197481	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 371913 10301 319173	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 753913 10301 319357	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 980913 10301 319089
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 188913 10301 319881	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 395913 10301 319593	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 798913 10301 319897	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 986913 10301 319689

▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 9913 10301 3199	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 992913 10301 319299	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 98713 10301 31789 1198713 10301 3178911	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 99813 10301 31899 799813 10301 318997
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 9913 10301 3199 119913 10301 319911	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 998913 10301 319899	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 98713 10301 31789 1598713 10301 3178951	▲ 10301 3 10301 3 1333 10301 3331 111333 10301 333111 1111333 10301 3331111
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 9913 10301 3199 1659913 10301 3199561	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 91513 10301 31519 1791513 10301 3151971	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 9913 10301 3199 119913 10301 319911	▲ 10301 3 10301 3 1333 10301 3331 31333 10301 33313 1531333 10301 3331351
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 9913 10301 3199 1809913 10301 3199081	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 91513 10301 31519 391513 10301 315193	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 9913 10301 3199 1659913 10301 3199561	▲ 10301 3 10301 3 1413 10301 3141 71413 10301 31417 1771413 10301 3141771
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 9913 10301 3199 749913 10301 319947	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 93813 10301 31839 993813 10301 318399	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 9913 10301 3199 1809913 10301 3199081	▲ 10301 3 10301 3 1413 10301 3141 71413 10301 31417 971413 10301 314179
▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 913 10301 319 9913 10301 3199 196813 10301 318691	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 96813 10301 31869 196813 10301 318691	▲ 10301 3 10301 3 13 10301 31 9913 10301 3199 749913 10301 319947	▲ 10301 3 10301 3 1543 10301 3451 111543 10301 345111 1111543 10301 3451111

▲ 10301 3 10301 3 1663 10301 3661 31663 10301 36613 1131663 10301 3661311	▲ 10301 3 10301 3 3393 10301 3933 93393 10301 39339 193393 10301 393391	▲ 10301 3 10301 3 373 10301 373 9373 10301 3739 1359373 10301 3739531	▲ 10301 3 10301 3 703 10301 307 395703 10301 307593 1395703 10301 3075931
▲ 10301 3 10301 3 1663 10301 3661 31663 10301 36613 931663 10301 366139	▲ 10301 3 10301 3 373 10301 373 15373 10301 37351 1715373 10301 3735171	▲ 10301 3 10301 3 373 10301 373 9373 10301 3739 1529373 10301 3739251	▲ 10301 3 10301 3 703 10301 307 71703 10301 30717 1671703 10301 3071761
▲ 10301 3 10301 3 1923 10301 3291 121923 10301 329121 1121923 10301 3291211	▲ 10301 3 10301 3 373 10301 373 75373 10301 37357 1275373 10301 3735721	▲ 10301 3 10301 3 373 10301 373 9373 10301 3739 1649373 10301 3739461	▲ 10301 3 10301 3 703 10301 307 71703 10301 30717 171703 10301 307171
▲ 10301 3 10301 3 193 10301 391 14193 10301 39141 1614193 10301 3914161	▲ 10301 3 10301 3 373 10301 373 9373 10301 3739 1049373 10301 3739401	▲ 10301 3 10301 3 373 10301 373 9373 10301 3739 1779373 10301 3739771	▲ 10301 3 10301 3 703 10301 307 71703 10301 30717 971703 10301 307179
▲ 10301 3 10301 3 193 10301 391 72193 10301 39127 1772193 10301 3912771	▲ 10301 3 10301 3 373 10301 373 9373 10301 3739 1199373 10301 3739911	▲ 10301 3 10301 3 703 10301 307 338703 10301 307833 1338703 10301 3078331	▲ 10301 3 10301 3 703 10301 307 92703 10301 30729 1592703 10301 3072951
▲ 10301 3 10301 3 303 10301 303 132303 10301 303231 1132303 10301 3032311	▲ 10301 3 10301 3 373 10301 373 9373 10301 3739 1269373 10301 3739621	▲ 10301 3 10301 3 703 10301 307 36703 10301 30763 1736703 10301 3076371	▲ 10301 3 10301 3 703 10301 307 92703 10301 30729 792703 10301 307297

▲ 10301 3 10301 3 703 10301 307 93703 10301 30739 993703 10301 307399	▲ 10301 3 10301 3 783 10301 387 1783 10301 3871 1681783 10301 3871861	▲ 10301 3 10301 3 7923 10301 3297 17923 10301 32971 1117923 10301 3297111	▲ 10301 3 10301 3 933 10301 339 75933 10301 33957 1675933 10301 3395761
▲ 10301 3 10301 3 74883 10301 38847 374883 10301 388473 1374883 10301 3884731	▲ 10301 3 10301 3 783 10301 387 1783 10301 3871 1711783 10301 3871171	▲ 10301 3 10301 3 7923 10301 3297 17923 10301 32971 317923 10301 329713	▲ 10301 3 10301 3 933 10301 339 96933 10301 33969 1696933 10301 3396961
▲ 10301 3 10301 3 783 10301 387 1783 10301 3871 1021783 10301 3871201	▲ 10301 3 10301 3 783 10301 387 1783 10301 3871 901783 10301 387109	▲ 10301 3 10301 3 913 10301 319 9913 10301 3199 119913 10301 319911	▲ 10301 3 10301 3 9393 10301 3939 39393 10301 39393 1039393 10301 3939301
▲ 10301 3 10301 3 783 10301 387 1783 10301 3871 1411783 10301 3871141	▲ 10301 3 10301 3 783 10301 387 30783 10301 38703 1230783 10301 3870321	▲ 10301 3 10301 3 913 10301 319 9913 10301 3199 1659913 10301 3199561	▲ 10301 3 10301 3 9393 10301 3939 39393 10301 39393 939393 10301 393939
▲ 10301 3 10301 3 783 10301 387 1783 10301 3871 1441783 10301 3871441	▲ 10301 3 10301 3 783 10301 387 34783 10301 38743 1734783 10301 3874371	▲ 10301 3 10301 3 913 10301 319 9913 10301 3199 1809913 10301 3199081	▲ 10301 3 10301 3 9393 10301 3939 79393 10301 39397 1779393 10301 3939771
▲ 10301 3 10301 3 783 10301 387 1783 10301 3871 1651783 10301 3871561	▲ 10301 3 10301 3 783 10301 387 97783 10301 38779 997783 10301 387799	▲ 10301 3 10301 3 913 10301 319 9913 10301 3199 749913 10301 319947	▲ 10301 361 10301 163 9361 10301 1639 99361 10301 16399 1799361 10301 1639971

▲ 10301 7134 10301 4317 97134 10301 43179 397134 10301 431793 1397134 10301 4317931	▲ 10301 76 10301 67 3576 10301 6753 33576 10301 67533 1533576 10301 6753351	▲ 10301 79 10301 97 379 10301 973 17379 10301 97371 1817379 10301 9737181	▲ 10301 9 10301 9 159 10301 951 7159 10301 9517 127159 10301 951721
▲ 10301 72 10301 27 1672 10301 2761 111672 10301 276111 1111672 10301 2761111	▲ 10301 76 10301 67 3576 10301 6753 33576 10301 67533 1633576 10301 6753361	▲ 10301 79 10301 97 379 10301 973 71379 10301 97317 771379 10301 973177	▲ 10301 9 10301 9 159 10301 951 7159 10301 9517 1447159 10301 9517441
▲ 10301 72 10301 27 1972 10301 2791 91972 10301 27919 391972 10301 279193	▲ 10301 79 10301 97 379 10301 973 11379 10301 97311 111379 10301 973111	▲ 10301 79 10301 97 379 10301 973 98379 10301 97389 1098379 10301 9738901	▲ 10301 9 10301 9 159 10301 951 7159 10301 9517 1557159 10301 9517551
▲ 10301 72 10301 27 1972 10301 2791 91972 10301 27919 991972 10301 279199	▲ 10301 79 10301 97 379 10301 973 11379 10301 97311 1611379 10301 9731161	▲ 10301 9 10301 9 1129 10301 9211 171129 10301 921171 1171129 10301 9211711	▲ 10301 9 10301 9 159 10301 951 7159 10301 9517 337159 10301 951733
▲ 10301 72 10301 27 9372 10301 2739 339372 10301 273933 1339372 10301 2739331	▲ 10301 79 10301 97 379 10301 973 11379 10301 97311 1811379 10301 9731181	▲ 10301 9 10301 9 159 10301 951 37159 10301 95173 337159 10301 951733	▲ 10301 9 10301 9 159 10301 951 7159 10301 9517 37159 10301 95173
▲ 10301 76 10301 67 3576 10301 6753 303576 10301 675303 1303576 10301 6753031	▲ 10301 79 10301 97 379 10301 973 17379 10301 97371 1517379 10301 9737151	▲ 10301 9 10301 9 159 10301 951 7159 10301 9517 1147159 10301 9517411	▲ 10301 9 10301 9 159 10301 951 7159 10301 9517 37159 10301 95173 337159 10301 951733

▲ 10301 9 10301 9 159 10301 951 7159 10301 9517 777159 10301 951777	▲ 10301 9 10301 9 3169 10301 9613 33169 10301 96133 1533169 10301 9613351	▲ 10301 9 10301 9 379 10301 973 11379 10301 97311 111379 10301 973111	▲ 10301 9 10301 9 379 10301 973 98379 10301 97389 1098379 10301 9738901
▲ 10301 9 10301 9 159 10301 951 75159 10301 95157 1375159 10301 9515731	▲ 10301 9 10301 9 339 10301 933 15339 10301 93351 1815339 10301 9335181	▲ 10301 9 10301 9 379 10301 973 11379 10301 97311 1611379 10301 9731161	▲ 10301 9 10301 9 7009 10301 9007 37009 10301 90073 1437009 10301 9007341
▲ 10301 9 10301 9 159 10301 951 75159 10301 95157 175159 10301 951571	▲ 10301 9 10301 9 339 10301 933 399339 10301 933993 1399339 10301 9339931	▲ 10301 9 10301 9 379 10301 973 11379 10301 97311 1811379 10301 9731181	▲ 10301 9 10301 9 7009 10301 9007 37009 10301 90073 1737009 10301 9007371
▲ 10301 9 10301 9 159 10301 951 75159 10301 95157 775159 10301 951577	▲ 10301 9 10301 9 339 10301 933 76339 10301 93367 1476339 10301 9336741	▲ 10301 9 10301 9 379 10301 973 17379 10301 97371 1517379 10301 9737151	▲ 10301 9 10301 9 7159 10301 9517 37159 10301 95173 337159 10301 951733
▲ 10301 9 10301 9 1869 10301 9681 71869 10301 96817 371869 10301 968173	▲ 10301 9 10301 9 3499 10301 9943 93499 10301 99439 1293499 10301 9943921	▲ 10301 9 10301 9 379 10301 973 17379 10301 97371 1817379 10301 9737181	▲ 10301 9 10301 9 7359 10301 9537 97359 10301 95379 1597359 10301 9537951
▲ 10301 9 10301 9 30189 10301 98103 330189 10301 981033 1330189 10301 9810331	▲ 10301 9 10301 9 3499 10301 9943 93499 10301 99439 993499 10301 994399	▲ 10301 9 10301 9 379 10301 973 71379 10301 97317 771379 10301 973177	▲ 10301 9 10301 9 73839 10301 93837 373839 10301 938373 1373839 10301 9383731

▲ 10301 9 10301 9 7489 10301 9847 777489 10301 984777 1777489 10301 9847771	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 11379 10301 97311 1611379 10301 9731161	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 18079 10301 97081 1418079 10301 9708141	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 3079 10301 9703 1473079 10301 9703741
▲ 10301 9 10301 9 7569 10301 9657 157569 10301 965751 1157569 10301 9657511	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 11379 10301 97311 1811379 10301 9731181	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 18079 10301 97081 318079 10301 970813	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 3079 10301 9703 333079 10301 970333
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 10279 10301 97201 1110279 10301 9720111	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 16779 10301 97761 1016779 10301 9776101	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 19179 10301 97191 1619179 10301 9719161	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 3079 10301 9703 353079 10301 970353
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 10279 10301 97201 1710279 10301 9720171	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 16779 10301 97761 1616779 10301 9776161	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 197079 10301 970791 1197079 10301 9707911	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 3079 10301 9703 393079 10301 970393
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 112479 10301 974211 1112479 10301 9742111	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 17379 10301 97371 1517379 10301 9737151	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 3079 10301 9703 1103079 10301 9703011	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 3079 10301 9703 933079 10301 970339
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 11379 10301 97311 111379 10301 973111	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 17379 10301 97371 1817379 10301 9737181	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 3079 10301 9703 1443079 10301 9703441	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 31179 10301 97113 331179 10301 971133

▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 356079 10301 970653 1356079 10301 9706531	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1098379 10301 9738901	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 11379 10301 97311 1811379 10301 9731181	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1244379 10301 9734421
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 37479 10301 97473 737479 10301 974737	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 111379 10301 973111	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1158379 10301 9738511	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 125379 10301 973521
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1008379 10301 9738001	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1134379 10301 9734311	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1170379 10301 9730711	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1265379 10301 9735621
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1019379 10301 9739101	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 11379 10301 97311	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1176379 10301 9736711	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1278379 10301 9738721
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1029379 10301 9739201	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 11379 10301 97311	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1202379 10301 9732021	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1278379 10301 9738721
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1047379 10301 9737401	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 11379 10301 97311	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1209379 10301 9739021	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1293379 10301 9733921
	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1611379 10301 9731161		

▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1308379 10301 9738031	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1392379 10301 9732931	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1437379 10301 9737341	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1499379 10301 9739941
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1349379 10301 9739431	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1397379 10301 9737931	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1440379 10301 9730441	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1506379 10301 9736051
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1364379 10301 9734631	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1413379 10301 9733141	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 146379 10301 973641	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1517379 10301 9737151
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1365379 10301 9735631	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 141379 10301 973141	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1479379 10301 9739741	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1551379 10301 9731551
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 137379 10301 973731	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1422379 10301 9732241	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1484379 10301 9734841	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1553379 10301 9733551
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1386379 10301 9736831	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1434379 10301 9734341	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1487379 10301 9737841	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1556379 10301 9736551

▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1566379 10301 9736651	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1623379 10301 9733261	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1689379 10301 9739861	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 17379 10301 97371
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1572379 10301 9732751	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1631379 10301 9731361	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1695379 10301 9735961	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 17379 10301 97371 1517379 10301 9737151
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1590379 10301 9730951	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1661379 10301 9731661	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1709379 10301 9739071	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 17379 10301 97371 1817379 10301 9737181
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1593379 10301 9733951	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1676379 10301 9736761	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1712379 10301 9732171	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1791379 10301 9731971
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1605379 10301 9735061	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1686379 10301 9736861	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1719379 10301 9739171	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1805379 10301 9735081
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1611379 10301 9731161	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1688379 10301 9738861	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1733379 10301 9733371	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1805379 10301 9735081

▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1811379 10301 9731181	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 188379 10301 973881	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 71379 10301 97317 771379 10301 973177	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 795379 10301 973597
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1817379 10301 9737181	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 192379 10301 973291	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 728379 10301 973827	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 797379 10301 973797
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1826379 10301 9736281	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 303379 10301 973303	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 744379 10301 973447	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 902379 10301 973209
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 18379 10301 97381	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 366379 10301 973663	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 755379 10301 973557	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 924379 10301 973429
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1850379 10301 9730581	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 375379 10301 973573	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 759379 10301 973957	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 944379 10301 973449
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 1860379 10301 9730681	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 71379 10301 97317	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 771379 10301 973177	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 966379 10301 973669

▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 98379 10301 97389	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 71379 10301 97317 771379 10301 973177	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 91479 10301 97419 991479 10301 974199	▲ 10301 9 10301 9 9009 10301 9009 789009 10301 900987 1789009 10301 9009871
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 98379 10301 97389 1098379 10301 9738901	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 742779 10301 977247 1742779 10301 9772471	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 92679 10301 97629 1392679 10301 9762931	▲ 10301 9 10301 9 949 10301 949 152949 10301 949251 1152949 10301 9492511
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 992379 10301 973299	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 747279 10301 972747 1747279 10301 9727471	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 94779 10301 97749 794779 10301 977497	▲ 10301 9 10301 9 949 10301 949 71949 10301 94917 371949 10301 949173
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 379 10301 973 999379 10301 973999	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 767979 10301 979767 1767979 10301 9797671	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 98379 10301 97389 1098379 10301 9738901	▲ 10301 9 10301 9 949 10301 949 75949 10301 94957 975949 10301 949579
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 394179 10301 971493 1394179 10301 9714931	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 79279 10301 97297 1579279 10301 9729751	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 98679 10301 97689 1098679 10301 9768901	▲ 10301 9 10301 9 949 10301 949 78949 10301 94987 1178949 10301 9498711
▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 710679 10301 976017 1710679 10301 9760171	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 79279 10301 97297 1779279 10301 9729771	▲ 10301 9 10301 9 79 10301 97 98679 10301 97689 998679 10301 976899	▲ 10301 9 10301 9 9609 10301 9069 39609 10301 90693 739609 10301 906937

▲ 10301	▲ 10301	▲ 10301
9 10301 9	9 10301 9	94 10301 49
9639 10301 9369	999 10301 999	19494 10301 49491
19639 10301 93691	186999 10301 999681	319494 10301 494913
319639 10301 936913	1186999 10301 9996811	1319494 10301 4949131

3.2 Palprime 15051

▲ 10501	▲ 10501	▲ 10501	▲ 10501
11 10501 11	74 10501 47	914 10501 419	92 10501 29
1911 10501 1191	9374 10501 4739	9914 10501 4199	7592 10501 2957
171911 10501 119171	99374 10501 47399	39914 10501 41993	17592 10501 29571
1171911 10501 1191711	1699374 10501 4739961	1039914 10501 4199301	1817592 10501 2957181
▲ 10501	▲ 10501	▲ 10501	
162 10501 261	750 10501 057	914 10501 419	
3162 10501 2613	3750 10501 0573	9914 10501 4199	
33162 10501 26133	33750 10501 05733	39914 10501 41993	
1533162 10501 2613351	1833750 10501 0573381	939914 10501 419939	
▲ 10501	▲ 10501	▲ 10501	
30 10501 03	767 10501 767	92 10501 29	
3830 10501 0383	3767 10501 7673	3692 10501 2963	
93830 10501 03839	13767 10501 76731	93692 10501 29639	
193830 10501 038391	1413767 10501 7673141	1093692 10501 2963901	
▲ 10501	▲ 10501	▲ 10501	
74 10501 47	767 10501 767	92 10501 29	
7074 10501 4707	3767 10501 7673	3692 10501 2963	
97074 10501 47079	303767 10501 767303	93692 10501 29639	
997074 10501 470799	1303767 10501 7673031	1293692 10501 2963921	

3.3 Palprime 10601

▲ 10601 102 10601 201 3102 10601 2013 13102 10601 20131 1413102 10601 2013141	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 3193 10601 3913 303193 10601 391303	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 9193 10601 3919 1679193 10601 3919761	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 98193 10601 39189 198193 10601 391891
▲ 10601 102 10601 201 3102 10601 2013 93102 10601 20139 1393102 10601 2013931	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 3193 10601 3913 753193 10601 391357	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 9193 10601 3919 1739193 10601 3919371	▲ 10601 3 10601 3 3993 10601 3993 13993 10601 39931 913993 10601 399319
▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 3193 10601 3913 1083193 10601 3913801	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 3193 10601 3913 923193 10601 391329	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 9193 10601 3919 729193 10601 391927	
▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 3193 10601 3913 1263193 10601 3913621	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 36193 10601 39163 1736193 10601 3916371	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 9193 10601 3919 749193 10601 391947	▲ 10601 3 10601 3 7203 10601 3027 37203 10601 30273 1637203 10601 3027361
▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 3193 10601 3913 1703193 10601 3913071	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 9193 10601 3919 1149193 10601 3919411	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 9193 10601 3919 989193 10601 391989	
▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 3193 10601 3913 1763193 10601 3913671	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 9193 10601 3919 1319193 10601 3919131	▲ 10601 3 10601 3 193 10601 391 98193 10601 39189 1298193 10601 3918921	▲ 10601 3 10601 3 7203 10601 3027 37203 10601 30273 937203 10601 302739

▲ 10601 3 10601 3 733 10601 337 17733 10601 33771 117733 10601 337711	▲ 10601 3 10601 3 793 10601 397 728793 10601 397827 1728793 10601 3978271	▲ 10601 3 10601 3 963 10601 369 315963 10601 369513 1315963 10601 3695131	▲ 10601 375 10601 573 3375 10601 5733 13375 10601 57331 1513375 10601 5733151
▲ 10601 3 10601 3 733 10601 337 17733 10601 33771 1617733 10601 3377161	▲ 10601 3 10601 3 963 10601 369 1963 10601 3691 1441963 10601 3691441	▲ 10601 3 10601 3 963 10601 369 33963 10601 36933 933963 10601 369339	▲ 10601 375 10601 573 3375 10601 5733 13375 10601 57331 313375 10601 573313
▲ 10601 3 10601 3 733 10601 337 17733 10601 33771 717733 10601 337717	▲ 10601 3 10601 3 963 10601 369 1963 10601 3691 1471963 10601 3691741	▲ 10601 3 10601 3 963 10601 369 99963 10601 36999 1299963 10601 3699921	▲ 10601 39 10601 93 1539 10601 9351 11539 10601 93511 1211539 10601 9351121
▲ 10601 3 10601 3 7623 10601 3267 77623 10601 32677 1777623 10601 3267771	▲ 10601 3 10601 3 963 10601 369 1963 10601 3691 1611963 10601 3691161	▲ 10601 346 10601 643 3346 10601 6433 33346 10601 64333 1433346 10601 6433341	▲ 10601 39 10601 93 1539 10601 9351 11539 10601 93511 911539 10601 935119
▲ 10601 3 10601 3 7633 10601 3367 37633 10601 33673 1837633 10601 3367381	▲ 10601 3 10601 3 963 10601 369 1963 10601 3691 1671963 10601 3691761	▲ 10601 375 10601 573 18375 10601 57381 318375 10601 573813 1318375 10601 5738131	▲ 10601 99 10601 99 1099 10601 9901 771099 10601 990177 1771099 10601 9901771
▲ 10601 3 10601 3 793 10601 397 15793 10601 39751 1815793 10601 3975181	▲ 10601 3 10601 3 963 10601 369 1963 10601 3691 391963 10601 369193	▲ 10601 375 10601 573 3375 10601 5733 13375 10601 57331 1213375 10601 5733121	▲ 10601 99 10601 99 1099 10601 9901 91099 10601 99019 1791099 10601 9901971

▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 13399 10601 99331 313399 10601 993313	▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 127399 10601 993721	▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 1597399 10601 9937951	▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 1807399 10601 9937081
▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 33399 10601 99333 933399 10601 993339	▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 1347399 10601 9937431	▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 1747399 10601 9937471	▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 397399 10601 993793
▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 1107399 10601 9937011	▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 1467399 10601 9937641	▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 1767399 10601 9937671	▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 717399 10601 993717
▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 1267399 10601 9937621	▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 1537399 10601 9937351	▲ 10601 99 10601 99 399 10601 993 7399 10601 9937 177399 10601 993771	

3.4 Palprime 11311

▲ 11311 116 11311 611 3116 11311 6113 13116 11311 61131 1813116 11311 6113181	▲ 11311 116 11311 611 3116 11311 6113 93116 11311 61139 1293116 11311 6113921	▲ 11311 14 11311 41 114 11311 411 164114 11311 411461 1164114 11311 4114611	▲ 11311 14 11311 41 114 11311 411 18114 11311 41181 1418114 11311 4118141
---	---	---	---

▲ 11311 14 11311 41 114 11311 411 72114 11311 41127 1572114 11311 4112751	▲ 11311 14 11311 41 714 11311 417 9714 11311 4179 1569714 11311 4179651	▲ 11311 77 11311 77 7877 11311 7787 77877 11311 77877 1777877 11311 7787771	▲ 11311 90 11311 09 390 11311 093 398390 11311 093893 1398390 11311 0938931
▲ 11311 14 11311 41 114 11311 411 72114 11311 41127 1772114 11311 4112771	▲ 11311 14 11311 41 714 11311 417 9714 11311 4179 159714 11311 417951	▲ 11311 90 11311 09 3590 11311 0953 123590 11311 095321 1123590 11311 0953211	▲ 11311 90 11311 09 390 11311 093 90390 11311 09309 390390 11311 093093
▲ 11311 14 11311 41 1214 11311 4121 121214 11311 412121 1121214 11311 4121211	▲ 11311 14 11311 41 714 11311 417 9714 11311 4179 1649714 11311 4179461	▲ 11311 90 11311 09 390 11311 093 326390 11311 093623 1326390 11311 0936231	▲ 11311 90 11311 09 390 11311 093 93390 11311 09339 393390 11311 093393
▲ 11311 14 11311 41 714 11311 417 33714 11311 41733 1233714 11311 4173321	▲ 11311 14 11311 41 714 11311 417 9714 11311 4179 1689714 11311 4179861	▲ 11311 90 11311 09 390 11311 093 332390 11311 093233 1332390 11311 0932331	▲ 11311 90 11311 09 390 11311 093 93390 11311 09339 993390 11311 093399
▲ 11311 14 11311 41 714 11311 417 9714 11311 4179 1109714 11311 4179011	▲ 11311 14 11311 41 714 11311 417 9714 11311 4179 1769714 11311 4179671	▲ 11311 90 11311 09 390 11311 093 33390 11311 09333 1733390 11311 0933371	▲ 11311 90 11311 09 9090 11311 0909 329090 11311 090923 1329090 11311 0909231
▲ 11311 14 11311 41 714 11311 417 9714 11311 4179 1359714 11311 4179531	▲ 11311 14 11311 41 714 11311 417 9714 11311 4179 309714 11311 417903	▲ 11311 90 11311 09 390 11311 093 36390 11311 09363 1536390 11311 0936351	▲ 11311 930 11311 039 3930 11311 0393 93930 11311 03939 993930 11311 039399

▲ 11311
966 11311 669
9966 11311 6699
39966 11311 66993
1439966 11311 6699341

3.5 Palprime 11411

▲ 11411
10 11411 01
1110 11411 0111
751110 11411 011157
1751110 11411 0111571

▲ 11411
1 11411 1
181 11411 181
77181 11411 18177
177181 11411 181771

▲ 11411
1 11411 1
301 11411 103
9301 11411 1039
1149301 11411 1039411

▲ 11411
1 11411 1
301 11411 103
9301 11411 1039
729301 11411 103927

▲ 11411
1 11411 1
181 11411 181
371181 11411 181173
1371181 11411 1811731

▲ 11411
1 11411 1
181 11411 181
90181 11411 18109
1590181 11411 1810951

▲ 11411
1 11411 1
301 11411 103
9301 11411 1039
1649301 11411 1039461

▲ 11411
1 11411 1
301 11411 103
9301 11411 1039
749301 11411 103947

▲ 11411
1 11411 1
181 11411 181
74181 11411 18147
1674181 11411 1814761

▲ 11411
1 11411 1
301 11411 103
110301 11411 103011
1110301 11411 1030111

▲ 11411
1 11411 1
301 11411 103
9301 11411 1039
1679301 11411 1039761

▲ 11411
1 11411 1
301 11411 103
9301 11411 1039
939301 11411 103939

▲ 11411
1 11411 1
181 11411 181
77181 11411 18177
1277181 11411 1817721

▲ 11411
1 11411 1
301 11411 103
38301 11411 10383
1338301 11411 1038331

▲ 11411
1 11411 1
301 11411 103
9301 11411 1039
309301 11411 103903

▲ 11411
1 11411 1
301 11411 103
9301 11411 1039
99301 11411 10399

▲ 11411 1 11411 1 3441 11411 1443 73441 11411 14437 1273441 11411 1443721	▲ 11411 1 11411 1 361 11411 163 78361 11411 16387 378361 11411 163873	▲ 11411 1 11411 1 391 11411 193 347391 11411 193743 1347391 11411 1937431	▲ 11411 1 11411 1 9591 11411 1959 99591 11411 19599 1399591 11411 1959931
▲ 11411 1 11411 1 3441 11411 1443 93441 11411 14439 993441 11411 144399	▲ 11411 1 11411 1 361 11411 163 90361 11411 16309 1190361 11411 1630911	▲ 11411 1 11411 1 391 11411 193 36391 11411 19363 1736391 11411 1936371	▲ 11411 1 11411 1 9591 11411 1959 99591 11411 19599 1699591 11411 1959961
▲ 11411 1 11411 1 3481 11411 1843 353481 11411 184353 1353481 11411 1843531	▲ 11411 1 11411 1 361 11411 163 90361 11411 16309 390361 11411 163093	▲ 11411 1 11411 1 7371 11411 1737 37371 11411 17373 737371 11411 173737	▲ 11411 1 11411 1 9591 11411 1959 99591 11411 19599 199591 11411 195991
▲ 11411 1 11411 1 361 11411 163 32361 11411 16323 932361 11411 163239	▲ 11411 1 11411 1 361 11411 163 90361 11411 16309 990361 11411 163099	▲ 11411 1 11411 1 7591 11411 1957 37591 11411 19573 1137591 11411 1957311	▲ 11411 1 11411 1 961 11411 169 767961 11411 169767 1767961 11411 1697671
▲ 11411 1 11411 1 361 11411 163 71361 11411 16317 971361 11411 163179	▲ 11411 1 11411 1 3901 11411 1093 113901 11411 109311 1113901 11411 1093111	▲ 11411 1 11411 1 7591 11411 1957 37591 11411 19573 937591 11411 195739	▲ 11411 70 11411 07 1270 11411 0721 91270 11411 07219 991270 11411 072199
▲ 11411 1 11411 1 361 11411 163 78361 11411 16387 1278361 11411 1638721	▲ 11411 1 11411 1 391 11411 193 30391 11411 19303 1530391 11411 1930351	▲ 11411 1 11411 1 9591 11411 1959 19591 11411 19591 1519591 11411 1959151	▲ 11411 70 11411 07 9970 11411 0799 389970 11411 079983 1389970 11411 0799831

▲ 11411 7 114117 1747 11411 7471 171747 11411 747171 1171747 11411 7471711	▲ 11411 7 114117 7197 11411 7917 727197 11411 791727 1727197 11411 7917271	▲ 11411 7 114117 9397 11411 7939 179397 11411 793971 1179397 11411 7939711	▲ 11411 7 114117 97 11411 79 161997 11411 799161 1161997 11411 7991611
▲ 11411 7 114117 3397 11411 7933 93397 11411 79339 393397 11411 793393	▲ 11411 7 114117 777 11411 777 19777 11411 77791 1819777 11411 7779181	▲ 11411 7 114117 97 11411 79 104397 11411 793401 1104397 11411 7934011	▲ 11411 7 114117 97 11411 79 179397 11411 793971 1179397 11411 7939711
▲ 11411 7 114117 3417 11411 7143 93417 11411 71439 1393417 11411 7143931	▲ 11411 7 114117 777 11411 777 31777 11411 77713 1131777 11411 7771311	▲ 11411 7 114117 97 11411 79 134097 11411 790431 1134097 11411 7904311	▲ 11411 7 114117 97 11411 79 18397 11411 79381 1518397 11411 7938151
▲ 11411 7 114117 3417 11411 7143 93417 11411 71439 993417 11411 714399	▲ 11411 7 114117 777 11411 777 381777 11411 777183 1381777 11411 7771831	▲ 11411 7 114117 97 11411 79 137097 11411 790731 1137097 11411 7907311	▲ 11411 7 114117 97 11411 79 185097 11411 790581 1185097 11411 7905811
▲ 11411 7 114117 3657 11411 7563 93657 11411 75639 793657 11411 756397	▲ 11411 7 114117 777 11411 777 774777 11411 777477 1774777 11411 7774771	▲ 11411 7 114117 97 11411 79 158097 11411 790851 1158097 11411 7908511	▲ 11411 7 114117 97 11411 79 1897 11411 7981 1161897 11411 7981611
▲ 11411 7 114117 3667 11411 7663 353667 11411 766353 1353667 11411 7663531	▲ 11411 7 114117 7957 11411 7597 777957 11411 759777 1777957 11411 7597771	▲ 11411 7 114117 97 11411 79 158397 11411 793851 1158397 11411 7938511	▲ 11411 7 114117 97 11411 79 1897 11411 7981 1681897 11411 7981861

▲ 11411 7 114117 97 1141179 1897 114117981 1701897 114117981071	▲ 11411 7 114117 97 1141179 33297 1141179233 333297 11411792333	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3397 114117933 353397 11411793353	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3397 114117933 93397 1141179339 393397 11411793393
▲ 11411 7 114117 97 1141179 1897 114117981 181897 11411798181	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3397 114117933 1133397 114117933311	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3397 114117933 393397 11411793393	▲ 11411 7 114117 97 1141179 342897 11411798243 1342897 114117982431
▲ 11411 7 114117 97 1141179 1897 114117981 331897 11411798133	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3397 114117933 1223397 114117933221	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3397 114117933 713397 11411793317	▲ 11411 7 114117 97 1141179 35497 1141179453 1535497 114117945351
▲ 11411 7 114117 97 1141179 1897 114117981 991897 11411798199	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3397 114117933 1563397 114117933651	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3397 114117933 773397 11411793377	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3597 114117953 1443597 114117953441
▲ 11411 7 114117 97 1141179 19597 1141179591 1819597 114117959181	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3397 114117933 1673397 114117933761	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3397 114117933 783397 11411793387	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3597 114117953 733597 11411795337
▲ 11411 7 114117 97 1141179 33297 1141179233 1633297 114117923361	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3397 114117933 1833397 114117933381	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3397 114117933 93397 1141179339	▲ 11411 7 114117 97 1141179 3597 114117953 93597 1141179539

▲ 11411 7 114117 97 1141179 71097 1141179017 171097 11411790171	▲ 11411 7 114117 97 1141179 7197 114117917 1717197 114117917171	▲ 11411 7 114117 97 1141179 728997 11411799827 1728997 114117998271	▲ 11411 7 114117 97 1141179 76897 1141179867 1176897 114117986711
▲ 11411 7 114117 97 1141179 7197 114117917 1037197 114117917301	▲ 11411 7 114117 97 1141179 7197 114117917 1727197 114117917271	▲ 11411 7 114117 97 1141179 74097 1141179047 1374097 114117904731	▲ 11411 7 114117 97 1141179 76897 1141179867 1476897 114117986741
▲ 11411 7 114117 97 1141179 7197 114117917 1087197 114117917801	▲ 11411 7 114117 97 1141179 7197 114117917 727197 11411791727	▲ 11411 7 114117 97 1141179 74097 1141179047 174097 11411790471	▲ 11411 7 114117 97 1141179 76897 1141179867 376897 11411798673
▲ 11411 7 114117 97 1141179 7197 114117917 1247197 114117917421	▲ 11411 7 114117 97 1141179 7197 114117917 727197 11411791727 1727197 114117917271	▲ 11411 7 114117 97 1141179 75697 1141179657 1775697 114117965771	▲ 11411 7 114117 97 1141179 76897 1141179867 976897 11411798679
▲ 11411 7 114117 97 1141179 7197 114117917 1367197 114117917631	▲ 11411 7 114117 97 1141179 7197 114117917 787197 11411791787	▲ 11411 7 114117 97 1141179 75897 1141179857 1375897 114117985731	▲ 11411 7 114117 97 1141179 77397 1141179377 377397 11411793773
▲ 11411 7 114117 97 1141179 7197 114117917 1447197 114117917441	▲ 11411 7 114117 97 1141179 727197 11411791727 1727197 114117917271	▲ 11411 7 114117 97 1141179 758997 11411799857 1758997 114117998571	▲ 11411 7 114117 97 1141179 781197 11411791187 1781197 114117911871

▲ 11411 7 114117 97 1141179 784197 11411791487 1784197 114117914871	▲ 11411 7 114117 97 1141179 9397 114117939 1479397 114117939741	▲ 11411 7 114117 97 1141179 9397 114117939 929397 11411793929	▲ 11411 7 114117 987 11411789 18987 1141178981 1218987 114117898121
▲ 11411 7 114117 97 1141179 92397 1141179329 192397 11411793291	▲ 11411 7 114117 97 1141179 9397 114117939 1509397 114117939051	▲ 11411 7 114117 97 1141179 9397 114117939 969397 11411793969	▲ 11411 7 114117 987 11411789 96987 1141178969 1096987 114117896901
▲ 11411 7 114117 97 1141179 93397 1141179339 393397 11411793393	▲ 11411 7 114117 97 1141179 9397 114117939 1679397 114117939761	▲ 11411 7 114117 97 1141179 96897 1141179869 1696897 114117986961	▲ 11411 73 1141137 3273 114113723 33273 1141137233 1233273 114113723321
▲ 11411 7 114117 97 1141179 9397 114117939 1059397 114117939501	▲ 11411 7 114117 97 1141179 9397 114117939 1769397 114117939671	▲ 11411 7 114117 97 1141179 96897 1141179869 996897 11411798699	▲ 11411 73 1141137 3273 114113723 33273 1141137233 133273 11411372331
▲ 11411 7 114117 97 1141179 9397 114117939 1179397 114117939711	▲ 11411 7 114117 97 1141179 9397 114117939 179397 11411793971	▲ 11411 7 114117 97 1141179 97497 1141179479 1097497 114117947901	▲ 11411 73 1141137 9873 114113789 39873 1141137893 1239873 114113789321
▲ 11411 7 114117 97 1141179 9397 114117939 1329397 114117939231	▲ 11411 7 114117 97 1141179 9397 114117939 179397 11411793971 1179397 114117939711	▲ 11411 7 114117 987 11411789 15987 1141178951 115987 11411789511	▲ 11411 744 11411447 3744 114114473 783744 11411447387 1783744 114114473871

▲ 11411	▲ 11411	▲ 11411
97 11411 79	97 11411 79	97 11411 79
3397 11411 7933	7197 11411 7917	9397 11411 7939
93397 11411 79339	727197 11411 791727	179397 11411 793971
393397 11411 793393	1727197 11411 7917271	1179397, 11411 7939711

3.6 Palprime 12421

▲ 12421	▲ 12421	▲ 12421	▲ 12421
113 12421 311	113 12421 311	14 12421 41	14 12421 41
39113 12421 31193	9113 12421 3119	114 12421 411	114 12421 411
339113 12421 311933	39113 12421 31193	350114 12421 411053	71114 12421 41117
1339113 12421 3119331	1639113 12421 3119361	1350114 12421 4110531	171114 12421 411171

▲ 12421	▲ 12421	▲ 12421	▲ 12421
113 12421 311	113 12421 311	14 12421 41	14 12421 41
9113 12421 3119	9113 12421 3119	114 12421 411	114 12421 411
339113 12421 311933	39113 12421 31193	353114 12421 411353	71114 12421 41117
1339113 12421 3119331	339113 12421 311933	1353114 12421 4113531	371114 12421 411173

▲ 12421	▲ 12421	▲ 12421	▲ 12421
113 12421 311	113 12421 311	14 12421 41	14 12421 41
9113 12421 3119	9113 12421 3119	114 12421 411	114 12421 411
39113 12421 31193	39113 12421 31193	704114 12421 411407	9114 12421 4119
1239113 12421 3119321	339113 12421 311933	1704114 12421 4114071	129114 12421 411921

▲ 12421	▲ 12421	▲ 12421	▲ 12421
113 12421 311	14 12421 41	14 12421 41	14 12421 41
9113 12421 3119	114 12421 411	114 12421 411	114 12421 411
39113 12421 31193	182114 12421 411281	71114 12421 41117	9114 12421 4119
1339113 12421 3119331	1182114 12421 4112811	1571114 12421 4111751	1419114 12421 4119141

▲ 12421 14 12421 41 114 12421 411 9114 12421 4119 149114 12421 411941	▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 3314 12421 4133 1423314 12421 4133241	▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 9314 12421 4139 1269314 12421 4139621	▲ 12421 14 12421 41 714 12421 417 782714 12421 417287 1782714 12421 4172871
▲ 12421 14 12421 41 114 12421 411 9114 12421 4119 309114 12421 411903	▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 3314 12421 4133 1573314 12421 4133751	▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 9314 12421 4139 1599314 12421 4139951	▲ 12421 149 12421 941 9149 12421 9419 79149 12421 94197 1579149 12421 9419751
▲ 12421 14 12421 41 114 12421 411 98114 12421 41189 1298114 12421 4118921	▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 3314 12421 4133 363314 12421 413363	▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 9314 12421 4139 1639314 12421 4139361	▲ 12421 32 12421 23 732 12421 237 92732 12421 23729 992732 12421 237299
▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 3314 12421 4133 1293314 12421 4133921	▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 3314 12421 4133 373314 12421 413373	▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 9314 12421 4139 19314 12421 41391	▲ 12421 32 12421 23 79232 12421 23297 379232 12421 232973 1379232 12421 2329731
▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 3314 12421 4133 1353314 12421 4133531	▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 3314 12421 4133 733314 12421 413337	▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 9314 12421 4139 939314 12421 413939	▲ 12421 344 12421 443 3344 12421 4433 33344 12421 44333 1533344 12421 4433351
▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 3314 12421 4133 1383314 12421 4133831	▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 9314 12421 4139 1159314 12421 4139511	▲ 12421 14 12421 41 314 12421 413 94314 12421 41349 1494314 12421 4134941	▲ 12421 344 12421 443 7344 12421 4437 117344 12421 443711 1117344 12421 4437111

▲ 12421 345 12421 543 9345 12421 5439 39345 12421 54393 1739345 12421 5439371	▲ 12421 72 12421 27 3572 12421 2753 33572 12421 27533 1233572 12421 2753321	▲ 12421 90 12421 09 990 12421 099 11990 12421 09911 1311990 12421 0991131	▲ 12421 92 12421 29 7292 12421 2927 37292 12421 29273 337292 12421 292733
▲ 12421 345 12421 543 9345 12421 5439 39345 12421 54393 1839345 12421 5439381	▲ 12421 75 12421 57 7875 12421 5787 97875 12421 57879 397875 12421 578793	▲ 12421 90 12421 09 990 12421 099 713990 12421 099317 1713990 12421 0993171	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 170792 12421 297071 1170792 12421 2970711
▲ 12421 35 12421 53 1935 12421 5391 381935 12421 539183 1381935 12421 5391831	▲ 12421 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 1139792 12421 2979311	▲ 12421 9113 12421 3119 39113 12421 31193 339113 12421 311933 1339113 12421 3119331	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 39792 12421 29793 1139792 12421 2979311
▲ 12421 35 12421 53 3035 12421 5303 73035 12421 53037 373035 12421 530373	▲ 12421 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 1839792 12421 2979381	▲ 12421 92 12421 29 3692 12421 2963 73692 12421 29637 1573692 12421 2963751	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 39792 12421 29793 1839792 12421 2979381
▲ 12421 35 12421 53 735 12421 537 39735 12421 53793 339735 12421 537933	▲ 12421 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 339792 12421 297933	▲ 12421 92 12421 29 3692 12421 2963 73692 12421 29637 973692 12421 296379	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 39792 12421 29793 339792 12421 297933
▲ 12421 35 12421 53 735 12421 537 719735 12421 537917 1719735 12421 5379171	▲ 12421 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 939792 12421 297939	▲ 12421 92 12421 29 7292 12421 2927 367292 12421 292763 1367292 12421 2927631	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 39792 12421 29793 939792 12421 297939

▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 1119792 12421 2979111	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 1529792 12421 2979251	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 1839792 12421 2979381	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 1839792 12421 2979381
▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 1139792 12421 2979311	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 1679792 12421 2979761	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 339792 12421 297933	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 339792 12421 297933
▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 1229792 12421 2979221	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 1839792 12421 2979381	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 339792 12421 297933	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 939792 12421 297939
▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 1259792 12421 2979521	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 339792 12421 297933	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 939792 12421 297939	▲ 12421 98 12421 89 9398 12421 8939 159398 12421 893951 1159398 12421 8939511
▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 1359792 12421 2979531	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 939792 12421 297939	▲ 12421 98 12421 89 9398 12421 8939 159398 12421 893951 1159398 12421 8939511
▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 1379792 12421 2979731	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 1139792 12421 2979311	▲ 12421 92 12421 29 792 12421 297 9792 12421 2979 39792 12421 29793 1139792 12421 2979311	▲ 12421 98 12421 89 9398 12421 8939 159398 12421 893951 1159398 12421 8939511

3.7 Palprime 12721

▲ 12721 11 12721 11 111 12721 111 77111 12721 11177 1277111 12721 1117721	▲ 12721 11 12721 11 711 12721 117 767711 12721 117767 1767711 12721 1177671	▲ 12721 194 12721 491 1194 12721 4911 31194 12721 49113 1531194 12721 4911351	▲ 12721 3 12721 3 1133 12721 3311 31133 12721 33113 1631133 12721 3311361
▲ 12721 11 12721 11 111 12721 111 77111 12721 11177 977111 12721 111779	▲ 12721 11 12721 11 711 12721 117 96711 12721 11769 1196711 12721 1176911	▲ 12721 194 12721 491 1194 12721 4911 31194 12721 49113 931194 12721 491139	▲ 12721 3 12721 3 123 12721 321 15123 12721 32151 1515123 12721 3215151
▲ 12721 11 12721 11 31511 12721 11513 331511 12721 115133 1331511 12721 1151331	▲ 12721 11 12721 11 711 12721 117 96711 12721 11769 996711 12721 117699	▲ 12721 3 12721 3 1013 12721 3101 11013 12721 31011 1411013 12721 3101141	
▲ 12721 11 12721 11 711 12721 117 11711 12721 11711 711711 12721 117117	▲ 12721 12 12721 21 912 12721 219 30912 12721 21903 1530912 12721 2190351	▲ 12721 3 12721 3 1013 12721 3101 31013 12721 31013 131013 12721 310131	▲ 12721 3 12721 3 123 12721 321 18123 12721 32181 1118123 12721 3218111
▲ 12721 11 12721 11 711 12721 117 149711 12721 117941 1149711 12721 1179411	▲ 12721 12 12721 21 912 12721 219 30912 12721 21903 930912 12721 219039	▲ 12721 3 12721 3 1013 12721 3101 751013 12721 310157 1751013 12721 3101571	
▲ 12721 11 12721 11 711 12721 117 39711 12721 11793 1439711 12721 1179341	▲ 12721 12 12721 21 912 12721 219 74912 12721 21947 1374912 12721 2194731	▲ 12721 3 12721 3 1103 12721 3011 121103 12721 301121 1121103 12721 3011211	▲ 12721 3 12721 3 123 12721 321 18123 12721 32181 1418123 12721 3218141

▲ 12721 3 12721 3 123 12721 321 18123 12721 32181 1518123 12721 3218151	▲ 12721 3 12721 3 1673 12721 3761 91673 12721 37619 991673 12721 376199	▲ 12721 3 12721 3 363 12721 363 35363 12721 36353 1535363 12721 3635351	▲ 12721 3 12721 3 7083 12721 3807 357083 12721 380753 1357083 12721 3807531
▲ 12721 3 12721 3 123 12721 321 9123 12721 3219 1029123 12721 3219201	▲ 12721 3 12721 3 1703 12721 3071 71703 12721 30717 1771703 12721 3071771	▲ 12721 3 12721 3 363 12721 363 380363 12721 363083 1380363 12721 3630831	▲ 12721 3 12721 3 7083 12721 3807 777083 12721 380777 1777083 12721 3807771
▲ 12721 3 12721 3 123 12721 321 9123 12721 3219 119123 12721 321911	▲ 12721 3 12721 3 1703 12721 3071 91703 12721 30719 1691703 12721 3071961	▲ 12721 3 12721 3 3683 12721 3863 393683 12721 386393 1393683 12721 3863931	▲ 12721 3 12721 3 7223 12721 3227 727223 12721 322727 1727223 12721 3227271
▲ 12721 3 12721 3 123 12721 321 9123 12721 3219 1319123 12721 3219131	▲ 12721 3 12721 3 1883 12721 3881 121883 12721 388121 1121883 12721 3881211	▲ 12721 3 12721 3 3983 12721 3893 13983 12721 38931 1213983 12721 3893121	▲ 12721 3 12721 3 753 12721 357 35753 12721 35753 1635753 12721 3575361
▲ 12721 3 12721 3 123 12721 321 9123 12721 3219 1469123 12721 3219641	▲ 12721 3 12721 3 363 12721 363 11363 12721 36311 1311363 12721 3631131	▲ 12721 3 12721 3 3983 12721 3893 13983 12721 38931 913983 12721 389319	▲ 12721 3 12721 3 753 12721 357 3753 12721 3573 1013753 12721 3573101
▲ 12721 3 12721 3 1673 12721 3761 121673 12721 376121 1121673 12721 3761211	▲ 12721 3 12721 3 363 12721 363 11363 12721 36311 1611363 12721 3631161	▲ 12721 3 12721 3 7043 12721 3407 37043 12721 34073 337043 12721 340733	▲ 12721 3 12721 3 753 12721 357 3753 12721 3573 1083753 12721 3573801

▲ 12721 3 12721 3 753 12721 357 3753 12721 3573 1263753 12721 3573621	▲ 12721 3 12721 3 753 12721 357 3753 12721 3573 353753 12721 357353	▲ 12721 3 12721 3 773 12721 377 741773 12721 377147 1741773 12721 3771471	▲ 12721 3 12721 3 903 12721 309 39903 12721 30993 1739903 12721 3099371
▲ 12721 3 12721 3 753 12721 357 3753 12721 3573 1293753 12721 3573921	▲ 12721 3 12721 3 753 12721 357 764753 12721 357467 1764753 12721 3574671	▲ 12721 3 12721 3 773 12721 377 79773 12721 37797 379773 12721 377973	▲ 12721 3 12721 3 903 12721 309 78903 12721 30987 1178903 12721 3098711
▲ 12721 3 12721 3 753 12721 357 3753 12721 3573 1343753 12721 3573431	▲ 12721 3 12721 3 773 12721 377 16773 12721 37761 1516773 12721 3776151	▲ 12721 3 12721 3 783 12721 387 18783 12721 38781 1418783 12721 3878141	▲ 12721 3 12721 3 9113 12721 3119 159113 12721 311951 1159113 12721 3119511
▲ 12721 3 12721 3 753 12721 357 3753 12721 3573 1613753 12721 3573161	▲ 12721 3 12721 3 773 12721 377 16773 12721 37761 1816773 12721 3776181	▲ 12721 3 12721 3 783 12721 387 32783 12721 38723 1832783 12721 3872381	▲ 12721 3 12721 3 9113 12721 3119 79113 12721 31197 1779113 12721 3119771
▲ 12721 3 12721 3 753 12721 357 3753 12721 3573 1773753 12721 3573771	▲ 12721 3 12721 3 773 12721 377 16773 12721 37761 316773 12721 377613	▲ 12721 3 12721 3 783 12721 387 75783 12721 38757 1175783 12721 3875711	▲ 12721 3 12721 3 9113 12721 3119 99113 12721 31199 799113 12721 311997
▲ 12721 3 12721 3 753 12721 357 3753 12721 3573 323753 12721 357323	▲ 12721 3 12721 3 773 12721 377 33773 12721 37733 733773 12721 377337	▲ 12721 3 12721 3 903 12721 309 311903 12721 309113 1311903 12721 3091131	▲ 12721 3 12721 3 953 12721 359 141953 12721 359141 1141953 12721 3591411

▲ 12721 3 12721 3 953 12721 359 168953 12721 359861 1168953 12721 3598611	▲ 12721 3 12721 3 953 12721 359 7953 12721 3597 1807953 12721 3597081	▲ 12721 35 12721 53 335 12721 533 732335 12721 533237 1732335 12721 5332371	▲ 12721 71 12721 17 971 12721 179 393971 12721 179393 1393971 12721 1793931
▲ 12721 3 12721 3 953 12721 359 72953 12721 35927 172953 12721 359271	▲ 12721 3 12721 3 953 12721 359 7953 12721 3597 387953 12721 359783	▲ 12721 35 12721 53 335 12721 533 780335 12721 533087 1780335 12721 5330871	▲ 12721 71 12721 17 971 12721 179 70971 12721 17907 1470971 12721 1790741
▲ 12721 3 12721 3 953 12721 359 7953 12721 3597 1137953 12721 3597311	▲ 12721 320 12721 023 3320 12721 0233 303320 12721 023303 1303320 12721 0233031	▲ 12721 35 12721 53 735 12721 537 371735 12721 537173 1371735 12721 5371731	▲ 12721 71 12721 17 971 12721 179 70971 12721 17907 370971 12721 179073
▲ 12721 3 12721 3 953 12721 359 7953 12721 3597 1167953 12721 3597611	▲ 12721 326 12721 623 7326 12721 6237 327326 12721 623723 1327326 12721 6237231	▲ 12721 35 12721 53 735 12721 537 90735 12721 53709 1590735 12721 5370951	▲ 12721 71 12721 17 971 12721 179 70971 12721 17907 970971 12721 179079
▲ 12721 3 12721 3 953 12721 359 7953 12721 3597 1467953 12721 3597641	▲ 12721 35 12721 53 3035 12721 5303 33035 12721 53033 133035 12721 530331	▲ 12721 359 12721 953 3359 12721 9533 13359 12721 95331 313359 12721 953313	▲ 12721 71 12721 17 971 12721 179 76971 12721 17967 376971 12721 179673
▲ 12721 3 12721 3 953 12721 359 7953 12721 3597 1567953 12721 3597651	▲ 12721 35 12721 53 335 12721 533 72335 12721 53327 1672335 12721 5332761	▲ 12721 71 12721 17 971 12721 179 30971 12721 17903 1830971 12721 1790381	▲ 12721 71 12721 17 971 12721 179 97971 12721 17979 1497971 12721 1797941

▲ 12721 71 12721 17 971 12721 179 97971 12721 17979 1797971 12721 1797971	▲ 12721 9 12721 9 1869 12721 9681 141869 12721 968141 1141869 12721 9681411	▲ 12721 9 12721 9 3569 12721 9653 13569 12721 96531 1213569 12721 9653121	▲ 12721 9 12721 9 359 12721 953 3359 12721 9533 13359 12721 95331 313359 12721 953313
▲ 12721 90 12721 09 1290 12721 0921 91290 12721 09219 1491290 12721 0921941	▲ 12721 9 12721 9 329 12721 923 16329 12721 92361 1716329 12721 9236171	▲ 12721 9 12721 9 359 12721 953 13359 12721 95331 313359 12721 953313	▲ 12721 9 12721 9 359 12721 953 3359 12721 9533 1843359 12721 9533481
▲ 12721 90 12721 09 1290 12721 0921 91290 12721 09219 991290 12721 092199	▲ 12721 9 12721 9 329 12721 923 16329 12721 92361 916329 12721 923619	▲ 12721 9 12721 9 359 12721 953 15359 12721 95351 1515359 12721 9535151	▲ 12721 9 12721 9 359 12721 953 3359 12721 9533 313359 12721 953313
▲ 12721 909 12721 909 9909 12721 9099 719909 12721 909917 1719909 12721 9099171	▲ 12721 9 12721 9 329 12721 923 786329 12721 923687 1786329 12721 9236871	▲ 12721 9 12721 9 359 12721 953 3359 12721 9533 1093359 12721 9533901	▲ 12721 9 12721 9 359 12721 953 3359 12721 9533 723359 12721 953327
▲ 12721 9 12721 9 1739 12721 9371 91739 12721 93719 791739 12721 937197	▲ 12721 9 12721 9 3359 12721 9533 13359 12721 95331 313359 12721 953313	▲ 12721 9 12721 9 359 12721 953 3359 12721 9533 1333359 12721 9533331	▲ 12721 9 12721 9 359 12721 953 3359 12721 9533 903359 12721 953309
▲ 12721 9 12721 9 1839 12721 9381 111839 12721 938111 1111839 12721 9381111	▲ 12721 9 12721 9 34469 12721 96443 334469 12721 964433 1334469 12721 9644331	▲ 12721 9 12721 9 359 12721 953 3359 12721 9533 13359 12721 95331	▲ 12721 9 12721 9 359 12721 953 708359 12721 953807 1708359 12721 9538071

▲ 12721 9 12721 9 3749 12721 9473 183749 12721 947381 1183749 12721 9473811	▲ 12721 9 12721 9 7299 12721 9927 97299 12721 99279 997299 12721 992799	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 707909 12721 909707 1707909 12721 9097071	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1379909 12721 9099731
▲ 12721 9 12721 9 3779 12721 9773 753779 12721 977357 1753779 12721 9773571	▲ 12721 9 12721 9 7919 12721 9197 397919 12721 919793 1397919 12721 9197931	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 719909 12721 909917 1719909 12721 9099171	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1389909 12721 9099831
▲ 12721 9 12721 9 3779 12721 9773 93779 12721 97739 1593779 12721 9773951	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 14909 12721 90941 1014909 12721 9094101	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1059909 12721 9099501	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1449909 12721 9099441
▲ 12721 9 12721 9 399 12721 993 113399 12721 993311 1113399 12721 9933111	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 14909 12721 90941 1214909 12721 9094121	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1079909 12721 9099701	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1479909 12721 9099741
▲ 12721 9 12721 9 399 12721 993 18399 12721 99381 1518399 12721 9938151	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 14909 12721 90941 314909 12721 909413	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1119909 12721 9099111	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1499909 12721 9099941
▲ 12721 9 12721 9 3999 12721 9993 113999 12721 999311 1113999 12721 9993111	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 317909 12721 909713 1317909 12721 9097131	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1149909 12721 9099411	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1509909 12721 9099051

▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1629909 12721 9099261	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1719909 12721 9099171	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 719909 12721 909917	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 929909 12721 909929
▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 1709909 12721 9099071	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 369909 12721 909963	▲ 12721 9 12721 9 909 12721 909 9909 12721 9099 719909 12721 909917 1719909 12721 9099171	▲ 12721 9 12721 9 9909 12721 9099 719909 12721 909917 1719909 12721 9099171

3.8 Palprime 12821

▲ 12821 10 12821 01 9510 12821 0159 99510 12821 01599 799510 12821 015997	▲ 12821 12 12821 21 112 12821 211 116112 12821 211611 1116112 12821 2116111	▲ 12821 12 12821 21 1212 12821 2121 151212 12821 212151 1151212 12821 2121511	▲ 12821 15 12821 51 15015 12821 51051 315015 12821 510513 1315015 12821 5105131
▲ 12821 10 12821 01 9810 12821 0189 759810 12821 018957 1759810 12821 0189571	▲ 12821 12 12821 21 112 12821 211 398112 12821 211893 1398112 12821 2118931	▲ 12821 12 12821 21 1212 12821 2121 91212 12821 21219 1591212 12821 2121951	▲ 12821 15 12821 51 715 12821 517 158715 12821 517851 1158715 12821 5178511
▲ 12821 10 12821 01 9810 12821 0189 99810 12821 01899 1099810 12821 0189901	▲ 12821 12 12821 21 112 12821 211 92112 12821 21129 792112 12821 211297	▲ 12821 12 12821 21 1212 12821 2121 91212 12821 21219 1691212 12821 2121961	▲ 12821 15 12821 51 715 12821 517 179715 12821 517971 1179715 12821 5179711

▲ 12821 15 12821 51 715 12821 517 398715 12821 517893 1398715 12821 5178931	▲ 12821 16 12821 61 9216 12821 6129 399216 12821 612993 1399216 12821 6129931	▲ 12821 16 12821 61 99216 12821 61299 399216 12821 612993 1399216 12821 6129931	▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 1930 12821 0391 1351930 12821 0391531
▲ 12821 15 12821 51 9615 12821 5169 19615 12821 51691 1419615 12821 5169141	▲ 12821 16 12821 61 9216 12821 6129 99216 12821 61299 1399216 12821 6129931	▲ 12821 195 12821 591 9195 12821 5919 129195 12821 591921 1129195 12821 5919211	▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 1930 12821 0391 141930 12821 039141
▲ 12821 16 12821 61 3016 12821 6103 33016 12821 61033 1433016 12821 6103341	▲ 12821 16 12821 61 9216 12821 6129 99216 12821 61299 199216 12821 612991	▲ 12821 195 12821 591 9195 12821 5919 79195 12821 59197 1279195 12821 5919721	▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 1930 12821 0391 1461930 12821 0391641
▲ 12821 16 12821 61 3016 12821 6103 33016 12821 61033 1533016 12821 6103351	▲ 12821 16 12821 61 9216 12821 6129 99216 12821 61299 399216 12821 612993	▲ 12821 30 12821 03 3630 12821 0363 93630 12821 03639 1393630 12821 0363931	▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 1930 12821 0391 1561930 12821 0391651
▲ 12821 16 12821 61 7716 12821 6177 77716 12821 61777 1277716 12821 6177721	▲ 12821 16 12821 61 9216 12821 6129 99216 12821 61299 399216 12821 612993 1399216 12821 6129931	▲ 12821 30 12821 03 3630 12821 0363 93630 12821 03639 993630 12821 036399	▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 1930 12821 0391 1591930 12821 0391951
▲ 12821 16 12821 61 9216 12821 6129 39216 12821 61293 1239216 12821 6129321	▲ 12821 16 12821 61 9216 12821 6129 99216 12821 61299 999216 12821 612999	▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 1930 12821 0391 1041930 12821 0391401	▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 1930 12821 0391 181930 12821 039181

▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 1930 12821 0391 1831930 12821 0391381	▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 90930 12821 03909 990930 12821 039099	▲ 12821 70 12821 07 9370 12821 0739 99370 12821 07399 399370 12821 073993	▲ 12821 73 12821 37 373 12821 373 32373 12821 37323 1832373 12821 3732381
▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 1930 12821 0391 711930 12821 039117	▲ 12821 34 12821 43 334 12821 433 128334 12821 433821 1128334 12821 4338211	▲ 12821 70 12821 07 970 12821 079 155970 12821 079551 1155970 12821 0795511	▲ 12821 73 12821 37 373 12821 373 35373 12821 37353 135373 12821 373531
▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 1930 12821 0391 721930 12821 039127	▲ 12821 34 12821 43 334 12821 433 15334 12821 43351 1215334 12821 4335121	▲ 12821 70 12821 07 970 12821 079 161970 12821 079161 1161970 12821 0791611	▲ 12821 73 12821 37 373 12821 373 35373 12821 37353 1835373 12821 3735381
▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 1930 12821 0391 991930 12821 039199	▲ 12821 34 12821 43 334 12821 433 15334 12821 43351 1515334 12821 4335151	▲ 12821 70 12821 07 970 12821 079 77970 12821 07977 1677970 12821 0797761	▲ 12821 73 12821 37 373 12821 373 77373 12821 37377 1077373 12821 3737701
▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 75930 12821 03957 1575930 12821 0395751	▲ 12821 70 12821 07 9070 12821 0709 39070 12821 07093 1439070 12821 0709341	▲ 12821 73 12821 37 373 12821 373 14373 12821 37341 1814373 12821 3734181	▲ 12821 73 12821 37 373 12821 373 77373 12821 37377 1277373 12821 3737721
▲ 12821 30 12821 03 930 12821 039 7930 12821 0397 1557930 12821 0397551	▲ 12821 70 12821 07 9370 12821 0739 329370 12821 073923 1329370 12821 0739231	▲ 12821 73 12821 37 373 12821 373 14373 12821 37341 714373 12821 373417	▲ 12821 73 12821 37 373 12821 373 90373 12821 37309 1590373 12821 3730951

▲ 12821 73 12821 37 373 12821 373 90373 12821 37309 1790373 12821 3730971	▲ 12821 9 12821 9 139 12821 931 11139 12821 93111 1811139 12821 9311181	▲ 12821 9 12821 9 139 12821 931 95139 12821 93159 1595139 12821 9315951	▲ 12821 9 12821 9 3229 12821 9223 353229 12821 922353 1353229 12821 9223531
▲ 12821 745 12821 547 9745 12821 5479 39745 12821 54793 1439745 12821 5479341	▲ 12821 9 12821 9 139 12821 931 30139 12821 93103 330139 12821 931033	▲ 12821 9 12821 9 1419 12821 9141 71419 12821 91417 971419 12821 914179	▲ 12821 9 12821 9 35649 12821 94653 335649 12821 946533 1335649 12821 9465331
▲ 12821 781 12821 187 3781 12821 1873 33781 12821 18733 333781 12821 187333	▲ 12821 9 12821 9 139 12821 931 350139 12821 931053 1350139 12821 9310531	▲ 12821 9 12821 9 1539 12821 9351 11539 12821 93511 1411539 12821 9351141	▲ 12821 9 12821 9 3979 12821 9793 33979 12821 97933 1833979 12821 9793381
▲ 12821 781 12821 187 3781 12821 1873 33781 12821 18733 933781 12821 187339	▲ 12821 9 12821 9 139 12821 931 39139 12821 93193 1539139 12821 9319351	▲ 12821 9 12821 9 1689 12821 9861 71689 12821 98617 971689 12821 986179	▲ 12821 9 12821 9 3979 12821 9793 33979 12821 97933 333979 12821 979333
▲ 12821 9 12821 9 139 12821 931 101139 12821 931101 1101139 12821 9311011	▲ 12821 9 12821 9 139 12821 931 71139 12821 93117 371139 12821 931173	▲ 12821 9 12821 9 3099 12821 9903 73099 12821 99037 373099 12821 990373	▲ 12821 9 12821 9 3979 12821 9793 93979 12821 97939 1293979 12821 9793921
▲ 12821 9 12821 9 139 12821 931 11139 12821 93111 111139 12821 931111	▲ 12821 9 12821 9 139 12821 931 743139 12821 931347 1743139 12821 9313471	▲ 12821 9 12821 9 3219 12821 9123 33219 12821 91233 1533219 12821 9123351	▲ 12821 9 12821 9 3979 12821 9793 93979 12821 97939 1593979 12821 9793951

▲ 12821	▲ 12821	▲ 12821
9 12821 9	9 12821 9	9216 12821 6129
7039 12821 9307	9939 12821 9399	99216 12821 61299
37039 12821 93073	39939 12821 93993	399216 12821 612993
1237039 12821 9307321	1839939 12821 9399381	1399216 12821 6129931

▲ 12821	▲ 12821
9 12821 9	9 12821 9
7039 12821 9307	9939 12821 9399
37039 12821 93073	39939 12821 93993
337039 12821 930733	939939 12821 939939

3.9 Palprime 13331

▲ 13331	▲ 13331	▲ 13331	▲ 13331
123 13331 321	123 13331 321	13 13331 31	166 13331 661
9123 13331 3219	9123 13331 3219	9613 13331 3169	3166 13331 6613
39123 13331 32193	99123 13331 32199	99613 13331 31699	93166 13331 66139
1639123 13331 3219361	399123 13331 321993	1299613 13331 3169921	1593166 13331 6613951

▲ 13331	▲ 13331	▲ 13331	▲ 13331
123 13331 321	123 13331 321	13 13331 31	322 13331 223
9123 13331 3219	9123 13331 3219	9613 13331 3169	14322 13331 22341
39123 13331 32193	99123 13331 32199	99613 13331 31699	314322 13331 223413
1839123 13331 3219381	799123 13331 321997	1599613 13331 3169951	1314322 13331 2234131

▲ 13331	▲ 13331	▲ 13331	▲ 13331
123 13331 321	130 13331 031	166 13331 661	322 13331 223
9123 13331 3219	3130 13331 0313	3166 13331 6613	3322 13331 2233
99123 13331 32199	743130 13331 031347	33166 13331 66133	93322 13331 22339
1599123 13331 3219951	1743130 13331 0313471	333166 13331 661333	1493322 13331 2233941

▲ 13331 39 13331 93 3439 13331 9343 33439 13331 93433 1733439 13331 9343371	▲ 13331 769 13331 967 9769 13331 9679 39769 13331 96793 1439769 13331 9679341	▲ 13331 792 13331 297 9792 13331 2979 79792 13331 29797 1779792 13331 2979771	▲ 13331 954 13331 459 7954 13331 4597 97954 13331 45979 997954 13331 459799
▲ 13331 39 13331 93 3439 13331 9343 353439 13331 934353 1353439 13331 9343531	▲ 13331 792 13331 297 9792 13331 2979 79792 13331 29797 1279792 13331 2979721	▲ 13331 792 13331 297 9792 13331 2979 79792 13331 29797 979792 13331 297979	

3.10 Palprime 13831

▲ 13831 14 13831 41 1514 13831 4151 11514 13831 41511 1411514 13831 4151141	▲ 13831 14 13831 41 314 13831 413 7314 13831 4137 1147314 13831 4137411	▲ 13831 14 13831 41 314 13831 413 7314 13831 4137 1237314 13831 4137321	▲ 13831 14 13831 41 314 13831 413 99314 13831 41399 999314 13831 413999
▲ 13831 14 13831 41 1514 13831 4151 91514 13831 41519 1391514 13831 4151931	▲ 13831 14 13831 41 314 13831 413 7314 13831 4137 1177314 13831 4137711	▲ 13831 14 13831 41 314 13831 413 7314 13831 4137 1437314 13831 4137341	▲ 13831 14 13831 41 9014 13831 4109 39014 13831 41093 1039014 13831 4109301
▲ 13831 14 13831 41 314 13831 413 7314 13831 4137 1047314 13831 4137401	▲ 13831 14 13831 41 314 13831 413 7314 13831 4137 1197314 13831 4137911	▲ 13831 14 13831 41 314 13831 413 7314 13831 4137 937314 13831 413739	▲ 13831 14 13831 41 914 13831 419 90914 13831 41909 390914 13831 419093

▲ 13831 14 13831 41 914 13831 419 90914 13831 41909 990914 13831 419099	▲ 13831 32 13831 23 132 13831 231 767132 13831 231767 1767132 13831 2317671	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 12338 13831 83321 1812338 13831 8332181	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 1338 13831 8331 1501338 13831 8331051
▲ 13831 14 13831 41 914 13831 419 97914 13831 41979 997914 13831 419799	▲ 13831 32 13831 23 132 13831 231 773132 13831 231377 1773132 13831 2313771	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 12338 13831 83321 312338 13831 833213	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 1338 13831 8331 1641338 13831 8331461
▲ 13831 194 13831 491 75194 13831 49157 375194 13831 491573 1375194 13831 4915731	▲ 13831 32 13831 23 9632 13831 2369 39632 13831 23693 139632 13831 236931	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 1338 13831 8331 111338 13831 833111	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 1338 13831 8331 1831338 13831 8331381
▲ 13831 197 13831 791 9197 13831 7919 39197 13831 79193 739197 13831 791937	▲ 13831 32 13831 23 9632 13831 2369 39632 13831 23693 1539632 13831 2369351	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 1338 13831 8331 1231338 13831 8331321	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 1338 13831 8331 711338 13831 833117
▲ 13831 32 13831 23 132 13831 231 12132 13831 23121 312132 13831 231213	▲ 13831 342 13831 243 3342 13831 2433 93342 13831 24339 393342 13831 243393	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 1338 13831 8331 1411338 13831 8331141	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 1338 13831 8331 931338 13831 833139
▲ 13831 32 13831 23 132 13831 231 146132 13831 231641 1146132 13831 2316411	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 12338 13831 83321 1212338 13831 8332121	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 1338 13831 8331 1441338 13831 8331441	▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 1338 13831 8331 951338 13831 833159

▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 18338 13831 83381 1318338 13831 8338131	▲ 13831 39 13831 93 339 13831 933 14339 13831 93341 1014339 13831 9334101	▲ 13831 39 13831 93 339 13831 933 38339 13831 93383 338339 13831 933833	▲ 13831 96 13831 69 1496 13831 6941 71496 13831 69417 1271496 13831 6941721
▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 18338 13831 83381 1818338 13831 8338181	▲ 13831 39 13831 93 339 13831 933 33339 13831 93333 1533339 13831 9333351	▲ 13831 74 13831 47 1274 13831 4721 91274 13831 47219 1091274 13831 4721901	▲ 13831 96 13831 69 1496 13831 6941 71496 13831 69417 371496 13831 694173
▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 34338 13831 83343 1734338 13831 8334371	▲ 13831 39 13831 93 339 13831 933 35339 13831 93353 935339 13831 933539	▲ 13831 74 13831 47 1274 13831 4721 91274 13831 47219 991274 13831 472199	▲ 13831 96 13831 69 1596 13831 6951 31596 13831 69513 1131596 13831 6951311
▲ 13831 38 13831 83 338 13831 833 34338 13831 83343 934338 13831 833439	▲ 13831 39 13831 93 339 13831 933 356339 13831 933653 1356339 13831 9336531	▲ 13831 74 13831 47 174 13831 471 30174 13831 47103 930174 13831 471039	
▲ 13831 38 13831 83 3638 13831 8363 13638 13831 83631 1513638 13831 8363151	▲ 13831 39 13831 93 339 13831 933 377339 13831 933773 1377339 13831 9337731	▲ 13831 911 13831 119 90911 13831 11909 390911 13831 119093 1390911 13831 1190931	
▲ 13831 39 13831 93 1539 13831 9351 771539 13831 935177 1771539 13831 9351771	▲ 13831 39 13831 93 339 13831 933 38339 13831 93383 1838339 13831 9338381	▲ 13831 96 13831 69 1496 13831 6941 151496 13831 694151 1151496 13831 6941511	

3.11 Palprime 13931

▲ 13931 12 13931 21 1012 13931 2101 91012 13931 21019 1491012 13931 2101941	▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 1312 13931 2131 1671312 13931 2131761	▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 16312 13931 21361 1416312 13931 2136141	▲ 13931 369 13931 963 3369 13931 9633 33369 13931 96333 1233369 13931 9633321
▲ 13931 12 13931 21 1012 13931 2101 91012 13931 21019 991012 13931 210199	▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 1312 13931 2131 171312 13931 213171	▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 36312 13931 21363 1236312 13931 2136321	▲ 13931 369 13931 963 3369 13931 9633 33369 13931 96333 333369 13931 963333
▲ 13931 12 13931 21 1212 13931 2121 11212 13931 21211 1111212 13931 2121111	▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 1312 13931 2131 1741312 13931 2131471	▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 36312 13931 21363 736312 13931 213637	
▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 1312 13931 2131 1281312 13931 2131821	▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 1312 13931 2131 771312 13931 213177	▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 780312 13931 213087 1780312 13931 2130871	▲ 13931 711 13931 117 93711 13931 11739 393711 13931 117393 1393711 13931 1173931
▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 1312 13931 2131 1461312 13931 2131641	▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 1312 13931 2131 781312 13931 213187	▲ 13931 342 13931 243 9342 13931 2439 99342 13931 24399 999342 13931 243999	
▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 1312 13931 2131 1521312 13931 2131251	▲ 13931 12 13931 21 312 13931 213 16312 13931 21361 1116312 13931 2136111	▲ 13931 357 13931 753 1357 13931 7531 91357 13931 75319 991357 13931 753199	▲ 13931 744 13931 447 9744 13931 4479 19744 13931 44791 1819744 13931 4479181

▲ 13931 744 13931 447 9744 13931 4479 19744 13931 44791 919744 13931 447919	▲ 13931 76 13931 67 30276 13931 67203 330276 13931 672033 1330276 13931 6720331	▲ 13931 76 13931 67 376 13931 673 371376 13931 673173 1371376 13931 6731731	▲ 13931 76 13931 67 376 13931 673 77376 13931 67377 177376 13931 673771
▲ 13931 744 13931 447 9744 13931 4479 39744 13931 44793 739744 13931 447937	▲ 13931 76 13931 67 376 13931 673 14376 13931 67341 1614376 13931 6734161	▲ 13931 76 13931 67 376 13931 673 74376 13931 67347 974376 13931 673479	▲ 13931 768 13931 867 3768 13931 8673 13768 13931 86731 1713768 13931 8673171
▲ 13931 744 13931 447 9744 13931 4479 99744 13931 44799 1699744 13931 4479961	▲ 13931 76 13931 67 376 13931 673 14376 13931 67341 1814376 13931 6734181	▲ 13931 76 13931 67 376 13931 673 75376 13931 67357 1275376 13931 6735721	▲ 13931 94 13931 49 1594 13931 4951 351594 13931 495153 1351594 13931 4951531
▲ 13931 76 13931 67 1476 13931 6741 11476 13931 67411 1511476 13931 6741151	▲ 13931 76 13931 67 376 13931 673 14376 13931 67341 714376 13931 673417	▲ 13931 76 13931 67 376 13931 673 75376 13931 67357 1475376 13931 6735741	

3.12 Palprime 14341

▲ 14341 162 14341 261 14162 14341 26141 314162 14341 261413 1314162 14341 2614131	▲ 14341 30 14341 03 3830 14341 0383 73830 14341 03837 973830 14341 038379	▲ 14341 30 14341 03 3930 14341 0393 93930 14341 03939 1293930 14341 0393921	▲ 14341 30 14341 03 92930 14341 03929 392930 14341 039293 1392930 14341 0392931
---	---	---	---

▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 392930 14341 039293 1392930 14341 0392931	▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 3930 14341 0393 323930 14341 039323	▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 92930 14341 03929 392930 14341 039293 1392930 14341 0392931	▲ 14341 341 14341 143 3341 14341 1433 33341 14341 14333 333341 14341 143333
▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 3930 14341 0393 1253930 14341 0393521	▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 3930 14341 0393 93930 14341 03939	▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 93930 14341 03939 1293930 14341 0393921	▲ 14341 723 14341 327 3723 14341 3273 93723 14341 32739 993723 14341 327399
▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 3930 14341 0393 1293930 14341 0393921	▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 3930 14341 0393 93930 14341 03939 1293930 14341 0393921	▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 95930 14341 03959 795930 14341 039597	▲ 14341 930 14341 039 3930 14341 0393 93930 14341 03939 1293930 14341 0393921
▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 3930 14341 0393 1473930 14341 0393741	▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 3930 14341 0393 1293930 14341 0393921	▲ 14341 302 14341 203 3302 14341 2033 73302 14341 20337 1173302 14341 2033711	▲ 14341 930 14341 039 92930 14341 03929 392930 14341 039293 1392930 14341 0392931
▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 3930 14341 0393 1623930 14341 0393261	▲ 14341 30 14341 03 930 14341 039 92930 14341 03929 392930 14341 039293	▲ 14341 341 14341 143 3341 14341 1433 33341 14341 14333 1533341 14341 1433351	▲ 14341 9716 14341 6179 99716 14341 61799 399716 14341 617993 1399716 14341 6179931

3.13 Palprime 14741

▲ 14741 10 14741 01 1710 14741 0171 71710 14741 01717 1571710 14741 0171751	▲ 14741 723 14741 327 7723 14741 3277 97723 14741 32779 997723 14741 327799	▲ 14741 93 14741 39 393 14741 393 12393 14741 39321 1512393 14741 3932151	▲ 14741 93 14741 39 393 14741 393 7393 14741 3937 157393 14741 393751
▲ 14741 10 14741 01 1710 14741 0171 71710 14741 01717 371710 14741 017173	▲ 14741 747 14741 747 1747 14741 7471 31747 14741 74713 931747 14741 747139	▲ 14741 93 14741 39 393 14741 393 19393 14741 39391 1419393 14741 3939141	▲ 14741 93 14741 39 393 14741 393 7393 14741 3937 1627393 14741 3937261
▲ 14741 10 14741 01 1710 14741 0171 91710 14741 01719 391710 14741 017193	▲ 14741 793 14741 397 9793 14741 3979 99793 14741 39799 1299793 14741 3979921	▲ 14741 93 14741 39 393 14741 393 735393 14741 393537 1735393 14741 3935371	
▲ 14741 10 14741 01 3310 14741 0133 323310 14741 013323 1323310 14741 0133231	▲ 14741 793 14741 397 9793 14741 3979 99793 14741 39799 1599793 14741 3979951	▲ 14741 93 14741 39 393 14741 393 7393 14741 3937 1027393 14741 3937201	▲ 14741 93 14741 39 393 14741 393 7393 14741 3937 337393 14741 393733
▲ 14741 135 14741 531 7135 14741 5317 387135 14741 531783 1387135 14741 5317831	▲ 14741 91 14741 19 991 14741 199 38991 14741 19983 1638991 14741 1998361	▲ 14741 93 14741 39 393 14741 393 7393 14741 3937 1207393 14741 3937021	
▲ 14741 723 14741 327 7723 14741 3277 97723 14741 32779 397723 14741 327793	▲ 14741 91 14741 19 991 14741 199 758991 14741 199857 1758991 14741 1998571	▲ 14741 93 14741 39 393 14741 393 7393 14741 3937 1297393 14741 3937921	▲ 14741 93 14741 39 393 14741 393 7393 14741 3937 907393 14741 393709

▲ 14741 93 14741 39 393 14741 393 75393 14741 39357 1375393 14741 3935731	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 1239793 14741 3979321	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 1649793 14741 3979461	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 99793 14741 39799 1599793 14741 3979951
▲ 14741 93 14741 39 393 14741 393 96393 14741 39369 1296393 14741 3936921	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 1299793 14741 3979921	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 1659793 14741 3979561	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 99793 14741 39799 1299793 14741 3979921
▲ 14741 93 14741 39 7093 14741 3907 717093 14741 390717 1717093 14741 3907171	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 1319793 14741 3979131	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 189793 14741 397981	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 99793 14741 39799 1599793 14741 3979951
▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 77793 14741 39777 377793 14741 397773	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 1419793 14741 3979141	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 959793 14741 397959	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 99793 14741 39799 1599793 14741 3979951
▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 1109793 14741 3979011	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 1559793 14741 3979551	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 99793 14741 39799	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 99793 14741 39799 1299793 14741 3979921
▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 1229793 14741 3979221	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 1599793 14741 3979951	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 9793 14741 3979 99793 14741 39799 1299793 14741 3979921	▲ 14741 93 14741 39 793 14741 397 99793 14741 39799 1599793 14741 3979951

▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 324993 14741 399423 1324993 14741 3994231	▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 7993 14741 3997 1587993 14741 3997851	▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 9993 14741 3999 1729993 14741 3999271	▲ 14741 93 14741 39 9993 14741 3999 39993 14741 39993 739993 14741 399937
▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 39993 14741 39993 739993 14741 399937	▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 7993 14741 3997 1797993 14741 3997971	▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 9993 14741 3999 319993 14741 399913	▲ 14741 936 14741 639 7936 14741 6397 717936 14741 639717 1717936 14741 6397171
▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 7993 14741 3997 1197993 14741 3997911	▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 7993 14741 3997 307993 14741 399703	▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 9993 14741 3999 39993 14741 39993	▲ 14741 96 14741 69 7696 14741 6967 717696 14741 696717 1717696 14741 6967171
▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 7993 14741 3997 1327993 14741 3997231	▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 7993 14741 3997 777993 14741 399777	▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 9993 14741 3999 39993 14741 39993 739993 14741 399937	▲ 14741 96 14741 69 7996 14741 6997 37996 14741 69973 1137996 14741 6997311
▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 7993 14741 3997 1347993 14741 3997431	▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 7993 14741 3997 907993 14741 399709	▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 9993 14741 3999 739993 14741 399937	▲ 14741 96 14741 69 7996 14741 6997 777996 14741 699777 1777996 14741 6997771
▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 7993 14741 3997 1357993 14741 3997531	▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 9993 14741 3999 1309993 14741 3999031	▲ 14741 93 14741 39 993 14741 399 9993 14741 3999 799993 14741 399997	▲ 14741 99 14741 99 199 14741 991 35199 14741 99153 1635199 14741 9915361

▲ 14741 99 14741 99 199 14741 991 35199 14741 99153 335199 14741 991533	▲ 14741 99 14741 99 199 14741 991 77199 14741 99177 1277199 14741 9917721	▲ 14741 99 14741 99 799 14741 997 15799 14741 99751 1515799 14741 9975151	▲ 14741 99 14741 99 799 14741 997 74799 14741 99747 974799 14741 997479
▲ 14741 99 14741 99 199 14741 991 36199 14741 99163 1836199 14741 9916381	▲ 14741 99 14741 99 199 14741 991 77199 14741 99177 377199 14741 991773	▲ 14741 99 14741 99 799 14741 997 35799 14741 99753 935799 14741 997539	▲ 14741 993 14741 399 9993 14741 3999 39993 14741 39993 739993 14741 399937
▲ 14741 99 14741 99 199 14741 991 36199 14741 99163 936199 14741 991639	▲ 14741 99 14741 99 799 14741 997 125799 14741 997521 1125799 14741 9975211	▲ 14741 99 14741 99 799 14741 997 74799 14741 99747 1674799 14741 9974761	

3.14 Palprime 15451

▲ 15451 15 15451 51 30815 15451 51803 330815 15451 518033 1330815 15451 5180331	▲ 15451 15 15451 51 915 15451 519 716915 15451 519617 1716915 15451 5196171	▲ 15451 18 15451 81 1418 15451 8141 91418 15451 81419 1391418 15451 8141931	▲ 15451 18 15451 81 1418 15451 8141 91418 15451 81419 991418 15451 814199
▲ 15451 15 15451 51 915 15451 519 33915 15451 51933 333915 15451 519333	▲ 15451 18 15451 81 1418 15451 8141 91418 15451 81419 1291418 15451 8141921	▲ 15451 18 15451 81 1418 15451 8141 91418 15451 81419 1691418 15451 8141961	▲ 15451 18 15451 81 318 15451 813 18318 15451 81381 1418318 15451 8138141

▲ 15451 18 15451 81 318 15451 813 18318 15451 81381 1518318 15451 8138151	▲ 15451 18 15451 81 318 15451 813 90318 15451 81309 1590318 15451 8130951	▲ 15451 33 15451 33 3533 15451 3353 93533 15451 33539 193533 15451 335391	▲ 15451 33 15451 33 9533 15451 3359 99533 15451 33599 199533 15451 335991
▲ 15451 18 15451 81 318 15451 813 18318 15451 81381 1718318 15451 8138171	▲ 15451 198 15451 891 9198 15451 8919 719198 15451 891917 1719198 15451 8919171	▲ 15451 33 15451 33 3533 15451 3353 93533 15451 33539 393533 15451 335393	▲ 15451 965 15451 569 1965 15451 5691 91965 15451 56919 1791965 15451 5691971
▲ 15451 18 15451 81 318 15451 813 18318 15451 81381 918318 15451 813819	▲ 15451 33 15451 33 3533 15451 3353 93533 15451 33539 1293533 15451 3353921	▲ 15451 33 15451 33 9533 15451 3359 19533 15451 33591 1219533 15451 3359121	

3.15 Palprime 15551

▲ 15551 12 15551 21 78012 15551 21087 378012 15551 210873 1378012 15551 2108731	▲ 15551 13 15551 31 913 15551 319 72913 15551 31927 1472913 15551 3192741	▲ 15551 168 15551 861 1168 15551 8611 711168 15551 861117 1711168 15551 8611171	▲ 15551 31 15551 13 9231 15551 1329 19231 15551 13291 1719231 15551 1329171
▲ 15551 13 15551 31 913 15551 319 32913 15551 31923 1032913 15551 3192301	▲ 15551 1494 15551 4941 31494 15551 49413 331494 15551 494133 1331494 15551 4941331	▲ 15551 30 15551 03 7530 15551 0357 337530 15551 035733 1337530 15551 0357331	▲ 15551 31 15551 13 9231 15551 1329 99231 15551 13299 999231 15551 132999

▲ 15551 3 15551 3 1153 15551 3511 351153 15551 351153 1351153 15551 3511531	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 1413 15551 3141 1571413 15551 3141751	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 30013 15551 31003 1430013 15551 3100341	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 3813 15551 3183 1303813 15551 3183031
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 10713 15551 31701 1210713 15551 3170121	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 1413 15551 3141 701413 15551 314107	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 30013 15551 31003 1530013 15551 3100351	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 3813 15551 3183 1393813 15551 3183931
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 10713 15551 31701 710713 15551 317017	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 148413 15551 314841 1148413 15551 3148411	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 32013 15551 31023 1332013 15551 3102331	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 3813 15551 3183 1473813 15551 3183741
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 114213 15551 312411 1114213 15551 3124111	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 149613 15551 316941 1149613 15551 3169411	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 32913 15551 31923 1032913 15551 3192301	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 3813 15551 3183 1603813 15551 3183061
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 1413 15551 3141 1471413 15551 3141741	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 198813 15551 318891 1198813 15551 3188911	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 3813 15551 3183 1023813 15551 3183201	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 3813 15551 3183 1693813 15551 3183961
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 1413 15551 3141 1511413 15551 3141151	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 30013 15551 31003 1130013 15551 3100311	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 3813 15551 3183 1053813 15551 3183501	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 701613 15551 316107 1701613 15551 3161071

▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7213 15551 3127 1027213 15551 3127201	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7213 15551 3127 307213 15551 312703	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7413 15551 3147 1217413 15551 3147121	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7413 15551 3147 337413 15551 314733
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7213 15551 3127 1087213 15551 3127801	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7213 15551 3127 787213 15551 312787	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7413 15551 3147 1237413 15551 3147321	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7413 15551 3147 77413 15551 31477
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7213 15551 3127 1107213 15551 3127011	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7213 15551 3127 97213 15551 31279	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7413 15551 3147 137413 15551 314731	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7413 15551 3147 967413 15551 314769
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7213 15551 3127 1117213 15551 3127111	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 72913 15551 31927 1472913 15551 3192741	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7413 15551 3147 1447413 15551 3147441	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7413 15551 3147 997413 15551 314799
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7213 15551 3127 1347213 15551 3127431	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 740013 15551 310047 1740013 15551 3100471	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7413 15551 3147 1657413 15551 3147561	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 751113 15551 311157 1751113 15551 3111571
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7213 15551 3127 1377213 15551 3127731	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 74013 15551 31047 1374013 15551 3104731	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7413 15551 3147 1687413 15551 3147861	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 77113 15551 31177 1777113 15551 3117771

▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7813 15551 3187 1057813 15551 3187501	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7813 15551 3187 1257813 15551 3187521	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1032913 15551 3192301	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 113913 15551 319311
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7813 15551 3187 1077813 15551 3187701	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7813 15551 3187 1347813 15551 3187431	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1053913 15551 3193501	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1163913 15551 3193611
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7813 15551 3187 1087813 15551 3187801	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7813 15551 3187 187813 15551 318781	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1058913 15551 3198501	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 116913 15551 319611
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7813 15551 3187 117813 15551 318711	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7813 15551 3187 927813 15551 318729	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1061913 15551 3191601	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1169913 15551 3199611
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7813 15551 3187 1207813 15551 3187021	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7813 15551 3187 957813 15551 318759	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1073913 15551 3193701	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1182913 15551 3192811
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 7813 15551 3187 1237813 15551 3187321	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1028913 15551 3198201	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1079913 15551 3199701	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1190913 15551 3190911

▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1247913 15551 3197421	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1319913 15551 3199131	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1472913 15551 3192741	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1538913 15551 3198351
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1248913 15551 3198421	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1341913 15551 3191431	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1485913 15551 3195841	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1541913 15551 3191451
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1254913 15551 3194521	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1392913 15551 3192931	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1491913 15551 3191941	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1542913 15551 3192451
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1256913 15551 3196521	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1428913 15551 3198241	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 149913 15551 319941	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1545913 15551 3195451
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1299913 15551 3199921	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1430913 15551 3190341	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1508913 15551 3198051	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1578913 15551 3198751
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1301913 15551 3191031	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1469913 15551 3199641	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1517913 15551 3197151	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1584913 15551 3194851

▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 159913 15551 319951	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1695913 15551 3195961	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1796913 15551 3196971	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1850913 15551 3190581
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1617913 15551 3197161	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1707913 15551 3197071	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 180913 15551 319081	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 195913 15551 319591
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1620913 15551 3190261	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 171913 15551 319171	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1817913 15551 3197181	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 302913 15551 319203
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1649913 15551 3199461	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1722913 15551 3192271	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1826913 15551 3196281	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 308913 15551 319803
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1677913 15551 3197761	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1755913 15551 3195571	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1830913 15551 3190381	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 317913 15551 319713
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1689913 15551 3199861	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1773913 15551 3193771	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 1838913 15551 3198381	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 324913 15551 319423

▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 327913 15551 319723	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 353913 15551 319353	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 758913 15551 319857	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 921913 15551 319129
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 32913 15551 31923	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 356913 15551 319653	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 770913 15551 319077	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 939913 15551 319939
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 32913 15551 31923 1032913 15551 3192301	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 371913 15551 319173	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 776913 15551 319677	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 941913 15551 319149
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 336913 15551 319633	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 375913 15551 319573	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 785913 15551 319587	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 948913 15551 319849
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 338913 15551 319833	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 72913 15551 31927	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 797913 15551 319797	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 948913 15551 319849
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 342913 15551 319243	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 72913 15551 31927 1472913 15551 3192741	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 911913 15551 319119	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 954913 15551 319459

▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 956913 15551 319659	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 92013 15551 31029 392013 15551 310293	▲ 15551 3 15551 3 13263 15551 36231 313263 15551 362313 1313263 15551 3623131	▲ 15551 3 15551 3 3363 15551 3633 33363 15551 36333 1333363 15551 3633331
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 960913 15551 319069	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 94513 15551 31549 994513 15551 315499	▲ 15551 3 15551 3 1503 15551 3051 91503 15551 30519 1091503 15551 3051901	▲ 15551 3 15551 3 7003 15551 3007 37003 15551 30073 1237003 15551 3007321
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 966913 15551 319669	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 96613 15551 31669 1496613 15551 3166941	▲ 15551 3 15551 3 1503 15551 3051 91503 15551 30519 791503 15551 305197	▲ 15551 3 15551 3 723 15551 327 1723 15551 3271 111723 15551 327111
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 983913 15551 319389	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 97513 15551 31579 1197513 15551 3157911	▲ 15551 3 15551 3 1893 15551 3981 301893 15551 398103 1301893 15551 3981031	▲ 15551 3 15551 3 723 15551 327 1723 15551 3271 1131723 15551 3271311
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 913 15551 319 998913 15551 319899	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 97513 15551 31579 397513 15551 315793	▲ 15551 3 15551 3 1953 15551 3591 11953 15551 35911 911953 15551 359119	▲ 15551 3 15551 3 723 15551 327 1723 15551 3271 1611723 15551 3271161
▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 92013 15551 31029 1592013 15551 3102951	▲ 15551 3 15551 3 13 15551 31 99513 15551 31599 1099513 15551 3159901	▲ 15551 3 15551 3 19743 15551 34791 319743 15551 347913 1319743 15551 3479131	▲ 15551 3 15551 3 723 15551 327 1723 15551 3271 1641723 15551 3271461

▲ 15551 3 15551 3 723 15551 327 1723 15551 3271 1821723 15551 3271281	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 14773 15551 37741 314773 15551 377413	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 16773 15551 37761 1316773 15551 3776131	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 34473 15551 37443 1834473 15551 3744381
▲ 15551 3 15551 3 723 15551 327 18723 15551 32781 1818723 15551 3278181	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 14773 15551 37741 914773 15551 377419	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 16873 15551 37861 1516873 15551 3786151	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 34573 15551 37543 1734573 15551 3754371
▲ 15551 3 15551 3 723 15551 327 765723 15551 327567 1765723 15551 3275671	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 15273 15551 37251 1515273 15551 3725151	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 186573 15551 375681 1186573 15551 3756811	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 36573 15551 37563 736573 15551 375637
▲ 15551 3 15551 3 723 15551 327 76723 15551 32767 1176723 15551 3276711	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 15273 15551 37251 1615273 15551 3725161	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 32673 15551 37623 1232673 15551 3762321	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 3873 15551 3783 1143873 15551 3783411
▲ 15551 3 15551 3 723 15551 327 76723 15551 32767 1576723 15551 3276751	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 156573 15551 375651 1156573 15551 3756511	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 32673 15551 37623 1632673 15551 3762361	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 3873 15551 3783 1263873 15551 3783621
▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 14773 15551 37741 1514773 15551 3774151	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 15873 15551 37851 1215873 15551 3785121	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 32673 15551 37623 1832673 15551 3762381	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 3873 15551 3783 1423873 15551 3783241

▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 3873 15551 3783 1443873 15551 3783441	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 3873 15551 3783 973873 15551 378379	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 74073 15551 37047 1574073 15551 3704751	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 7773 15551 3777 1387773 15551 3777831
▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 3873 15551 3783 1563873 15551 3783651	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 703473 15551 374307 1703473 15551 3743071	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 74073 15551 37047 374073 15551 370473	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 7773 15551 3777 1417773 15551 3777141
▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 3873 15551 3783 1623873 15551 3783261	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 71473 15551 37417 1571473 15551 3741751	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 74673 15551 37647 1074673 15551 3764701	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 7773 15551 3777 1567773 15551 3777651
▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 3873 15551 3783 1713873 15551 3783171	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 71773 15551 37717 371773 15551 377173	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 74673 15551 37647 1574673 15551 3764751	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 7773 15551 3777 1787773 15551 3777871
▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 3873 15551 3783 183873 15551 378381	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 731373 15551 373137 1731373 15551 3731371	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 7773 15551 3777 107773 15551 377701	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 7773 15551 3777 317773 15551 377713
▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 3873 15551 3783 703873 15551 378307	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 74073 15551 37047 1074073 15551 3704701	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 7773 15551 3777 1307773 15551 3777031	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 7773 15551 3777 77773 15551 37777

▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 9373 15551 3739 119373 15551 373911	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 93973 15551 37939 1193973 15551 3793911	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 98673 15551 37689 1398673 15551 3768931	▲ 15551 3 15551 3 913 15551 319 72913 15551 31927 1472913 15551 3192741
▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 9373 15551 3739 1299373 15551 3739921	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 94473 15551 37449 1094473 15551 3744901	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 98973 15551 37989 198973 15551 379891	▲ 15551 3 15551 3 933 15551 339 13933 15551 33931 1813933 15551 3393181
▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 9373 15551 3739 1409373 15551 3739041	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 94473 15551 37449 1394473 15551 3744931	▲ 15551 3 15551 3 7423 15551 3247 37423 15551 32473 1237423 15551 3247321	▲ 15551 3 15551 3 933 15551 339 30933 15551 33903 1030933 15551 3390301
▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 9373 15551 3739 1479373 15551 3739741	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 94573 15551 37549 1194573 15551 3754911	▲ 15551 3 15551 3 7423 15551 3247 37423 15551 32473 1537423 15551 3247351	▲ 15551 3 15551 3 933 15551 339 30933 15551 33903 1530933 15551 3390351
▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 9373 15551 3739 1619373 15551 3739161	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 96673 15551 37669 1596673 15551 3766951	▲ 15551 3 15551 3 7983 15551 3897 17983 15551 38971 917983 15551 389719	▲ 15551 3 15551 3 933 15551 339 78933 15551 33987 378933 15551 339873
▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 9373 15551 3739 339373 15551 373933	▲ 15551 3 15551 3 73 15551 37 96673 15551 37669 396673 15551 376693	▲ 15551 3 15551 3 913 15551 319 32913 15551 31923 1032913 15551 3192301	▲ 15551 3 15551 3 933 15551 339 78933 15551 33987 778933 15551 339877

▲ 15551 3 15551 3 933 15551 339 79933 15551 33997 1279933 15551 3399721	▲ 15551 3 15551 3 943 15551 349 77943 15551 34977 1277943 15551 3497721	▲ 15551 3 15551 3 9963 15551 3699 339963 15551 369933 1339963 15551 3699331	▲ 15551 7 15551 7 1587 15551 7851 31587 15551 78513 131587 15551 785131
▲ 15551 3 15551 3 943 15551 349 11943 15551 34911 1611943 15551 3491161	▲ 15551 3 15551 3 9633 15551 3369 369633 15551 336963 1369633 15551 3369631	▲ 15551 36 15551 63 7936 15551 6397 147936 15551 639741 1147936 15551 6397411	▲ 15551 7 15551 7 1737 15551 7371 71737 15551 73717 1271737 15551 7371721
▲ 15551 3 15551 3 943 15551 349 185943 15551 349581 1185943 15551 3495811	▲ 15551 3 15551 3 9633 15551 3369 99633 15551 33699 1299633 15551 3369921	▲ 15551 36 15551 63 7936 15551 6397 37936 15551 63973 937936 15551 639739	▲ 15551 7 15551 7 1737 15551 7371 71737 15551 73717 1771737 15551 7371771
▲ 15551 3 15551 3 943 15551 349 32943 15551 34923 732943 15551 349237	▲ 15551 3 15551 3 9633 15551 3369 99633 15551 33699 999633 15551 336999	▲ 15551 385 15551 583 9385 15551 5839 719385 15551 583917 1719385 15551 5839171	▲ 15551 7 15551 7 1737 15551 7371 91737 15551 73719 991737 15551 737199
▲ 15551 3 15551 3 943 15551 349 74943 15551 34947 1274943 15551 3494721	▲ 15551 3 15551 3 9853 15551 3589 39853 15551 35893 1139853 15551 3589311	▲ 15551 3951 15551 1593 33951 15551 15933 333951 15551 159333 1333951 15551 1593331	▲ 15551 7 15551 7 1767 15551 7671 11767 15551 76711 1111767 15551 7671111
▲ 15551 3 15551 3 943 15551 349 74943 15551 34947 1674943 15551 3494761	▲ 15551 3 15551 3 9853 15551 3589 39853 15551 35893 1739853 15551 3589371	▲ 15551 7 15551 7 1587 15551 7851 301587 15551 785103 1301587 15551 7851031	▲ 15551 7 15551 7 187 15551 781 99187 15551 78199 1299187 15551 7819921

▲ 15551 7 15551 7 31317 15551 71313 331317 15551 713133 1331317 15551 7131331	▲ 15551 7 15551 7 717 15551 717 72717 15551 71727 172717 15551 717271	▲ 15551 7 15551 7 717 15551 717 90717 15551 71709 1390717 15551 7170931	▲ 15551 7 15551 7 7587 15551 7857 97587 15551 78579 1597587 15551 7857951
▲ 15551 7 15551 7 3207 15551 7023 183207 15551 702381 1183207 15551 7023811	▲ 15551 7 15551 7 717 15551 717 732717 15551 717237 1732717 15551 7172371	▲ 15551 7 15551 7 717 15551 717 90717 15551 71709 990717 15551 717099	▲ 15551 7 15551 7 7587 15551 7857 97587 15551 78579 997587 15551 785799
▲ 15551 7 15551 7 3657 15551 7563 33657 15551 75633 1033657 15551 7563301	▲ 15551 7 15551 7 717 15551 717 753717 15551 717357 1753717 15551 7173571	▲ 15551 7 15551 7 72207 15551 70227 372207 15551 702273 1372207 15551 7022731	▲ 15551 7 15551 7 7707 15551 7077 127707 15551 707721 1127707 15551 7077211
▲ 15551 7 15551 7 3657 15551 7563 33657 15551 75633 1633657 15551 7563361	▲ 15551 7 15551 7 717 15551 717 759717 15551 717957 1759717 15551 7179571	▲ 15551 7 15551 7 747 15551 747 174747 15551 747471 174747 15551 7474711	▲ 15551 7 15551 7 9867 15551 7689 39867 15551 76893 339867 15551 768933
▲ 15551 7 15551 7 717 15551 717 30717 15551 71703 1530717 15551 7170351	▲ 15551 7 15551 7 717 15551 717 78717 15551 71787 1378717 15551 7178731	▲ 15551 7 15551 7 747 15551 747 75747 15551 74757 1275747 15551 7475721	▲ 15551 79 15551 97 1579 15551 9751 111579 15551 975111 1111579 15551 9751111
▲ 15551 7 15551 7 717 15551 717 711717 15551 717117 1711717 15551 7171171	▲ 15551 7 15551 7 717 15551 717 78717 15551 71787 1678717 15551 7178761	▲ 15551 7 15551 7 747 15551 747 75747 15551 74757 1375747 15551 7475731	▲ 15551 79 15551 97 3679 15551 9763 113679 15551 976311 1113679 15551 9763111

▲ 15551 96 15551 69 996 15551 699 375996 15551 699573 1375996 15551 6995731	▲ 15551 99 15551 99 9399 15551 9939 19399 15551 99391 1719399 15551 9939171	▲ 15551 99 15551 99 9399 15551 9939 39399 15551 99393 939399 15551 993939
▲ 15551 99 15551 99 3699 15551 9963 33699 15551 99633 733699 15551 996337	▲ 15551 99 15551 99 9399 15551 9939 39399 15551 99393 1039399 15551 9939301	

3.16 Palprime 16061

▲ 16061 1 16061 1 1281 16061 1821 31281 16061 18213 131281 16061 182131	▲ 16061 1 16061 1 321 16061 123 15321 16061 12351 1315321 16061 1235131	▲ 16061 1 16061 1 381 16061 183 10381 16061 18301 910381 16061 183019	▲ 16061 1 16061 1 381 16061 183 79381 16061 18397 379381 16061 183973
▲ 16061 1 16061 1 1471 16061 1741 31471 16061 17413 1131471 16061 1741311	▲ 16061 1 16061 1 321 16061 123 309321 16061 123903 1309321 16061 1239031	▲ 16061 1 16061 1 381 16061 183 390381 16061 183093 1390381 16061 1830931	▲ 16061 1 16061 1 7191 16061 1917 37191 16061 19173 1037191 16061 1917301
▲ 16061 1 16061 1 1471 16061 1741 31471 16061 17413 331471 16061 174133	▲ 16061 1 16061 1 381 16061 183 10381 16061 18301 1110381 16061 1830111	▲ 16061 1 16061 1 381 16061 183 786381 16061 183687 1786381 16061 1836871	▲ 16061 1 16061 1 7191 16061 1917 37191 16061 19173 937191 16061 191739

▲ 16061 1 16061 1 7801 16061 1087 327801 16061 108723 1327801 16061 1087231	▲ 16061 3 16061 3 1113 16061 3111 31113 16061 31113 1531113 16061 3111351	▲ 16061 3 16061 3 1683 16061 3861 91683 16061 38619 1291683 16061 3861921	▲ 16061 3 16061 3 333 16061 333 744333 16061 333447 1744333 16061 3334471
▲ 16061 1 16061 1 9031 16061 1309 99031 16061 13099 1199031 16061 1309911	▲ 16061 3 16061 3 1203 16061 3021 31203 16061 30213 1331203 16061 3021331	▲ 16061 3 16061 3 1773 16061 3771 11773 16061 37711 1211773 16061 3771121	▲ 16061 3 16061 3 333 16061 333 91333 16061 33319 1591333 16061 3331951
▲ 16061 1 16061 1 9141 16061 1419 19141 16061 14191 1519141 16061 1419151	▲ 16061 3 16061 3 1203 16061 3021 751203 16061 302157 1751203 16061 3021571	▲ 16061 3 16061 3 333 16061 333 3333 16061 3333 1003333 16061 3333001	▲ 16061 3 16061 3 333 16061 333 94333 16061 33349 1494333 16061 3334941
▲ 16061 3 16061 3 1053 16061 3501 121053 16061 350121 1121053 16061 3501211	▲ 16061 3 16061 3 153 16061 351 36153 16061 35163 1536153 16061 3516351	▲ 16061 3 16061 3 333 16061 333 3333 16061 3333 1293333 16061 3333921	▲ 16061 3 16061 3 333 16061 333 94333 16061 33349 1594333 16061 3334951
▲ 16061 3 16061 3 1113 16061 3111 11113 16061 31111 1511113 16061 3111151	▲ 16061 3 16061 3 153 16061 351 72153 16061 35127 1672153 16061 3512761	▲ 16061 3 16061 3 333 16061 333 3333 16061 3333 1333333 16061 3333331	▲ 16061 3 16061 3 3433 16061 3343 93433 16061 33439 1493433 16061 3343941
▲ 16061 3 16061 3 1113 16061 3111 31113 16061 31113 1331113 16061 3111331	▲ 16061 3 16061 3 153 16061 351 91153 16061 35119 391153 16061 351193	▲ 16061 3 16061 3 333 16061 333 3333 16061 3333 933333 16061 333339	▲ 16061 3 16061 3 3453 16061 3543 13453 16061 35431 1713453 16061 3543171

▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 14703 16061 30741 714703 16061 307417	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 3703 16061 3073 933703 16061 307339	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 9703 16061 3079 1299703 16061 3079921	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 9703 16061 3079 99703 16061 30799 1299703 16061 3079921
▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 30703 16061 30703 1230703 16061 3070321	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 9703 16061 3079 1029703 16061 3079201	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 9703 16061 3079 1479703 16061 3079741	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 99703 16061 30799 1299703 16061 3079921
▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 3703 16061 3073 1103703 16061 3073011	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 9703 16061 3079 1149703 16061 3079411	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 9703 16061 3079 1589703 16061 3079851	▲ 16061 3 16061 3 723 16061 327 19723 16061 32791 1119723 16061 3279111
▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 3703 16061 3073 113703 16061 307311	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 9703 16061 3079 119703 16061 307911	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 9703 16061 3079 1719703 16061 3079171	▲ 16061 3 16061 3 723 16061 327 390723 16061 327093 1390723 16061 3270931
▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 3703 16061 3073 1233703 16061 3073321	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 9703 16061 3079 1209703 16061 3079021	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 9703 16061 3079 1749703 16061 3079471	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 10173 16061 37101 910173 16061 371019
▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 3703 16061 3073 1653703 16061 3073561	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 9703 16061 3079 129703 16061 307921	▲ 16061 3 16061 3 703 16061 307 9703 16061 3079 99703 16061 30799	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 111273 16061 372111 1111273 16061 3721111

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
112773 16061 377211
1112773 16061 3772111

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
1773 16061 3771
11773 16061 37711

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
1773 16061 3771
1681773 16061 3771861

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
19173 16061 37191
1019173 16061 3719101

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
11373 16061 37311
311373 16061 373113

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
1773 16061 3771
11773 16061 37711
1211773 16061 3771121

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
1773 16061 3771
1741773 16061 3771471

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
194073 16061 370491
1194073 16061 3704911

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
11773 16061 37711
1211773 16061 3771121

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
1773 16061 3771
1211773 16061 3771121

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
1773 16061 3771
181773 16061 377181

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
3073 16061 3703
1113073 16061 3703111

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
141273 16061 372141
1141273 16061 3721411

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
1773 16061 3771
1241773 16061 3771421

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
1773 16061 3771
901773 16061 377109

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
3073 16061 3703
123073 16061 370321

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
15273 16061 37251
115273 16061 372511

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
1773 16061 3771
131773 16061 377131

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
1773 16061 3771
991773 16061 377199

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
3073 16061 3703
1733073 16061 3703371

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
154773 16061 377451
1154773 16061 3774511

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
1773 16061 3771
1441773 16061 3771441

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
18873 16061 37881
118873 16061 378811

▲ 16061
3 16061 3
73 16061 37
3073 16061 3703
773073 16061 370377

▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 308073 16061 370803 1308073 16061 3708031	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 90573 16061 37509 1090573 16061 3750901	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 92073 16061 37029 392073 16061 370293	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 9273 16061 3729 769273 16061 372967
▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 34573 16061 37543 334573 16061 375433	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 90573 16061 37509 790573 16061 375097	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 9273 16061 3729 1429273 16061 3729241	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 9673 16061 3769 1089673 16061 3769801
▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 35773 16061 37753 1535773 16061 3775351	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 90573 16061 37509 990573 16061 375099	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 9273 16061 3729 1449273 16061 3729441	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 9673 16061 3769 1139673 16061 3769311
▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 384573 16061 375483 1384573 16061 3754831	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 92073 16061 37029 1292073 16061 3702921	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 9273 16061 3729 1659273 16061 3729561	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 9673 16061 3769 1839673 16061 3769381
▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 764073 16061 370467 1764073 16061 3704671	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 92073 16061 37029 1692073 16061 3702961	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 9273 16061 3729 39273 16061 37293	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 9673 16061 3769 929673 16061 376929
▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 782673 16061 376287 1782673 16061 3762871	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 92073 16061 37029 192073 16061 370291	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 9273 16061 3729 709273 16061 372907	▲ 16061 3 16061 3 73 16061 37 9673 16061 3769 989673 16061 376989

▲ 16061 3 16061 3 753 16061 357 303753 16061 357303 1303753 16061 3573031	▲ 16061 70 16061 07 98970 16061 07989 398970 16061 079893 1398970 16061 0798931	▲ 16061 78 16061 87 178 16061 871 155178 16061 871551 1155178 16061 8715511	▲ 16061 78 16061 87 3078 16061 8703 33078 16061 87033 733078 16061 870337
▲ 16061 3 16061 3 753 16061 357 72753 16061 35727 1072753 16061 3572701	▲ 16061 703 16061 307 9703 16061 3079 99703 16061 30799 1299703 16061 3079921	▲ 16061 78 16061 87 178 16061 871 17178 16061 87171 1017178 16061 8717101	▲ 16061 78 16061 87 7578 16061 8757 97578 16061 87579 797578 16061 875797
▲ 16061 3 16061 3 753 16061 357 72753 16061 35727 372753 16061 357273	▲ 16061 73 16061 37 1773 16061 3771 11773 16061 37711 1211773 16061 3771121	▲ 16061 78 16061 87 178 16061 871 39178 16061 87193 939178 16061 871939	▲ 16061 79 16061 97 379 16061 973 158379 16061 973851 1158379 16061 9738511
▲ 16061 3 16061 3 753 16061 357 72753 16061 35727 772753 16061 357277	▲ 16061 78 16061 87 1578 16061 8751 71578 16061 87517 1271578 16061 8751721	▲ 16061 78 16061 87 178 16061 871 98178 16061 87189 1398178 16061 8718931	▲ 16061 79 16061 97 379 16061 973 302379 16061 973203 1302379 16061 9732031
▲ 16061 3 16061 3 9343 16061 3439 39343 16061 34393 1539343 16061 3439351	▲ 16061 78 16061 87 178 16061 871 12178 16061 87121 1812178 16061 8712181	▲ 16061 78 16061 87 3078 16061 8703 33078 16061 87033 1633078 16061 8703361	▲ 16061 79 16061 97 379 16061 973 347379 16061 973743 1347379 16061 9737431
▲ 16061 3 16061 3 9703 16061 3079 99703 16061 30799 1299703 16061 3079921	▲ 16061 78 16061 87 178 16061 871 12178 16061 87121 312178 16061 871213	▲ 16061 78 16061 87 3078 16061 8703 33078 16061 87033 333078 16061 870333	▲ 16061 79 16061 97 379 16061 973 74379 16061 97347 1074379 16061 9734701

▲ 16061	▲ 16061	▲ 16061
79 16061 97	79 16061 97	90 16061 09
379 16061 973	379 16061 973	9190 16061 0919
74379 16061 97347	74379 16061 97347	99190 16061 09199
1274379 16061 9734721	174379 16061 973471	1599190 16061 0919951

▲ 16061	▲ 16061
79 16061 97	90 16061 09
379 16061 973	7990 16061 0997
74379 16061 97347	37990 16061 09973
1574379 16061 9734751	1437990 16061 0997341

3.17 Palprime 16361

▲ 16361	▲ 16361	▲ 16361	▲ 16361
1 16361 1	1 16361 1	1 16361 1	1 16361 1
11421 16361 12411	31 16361 13	31 16361 13	31 16361 13
311421 16361 124113	103431 16361 134301	14431 16361 13441	300831 16361 138003
1311421 16361 1241131	1103431 16361 1343011	1514431 16361 1344151	1300831 16361 1380031

▲ 16361	▲ 16361	▲ 16361	▲ 16361
1 16361 1	1 16361 1	1 16361 1	1 16361 1
1441 16361 1441	31 16361 13	31 16361 13	31 16361 13
771441 16361 144177	106431 16361 134601	164631 16361 136461	31431 16361 13413
1771441 16361 1441771	1106431 16361 1346011	1164631 16361 1364611	1531431 16361 1341351

▲ 16361	▲ 16361	▲ 16361	▲ 16361
1 16361 1	1 16361 1	1 16361 1	1 16361 1
1681 16361 1861	31 16361 13	31 16361 13	31 16361 13
321681 16361 186123	13831 16361 13831	18331 16361 13381	31831 16361 13813
1321681 16361 1861231	1713831 16361 1383171	1518331 16361 1338151	1831831 16361 1381381

▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 323031 16361 130323 1323031 16361 1303231	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1058331 16361 1338501	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 110331 16361 133011	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1227331 16361 1337221
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 329931 16361 139923 1329931 16361 1399231	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1061331 16361 1331601	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1107331 16361 1337011	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1233331 16361 1333321
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1026331 16361 1336201	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1080331 16361 1330801	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1113331 16361 1333111	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1235331 16361 1335321
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1029331 16361 1339201	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1086331 16361 1336801	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1119331 16361 1339111	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1236331 16361 1336321
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1034331 16361 1334301	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1091331 16361 1331901	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1163331 16361 1333611	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1239331 16361 1339321
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1040331 16361 1330401	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1097331 16361 1337901	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1167331 16361 1337611	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1247331 16361 1337421

▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1248331 16361 1338421	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1307331 16361 1337031	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1397331 16361 1337931	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1433331 16361 1333341
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 125331 16361 133521	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 134331 16361 133431	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1406331 16361 1336041	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1443331 16361 1333441
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 126331 16361 133621	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1346331 16361 1336431	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1415331 16361 1335141	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1457331 16361 1337541
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1266331 16361 1336621	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1365331 16361 1335631	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1421331 16361 1331241	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1472331 16361 1332741
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1268331 16361 1338621	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1380331 16361 1330831	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1428331 16361 1338241	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 147331 16361 133741
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1305331 16361 1335031	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1391331 16361 1331931	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 14331 16361 13341	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1478331 16361 1338741

▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1485331 16361 1335841	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1535331 16361 1335351	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1610331 16361 1330161	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1670331 16361 1330761
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 150331 16361 133051	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1538331 16361 1338351	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1611331 16361 1331161	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1713331 16361 1333171
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1508331 16361 1338051	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1571331 16361 1331751	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1628331 16361 1338261	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1722331 16361 1332271
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1515331 16361 1335151	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1577331 16361 1337751	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1631331 16361 1331361	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1739331 16361 1339371
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1518331 16361 1338151	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1592331 16361 1332951	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1634331 16361 1334361	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1740331 16361 1330471
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1530331 16361 1330351	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1595331 16361 1335951	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1640331 16361 1330461	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1760331 16361 1330671

▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1791331 16361 1331971	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1844331 16361 1334481	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 323331 16361 133323	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 1433331 16361 1333341
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1796331 16361 1336971	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1845331 16361 1335481	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 1443331 16361 1333441
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1820331 16361 1330281	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1850331 16361 1330581	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 1113331 16361 1333111	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 1713331 16361 1333171
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1829331 16361 1339281	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 189331 16361 133981	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1163331 16361 1333611	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 323331 16361 133323
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 18331 16361 13381	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 306331 16361 133603	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 1163331 16361 1333611	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 323331 16361 133323
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 18331 16361 13381 1518331 16361 1338151	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 317331 16361 133713	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333

▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 33331 16361 13333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 734331 16361 133437	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 915331 16361 133519
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 338331 16361 133833	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 737331 16361 133737	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 921331 16361 133129
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 345331 16361 133543	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 740331 16361 133047	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 935331 16361 133539
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 993331 16361 133399	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 716331 16361 133617	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 740331 16361 133047 1740331 16361 1330471	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 936331 16361 133639
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 33331 16361 13333	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 729331 16361 133927	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 75331 16361 13357	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 936331 16361 133639
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 33331 16361 13333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 732331 16361 133237	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 797331 16361 133797	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 951331 16361 133159

▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 968331 16361 133869	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 1163331 16361 1333611	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 33331 16361 13333	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 36631 16361 13663 936631 16361 136639
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 971331 16361 133179	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 36931 16361 13963 1836931 16361 1396381
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 974331 16361 133479	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3831 16361 1383 13831 16361 13831
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 993331 16361 133399	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 1443331 16361 1333441	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 993331 16361 133399	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3831 16361 1383 13831 16361 13831 1713831 16361 13831,71
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 331 16361 133 999331 16361 133999	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 1713331 16361 1333171	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3831 16361 1383 1483831 16361 1383841
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 1113331 16361 1333111	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 323331 16361 133323	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3331 16361 1333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3831 16361 1383 1483831 16361 1383841

▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3831 16361 1383 1663831 16361 1383661	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 75531 16361 13557 1075531 16361 1355701	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1056931 16361 1396501	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 110931 16361 139011
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3831 16361 1383 1713831 16361 1383171	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 767631 16361 136767 1767631 16361 1367671	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1058931 16361 1398501	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1124931 16361 1394211
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 3831 16361 1383 393831 16361 138393	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 77131 16361 13177 377131 16361 131773	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1059931 16361 1399501	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1133931 16361 1393311
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 72931 16361 13927 1172931 16361 1392711	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 779631 16361 136977 1779631 16361 1369771	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1062931 16361 1392601	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1145931 16361 1395411
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 737631 16361 136737 1737631 16361 1367371	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1013931 16361 1393101	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1077931 16361 1397701	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1172931 16361 1392711
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 740331 16361 133047 1740331 16361 1330471	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1026931 16361 1396201	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1088931 16361 1398801	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1181931 16361 1391811

▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1221931 16361 1391221	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1323931 16361 1393231	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1509931 16361 1399051	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1601931 16361 1391061
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1223931 16361 1393221	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1328931 16361 1398231	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1515931 16361 1395151	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1646931 16361 1396461
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 125931 16361 139521	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1329931 16361 1399231	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1532931 16361 1392351	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1673931 16361 1393761
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1268931 16361 1398621	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1385931 16361 1395831	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1541931 16361 1391451	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1698931 16361 1398961
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1293931 16361 1393921	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1464931 16361 1394641	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1587931 16361 1397851	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1701931 16361 1391071
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1301931 16361 1391031	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1476931 16361 1396741	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1598931 16361 1398951	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1703931 16361 1393071

▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1712931 16361 1392171	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1755931 16361 1395571	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1833931 16361 1393381	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 303931 16361 139303
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1727931 16361 1397271	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 177931 16361 139771	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1836931 16361 1396381	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 30931 16361 13903
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1737931 16361 1397371	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1788931 16361 1398871	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1856931 16361 1396581	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 315931 16361 139513
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 173931 16361 139371	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1793931 16361 1393971	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 185931 16361 139581	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 317931 16361 139713
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1748931 16361 1398471	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1811931 16361 1391181	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 18931 16361 13981	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 329931 16361 139923
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1749931 16361 1399471	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 1817931 16361 1397181	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 197931 16361 139791	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 329931 16361 139923 1329931 16361 1399231

▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 341931 16361 139143	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 374931 16361 139473	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 728931 16361 139827	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 794931 16361 139497
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 345931 16361 139543	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 383931 16361 139383	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 72931 16361 13927	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 798931 16361 139897
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 347931 16361 139743	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 392931 16361 139293	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 72931 16361 13927 1172931 16361 1392711	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 920931 16361 139029
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 36931 16361 13963	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 396931 16361 139693	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 729931 16361 139927	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 920931 16361 139029
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 36931 16361 13963 1836931 16361 1396381	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 707931 16361 139707	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 732931 16361 139237	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 963931 16361 139369
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 369931 16361 139963	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 7 16361 139317	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 735931 16361 139537	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 968931 16361 139869

▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 977931 16361 139779	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 1509931 16361 1399051	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 729931 16361 139927	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9631 16361 1369 389631 16361 136983
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 990931 16361 139099	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 1749931 16361 1399471	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 93231 16361 13239 1293231 16361 1323921	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9631 16361 1369 729631 16361 136927
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 329931 16361 139923	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9631 16361 1369 1029631 16361 1369201	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9631 16361 1369 759631 16361 136957
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 1059931 16361 1399501	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 329931 16361 139923 1329931 16361 1399231	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9631 16361 1369 1419631 16361 1369141	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9631 16361 1369 779631 16361 136977
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 1329931 16361 1399231	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 369931 16361 139963	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9631 16361 1369 1779631 16361 1369771	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9631 16361 1369 779631 16361 136977 1779631 16361 1369771
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 1329931 16361 1399231	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 369931 16361 139963	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9631 16361 1369 309631 16361 136903	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 97831 16361 13879 1197831 16361 1387911

▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 1029831 16361 1389201	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 1639831 16361 1389361	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 99831 16361 13899 199831 16361 138991	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9931 16361 1399 329931 16361 139923 1329931 16361 1399231
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 1039831 16361 1389301	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 1839831 16361 1389381	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9931 16361 1399 1059931 16361 1399501	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9931 16361 1399 369931 16361 139963
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 1179831 16361 1389711	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 199831 16361 138991	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9931 16361 1399 1329931 16361 1399231	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9931 16361 1399 729931 16361 139927
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 139831 16361 138931	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 349831 16361 138943	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9931 16361 1399 1509931 16361 1399051	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 99831 16361 13899 1399831 16361 1389931
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 1399831 16361 1389931	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 99831 16361 13899	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9931 16361 1399 1749931 16361 1399471	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 99831 16361 13899 1399831 16361 1389931
▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 159831 16361 138951	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9831 16361 1389 99831 16361 13899 1399831 16361 1389931	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 9931 16361 1399 329931 16361 139923	▲ 16361 1 16361 1 31 16361 13 99831 16361 13899 199831 16361 138991

▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 18331 16361 13381 1518331 16361 1338151	▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 1713331 16361 1333171	▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 33331 16361 13333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 1 16361 1 3441 16361 1443 33441 16361 14433 933441 16361 144339
▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 11 16361 1333111	▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 323331 16361 133323	▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 33331 16361 13333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 1 16361 1 3591 16361 1953 723591 16361 195327 1723591 16361 1953271
▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 1163331 16361 1333611	▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333	▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 740331 16361 133047 1740331 16361 1330471	▲ 16361 1 16361 1 3601 16361 1063 713601 16361 106317 1713601 16361 1063171
▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 1 16361 1 361 16361 163 311361 16361 163113 1311361 16361 1631131
▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 1 16361 1 3831 16361 1383 13831 16361 13831 171383 16361 1383171
▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 1443331 16361 1333441	▲ 16361 1 16361 1 331 16361 133 3331 16361 1333 993331 16361 133399	▲ 16361 1 16361 1 3441 16361 1443 33441 16361 14433 733441 16361 144337	▲ 16361 1 16361 1 3831 16361 1383 13831 16361 13831 171383 16361 1383171

▲ 16361 1 16361 1 711 16361 117 15711 16361 11751 1315711 16361 1175131	▲ 16361 1 16361 1 7161 16361 1617 97161 16361 16179 1597161 16361 1617951	▲ 16361 1 16361 1 931 16361 139 9931 16361 1399 1329931 16361 1399231	▲ 16361 1 16361 1 931 16361 139 9931 16361 1399 729931 16361 139927
▲ 16361 1 16361 1 711 16361 117 36711 16361 11763 1036711 16361 1176301	▲ 16361 1 16361 1 781 16361 187 32781 16361 18723 132781 16361 187231	▲ 16361 1 16361 1 931 16361 139 9931 16361 1399 1509931 16361 1399051	▲ 16361 1 16361 1 9631 16361 1369 779631 16361 136977 1779631 16361 1369771
▲ 16361 1 16361 1 711 16361 117 36711 16361 11763 1536711 16361 1176351	▲ 16361 1 16361 1 931 16361 139 329931 16361 139923 1329931 16361 1399231	▲ 16361 1 16361 1 931 16361 139 9931 16361 1399 1749931 16361 1399471	▲ 16361 1 16361 1 9831 16361 1389 99831 16361 13899 1399831 16361 1389931
▲ 16361 1 16361 1 711 16361 117 36711 16361 11763 736711 16361 117637	▲ 16361 1 16361 1 931 16361 139 36931 16361 13963 1836931 16361 1396381	▲ 16361 1 16361 1 931 16361 139 9931 16361 1399 329931 16361 139923	▲ 16361 1 16361 1 9831 16361 1389 99831 16361 13899 199831 16361 138991
▲ 16361 1 16361 1 711 16361 117 384711 16361 117483 1384711 16361 1174831	▲ 16361 1 16361 1 931 16361 139 72931 16361 13927 1172931 16361 1392711	▲ 16361 1 16361 1 931 16361 139 9931 16361 1399 329931 16361 139923 1329931 16361 1399231	▲ 16361 1 16361 1 991 16361 199 12991 16361 19921 1512991 16361 1992151
▲ 16361 1 16361 1 7161 16361 1617 97161 16361 16179 1397161 16361 1617931	▲ 16361 1 16361 1 931 16361 139 9931 16361 1399 1059931 16361 1399501	▲ 16361 1 16361 1 931 16361 139 9931 16361 1399 369931 16361 139963	▲ 16361 1 16361 1 991 16361 199 95991 16361 19959 995991 16361 199599

▲ 16361 1 16361 1 9931 16361 1399 329931 16361 139923 1329931 16361 1399231	▲ 16361 16 16361 61 316 16361 613 15316 16361 61351 1115316 16361 6135111	▲ 16361 16 16361 61 316 16361 613 35316 16361 61353 1035316 16361 6135301	▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 1113331 16361 1333111
▲ 16361 147 16361 741 3147 16361 7413 303147 16361 741303 1303147 16361 7413031	▲ 16361 16 16361 61 316 16361 613 15316 16361 61351 315316 16361 613513	▲ 16361 16 16361 61 316 16361 613 35316 16361 61353 1635316 16361 6135361	▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 1163331 16361 1333611
▲ 16361 16 16361 61 1416 16361 6141 71416 16361 61417 1171416 16361 6141711	▲ 16361 16 16361 61 316 16361 613 173316 16361 613371 1173316 16361 6133711	▲ 16361 16 16361 61 316 16361 613 98316 16361 61389 1398316 16361 6138931	▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 1233331 16361 1333321
▲ 16361 16 16361 61 1416 16361 6141 71416 16361 61417 971416 16361 614179	▲ 16361 16 16361 61 316 16361 613 18316 16361 61381 1818316 16361 6138181	▲ 16361 198 16361 891 7198 16361 8917 147198 16361 891741 1147198 16361 8917411	▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 1433331 16361 1333341
▲ 16361 16 16361 61 1416 16361 6141 91416 16361 61419 1291416 16361 6141921	▲ 16361 16 16361 61 316 16361 613 305316 16361 613503 1305316 16361 6135031	▲ 16361 303 16361 303 9303 16361 3039 19303 16361 30391 919303 16361 303919	▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 1443331 16361 1333441
▲ 16361 16 16361 61 1416 16361 6141 91416 16361 61419 791416 16361 614197	▲ 16361 16 16361 61 316 16361 613 32316 16361 61323 932316 16361 613239	▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 18331 16361 13381 1518331 16361 1338151	▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 1713331 16361 1333171

▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 323331 16361 133323	▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 33331 16361 13333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 31 16361 13 931 16361 139 36931 16361 13963 1836931 16361 1396381	▲ 16361 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 329931 16361 139923
▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333	▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 740331 16361 133047 1740331 16361 1330471	▲ 16361 31 16361 13 931 16361 139 72931 16361 13927 1172931 16361 1392711	▲ 16361 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 329931 16361 139923 1329931 16361 1399231
▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 31 16361 13 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 1059931 16361 1399501	▲ 16361 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 369931 16361 139963
▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 31 16361 13 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 1329931 16361 1399231	▲ 16361 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 369931 16361 139963
▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 3331 16361 1333 993331 16361 133399	▲ 16361 31 16361 13 3831 16361 1383 13831 16361 13831 1713831 16361 1383171	▲ 16361 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 1509931 16361 1399051	▲ 16361 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 729931 16361 139927
▲ 16361 31 16361 13 331 16361 133 33331 16361 13333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 31 16361 13 931 16361 139 329931 16361 139923 1329931 16361 1399231	▲ 16361 31 16361 13 931 16361 139 9931 16361 1399 1749931 16361 1399471	▲ 16361 31 16361 13 9631 16361 1369 779631 16361 136977 1779631 16361 1369771

▲ 16361 31 16361 13 9831 16361 1389 99831 16361 13899 1399831 16361 1389931	▲ 16361 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1433331 16361 1333341	▲ 16361 70 16361 07 3870 16361 0783 33870 16361 07833 1533870 16361 0783351	▲ 16361 94 16361 49 9294 16361 4929 19294 16361 49291 1219294 16361 4929121
▲ 16361 31 16361 13 9831 16361 1389 99831 16361 13899 199831 16361 138991	▲ 16361 339 16361 933 9339 16361 9339 19339 16361 93391 1519339 16361 9339151	▲ 16361 72 16361 27 36372 16361 27363 336372 16361 273633 1336372 16361 2736331	▲ 16361 94 16361 49 9294 16361 4929 19294 16361 49291 319294 16361 492913
▲ 16361 31 16361 13 9931 16361 1399 329931 16361 139923 1329931 16361 1399231	▲ 16361 339 16361 933 9339 16361 9339 19339 16361 93391 319339 16361 933913	▲ 16361 910 16361 019 9910 16361 0199 99910 16361 01999 1499910 16361 0199941	▲ 16361 960 16361 069 9960 16361 0699 79960 16361 06997 1279960 16361 0699721
▲ 16361 331 16361 133 3331 16361 1333 33331 16361 13333 1233331 16361 1333321	▲ 16361 37 16361 73 37737 16361 73773 337737 16361 737733 1337737 16361 7377331	▲ 16361 931 16361 139 9931 16361 1399 329931 16361 139923 1329931 16361 1399231	

3.18 Palprime 16561

▲ 16561 104 16561 401 7104 16561 4017 37104 16561 40173 1837104 16561 4017381	▲ 16561 137 16561 731 39137 16561 73193 339137 16561 731933 1339137 16561 7319331	▲ 16561 137 16561 731 9137 16561 7319 339137 16561 731933 1339137 16561 7319331	▲ 16561 137 16561 731 9137 16561 7319 39137 16561 73193 1239137 16561 7319321
---	---	---	---

▲ 16561 137 16561 731 9137 16561 7319 39137 16561 73193 1339137 16561 7319331	▲ 16561 35 16561 53 735 16561 537 77735 16561 53777 1077735 16561 5377701	▲ 16561 371 16561 173 9371 16561 1739 99371 16561 17399 1599371 16561 1739951	▲ 16561 72 16561 27 372 16561 273 734372 16561 273437 1734372 16561 2734371
▲ 16561 137 16561 731 9137 16561 7319 39137 16561 73193 339137 16561 731933	▲ 16561 35 16561 53 735 16561 537 77735 16561 53777 377735 16561 537773	▲ 16561 371 16561 173 9371 16561 1739 99371 16561 17399 999371 16561 173999	▲ 16561 72 16561 27 372 16561 273 77372 16561 27377 777372 16561 273777
▲ 16561 137 16561 731 9137 16561 7319 39137 16561 73193 339137 16561 731933 1339137 16561 7319331	▲ 16561 35 16561 53 735 16561 537 77735 16561 53777 977735 16561 537779	▲ 16561 72 16561 27 1472 16561 2741 31472 16561 27413 1031472 16561 2741301	▲ 16561 72 16561 27 372 16561 273 78372 16561 27387 1178372 16561 2738711
▲ 16561 15 16561 51 7515 16561 5157 97515 16561 51579 997515 16561 515799	▲ 16561 35 16561 53 735 16561 537 92735 16561 53729 1092735 16561 5372901	▲ 16561 72 16561 27 1472 16561 2741 31472 16561 27413 1231472 16561 2741321	▲ 16561 72 16561 27 372 16561 273 78372 16561 27387 1478372 16561 2738741
▲ 16561 35 16561 53 735 16561 537 311735 16561 537113 1311735 16561 5371131	▲ 16561 35 16561 53 735 16561 537 93735 16561 53739 993735 16561 537399	▲ 16561 72 16561 27 372 16561 273 14372 16561 27341 1014372 16561 2734101	▲ 16561 72 16561 27 372 16561 273 78372 16561 27387 378372 16561 273873
▲ 16561 35 16561 53 735 16561 537 38735 16561 53783 1638735 16561 5378361	▲ 16561 35 16561 53 7935 16561 5397 97935 16561 53979 1297935 16561 5397921	▲ 16561 72 16561 27 372 16561 273 14372 16561 27341 1514372 16561 2734151	▲ 16561 72 16561 27 372 16561 273 98372 16561 27389 1098372 16561 2738901

▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 140174 16561 471041 1140174 16561 4710411	▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 3174 16561 4713 393174 16561 471393	▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 749174 16561 471947 1749174 16561 4719471	▲ 16561 90 16561 09 990 16561 099 3990 16561 0993 1143990 16561 0993411
▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 3174 16561 4713 1043174 16561 4713401	▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 3174 16561 4713 723174 16561 471327	▲ 16561 768 16561 867 3768 16561 8673 33768 16561 86733 933768 16561 867339	▲ 16561 90 16561 09 990 16561 099 3990 16561 0993 1373990 16561 0993731
▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 3174 16561 4713 113174 16561 471311	▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 3174 16561 4713 923174 16561 471329	▲ 16561 90 16561 09 3390 16561 0933 713390 16561 093317 1713390 16561 0933171	▲ 16561 90 16561 09 990 16561 099 3990 16561 0993 1503990 16561 0993051
▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 3174 16561 4713 153174 16561 471351	▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 3174 16561 4713 993174 16561 471399	▲ 16561 90 16561 09 990 16561 099 12990 16561 09921 912990 16561 099219	▲ 16561 90 16561 09 990 16561 099 3990 16561 0993 783990 16561 099387
▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 3174 16561 4713 1563174 16561 4713651	▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 38174 16561 47183 338174 16561 471833	▲ 16561 90 16561 09 990 16561 099 38990 16561 09983 1238990 16561 0998321	▲ 16561 90 16561 09 990 16561 099 761990 16561 099167 1761990 16561 0991671
▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 3174 16561 4713 353174 16561 471353	▲ 16561 74 16561 47 174 16561 471 38174 16561 47183 738174 16561 471837	▲ 16561 90 16561 09 990 16561 099 38990 16561 09983 1338990 16561 0998331	▲ 16561 9137 16561 7319 39137 16561 73193 339137 16561 731933 1339137 16561 7319331

▲ 16561 95 16561 59 395 16561 593 30395 16561 59303 1330395 16561 5930331	▲ 16561 95 16561 59 395 16561 593 795395 16561 593597 1795395 16561 5935971	▲ 16561 95 16561 59 9995 16561 5999 99995 16561 59999 1699995 16561 5999961
▲ 16561 95 16561 59 395 16561 593 363395 16561 593363 1363395 16561 5933631	▲ 16561 95 16561 59 9995 16561 5999 99995 16561 59999 1599995 16561 5999951	▲ 16561 95 16561 59 9995 16561 5999 99995 16561 59999 999995 16561 599999

3.19 Palprime 16661

▲ 16661 18 16661 81 7318 16661 8137 117318 16661 813711 1117318 16661 8137111	▲ 16661 3 16661 3 133 16661 331 32133 16661 33123 132133 16661 331231	▲ 16661 3 16661 3 133 16661 331 92133 16661 33129 192133 16661 331291	▲ 16661 3 16661 3 1903 16661 3091 31903 16661 30913 1531903 16661 3091351
▲ 16661 18 16661 81 7318 16661 8137 777318 16661 813777 1777318 16661 8137771	▲ 16661 3 16661 3 133 16661 331 32133 16661 33123 1632133 16661 3312361	▲ 16661 3 16661 3 1383 16661 3831 71383 16661 38317 371383 16661 383173	▲ 16661 3 16661 3 1963 16661 3691 91963 16661 36919 391963 16661 369193
▲ 16661 18 16661 81 99618 16661 81699 399618 16661 816993 1399618 16661 8169931	▲ 16661 3 16661 3 133 16661 331 33133 16661 33133 1833133 16661 3313381	▲ 16661 3 16661 3 1903 16661 3091 31903 16661 30913 1231903 16661 3091321	▲ 16661 3 16661 3 3063 16661 3603 753063 16661 360357 1753063 16661 3603571

▲ 16661 3 16661 3 343 16661 343 93343 16661 34339 1793343 16661 3433971	▲ 16661 3 16661 3 7233 16661 3327 17233 16661 33271 1717233 16661 3327171	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 15393 16661 39351 1515393 16661 3935151	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 1693 16661 3961 1681693 16661 3961861
▲ 16661 3 16661 3 343 16661 343 95343 16661 34359 795343 16661 343597	▲ 16661 3 16661 3 9153 16661 3519 39153 16661 35193 1539153 16661 3519351	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 16893 16661 39861 116893 16661 398611	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 1693 16661 3961 1761693 16661 3961671
▲ 16661 3 16661 3 3723 16661 3273 13723 16661 32731 1713723 16661 3273171	▲ 16661 3 16661 3 9153 16661 3519 39153 16661 35193 739153 16661 351937	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 16893 16661 39861 1316893 16661 3986131	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 1693 16661 3961 301693 16661 396103
▲ 16661 3 16661 3 373 16661 373 15373 16661 37351 1815373 16661 3735181	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 102093 16661 390201 1102093 16661 3902011	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 16893 16661 39861 1516893 16661 3986151	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 1693 16661 3961 901693 16661 396109
▲ 16661 3 16661 3 373 16661 373 38373 16661 37383 1638373 16661 3738361	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 132993 16661 399231 1132993 16661 3992311	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 1693 16661 3961 111693 16661 396111	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 1693 16661 3961 921693 16661 396129
▲ 16661 3 16661 3 373 16661 373 95373 16661 37359 1295373 16661 3735921	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 149793 16661 397941 1149793 16661 3979411	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 1693 16661 3961 1551693 16661 3961551	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 171093 16661 390171 1171093 16661 3901711

▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 172293 16661 392271 1172293 16661 3922711	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 32193 16661 39123 132193 16661 391231	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3493 16661 3943 1173493 16661 3943711	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 35193 16661 39153 1635193 16661 3915361
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 18693 16661 39681 118693 16661 396811	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 32893 16661 39823 1532893 16661 3982351	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3493 16661 3943 1293493 16661 3943921	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 38593 16661 39583 338593 16661 395833
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 195393 16661 393591 1195393 16661 3935911	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 32893 16661 39823 1732893 16661 3982371	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3493 16661 3943 1653493 16661 3943561	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 391893 16661 398193 1391893 16661 3981931
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 19893 16661 39891 1519893 16661 3989151	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3493 16661 3943 1013493 16661 3943101	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3493 16661 3943 1703493 16661 3943071	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 398193 16661 391893 1398193 16661 3918931
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 19893 16661 39891 1619893 16661 3989161	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3493 16661 3943 1083493 16661 3943801	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3493 16661 3943 1773493 16661 3943771	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3993 16661 3993 1033993 16661 3993301
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 31093 16661 39013 1531093 16661 3901351	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3493 16661 3943 1163493 16661 3943611	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 35193 16661 39153 1035193 16661 3915301	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3993 16661 3993 1113993 16661 3993111

▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3993 16661 3993 1473993 16661 3993741	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 749793 16661 397947 1749793 16661 3979471	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 7993 16661 3997 1287993 16661 3997821	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 7993 16661 3997 747993 16661 399747
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3993 16661 3993 1543993 16661 3993451	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 750093 16661 390057 1750093 16661 3900571	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 7993 16661 3997 1327993 16661 3997231	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 90393 16661 39309 1390393 16661 3930931
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 3993 16661 3993 1713993 16661 3993171	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 79393 16661 39397 1279393 16661 3939721	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 7993 16661 3997 147993 16661 399741	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 1029393 16661 3939201
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 73693 16661 39637 1473693 16661 3963741	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 7993 16661 3997 1107993 16661 3997011	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 7993 16661 3997 1587993 16661 3997851	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 1279393 16661 3939721
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 73693 16661 39637 973693 16661 396379	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 7993 16661 3997 117993 16661 399711	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 7993 16661 3997 1807993 16661 3997081	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 1489393 16661 3939841
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 739293 16661 392937 1739293, 16661 3929371	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 7993 16661 3997 1227993 16661 3997221	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 7993 16661 3997 307993 16661 399703	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 1609393 16661 3939061

▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 1789393 16661 3939871	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 79393 16661 39397	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 98193 16661 39189 398193 16661 391893	▲ 16661 336 16661 633 1336 16661 6331 91336 16661 63319 1791336 16661 6331971
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 1849393 16661 3939481	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 79393 16661 39397 1279393 16661 3939721	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 98193 16661 39189 398193 16661 391893 1398193 16661 3918931	▲ 16661 39 16661 93 739 16661 937 14739 16661 93741 1314739 16661 9374131
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 189393 16661 393981	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 949393 16661 393949	▲ 16661 3 16661 3 9393 16661 3939 79393 16661 39397 1279393 16661 3939721	▲ 16661 39 16661 93 739 16661 937 14739 16661 93741 914739 16661 937419
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 319393 16661 393913	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 95793 16661 39759 1595793 16661 3975951	▲ 16661 3 16661 3 9453 16661 3549 19453 16661 35491 1419453 16661 3549141	▲ 16661 39 16661 93 739 16661 937 161739 16661 937161 1161739 16661 9371611
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 339393 16661 393933	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 96693 16661 39669 396693 16661 396693	▲ 16661 3 16661 3 98193 16661 39189 398193 16661 391893 1398193 16661 3918931	▲ 16661 39 16661 93 739 16661 937 32739 16661 93723 1832739 16661 9372381
▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 9393 16661 3939 369393 16661 393963	▲ 16661 3 16661 3 93 16661 39 98193 16661 39189 1398193 16661 3918931	▲ 16661 321 16661 123 36321 16661 12363 336321 16661 123633 1336321 16661 1236331	

▲ 16661 39 16661 93 739 16661 937 350739 16661 937053 1350739 16661 9370531	▲ 16661 78 16661 87 178 16661 871 75178 16661 87157 1175178 16661 8715711	▲ 16661 78 16661 87 378 16661 873 3378 16661 8733 1123378 16661 8733211	▲ 16661 78 16661 87 378 16661 873 3378 16661 8733 1773378 16661 8733771
▲ 16661 705 16661 507 7705 16661 5077 387705 16661 507783 1387705 16661 5077831	▲ 16661 78 16661 87 178 16661 871 75178 16661 87157 1575178 16661 8715751	▲ 16661 78 16661 87 378 16661 873 3378 16661 8733 1243378 16661 8733421	▲ 16661 78 16661 87 378 16661 873 3378 16661 8733 373378 16661 873373
▲ 16661 780 16661 087 3780 16661 0873 393780 16661 087393 1393780 16661 0873931	▲ 16661 78 16661 87 178 16661 871 90178 16661 87109 390178 16661 871093	▲ 16661 78 16661 87 378 16661 873 3378 16661 8733 1363378 16661 8733631	▲ 16661 78 16661 87 378 16661 873 3378 16661 8733 793378 16661 873397
▲ 16661 78 16661 87 1278 16661 8721 91278 16661 87219 1591278 16661 8721951	▲ 16661 78 16661 87 3478 16661 8743 113478 16661 874311 1113478 16661 8743111	▲ 16661 78 16661 87 378 16661 873 3378 16661 8733 153378 16661 873351	▲ 16661 93 16661 39 9393 16661 3939 79393 16661 39397 1279393 16661 3939721
▲ 16661 78 16661 87 178 16661 871 11178 16661 87111 1011178 16661 8711101	▲ 16661 78 16661 87 378 16661 873 3378 16661 8733 1093378 16661 8733901	▲ 16661 78 16661 87 378 16661 873 3378 16661 8733 1633378 16661 8733361	▲ 16661 93 16661 39 98193 16661 39189 398193 16661 391893 1398193 16661 3918931
▲ 16661 78 16661 87 178 16661 871 11178 16661 87111 1811178 16661 8711181	▲ 16661 78 16661 87 378 16661 873 3378 16661 8733 1113378 16661 8733111	▲ 16661 78 16661 87 378 16661 873 3378 16661 8733 1693378 16661 8733961	▲ 16661 96 16661 69 1596 16661 6951 71596 16661 69517 371596 16661 695173

▲ 16661 96 16661 69 3096 16661 6903 33096 16661 69033 1633096 16661 6903361	▲ 16661 96 16661 69 996 16661 699 13996 16661 69931 313996 16661 699313	▲ 16661 96 16661 69 996 16661 699 75996 16661 69957 1275996 16661 6995721	▲ 16661 96 16661 69 996 16661 699 786996 16661 699687 1786996 16661 6996871
---	---	---	---

3.20 Palprime 17471

▲ 17471 159 17471 951 3159 17471 9513 13159 17471 95131 1513159 17471 9513151	▲ 17471 70 17471 07 7270 17471 0727 387270 17471 072783 1387270 17471 0727831	▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 3970 17471 0793 1373970 17471 0793731	▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 3970 17471 0793 93970 17471 07939
---	---	---	---

▲ 17471 189 17471 981 7189 17471 9817 357189 17471 981753 1357189 17471 9817531	▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 11970 17471 07911 311970 17471 079113	▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 3970 17471 0793 153970 17471 079351	▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 3970 17471 0793 93970 17471 07939 393970 17471 079393
---	---	---	--

▲ 17471 39 17471 93 99639 17471 93699 399639 17471 936993 1399639 17471 9369931	▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 36970 17471 07963 936970 17471 079639	▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 3970 17471 0793 1803970 17471 0793081	▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 75970 17471 07957 1775970 17471 0795771
---	---	---	---

▲ 17471 70 17471 07 3970 17471 0793 93970 17471 07939 393970 17471 079393	▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 3970 17471 0793 1353970 17471 0793531	▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 3970 17471 0793 393970 17471 079393	▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 93970 17471 07939 393970 17471 079393
---	---	---	---

▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 9970 17471 0799 1089970 17471 0799801	▲ 17471 76 17471 67 1476 17471 6741 11476 17471 67411 1111476 17471 6741111	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 3159 17471 9513 1303159 17471 9513031	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 7159 17471 9517 1207159 17471 9517021
▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 9970 17471 0799 1499970 17471 0799941	▲ 17471 76 17471 67 1476 17471 6741 11476 17471 67411 1511476 17471 6741151	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 3159 17471 9513 13159 17471 95131	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 7159 17471 9517 1407159 17471 9517041
▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 9970 17471 0799 1769970 17471 0799671	▲ 17471 76 17471 67 1476 17471 6741 11476 17471 67411 311476 17471 674113	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 3159 17471 9513 13159 17471 95131 1513159 17471 9513151	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 7159 17471 9517 1467159 17471 9517641
▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 9970 17471 0799 1859970 17471 0799581	▲ 17471 9 17471 9 1579 17471 9751 351579 17471 975153 1351579 17471 9751531	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 3159 17471 9513 1353159 17471 9513531	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 7159 17471 9517 1477159 17471 9517741
▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 9970 17471 0799 309970 17471 079903	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 13159 17471 95131 1513159 17471 9513151	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 3159 17471 9513 1513159 17471 9513151	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 7159 17471 9517 367159 17471 951763
▲ 17471 70 17471 07 970 17471 079 9970 17471 0799 989970 17471 079989	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 3159 17471 9513 123159 17471 951321	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 3159 17471 9513 733159 17471 951337	▲ 17471 9 17471 9 159 17471 951 7159 17471 9517 997159 17471 951799

▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 18189 17471 98181 1618189 17471 9818161	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 7189 17471 9817 1537189 17471 9817351	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 7189 17471 9817 357189 17471 981753 1357189 17471 9817531	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 75189 17471 98157 1675189 17471 9815761
▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 357189 17471 981753 1357189 17471 9817531	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 7189 17471 9817 1657189 17471 9817561	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 7189 17471 9817 757189 17471 981757	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 75189 17471 98157 375189 17471 981573
▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 393189 17471 981393 1393189 17471 9813931	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 7189 17471 9817 1717189 17471 9817171	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 7189 17471 9817 997189 17471 981799	▲ 17471 9 17471 9 309 17471 903 156309 17471 903651 1156309 17471 9036511
▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 7189 17471 9817 1267189 17471 9817621	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 7189 17471 9817 1747189 17471 9817471	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 73189 17471 98137 1173189 17471 9813711	▲ 17471 9 17471 9 309 17471 903 312309 17471 903213 1312309 17471 9032131
▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 7189 17471 9817 1327189 17471 9817231	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 7189 17471 9817 307189 17471 981703	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 73189 17471 98137 1773189 17471 9813771	▲ 17471 9 17471 9 309 17471 903 36309 17471 90363 1636309 17471 9036361
▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 7189 17471 9817 1357189 17471 9817531	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 7189 17471 9817 357189 17471 981753	▲ 17471 9 17471 9 189 17471 981 75189 17471 98157 1575189 17471 9815751	▲ 17471 9 17471 9 3159 17471 9513 13159 17471 95131 1513159 17471 9513151

▲ 17471 9 17471 9 369 17471 963 13369 17471 96331 1213369 17471 9633121	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 131439 17471 934131 1131439 17471 9341311	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 1639 17471 9361 171639 17471 936171	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 1639 17471 9361 901639 17471 936109
▲ 17471 9 17471 9 369 17471 963 141369 17471 963141 1141369 17471 9631411	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 140439 17471 934041 1140439 17471 9340411	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 1639 17471 9361 1761639 17471 9361671	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 17139 17471 93171 1217139 17471 9317121
▲ 17471 9 17471 9 369 17471 963 39369 17471 96393 739369 17471 963937	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 15439 17471 93451 1415439 17471 9345141	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 1639 17471 9361 1771639 17471 9361771	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 172239 17471 932271 1172239 17471 9322711
▲ 17471 9 17471 9 369 17471 963 99369 17471 96399 799369 17471 963997	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 1639 17471 9361 1561639 17471 9361651	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 1639 17471 9361 321639 17471 936123	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 17839 17471 93871 1417839 17471 9387141
▲ 17471 9 17471 9 379 17471 973 15379 17471 97351 1715379 17471 9735171	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 1639 17471 9361 1591639 17471 9361951	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 1639 17471 9361 351639 17471 936153	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 17839 17471 93871 1717839 17471 9387171
▲ 17471 9 17471 9 3859 17471 9583 33859 17471 95833 333859 17471 958333	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 1639 17471 9361 1681639 17471 9361861	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 1639 17471 9361 741639 17471 936147	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 17839 17471 93871 1817839 17471 9387181

▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 182439 17471 934281 1182439 17471 9342811	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 330339 17471 933033 1330339 17471 9330331	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 3939 17471 9393 1033939 17471 9393301	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 3939 17471 9393 933939 17471 939339
▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 31039 17471 93013 1131039 17471 9301311	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 334839 17471 938433 1334839 17471 9384331	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 3939 17471 9393 1063939 17471 9393601	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 3939 17471 9393 993939 17471 939399
▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 31039 17471 93013 1431039 17471 9301341	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 35439 17471 93453 1635439 17471 9345361	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 3939 17471 9393 1093939 17471 9393901	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 394839 17471 938493 1394839 17471 9384931
▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 31039 17471 93013 1731039 17471 9301371	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 355239 17471 932553 1355239 17471 9325531	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 3939 17471 9393 1513939 17471 9393151	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 395139 17471 931593 1395139 17471 9315931
▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 31039 17471 93013 331039 17471 930133	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 39039 17471 93093 1339039 17471 9309331	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 3939 17471 9393 1783939 17471 9393871	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 399639 17471 936993 1399639 17471 9369931
▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 31339 17471 93313 1431339 17471 9331341	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 3939 17471 9393 1003939 17471 9393001	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 3939 17471 9393 73939 17471 93937	▲ 17471 9 17471 9 39 17471 93 726339 17471 933627 1726339 17471 9336271

▲ 17471
9 17471 9
39 17471 93
737739 17471 937737
1737739 17471 9377371

▲ 17471
9 17471 9
39 17471 93
77239 17471 93277
977239 17471 932779

▲ 17471
9 17471 9
39 17471 93
93039 17471 93039
1593039 17471 9303951

▲ 17471
9 17471 9
39 17471 93
97039 17471 93079
1597039 17471 9307951

▲ 17471
9 17471 9
39 17471 93
99639 17471 93699
1399639 17471 9369931

▲ 17471
9 17471 9
39 17471 93
99639 17471 93699
399639 17471 936993

▲ 17471
9 17471 9
39 17471 93
99639 17471 93699
399639 17471 936993
1399639 17471 9369931

▲ 17471
9 17471 9
7189 17471 9817
357189 17471 981753
1357189 17471 9817531

▲ 17471
9 17471 9
7209 17471 9027
17209 17471 90271
1117209 17471 9027111

▲ 17471
9 17471 9
729 17471 927
105729 17471 927501
1105729 17471 9275011

▲ 17471
9 17471 9
729 17471 927
108729 17471 927801
1108729 17471 9278011

▲ 17471
9 17471 9
729 17471 927
330729 17471 927033
1330729 17471 9270331

▲ 17471
9 17471 9
7899 17471 9987
17899 17471 99871
917899 17471 998719

▲ 17471
9 17471 9
7999 17471 9997
37999 17471 99973
1137999 17471 9997311

▲ 17471
9 17471 9
969 17471 969
120969 17471 969021
1120969 17471 9690211

▲ 17471
9 17471 9
969 17471 969
15969 17471 96951
1615969 17471 9695161

▲ 17471
9 17471 9
969 17471 969
15969 17471 96951
315969 17471 969513

▲ 17471
9 17471 9
969 17471 969
15969 17471 96951
715969 17471 969517

▲ 17471
9 17471 9
969 17471 969
354969 17471 969453
1354969 17471 9694531

▲ 17471
9 17471 9
969 17471 969
3969 17471 9693
1023969 17471 9693201

▲ 17471
9 17471 9
969 17471 969
3969 17471 9693
1533969 17471 9693351

▲ 17471
9 17471 9
969 17471 969
3969 17471 9693
1573969 17471 9693751

▲ 17471
9 17471 9
969 17471 969
3969 17471 9693
1593969 17471 9693951

▲ 17471
9 17471 9
969 17471 969
3969 17471 9693
1723969 17471 9693271

▲ 17471 9 17471 9 969 17471 969 3969 17471 9693 1773969 17471 9693771	▲ 17471 93 17471 39 393 17471 393 15393 17471 39351 715393 17471 393517	▲ 17471 93 17471 39 393 17471 393 7393 17471 3937 157393 17471 393751	▲ 17471 93 17471 39 793 17471 397 35793 17471 39753 1235793 17471 3975321
▲ 17471 9 17471 9 969 17471 969 3969 17471 9693 1843969 17471 9693481	▲ 17471 93 17471 39 393 17471 393 171393 17471 393171 1171393 17471 3931711	▲ 17471 93 17471 39 393 17471 393 7393 17471 3937 1687393 17471 3937861	▲ 17471 93 17471 39 793 17471 397 35793 17471 39753 1535793 17471 3975351
▲ 17471 9 17471 9 969 17471 969 3969 17471 9693 303969 17471 969303	▲ 17471 93 17471 39 393 17471 393 7393 17471 3937 1137393 17471 3937311	▲ 17471 93 17471 39 393 17471 393 7393 17471 3937 1737393 17471 3937371	▲ 17471 93 17471 39 793 17471 397 92793 17471 39729 792793 17471 397297
▲ 17471 9 17471 9 969 17471 969 94969 17471 96949 394969 17471 969493	▲ 17471 93 17471 39 393 17471 393 7393 17471 3937 1197393 17471 3937911	▲ 17471 93 17471 39 393 17471 393 7393 17471 3937 1807393 17471 3937081	▲ 17471 93 17471 39 793 17471 397 92793 17471 39729 992793 17471 397299
▲ 17471 9 17471 9 99639 17471 93699 399639 17471 936993 1399639 17471 9369931	▲ 17471 93 17471 39 393 17471 393 7393 17471 3937 1357393 17471 3937531	▲ 17471 93 17471 39 393 17471 393 7393 17471 3937 717393 17471 393717	▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 16993 17471 39961 1416993 17471 3996141
▲ 17471 9 17471 9 9999 17471 9999 339999 17471 999933 1339999 17471 9999331	▲ 17471 93 17471 39 393 17471 393 7393 17471 3937 1537393 17471 3937351	▲ 17471 93 17471 39 793 17471 397 18793 17471 39781 318793 17471 397813	▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 16993 17471 39961 916993 17471 399619

▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 720993 17471 399027 1720993 17471 3990271	▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 9993 17471 3999 1429993 17471 3999241	▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 9993 17471 3999 19993 17471 39991	▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 9993 17471 3999 949993 17471 399949
▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 97993 17471 39979 1297993 17471 3997921	▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 9993 17471 3999 1489993 17471 3999841	▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 9993 17471 3999 199993 17471 399991	▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 9993 17471 3999 979993 17471 399979
▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 97993 17471 39979 1797993 17471 3997971	▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 9993 17471 3999 1639993 17471 3999361	▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 9993 17471 3999 339993 17471 399933	▲ 17471 970 17471 079 3970 17471 0793 93970 17471 07939 393970 17471 079393
▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 97993 17471 39979 397993 17471 399793	▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 9993 17471 3999 1759993 17471 3999571	▲ 17471 93 17471 39 993 17471 399 9993 17471 3999 369993 17471 399963	

3.21 Palprime 17971

▲ 17971 176 17971 671 1176 17971 6711 91176 17971 67119 1291176 17971 6711921	▲ 17971 176 17971 671 1176 17971 6711 91176 17971 67119 391176 17971 671193	▲ 17971 18 17971 81 1218 17971 8121 91218 17971 81219 1591218 17971 8121951	▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 123332 17971 233321
---	---	---	---

▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 1243332 17971 2333421	▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 1773332 17971 2333771	▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 70332 17971 23307 1770332 17971 2330771	▲ 17971 32 17971 23 77132 17971 23177 377132 17971 231773 1377132 17971 2317731
▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 1273332 17971 2333721	▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 363332 17971 233363	▲ 17971 32 17971 23 3432 17971 2343 353432 17971 234353 1353432 17971 2343531	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 13932 17971 23931 1713932 17971 2393171
▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 1293332 17971 2333921	▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 703332 17971 233307	▲ 17971 32 17971 23 3932 17971 2393 13932 17971 23931 1713932 17971 2393171	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 303932 17971 239303 1303932 17971 2393031
▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 133332 17971 233331	▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 763332 17971 233367	▲ 17971 32 17971 23 3932 17971 2393 303932 17971 239303 1303932 17971 2393031	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 1173932 17971 2393711
▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 1413332 17971 2333141	▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 903332 17971 233309	▲ 17971 32 17971 23 3932 17971 2393 73932 17971 23937 1173932 17971 2393711	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 1303932 17971 2393031
▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 1693332 17971 2333961	▲ 17971 32 17971 23 332 17971 233 3332 17971 2333 913332 17971 233319	▲ 17971 32 17971 23 3932 17971 2393 93932 17971 23939 793932 17971 239397	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 1323932 17971 2393231

▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 13932 17971 23931	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 303932 17971 239303	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 93932 17971 23939	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 7932 17971 2397 1207932 17971 2397021
▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 13932 17971 23931 1713932 17971 2393171	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 303932 17971 239303 1303932 17971 2393031	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 93932 17971 23939 793932 17971 239397	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 7932 17971 2397 1597932 17971 2397951
▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 1563932 17971 2393651	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 733932 17971 239337	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 73932 17971 23937 1173932 17971 2393711	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 7932 17971 2397 187932 17971 239781
▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 1653932 17971 2393561	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 73932 17971 23937	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 7932 17971 2397 1147932 17971 2397411	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 7932 17971 2397 187932 17971 239781
▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 1713932 17971 2393171	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 73932 17971 23937 1173932 17971 2393711	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 7932 17971 2397 117932 17971 239711	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 7932 17971 2397 717932 17971 239717
▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 1843932 17971 2393481	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 3932 17971 2393 793932 17971 239397	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 7932 17971 2397 1197932 17971 2397911	▲ 17971 32 17971 23 932 17971 239 93932 17971 23939 793932 17971 239397

▲ 17971 38 17971 83 17438 17971 83471 317438 17971 834713 1317438 17971 8347131	▲ 17971 72 17971 27 7472 17971 2747 97472 17971 27479 997472 17971 274799	▲ 17971 90 17971 09 390 17971 093 14390 17971 09341 1514390 17971 0934151	▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 1149 17971 9411 1011149 17971 9411101
▲ 17971 38 17971 83 3938 17971 8393 13938 17971 83931 1413938 17971 8393141	▲ 17971 78 17971 87 35678 17971 87653 335678 17971 876533 1335678 17971 8765331	▲ 17971 90 17971 09 390 17971 093 36390 17971 09363 1436390 17971 0936341	▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 1149 17971 9411 1041149 17971 9411401
▲ 17971 71 17971 17 34571 17971 17543 334571 17971 175433 1334571 17971 1754331	▲ 17971 78 17971 87 978 17971 879 30978 17971 87903 1130978 17971 8790311	▲ 17971 90 17971 09 390 17971 093 74390 17971 09347 174390 17971 093471	▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 1149 17971 9411 1591149 17971 9411951
▲ 17971 71 17971 17 3671 17971 1763 93671 17971 17639 1693671 17971 1763961	▲ 17971 78 17971 87 978 17971 879 30978 17971 87903 1830978 17971 8790381	▲ 17971 9 17971 9 119 17971 911 73119 17971 91137 1773119 17971 9113771	▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 1149 17971 9411 1621149 17971 9411261
▲ 17971 71 17971 17 9071 17971 1709 79071 17971 17097 979071 17971 170979	▲ 17971 78 17971 87 978 17971 879 90978 17971 87909 1490978 17971 8790941	▲ 17971 9 17971 9 119 17971 911 99119 17971 91199 1299119 17971 9119921	▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 1149 17971 9411 1671149 17971 9411761
▲ 17971 72 17971 27 7472 17971 2747 187472 17971 274781 1187472 17971 2747811	▲ 17971 90 17971 09 390 17971 093 14390 17971 09341 1014390 17971 0934101	▲ 17971 9 17971 9 119 17971 911 99119 17971 91199 199119 17971 911991	▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 1149 17971 9411 1831149 17971 9411381

▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 1149 17971 9411 391149 17971 941193	▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 34149 17971 94143 1534149 17971 9414351	▲ 17971 9 17971 9 189 17971 981 90189 17971 98109 390189 17971 981093	▲ 17971 9 17971 9 3179 17971 9713 73179 17971 97137 973179 17971 971379
▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 1149 17971 9411 721149 17971 941127	▲ 17971 9 17971 9 1499 17971 9941 31499 17971 99413 331499 17971 994133	▲ 17971 9 17971 9 189 17971 981 92189 17971 98129 192189 17971 981291	▲ 17971 9 17971 9 329 17971 923 12329 17971 92321 112329 17971 923211
▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 1149 17971 9411 921149 17971 941129	▲ 17971 9 17971 9 1559 17971 9551 91559 17971 95519 1091559 17971 9551901	▲ 17971 9 17971 9 189 17971 981 96189 17971 98169 1596189 17971 9816951	▲ 17971 9 17971 9 329 17971 923 15329 17971 92351 115329 17971 923511
▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 1149 17971 9411 951149 17971 941159	▲ 17971 9 17971 9 1869 17971 9681 31869 17971 96813 1731869 17971 9681371	▲ 17971 9 17971 9 3179 17971 9713 13179 17971 97131 1213179 17971 9713121	▲ 17971 9 17971 9 329 17971 923 15329 17971 92351 1615329 17971 9235161
▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 138149 17971 941831 1138149 17971 9418311	▲ 17971 9 17971 9 189 17971 981 35189 17971 98153 1235189 17971 9815321	▲ 17971 9 17971 9 3179 17971 9713 13179 17971 97131 1513179 17971 9713151	▲ 17971 9 17971 9 329 17971 923 31329 17971 92313 1731329 17971 9231371
▲ 17971 9 17971 9 149 17971 941 33149 17971 94133 1633149 17971 9413361	▲ 17971 9 17971 9 189 17971 981 704189 17971 981407 1704189 17971 9814071	▲ 17971 9 17971 9 3179 17971 9713 13179 17971 97131 1713179 17971 9713171	▲ 17971 9 17971 9 329 17971 923 70329 17971 92307 1470329 17971 9230741

▲ 17971 9 17971 9 329 17971 923 91329 17971 92319 1591329 17971 9231951	▲ 17971 9 17971 9 909 17971 909 75909 17971 90957 1575909 17971 9095751	▲ 17971 9 17971 9 9819 17971 9189 149819 17971 918941 1149819 17971 9189411	▲ 17971 932 17971 239 3932 17971 2393 73932 17971 23937 1173932 17971 2393711
---	---	---	---

▲ 17971 9 17971 9 3839 17971 9383 33839 17971 93833 1533839 17971 9383351	▲ 17971 9 17971 9 909 17971 909 90909 17971 90909 1490909 17971 9090941	▲ 17971 9 17971 9 9839 17971 9389 79839 17971 93897 379839 17971 938973	▲ 17971 932 17971 239 3932 17971 2393 93932 17971 23939 793932 17971 239397
---	---	---	---

▲ 17971 9 17971 9 3839 17971 9383 93839 17971 93839 1593839 17971 9383951	▲ 17971 9 17971 9 909 17971 909 90909 17971 90909 1790909 17971 9090971	▲ 17971 923 17971 329 9923 17971 3299 309923 17971 329903 1309923 17971 3299031	▲ 17971 98 17971 89 3998 17971 8993 183998 17971 899381 1183998 17971 8993811
---	---	---	---

▲ 17971 9 17971 9 3839 17971 9383 93839 17971 93839 793839 17971 938397	▲ 17971 9 17971 9 909 17971 909 90909 17971 90909 990909 17971 909099	▲ 17971 932 17971 239 3932 17971 2393 13932 17971 23931 1713932 17971 2393171	▲ 17971 98 17971 89 3998 17971 8993 33998 17971 89933 1333998 17971 8993331
---	---	---	---

▲ 17971 9 17971 9 909 17971 909 75909 17971 90957 1475909 17971 9095741	▲ 17971 9 17971 9 9659 17971 9569 729659 17971 956927 1729659 17971 9569271	▲ 17971 932 17971 239 3932 17971 2393 303932 17971 239303 1303932 17971 2393031	▲ 17971 98 17971 89 7298 17971 8927 727298 17971 892727 1727298 17971 8927271
---	---	---	---

3.22 Palprime 18181

▲ 18181 12 18181 21 9212 18181 2129 19212 18181 21291 1719212 18181 2129171	▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 74123 18181 32147 1574123 18181 3214751	▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 9123 18181 3219 1329123 18181 3219231	▲ 18181 3 18181 3 143 18181 341 15143 18181 34151 115143 18181 341511
▲ 18181 123 18181 321 9123 18181 3219 149123 18181 321941 1149123 18181 3219411	▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 9123 18181 3219 1019123 18181 3219101	▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 9123 18181 3219 149123 18181 321941	▲ 18181 3 18181 3 143 18181 341 183143 18181 341381 1183143 18181 3413811
▲ 18181 30 18181 03 7430 18181 0347 17430 18181 03471 917430 18181 034719	▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 9123 18181 3219 1029123 18181 3219201	▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 9123 18181 3219 149123 18181 321941 1149123 18181 3219411	▲ 18181 3 18181 3 143 18181 341 76143 18181 34167 1776143 18181 3416771
▲ 18181 3 18181 3 1163 18181 3611 31163 18181 36113 1331163 18181 3611331	▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 9123 18181 3219 1149123 18181 3219411	▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 9123 18181 3219 1559123 18181 3219551	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 10133 18181 33101 710133 18181 331017
▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 149123 18181 321941 1149123 18181 3219411	▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 9123 18181 3219 119123 18181 321911	▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 9123 18181 3219 989123 18181 321989	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 13233 18181 33231 1713233 18181 3323171
▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 17123 18181 32171 1617123 18181 3217161	▲ 18181 3 18181 3 123 18181 321 9123 18181 3219 1239123 18181 3219321	▲ 18181 3 18181 3 12863 18181 36821 312863 18181 368213 1312863 18181 3682131	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 14433 18181 33441 1214433 18181 3344121

▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 15933 18181 33951 1115933 18181 3395111	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 1733 18181 3371 1271733 18181 3371721	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 1733 18181 3371 961733 18181 337169	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 35033 18181 33053 1635033 18181 3305361
▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 15933 18181 33951 315933 18181 339513	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 1733 18181 3371 1381733 18181 3371831	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 1733 18181 3371 991733 18181 337199	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 35033 18181 33053 735033 18181 330537
▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 163133 18181 331361 1163133 18181 3313611	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 1733 18181 3371 1531733 18181 3371351	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 17933 18181 33971 317933 18181 339713	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 3633 18181 3363 1463633 18181 3363641
▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 17133 18181 33171 1417133 18181 3317141	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 1733 18181 3371 181733 18181 337181	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 33833 18181 33833 1833833 18181 3383381	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 3633 18181 3363 1473633 18181 3363741
▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 17133 18181 33171 1517133 18181 3317151	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 1733 18181 3371 1831733 18181 3371381	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 34733 18181 33743 134733 18181 337431	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 3633 18181 3363 153633 18181 336351
▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 1733 18181 3371 1051733 18181 3371501	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 1733 18181 3371 331733 18181 337133	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 34733 18181 33743 934733 18181 337439	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 3633 18181 3363 1653633 18181 3363561

▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 3633 18181 3363 323633 18181 336323	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 72033 18181 33027 972033 18181 330279	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 7733 18181 3377 317733 18181 337713	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 77433 18181 33477 977433 18181 334779
▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 374633 18181 336473 1374633 18181 3364731	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 72833 18181 33827 1672833 18181 3382761	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 7733 18181 3377 737733 18181 337737	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 782633 18181 336287 1782633 18181 3362871
▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 38633 18181 33683 1538633 18181 3368351	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 72833 18181 33827 772833 18181 338277	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 7733 18181 3377 757733 18181 337757	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 793133 18181 331397 1793133 18181 3313971
▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 38933 18181 33983 938933 18181 339839	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 76233 18181 33267 1276233 18181 3326721	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 7733 18181 3377 797733 18181 337797	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 91533 18181 33519 1791533 18181 3351971
▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 39033 18181 33093 1239033 18181 3309321	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 7733 18181 3377 1027733 18181 3377201	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 77333 18181 33377 777333 18181 333777	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 93933 18181 33939 1493933 18181 3393941
▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 39033 18181 33093 1839033 18181 3309381	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 7733 18181 3377 157733 18181 337751	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 773333 18181 333377 1773333 18181 3333771	▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 95933 18181 33959 1095933 18181 3395901

▲ 18181 3 18181 3 33 18181 33 96933 18181 33969 996933 18181 339699	▲ 18181 3 18181 3 363 18181 363 773363 18181 363377 1773363 18181 3633771	▲ 18181 3 18181 3 7383 18181 3837 97383 18181 38379 997383 18181 383799	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 1773 18181 3771 1521773 18181 3771251
▲ 18181 3 18181 3 363 18181 363 32363 18181 36323 1032363 18181 3632301	▲ 18181 3 18181 3 3683 18181 3863 93683 18181 38639 1593683 18181 3863951	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 132773 18181 377231 1132773 18181 3772311	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 1773 18181 3771 1851773 18181 3771581
▲ 18181 3 18181 3 363 18181 363 32363 18181 36323 1832363 18181 3632381	▲ 18181 3 18181 3 3773 18181 3773 13773 18181 37731 313773 18181 377313	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 13773 18181 37731 313773 18181 377313	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 1773 18181 3771 321773 18181 377123
▲ 18181 3 18181 3 363 18181 363 71363 18181 36317 1271363 18181 3631721	▲ 18181 3 18181 3 3773 18181 3773 93773 18181 37739 1593773 18181 3773951	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 16773 18181 37761 316773 18181 377613	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 1773 18181 3771 391773 18181 377193
▲ 18181 3 18181 3 363 18181 363 722363 18181 363227 1722363 18181 3632271	▲ 18181 3 18181 3 7163 18181 3617 17163 18181 36171 317163 18181 361713	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 16773 18181 37761 916773 18181 377619	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 1773 18181 3771 721773 18181 377127
▲ 18181 3 18181 3 363 18181 363 764363 18181 363467 1764363 18181 3634671	▲ 18181 3 18181 3 7323 18181 3237 717323 18181 323717 1717323 18181 3237171	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 1773 18181 3771 1191773 18181 3771911	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 1773 18181 3771 751773 18181 377157

▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 1773 18181 3771 931773 18181 377139	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 13773 18181 37731 313773 18181 377313	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 753773 18181 377357	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 93773 18181 37739 1593773 18181 3773951
▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 1773 18181 3771 981773 18181 377189	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 1593773 18181 3773951	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 933773 18181 377339	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 9773 18181 3779 1299773 18181 3779921
▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 300773 18181 377003 1300773 18181 3770031	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 1663773 18181 3773661	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 93773 18181 37739	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 9773 18181 3779 1389773 18181 3779831
▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 1153773 18181 3773511	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 303773 18181 377303	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 93773 18181 37739 1593773 18181 3773951	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 9773 18181 3779 1459773 18181 3779541
▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 1263773 18181 3773621	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 313773 18181 377313	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 90773 18181 37709 1090773 18181 3770901	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 9773 18181 3779 1549773 18181 3779451
▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 13773 18181 37731	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 3773 18181 3773 333773 18181 377333	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 90773 18181 37709 390773 18181 377093	▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 9773 18181 3779 1549773 18181 3779451

▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 9773 18181 3779 1609773 18181 3779061	▲ 18181 3 18181 3 9303 18181 3039 99303 18181 30399 999303 18181 303999	▲ 18181 38 18181 83 1538 18181 8351 181538 18181 835181 1181538 18181 8351811	▲ 18181 773 18181 377 3773 18181 3773 13773 18181 37731 313773 18181 377313
▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 9773 18181 3779 379773 18181 377973	▲ 18181 3 18181 3 9453 18181 3549 149453 18181 354941 1149453 18181 3549411	▲ 18181 38 18181 83 1838 18181 8381 181838 18181 838181 1181838 18181 8381811	▲ 18181 773 18181 377 3773 18181 3773 93773 18181 37739 1593773 18181 3773951
▲ 18181 3 18181 3 773 18181 377 9773 18181 3779 909773 18181 377909	▲ 18181 341 18181 143 3341 18181 1433 13341 18181 14331 1113341 18181 1433111	▲ 18181 38 18181 83 1838 18181 8381 71838 18181 83817 1571838 18181 8381751	▲ 18181 78 18181 87 3078 18181 8703 713078 18181 870317 1713078 18181 8703171
▲ 18181 3 18181 3 7893 18181 3987 747893 18181 398747 1747893 18181 3987471	▲ 18181 341 18181 143 3341 18181 1433 13341 18181 14331 1513341 18181 1433151	▲ 18181 38 18181 83 7638 18181 8367 97638 18181 83679 1597638 18181 8367951	▲ 18181 78 18181 87 9878 18181 8789 99878 18181 87899 399878 18181 878993
▲ 18181 3 18181 3 9123 18181 3219 149123 18181 321941 1149123 18181 3219411	▲ 18181 341 18181 143 3341 18181 1433 13341 18181 14331 913341 18181 143319	▲ 18181 735 18181 537 77735 18181 53777 377735 18181 537773 1377735 18181 5377731	▲ 18181 980 18181 089 1980 18181 0891 111980 18181 089111 1111980 18181 0891111
▲ 18181 3 18181 3 9303 18181 3039 99303 18181 30399 1599303 18181 3039951	▲ 18181 341 18181 143 3341 18181 1433 73341 18181 14337 973341 18181 143379	▲ 18181 744 18181 447 3744 18181 4473 93744 18181 44739 1793744 18181 4473971	

3.23 Palprime 18481

▲ 18481 188 18481 881 3188 18481 8813 33188 18481 88133 1333188 18481 883331	▲ 18481 92 18481 29 1892 18481 2981 31892 18481 29813 131892 18481 298131	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 33392 18481 29333 933392 18481 293339	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 9392 18481 2939 1479392 18481 2939741
▲ 18481 354 18481 453 9354 18481 4539 149354 18481 453941 1149354 18481 4539411	▲ 18481 92 18481 29 1892 18481 2981 91892 18481 29819 1391892 18481 2981931	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 90392 18481 29309 1290392 18481 2930921	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 9392 18481 2939 1539392 18481 2939351
▲ 18481 770 18481 077 3770 18481 0773 33770 18481 07733 133770 18481 077331	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 30392 18481 29303 1030392 18481 2930301	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 9392 18481 2939 1039392 18481 2939301	
▲ 18481 78 18481 87 71978 18481 87917 371978 18481 879173 1371978 18481 8791731	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 30392 18481 29303 1830392 18481 2930381	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 9392 18481 2939 1179392 18481 2939711	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 9392 18481 2939 1699392 18481 2939961
▲ 18481 9215 18481 5129 39215 18481 51293 339215 18481 512933 1339215 18481 5129331	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 30392 18481 29303 730392 18481 293037	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 9392 18481 2939 1239392 18481 2939321	
▲ 18481 92 18481 29 1292 18481 2921 361292 18481 292163 1361292 18481 2921631	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 33392 18481 29333 1333392 18481 2933331	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 9392 18481 2939 1329392 18481 2939231	▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 9392 18481 2939 319392 18481 293913

▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 9392 18481 2939 709392 18481 293907	▲ 18481 92 18481 29 792 18481 297 317792 18481 297713 1317792 18481 2977131	▲ 18481 92 18481 29 792 18481 297 9792 18481 2979 1409792 18481 2979041	▲ 18481 92 18481 29 792 18481 297 9792 18481 2979 789792 18481 297987
▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 9392 18481 2939 769392 18481 293967	▲ 18481 92 18481 29 792 18481 297 35792 18481 29753 735792 18481 297537	▲ 18481 92 18481 29 792 18481 297 9792 18481 2979 1419792 18481 2979141	▲ 18481 92 18481 29 792 18481 297 9792 18481 2979 939792 18481 297939
▲ 18481 92 18481 29 392 18481 293 94392 18481 29349 394392 18481 293493	▲ 18481 92 18481 29 792 18481 297 9792 18481 2979 1019792 18481 2979101	▲ 18481 92 18481 29 792 18481 297 9792 18481 2979 1829792 18481 2979281	▲ 18481 968 18481 869 15968 18481 86951 315968 18481 869513 1315968 18481 8695131
▲ 18481 92 18481 29 792 18481 297 113792 18481 297311 1113792 18481 2973111	▲ 18481 92 18481 29 792 18481 297 9792 18481 2979 1319792 18481 2979131	▲ 18481 92 18481 29 792 18481 297 9792 18481 2979 749792 18481 297947	

3.24 Palprime 19391

▲ 19391 1 19391 1 1501 19391 1051 31501 19391 10513 331501 19391 105133	▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 12301 19391 10321 1712301 19391 1032171	▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 152301 19391 103251 1152301 19391 1032511	▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 32301 19391 10323 332301 19391 103233
---	---	---	---

▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 3301 19391 1033 1143301 19391 1033411	▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 3301 19391 1033 1733301 19391 1033371	▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 96301 19391 10369 396301 19391 103693	▲ 19391 1 19391 1 331 19391 133 3331 19391 1333 1473331 19391 1333741
▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 3301 19391 1033 1373301 19391 1033731	▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 3301 19391 1033 1763301 19391 1033671	▲ 19391 1 19391 1 3111 19391 1113 93111 19391 11139 1593111 19391 1113951	▲ 19391 1 19391 1 331 19391 133 3331 19391 1333 353331 19391 133353
▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 3301 19391 1033 1593301 19391 1033951	▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 3301 19391 1033 1823301 19391 1033281	▲ 19391 1 19391 1 3111 19391 1113 93111 19391 11139 193111 19391 111391	▲ 19391 1 19391 1 331 19391 133 3331 19391 1333 773331 19391 133377
▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 3301 19391 1033 1623301 19391 1033261	▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 3301 19391 1033 383301 19391 103383	▲ 19391 1 19391 1 32271 19391 17223 332271 19391 172233 1332271 19391 1722331	▲ 19391 1 19391 1 331 19391 133 3331 19391 1333 933331 19391 133339
▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 3301 19391 1033 1653301 19391 1033561	▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 3301 19391 1033 393301 19391 103393	▲ 19391 1 19391 1 331 19391 133 3331 19391 1333 113331 19391 133311	▲ 19391 1 19391 1 331 19391 133 9331 19391 1339 1269331 19391 1339621
▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 3301 19391 1033 1713301 19391 1033171	▲ 19391 1 19391 1 301 19391 103 74301 19391 10347 974301 19391 103479	▲ 19391 1 19391 1 331 19391 133 3331 19391 1333 1253331 19391 1333521	▲ 19391 1 19391 1 331 19391 133 9331 19391 1339 159331 19391 133951

▲ 19391 1 19391 1 331 19391 133 9331 19391 1339 1719331 19391 1339171	▲ 19391 1 19391 1 7581 19391 1857 37581 19391 18573 737581 19391 185737	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 3771 19391 1773 133771 19391 177331	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 3771 19391 1773 303771 19391 177303 1303771 19391 1773031
▲ 19391 1 19391 1 331 19391 133 9331 19391 1339 179331 19391 133971	▲ 19391 1 19391 1 7581 19391 1857 97581 19391 18579 1397581 19391 1857931	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 3771 19391 1773 1363771 19391 1773631	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 3771 19391 1773 723771 19391 177327
▲ 19391 1 19391 1 3531 19391 1353 723531 19391 135327 1723531 19391 1353271	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 16771 19391 17761 1816771 19391 1776181	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 3771 19391 1773 1423771 19391 1773241	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 3771 19391 1773 903771 19391 177309
▲ 19391 1 19391 1 3771 19391 1773 303771 19391 177303 1303771 19391 1773031	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 303771 19391 177303 1303771 19391 1773031	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 3771 19391 1773 1533771 19391 1773351	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 3771 19391 1773 963771 19391 177369
▲ 19391 1 19391 1 7371 19391 1737 17371 19391 17371 917371 19391 173719	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 3771 19391 1773 1033771 19391 1773301	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 3771 19391 1773 1693771 19391 1773961	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 786771 19391 177687 1786771 19391 1776871
▲ 19391 1 19391 1 7491 19391 1947 97491 19391 19479 1697491 19391 1947961	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 3771 19391 1773 1303771 19391 1773031	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 3771 19391 1773 303771 19391 177303	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 9771 19391 1779 1029771 19391 1779201

▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 9771 19391 1779 1249771 19391 1779421	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 9771 19391 1779 759771 19391 177957	▲ 19391 12 19391 21 312 19391 213 34312 19391 21343 334312 19391 213433	▲ 19391 3 19391 3 1053 19391 3501 721053 19391 350127 1721053 19391 3501271
▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 9771 19391 1779 1329771 19391 1779231	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 9771 19391 1779 949771 19391 177949	▲ 19391 12 19391 21 312 19391 213 354312 19391 213453 1354312 19391 2134531	▲ 19391 3 19391 3 1683 19391 3861 11683 19391 38611 911683 19391 386119
▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 9771 19391 1779 1539771 19391 1779351	▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 9771 19391 1779 999771 19391 177999	▲ 19391 124 19391 421 9124 19391 4219 329124 19391 421923 1329124 19391 4219231	▲ 19391 3 19391 3 1683 19391 3861 331683 19391 386133 1331683 19391 3861331
▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 9771 19391 1779 159771 19391 177951	▲ 19391 1 19391 1 7891 19391 1987 97891 19391 19879 997891 19391 198799	▲ 19391 124 19391 421 9124 19391 4219 39124 19391 42193 339124 19391 421933	▲ 19391 3 19391 3 343 19391 343 716343 19391 343617 1716343 19391 3436171
▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 9771 19391 1779 169771 19391 177961	▲ 19391 1 19391 1 9201 19391 1029 79201 19391 10297 1279201 19391 1029721	▲ 19391 19 19391 91 7419 19391 9147 337419 19391 914733 1337419 19391 9147331	▲ 19391 3 19391 3 343 19391 343 72343 19391 34327 372343 19391 343273
▲ 19391 1 19391 1 771 19391 177 9771 19391 1779 1819771 19391 1779181	▲ 19391 1 19391 1 9861 19391 1689 39861 19391 16893 339861 19391 168933	▲ 19391 19 19391 91 919 19391 919 78919 19391 91987 978919 19391 919879	▲ 19391 3 19391 3 343 19391 343 74343 19391 34347 974343 19391 343479

▲ 19391 3 19391 3 3723 19391 3273 13723 19391 32731 1513723 19391 3273151	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 13723 19391 32731 1713723 19391 3273171	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 1723 19391 3271 1531723 19391 3271351	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 1723 19391 3271 751723 19391 327157
▲ 19391 3 19391 3 3723 19391 3273 13723 19391 32731 1713723 19391 3273171	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 13723 19391 32731 913723 19391 327319	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 1723 19391 3271 1561723 19391 3271651	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 1723 19391 3271 991723 19391 327199
▲ 19391 3 19391 3 3723 19391 3273 13723 19391 32731 913723 19391 327319	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 16723 19391 32761 1416723 19391 3276141	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 1723 19391 3271 1611723 19391 3271161	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 3723 19391 3273 103723 19391 327301
▲ 19391 3 19391 3 3873 19391 3783 73873 19391 37837 1573873 19391 3783751	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 1723 19391 3271 111723 19391 327111	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 1723 19391 3271 1761723 19391 3271671	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 3723 19391 3273 1143723 19391 3273411
▲ 19391 3 19391 3 39153 19391 35193 339153 19391 351933 1339153 19391 3519331	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 1723 19391 3271 1161723 19391 3271611	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 1723 19391 3271 1771723 19391 3271771	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 3723 19391 3273 1243723 19391 3273421
▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 13723 19391 32731 1513723 19391 3273151	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 1723 19391 3271 1171723 19391 3271711	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 1723 19391 3271 381723 19391 327183	▲ 19391 3 19391 3 723 19391 327 3723 19391 3273 13723 19391 32731

▲ 19391
3 19391 3
723 19391 327
3723 19391 3273
13723 19391 32731
1513723 19391 3273151

▲ 19391
3 19391 3
723 19391 327
3723 19391 3273
13723 19391 32731
1713723 19391 3273171

▲ 19391
3 19391 3
723 19391 327
3723 19391 3273
13723 19391 32731
913723 19391 327319

▲ 19391
3 19391 3
723 19391 327
3723 19391 3273
1513723 19391 3273151

▲ 19391
3 19391 3
723 19391 327
3723 19391 3273
153723 19391 327351

▲ 19391
3 19391 3
723 19391 327
3723 19391 3273
1713723 19391 3273171

▲ 19391
3 19391 3
723 19391 327
3723 19391 3273
393723 19391 327393

▲ 19391
3 19391 3
723 19391 327
3723 19391 3273
793723 19391 327397

▲ 19391
3 19391 3
723 19391 327
3723 19391 3273
913723 19391 327319

▲ 19391
3 19391 3
723 19391 327
37723 19391 32773
1737723 19391 3277371

▲ 19391
3 19391 3
7243 19391 3427
147243 19391 342741
1147243 19391 3427411

▲ 19391
3 19391 3
73 19391 37
104673 19391 376401
1104673 19391 3764011

▲ 19391
3 19391 3
73 19391 37
10573 19391 37501
1710573 19391 3750171

▲ 19391
3 19391 3
73 19391 37
10573 19391 37501
1810573 19391 3750181

▲ 19391
3 19391 3
73 19391 37
10573 19391 37501
910573 19391 375019

▲ 19391
3 19391 3
73 19391 37
106173 19391 371601
1106173 19391 3716011

▲ 19391
3 19391 3
73 19391 37
122073 19391 370221
1122073 19391 3702211

▲ 19391
3 19391 3
73 19391 37
141873 19391 378141
1141873 19391 3781411

▲ 19391
3 19391 3
73 19391 37
15073 19391 37051
1115073 19391 3705111

▲ 19391
3 19391 3
73 19391 37
33973 19391 37933
1433973 19391 3793341

▲ 19391
3 19391 3
73 19391 37
342873 19391 378243
1342873 19391 3782431

▲ 19391
3 19391 3
73 19391 37
35673 19391 37653
935673 19391 376539

▲ 19391
3 19391 3
73 19391 37
3573 19391 3753
1083573 19391 3753801

▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3573 19391 3753 1423573 19391 3753241	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3573 19391 3753 993573 19391 375399	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3873 19391 3783 1573873 19391 3783751	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3873 19391 3783 73873 19391 37837 1573873 19391 3783751
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3573 19391 3753 1473573 19391 3753741	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 35773 19391 37753 1535773 19391 3775351	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3873 19391 3783 1723873 19391 3783271	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3873 19391 3783 933873 19391 378339
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3573 19391 3753 1503573 19391 3753051	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 35973 19391 37953 1335973 19391 3795331	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3873 19391 3783 1783873 19391 3783871	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 38773 19391 37783 938773 19391 377839
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3573 19391 3753 1593573 19391 3753951	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 35973 19391 37953 1635973 19391 3795361	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3873 19391 3783 1833873 19391 3783381	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 704973 19391 379407 1704973 19391 3794071
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3573 19391 3753 1633573 19391 3753361	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 38173 19391 37183 1438173 19391 3718341	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3873 19391 3783 1843873 19391 3783481	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 733173 19391 371337 1733173 19391 3713371
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3573 19391 3753 703573 19391 375307	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3873 19391 3783 1513873 19391 3783151	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 3873 19391 3783 73873 19391 37837	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 73873 19391 37837 1573873 19391 3783751

▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 751773 19391 377157 1751773 19391 3771571	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 95373 19391 37359 1295373 19391 3735921	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9673 19391 3769 1209673 19391 3769021	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9673 19391 3769 389673 19391 376983
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 75373 19391 37357 1175373 19391 3735711	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 95373 19391 37359 995373 19391 373599	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9673 19391 3769 1379673 19391 3769731	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9673 19391 3769 789673 19391 376987
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 75573 19391 37557 1675573 19391 3755761	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 96373 19391 37369 1596373 19391 3736951	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9673 19391 3769 1469673 19391 3769641	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9673 19391 3769 959673 19391 376959
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 75973 19391 37957 1775973 19391 3795771	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 96573 19391 37569 1396573 19391 3756931	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9673 19391 3769 1599673 19391 3769951	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9673 19391 3769 99673 19391 37699
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 75973 19391 37957 975973 19391 379579	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 96573 19391 37569 196573 19391 375691	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9673 19391 3769 1839673 19391 3769381	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9673 19391 3769 99673 19391 37699 1599673 19391 3769951
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 77073 19391 37077 777073 19391 370777	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9673 19391 3769 1029673 19391 3769201	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9673 19391 3769 1859673 19391 3769581	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 98173 19391 37189 1498173 19391 3718941

▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 98673 19391 37689 798673 19391 376897	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9873 19391 3789 1719873 19391 3789171	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 99673 19391 37699 1599673 19391 3769951	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 3763 19391 3673 1313763 19391 3673131
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9873 19391 3789 1239873 19391 3789321	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9873 19391 3789 1819873 19391 3789181	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 3763 19391 3673 1023763 19391 3673201	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 3763 19391 3673 1353763 19391 3673531
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9873 19391 3789 1359873 19391 3789531	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9873 19391 3789 1849873 19391 3789481	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 3763 19391 3673 1053763 19391 3673501	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 3763 19391 3673 183763 19391 367381
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9873 19391 3789 1429873 19391 3789241	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9873 19391 3789 199873 19391 378991	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 3763 19391 3673 1103763 19391 3673011	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 3763 19391 3673 743763 19391 367347
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9873 19391 3789 1519873 19391 3789151	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9873 19391 3789 79873 19391 37897	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 3763 19391 3673 113763 19391 367311	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 3763 19391 3673 773763 19391 367377
▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9873 19391 3789 1639873 19391 3789361	▲ 19391 3 19391 3 73 19391 37 9873 19391 3789 919873 19391 378919	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 3763 19391 3673 1233763 19391 3673321	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 3763 19391 3673 903763 19391 367309

▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 3763 19391 3673 993763 19391 367399	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 1239763 19391 3679321	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 399763 19391 367993	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 99763 19391 36799 399763 19391 367993
▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 92763 19391 36729 1592763 19391 3672951	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 1299763 19391 3679921	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 729763 19391 367927	▲ 19391 3 19391 3 783 19391 387 783783 19391 387387 1783783 19391 3873871
▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 95763 19391 36759 395763 19391 367593	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 1409763 19391 3679041	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 99763 19391 36799	▲ 19391 3 19391 3 793 19391 397 18793 19391 39781 1818793 19391 3978181
▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 95763 19391 36759 795763 19391 367597	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 149763 19391 367941	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 99763 19391 36799 1299763 19391 3679921	▲ 19391 3 19391 3 793 19391 397 18793 19391 39781 918793 19391 397819
▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 1079763 19391 3679701	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 1539763 19391 3679351	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 99763 19391 36799 399763 19391 367993	▲ 19391 3 19391 3 793 19391 397 18793 19391 39781 918793 19391 397819
▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 1139763 19391 3679311	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 9763 19391 3679 1719763 19391 3679171	▲ 19391 3 19391 3 763 19391 367 99763 19391 36799 1299763 19391 3679921	▲ 19391 3 19391 3 793 19391 397 362793 19391 397263 1362793 19391 3972631

▲ 19391 3 19391 3 9543 19391 3459 39543 19391 34593 1839543 19391 3459381	▲ 19391 37 19391 73 1137 19391 7311 11137 19391 73111 1211137 19391 7311121	▲ 19391 37 19391 73 937 19391 739 93937 19391 73939 1193937 19391 7393911	▲ 19391 732 19391 237 3732 19391 2373 363732 19391 237363 1363732 19391 2373631
▲ 19391 3 19391 3 9673 19391 3769 99673 19391 37699 1599673 19391 3769951	▲ 19391 37 19391 73 1137 19391 7311 11137 19391 73111 911137 19391 731119	▲ 19391 723 19391 327 3723 19391 3273 13723 19391 32731 1513723 19391 3273151	▲ 19391 763 19391 367 9763 19391 3679 99763 19391 36799 1299763 19391 3679921
▲ 19391 3 19391 3 9763 19391 3679 99763 19391 36799 1299763 19391 3679921	▲ 19391 37 19391 73 1137 19391 7311 71137 19391 73117 1171137 19391 7311711	▲ 19391 723 19391 327 3723 19391 3273 13723 19391 32731 1713723 19391 3273171	▲ 19391 763 19391 367 9763 19391 3679 99763 19391 36799 399763 19391 367993
▲ 19391 3 19391 3 9763 19391 3679 99763 19391 36799 399763 19391 367993	▲ 19391 37 19391 73 937 19391 739 305937 19391 739503 1305937 19391 7395031	▲ 19391 723 19391 327 3723 19391 3273 13723 19391 32731 913723 19391 327319	▲ 19391 771 19391 177 3771 19391 1773 303771 19391 177303 1303771 19391 1773031
▲ 19391 3 19391 3 9813 19391 3189 79813 19391 31897 1479813 19391 3189741	▲ 19391 37 19391 73 937 19391 739 32937 19391 73923 732937 19391 739237	▲ 19391 73 19391 37 3873 19391 3783 73873 19391 37837 1573873 19391 3783751	▲ 19391 78 19391 87 778 19391 877 113778 19391 877311 1113778 19391 8773111
▲ 19391 355 19391 553 3355 19391 5533 33355 19391 55333 333355 19391 553333	▲ 19391 37 19391 73 937 19391 739 92937 19391 73929 792937 19391 739297	▲ 19391 73 19391 37 9673 19391 3769 99673 19391 37699 1599673 19391 3769951	▲ 19391 78 19391 87 778 19391 877 33778 19391 87733 1433778 19391 8773341

▲ 19391 78 19391 87 778 19391 877 33778 19391 87733 333778 19391 877333	▲ 19391 78 19391 87 778 19391 877 71778 19391 87717 771778 19391 877177	▲ 19391 975 19391 579 3975 19391 5793 13975 19391 57931 1213975 19391 5793121	▲ 19391 996 19391 699 12996 19391 69921 312996 19391 699213 1312996 19391 6992131
▲ 19391 78 19391 87 778 19391 877 347778 19391 877743 1347778 19391 8777431	▲ 19391 78 19391 87 778 19391 877 77778 19391 87777 1277778 19391 8777721	▲ 19391 975 19391 579 3975 19391 5793 33975 19391 57933 1633975 19391 5793361	
▲ 19391 78 19391 87 778 19391 877 71778 19391 87717 371778 19391 877173	▲ 19391 927 19391 729 7927 19391 7297 777927 19391 729777 1777927 19391 7297771	▲ 19391 984 19391 489 3984 19391 4893 73984 19391 48937 1573984 19391 4893751	

3.25 Palprime 19891

▲ 19891 12 19891 21 3012 19891 2103 713012 19891 210317 1713012 19891 2103171	▲ 19891 122 19891 221 9122 19891 2219 99122 19891 22199 1599122 19891 2219951	▲ 19891 149 19891 941 3149 19891 9413 33149 19891 94133 1533149 19891 9413351	▲ 19891 3 19891 3 113 19891 311 321113 19891 311123 1321113 19891 3111231
▲ 19891 12 19891 21 3612 19891 2163 93612 19891 21639 1193612 19891 2163911	▲ 19891 149 19891 941 3149 19891 9413 183149 19891 941381 1183149 19891 9413811	▲ 19891 1949 19891 9491 31949 19891 94913 331949 19891 949133 1331949 19891 9491331	▲ 19891 3 19891 3 113 19891 311 37113 19891 31173 1237113 19891 3117321

▲ 19891 3 19891 3 113 19891 311 37113 19891 31173 1837113 19891 3117381	▲ 19891 3 19891 3 153 19891 351 30153 19891 35103 1130153 19891 3510311	▲ 19891 3 19891 3 153 19891 351 776153 19891 351677 1776153 19891 3516771	▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 3393 19891 3933 1523393 19891 3933251
▲ 19891 3 19891 3 113 19891 311 70113 19891 31107 1770113 19891 3110771	▲ 19891 3 19891 3 153 19891 351 30153 19891 35103 1530153 19891 3510351	▲ 19891 3 19891 3 383 19891 383 15383 19891 38351 1215383 19891 3835121	▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 3393 19891 3933 1643393 19891 3933461
▲ 19891 3 19891 3 113 19891 311 795113 19891 311597 1795113 19891 3115971	▲ 19891 3 19891 3 153 19891 351 30153 19891 35103 330153 19891 351033	▲ 19891 3 19891 3 383 19891 383 93383 19891 38339 1293383 19891 3833921	▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 3393 19891 3933 1793393 19891 3933971
▲ 19891 3 19891 3 1413 19891 3141 741413 19891 314147 1741413 19891 3141471	▲ 19891 3 19891 3 153 19891 351 39153 19891 35193 1839153 19891 3519381	▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 3393 19891 3933 1023393 19891 3933201	▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 3393 19891 3933 773393 19891 393377
▲ 19891 3 19891 3 153 19891 351 12153 19891 35121 1512153 19891 3512151	▲ 19891 3 19891 3 153 19891 351 39153 19891 35193 939153 19891 351939	▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 3393 19891 3933 1043393 19891 3933401	▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 3393 19891 3933 993393 19891 393399
▲ 19891 3 19891 3 153 19891 351 194153 19891 351491 1194153 19891 3514911	▲ 19891 3 19891 3 153 19891 351 716153 19891 351617 1716153 19891 3516171	▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 3393 19891 3933 123393 19891 393321	▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 38393 19891 39383 138393 19891 393831

▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 9393 19891 3939 1359393 19891 3939531	▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 9393 19891 3939 99393 19891 39399 999393 19891 393999	▲ 19891 3 19891 3 773 19891 377 3773 19891 3773 1533773 19891 3773351	▲ 19891 3 19891 3 9323 19891 3239 79323 19891 32397 379323 19891 323973
▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 9393 19891 3939 1539393 19891 3939351	▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 9393 19891 3939 999393 19891 393999	▲ 19891 3 19891 3 773 19891 377 3773 19891 3773 1803773 19891 3773081	▲ 19891 3 19891 3 9393 19891 3939 99393 19891 39399 999393 19891 393999
▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 9393 19891 3939 1859393 19891 3939581	▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 99393 19891 39399 999393 19891 393999	▲ 19891 3 19891 3 773 19891 377 3773 19891 3773 723773 19891 377327	▲ 19891 3 19891 3 9593 19891 3959 189593 19891 395981 1189593 19891 3959811
▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 9393 19891 3939 369393 19891 393963	▲ 19891 3 19891 3 773 19891 377 3773 19891 3773 1033773 19891 3773301	▲ 19891 3 19891 3 773 19891 377 3773 19891 3773 993773 19891 377399	▲ 19891 3 19891 3 9633 19891 3369 149633 19891 336941 1149633 19891 3369411
▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 9393 19891 3939 779393 19891 393977	▲ 19891 3 19891 3 773 19891 377 3773 19891 3773 1273773 19891 3773721	▲ 19891 3 19891 3 773 19891 377 97773 19891 37779 1797773 19891 3777971	▲ 19891 3 19891 3 9633 19891 3369 719633 19891 336917 1719633 19891 3369171
▲ 19891 3 19891 3 393 19891 393 9393 19891 3939 99393 19891 39399	▲ 19891 3 19891 3 773 19891 377 3773 19891 3773 1413773 19891 3773141	▲ 19891 3 19891 3 7763 19891 3677 97763 19891 36779 397763 19891 367793	▲ 19891 3 19891 3 9893 19891 3989 99893 19891 39899 399893 19891 398993

▲ 19891 32 19891 23 732 19891 237 332732 19891 237233 1332732 19891 2372331	▲ 19891 36 19891 63 3236 19891 6323 93236 19891 63239 993236 19891 632399	▲ 19891 36 19891 63 336 19891 633 9336 19891 6339 719336 19891 633917	▲ 19891 39 19891 93 939 19891 939 78939 19891 93987 978939 19891 939879
▲ 19891 32 19891 23 732 19891 237 377732 19891 237773 1377732 19891 2377731	▲ 19891 36 19891 63 336 19891 633 305336 19891 633503 1305336 19891 6335031	▲ 19891 36 19891 63 336 19891 633 9336 19891 6339 959336 19891 633959	▲ 19891 393 19891 393 9393 19891 3939 99393 19891 39399 999393 19891 393999
▲ 19891 32 19891 23 732 19891 237 71732 19891 23717 171732 19891 237171	▲ 19891 36 19891 63 336 19891 633 371336 19891 633173 1371336 19891 6331731	▲ 19891 36 19891 63 336 19891 633 9336 19891 6339 99336 19891 63399	▲ 19891 72 19891 27 37172 19891 27173 337172 19891 271733 1337172 19891 2717331
▲ 19891 32 19891 23 732 19891 237 71732 19891 23717 371732 19891 237173	▲ 19891 36 19891 63 336 19891 633 9336 19891 6339 1559336 19891 6339551	▲ 19891 36 19891 63 3536 19891 6353 73536 19891 63537 373536 19891 635373	▲ 19891 75 19891 57 3375 19891 5733 33375 19891 57333 933375 19891 573339
▲ 19891 36 19891 63 17936 19891 63971 317936 19891 639713 1317936 19891 6397131	▲ 19891 36 19891 63 336 19891 633 9336 19891 6339 1619336 19891 6339161	▲ 19891 39 19891 93 939 19891 939 17939 19891 93971 1217939 19891 9397121	
▲ 19891 36 19891 63 3236 19891 6323 363236 19891 632363 1363236 19891 6323631	▲ 19891 36 19891 63 336 19891 633 9336 19891 6339 1659336 19891 6339561	▲ 19891 39 19891 93 939 19891 939 78939 19891 93987 1778939 19891 9398771	

3.26 Palprime 19991

▲ 19991 10 19991 01 3910 19991 0193 713910 19991 019317 1713910 19991 0193171	▲ 19991 195 19991 591 1195 19991 5911 31195 19991 59113 1131195 19991 5911311	▲ 19991 33 19991 33 333 19991 333 70333 19991 33307 370333 19991 333073	▲ 19991 33 19991 33 333 19991 333 9333 19991 3339 349333 19991 333943
▲ 19991 138 19991 831 1138 19991 8311 351138 19991 831153 1351138 19991 8311531	▲ 19991 195 19991 591 1195 19991 5911 31195 19991 59113 1831195 19991 5911381	▲ 19991 33 19991 33 333 19991 333 9333 19991 3339 1069333 19991 3339601	▲ 19991 33 19991 33 333 19991 333 9333 19991 3339 369333 19991 333963
▲ 19991 138 19991 831 3138 19991 8313 33138 19991 83133 1033138 19991 8313301	▲ 19991 195 19991 591 9195 19991 5919 19195 19991 59191 1519195 19991 5919151	▲ 19991 33 19991 33 333 19991 333 9333 19991 3339 1209333 19991 3339021	
▲ 19991 165 19991 561 7165 19991 5617 147165 19991 561741 1147165 19991 5617411	▲ 19991 309 19991 903 3309 19991 9033 93309 19991 90339 793309 19991 903397	▲ 19991 33 19991 33 333 19991 333 9333 19991 3339 1269333 19991 3339621	▲ 19991 33 19991 33 333 19991 333 9333 19991 3339 999333 19991 333999
▲ 19991 165 19991 561 7165 19991 5617 177165 19991 561771 1177165 19991 5617711	▲ 19991 33 19991 33 13833 19991 33831 313833 19991 338313 1313833 19991 3383131	▲ 19991 33 19991 33 333 19991 333 9333 19991 3339 1749333 19991 3339471	
▲ 19991 186 19991 681 7186 19991 6817 777186 19991 681777 1777186 19991 6817771	▲ 19991 33 19991 33 333 19991 333 174333 19991 333471 1174333 19991 3334711	▲ 19991 33 19991 33 333 19991 333 9333 19991 3339 1809333 19991 3339081	▲ 19991 33 19991 33 733 19991 337 17733 19991 33771 1617733 19991 3377161

▲ 19991 33 19991 33 733 19991 337 32733 19991 33723 1532733 19991 3372351	▲ 19991 39 19991 93 339 19991 933 15339 19991 93351 715339 19991 933517	▲ 19991 76 19991 67 7776 19991 6777 17776 19991 67771 1117776 19991 6777111	▲ 19991 9 19991 9 30369 19991 96303 330369 19991 963033 1330369 19991 9630331
▲ 19991 369 19991 963 30369 19991 96303 330369 19991 963033 1330369 19991 9630331	▲ 19991 39 19991 93 339 19991 933 30339 19991 93303 1330339 19991 9330331	▲ 19991 76 19991 67 9876 19991 6789 19876 19991 67891 319876 19991 678913	▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 138309 19991 903831 1138309 19991 9038311
▲ 19991 369 19991 963 3369 19991 9633 73369 19991 96337 1573369 19991 9633751	▲ 19991 39 19991 93 339 19991 933 34339 19991 93343 1234339 19991 9334321	▲ 19991 9 19991 9 1149 19991 9411 31149 19991 94113 1231149 19991 9411321	▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 3309 19991 9033 1243309 19991 9033421
▲ 19991 39 19991 93 1539 19991 9351 11539 19991 93511 1711539 19991 9351171	▲ 19991 39 19991 93 339 19991 933 72339 19991 93327 1672339 19991 9332761	▲ 19991 9 19991 9 1479 19991 9741 781479 19991 974187 1781479 19991 9741871	▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 3309 19991 9033 133309 19991 903331
▲ 19991 39 19991 93 339 19991 933 12339 19991 93321 1012339 19991 9332101	▲ 19991 39 19991 93 7839 19991 9387 157839 19991 938751 1157839 19991 9387511	▲ 19991 9 19991 9 1539 19991 9351 11539 19991 93511 1711539 19991 9351171	▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 3309 19991 9033 1443309 19991 9033441
▲ 19991 39 19991 93 339 19991 933 12339 19991 93321 712339 19991 933217	▲ 19991 39 19991 93 7839 19991 9387 187839 19991 938781 1187839 19991 9387811	▲ 19991 9 19991 9 1869 19991 9681 11869 19991 96811 1411869 19991 9681141	▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 3309 19991 9033 1573309 19991 9033751

▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 3309 19991 9033 1813309 19991 9033181	▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 3309 19991 9033 93309 19991 90339 793309 19991 903397	▲ 19991 9 19991 9 339 19991 933 12339 19991 93321 1012339 19991 9332101	▲ 19991 9 19991 9 3549 19991 9453 33549 19991 94533 1333549 19991 9453331
▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 3309 19991 9033 1833309 19991 9033381	▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 3309 19991 9033 973309 19991 903379	▲ 19991 9 19991 9 339 19991 933 12339 19991 93321 712339 19991 933217	▲ 19991 9 19991 9 369 19991 963 16369 19991 96361 1516369 19991 9636151
▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 3309 19991 9033 303309 19991 903303	▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 93309 19991 90339 793309 19991 903397	▲ 19991 9 19991 9 339 19991 933 15339 19991 93351 715339 19991 933517	▲ 19991 9 19991 9 369 19991 963 30369 19991 96303 130369 19991 963031
▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 3309 19991 9033 783309 19991 903387	▲ 19991 9 19991 9 3099 19991 9903 33099 19991 99033 1033099 19991 9903301	▲ 19991 9 19991 9 339 19991 933 30339 19991 93303 1330339 19991 9330331	▲ 19991 9 19991 9 369 19991 963 30369 19991 96303 1330369 19991 9630331
▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 3309 19991 9033 793309 19991 903397	▲ 19991 9 19991 9 3309 19991 9033 93309 19991 90339 793309 19991 903397	▲ 19991 9 19991 9 339 19991 933 34339 19991 93343 1234339 19991 9334321	▲ 19991 9 19991 9 369 19991 963 30369 19991 96303 1330369 19991 9630331
▲ 19991 9 19991 9 309 19991 903 3309 19991 9033 93309 19991 90339	▲ 19991 9 19991 9 3369 19991 9633 73369 19991 96337 1573369 19991 9633751	▲ 19991 9 19991 9 339 19991 933 72339 19991 93327 1672339 19991 9332761	▲ 19991 9 19991 9 369 19991 963 30369 19991 96303 330369 19991 963033

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
30369 19991 96303
330369 19991 963033
1330369 19991 9630331

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
30369 19991 96303
930369 19991 963039

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
330369 19991 963033
1330369 19991 9630331

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
3369 19991 9633
1053369 19991 9633501

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
3369 19991 9633
1233369 19991 9633321

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
3369 19991 9633
123369 19991 963321

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
3369 19991 9633
1503369 19991 9633051

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
3369 19991 9633
1573369 19991 9633751

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
3369 19991 9633
193369 19991 963391

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
3369 19991 9633
73369 19991 96337

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
3369 19991 9633
73369 19991 96337
1573369 19991 9633751

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
3369 19991 9633
783369 19991 963387

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
36369 19991 96363
936369 19991 963639

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
39369 19991 96393
1639369 19991 9639361

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
39369 19991 96393
739369 19991 963937

▲ 19991
9 19991 9
369 19991 963
73369 19991 96337
1573369 19991 9633751

▲ 19991
9 19991 9
38709 19991 90783
338709 19991 907833
1338709 19991 9078331

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
111639 19991 936111
1111639 19991 9361111

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
113439 19991 934311
1113439 19991 9343111

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
11539 19991 93511
1711539 19991 9351171

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
12339 19991 93321
1012339 19991 9332101

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
12339 19991 93321
712339 19991 933217

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
131139 19991 931131
1131139 19991 9311311

▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 14139 19991 93141 914139 19991 931419	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 1539 19991 9351 1381539 19991 9351831	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 1539 19991 9351 941539 19991 935149	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 32139 19991 93123 932139 19991 931239
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 15339 19991 93351 715339 19991 933517	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 1539 19991 9351 1711539 19991 9351171	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 157839 19991 938751 1157839 19991 9387511	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 32539 19991 93523 932539 19991 935239
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 1539 19991 9351 11539 19991 93511	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 1539 19991 9351 331539 19991 935133	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 180939 19991 939081 1180939 19991 9390811	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 100339 19991 933001
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 1539 19991 9351 11539 19991 93511 1711539 19991 9351171	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 1539 19991 9351 761539 19991 935167	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 187839 19991 938781 1187839 19991 9387811	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1012339 19991 9332101
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 1539 19991 9351 1201539 19991 9351021	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 1539 19991 9351 91539 19991 93519	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 30339 19991 93303 1330339 19991 9330331	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1035339 19991 9335301
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 1539 19991 9351 121539 19991 935121	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 1539 19991 9351 931539 19991 935139	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 318939 19991 939813 1318939 19991 9398131	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1036339 19991 9336301

▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1104339 19991 9334011	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1168339 19991 9338611	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 12339 19991 93321	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1248339 19991 9338421
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 111339 19991 933111	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1201339 19991 9331021	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 12339 19991 93321 1012339 19991 9332101	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1270339 19991 9330721
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1117339 19991 9337111	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1203339 19991 9333021	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 12339 19991 93321 712339 19991 933217	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1321339 19991 9331231
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1126339 19991 9336211	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1216339 19991 9336121	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1234339 19991 9334321	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1330339 19991 9330331
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1146339 19991 9336411	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1218339 19991 9338121	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1243339 19991 9333421	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 138339 19991 933831
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1165339 19991 9335611	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1224339 19991 9334221	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1245339 19991 9335421	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 138339 19991 933831

▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1411339 19991 9331141	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1516339 19991 9336151	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1548339 19991 9338451	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1605339 19991 9335061
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1422339 19991 9332241	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1518339 19991 9338151	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1552339 19991 9332551	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1618339 19991 9338161
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 144339 19991 933441	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1528339 19991 9338251	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1573339 19991 9333751	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 162339 19991 933261
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 145339 19991 933541	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 15339 19991 93351	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1590339 19991 9330951	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1638339 19991 9338361
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1462339 19991 9332641	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 15339 19991 93351 715339 19991 933517	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1597339 19991 9337951	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1647339 19991 9337461
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 151339 19991 933151	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 154339 19991 933451	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1600339 19991 9330061	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1672339 19991 9332761

▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1683339 19991 9333861	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1804339 19991 9334081	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 33339 19991 93333	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 393339 19991 933393
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1689339 19991 9339861	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1837339 19991 9337381	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 34339 19991 93343	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 705339 19991 933507
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1695339 19991 9335961	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1842339 19991 9332481	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 34339 19991 93343 1234339 19991 9334321	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 712339 19991 933217
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1722339 19991 9332271	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 189339 19991 933981	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 373339 19991 933373	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 715339 19991 933517
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 1746339 19991 9336471	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 30339 19991 93303	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 378339 19991 933873	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 715339 19991 933517
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 180339 19991 933081	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 30339 19991 93303 1330339 19991 9330331	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 384339 19991 933483	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 339 19991 933 72339 19991 93327

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
339 19991 933
72339 19991 93327
1672339 19991 9332761

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
339 19991 933
747339 19991 933747

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
339 19991 933
75339 19991 93357

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
339 19991 933
757339 19991 933757

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
339 19991 933
759339 19991 933957

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
339 19991 933
762339 19991 933267

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
339 19991 933
907339 19991 933709

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
339 19991 933
925339 19991 933529

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
339 19991 933
985339 19991 933589

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
34339 19991 93343
1234339 19991 9334321

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
362739 19991 937263
1362739 19991 9372631

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
36439 19991 93463
1136439 19991 9346311

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
36439 19991 93463
1436439 19991 9346341

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
37239 19991 93273
937239 19991 932739

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
7039 19991 9307
1017039 19991 9307101

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
7039 19991 9307
117039 19991 930711

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
7039 19991 9307
1197039 19991 9307911

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
7039 19991 9307
1237039 19991 9307321

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
7039 19991 9307
1557039 19991 9307551

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
7039 19991 9307
397039 19991 930793

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
7039 19991 9307
927039 19991 930729

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
7039 19991 9307
957039 19991 930759

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
70939 19991 93907
1470939 19991 9390741

▲ 19991
9 19991 9
39 19991 93
710439 19991 934017
1710439 19991 9340171

▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 72339 19991 93327 1672339 19991 9332761	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7539 19991 9357 1847539 19991 9357481	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 1157839 19991 9387511	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 1727839 19991 9387271
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 73039 19991 93037 1473039 19991 9303741	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7539 19991 9357 337539 19991 935733	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 1187839 19991 9387811	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 1777839 19991 9387771
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7539 19991 9357 1057539 19991 9357501	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7539 19991 9357 347539 19991 935743	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 1447839 19991 9387441	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 187839 19991 938781
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7539 19991 9357 1327539 19991 9357231	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 756039 19991 930657 1756039 19991 9306571	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 157839 19991 938751	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 187839 19991 938781
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7539 19991 9357 137539 19991 935731	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 1117839 19991 9387111	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 157839 19991 938751 1157839 19991 9387511	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 187839 19991 938781 1187839 19991 9387811
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7539 19991 9357 1517539 19991 9357151	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 1127839 19991 9387211	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 1667839 19991 9387661	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 707839 19991 938707

▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 907839 19991 938709	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7939 19991 9397 1807939 19991 9397081	▲ 19991 9 19991 9 7959 19991 9597 37959 19991 95973 1237959 19991 9597321	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 10699 19991 99601 1110699 19991 9960111
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7839 19991 9387 967839 19991 938769	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7939 19991 9397 957939 19991 939759	▲ 19991 9 19991 9 9249 19991 9429 39249 19991 94293 139249 19991 942931	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 10699 19991 99601 1410699 19991 9960141
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7939 19991 9397 1557939 19991 9397551	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7939 19991 9397 997939 19991 939799	▲ 19991 9 19991 9 949 19991 949 15949 19991 94951 1115949 19991 9495111	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 1099 19991 9901 1191099 19991 9901911
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7939 19991 9397 1617939 19991 9397161	▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 99439 19991 93499 1599439 19991 9349951	▲ 19991 9 19991 9 949 19991 949 93949 19991 94939 1193949 19991 9493911	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 1099 19991 9901 301099 19991 990103
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7939 19991 9397 1777939 19991 9397771	▲ 19991 9 19991 9 7839 19991 9387 157839 19991 938751 1157839 19991 9387511	▲ 19991 9 19991 9 949 19991 949 93949 19991 94939 1793949 19991 9493971	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 1099 19991 9901 321099 19991 990123
▲ 19991 9 19991 9 39 19991 93 7939 19991 9397 177939 19991 939771	▲ 19991 9 19991 9 7839 19991 9387 187839 19991 938781 1187839 19991 9387811	▲ 19991 9 19991 9 949 19991 949 99949 19991 94999 999949 19991 949999	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 1099 19991 9901 751099 19991 990157

▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 13299 19991 99231 713299 19991 992317	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 168099 19991 990861 1168099 19991 9908611	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3099 19991 9903 1143099 19991 9903411	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3099 19991 9903 93099 19991 99039
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 14299 19991 99241 1514299 19991 9924151	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 18199 19991 99181 1718199 19991 9918171	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3099 19991 9903 13099 19991 99031	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3199 19991 9913 1443199 19991 9913441
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 14299 19991 99241 314299 19991 992413	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 186399 19991 993681 1186399 19991 9936811	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3099 19991 9903 1473099 19991 9903741	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3199 19991 9913 1613199 19991 9913161
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 14799 19991 99741 1014799 19991 9974101	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 186999 19991 999681 1186999 19991 9996811	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3099 19991 9903 33099 19991 99033	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3199 19991 9913 1623199 19991 9913261
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 14799 19991 99741 1214799 19991 9974121	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 198699 19991 996891 1198699 19991 9968911	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3099 19991 9903 33099 19991 99033 1033099 19991 9903301	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3199 19991 9913 773199 19991 991377
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 14799 19991 99741 714799 19991 997417	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3099 19991 9903 1033099 19991 9903301	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3099 19991 9903 783099 19991 990387	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3199 19991 9913 903199 19991 991309

▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3199 19991 9913 993199 19991 991399	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 36099 19991 99063 936099 19991 990639	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3699 19991 9963 913699 19991 996319	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 73899 19991 99837 973899 19991 998379
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 33099 19991 99033 1033099 19991 9903301	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3699 19991 9963 1233699 19991 9963321	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3699 19991 9963 933699 19991 996339	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 75199 19991 99157 1575199 19991 9915751
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 33799 19991 99733 1833799 19991 9973381	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3699 19991 9963 1303699 19991 9963031	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 70099 19991 99007 1170099 19991 9900711	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 760599 19991 995067 1760599 19991 9950671
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 36099 19991 99063 1236099 19991 9906321	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3699 19991 9963 1323699 19991 9963231	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 71299 19991 99217 1471299 19991 9921741	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 762399 19991 993267 1762399 19991 9932671
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 36099 19991 99063 1836099 19991 9906381	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3699 19991 9963 153699 19991 996351	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 73299 19991 99237 173299 19991 992371	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 765699 19991 996567 1765699 19991 9965671
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 36099 19991 99063 736099 19991 990637	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 3699 19991 9963 1723699 19991 9963271	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 73299 19991 99237 773299 19991 992377	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 795699 19991 996597 1795699 19991 9965971

▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 79599 19991 99597 1079599 19991 9959701	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 94599 19991 99549 1694599 19991 9954961	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 9499 19991 9949 1559499 19991 9949551	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 9499 19991 9949 749499 19991 994947
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 90399 19991 99309 190399 19991 993091	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 94599 19991 99549 994599 19991 995499	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 9499 19991 9949 1569499 19991 9949651	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 95299 19991 99259 1795299 19991 9925971
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 92799 19991 99729 1092799 19991 9972901	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 9499 19991 9949 1029499 19991 9949201	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 9499 19991 9949 1779499 19991 9949771	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 96799 19991 99769 1596799 19991 9976951
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 92799 19991 99729 1692799 19991 9972961	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 9499 19991 9949 1319499 19991 9949131	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 9499 19991 9949 179499 19991 994971	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 98499 19991 99489 1698499 19991 9948961
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 94299 19991 99249 194299 19991 992491	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 9499 19991 9949 1469499 19991 9949641	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 9499 19991 9949 1809499 19991 9949081	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 98499 19991 99489 798499 19991 994897
▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 94599 19991 99549 1094599 19991 9954901	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 9499 19991 9949 149499 19991 994941	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 9499 19991 9949 369499 19991 994963	▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 99399 19991 99399 399399 19991 993993

▲ 19991 9 19991 9 99 19991 99 99399 19991 99399 999399 19991 993999	▲ 19991 97 19991 79 13797 19991 79731 313797 19991 797313 1313797 19991 7973131	▲ 19991 97 19991 79 96897 19991 79869 396897 19991 798693 1396897 19991 7986931	▲ 19991 99 19991 99 3099 19991 9903 33099 19991 99033 1033099 19991 9903301
---	---	---	---

3.27 Palprime 30103

▲ 30103 189 30103 981 17189 30103 98171 317189 30103 981713 1317189 30103 9817131	▲ 30103 33 30103 33 333 30103 333 9333 30103 3339 1359333 30103 3339531	▲ 30103 33 30103 33 333 30103 333 9333 30103 3339 729333 30103 333927	▲ 30103 33 30103 33 76133 30103 33167 376133 30103 331673 1376133 30103 3316731
---	---	---	---

▲ 30103 33 30103 33 333 30103 333 395333 30103 333593 1395333 30103 3335931	▲ 30103 33 30103 33 333 30103 333 9333 30103 3339 1599333 30103 3339951	▲ 30103 33 30103 33 333 30103 333 9333 30103 3339 959333 30103 333959	▲ 30103 33 30103 33 9833 30103 3389 19833 30103 33891 1419833 30103 3389141
---	---	---	---

▲ 30103 33 30103 33 333 30103 333 9333 30103 3339 1049333 30103 3339401	▲ 30103 33 30103 33 333 30103 333 9333 30103 3339 1679333 30103 3339761	▲ 30103 33 30103 33 333 30103 333 9333 30103 3339 999333 30103 333999	▲ 30103 3602 30103 2063 33602 30103 20633 333602 30103 206333 1333602 30103 2063331
---	---	---	---

▲ 30103 33 30103 33 333 30103 333 9333 30103 3339 129333 30103 333921	▲ 30103 33 30103 33 333 30103 333 9333 30103 3339 1859333 30103 3339581	▲ 30103 33 30103 33 333 30103 333 98333 30103 33389 198333 30103 333891	▲ 30103 36 30103 63 7436 30103 6347 37436 30103 63473 737436 30103 634737
---	---	---	---

▲ 30103 36 30103 63 936 30103 639 131936 30103 639131 1131936 30103 6391311	▲ 30103 71 30103 17 7571 30103 1757 77571 30103 17577 977571 30103 175779	▲ 30103 93 30103 39 3293 30103 3923 13293 30103 39231 313293 30103 392313	▲ 30103 974 30103 479 3974 30103 4793 13974 30103 47931 913974 30103 479319
▲ 30103 36 30103 63 936 30103 639 734936 30103 639437 1734936 30103 6394371	▲ 30103 71 30103 17 771 30103 177 17771 30103 17771 1317771 30103 1777131	▲ 30103 93 30103 39 3293 30103 3923 13293 30103 39231 913293 30103 392319	▲ 30103 98 30103 89 798 30103 897 368798 30103 897863 1368798 30103 8978631
▲ 30103 71 30103 17 3071 30103 1703 153071 30103 170351 1153071 30103 1703511	▲ 30103 71 30103 17 771 30103 177 17771 30103 17771 1517771 30103 1777151	▲ 30103 935 30103 539 1935 30103 5391 351935 30103 539153 1351935 30103 5391531	▲ 30103 98 30103 89 798 30103 897 78798 30103 89787 1278798 30103 8978721
▲ 30103 71 30103 17 7571 30103 1757 77571 30103 17577 1177571 30103 1757711	▲ 30103 71 30103 17 771 30103 177 17771 30103 17771 717771 30103 177717	▲ 30103 96 30103 69 7596 30103 6957 387596 30103 695783 1387596 30103 6957831	
▲ 30103 71 30103 17 7571 30103 1757 77571 30103 17577 1477571 30103 1757741	▲ 30103 71 30103 17 771 30103 177 77771 30103 17777 1377771 30103 1777731	▲ 30103 974 30103 479 3974 30103 4793 13974 30103 47931 1513974 30103 4793151	

3.28 Palprime 30203

▲ 30203 144 30203 441 3144 30203 4413 73144 30203 44137 373144 30203 441373	▲ 30203 31 30203 13 17631 30203 13671 317631 30203 136713 1317631 30203 1367131	▲ 30203 34 30203 43 934 30203 439 110934 30203 439011 1110934 30203 4390111
---	---	---

▲ 30203 34 30203 43 934 30203 439 125934 30203 439521 1125934 30203 4395211	▲ 30203 7038 30203 8307 37038 30203 83073 337038 30203 830733 1337038 30203 8307331	▲ 30203 7 30203 7 337 30203 733 116337 30203 733611 1116337 30203 7336111	▲ 30203 7 30203 7 777 30203 777 30777 30203 77703 1630777 30203 7770361
▲ 30203 34 30203 43 934 30203 439 158934 30203 439851 1158934 30203 4398511	▲ 30203 72 30203 27 1572 30203 2751 31572 30203 27513 131572 30203 275131	▲ 30203 7 30203 7 337 30203 733 30337 30203 73303 1130337 30203 7330311	▲ 30203 7 30203 7 777 30203 777 30777 30203 77703 330777 30203 777033
▲ 30203 34 30203 43 934 30203 439 96934 30203 43969 396934 30203 439693	▲ 30203 7 30203 7 1627 30203 7261 31627 30203 72613 1731627 30203 7261371	▲ 30203 7 30203 7 337 30203 733 77337 30203 73377 1077337 30203 7337701	▲ 30203 7 30203 7 777 30203 777 30777 30203 77703 330777 30203 777033 1330777 30203 7770331
▲ 30203 702 30203 207 3702 30203 2073 73702 30203 20737 1173702 30203 2073711	▲ 30203 7 30203 7 1857 30203 7581 71857 30203 75817 1571857 30203 7581751	▲ 30203 7 30203 7 7527 30203 7257 37527 30203 72573 1537527 30203 7257351	▲ 30203 7 30203 7 777 30203 777 330777 30203 777033 1330777 30203 7770331
▲ 30203 702 30203 207 3702 30203 2073 73702 30203 20737 1473702 30203 2073741	▲ 30203 7 30203 7 1857 30203 7581 71857 30203 75817 971857 30203 758179	▲ 30203 7 30203 7 777 30203 777 12777 30203 77721 112777 30203 777211	▲ 30203 7 30203 7 777 30203 777 390777 30203 777093 1390777 30203 7770931
▲ 30203 702 30203 207 3702 30203 2073 73702 30203 20737 373702 30203 207373	▲ 30203 7 30203 7 30777 30203 77703 330777 30203 777033 1330777 30203 7770331	▲ 30203 7 30203 7 777 30203 777 30777 30203 77703 1330777 30203 7770331	▲ 30203 7 30203 7 777 30203 777 720777 30203 777027 1720777 30203 7770271

▲ 30203 7 302037 777 30203777 7777 302037777 1507777 302037777051	▲ 30203 7 302037 777 30203777 7777 302037777 367777 30203777763	▲ 30203 7 302037 777 30203777 94777 3020377749 1494777 302037774941	▲ 30203 7 302037 907 30203709 33907 3020370933 1733907 302037093371
▲ 30203 7 302037 777 30203777 7777 302037777 1537777 302037777351	▲ 30203 7 302037 777 30203777 7777 302037777 757777 30203777757	▲ 30203 7 302037 777 30203777 94777 3020377749 1594777 302037774951	▲ 30203 7 302037 907 30203709 374907 30203709473 1374907 302037094731
▲ 30203 7 302037 777 30203777 7777 302037777 1617777 302037777161	▲ 30203 7 302037 777 30203777 7777 302037777 777777 30203777777	▲ 30203 7 302037 777 30203777 94777 3020377749 394777 30203777493	▲ 30203 7 302037 907 30203709 77907 3020370977 777907 30203709777
▲ 30203 7 302037 777 30203777 7777 302037777 1647777 302037777461	▲ 30203 7 302037 777 30203777 7777 302037777 777777 30203777777 1777777 302037777771	▲ 30203 7 302037 7777 302037777 777777 30203777777 1777777 302037777771	▲ 30203 7 302037 9157 302037519 389157 30203751983 1389157 302037519831
▲ 30203 7 302037 777 30203777 7777 302037777 1687777 302037777861	▲ 30203 7 302037 777 30203777 777777 30203777777 1777777 302037777771	▲ 30203 7 302037 907 30203709 110907 30203709011 1110907 302037090111	▲ 30203 7 302037 97 3020379 104997 30203799401 1104997 302037994011
▲ 30203 7 302037 777 30203777 7777 302037777 1777777 302037777771	▲ 30203 7 302037 777 30203777 94777 3020377749 1294777 302037774921	▲ 30203 7 302037 907 30203709 15907 3020370951 1215907 302037095121	▲ 30203 7 302037 97 3020379 10897 3020379801 1510897 302037980151

▲ 30203 7 302037 97 3020379 111297 30203792111 1111297 302037921111	▲ 30203 7 302037 97 3020379 30697 3020379603 1730697 302037960371	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3097 302037903 933097 30203790339	▲ 30203 7 302037 97 3020379 35397 3020379353 1635397 302037935361
▲ 30203 7 302037 97 3020379 11997 3020379911 1611997 302037991161	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3097 302037903 1023097 302037903201	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3097 302037903 953097 30203790359	▲ 30203 7 302037 97 3020379 35997 3020379953 735997 30203799537
▲ 30203 7 302037 97 3020379 14697 3020379641 1514697 302037964151	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3097 302037903 1533097 302037903351	▲ 30203 7 302037 97 3020379 319797 30203797913 1319797 302037979131	▲ 30203 7 302037 97 3020379 361197 30203791163 1361197 302037911631
▲ 30203 7 302037 97 3020379 14697 3020379641 314697 30203796413	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3097 302037903 1613097 302037903161	▲ 30203 7 302037 97 3020379 340797 30203797043 1340797 302037970431	▲ 30203 7 302037 97 3020379 386397 30203793683 1386397 302037936831
▲ 30203 7 302037 97 3020379 176397 30203793671 1176397 302037936711	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3097 302037903 1623097 302037903261	▲ 30203 7 302037 97 3020379 35397 3020379353 1035397 302037935301	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 1033897 302037983301
▲ 30203 7 302037 97 3020379 195597 30203795591 1195597 302037955911	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3097 302037903 363097 30203790363	▲ 30203 7 302037 97 3020379 35397 3020379353 1535397 302037935351	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 1143897 302037983411

▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 1153897 302037983511	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 1743897 302037983471	▲ 30203 7 302037 97 3020379 390297 30203792093 1390297 302037920931	▲ 30203 7 302037 97 3020379 70197 3020379107 1270197 302037910721
▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 1233897 302037983321	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 333897 30203798333	▲ 30203 7 302037 97 3020379 39297 3020379293 1339297 302037929331	▲ 30203 7 302037 97 3020379 73797 3020379737 1073797 302037973701
▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 1293897 302037983921	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 393897 30203798393	▲ 30203 7 302037 97 3020379 39297 3020379293 1639297 302037929361	▲ 30203 7 302037 97 3020379 75897 3020379857 1275897 302037985721
▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 133897 30203798331	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 723897 30203798327	▲ 30203 7 302037 97 3020379 39897 3020379893 139897 30203798931	▲ 30203 7 302037 97 3020379 75897 3020379857 775897 30203798577
▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 1483897 302037983841	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 753897 30203798357	▲ 30203 7 302037 97 3020379 701697 30203796107 1701697 302037961071	▲ 30203 7 302037 97 3020379 75997 3020379957 1575997 302037995751
▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 1683897 302037983861	▲ 30203 7 302037 97 3020379 3897 302037983 763897 30203798367	▲ 30203 7 302037 97 3020379 70197 3020379107 1070197 302037910701	▲ 30203 7 302037 97 3020379 761697 30203796167 1761697 302037961671

▲ 30203 7 302037 97 3020379 769197 30203791967 1769197 302037919671	▲ 30203 7 302037 97 3020379 90597 3020379509 190597 30203795091	▲ 30203 7 302037 97 3020379 98397 3020379389 1398397 302037938931	▲ 30203 7 302037 97 3020379 9897 302037989 1419897 302037989141
▲ 30203 7 302037 97 3020379 776997 30203799677 1776997 302037996771	▲ 30203 7 302037 97 3020379 90597 3020379509 990597 30203795099	▲ 30203 7 302037 97 3020379 98397 3020379389 1698397 302037938961	▲ 30203 7 302037 97 3020379 9897 302037989 39897 3020379893
▲ 30203 7 302037 97 3020379 78997 3020379987 978997 30203799879	▲ 30203 7 302037 97 3020379 92997 3020379929 192997 30203799291	▲ 30203 7 302037 97 3020379 9897 302037989 1099897 302037989901	▲ 30203 7 302037 97 3020379 9897 302037989 39897 3020379893 139897 30203798931
▲ 30203 7 302037 97 3020379 79197 3020379197 779197 30203791977	▲ 30203 7 302037 97 3020379 92997 3020379929 992997 30203799299	▲ 30203 7 302037 97 3020379 9897 302037989 1369897 302037989631	▲ 30203 7 302037 97 3020379 9897 302037989 729897 30203798927
▲ 30203 7 302037 97 3020379 79797 3020379797 379797 30203797973	▲ 30203 7 302037 97 3020379 93697 3020379639 393697 30203796393	▲ 30203 7 302037 97 3020379 9897 302037989 1389897 302037989831	▲ 30203 7 302037 97 3020379 9897 302037989 999897 30203798999
▲ 30203 7 302037 97 3020379 79797 3020379797 979797 30203797979	▲ 30203 7 302037 97 3020379 95697 3020379659 395697 30203796593	▲ 30203 7 302037 97 3020379 9897 302037989 139897 30203798931	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1010997 302037990101

▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1022997 302037992201	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1104997 302037994011	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1221997 302037991221	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 129997 30203799921
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1032997 302037992301	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1107997 302037997011	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 123997 30203799321	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1302997 302037992031
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1038997 302037998301	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1143997 302037993411	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1242997 302037992421	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1307997 302037997031
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 104997 30203799401	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 116997 30203799611	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1248997 302037998421	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1358997 302037998531
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 104997 30203799401 1104997 302037994011	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 11997 3020379911	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1256997 302037996521	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 137997 30203799731
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1068997 302037998601	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 11997 3020379911 1611997 302037991161	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1283997 302037993821	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 137997 30203799731

▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1380997 302037990831	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1430997 302037990341	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1551997 302037991551	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1611997 302037991161
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1397997 302037997931	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1443997 302037993441	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 155997 30203799551	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1622997 302037992261
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1406997 302037996041	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1449997 302037999441	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1569997 302037999651	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1637997 302037997361
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1416997 302037996141	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1467997 302037997641	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1575997 302037995751	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1640997 302037990461
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1424997 302037994241	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1481997 302037991841	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1584997 302037994851	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1641997 302037991461
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1425997 302037995241	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1530997 302037990351	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1595997 302037995951	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1670997 302037990761

▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1682997 302037992861	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1814997 302037994181	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 192997 30203799291	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 35997 3020379953 735997 30203799537
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1713997 302037993171	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1842997 302037992481	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 195997 30203799591	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 362997 30203799263
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 174997 30203799471	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1850997 302037990581	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 327997 30203799723	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 383997 30203799383
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1776997 302037996771	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1859997 302037999581	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 336997 30203799633	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 719997 30203799917
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1782997 302037992871	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 186997 30203799681	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 356997 30203799653	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 720997 30203799027
▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 1790997 302037990971	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 191997 30203799191	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 35997 3020379953	▲ 30203 7 302037 97 3020379 997 30203799 72997 3020379927

▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 735997 30203 799537	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 75997 30203 79957 1575997 30203 7995751	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 78997 30203 79987 978997 30203 799879	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 92997 30203 79929
▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 737997 30203 799737	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 764997 30203 799467	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 797997 30203 799797	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 92997 30203 79929 192997 30203 799291
▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 738997 30203 799837	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 997 30203 799 776997 30203 799677	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 900997 30203 799009	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 92997 30203 79929 992997 30203 799299
▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 741997 30203 799147	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 776997 30203 799677 1776997 30203 7996771	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 902997 30203 799209	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 944997 30203 799449
▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 756997 30203 799657	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 776997 30203 799677 1776997 30203 7996771	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 917997 30203 799719	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 951997 30203 799159
▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 75997 30203 79957	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 78997 30203 79987	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 926997 30203 799629	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 957997 30203 799759

▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 965997 30203 799569	▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 992997 30203 799299	▲ 30203 7 30203 7 997 30203 799 776997 30203 799677 1776997 30203 7996771	▲ 30203 742 30203 247 9742 30203 2479 39742 30203 24793 939742 30203 247939
▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 974997 30203 799479	▲ 30203 7 30203 7 9897 30203 7989 39897 30203 79893 139897 30203 798931	▲ 30203 7 30203 7 997 30203 799 78997 30203 79987 978997 30203 799879	▲ 30203 775 30203 577 3775 30203 5773 33775 30203 57733 1833775 30203 5773381
▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 978997 30203 799879	▲ 30203 7 30203 7 997 30203 799 104997 30203 799401 1104997 30203 7994011	▲ 30203 7 30203 7 997 30203 799 92997 30203 79929 192997 30203 799291	▲ 30203 777 30203 777 30777 30203 77703 330777 30203 777033 1330777 30203 7770331
▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 987997 30203 799789	▲ 30203 7 30203 7 997 30203 799 11997 30203 79911 1611997 30203 7991161	▲ 30203 7 30203 7 997 30203 799 92997 30203 79929 992997 30203 799299	▲ 30203 777 30203 777 7777 30203 7777 777777 30203 777777 1777777 30203 7777771
▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 98997 30203 79989	▲ 30203 7 30203 7 997 30203 799 35997 30203 79953 735997 30203 799537	▲ 30203 7 30203 7 9987 30203 7899 19987 30203 78991 1219987 30203 7899121	▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 12990 30203 09921 1012990 30203 0992101
▲ 30203 7 30203 7 97 30203 79 997 30203 799 990997 30203 799099	▲ 30203 7 30203 7 997 30203 799 75997 30203 79957 1575997 30203 7995751	▲ 30203 7 30203 7 9987 30203 7899 19987 30203 78991 919987 30203 789919	▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 12990 30203 09921 1612990 30203 0992161

▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 12990 30203 09921 912990 30203 099219	▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 1990 30203 0991 1551990 30203 0991551	▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 1990 30203 0991 921990 30203 099129	▲ 30203 97 30203 79 997 30203 799 104997 30203 799401 1104997 30203 7994011
▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 132990 30203 099231 1132990 30203 0992311	▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 1990 30203 0991 1581990 30203 0991851	▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 30990 30203 09903 1230990 30203 0990321	▲ 30203 97 30203 79 997 30203 799 11997 30203 79911 1611997 30203 7991161
▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 1990 30203 0991 1101990 30203 0991011	▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 1990 30203 0991 1611990 30203 0991161	▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 75990 30203 09957 1375990 30203 0995731	▲ 30203 97 30203 79 997 30203 799 35997 30203 79953 735997 30203 799537
▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 1990 30203 0991 1381990 30203 0991831	▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 1990 30203 0991 1761990 30203 0991671	▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 90990 30203 09909 790990 30203 099097	▲ 30203 97 30203 79 997 30203 799 75997 30203 79957 1575997 30203 7995751
▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 1990 30203 0991 1401990 30203 0991041	▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 1990 30203 0991 181990 30203 099181	▲ 30203 94 30203 49 1194 30203 4911 31194 30203 49113 1231194 30203 4911321	▲ 30203 97 30203 79 997 30203 799 776997 30203 799677 1776997 30203 7996771
▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 1990 30203 0991 141990 30203 099141	▲ 30203 90 30203 09 990 30203 099 1990 30203 0991 361990 30203 099163	▲ 30203 97 30203 79 9897 30203 7989 39897 30203 79893 139897 30203 798931	▲ 30203 97 30203 79 997 30203 799 78997 30203 79987 978997 30203 799879

▲ 30203 97 30203 79 997 30203 799 92997 30203 79929 192997 30203 799291	▲ 30203 982 30203 289 3982 30203 2893 33982 30203 28933 1433982 30203 2893341	▲ 30203 985 30203 589 3985 30203 5893 713985 30203 589317 1713985 30203 5893171	▲ 30203 985 30203 589 3985 30203 5893 93985 30203 58939 993985 30203 589399
---	---	---	---

▲ 30203 97 30203 79 997 30203 799 92997 30203 79929 992997 30203 799299	▲ 30203 982 30203 289 3982 30203 2893 713982 30203 289317 1713982 30203 2893171	▲ 30203 985 30203 589 3985 30203 5893 93985 30203 58939 1493985 30203 5893941	▲ 30203 991 30203 199 3991 30203 1993 353991 30203 199353 1353991 30203 1993531
---	---	---	---

3.29 Palprime 30403

▲ 30403 156 30403 651 9156 30403 6519 39156 30403 65193 339156 30403 651933	▲ 30403 3 30403 3 1473 30403 3741 91473 30403 37419 1291473 30403 3741921	▲ 30403 3 30403 3 3033 30403 3303 383033 30403 330383 1383033 30403 3303831	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 10233 30403 33201 1510233 30403 3320151
---	---	---	---

▲ 30403 161 30403 161 1161 30403 1611 91161 30403 16119 1191161 30403 1611911	▲ 30403 3 30403 3 173 30403 371 726173 30403 371627 1726173 30403 3716271	▲ 30403 3 30403 3 3113 30403 3113 183113 30403 311381 1183113 30403 3113811	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 128333 30403 333821 1128333 30403 3338211
---	---	---	---

▲ 30403 161 30403 161 1161 30403 1611 91161 30403 16119 391161 30403 161193	▲ 30403 3 30403 3 1863 30403 3681 321863 30403 368123 1321863 30403 3681231	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 10233 30403 33201 1110233 30403 3320111	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 14333 30403 33341 1314333 30403 3334131
---	---	---	---

▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 14333 30403 33341 1814333 30403 3334181	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3033 30403 3303 1283033 30403 3303821	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3033 30403 3303 383033 30403 330383 1383033 30403 3303831	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3333 30403 3333 1383333 30403 3333831
▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 16133 30403 33161 1016133 30403 3316101	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3033 30403 3303 1313033 30403 3303131	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 33 30403 33 3033 30403 3303 773033 30403 330377	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3333 30403 3333 1493333 30403 3333941
▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 18333 30403 33381 1118333 30403 3338111	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3033 30403 3303 1383033 30403 3303831	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 33 30403 33 3033 30403 3303 783033 30403 330387	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3333 30403 3333 1503333 30403 3333051
▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 18333 30403 33381 1418333 30403 3338141	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3033 30403 3303 1643033 30403 3303461	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 33 30403 33 31833 30403 33813 331833 30403 338133	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3333 30403 3333 773333 30403 333377
▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 19433 30403 33491 1219433 30403 3349121	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3033 30403 3303 33033 30403 33033	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3333 30403 3333 1223333 30403 3333221	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3333 30403 3333 963333 30403 333369
▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 19433 30403 33491 1519433 30403 3349151	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3033 30403 3303 383033 30403 330383	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 3333 30403 3333 1283333 30403 3333821	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 34533 30403 33543 1434533 30403 3354341

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
34833 30403 33843
1834833 30403 3384381

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
37133 30403 33173
937133 30403 331739

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
713633 30403 336317
1713633 30403 3363171

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
771233 30403 332177
1771233 30403 3321771

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
360833 30403 338063
1360833 30403 3380631

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
383033 30403 330383
1383033 30403 3303831

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
71933 30403 33917
1671933 30403 3391761

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
77433 30403 33477
1777433 30403 3347771

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
36233 30403 33263
1236233 30403 3326321

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
384533 30403 335483
1384533 30403 3354831

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
727433 30403 334727
1727433 30403 3347271

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
777233 30403 332777
1777233 30403 3327771

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
36233 30403 33263
136233 30403 332631

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
70233 30403 33207
1170233 30403 3320711

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
733733 30403 337337
1733733 30403 3373371

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
778433 30403 334877
1778433 30403 3348771

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
36333 30403 33363
936333 30403 333639

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
70433 30403 33407
1670433 30403 3340761

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
73433 30403 33437
1273433 30403 3343721

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
78033 30403 33087
1478033 30403 3308741

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
368633 30403 336863
1368633 30403 3368631

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
70733 30403 33707
1670733 30403 3370761

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
76133 30403 33167
776133 30403 331677

▲ 30403
3 30403 3
33 30403 33
78033 30403 33087
978033 30403 330879

▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 90233 30403 33209 1090233 30403 3320901	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 9933 30403 3399 1499933 30403 3399941	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 99333 30403 33399 1599333 30403 3339951	▲ 30403 3 30403 3 9263 30403 3629 39263 30403 36293 1639263 30403 3629361
▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 98633 30403 33689 1298633 30403 3368921	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 9933 30403 3399 1589933 30403 3399851	▲ 30403 3 30403 3 3863 30403 3683 93863 30403 36839 1093863 30403 3683901	▲ 30403 3 30403 3 9413 30403 3149 39413 30403 31493 1239413 30403 3149321
▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 9933 30403 3399 1059933 30403 3399501	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 9933 30403 3399 1679933 30403 3399761	▲ 30403 3 30403 3 3993 30403 3993 743993 30403 399347 1743993 30403 3993471	▲ 30403 3 30403 3 9413 30403 3149 39413 30403 31493 1539413 30403 3149351
▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 9933 30403 3399 1229933 30403 3399221	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 9933 30403 3399 1809933 30403 3399081	▲ 30403 3 30403 3 7043 30403 3407 17043 30403 34071 1117043 30403 3407111	▲ 30403 3 30403 3 9573 30403 3759 749573 30403 375947 1749573 30403 3759471
▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 9933 30403 3399 1349933 30403 3399431	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 9933 30403 3399 329933 30403 339923	▲ 30403 3 30403 3 7043 30403 3407 17043 30403 34071 1717043 30403 3407171	▲ 30403 3 30403 3 9953 30403 3599 39953 30403 35993 1339953 30403 3599331
▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 9933 30403 3399 1469933 30403 3399641	▲ 30403 3 30403 3 33 30403 33 9933 30403 3399 39933 30403 33993	▲ 30403 3 30403 3 7563 30403 3657 97563 30403 36579 1597563 30403 3657951	▲ 30403 332 30403 233 3332 30403 2333 93332 30403 23339 993332 30403 233399

▲ 30403 33 30403 33 3033 30403 3303 383033 30403 330383 1383033 30403 3303831	▲ 30403 92 30403 29 792 30403 297 15792 30403 29751 1715792 30403 2975171	▲ 30403 92 30403 29 792 30403 297 365792 30403 297563 1365792 30403 2975631	▲ 30403 95 30403 59 195 30403 591 15195 30403 59151 315195 30403 591513
---	---	---	---

▲ 30403 92 30403 29 792 30403 297 15792 30403 29751 1215792 30403 2975121	▲ 30403 92 30403 29 792 30403 297 30792 30403 29703 1130792 30403 2970311	▲ 30403 92 30403 29 792 30403 297 75792 30403 29757 975792 30403 297579	▲ 30403 977 30403 779 3977 30403 7793 723977 30403 779327 1723977 30403 7793271
---	---	---	---

3.30 Palprime 30703

▲ 30703 197 30703 791 3197 30703 7913 33197 30703 79133 1533197 30703 7913351	▲ 30703 3 30703 3 1043 30703 3401 11043 30703 34011 1711043 30703 3401171	▲ 30703 3 30703 3 123 30703 321 17123 30703 32171 717123 30703 321717	▲ 30703 3 30703 3 1253 30703 3521 71253 30703 35217 1571253 30703 3521751
---	---	---	---

▲ 30703 32 30703 23 9332 30703 2339 79332 30703 23397 979332 30703 233979	▲ 30703 3 30703 3 1043 30703 3401 71043 30703 34017 971043 30703 340179	▲ 30703 3 30703 3 123 30703 321 93123 30703 32139 1193123 30703 3213911	▲ 30703 3 30703 3 1313 30703 3131 91313 30703 31319 1091313 30703 3131901
---	---	---	---

▲ 30703 3 30703 3 1043 30703 3401 11043 30703 34011 1411043 30703 3401141	▲ 30703 3 30703 3 1103 30703 3011 331103 30703 301133 1331103 30703 3011331	▲ 30703 3 30703 3 123 30703 321 93123 30703 32139 1493123 30703 3213941	▲ 30703 3 30703 3 1533 30703 3351 351533 30703 335153 1351533 30703 3351531
---	---	---	---

▲ 30703 3 30703 3 1713 30703 3171 771713 30703 317177 1771713 30703 3171771	▲ 30703 3 30703 3 183 30703 381 12183 30703 38121 1512183 30703 3812151	▲ 30703 3 30703 3 3863 30703 3683 153863 30703 368351 1153863 30703 3683511	▲ 30703 3 30703 3 9003 30703 3009 719003 30703 300917 1719003 30703 3009171
▲ 30703 3 30703 3 173 30703 371 357173 30703 371753 1357173 30703 3717531	▲ 30703 3 30703 3 183 30703 381 353183 30703 381353 1353183 30703 3813531	▲ 30703 3 30703 3 75773 30703 37757 375773 30703 377573 1375773 30703 3775731	▲ 30703 3 30703 3 91553 30703 35519 391553 30703 355193 1391553 30703 3551931
▲ 30703 3 30703 3 1803 30703 3081 31803 30703 30813 1731803 30703 3081371	▲ 30703 3 30703 3 183 30703 381 374183 30703 381473 1374183 30703 3814731	▲ 30703 3 30703 3 783 30703 387 125783 30703 387521 1125783 30703 3875211	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 123593 30703 395321 1123593 30703 3953211
▲ 30703 3 30703 3 1803 30703 3081 31803 30703 30813 1831803 30703 3081381	▲ 30703 3 30703 3 1973 30703 3791 91973 30703 37919 1091973 30703 3791901	▲ 30703 3 30703 3 7883 30703 3887 37883 30703 38873 1237883 30703 3887321	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 12393 30703 39321 1412393 30703 3932141
▲ 30703 3 30703 3 1803 30703 3081 771803 30703 308177 1771803 30703 3081771	▲ 30703 3 30703 3 33083 30703 38033 333083 30703 380333 1333083 30703 3803331	▲ 30703 3 30703 3 7883 30703 3887 397883 30703 388793 1397883 30703 3887931	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 12393 30703 39321 312393 30703 393213
▲ 30703 3 30703 3 183 30703 381 12183 30703 38121 1412183 30703 3812141	▲ 30703 3 30703 3 38243 30703 34283 338243 30703 342833 1338243 30703 3428331	▲ 30703 3 30703 3 7883 30703 3887 757883 30703 388757 1757883 30703 3887571	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 127793 30703 397721 1127793 30703 3977211

▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 12993 30703 39921 1712993 30703 3992171	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 1793 30703 3971 1021793 30703 3971201	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 1793 30703 3971 151793 30703 397151	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 18093 30703 39081 1818093 30703 3908181
▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 12993 30703 39921 912993 30703 399219	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 1793 30703 3971 1051793 30703 3971501	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 1793 30703 3971 1561793 30703 3971651	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 186293 30703 392681 1186293 30703 3926811
▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 13893 30703 39831 1113893 30703 3983111	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 1793 30703 3971 1091793 30703 3971901	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 1793 30703 3971 1751793 30703 3971571	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 19193 30703 39191 119193 30703 391911
▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 14493 30703 39441 1514493 30703 3944151	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 1793 30703 3971 1121793 30703 3971211	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 1793 30703 3971 961793 30703 397169	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 19193 30703 39191 1619193 30703 3919161
▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 15593 30703 39551 1015593 30703 3955101	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 1793 30703 3971 1231793 30703 3971321	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 1793 30703 3971 971793 30703 397179	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 194693 30703 396491 1194693 30703 3964911
▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 17093 30703 39071 717093 30703 390717	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 1793 30703 3971 1291793 30703 3971921	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 18093 30703 39081 1218093 30703 3908121	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 317993 30703 399713 1317993 30703 3997131

▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 32193 30703 39123 332193 30703 391233	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 37493 30703 39473 937493 30703 394739	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 7293 30703 3927 1057293 30703 3927501	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 74693 30703 39647 774693 30703 396477
▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 322793 30703 397223 1322793 30703 3972231	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 398693 30703 396893 1398693 30703 3968931	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 7293 30703 3927 1147293 30703 3927411	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 792893 30703 398297 1792893 30703 3982971
▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 32993 30703 39923 1532993 30703 3992351	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 70893 30703 39807 370893 30703 398073	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 7293 30703 3927 1167293 30703 3927611	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 95493 30703 39459 395493 30703 394593
▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 36093 30703 39063 1736093 30703 3906371	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 72593 30703 39527 1272593 30703 3952721	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 7293 30703 3927 1257293 30703 3927521	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 95493 30703 39459 995493 30703 394599
▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 371993 30703 399173 1371993 30703 3991731	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 72593 30703 39527 1572593 30703 3952751	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 7293 30703 3927 1437293 30703 3927341	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 96293 30703 39269 796293 30703 392697
▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 374393 30703 393473 1374393 30703 3934731	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 7293 30703 3927 1027293 30703 3927201	▲ 30703 3 30703 3 93 30703 39 7293 30703 3927 1647293 30703 3927461	▲ 30703 38 30703 83 39338 30703 83393 339338 30703 833933 1339338 30703 8339331

▲ 30703 38 30703 83 9638 30703 8369 39638 30703 83693 739638 30703 836937	▲ 30703 71 30703 17 971 30703 179 1971 30703 1791 1111971 30703 1791111	▲ 30703 71 30703 17 971 30703 179 1971 30703 1791 721971 30703 179127	▲ 30703 92 30703 29 7392 30703 2937 97392 30703 29379 1797392 30703 2937971
▲ 30703 71 30703 17 171 30703 171 12171 30703 17121 912171 30703 171219	▲ 30703 71 30703 17 971 30703 179 1971 30703 1791 1171971 30703 1791711	▲ 30703 71 30703 17 971 30703 179 97971 30703 17979 1197971 30703 1797911	▲ 30703 9551 30703 1559 39551 30703 15593 339551 30703 155933 1339551 30703 1559331
▲ 30703 71 30703 17 171 30703 171 32171 30703 17123 1032171 30703 1712301	▲ 30703 71 30703 17 971 30703 179 1971 30703 1791 1351971 30703 1791531	▲ 30703 737 30703 737 1737 30703 7371 91737 30703 73719 1491737 30703 7371941	▲ 30703 9686 30703 6869 39686 30703 68693 339686 30703 686933 1339686 30703 6869331
▲ 30703 71 30703 17 171 30703 171 32171 30703 17123 132171 30703 171231	▲ 30703 71 30703 17 971 30703 179 1971 30703 1791 1491971 30703 1791941	▲ 30703 92 30703 29 3692 30703 2963 93692 30703 29639 1693692 30703 2963961	
▲ 30703 71 30703 17 171 30703 171 32171 30703 17123 1332171 30703 1712331	▲ 30703 71 30703 17 971 30703 179 1971 30703 1791 1521971 30703 1791251	▲ 30703 92 30703 29 3692 30703 2963 93692 30703 29639 193692 30703 296391	

3.31 Palprime 30803

▲ 30803 177 30803 771 7177 30803 7717 97177 30803 77179 997177 30803 771799	▲ 30803 327 30803 723 7327 30803 7237 37327 30803 72373 1237327 30803 7237321	▲ 30803 327 30803 723 9327 30803 7239 99327 30803 72399 1099327 30803 7239901
---	---	---

▲ 30803 33 30803 33 133 30803 331 32133 30803 33123 1632133 30803 3312361	▲ 30803 33 30803 33 133 30803 331 9133 30803 3319 749133 30803 331947	▲ 30803 33 30803 33 933 30803 339 72933 30803 33927 1272933 30803 3392721	▲ 30803 774 30803 477 3774 30803 4773 93774 30803 47739 1093774 30803 4773901
▲ 30803 33 30803 33 133 30803 331 32133 30803 33123 932133 30803 331239	▲ 30803 33 30803 33 133 30803 331 9133 30803 3319 99133 30803 33199	▲ 30803 33 30803 33 933 30803 339 738933 30803 339837 1738933 30803 3398371	▲ 30803 78 30803 87 378 30803 873 138378 30803 873831 1138378 30803 8738311
▲ 30803 33 30803 33 133 30803 331 9133 30803 3319 1059133 30803 3319501	▲ 30803 33 30803 33 3633 30803 3363 33633 30803 33633 1833633 30803 3363381	▲ 30803 33 30803 33 9333 30803 3339 19333 30803 33391 1719333 30803 3339171	▲ 30803 78 30803 87 378 30803 873 75378 30803 87357 1675378 30803 8735761
▲ 30803 33 30803 33 133 30803 331 9133 30803 3319 1419133 30803 3319141	▲ 30803 33 30803 33 933 30803 339 183933 30803 339381 1183933 30803 3393811	▲ 30803 33 30803 33 9333 30803 3339 79333 30803 33397 1779333 30803 3339771	▲ 30803 78 30803 87 378 30803 873 9378 30803 8739 1519378 30803 8739151
▲ 30803 33 30803 33 133 30803 331 9133 30803 3319 1739133 30803 3319371	▲ 30803 33 30803 33 933 30803 339 19933 30803 33991 919933 30803 339919	▲ 30803 75 30803 57 1875 30803 5781 11875 30803 57811 1111875 30803 5781111	▲ 30803 78 30803 87 378 30803 873 9378 30803 8739 1569378 30803 8739651
▲ 30803 33 30803 33 133 30803 331 9133 30803 3319 339133 30803 331933	▲ 30803 33 30803 33 933 30803 339 36933 30803 33963 336933 30803 339633	▲ 30803 774 30803 477 3774 30803 4773 33774 30803 47733 1633774 30803 4773361	▲ 30803 78 30803 87 378 30803 873 9378 30803 8739 319378 30803 873913

▲ 30803 78 30803 87 378 30803 873 9378 30803 8739 339378 30803 873933	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 726978 30803 879627 1726978 30803 8796271	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 7978 30803 8797 1497978 30803 8797941	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 7978 30803 8797 397978 30803 879793
▲ 30803 78 30803 87 378 30803 873 9378 30803 8739 79378 30803 87397	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 756978 30803 879657 1756978 30803 8796571	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 7978 30803 8797 1557978 30803 8797551	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 7978 30803 8797 907978 30803 879709
▲ 30803 78 30803 87 378 30803 873 9378 30803 8739 909378 30803 873909	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 7978 30803 8797 1027978 30803 8797201	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 7978 30803 8797 1687978 30803 8797861	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 96978 30803 87969 1596978 30803 8796951
▲ 30803 78 30803 87 7978 30803 8797 37978 30803 87973 1237978 30803 8797321	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 7978 30803 8797 1107978 30803 8797011	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 7978 30803 8797 307978 30803 879703	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 96978 30803 87969 1696978 30803 8796961
▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 16978 30803 87961 1716978 30803 8796171	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 7978 30803 8797 1237978 30803 8797321	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 7978 30803 8797 37978 30803 87973	▲ 30803 936 30803 639 9936 30803 6399 189936 30803 639981 1189936 30803 6399811
▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 37978 30803 87973 1237978 30803 8797321	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 7978 30803 8797 1467978 30803 8797641	▲ 30803 78 30803 87 978 30803 879 7978 30803 8797 37978 30803 87973 1237978 30803 8797321	▲ 30803 936 30803 639 9936 30803 6399 19936 30803 63991 1119936 30803 6399111

▲ 30803 952 30803 259 9952 30803 2599 99952 30803 25999 1599952 30803 2599951	▲ 30803 978 30803 879 7978 30803 8797 37978 30803 87973 1237978 30803 8797321	▲ 30803 981 30803 189 1981 30803 1891 741981 30803 189147 1741981 30803 1891471
---	---	---

3.32 Palprime 31013

▲ 31013 108 31013 801 9108 31013 8019 19108 31013 80191 1419108 31013 8019141	▲ 31013 3 31013 3 153 31013 351 1153 31013 3511 1741153 31013 3511471	▲ 31013 3 31013 3 153 31013 351 1153 31013 3511 781153 31013 351187	▲ 31013 3 31013 3 1863 31013 3681 11863 31013 36811 1711863 31013 3681171
---	---	---	---

▲ 31013 16 31013 61 7516 31013 6157 717516 31013 615717 1717516 31013 6157171	▲ 31013 3 31013 3 153 31013 351 1153 31013 3511 1851153 31013 3511581	▲ 31013 3 31013 3 153 31013 351 126153 31013 351621 1126153 31013 3516211	▲ 31013 3 31013 3 373 31013 373 11373 31013 37311 311373 31013 373113
---	---	---	---

▲ 31013 3 31013 3 1503 31013 3051 91503 31013 30519 991503 31013 305199	▲ 31013 3 31013 3 153 31013 351 1153 31013 3511 331153 31013 351133	▲ 31013 3 31013 3 153 31013 351 18153 31013 35181 718153 31013 351817	▲ 31013 3 31013 3 373 31013 373 134373 31013 373431 1134373 31013 3734311
---	---	---	---

▲ 31013 3 31013 3 153 31013 351 1153 31013 3511 1711153 31013 3511171	▲ 31013 3 31013 3 153 31013 351 1153 31013 3511 771153 31013 351177	▲ 31013 3 31013 3 153 31013 351 792153 31013 351297 1792153 31013 3512971	▲ 31013 3 31013 3 373 31013 373 3373 31013 3733 1043373 31013 3733401
---	---	---	---

▲ 31013 3 310133 373 31013 373 3373 31013 3733 1113373 31013 3733111	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 3373 31013 3733 1763373 31013 3733671	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 9373 31013 3739 1289373 31013 3739821	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 9373 31013 3739 779373 31013 373977
▲ 31013 3 310133 373 31013 373 3373 31013 3733 1173373 31013 3733711	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 3373 31013 3733 1773373 31013 3733771	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 9373 31013 3739 1799373 31013 3739971	▲ 31013 3 310133 71283 31013 38217 371283 31013 382173 1371283 31013 3821731
▲ 31013 3 310133 373 31013 373 3373 31013 3733 1313373 31013 3733131	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 3373 31013 3733 1853373 31013 3733581	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 9373 31013 3739 1829373 31013 3739281	▲ 31013 3 310133 7183 31013 3817 97183 31013 38179 1597183 31013 3817951
▲ 31013 3 310133 373 31013 373 3373 31013 3733 1353373 31013 3733531	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 9373 31013 3739 1029373 31013 3739201	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 9373 31013 3739 1839373 31013 3739381	▲ 31013 3 310133 7183 31013 3817 97183 31013 38179 1797183 31013 3817971
▲ 31013 3 310133 373 31013 373 3373 31013 3733 153373 31013 373351	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 9373 31013 3739 1089373 31013 3739801	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 9373 31013 3739 329373 31013 373923	▲ 31013 3 310133 7203 31013 3027 337203 31013 302733 1337203 31013 3027331
▲ 31013 3 310133 373 31013 373 3373 31013 3733 1733373 31013 3733371	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 9373 31013 3739 1199373 31013 3739911	▲ 31013 3 310133 373 31013 373 9373 31013 3739 389373 31013 373983	▲ 31013 3 310133 7203 31013 3027 77203 31013 30277 1277203 31013 3027721

▲ 31013 3 31013 3 753 31013 357 1753 31013 3571 1201753 31013 3571021	▲ 31013 3 31013 3 753 31013 357 1753 31013 3571 931753 31013 357139	▲ 31013 3 31013 3 7683 31013 3867 77683 31013 38677 377683 31013 386773	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1093 31013 3901 1701093 31013 3901071
▲ 31013 3 31013 3 753 31013 357 1753 31013 3571 1291753 31013 3571921	▲ 31013 3 31013 3 753 31013 357 1753 31013 3571 951753 31013 357159	▲ 31013 3 31013 3 7863 31013 3687 307863 31013 368703 1307863 31013 3687031	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1093 31013 3901 1801093 31013 3901081
▲ 31013 3 31013 3 753 31013 357 1753 31013 3571 1671753 31013 3571761	▲ 31013 3 31013 3 753 31013 357 34753 31013 35743 334753 31013 357433	▲ 31013 3 31013 3 9093 31013 3909 79093 31013 39097 1779093 31013 3909771	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1093 31013 3901 301093 31013 390103
▲ 31013 3 31013 3 753 31013 357 1753 31013 3571 1791753 31013 3571971	▲ 31013 3 31013 3 753 31013 357 34753 31013 35743 934753 31013 357439	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 10593 31013 39501 1610593 31013 3950161	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1093 31013 3901 361093 31013 390163
▲ 31013 3 31013 3 753 31013 357 1753 31013 3571 181753 31013 357181	▲ 31013 3 31013 3 7593 31013 3957 97593 31013 39579 1697593 31013 3957961	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1093 31013 3901 1111093 31013 3901111	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1093 31013 3901 901093 31013 390109
▲ 31013 3 31013 3 753 31013 357 1753 31013 3571 391753 31013 357193	▲ 31013 3 31013 3 7593 31013 3957 97593 31013 39579 797593 31013 395797	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1093 31013 3901 1611093 31013 3901161	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 109893 31013 398901 1109893 31013 3989011

▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 13593 31013 39531 1313593 31013 3953131	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1593 31013 3951 1451593 31013 3951541	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 31293 31013 39213 1031293 31013 3921301	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 3693 31013 3963 1653693 31013 3963561
▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 148893 31013 398841 1148893 31013 3988411	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1593 31013 3951 1681593 31013 3951861	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 315693 31013 396513 1315693 31013 3965131	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 3693 31013 3963 1743693 31013 3963471
▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1593 31013 3951 1151593 31013 3951511	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1593 31013 3951 1771593 31013 3951771	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 3693 31013 3963 1143693 31013 3963411	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 3693 31013 3963 183693 31013 396381
▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1593 31013 3951 1291593 31013 3951921	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1593 31013 3951 191593 31013 395191	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 3693 31013 3963 1233693 31013 3963321	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 3693 31013 3963 783693 31013 396387
▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1593 31013 3951 131593 31013 395131	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1593 31013 3951 761593 31013 395167	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 3693 31013 3963 1413693 31013 3963141	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 3793 31013 3973 1223793 31013 3973221
▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 1593 31013 3951 1351593 31013 3951531	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 17793 31013 39771 317793 31013 397713	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 3693 31013 3963 1423693 31013 3963241	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 3793 31013 3973 123793 31013 397321

▲ 31013 3 310133 93 3101339 3793 310133973 1383793 310133973831	▲ 31013 3 310133 93 3101339 744993 31013399447 1744993 310133994471	▲ 31013 3 310133 93 3101339 7593 310133957 1697593 310133957961	▲ 31013 3 310133 93 3101339 7593 310133957 97593 3101339579 797593 31013395797
▲ 31013 3 310133 93 3101339 3793 310133973 1413793 310133973141	▲ 31013 3 310133 93 3101339 7593 310133957 1277593 310133957721	▲ 31013 3 310133 93 3101339 7593 310133957 1787593 310133957871	▲ 31013 3 310133 93 3101339 761793 31013397167 1761793 310133971671
▲ 31013 3 310133 93 3101339 3793 310133973 333793 31013397333	▲ 31013 3 310133 93 3101339 7593 310133957 1307593 310133957031	▲ 31013 3 310133 93 3101339 7593 310133957 1837593 310133957381	▲ 31013 3 310133 93 3101339 769893 31013398967 1769893 310133989671
▲ 31013 3 310133 93 3101339 38193 3101339183 738193 31013391837	▲ 31013 3 310133 93 3101339 7593 310133957 1487593 310133957841	▲ 31013 3 310133 93 3101339 7593 310133957 797593 31013395797	▲ 31013 3 310133 93 3101339 784593 31013395487 1784593 310133954871
▲ 31013 3 310133 93 3101339 382293 31013392283 1382293 310133922831	▲ 31013 3 310133 93 3101339 7593 310133957 1547593 310133957451	▲ 31013 3 310133 93 3101339 7593 310133957 97593 3101339579	▲ 31013 3 310133 93 3101339 785793 31013397587 1785793 310133975871
▲ 31013 3 310133 93 3101339 71793 3101339717 171793 31013397171	▲ 31013 3 310133 93 3101339 7593 310133957 1657593 310133957561	▲ 31013 3 310133 93 3101339 7593 310133957 97593 3101339579 1697593 310133957961	

▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 787893 31013 398787 1787893 31013 3987871	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 9093 31013 3909 1219093 31013 3909121	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 9093 31013 3909 79093 31013 39097 1779093 31013 3909771	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 97593 31013 39579 1697593 31013 3957961
▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 79093 31013 39097 1779093 31013 3909771	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 9093 31013 3909 139093 31013 390931	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 9093 31013 3909 79093 31013 39097 1779093 31013 3909771	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 97593 31013 39579 797593 31013 395797
▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 797793 31013 397797 1797793 31013 3977971	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 9093 31013 3909 1779093 31013 3909771	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 9093 31013 3909 939093 31013 390939	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 98493 31013 39489 398493 31013 394893
▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 79893 31013 39897 1579893 31013 3989751	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 9093 31013 3909 1839093 31013 3909381	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 90993 31013 39909 990993 31013 399099	▲ 31013 3 31013 3 963 31013 369 120963 31013 369021 1120963 31013 3690211
▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 9093 31013 3909 1039093 31013 3909301	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 9093 31013 3909 1849093 31013 3909481	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 94893 31013 39849 1294893 31013 3984921	▲ 31013 3 31013 3 963 31013 369 717963 31013 369717 1717963 31013 3697171
▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 9093 31013 3909 1069093 31013 3909601	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 9093 31013 3909 789093 31013 390987	▲ 31013 3 31013 3 93 31013 39 94893 31013 39849 994893 31013 398499	▲ 31013 721 31013 127 9721 31013 1279 39721 31013 12793 1539721 31013 1279351

▲ 31013
7 310137
1017 310137101
71017 3101371017
1271017 310137101721

▲ 31013
7 310137
1677 310137761
91677 3101377619
391677 31013776193

▲ 31013
7 310137
3507 310137053
393507 31013705393
1393507 310137053931

▲ 31013
7 310137
7017 310137107
727017 31013710727
1727017 310137107271

▲ 31013
7 310137
1167 310137611
361167 31013761163
1361167 310137611631

▲ 31013
7 310137
177 31013771
12177 3101377121
1312177 310137712131

▲ 31013
7 310137
3507 310137053
73507 3101370537
1273507 310137053721

▲ 31013
7 310137
95547 3101374559
395547 31013745593
1395547 310137455931

▲ 31013
7 310137
1537 310137351
351537 31013735153
1351537 310137351531

▲ 31013
7 310137
177 31013771
192177 31013771291
1192177 310137712911

▲ 31013
7 310137
357 31013753
171357 31013753171
1171357 310137531711

▲ 31013
7 310137
9637 310137369
389637 31013736983
1389637 310137369831

▲ 31013
7 310137
1537 310137351
91537 3101373519
1791537 310137351971

▲ 31013
7 310137
177 31013771
70177 3101377107
1570177 310137710751

▲ 31013
7 310137
357 31013753
93357 3101375339
1393357 310137533931

▲ 31013
7 310137
9657 310137569
19657 3101375691
1519657 310137569151

▲ 31013
7 310137
1537 310137351
91537 3101373519
991537 31013735199

▲ 31013
7 310137
177 31013771
72177 3101377127
1272177 310137712721

▲ 31013
7 310137
3627 310137263
753627 31013726357
1753627 310137263571

▲ 31013
7 310137
9927 310137299
39927 3101372993
1039927 310137299301

▲ 31013
7 310137
1677 310137761
71677 3101377617
371677 31013776173

▲ 31013
7 310137
177 31013771
72177 3101377127
1672177 310137712761

▲ 31013
7 310137
3927 310137293
153927 31013729351
1153927 310137293511

▲ 31013
7896 310136987
37896 3101369873
337896 31013698733
1337896 310136987331

▲ 31013
93 31013 39
7593 31013 3957
97593 31013 39579
1697593 31013 3957961

▲ 31013
93 31013 39
9093 31013 3909
79093 31013 39097
1779093 31013 3909771

▲ 31013
972 31013 279
1972 31013 2791
31972 31013 27913
1131972 31013 2791311

▲ 31013
93 31013 39
7593 31013 3957
97593 31013 39579
797593 31013 395797

▲ 31013
960 31013 069
39960 31013 06993
339960 31013 069933
1339960 31013 0699331

▲ 31013
972 31013 279
1972 31013 2791
31972 31013 27913
1431972 31013 2791341

3.33 Palprime 31513

▲ 31513
141 31513 141
3141 31513 1413
323141 31513 141323
1323141 31513 1413231

▲ 31513
3 31513 3
1023 31513 3201
351023 31513 320153
1351023 31513 3201531

▲ 31513
3 31513 3
123 31513 321
11123 31513 32111
111123 31513 321111

▲ 31513
3 31513 3
123 31513 321
90123 31513 32109
1590123 31513 3210951

▲ 31513
143 31513 341
7143 31513 3417
37143 31513 34173
937143 31513 341739

▲ 31513
3 31513 3
113 31513 311
76113 31513 31167
1476113 31513 3116741

▲ 31513
3 31513 3
123 31513 321
11123 31513 32111
1511123 31513 3211151

▲ 31513
3 31513 3
1403 31513 3041
91403 31513 30419
191403 31513 304191

▲ 31513
3 31513 3
1013 31513 3101
31013 31513 31013
331013 31513 310133

▲ 31513
3 31513 3
11513 31513 31511
311513 31513 315113
1311513 31513 3151131

▲ 31513
3 31513 3
123 31513 321
794123 31513 321497
1794123 31513 3214971

▲ 31513
3 31513 3
1403 31513 3041
91403 31513 30419
791403 31513 304197

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
10143 31513 34101
1410143 31513 3410141

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
39143 31513 34193
939143 31513 341939

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
7143 31513 3417
37143 31513 34173
937143 31513 341739

▲ 31513
3 315133
173 31513 371
7173 31513 3717
127173 31513 371721

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
10143 31513 34101
1810143 31513 3410181

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
7143 31513 3417
1047143 31513 3417401

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
7143 31513 3417
757143 31513 341757

▲ 31513
3 315133
173 31513 371
7173 31513 3717
1447173 31513 3717441

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
10143 31513 34101
310143 31513 341013

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
7143 31513 3417
157143 31513 341751

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
7143 31513 3417
937143 31513 341739

▲ 31513
3 315133
173 31513 371
7173 31513 3717
1567173 31513 3717651

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
37143 31513 34173
937143 31513 341739

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
7143 31513 3417
1747143 31513 3417471

▲ 31513
3 315133
1673 31513 3761
71673 31513 37617
1171673 31513 3761711

▲ 31513
3 315133
173 31513 371
7173 31513 3717
1647173 31513 3717461

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
39143 31513 34193
1839143 31513 3419381

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
7143 31513 3417
187143 31513 341781

▲ 31513
3 315133
1673 31513 3761
71673 31513 37617
1271673 31513 3761721

▲ 31513
3 315133
173 31513 371
7173 31513 3717
37173 31513 37173

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
39143 31513 34193
739143 31513 341937

▲ 31513
3 315133
143 31513 341
7143 31513 3417
37143 31513 34173

▲ 31513
3 315133
173 31513 371
123173 31513 371321
1123173 31513 3713211

▲ 31513
3 315133
173 31513 371
7173 31513 3717
387173 31513 371783

▲ 31513 3 31513 3 173 31513 371 7173 31513 3717 967173 31513 371769	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 1353 31513 3531 1081353 31513 3531801	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 1353 31513 3531 1701353 31513 3531071	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 36353 31513 35363 136353 31513 353631
▲ 31513 3 31513 3 173 31513 371 73173 31513 37137 1773173 31513 3713771	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 1353 31513 3531 1111353 31513 3531111	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 1353 31513 3531 1711353 31513 3531171	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 384353 31513 353483 1384353 31513 3534831
▲ 31513 3 31513 3 173 31513 371 94173 31513 37149 1594173 31513 3714951	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 1353 31513 3531 1461353 31513 3531641	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 1353 31513 3531 1731353 31513 3531371	▲ 31513 3 31513 3 363 31513 363 14363 31513 36341 1314363 31513 3634131
▲ 31513 3 31513 3 173 31513 371 99173 31513 37199 1099173 31513 3719901	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 1353 31513 3531 1471353 31513 3531741	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 1353 31513 3531 331353 31513 353133	▲ 31513 3 31513 3 363 31513 363 14363 31513 36341 1614363 31513 3634161
▲ 31513 3 31513 3 19013 31513 31091 319013 31513 310913 1319013 31513 3109131	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 1353 31513 3531 1501353 31513 3531051	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 15353 31513 35351 1515353 31513 3535151	▲ 31513 3 31513 3 363 31513 363 14363 31513 36341 714363 31513 363417
▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 10353 31513 35301 1210353 31513 3530121	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 1353 31513 3531 1681353 31513 3531861	▲ 31513 3 31513 3 353 31513 353 18353 31513 35381 1018353 31513 3538101	▲ 31513 3 31513 3 363 31513 363 752363 31513 363257 1752363 31513 3632571

▲ 31513 3 31513 3 363 31513 363 9363 31513 3639 1139363 31513 3639311	▲ 31513 3 31513 3 363 31513 363 9363 31513 3639 939363 31513 363939	▲ 31513 3 31513 3 713 31513 317 94713 31513 31749 1294713 31513 3174921	▲ 31513 3 31513 3 783 31513 387 74783 31513 38747 1374783 31513 3874731
▲ 31513 3 31513 3 363 31513 363 9363 31513 3639 1209363 31513 3639021	▲ 31513 3 31513 3 393 31513 393 113393 31513 393311 1113393 31513 3933111	▲ 31513 3 31513 3 713 31513 317 94713 31513 31749 394713 31513 317493	▲ 31513 3 31513 3 783 31513 387 74783 31513 38747 1674783 31513 3874761
▲ 31513 3 31513 3 363 31513 363 9363 31513 3639 1449363 31513 3639441	▲ 31513 3 31513 3 393 31513 393 305393 31513 393503 1305393 31513 3935031	▲ 31513 3 31513 3 7143 31513 3417 37143 31513 34173 937143 31513 341739	▲ 31513 3 31513 3 783 31513 387 92783 31513 38729 1392783 31513 3872931
▲ 31513 3 31513 3 363 31513 363 9363 31513 3639 1569363 31513 3639651	▲ 31513 3 31513 3 393 31513 393 788393 31513 393887 1788393 31513 3938871	▲ 31513 3 31513 3 7163 31513 3617 97163 31513 36179 397163 31513 361793	▲ 31513 3 31513 3 7913 31513 3197 37913 31513 31973 1837913 31513 3197381
▲ 31513 3 31513 3 363 31513 363 9363 31513 3639 339363 31513 363933	▲ 31513 3 31513 3 3983 31513 3893 13983 31513 38931 1813983 31513 3893181	▲ 31513 3 31513 3 7673 31513 3767 787673 31513 376787 1787673 31513 3767871	▲ 31513 3 31513 3 7913 31513 3197 37913 31513 31973 337913 31513 319733
▲ 31513 3 31513 3 363 31513 363 9363 31513 3639 719363 31513 363917	▲ 31513 3 31513 3 713 31513 317 75713 31513 31757 975713 31513 317579	▲ 31513 3 31513 3 783 31513 387 362783 31513 387263 1362783 31513 3872631	▲ 31513 3 31513 3 9053 31513 3509 129053 31513 350921 1129053 31513 3509211

▲ 31513 3 31513 3 9053 31513 3509 19053 31513 35091 1519053 31513 3509151	▲ 31513 3 31513 3 953 31513 359 90953 31513 35909 990953 31513 359099	▲ 31513 3 31513 3 9843 31513 3489 39843 31513 34893 1239843 31513 3489321	▲ 31513 72 31513 27 972 31513 279 95972 31513 27959 1695972 31513 2795961
▲ 31513 3 31513 3 953 31513 359 12953 31513 35921 1312953 31513 3592131	▲ 31513 3 31513 3 953 31513 359 94953 31513 35949 1194953 31513 3594911	▲ 31513 3737 31513 7373 93737 31513 73739 393737 31513 737393 1393737 31513 7373931	▲ 31513 72 31513 27 972 31513 279 96972 31513 27969 1296972 31513 2796921
▲ 31513 3 31513 3 953 31513 359 156953 31513 359651 1156953 31513 3596511	▲ 31513 3 31513 3 953 31513 359 94953 31513 35949 1794953 31513 3594971	▲ 31513 72 31513 27 70772 31513 27707 370772 31513 277073 1370772 31513 2770731	▲ 31513 728 31513 827 1728 31513 8271 31728 31513 82713 331728 31513 827133
▲ 31513 3 31513 3 953 31513 359 33953 31513 35933 1233953 31513 3593321	▲ 31513 3 31513 3 9533 31513 3359 19533 31513 33591 1119533 31513 3359111	▲ 31513 72 31513 27 972 31513 279 18972 31513 27981 1118972 31513 2798111	▲ 31513 74 31513 47 1074 31513 4701 111074 31513 470111 1111074 31513 4701111
▲ 31513 3 31513 3 953 31513 359 76953 31513 35967 1776953 31513 3596771	▲ 31513 3 31513 3 9743 31513 3479 99743 31513 34799 1699743 31513 3479961	▲ 31513 72 31513 27 972 31513 279 383972 31513 279383 1383972 31513 2793831	▲ 31513 74 31513 47 174 31513 471 101174 31513 471101 1101174 31513 4711011
▲ 31513 3 31513 3 953 31513 359 76953 31513 35967 376953 31513 359673	▲ 31513 3 31513 3 9843 31513 3489 149843 31513 348941 1149843 31513 3489411	▲ 31513 72 31513 27 972 31513 279 95972 31513 27959 1095972 31513 2795901	▲ 31513 74 31513 47 174 31513 471 152174 31513 471251 1152174 31513 4712511

▲ 31513
74 31513 47
174 31513 471
77174 31513 47177
977174 31513 471779

3.34 Palprime 32323

▲ 32323
321 32323 123
11321 32323 12311
311321 32323 123113
1311321 32323 1231131

▲ 32323
342 32323 243
9342 32323 2439
99342 32323 24399
999342 32323 243999

▲ 32323
35 32323 53
335 32323 533
7335 32323 5337
1047335 32323 5337401

▲ 32323
35 32323 53
335 32323 533
7335 32323 5337
1467335 32323 5337641

▲ 32323
32323 2323
12 32323 232321
3912 32323 23232193
13912 32323 232321931

▲ 32323
35 32323 53
3135 32323 5313
773135 32323 531377
1773135 32323 5313771

▲ 32323
35 32323 53
335 32323 533
7335 32323 5337
1117335 32323 5337111

▲ 32323
35 32323 53
335 32323 533
7335 32323 5337
1837335 32323 5337381

▲ 32323
32323 2323
72 32323 232327
3972 32323 23232793
13972 32323 232327931

▲ 32323
35 32323 53
335 32323 533
15335 32323 53351
115335 32323 533511

▲ 32323
35 32323 53
335 32323 533
7335 32323 5337
1197335 32323 5337911

▲ 32323
35 32323 53
335 32323 533
7335 32323 5337
907335 32323 533709

▲ 32323
342 32323 243
9342 32323 2439
99342 32323 24399
1499342 32323 2439941

▲ 32323
35 32323 53
335 32323 533
324335 32323 533423
1324335 32323 5334231

▲ 32323
35 32323 53
335 32323 533
7335 32323 5337
1417335 32323 5337141

▲ 32323
35 32323 53
335 32323 533
7335 32323 5337
927335 32323 533729

▲ 32323 35 32323 53 335 32323 533 7335 32323 5337 957335 32323 533759	▲ 32323 35 32323 53 7935 32323 5397 777935 32323 539777 1777935 32323 5397771	▲ 32323 396 32323 693 9396 32323 6939 39396 32323 69393 1739396 32323 6939371	▲ 32323 75 32323 57 3075 32323 5703 773075 32323 570377 1773075 32323 5703771
▲ 32323 35 32323 53 335 32323 533 771335 32323 533177 1771335 32323 5331771	▲ 32323 362 32323 263 3362 32323 2633 73362 32323 26337 973362 32323 263379	▲ 32323 72 32323 27 1272 32323 2721 351272 32323 272153 1351272 32323 2721531	▲ 32323 75 32323 57 3675 32323 5763 353675 32323 576353 1353675 32323 5763531
▲ 32323 35 32323 53 335 32323 533 90335 32323 53309 1090335 32323 5330901	▲ 32323 39 32323 93 3939 32323 9393 93939 32323 93939 1493939 32323 9393941	▲ 32323 72 32323 27 1272 32323 2721 91272 32323 27219 1791272 32323 2721971	▲ 32323 75 32323 57 71075 32323 57017 371075 32323 570173 1371075 32323 5701731
▲ 32323 35 32323 53 335 32323 533 90335 32323 53309 1290335 32323 5330921	▲ 32323 39 32323 93 3939 32323 9393 93939 32323 93939 1593939 32323 9393951	▲ 32323 72 32323 27 7172 32323 2717 37172 32323 27173 1337172 32323 2717331	▲ 32323 75 32323 57 9575 32323 5759 19575 32323 57591 1819575 32323 5759181
▲ 32323 35 32323 53 335 32323 533 90335 32323 53309 790335 32323 533097	▲ 32323 39 32323 93 3939 32323 9393 93939 32323 93939 993939 32323 939399	▲ 32323 75 32323 57 1275 32323 5721 381275 32323 572183 1381275 32323 5721831	▲ 32323 75 32323 57 975 32323 579 17975 32323 57971 117975 32323 579711
▲ 32323 35 32323 53 735 32323 537 194735 32323 537491 1194735 32323 5374911	▲ 32323 39 32323 93 7439 32323 9347 187439 32323 934781 1187439 32323 9347811	▲ 32323 75 32323 57 16175 32323 57161 316175 32323 571613 1316175 32323 5716131	▲ 32323 75 32323 57 975 32323 579 17975 32323 57971 1317975 32323 5797131

▲ 32323 75 32323 57 975 32323 579 17975 32323 57971 717975 32323 579717	▲ 32323 75 32323 57 975 32323 579 96975 32323 57969 1496975 32323 5796941	▲ 32323 75 32323 57 975 32323 579 9975 32323 5799 399975 32323 579993	▲ 32323 98 32323 89 9498 32323 8949 99498 32323 89499 999498 32323 894999
▲ 32323 75 32323 57 975 32323 579 36975 32323 57963 1136975 32323 5796311	▲ 32323 75 32323 57 975 32323 579 96975 32323 57969 1596975 32323 5796951	▲ 32323 75 32323 57 975 32323 579 9975 32323 5799 759975 32323 579957	▲ 32323 98 32323 89 97298 32323 89279 397298 32323 892793 1397298 32323 8927931
▲ 32323 75 32323 57 975 32323 579 36975 32323 57963 1436975 32323 5796341	▲ 32323 75 32323 57 975 32323 579 96975 32323 57969 996975 32323 579699	▲ 32323 974 32323 479 1974 32323 4791 111974 32323 479111 1111974 32323 4791111	

3.35 Palprime 32423

▲ 32423 7 32423 7 1137 32423 7311 31137 32423 73113 731137 32423 731137	▲ 32423 7 32423 7 127 32423 721 17127 32423 72171 1017127 32423 7217101	▲ 32423 7 32423 7 1737 32423 7371 31737 32423 73713 131737 32423 737131	▲ 32423 7 32423 7 3187 32423 7813 33187 32423 78133 1833187 32423 7813381
▲ 32423 7 32423 7 127 32423 721 15127 32423 72151 315127 32423 721513	▲ 32423 7 32423 7 1737 32423 7371 11737 32423 73711 1511737 32423 7371151	▲ 32423 7 32423 7 1737 32423 7371 91737 32423 73719 791737 32423 737197	▲ 32423 7 32423 7 3187 32423 7813 353187 32423 781353 1353187 32423 7813531

▲ 32423 7 324237 327 32423723 10327 3242372301 1510327 324237230151	▲ 32423 7 324237 3367 324237633 33367 3242376333 1433367 324237633341	▲ 32423 7 324237 787 32423787 15787 3242378751 1515787 324237875151	▲ 32423 7 324237 93537 3242373539 393537 32423735393 1393537 324237353931
▲ 32423 7 324237 327 32423723 7327 324237237 1117327 324237237111	▲ 32423 7 324237 3997 324237993 93997 3242379939 1493997 324237993941	▲ 32423 7 324237 787 32423787 33787 3242378733 1533787 324237873351	▲ 32423 7 324237 9387 324237839 39387 3242378393 339387 32423783933
▲ 32423 7 324237 327 32423723 7327 324237237 127327 32423723721	▲ 32423 7 324237 3997 324237993 93997 3242379939 993997 32423799399	▲ 32423 7 324237 787 32423787 33787 3242378733 933787 32423787339	▲ 32423 7 324237 9387 324237839 39387 3242378393 739387 32423783937
▲ 32423 7 324237 327 32423723 7327 324237237 1597327 324237237951	▲ 32423 7 324237 7437 324237347 17437 3242373471 1417437 324237347141	▲ 32423 7 324237 787 32423787 92787 3242378729 1592787 324237872951	▲ 32423 7 324237 9387 324237839 99387 3242378399 1399387 324237839931
▲ 32423 7 324237 327 32423723 7327 324237237 187327 32423723781	▲ 32423 7 324237 7437 324237347 17437 3242373471 1717437 324237347171	▲ 32423 7 324237 787 32423787 92787 3242378729 792787 32423787297	▲ 32423 7 324237 9597 324237959 19597 3242379591 1819597 324237959181
▲ 32423 7 324237 327 32423723 79327 3242372397 1779327 324237239771	▲ 32423 7 324237 7437 324237347 17437 3242373471 1817437 324237347181	▲ 32423 7 324237 7947 324237497 367947 32423749763 1367947 324237497631	▲ 32423 7 324237 9957 324237599 99957 3242375999 1099957 324237599901

▲ 32423 7 32423 7 9957 32423 7599 99957 32423 75999 1299957 32423 7599921	▲ 32423 9 32423 9 15789 32423 98751 315789 32423 987513 1315789 32423 9875131	▲ 32423 9 32423 9 3129 32423 9213 73129 32423 92137 1573129 32423 9213751	▲ 32423 9 32423 9 369 32423 963 1369 32423 9631 1621369 32423 9631261
▲ 32423 76 32423 67 33276 32423 67233 333276 32423 672333 1333276 32423 6723331	▲ 32423 9 32423 9 169 32423 961 77169 32423 96177 1077169 32423 9617701	▲ 32423 9 32423 9 339 32423 933 13339 32423 93331 913339 32423 933319	▲ 32423 9 32423 9 369 32423 963 1369 32423 9631 1671369 32423 9631761
▲ 32423 76 32423 67 9376 32423 6739 179376 32423 673971 1179376 32423 6739711	▲ 32423 9 32423 9 169 32423 961 788169 32423 961887 1788169 32423 9618871	▲ 32423 9 32423 9 369 32423 963 1369 32423 9631 1021369 32423 9631201	▲ 32423 9 32423 9 369 32423 963 1369 32423 9631 171369 32423 963171
▲ 32423 921 32423 129 7921 32423 1297 37921 32423 12973 337921 32423 129733	▲ 32423 9 32423 9 199 32423 991 72199 32423 99127 1172199 32423 9912711	▲ 32423 9 32423 9 369 32423 963 1369 32423 9631 1111369 32423 9631111	▲ 32423 9 32423 9 369 32423 963 1369 32423 9631 321369 32423 963123
▲ 32423 9 32423 9 1299 32423 9921 11299 32423 99211 1411299 32423 9921141	▲ 32423 9 32423 9 199 32423 991 72199 32423 99127 1272199 32423 9912721	▲ 32423 9 32423 9 369 32423 963 1369 32423 9631 1341369 32423 9631431	▲ 32423 9 32423 9 369 32423 963 1369 32423 9631 381369 32423 963183
▲ 32423 9 32423 9 1489 32423 9841 741489 32423 984147 1741489 32423 9841471	▲ 32423 9 32423 9 3129 32423 9213 13129 32423 92131 1713129 32423 9213171	▲ 32423 9 32423 9 369 32423 963 1369 32423 9631 1471369 32423 9631741	▲ 32423 9 32423 9 369 32423 963 16369 32423 96361 1216369 32423 9636121

▲ 32423
9 32423 9
369 32423 963
16369 32423 96361
316369 32423 963613

▲ 32423
9 32423 9
3999 32423 9993
33999 32423 99933
933999 32423 999339

▲ 32423
9 32423 9
7629 32423 9267
337629 32423 926733
1337629 32423 9267331

▲ 32423
9 32423 9
9999 32423 9999
79999 32423 99997
1479999 32423 9999741

▲ 32423
9 32423 9
369 32423 963
375369 32423 963573
1375369 32423 9635731

▲ 32423
9 32423 9
70839 32423 93807
370839 32423 938073
1370839 32423 9380731

▲ 32423
9 32423 9
91719 32423 91719
391719 32423 917193
1391719 32423 9171931

▲ 32423
9 32423 9
9999 32423 9999
79999 32423 99997
1779999 32423 9999771

▲ 32423
9 32423 9
369 32423 963
738369 32423 963837
1738369 32423 9638371

▲ 32423
9 32423 9
7239 32423 9327
17239 32423 93271
1817239 32423 9327181

▲ 32423
9 32423 9
9459 32423 9549
39459 32423 95493
739459 32423 954937

▲ 32423
990 32423 099
3990 32423 0993
13990 32423 09931
1413990 32423 0993141

▲ 32423
9 32423 9
3999 32423 9993
33999 32423 99933
1233999 32423 9993321

▲ 32423
9 32423 9
7239 32423 9327
77239 32423 93277
1277239 32423 9327721

▲ 32423
9 32423 9
9669 32423 9669
189669 32423 966981
1189669 32423 9669811

▲ 32423
990 32423 099
3990 32423 0993
303990 32423 099303
1303990 32423 0993031

▲ 32423
9 32423 9
3999 32423 9993
33999 32423 99933
333999 32423 999333

▲ 32423
9 32423 9
7629 32423 9267
127629 32423 926721
1127629 32423 9267211

▲ 32423
9 32423 9
9759 32423 9579
39759 32423 95793
939759 32423 957939

3.36 Palprime 33533

▲ 33533 1 33533 1 1011 33533 1101 71011 33533 11017 1571011 33533 1101751	▲ 33533 1 33533 1 121 33533 121 74121 33533 12147 774121 33533 121477	▲ 33533 1 33533 1 171 33533 171 7171 33533 1717 1147171 33533 1717411	▲ 33533 1 33533 1 171 33533 171 78171 33533 17187 1278171 33533 1718721
▲ 33533 1 33533 1 1011 33533 1101 71011 33533 11017 1771011 33533 1101771	▲ 33533 1 33533 1 171 33533 171 36171 33533 17163 1236171 33533 1716321	▲ 33533 1 33533 1 171 33533 171 7171 33533 1717 1447171 33533 1717441	▲ 33533 1 33533 1 331 33533 133 149331 33533 133941 1149331 33533 1339411
▲ 33533 1 33533 1 1011 33533 1101 71011 33533 11017 371011 33533 110173	▲ 33533 1 33533 1 171 33533 171 36171 33533 17163 1636171 33533 1716361	▲ 33533 1 33533 1 171 33533 171 7171 33533 1717 1687171 33533 1717861	
▲ 33533 1 33533 1 121 33533 121 128121 33533 121821 1128121 33533 1218211	▲ 33533 1 33533 1 171 33533 171 36171 33533 17163 336171 33533 171633	▲ 33533 1 33533 1 171 33533 171 7171 33533 1717 1707171 33533 1717071	▲ 33533 1 33533 1 331 33533 133 185331 33533 133581 1185331 33533 1335811
▲ 33533 1 33533 1 121 33533 121 341121 33533 121143 1341121 33533 1211431	▲ 33533 1 33533 1 171 33533 171 7171 33533 1717 1027171 33533 1717201	▲ 33533 1 33533 1 171 33533 171 7171 33533 1717 327171 33533 171723	
▲ 33533 1 33533 1 121 33533 121 35121 33533 12153 1335121 33533 1215331	▲ 33533 1 33533 1 171 33533 171 7171 33533 1717 1137171 33533 1717311	▲ 33533 1 33533 1 171 33533 171 7171 33533 1717 717171 33533 171717	▲ 33533 1 33533 1 331 33533 133 353331 33533 133353 1353331 33533 1333531

▲ 33533 1 33533 1 331 33533 133 99331 33533 13399 1199331 33533 1339911	▲ 33533 1 33533 1 9051 33533 1509 369051 33533 150963 1369051 33533 1509631	▲ 33533 1 33533 1 981 33533 189 1981 33533 1891 1191981 33533 1891911	▲ 33533 1 33533 1 981 33533 189 96981 33533 18969 1096981 33533 1896901
▲ 33533 1 33533 1 351 33533 153 330351 33533 153033 1330351 33533 1530331	▲ 33533 1 33533 1 9301 33533 1039 39301 33533 10393 1739301 33533 1039371	▲ 33533 1 33533 1 981 33533 189 1981 33533 1891 1491981 33533 1891941	▲ 33533 1 33533 1 981 33533 189 96981 33533 18969 1596981 33533 1896951
▲ 33533 1 33533 1 351 33533 153 70351 33533 15307 1270351 33533 1530721	▲ 33533 1 33533 1 9741 33533 1479 19741 33533 14791 1119741 33533 1479111	▲ 33533 1 33533 1 981 33533 189 1981 33533 1891 1591981 33533 1891951	▲ 33533 1425 33533 5241 91425 33533 52419 391425 33533 524193 1391425 33533 5241931
▲ 33533 1 33533 1 351 33533 153 714351 33533 153417 1714351 33533 1534171	▲ 33533 1 33533 1 9741 33533 1479 19741 33533 14791 319741 33533 147913	▲ 33533 1 33533 1 981 33533 189 1981 33533 1891 1641981 33533 1891461	▲ 33533 37 33533 73 1237 33533 7321 111237 33533 732111 1111237 33533 7321111
▲ 33533 1 33533 1 351 33533 153 72351 33533 15327 172351 33533 153271	▲ 33533 1 33533 1 9741 33533 1479 19741 33533 14791 919741 33533 147919	▲ 33533 1 33533 1 981 33533 189 1981 33533 1891 1681981 33533 1891861	▲ 33533 37 33533 73 3337 33533 7333 173337 33533 733371 1173337 33533 7333711
▲ 33533 1 33533 1 9031 33533 1309 719031 33533 130917 1719031 33533 1309171	▲ 33533 1 33533 1 981 33533 189 183981 33533 189381 1183981 33533 1893811	▲ 33533 1 33533 1 981 33533 189 1981 33533 1891 751981 33533 189157	▲ 33533 37 33533 73 3337 33533 7333 93337 33533 73339 1593337 33533 7333951

▲ 33533 37 33533 73 7737 33533 7377 37737 33533 73773 1237737 33533 7377321	▲ 33533 73 33533 37 373 33533 373 33373 33533 37333 333373 33533 373333	▲ 33533 73 33533 37 373 33533 373 72373 33533 37327 372373 33533 373273	▲ 33533 99 33533 99 799 33533 997 305799 33533 997503 1305799 33533 9975031
---	---	---	---

▲ 33533 705 33533 507 3705 33533 5073 363705 33533 507363 1363705 33533 5073631	▲ 33533 73 33533 37 373 33533 373 33373 33533 37333 933373 33533 373339	▲ 33533 73 33533 37 373 33533 373 74373 33533 37347 1274373 33533 3734721	▲ 33533 99 33533 99 799 33533 997 30799 33533 99703 1130799 33533 9970311
---	---	---	---

▲ 33533 73 33533 37 3573 33533 3753 123573 33533 375321 1123573 33533 3753211	▲ 33533 73 33533 37 373 33533 373 36373 33533 37363 1536373 33533 3736351	▲ 33533 772 33533 277 11772 33533 27711 311772 33533 277113 1311772 33533 2771131	▲ 33533 99 33533 99 799 33533 997 30799 33533 99703 1230799 33533 9970321
---	---	---	---

▲ 33533 73 33533 37 3573 33533 3753 13573 33533 37531 1413573 33533 3753141	▲ 33533 73 33533 37 373 33533 373 72373 33533 37327 1172373 33533 3732711	▲ 33533 99 33533 99 1899 33533 9981 91899 33533 99819 1591899 33533 9981951	▲ 33533 99 33533 99 799 33533 997 30799 33533 99703 1830799 33533 9970381
---	---	---	---

▲ 33533 73 33533 37 3573 33533 3753 183573 33533 375381 1183573 33533 3753811	▲ 33533 73 33533 37 373 33533 373 72373 33533 37327 1272373 33533 3732721	▲ 33533 99 33533 99 1899 33533 9981 91899 33533 99819 791899 33533 998197	▲ 33533 99 33533 99 7999 33533 9997 117999 33533 999711 1117999 33533 9997111
---	---	---	---

3.37 Palprime 34543

▲ 34543 101 34543 101 7101 34543 1017 37101 34543 10173 1437101 34543 1017341	▲ 34543 14 34543 41 114 34543 411 99114 34543 41199 1599114 34543 4119951	▲ 34543 33 34543 33 3533 34543 3353 33533 34543 33533 1633533 34543 3353361	▲ 34543 737 34543 737 93737 34543 73739 393737 34543 737393 1393737 34543 7373931
▲ 34543 101 34543 101 7101 34543 1017 37101 34543 10173 337101 34543 101733	▲ 34543 14 34543 41 114 34543 411 99114 34543 41199 399114 34543 411993	▲ 34543 33 34543 33 3533 34543 3353 33533 34543 33533 333533 34543 335333	▲ 34543 764 34543 467 1764 34543 4671 771764 34543 467177 1771764 34543 4671771
▲ 34543 14 34543 41 114 34543 411 164114 34543 411461 1164114 34543 4114611	▲ 34543 14 34543 41 914 34543 419 75914 34543 41957 1675914 34543 4195761	▲ 34543 341 34543 143 3341 34543 1433 33341 34543 14333 1233341 34543 1433321	▲ 34543 956 34543 659 9956 34543 6599 79956 34543 65997 379956 34543 659973
▲ 34543 14 34543 41 114 34543 411 39114 34543 41193 939114 34543 411939	▲ 34543 17 34543 71 717 34543 717 308717 34543 717803 1308717 34543 7178031	▲ 34543 341 34543 143 3341 34543 1433 33341 34543 14333 133341 34543 143331	
▲ 34543 14 34543 41 114 34543 411 758114 34543 411857 1758114 34543 4118571	▲ 34543 17 34543 71 717 34543 717 98717 34543 71789 1298717 34543 7178921	▲ 34543 341 34543 143 3341 34543 1433 33341 34543 14333 1833341 34543 1433381	
▲ 34543 14 34543 41 114 34543 411 98114 34543 41189 398114 34543 411893	▲ 34543 332 34543 233 7332 34543 2337 357332 34543 233753 1357332 34543 2337531	▲ 34543 357 34543 753 3357 34543 7533 33357 34543 75333 1533357 34543 7533351	

3.38 Palprime 34843

▲ 34843 110 34843 011 9110 34843 0119 99110 34843 01199 999110 34843 011999	▲ 34843 35 34843 53 935 34843 539 36935 34843 53963 1836935 34843 5396381	▲ 34843 35 34843 53 935 34843 539 9935 34843 5399 1629935 34843 5399261	▲ 34843 785 34843 587 3785 34843 5873 393785 34843 587393 1393785 34843 5873931
▲ 34843 12 34843 21 7712 34843 2177 187712 34843 217781 1187712 34843 2177811	▲ 34843 35 34843 53 935 34843 539 36935 34843 53963 936935 34843 539639	▲ 34843 35 34843 53 935 34843 539 9935 34843 5399 199935 34843 539991	▲ 34843 977 34843 779 9977 34843 7799 19977 34843 77991 1219977 34843 7799121
▲ 34843 327 34843 723 95327 34843 72359 395327 34843 723593 1395327 34843 7235931	▲ 34843 35 34843 53 935 34843 539 732935 34843 539237 1732935 34843 5392371	▲ 34843 35 34843 53 935 34843 539 9935 34843 5399 709935 34843 539907	
▲ 34843 35 34843 53 935 34843 539 123935 34843 539321 1123935 34843 5393211	▲ 34843 35 34843 53 935 34843 539 73935 34843 53937 373935 34843 539373	▲ 34843 713 34843 317 3713 34843 3173 13713 34843 31731 1813713 34843 3173181	▲ 34843 977 34843 779 9977 34843 7799 19977 34843 77991 1419977 34843 7799141
▲ 34843 35 34843 53 935 34843 539 132935 34843 539231 1132935 34843 5392311	▲ 34843 35 34843 53 935 34843 539 9935 34843 5399 1179935 34843 5399711	▲ 34843 713 34843 317 3713 34843 3173 93713 34843 31739 1593713 34843 3173951	
▲ 34843 35 34843 53 935 34843 539 333935 34843 539333 1333935 34843 5393331	▲ 34843 35 34843 53 935 34843 539 9935 34843 5399 1329935 34843 5399231	▲ 34843 713 34843 317 3713 34843 3173 93713 34843 31739 793713 34843 317397	▲ 34843 977 34843 779 9977 34843 7799 19977 34843 77991 1519977 34843 7799151

▲ 34843 977 34843 779 9977 34843 7799 99977 34843 77999 799977 34843 779997	▲ 34843 995 34843 599 1995 34843 5991 771995 34843 599177 1771995 34843 5991771	▲ 34843 995 34843 599 9995 34843 5999 39995 34843 59993 1039995 34843 5999301
---	---	---

▲ 34843 995 34843 599 1995 34843 5991 31995 34843 59913 1731995 34843 5991371	▲ 34843 995 34843 599 9995 34843 5999 19995 34843 59991 1419995 34843 5999141
---	---

3.39 Palprime 35053

▲ 35053 365 35053 563 1365 35053 5631 321365 35053 563123 1321365 35053 5631231	▲ 35053 773 35053 377 1773 35053 3771 321773 35053 377123 1321773 35053 3771231	▲ 35053 77 35053 77 777 35053 777 92777 35053 77729 1292777 35053 7772921	▲ 35053 77 35053 77 777 35053 777 99777 35053 77799 399777 35053 777993
▲ 35053 7265 35053 5627 97265 35053 56279 397265 35053 562793 1397265 35053 5627931	▲ 35053 77 35053 77 777 35053 777 15777 35053 77751 1215777 35053 7775121	▲ 35053 77 35053 77 777 35053 777 99777 35053 77799 1499777 35053 7779941	
▲ 35053 747 35053 747 3747 35053 7473 93747 35053 74739 393747 35053 747393	▲ 35053 77 35053 77 777 35053 777 90777 35053 77709 1490777 35053 7770941	▲ 35053 77 35053 77 777 35053 777 99777 35053 77799 1799777 35053 7779971	

3.40 Palprime 35153

▲ 35153 10 35153 01 1110 35153 0111 71110 35153 01117 1271110 35153 0111721	▲ 35153 190 35153 091 3190 35153 0913 93190 35153 09139 1793190 35153 0913971	▲ 35153 786 35153 687 3786 35153 6873 93786 35153 68739 1093786 35153 6873901	▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 7159 35153 9517 1197159 35153 9517911
▲ 35153 10 35153 01 1210 35153 0121 91210 35153 01219 1291210 35153 0121921	▲ 35153 703 35153 307 95703 35153 30759 395703 35153 307593 1395703 35153 3075931	▲ 35153 786 35153 687 3786 35153 6873 93786 35153 68739 193786 35153 687391	▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 7159 35153 9517 1237159 35153 9517321
▲ 35153 10 35153 01 910 35153 019 35910 35153 01953 1635910 35153 0195361	▲ 35153 78 35153 87 12378 35153 87321 312378 35153 873213 1312378 35153 8732131	▲ 35153 9 35153 9 1359 35153 9531 391359 35153 953193 1391359 35153 9531931	▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 7159 35153 9517 1317159 35153 9517131
▲ 35153 10 35153 01 910 35153 019 72910 35153 01927 1472910 35153 0192741	▲ 35153 78 35153 87 9378 35153 8739 39378 35153 87393 139378 35153 873931	▲ 35153 9 35153 9 139 35153 931 107139 35153 931701 1107139 35153 9317011	▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 7159 35153 9517 1407159 35153 9517041
▲ 35153 10 35153 01 910 35153 019 77910 35153 01977 377910 35153 019773	▲ 35153 78 35153 87 9378 35153 8739 39378 35153 87393 739378 35153 873937	▲ 35153 9 35153 9 139 35153 931 398139 35153 931893 1398139 35153 9318931	▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 7159 35153 9517 1467159 35153 9517641
▲ 35153 183 35153 381 7183 35153 3817 777183 35153 381777 1777183 35153 3817771	▲ 35153 78 35153 87 9378 35153 8739 39378 35153 87393 939378 35153 873939	▲ 35153 9 35153 9 139 35153 931 96139 35153 93169 1196139 35153 9316911	▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 7159 35153 9517 1537159 35153 9517351

▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 7159 35153 9517 1567159 35153 9517651	▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 768159 35153 951867 1768159 35153 9518671	▲ 35153 9 35153 9 199 35153 991 356199 35153 991653 1356199 35153 9916531	▲ 35153 9 35153 9 3739 35153 9373 33739 35153 93733 1833739 35153 9373381
▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 7159 35153 9517 157159 35153 951751	▲ 35153 9 35153 9 1749 35153 9471 331749 35153 947133 1331749 35153 9471331	▲ 35153 9 35153 9 3439 35153 9343 93439 35153 93439 1593439 35153 9343951	▲ 35153 9 35153 9 379 35153 973 17379 35153 97371 717379 35153 973717
▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 7159 35153 9517 1807159 35153 9517081	▲ 35153 9 35153 9 1989 35153 9891 31989 35153 98913 931989 35153 989139	▲ 35153 9 35153 9 349 35153 943 75349 35153 94357 375349 35153 943573	▲ 35153 9 35153 9 379 35153 973 77379 35153 97377 777379 35153 973777
▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 7159 35153 9517 337159 35153 951733	▲ 35153 9 35153 9 1989 35153 9891 361989 35153 989163 1361989 35153 9891631	▲ 35153 9 35153 9 3729 35153 9273 73729 35153 92737 973729 35153 927379	▲ 35153 9 35153 9 379 35153 973 9379 35153 9739 1179379 35153 9739711
▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 7159 35153 9517 967159 35153 951769	▲ 35153 9 35153 9 199 35153 991 104199 35153 991401 1104199 35153 9914011	▲ 35153 9 35153 9 3739 35153 9373 33739 35153 93733 1133739 35153 9373311	▲ 35153 9 35153 9 379 35153 973 9379 35153 9739 1199379 35153 9739911
▲ 35153 9 35153 9 159 35153 951 7159 35153 9517 987159 35153 951789	▲ 35153 9 35153 9 199 35153 991 11199 35153 99111 1211199 35153 9911121	▲ 35153 9 35153 9 3739 35153 9373 33739 35153 93733 1433739 35153 9373341	▲ 35153 9 35153 9 379 35153 973 9379 35153 9739 1239379 35153 9739321

▲ 35153 9 35153 9 379 35153 973 9379 35153 9739 149379 35153 973941	▲ 35153 9 35153 9 7339 35153 9337 117339 35153 933711 1117339 35153 9337111	▲ 35153 9 35153 9 949 35153 949 35949 35153 94953 1235949 35153 9495321	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 104199 35153 991401 1104199 35153 9914011
▲ 35153 9 35153 9 379 35153 973 9379 35153 9739 1569379 35153 9739651	▲ 35153 9 35153 9 7339 35153 9337 97339 35153 93379 1297339 35153 9337921	▲ 35153 9 35153 9 949 35153 949 35949 35153 94953 735949 35153 949537	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 109599 35153 995901 1109599 35153 9959011
▲ 35153 9 35153 9 379 35153 973 9379 35153 9739 1769379 35153 9739671	▲ 35153 9 35153 9 7339 35153 9337 97339 35153 93379 1797339 35153 9337971	▲ 35153 9 35153 9 949 35153 949 701949 35153 949107 1701949 35153 9491071	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 1011099 35153 9901101
▲ 35153 9 35153 9 379 35153 973 9379 35153 9739 1779379 35153 9739771	▲ 35153 9 35153 9 7369 35153 9637 97369 35153 96379 397369 35153 963793	▲ 35153 9 35153 9 949 35153 949 92949 35153 94929 792949 35153 949297	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 1221099 35153 9901221
▲ 35153 9 35153 9 379 35153 973 9379 35153 9739 1799379 35153 9739971	▲ 35153 9 35153 9 7419 35153 9147 727419 35153 914727 1727419 35153 9147271	▲ 35153 9 35153 9 949 35153 949 96949 35153 94969 1796949 35153 9496971	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 1291099 35153 9901921
▲ 35153 9 35153 9 379 35153 973 9379 35153 9739 399379 35153 973993	▲ 35153 9 35153 9 949 35153 949 158949 35153 949851 1158949 35153 9498511	▲ 35153 9 35153 9 949 35153 949 96949 35153 94969 396949 35153 949693	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 1341099 35153 9901431

▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 1491099 35153 9901941	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 301099 35153 990103	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 12999 35153 99921 1012999 35153 9992101	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 16699 35153 99661 1816699 35153 9966181
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 1501099 35153 9901051	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 351099 35153 990153	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 147399 35153 993741 1147399 35153 9937411	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1699 35153 9961 1191699 35153 9961911
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 151099 35153 990151	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 741099 35153 990147	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 151299 35153 992151 1151299 35153 9921511	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1699 35153 9961 1231699 35153 9961321
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 1611099 35153 9901161	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 751099 35153 990157	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 15399 35153 99351 1515399 35153 9935151	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1699 35153 9961 1281699 35153 9961821
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 171099 35153 990171	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 901099 35153 990109	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 154899 35153 998451 1154899 35153 9984511	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1699 35153 9961 1611699 35153 9961161
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1099 35153 9901 1791099 35153 9901971	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 11199 35153 99111 1211199 35153 9911121	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 16699 35153 99661 1416699 35153 9966141	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 1699 35153 9961 1621699 35153 9961261

▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 192699 35153 996291 1192699 35153 9962911	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1023199 35153 9913201	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1080199 35153 9910801	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1175199 35153 9915711
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 19299 35153 99291 719299 35153 992917	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 104199 35153 991401	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1104199 35153 9914011	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1206199 35153 9916021
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 19299 35153 99291 919299 35153 992919	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 104199 35153 991401 1104199 35153 9914011	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 11199 35153 99111	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1211199 35153 9911121
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 19699 35153 99691 319699 35153 996913	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1062199 35153 9912601	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 11199 35153 99111 1211199 35153 9911121	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1211199 35153 9911121
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 19699 35153 99691 919699 35153 996919	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1067199 35153 9917601	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1148199 35153 9918411	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1220199 35153 9910221
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 198699 35153 996891 1198699 35153 9968911	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1071199 35153 9911701	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1167199 35153 9917611	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1233199 35153 9913321

▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1256199 35153 9916521	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1356199 35153 9916531	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1464199 35153 9914641	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 165199 35153 991561
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1304199 35153 9914031	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1367199 35153 9917631	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1517199 35153 9917151	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1661199 35153 9911661
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1316199 35153 9916131	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1397199 35153 9917931	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1532199 35153 9912351	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1668199 35153 9918661
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 132199 35153 991231	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1400199 35153 9910041	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1538199 35153 9918351	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1671199 35153 9911761
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1335199 35153 9915331	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 144199 35153 991441	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 159199 35153 991951	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1679199 35153 9919761
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 135199 35153 991531	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1445199 35153 9915441	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1620199 35153 9910261	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 168199 35153 991861

▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 170199 35153 991071	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1752199 35153 9912571	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1797199 35153 9917971	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1860199 35153 9910681
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1716199 35153 9916171	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1769199 35153 9919671	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1800199 35153 9910081	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 198199 35153 991891
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1727199 35153 9917271	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1770199 35153 9910771	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 180199 35153 991081	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 302199 35153 991203
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1737199 35153 9917371	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 177199 35153 991771	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 182199 35153 991281	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 321199 35153 991123
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1748199 35153 9918471	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1788199 35153 9918871	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1824199 35153 9914281	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 323199 35153 991323
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1749199 35153 9919471	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1796199 35153 9916971	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 1839199 35153 9919381	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 199 35153 991 356199 35153 991653

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
356199 35153 991653
1356199 35153 9916531

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
365199 35153 991563

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
366199 35153 991663

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
381199 35153 991183

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
705199 35153 991507

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
717199 35153 991717

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
72199 35153 99127

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
776199 35153 991677

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
791199 35153 991197

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
795199 35153 991597

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
905199 35153 991509

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
908199 35153 991809

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
939199 35153 991939

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
942199 35153 991249

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
944199 35153 991449

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
950199 35153 991059

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
978199 35153 991879

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
199 35153 991
999199 35153 991999

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
19999 35153 99991
1519999 35153 9999151

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
340899 35153 998043
1340899 35153 9980431

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
34399 35153 99343
1434399 35153 9934341

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
35299 35153 99253
935299 35153 992539

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
35599 35153 99553
935599 35153 995539

▲ 35153
9 35153 9
99 35153 99
356199 35153 991653
1356199 35153 9916531

▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 35899 35153 99853 335899 35153 998533	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 3999 35153 9993 1513999 35153 9993151	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 70699 35153 99607 1270699 35153 9960721	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 7299 35153 9927 1687299 35153 9927861
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 35899 35153 99853 935899 35153 998539	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 3999 35153 9993 1803999 35153 9993081	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 708699 35153 996807 1708699 35153 9968071	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 7299 35153 9927 187299 35153 992781
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 38799 35153 99783 1538799 35153 9978351	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 3999 35153 9993 183999 35153 999381	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 7299 35153 9927 1537299 35153 9927351	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 7299 35153 9927 367299 35153 992763
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 393399 35153 993393 1393399 35153 9933931	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 3999 35153 9993 363999 35153 999363	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 7299 35153 9927 1547299 35153 9927451	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 7299 35153 9927 997299 35153 992799
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 393699 35153 996393 1393699 35153 9963931	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 701799 35153 997107 1701799 35153 9971071	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 7299 35153 9927 1607299 35153 9927061	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 747999 35153 999747 1747999 35153 9997471
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 3999 35153 9993 1173999 35153 9993711	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 706299 35153 992607 1706299 35153 9926071	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 7299 35153 9927 1657299 35153 9927561	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 90099 35153 99009 790099 35153 990097

▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9499 35153 9949 1299499 35153 9949921	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9499 35153 9949 719499 35153 994917	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 97599 35153 99579 197599 35153 995791	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9999 35153 9999 1539999 35153 9999351
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9499 35153 9949 1469499 35153 9949641	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9499 35153 9949 989499 35153 994989	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 97599 35153 99579 797599 35153 995797	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9999 35153 9999 1689999 35153 9999861
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9499 35153 9949 1589499 35153 9949851	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 95799 35153 99759 1295799 35153 9975921	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9999 35153 9999 1089999 35153 9999801	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9999 35153 9999 19999 35153 99991
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9499 35153 9949 159499 35153 994951	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 96799 35153 99769 1196799 35153 9976911	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9999 35153 9999 1249999 35153 9999421	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9999 35153 9999 19999 35153 99991 1519999 35153 9999151
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9499 35153 9949 1739499 35153 9949371	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 96799 35153 99769 996799 35153 997699	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9999 35153 9999 1269999 35153 9999621	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9999 35153 9999 369999 35153 999963
▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9499 35153 9949 309499 35153 994903	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 97599 35153 99579 1597599 35153 9957951	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9999 35153 9999 1519999 35153 9999151	▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9999 35153 9999 799999 35153 999997

▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9999 35153 9999 99999 35153 99999	▲ 35153 9 35153 9 9999 35153 9999 19999 35153 99991 1519999 35153 9999151	▲ 35153 99 35153 99 199 35153 991 104199 35153 991401 1104199 35153 9914011	▲ 35153 99 35153 99 9999 35153 9999 19999 35153 99991 1519999 35153 9999151
---	---	---	---

▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 9999 35153 9999 99999 35153 99999 799999 35153 999997	▲ 35153 9 35153 9 9999 35153 9999 99999 35153 99999 799999 35153 999997	▲ 35153 99 35153 99 199 35153 991 11199 35153 99111 1211199 35153 9911121	▲ 35153 99 35153 99 9999 35153 9999 99999 35153 99999 799999 35153 999997
--	---	---	---

▲ 35153 9 35153 9 99 35153 99 99999 35153 99999 799999 35153 999997	▲ 35153 942 35153 249 9942 35153 2499 99942 35153 24999 1299942 35153 2499921	▲ 35153 99 35153 99 199 35153 991 356199 35153 991653 1356199 35153 9916531
---	---	---

3.41 Palprime 35353

▲ 35353 11 35353 11 111 35353 111 353111 35353 111353 1353111 35353 1113531	▲ 35353 185 35353 581 39185 35353 58193 339185 35353 581933 1339185 35353 5819331	▲ 35353 197 35353 791 9197 35353 7919 19197 35353 79191 1419197 35353 7919141	▲ 35353 32 35353 23 732 35353 237 38732 35353 23783 1538732 35353 2378351
---	---	---	---

▲ 35353 11 35353 11 111 35353 111 71111 35353 11117 1271111 35353 1111721	▲ 35353 197 35353 791 9197 35353 7919 19197 35353 79191 1219197 35353 7919121	▲ 35353 32 35353 23 732 35353 237 323732 35353 237323 1323732 35353 2373231	▲ 35353 32 35353 23 732 35353 237 72732 35353 23727 1572732 35353 2372751
---	---	---	---

▲ 35353 32 35353 23 9332 35353 2339 39332 35353 23393 739332 35353 233937	▲ 35353 33 35353 33 333 35353 333 371333 35353 333173 1371333 35353 3331731	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1283933 35353 3393821	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1653933 35353 3393561
▲ 35353 33 35353 33 333 35353 333 12333 35353 33321 1812333 35353 3332181	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 161933 35353 339161 1161933 35353 3391611	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1293933 35353 3393921	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1703933 35353 3393071
▲ 35353 33 35353 33 333 35353 333 12333 35353 33321 312333 35353 333213	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 17933 35353 33971 1617933 35353 3397161	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1403933 35353 3393041	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1733933 35353 3393371
▲ 35353 33 35353 33 333 35353 333 30333 35353 33303 1830333 35353 3330381	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1013933 35353 3393101	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1443933 35353 3393441	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1803933 35353 3393081
▲ 35353 33 35353 33 333 35353 333 33333 35353 33333 1833333 35353 3333381	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1083933 35353 3393801	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1553933 35353 3393551	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1853933 35353 3393581
▲ 35353 33 35353 33 333 35353 333 365333 35353 333563 1365333 35353 3335631	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1113933 35353 3393111	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1583933 35353 3393851	▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 303933 35353 339303

▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 333933 35353 339333	▲ 35353 33 35353 33 9633 35353 3369 99633 35353 33699 1599633 35353 3369951	▲ 35353 3 35353 3 123 35353 321 3123 35353 3213 1583123 35353 3213851	▲ 35353 3 35353 3 123 35353 321 95123 35353 32159 1595123 35353 3215951
▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 713933 35353 339317	▲ 35353 3 35353 3 1103 35353 3011 71103 35353 30117 371103 35353 301173	▲ 35353 3 35353 3 123 35353 321 3123 35353 3213 1673123 35353 3213761	▲ 35353 3 35353 3 123 35353 321 95123 35353 32159 995123 35353 321599
▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 723933 35353 339327	▲ 35353 3 35353 3 1223 35353 3221 91223 35353 32219 1291223 35353 3221921	▲ 35353 3 35353 3 123 35353 321 3123 35353 3213 1683123 35353 3213861	▲ 35353 3 35353 3 1653 35353 3561 141653 35353 356141 1141653 35353 3561411
▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 9933 35353 3399 1239933 35353 3399321	▲ 35353 3 35353 3 1223 35353 3221 91223 35353 32219 1691223 35353 3221961	▲ 35353 3 35353 3 123 35353 321 3123 35353 3213 1743123 35353 3213471	▲ 35353 3 35353 3 1653 35353 3561 31653 35353 35613 331653 35353 356133
▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 9933 35353 3399 1359933 35353 3399531	▲ 35353 3 35353 3 123 35353 321 3123 35353 3213 123123 35353 321321	▲ 35353 3 35353 3 123 35353 321 3123 35353 3213 753123 35353 321357	▲ 35353 3 35353 3 3183 35353 3813 713183 35353 381317 1713183 35353 3813171
▲ 35353 33 35353 33 933 35353 339 9933 35353 3399 1419933 35353 3399141	▲ 35353 3 35353 3 123 35353 321 3123 35353 3213 1323123 35353 3213231	▲ 35353 3 35353 3 123 35353 321 95123 35353 32159 1395123 35353 3215931	▲ 35353 3 35353 3 333 35353 333 12333 35353 33321 1812333 35353 3332181

▲ 35353 3 35353 3 333 35353 333 12333 35353 33321 312333 35353 333213	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 11733 35353 33711 1511733 35353 3371151	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 1433 35353 3341 181433 35353 334181	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 1433 35353 3341 731433 35353 334137
▲ 35353 3 35353 3 333 35353 333 30333 35353 33303 1830333 35353 3330381	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 12333 35353 33321 1812333 35353 3332181	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 1433 35353 3341 1841433 35353 3341481	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 1433 35353 3341 911433 35353 334119
▲ 35353 3 35353 3 333 35353 333 33333 35353 33333 1833333 35353 3333381	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 12333 35353 33321 312333 35353 333213	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 1433 35353 3341 301433 35353 334103	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 1433 35353 3341 931433 35353 334139
▲ 35353 3 35353 3 333 35353 333 365333 35353 333563 1365333 35353 3335631	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 1433 35353 3341 1591433 35353 3341951	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 1433 35353 3341 701433 35353 334107	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 14633 35353 33641 314633 35353 336413
▲ 35353 3 35353 3 333 35353 333 371333 35353 333173 1371333 35353 3331731	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 1433 35353 3341 1741433 35353 3341471	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 1433 35353 3341 71433 35353 33417	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 161933 35353 339161 1161933 35353 3391611
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 11733 35353 33711 1211733 35353 3371121	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 1433 35353 3341 1801433 35353 3341081	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 1433 35353 3341 721433 35353 334127	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 16233 35353 33261 1716233 35353 3326171

▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 166733 35353 337661 1166733 35353 3376611	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 19833 35353 33891 1119833 35353 3389111	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1007333 35353 3337001	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1119333 35353 3339111
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 17433 35353 33471 1817433 35353 3347181	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 30033 35353 33003 1130033 35353 3300311	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1014333 35353 3334101	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 113333 35353 333311
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 177233 35353 332771 1177233 35353 3327711	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 30333 35353 33303 1830333 35353 3330381	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 102333 35353 333201	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1143333 35353 3333411
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 179033 35353 330971 1179033 35353 3309711	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 311033 35353 330113 1311033 35353 3301131	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1044333 35353 3334401	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1173333 35353 3333711
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 17933 35353 33971 1617933 35353 3397161	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 33333 35353 33333 1833333 35353 3333381	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1107333 35353 3337011	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1184333 35353 3334811
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 18233 35353 33281 718233 35353 332817	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1002333 35353 3332001	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1116333 35353 3336111	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1188333 35353 3338811

▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1203333 35353 3333021	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 12333 35353 33321 312333 35353 333213	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1301333 35353 3331031	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1436333 35353 3336341
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1215333 35353 3335121	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1236333 35353 3336321	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1350333 35353 3330531	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1442333 35353 3332441
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1217333 35353 3337121	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1248333 35353 3338421	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1365333 35353 3335631	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1455333 35353 3335541
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 122333 35353 333221	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1260333 35353 3330621	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1371333 35353 3331731	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1455333 35353 3335541
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 12333 35353 33321	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1268333 35353 3338621	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1418333 35353 3338141	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1460333 35353 3330641
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 12333 35353 33321 1812333 35353 3332181	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1283333 35353 3333821	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1425333 35353 3335241	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1479333 35353 3339741

▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1485333 35353 3335841	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1590333 35353 3330951	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1656333 35353 3336561	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1799333 35353 3339971
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1506333 35353 3336051	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1611333 35353 3331161	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1680333 35353 3330861	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1805333 35353 3335081
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1541333 35353 3331451	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1613333 35353 3333161	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1752333 35353 3332571	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1806333 35353 3336081
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1545333 35353 3335451	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1635333 35353 3335361	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1757333 35353 3337571	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1812333 35353 3332181
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1556333 35353 3336551	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1643333 35353 3333461	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1761333 35353 3331671	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1814333 35353 3334181
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1566333 35353 3336651	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1643333 35353 333461	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1784333 35353 3334871	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1830333 35353 3330381

▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1833333 35353 3333381	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 329333 35353 333923	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 365333 35353 333563 1365333 35353 3335631	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 399333 35353 333993
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 1842333 35353 3332481	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 33333 35353 33333	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 369333 35353 333963	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 726333 35353 333627
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 30333 35353 33303	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 33333 35353 33333 1833333 35353 3333381	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 371333 35353 333173	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 732333 35353 333237
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 30333 35353 33303 1830333 35353 3330381	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 351333 35353 333153	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 371333 35353 333173 1371333 35353 3331731	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 740333 35353 333047
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 312333 35353 333213	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 359333 35353 333953	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 378333 35353 333873	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 740333 35353 333047
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 324333 35353 333423	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 365333 35353 333563	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 393333 35353 333393	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 753333 35353 333357

▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 785333 35353 333587	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 951333 35353 333159	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3633 35353 3363 753633 35353 336357	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1113933 35353 3393111
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 791333 35353 333197	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 983333 35353 333389	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 365333 35353 333563 1365333 35353 3335631	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1283933 35353 3393821
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 795333 35353 333597	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3633 35353 3363 1173633 35353 3363711	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 371333 35353 333173 1371333 35353 3331731	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1293933 35353 3393921
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 797333 35353 333797	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3633 35353 3363 1493633 35353 3363941	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 379733 35353 337973 1379733 35353 3379731	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1403933 35353 3393041
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 927333 35353 333729	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3633 35353 3363 1793633 35353 3363971	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1013933 35353 3393101	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1443933 35353 3393441
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 333 35353 333 939333 35353 333939	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3633 35353 3363 363633 35353 336363	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1083933 35353 3393801	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1553933 35353 3393551

▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1583933 35353 3393851	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 303933 35353 339303	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 74633 35353 33647 1074633 35353 3364701	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1031933 35353 3391301
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1653933 35353 3393561	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 333933 35353 339333	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 77733 35353 33777 1277733 35353 3377721	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1074933 35353 3394701
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1703933 35353 3393071	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 713933 35353 339317	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 77733 35353 33777 1577733 35353 3377751	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1077933 35353 3397701
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1733933 35353 3393371	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 723933 35353 339327	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 77733 35353 33777 977733 35353 337779	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1083933 35353 3393801
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1803933 35353 3393081	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 39833 35353 33893 1539833 35353 3389351	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 92733 35353 33729 1292733 35353 3372921	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1113933 35353 3393111
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 3933 35353 3393 1853933 35353 3393581	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 39833 35353 33893 1839833 35353 3389381	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1013933 35353 3393101	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1121933 35353 3391211

▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1128933 35353 3398211	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 11933 35353 33911	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1287933 35353 3397821	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 135933 35353 339531
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1154933 35353 3394511	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 122933 35353 339221	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1293933 35353 3393921	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1359933 35353 3399531
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1160933 35353 3390611	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1230933 35353 3390321	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1295933 35353 3395921	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1388933 35353 3398831
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1161933 35353 3391611	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1239933 35353 3399321	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1304933 35353 3394031	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1394933 35353 3394931
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1166933 35353 3396611	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1283933 35353 3393821	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1314933 35353 3394131	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1397933 35353 3397931
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1187933 35353 3397811	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1284933 35353 3394821	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1344933 35353 3394431	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1403933 35353 3393041

▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1419933 35353 3399141	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1551933 35353 3391551	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1617933 35353 3397161	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1647933 35353 3397461
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1430933 35353 3390341	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1553933 35353 3393551	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 161933 35353 339161 1161933 35353 3391611	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 164933 35353 339461
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1431933 35353 3391341	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1568933 35353 3398651	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 161933 35353 339161 1161933 35353 3391611	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1653933 35353 3393561
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1443933 35353 3393441	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1580933 35353 3390851	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1626933 35353 3396261	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1658933 35353 3398561
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 146933 35353 339641	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1583933 35353 3393851	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1640933 35353 3390461	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1703933 35353 3393071
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1530933 35353 3390351	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1595933 35353 3395951	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1641933 35353 3391461	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1733933 35353 3393371

▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1752933 35353 3392571	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1836933 35353 3396381	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 380933 35353 339083	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1113933 35353 3393111
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1754933 35353 3394571	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1853933 35353 3393581	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 384933 35353 339483	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1283933 35353 3393821
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1770933 35353 3390771	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 18933 35353 33981	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 386933 35353 339683	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1293933 35353 3393921
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 17933 35353 33971	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 303933 35353 339303	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1013933 35353 3393101	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1403933 35353 3393041
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 17933 35353 33971 1617933 35353 3397161	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 32933 35353 33923	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1083933 35353 3393801	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1403933 35353 3393041
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 1803933 35353 3393081	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 333933 35353 339333	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1083933 35353 3393801	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1403933 35353 3393041

▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1443933 35353 3393441	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1733933 35353 3393371	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 713933 35353 339317	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 750933 35353 339057
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1553933 35353 3393551	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1803933 35353 3393081	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 723933 35353 339327	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 777933 35353 339777
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1583933 35353 3393851	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1853933 35353 3393581	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 707933 35353 339707	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 786933 35353 339687
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1653933 35353 3393561	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 303933 35353 339303	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 713933 35353 339317	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 788933 35353 339887
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1703933 35353 3393071	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 333933 35353 339333	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 722933 35353 339227	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 924933 35353 339429
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 1703933 35353 3393071	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 3933 35353 3393 333933 35353 339333	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 723933 35353 339327	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 954933 35353 339459

▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 974933 35353 339479	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 9933 35353 3399 1419933 35353 3399141	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 9633 35353 3369 1809633 35353 3369081	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 9933 35353 3399 1359933 35353 3399531
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 978933 35353 339879	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 95033 35353 33059 1595033 35353 3305951	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 9633 35353 3369 1859633 35353 3369581	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 9933 35353 3399 1419933 35353 3399141
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 981933 35353 339189	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 9633 35353 3369 1239633 35353 3369321	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 9633 35353 3369 99633 35353 33699	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 99633 35353 33699 1599633 35353 3369951
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 9933 35353 3399 1239933 35353 3399321	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 9633 35353 3369 1599633 35353 3369951	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 9633 35353 3369 99633 35353 33699	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 99633 35353 33699 1599633 35353 3369951
▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 933 35353 339 9933 35353 3399 1359933 35353 3399531	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 9633 35353 3369 1679633 35353 3369761	▲ 35353 3 35353 3 33 35353 33 9933 35353 3399 1239933 35353 3399321	▲ 35353 3 35353 3 3453 35353 3543 353453 35353 354353 1353453 35353 3543531

▲ 35353 3 35353 3 3593 35353 3953 13593 35353 39531 1513593 35353 3953151	▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 3773 35353 3773 1093773 35353 3773901	▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 3773 35353 3773 703773 35353 377307	▲ 35353 3 35353 3 9323 35353 3239 19323 35353 32391 1219323 35353 3239121
▲ 35353 3 35353 3 713 35353 317 108713 35353 317801 1108713 35353 3178011	▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 3773 35353 3773 1173773 35353 3773711	▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 3773 35353 3773 753773 35353 377357	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 161933 35353 339161 1161933 35353 3391611
▲ 35353 3 35353 3 713 35353 317 375713 35353 317573 1375713 35353 3175731	▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 3773 35353 3773 1273773 35353 3773721	▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 3773 35353 3773 913773 35353 377319	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 17933 35353 33971 1617933 35353 3397161
▲ 35353 3 35353 3 7623 35353 3267 117623 35353 326711 1117623 35353 3267111	▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 3773 35353 3773 1603773 35353 3773061	▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 70773 35353 37707 1170773 35353 3770711	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1013933 35353 3393101
▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 12773 35353 37721 312773 35353 377213	▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 3773 35353 3773 333773 35353 377333	▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 91773 35353 37719 1491773 35353 3771941	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1083933 35353 3393801
▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 3773 35353 3773 1083773 35353 3773801	▲ 35353 3 35353 3 773 35353 377 3773 35353 3773 393773 35353 377393	▲ 35353 3 35353 3 783 35353 387 32783 35353 38723 1232783 35353 3872321	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1113933 35353 3393111

▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1283933 35353 3393821	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1653933 35353 3393561	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 333933 35353 339333	▲ 35353 3 35353 3 9633 35353 3369 99633 35353 33699 1599633 35353 3369951
▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1293933 35353 3393921	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1703933 35353 3393071	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 713933 35353 339317	▲ 35353 3 35353 3 963 35353 369 176963 35353 369671 1176963 35353 3696711
▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1403933 35353 3393041	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1733933 35353 3393371	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 723933 35353 339327	▲ 35353 3 35353 3 963 35353 369 18963 35353 36981 918963 35353 369819
▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1443933 35353 3393441	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1803933 35353 3393081	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 9933 35353 3399 1239933 35353 3399321	▲ 35353 3 35353 3 963 35353 369 39963 35353 36993 1239963 35353 3699321
▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1553933 35353 3393551	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1853933 35353 3393581	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 9933 35353 3399 1359933 35353 3399531	▲ 35353 341 35353 143 3341 35353 1433 93341 35353 14339 1393341 35353 1433931
▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 1583933 35353 3393851	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 3933 35353 3393 303933 35353 339303	▲ 35353 3 35353 3 933 35353 339 9933 35353 3399 1419933 35353 3399141	▲ 35353 350 35353 053 3350 35353 0533 13350 35353 05331 1713350 35353 0533171

▲ 35353 75 35353 57 1775 35353 5771 91775 35353 57719 1091775 35353 5771901	▲ 35353 75 35353 57 9275 35353 5729 19275 35353 57291 1219275 35353 5729121	▲ 35353 959 35353 959 9959 35353 9599 369959 35353 959963 1369959 35353 9599631
▲ 35353 75 35353 57 1775 35353 5771 91775 35353 57719 1591775 35353 5771951	▲ 35353 75 35353 57 9275 35353 5729 19275 35353 57291 319275 35353 572913	▲ 35353 998 35353 899 7998 35353 8997 37998 35353 89973 1137998 35353 8997311
▲ 35353 75 35353 57 3975 35353 5793 353975 35353 579353 1353975 35353 5793531	▲ 35353 956 35353 659 3956 35353 6593 183956 35353 659381 1183956 35353 6593811	▲ 35353 998 35353 899 7998 35353 8997 37998 35353 89973 1737998 35353 8997371

3.42 Palprime 35753

▲ 35753 342 35753 243 9342 35753 2439 99342 35753 24399 1599342 35753 2439951	▲ 35753 72 35753 27 1572 35753 2751 11572 35753 27511 1111572 35753 2751111	▲ 35753 72 35753 27 372 35753 273 33372 35753 27333 1633372 35753 2733361	▲ 35753 72 35753 27 372 35753 273 9372 35753 2739 1029372 35753 2739201
▲ 35753 342 35753 243 9342 35753 2439 99342 35753 24399 799342 35753 243997	▲ 35753 72 35753 27 372 35753 273 33372 35753 27333 133372 35753 273331	▲ 35753 72 35753 27 372 35753 273 76372 35753 27367 1176372 35753 2736711	▲ 35753 72 35753 27 372 35753 273 9372 35753 2739 1039372 35753 2739301

▲ 35753 72 35753 27 372 35753 273 9372 35753 2739 1539372 35753 2739351	▲ 35753 72 35753 27 372 35753 273 9372 35753 2739 979372 35753 273979	▲ 35753 9 35753 9 109 35753 901 767109 35753 901767 1767109 35753 9017671	▲ 35753 9 35753 9 109 35753 901 9109 35753 9019 339109 35753 901933
▲ 35753 72 35753 27 372 35753 273 9372 35753 2739 1609372 35753 2739061	▲ 35753 7926 35753 6297 97926 35753 62979 397926 35753 629793 1397926 35753 6297931	▲ 35753 9 35753 9 109 35753 901 9109 35753 9019 1119109 35753 9019111	▲ 35753 9 35753 9 109 35753 901 9109 35753 9019 909109 35753 901909
▲ 35753 72 35753 27 372 35753 273 9372 35753 2739 1659372 35753 2739561	▲ 35753 79 35753 97 7779 35753 9777 37779 35753 97773 1037779 35753 9777301	▲ 35753 9 35753 9 109 35753 901 9109 35753 9019 1229109 35753 9019221	▲ 35753 9 35753 9 109 35753 901 9109 35753 9019 929109 35753 901929
▲ 35753 72 35753 27 372 35753 273 9372 35753 2739 1699372 35753 2739961	▲ 35753 91 35753 19 7791 35753 1977 17791 35753 19771 1217791 35753 1977121	▲ 35753 9 35753 9 109 35753 901 9109 35753 9019 1409109 35753 9019041	▲ 35753 9 35753 9 109 35753 901 95109 35753 90159 1695109 35753 9015961
▲ 35753 72 35753 27 372 35753 273 9372 35753 2739 1719372 35753 2739171	▲ 35753 91 35753 19 7791 35753 1977 37791 35753 19773 337791 35753 197733	▲ 35753 9 35753 9 109 35753 901 9109 35753 9019 1419109 35753 9019141	▲ 35753 9 35753 9 11619 35753 91611 311619 35753 916113 1311619 35753 9161131
▲ 35753 72 35753 27 372 35753 273 9372 35753 2739 1759372 35753 2739571	▲ 35753 91 35753 19 7891 35753 1987 327891 35753 198723 1327891 35753 1987231	▲ 35753 9 35753 9 109 35753 901 9109 35753 9019 1679109 35753 9019761	▲ 35753 9 35753 9 1539 35753 9351 71539 35753 93517 1571539 35753 9351751

▲ 35753 9 35753 9 1539 35753 9351 91539 35753 93519 1691539 35753 9351961	▲ 35753 9 35753 9 709 35753 907 35709 35753 90753 1535709 35753 9075351	▲ 35753 9 35753 9 7239 35753 9327 337239 35753 932733 1337239 35753 9327331	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 12879 35753 97821 712879 35753 978217
▲ 35753 9 35753 9 1539 35753 9351 91539 35753 93519 991539 35753 935199	▲ 35753 9 35753 9 709 35753 907 35709 35753 90753 1635709 35753 9075361	▲ 35753 9 35753 9 769 35753 967 722769 35753 967227 1722769 35753 9672271	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 139479 35753 974931 1139479 35753 9749311
▲ 35753 9 35753 9 1989 35753 9891 361989 35753 989163 1361989 35753 9891631	▲ 35753 9 35753 9 709 35753 907 35709 35753 90753 935709 35753 907539	▲ 35753 9 35753 9 769 35753 967 95769 35753 96759 1395769 35753 9675931	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 14379 35753 97341 114379 35753 973411
▲ 35753 9 35753 9 3069 35753 9603 33069 35753 96033 1033069 35753 9603301	▲ 35753 9 35753 9 7159 35753 9517 37159 35753 95173 1437159 35753 9517341	▲ 35753 9 35753 9 769 35753 967 95769 35753 96759 1595769 35753 9675951	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 15679 35753 97651 1715679 35753 9765171
▲ 35753 9 35753 9 349 35753 943 36349 35753 94363 336349 35753 943633	▲ 35753 9 35753 9 7159 35753 9517 37159 35753 95173 1837159 35753 9517381	▲ 35753 9 35753 9 7779 35753 9777 37779 35753 97773 1037779 35753 9777301	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 15679 35753 97651 315679 35753 976513
▲ 35753 9 35753 9 349 35753 943 704349 35753 943407 1704349 35753 9434071	▲ 35753 9 35753 9 7219 35753 9127 117219 35753 912711 1117219 35753 9127111	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 12579 35753 97521 312579 35753 975213	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 161679 35753 976161 1161679 35753 9761611

▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 181479 35753 974181 1181479 35753 9741811	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3079 35753 9703 1823079 35753 9703281	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3279 35753 9723 1483279 35753 9723841	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 329079 35753 970923 1329079 35753 9709231
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3079 35753 9703 1013079 35753 9703101	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3079 35753 9703 353079 35753 970353	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3279 35753 9723 163279 35753 972361	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 358179 35753 971853 1358179 35753 9718531
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3079 35753 9703 1193079 35753 9703911	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3079 35753 9703 753079 35753 970357	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3279 35753 9723 1653279 35753 9723561	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 368379 35753 973863 1368379 35753 9738631
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3079 35753 9703 1233079 35753 9703321	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 311679 35753 976113 1311679 35753 9761131	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3279 35753 9723 1753279 35753 9723571	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 37779 35753 97773 1037779 35753 9777301
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3079 35753 9703 1373079 35753 9703731	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 317979 35753 979713 1317979 35753 9797131	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3279 35753 9723 373279 35753 972373	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3979 35753 9793 1163979 35753 9793611
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3079 35753 9703 1473079 35753 9703741	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3279 35753 9723 1233279 35753 9723321	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3279 35753 9723 993279 35753 972399	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3979 35753 9793 1173979 35753 9793711

▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3979 35753 9793 1193979 35753 9793911	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3979 35753 9793 1703979 35753 9793071	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 70579 35753 97507 1570579 35753 9750751	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 77179 35753 97177 1577179 35753 9717751
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3979 35753 9793 1233979 35753 9793321	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3979 35753 9793 743979 35753 979347	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 719079 35753 970917 1719079 35753 9709171	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 77179 35753 97177 377179 35753 971773
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3979 35753 9793 1373979 35753 9793731	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3979 35753 9793 923979 35753 979329	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 720579 35753 975027 1720579 35753 9750271	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 772479 35753 974277 1772479 35753 9742771
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3979 35753 9793 1383979 35753 9793831	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3979 35753 9793 953979 35753 979359	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 727479 35753 974727 1727479 35753 9747271	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 77479 35753 97477 1177479 35753 9747711
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3979 35753 9793 1493979 35753 9793941	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 704979 35753 979407 1704979 35753 9794071	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 728979 35753 979827 1728979 35753 9798271	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 7779 35753 9777 1037779 35753 9777301
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 3979 35753 9793 1613979 35753 9793161	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 70579 35753 97507 1270579 35753 9750721	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 744279 35753 972447 1744279 35753 9724471	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 7779 35753 9777 1147779 35753 9777411

▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 7779 35753 9777 1217779 35753 9777121	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 7779 35753 9777 37779 35753 97773	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 91179 35753 97119 791179 35753 971197	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 9279 35753 9729 769279 35753 972967
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 7779 35753 9777 1427779 35753 9777241	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 7779 35753 9777 37779 35753 97773 1037779 35753 9777301	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 9279 35753 9729 1219279 35753 9729121	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 9279 35753 9729 999279 35753 972999
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 7779 35753 9777 1457779 35753 9777541	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 7779 35753 9777 977779 35753 977779	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 9279 35753 9729 1239279 35753 9729321	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 95979 35753 97959 1595979 35753 9795951
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 7779 35753 9777 1657779 35753 9777561	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 79179 35753 97197 1079179 35753 9719701	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 9279 35753 9729 1729279 35753 9729271	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 95979 35753 97959 995979 35753 979599
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 7779 35753 9777 1667779 35753 9777661	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 91179 35753 97119 1091179 35753 9711901	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 9279 35753 9729 1809279 35753 9729081	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 97879 35753 97879 1297879 35753 9787921
▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 7779 35753 9777 187779 35753 977781	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 91179 35753 97119 1291179 35753 9711921	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 9279 35753 9729 399279 35753 972993	▲ 35753 9 35753 9 79 35753 97 97879 35753 97879 1597879 35753 9787951

▲ 35753
9 35753 9
90369 35753 96309
390369 35753 963093
1390369 35753 9630931

▲ 35753
976 35753 679
3976 35753 6793
323976 35753 679323
1323976 35753 6793231

▲ 35753
993 35753 399
3993 35753 3993
33993 35753 39933
933993 35753 399339

▲ 35753
976 35753 679
3976 35753 6793
143976 35753 679341
1143976 35753 6793411

▲ 35753
993 35753 399
3993 35753 3993
33993 35753 39933
1033993 35753 3993301

▲ 35753
993 35753 399
75993 35753 39957
375993 35753 399573
1375993 35753 3995731

3.43 Palprime 36263

▲ 36263
1 36263 1
1261 36263 1621
111261 36263 162111
1111261 36263 1621111

▲ 36263
1 36263 1
171 36263 171
3171 36263 1713
1113171 36263 1713111

▲ 36263
1 36263 1
171 36263 171
3171 36263 1713
1453171 36263 1713541

▲ 36263
1 36263 1
171 36263 171
3171 36263 1713
363171 36263 171363

▲ 36263
1 36263 1
1341 36263 1431
71341 36263 14317
1771341 36263 1431771

▲ 36263
1 36263 1
171 36263 171
3171 36263 1713
1353171 36263 1713531

▲ 36263
1 36263 1
171 36263 171
3171 36263 1713
1813171 36263 1713181

▲ 36263
1 36263 1
171 36263 171
3171 36263 1713
903171 36263 171309

▲ 36263
1 36263 1
1341 36263 1431
71341 36263 14317
971341 36263 143179

▲ 36263
1 36263 1
171 36263 171
3171 36263 1713
1413171 36263 1713141

▲ 36263
1 36263 1
171 36263 171
3171 36263 1713
343171 36263 171343

▲ 36263
1 36263 1
171 36263 171
3171 36263 1713
93171 36263 17139

▲ 36263 1 36263 1 171 36263 171 39171 36263 17193 1639171 36263 1719361	▲ 36263 1 36263 1 3361 36263 1633 93361 36263 16339 1593361 36263 1633951	▲ 36263 1 36263 1 751 36263 157 74751 36263 15747 1274751 36263 1574721	▲ 36263 1 36263 1 9391 36263 1939 749391 36263 193947 1749391 36263 1939471
▲ 36263 1 36263 1 181 36263 181 71181 36263 18117 171181 36263 181171	▲ 36263 1 36263 1 3361 36263 1633 93361 36263 16339 393361 36263 163393	▲ 36263 1 36263 1 751 36263 157 74751 36263 15747 1674751 36263 1574761	▲ 36263 1 36263 1 9541 36263 1459 359541 36263 145953 1359541 36263 1459531
▲ 36263 1 36263 1 3261 36263 1623 13261 36263 16231 1113261 36263 1623111	▲ 36263 1 36263 1 3361 36263 1633 93361 36263 16339 993361 36263 163399	▲ 36263 1 36263 1 7851 36263 1587 37851 36263 15873 1537851 36263 1587351	▲ 36263 1 36263 1 9631 36263 1369 99631 36263 13699 1199631 36263 1369911
▲ 36263 1 36263 1 3261 36263 1623 13261 36263 16231 913261 36263 162319	▲ 36263 1 36263 1 3921 36263 1293 13921 36263 12931 913921 36263 129319	▲ 36263 1 36263 1 7851 36263 1587 37851 36263 15873 337851 36263 158733	▲ 36263 1 36263 1 9651 36263 1569 19651 36263 15691 1219651 36263 1569121
▲ 36263 1 36263 1 3261 36263 1623 33261 36263 16233 1833261 36263 1623381	▲ 36263 1 36263 1 7411 36263 1147 37411 36263 11473 1237411 36263 1147321	▲ 36263 1 36263 1 7851 36263 1587 37851 36263 15873 737851 36263 158737	▲ 36263 159 36263 951 9159 36263 9519 39159 36263 95193 739159 36263 951937
▲ 36263 1 36263 1 3261 36263 1623 73261 36263 16237 1573261 36263 1623751	▲ 36263 1 36263 1 7411 36263 1147 37411 36263 11473 1437411 36263 1147341	▲ 36263 1 36263 1 9231 36263 1329 159231 36263 132951 1159231 36263 1329511	▲ 36263 159 36263 951 9159 36263 9519 79159 36263 95197 1279159 36263 9519721

▲ 36263 166 36263 661 9166 36263 6619 119166 36263 661911 1119166 36263 6619111	▲ 36263 3 36263 3 1443 36263 3441 11443 36263 34411 1411443 36263 3441141	▲ 36263 3 36263 3 3033 36263 3303 363033 36263 330363 1363033 36263 3303631	▲ 36263 3 36263 3 3633 36263 3363 33633 36263 33633 1033633 36263 3363301
▲ 36263 18 36263 81 3418 36263 8143 143418 36263 814341 1143418 36263 8	▲ 36263 3 36263 3 1623 36263 3261 71623 36263 32617 143411271623 36263 3261721	▲ 36263 3 36263 3 333 36263 333 78333 36263 33387 1278333 36263 3338721	▲ 36263 3 36263 3 3633 36263 3363 33633 36263 33633 1333633 36263 3363331
▲ 36263 18 36263 81 3418 36263 8143 33418 36263 81433 1733418 36263 8143371	▲ 36263 3 36263 3 1683 36263 3861 181683 36263 386181 1181683 36263 3861811	▲ 36263 3 36263 3 333 36263 333 78333 36263 33387 378333 36263 333873	▲ 36263 3 36263 3 3813 36263 3183 33813 36263 31833 1533813 36263 3183351
▲ 36263 18 36263 81 38418 36263 81483 338418 36263 814833 1338418 36263 8148331	▲ 36263 3 36263 3 193 36263 391 191193 36263 391191 1191193 36263 3911911	▲ 36263 3 36263 3 333 36263 333 79333 36263 33397 1579333 36263 3339751	▲ 36263 3 36263 3 7023 36263 3207 17023 36263 32071 1217023 36263 3207121
▲ 36263 18 36263 81 918 36263 819 12918 36263 81921 1512918 36263 8192151	▲ 36263 3 36263 3 193 36263 391 39193 36263 39193 1739193 36263 3919371	▲ 36263 3 36263 3 333 36263 333 79333 36263 33397 1779333 36263 3339771	▲ 36263 3 36263 3 7023 36263 3207 17023 36263 32071 1517023 36263 3207151
▲ 36263 3 36263 3 1183 36263 3811 381183 36263 381183 1381183 36263 3811831	▲ 36263 3 36263 3 193 36263 391 755193 36263 391557 1755193 36263 3915571	▲ 36263 3 36263 3 3543 36263 3453 333543 36263 345333 1333543 36263 3453331	▲ 36263 3 36263 3 703 36263 307 33703 36263 30733 1833703 36263 3073381

▲ 36263 3 36263 3 703 36263 307 33703 36263 30733 333703 36263 307333	▲ 36263 3 36263 3 733 36263 337 761733 36263 337167 1761733 36263 3371671	▲ 36263 3 36263 3 793 36263 397 35793 36263 39753 1335793 36263 3975331	▲ 36263 3 36263 3 973 36263 379 707973 36263 379707 1707973 36263 3797071
▲ 36263 3 36263 3 703 36263 307 72703 36263 30727 1572703 36263 3072751	▲ 36263 3 36263 3 733 36263 337 93733 36263 33739 993733 36263 337399	▲ 36263 3 36263 3 793 36263 397 362793 36263 397263 1362793 36263 3972631	▲ 36263 3 36263 3 973 36263 379 752973 36263 379257 1752973 36263 3792571
▲ 36263 3 36263 3 703 36263 307 776703 36263 307677 1776703 36263 3076771	▲ 36263 3 36263 3 733 36263 337 96733 36263 33769 1796733 36263 3376971	▲ 36263 3 36263 3 793 36263 397 38793 36263 39783 1538793 36263 3978351	▲ 36263 3 36263 3 973 36263 379 78973 36263 37987 1578973 36263 3798751
▲ 36263 3 36263 3 733 36263 337 18733 36263 33781 1118733 36263 3378111	▲ 36263 3 36263 3 7513 36263 3157 147513 36263 315741 1147513 36263 3157411	▲ 36263 3 36263 3 793 36263 397 38793 36263 39783 1638793 36263 3978361	▲ 36263 3 36263 3 973 36263 379 9973 36263 3799 1149973 36263 3799411
▲ 36263 3 36263 3 733 36263 337 18733 36263 33781 318733 36263 337813	▲ 36263 3 36263 3 7683 36263 3867 97683 36263 38679 1397683 36263 3867931	▲ 36263 3 36263 3 793 36263 397 713793 36263 397317 1713793 36263 3973171	▲ 36263 3 36263 3 973 36263 379 9973 36263 3799 1649973 36263 3799461
▲ 36263 3 36263 3 733 36263 337 305733 36263 337503 1305733 36263 3375031	▲ 36263 3 36263 3 793 36263 397 33793 36263 39733 933793 36263 397339	▲ 36263 3 36263 3 793 36263 397 761793 36263 397167 1761793 36263 3971671	▲ 36263 3 36263 3 973 36263 379 9973 36263 3799 399973 36263 379993

▲ 36263 3 36263 3 973 36263 379 9973 36263 3799 989973 36263 379989	▲ 36263 382 36263 283 3382 36263 2833 353382 36263 283353 1353382 36263 2833531	▲ 36263 7 36263 7 117 36263 711 91117 36263 71119 391117 36263 711193	▲ 36263 7 36263 7 307 36263 703 15307 36263 70351 915307 36263 703519
▲ 36263 3 36263 3 9763 36263 3679 99763 36263 36799 1199763 36263 3679911	▲ 36263 399 36263 993 1399 36263 9931 351399 36263 993153 1351399 36263 9931531	▲ 36263 7 36263 7 12807 36263 70821 312807 36263 708213 1312807 36263 7082131	▲ 36263 7 36263 7 307 36263 703 72307 36263 70327 1172307 36263 7032711
▲ 36263 3 36263 3 9763 36263 3679 99763 36263 36799 399763 36263 367993	▲ 36263 7 36263 7 117 36263 711 13117 36263 71131 1713117 36263 7113171	▲ 36263 7 36263 7 1327 36263 7231 91327 36263 72319 1591327 36263 7231951	▲ 36263 7 36263 7 307 36263 703 9307 36263 7039 1059307 36263 7039501
▲ 36263 3 36263 3 9813 36263 3189 79813 36263 31897 1479813 36263 3189741	▲ 36263 7 36263 7 117 36263 711 16117 36263 71161 1416117 36263 7116141	▲ 36263 7 36263 7 1327 36263 7231 91327 36263 72319 1791327 36263 7231971	▲ 36263 7 36263 7 307 36263 703 9307 36263 7039 1289307 36263 7039821
▲ 36263 3 36263 3 9943 36263 3499 99943 36263 34999 999943 36263 349999	▲ 36263 7 36263 7 117 36263 711 37117 36263 71173 1537117 36263 7117351	▲ 36263 7 36263 7 15567 36263 76551 315567 36263 765513 1315567 36263 7655131	▲ 36263 7 36263 7 307 36263 703 9307 36263 7039 1499307 36263 7039941
▲ 36263 37 36263 73 3237 36263 7323 183237 36263 732381 1183237 36263 7323811	▲ 36263 7 36263 7 117 36263 711 39117 36263 71193 1539117 36263 7119351	▲ 36263 7 36263 7 1717 36263 7171 31717 36263 71713 331717 36263 717133	▲ 36263 7 36263 7 307 36263 703 9307 36263 7039 1619307 36263 7039161

▲ 36263 7 362637 307 36263703 9307 362637039 1799307 362637039971	▲ 36263 7 362637 37 3626373 14737 3626373741 1514737 362637374151	▲ 36263 7 362637 37 3626373 3237 362637323 1333237 362637323331	▲ 36263 7 362637 37 3626373 3237 362637323 363237 36263732363
▲ 36263 7 362637 307 36263703 9307 362637039 389307 36263703983	▲ 36263 7 362637 37 3626373 171237 36263732171 1171237 362637321711	▲ 36263 7 362637 37 3626373 3237 362637323 1443237 362637323441	▲ 36263 7 362637 37 3626373 3237 362637323 933237 36263732339
▲ 36263 7 362637 307 36263703 9307 362637039 939307 36263703939	▲ 36263 7 362637 37 3626373 176637 36263736671 1176637 362637366711	▲ 36263 7 362637 37 3626373 3237 362637323 1473237 362637323741	▲ 36263 7 362637 37 3626373 325437 36263734523 1325437 362637345231
▲ 36263 7 362637 3237 362637323 183237 36263732381 1183237 362637323811	▲ 36263 7 362637 37 3626373 183237 36263732381 1183237 362637323811	▲ 36263 7 362637 37 3626373 3237 362637323 1743237 362637323471	▲ 36263 7 362637 37 3626373 35037 3626373053 1235037 362637305321
▲ 36263 7 362637 3577 362637753 33577 3626377533 1233577 362637753321	▲ 36263 7 362637 37 3626373 30337 3626373303 930337 36263733039	▲ 36263 7 362637 37 3626373 3237 362637323 183237 36263732381	▲ 36263 7 362637 37 3626373 35137 3626373153 1235137 362637315321
▲ 36263 7 362637 37 3626373 114537 36263735411 1114537 362637354111	▲ 36263 7 362637 37 3626373 3237 362637323 1183237 362637323811	▲ 36263 7 362637 37 3626373 3237 362637323 183237 36263732381 1183237 362637323811	▲ 36263 7 362637 37 3626373 35137 3626373153 335137 36263731533

▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 36237 36263 73263 136237 36263 732631	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 7237 36263 7327 1087237 36263 7327801	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 73737 36263 73737 1073737 36263 7373701	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 90537 36263 73509 190537 36263 735091
▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 36637 36263 73663 336637 36263 736633	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 7237 36263 7327 1107237 36263 7327011	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 73737 36263 73737 1373737 36263 7373731	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 90537 36263 73509 790537 36263 735097
▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 383937 36263 739383 1383937 36263 7393831	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 7237 36263 7327 1587237 36263 7327851	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 746037 36263 730647 1746037 36263 7306471	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 92737 36263 73729 1792737 36263 7372971
▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 70137 36263 73107 1070137 36263 7310701	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 7237 36263 7327 747237 36263 732747	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 74637 36263 73647 174637 36263 736471	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 93037 36263 73039 1593037 36263 7303951
▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 70237 36263 73207 1170237 36263 7320711	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 731637 36263 736137 1731637 36263 7361371	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 760737 36263 737067 1760737 36263 7370671	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 93037 36263 73039 993037 36263 730399
▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 714837 36263 738417 1714837 36263 7384171	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 733737 36263 737337 1733737 36263 7373371	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 90037 36263 73009 1790037 36263 7300971	▲ 36263 7 36263 7 37 36263 73 96337 36263 73369 1496337 36263 7336941

▲ 36263 7 362637 37 3626373 96337 3626373369 1796337 362637336971	▲ 36263 7 362637 777 36263777 3777 362637773 1353777 362637773531	▲ 36263 7 362637 777 36263777 3777 362637773 1773777 362637773771	▲ 36263 762 36263267 1762 362632671 771762 36263267177 1771762 362632671771
▲ 36263 7 362637 777 36263777 147777 36263777741 1147777 362637777411	▲ 36263 7 362637 777 36263777 3777 362637773 1563777 362637773651	▲ 36263 7 362637 777 36263777 3777 362637773 1783777 362637773871	▲ 36263 762 36263267 7762 362632677 97762 3626326779 1197762 362632677911
▲ 36263 7 362637 777 36263777 342777 36263777243 1342777 362637772431	▲ 36263 7 362637 777 36263777 3777 362637773 1603777 362637773061	▲ 36263 7 362637 777 36263777 3777 362637773 973777 36263777379	▲ 36263 762 36263267 7762 362632677 97762 3626326779 1597762 362632677951
▲ 36263 7 362637 777 36263777 3777 362637773 1083777 362637773801	▲ 36263 7 362637 777 36263777 3777 362637773 1663777 362637773661	▲ 36263 7 362637 777 36263777 756777 36263777657 1756777 362637776571	▲ 36263 786 36263687 3786 362636873 753786 36263687357 1753786 362636873571
▲ 36263 7 362637 777 36263777 3777 362637773 1233777 362637773321	▲ 36263 7 362637 777 36263777 3777 362637773 1713777 362637773171	▲ 36263 7 362637 92727 3626372729 392727 36263727293 1392727 362637272931	▲ 36263 948 36263849 9948 362638499 339948 36263849933 1339948 362638499331

3.44 Palprime 36563

▲ 36563 18 36563 81 718 36563 817 15718 36563 81751 1815718 36563 8175181	▲ 36563 3 36563 3 7273 36563 3727 117273 36563 372711 1117273 36563 3727111	▲ 36563 3 36563 3 763 36563 367 74763 36563 36747 1674763 36563 3674761	▲ 36563 3 36563 3 903 36563 309 13903 36563 30931 1813903 36563 3093181
▲ 36563 18 36563 81 718 36563 817 39718 36563 81793 1139718 36563 8179311	▲ 36563 3 36563 3 7273 36563 3727 97273 36563 37279 1197273 36563 3727911	▲ 36563 3 36563 3 763 36563 367 749763 36563 367947 1749763 36563 3679471	▲ 36563 3 36563 3 903 36563 309 15903 36563 30951 1215903 36563 3095121
▲ 36563 18 36563 81 718 36563 817 722718 36563 817227 1722718 36563 8172271	▲ 36563 3 36563 3 7323 36563 3237 337323 36563 323733 1337323 36563 3237331	▲ 36563 3 36563 3 7653 36563 3567 37653 36563 35673 1337653 36563 3567331	▲ 36563 3 36563 3 903 36563 309 363903 36563 309363 1363903 36563 3093631
▲ 36563 3 36563 3 193 36563 391 362193 36563 391263 1362193 36563 3912631	▲ 36563 3 36563 3 7443 36563 3447 17443 36563 34471 917443 36563 344719	▲ 36563 3 36563 3 7863 36563 3687 97863 36563 36879 1697863 36563 3687961	▲ 36563 3 36563 3 9843 36563 3489 99843 36563 34899 1099843 36563 3489901
▲ 36563 3 36563 3 193 36563 391 98193 36563 39189 398193 36563 391893	▲ 36563 3 36563 3 763 36563 367 18763 36563 36781 918763 36563 367819	▲ 36563 3 36563 3 7963 36563 3697 37963 36563 36973 1537963 36563 3697351	▲ 36563 3 36563 3 9843 36563 3489 99843 36563 34899 399843 36563 348993
▲ 36563 3 36563 3 343 36563 343 72343 36563 34327 972343 36563 343279	▲ 36563 3 36563 3 763 36563 367 71763 36563 36717 371763 36563 367173	▲ 36563 3 36563 3 903 36563 309 105903 36563 309501 1105903 36563 3095011	▲ 36563 3 36563 3 9843 36563 3489 99843 36563 34899 999843 36563 348999

▲ 36563 7 36563 7 10977 36563 77901 310977 36563 779013 1310977 36563 7790131	▲ 36563 7 36563 7 1977 36563 7791 71977 36563 77917 1271977 36563 7791721	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 3727 36563 7273 1463727 36563 7273641	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 3727 36563 7273 363727 36563 727363
▲ 36563 7 36563 7 1497 36563 7941 391497 36563 794193 1391497 36563 7941931	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 15727 36563 72751 1215727 36563 7275121	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 3727 36563 7273 1533727 36563 7273351	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 3727 36563 7273 963727 36563 727369
▲ 36563 7 36563 7 1827 36563 7281 31827 36563 72813 1531827 36563 7281351	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 15727 36563 72751 1715727 36563 7275171	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 3727 36563 7273 1553727 36563 7273551	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 3727 36563 7273 993727 36563 727399
▲ 36563 7 36563 7 1827 36563 7281 31827 36563 72813 931827 36563 728139	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 3727 36563 7273 1233727 36563 7273321	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 3727 36563 7273 1623727 36563 7273261	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 752727 36563 727257 1752727 36563 7272571
▲ 36563 7 36563 7 1827 36563 7281 91827 36563 72819 1091827 36563 7281901	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 3727 36563 7273 1353727 36563 7273531	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 3727 36563 7273 1643727 36563 7273461	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 75727 36563 72757 1575727 36563 7275751
▲ 36563 7 36563 7 1827 36563 7281 91827 36563 72819 991827 36563 728199	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 3727 36563 7273 1383727 36563 7273831	▲ 36563 7 36563 7 727 36563 727 3727 36563 7273 1653727 36563 7273561	▲ 36563 7 36563 7 7687 36563 7867 97687 36563 78679 397687 36563 786793

▲ 36563 7 36563 7 7767 36563 7677 37767 36563 76773 137767 36563 767731	▲ 36563 7 36563 7 9337 36563 7339 39337 36563 73393 1139337 36563 7339311	▲ 36563 7 36563 7 9897 36563 7989 129897 36563 798921 1129897 36563 7989211	▲ 36563 942 36563 249 7942 36563 2497 97942 36563 24979 1797942 36563 2497971
▲ 36563 7 36563 7 9027 36563 7209 19027 36563 72091 919027 36563 720919	▲ 36563 7 36563 7 9357 36563 7539 729357 36563 753927 1729357 36563 7539271	▲ 36563 7 36563 7 9897 36563 7989 19897 36563 79891 1419897 36563 7989141	▲ 36563 942 36563 249 7942 36563 2497 97942 36563 24979 397942 36563 249793
▲ 36563 7 36563 7 9027 36563 7209 79027 36563 72097 1779027 36563 7209771	▲ 36563 7 36563 7 9447 36563 7449 39447 36563 74493 939447 36563 744939	▲ 36563 7 36563 7 9897 36563 7989 19897 36563 79891 1819897 36563 7989181	▲ 36563 942 36563 249 7942 36563 2497 97942 36563 24979 997942 36563 249799
▲ 36563 7 36563 7 9067 36563 7609 39067 36563 76093 1539067 36563 7609351	▲ 36563 7 36563 7 957 36563 759 360957 36563 759063 1360957 36563 7590631	▲ 36563 7 36563 7 9897 36563 7989 99897 36563 79899 1099897 36563 7989901	▲ 36563 966 36563 669 9966 36563 6699 79966 36563 66997 1479966 36563 6699741
▲ 36563 7 36563 7 927 36563 729 30927 36563 72903 1630927 36563 7290361	▲ 36563 7 36563 7 957 36563 759 786957 36563 759687 1786957 36563 7596871	▲ 36563 9339 36563 9339 39339 36563 93393 339339 36563 933933 1339339 36563 9339331	▲ 36563 966 36563 669 9966 36563 6699 79966 36563 66997 1579966 36563 6699751
▲ 36563 7 36563 7 927 36563 729 726927 36563 729627 1726927 36563 7296271	▲ 36563 7 36563 7 957 36563 759 91957 36563 75919 1591957 36563 7591951	▲ 36563 942 36563 249 3942 36563 2493 33942 36563 24933 933942 36563 249339	▲ 36563 99 36563 99 199 36563 991 17199 36563 99171 1517199 36563 9917151

▲ 36563 99 36563 99 199 36563 991 17199 36563 99171 717199 36563 991717	▲ 36563 99 36563 99 199 36563 991 33199 36563 99133 1533199 36563 9913351	▲ 36563 99 36563 99 199 36563 991 99199 36563 99199 1499199 36563 9919941
▲ 36563 99 36563 99 199 36563 991 32199 36563 99123 1232199 36563 9912321	▲ 36563 99 36563 99 199 36563 991 75199 36563 99157 1175199 36563 9915711	▲ 36563 99 36563 99 199 36563 991 99199 36563 99199 399199 36563 991993
▲ 36563 99 36563 99 199 36563 991 33199 36563 99133 1133199 36563 9913311	▲ 36563 99 36563 99 199 36563 991 99199 36563 99199 1299199 36563 9919921	▲ 36563 99 36563 99 3999 36563 9993 33999 36563 99933 333999 36563 999333

3.45 Palprime 37273

▲ 37273 110 37273 011 1110 37273 0111 771110 37273 011177 1771110 37273 0111771	▲ 37273 353 37273 353 7353 37273 3537 717353 37273 353717 1717353 37273 3537171	▲ 37273 705 37273 507 95705 37273 50759 395705 37273 507593 1395705 37273 5075931	▲ 37273 707 37273 707 9707 37273 7079 189707 37273 707981 1189707 37273 7079811
▲ 37273 33 37273 33 933 37273 339 30933 37273 33903 1830933 37273 3390381	▲ 37273 3689 37273 9863 33689 37273 98633 333689 37273 986333 1333689 37273 9863331	▲ 37273 707 37273 707 3707 37273 7073 33707 37273 70733 733707 37273 707337	▲ 37273 740 37273 047 1740 37273 0471 91740 37273 04719 991740 37273 047199

▲ 37273
75 37273 57
1775 37273 5771
31775 37273 57713
331775 37273 577133

▲ 37273
797 37273 797
3797 37273 7973
33797 37273 79733
1333797 37273 7973331

▲ 37273
93 37273 39
9893 37273 3989
39893 37273 39893
139893 37273 398931

▲ 37273
75 37273 57
3875 37273 5783
13875 37273 57831
1113875 37273 5783111

▲ 37273
797 37273 797
3797 37273 7973
33797 37273 79733
933797 37273 797339

▲ 37273
93 37273 39
9893 37273 3989
39893 37273 39893
1639893 37273 3989361

▲ 37273
75 37273 57
975 37273 579
380975 37273 579083
1380975 37273 5790831

▲ 37273
9221 37273 1229
39221 37273 12293
339221 37273 122933
1339221 37273 1229331

▲ 37273
93 37273 39
9893 37273 3989
39893 37273 39893
939893 37273 398939

3.46 Palprime 37573

▲ 37573
17 37573 71
117 37573 711
77117 37573 71177
1377117 37573 7117731

▲ 37573
17 37573 71
117 37573 711
98117 37573 71189
1698117 37573 7118961

▲ 37573
17 37573 71
117 37573 711
98117 37573 71189
398117 37573 711893

▲ 37573
17 37573 71
717 37573 717
128717 37573 717821
1128717 37573 7178211

▲ 37573
17 37573 71
117 37573 711
98117 37573 71189
1098117 37573 7118901

▲ 37573
17 37573 71
117 37573 711
98117 37573 71189
198117 37573 711891

▲ 37573
17 37573 71
7017 37573 7107
37017 37573 71073
1737017 37573 7107371

▲ 37573
17 37573 71
717 37573 717
39717 37573 71793
1839717 37573 7179381

▲ 37573 17 37573 71 717 37573 717 740717 37573 717047 1740717 37573 7170471	▲ 37573 773 37573 377 1773 37573 3771 31773 37573 37713 1531773 37573 3771351	▲ 37573 9 37573 9 149 37573 941 348149 37573 941843 1348149 37573 9418431	▲ 37573 9 37573 9 1949 37573 9491 11949 37573 94911 1211949 37573 9491121
▲ 37573 17 37573 71 717 37573 717 90717 37573 71709 990717 37573 717099	▲ 37573 914 37573 419 9914 37573 4199 399914 37573 419993 1399914 37573 4199931	▲ 37573 9 37573 9 149 37573 941 384149 37573 941483 1384149 37573 9414831	▲ 37573 9 37573 9 1949 37573 9491 11949 37573 94911 1711949 37573 9491171
▲ 37573 17 37573 71 717 37573 717 93717 37573 71739 1293717 37573 7173921	▲ 37573 9 37573 9 149 37573 941 138149 37573 941831 1138149 37573 9418311	▲ 37573 9 37573 9 149 37573 941 771149 37573 941177 1771149 37573 9411771	▲ 37573 9 37573 9 1949 37573 9491 11949 37573 94911 911949 37573 949119
▲ 37573 303 37573 303 9303 37573 3039 99303 37573 30399 999303 37573 303999	▲ 37573 9 37573 9 149 37573 941 16149 37573 94161 1716149 37573 9416171	▲ 37573 9 37573 9 149 37573 941 78149 37573 94187 378149 37573 941873	▲ 37573 9 37573 9 1949 37573 9491 31949 37573 94913 331949 37573 949133
▲ 37573 30 37573 03 9830 37573 0389 99830 37573 03899 1599830 37573 0389951	▲ 37573 9 37573 9 149 37573 941 16149 37573 94161 916149 37573 941619	▲ 37573 9 37573 9 1569 37573 9651 771569 37573 965177 1771569 37573 9651771	▲ 37573 9 37573 9 1949 37573 9491 31949 37573 94913 731949 37573 949137
▲ 37573 36 37573 63 9336 37573 6339 749336 37573 633947 1749336 37573 6339471	▲ 37573 9 37573 9 149 37573 941 327149 37573 941723 1327149 37573 9417231	▲ 37573 9 37573 9 1829 37573 9281 151829 37573 928151 1151829 37573 9281511	▲ 37573 9 37573 9 3089 37573 9803 93089 37573 98039 1293089 37573 9803921

▲ 37573 9 37573 9 3449 37573 9443 73449 37573 94437 1573449 37573 9443751	▲ 37573 9 37573 9 7659 37573 9567 97659 37573 95679 997659 37573 956799	▲ 37573 96 37573 69 7496 37573 6947 97496 37573 69479 797496 37573 694797	▲ 37573 98 37573 89 3998 37573 8993 333998 37573 899333 1333998 37573 8993331
▲ 37573 9 37573 9 3849 37573 9483 93849 37573 94839 1293849 37573 9483921	▲ 37573 9 37573 9 91499 37573 99419 391499 37573 994193 1391499 37573 9941931	▲ 37573 971 37573 179 9971 37573 1799 99971 37573 17999 1399971 37573 1799931	▲ 37573 98 37573 89 798 37573 897 386798 37573 897683 1386798 37573 8976831
▲ 37573 9 37573 9 3849 37573 9483 93849 37573 94839 993849 37573 948399	▲ 37573 9 37573 9 9239 37573 9329 19239 37573 93291 1419239 37573 9329141	▲ 37573 980 37573 089 1980 37573 0891 31980 37573 08913 1431980 37573 0891341	
▲ 37573 9 37573 9 7029 37573 9207 97029 37573 92079 1197029 37573 9207911	▲ 37573 9 37573 9 9639 37573 9369 39639 37573 93693 1839639 37573 9369381	▲ 37573 98 37573 89 1298 37573 8921 91298 37573 89219 1591298 37573 8921951	
▲ 37573 9 37573 9 7049 37573 9407 37049 37573 94073 1337049 37573 9407331	▲ 37573 96 37573 69 7496 37573 6947 727496 37573 694727 1727496 37573 6947271	▲ 37573 98 37573 89 1298 37573 8921 91298 37573 89219 191298 37573 892191	

3.47 Palprime 38083

▲ 38083 15 38083 51 3215 38083 5123 73215 38083 51237 1273215 38083 5123721	▲ 38083 161 38083 161 9161 38083 1619 39161 38083 16193 939161 38083 161939	▲ 38083 302 38083 203 3302 38083 2033 13302 38083 20331 1813302 38083 2033181
---	---	---

▲ 38083 3 38083 3 1023 38083 3201 741023 38083 320147 1741023 38083 3201471	▲ 38083 3 38083 3 153 38083 351 14153 38083 35141 1614153 38083 3514161	▲ 38083 3 38083 3 153 38083 351 33153 38083 35133 1433153 38083 3513341	▲ 38083 3 38083 3 7853 38083 3587 97853 38083 35879 1697853 38083 3587961
▲ 38083 3 38083 3 1463 38083 3641 31463 38083 36413 1631463 38083 3641361	▲ 38083 3 38083 3 153 38083 351 14153 38083 35141 1814153 38083 3514181	▲ 38083 3 38083 3 153 38083 351 33153 38083 35133 333153 38083 351333	▲ 38083 3 38083 3 7853 38083 3587 97853 38083 35879 997853 38083 358799
▲ 38083 3 38083 3 1463 38083 3641 31463 38083 36413 331463 38083 364133	▲ 38083 3 38083 3 153 38083 351 14153 38083 35141 314153 38083 351413	▲ 38083 3 38083 3 153 38083 351 93153 38083 35139 993153 38083 351399	▲ 38083 3 38083 3 9393 38083 3939 99393 38083 39399 1299393 38083 3939921
▲ 38083 3 38083 3 1463 38083 3641 71463 38083 36417 1171463 38083 3641711	▲ 38083 3 38083 3 153 38083 351 18153 38083 35181 1418153 38083 3518141	▲ 38083 3 38083 3 363 38083 363 11363 38083 36311 1311363 38083 3631131	▲ 38083 398 38083 893 3398 38083 8933 33398 38083 89333 1233398 38083 8933321
▲ 38083 3 38083 3 1463 38083 3641 71463 38083 36417 1771463 38083 3641771	▲ 38083 3 38083 3 153 38083 351 18153 38083 35181 1518153 38083 3518151	▲ 38083 3 38083 3 363 38083 363 11363 38083 36311 1811363 38083 3631181	▲ 38083 398 38083 893 3398 38083 8933 33398 38083 89333 133398 38083 893331
▲ 38083 3 38083 3 153 38083 351 14153 38083 35141 1514153 38083 3514151	▲ 38083 3 38083 3 153 38083 351 30153 38083 35103 1130153 38083 3510311	▲ 38083 3 38083 3 363 38083 363 11363 38083 36311 711363 38083 363117	▲ 38083 770 38083 077 7770 38083 0777 177770 38083 077771 1177770 38083 0777711

▲ 38083 942 38083 249 3942 38083 2493 173942 38083 249371 1173942 38083 2493711	▲ 38083 942 38083 249 3942 38083 2493 773942 38083 249377 1773942 38083 2493771	▲ 38083 965 38083 569 7965 38083 5697 777965 38083 569777 1777965 38083 5697771	▲ 38083 99 38083 99 3099 38083 9903 323099 38083 990323 1323099 38083 9903231
▲ 38083 942 38083 249 3942 38083 2493 33942 38083 24933 933942 38083 249339	▲ 38083 965 38083 569 7965 38083 5697 327965 38083 569723 1327965 38083 5697231	▲ 38083 99 38083 99 1199 38083 9911 11199 38083 99111 1511199 38083 9911151	

3.48 Palprime 38183

▲ 38183 10 38183 01 7410 38183 0147 17410 38183 01471 1417410 38183 0147141	▲ 38183 13 38183 31 9213 38183 3129 129213 38183 312921 1129213 38183 3129211	▲ 38183 15 38183 51 315 38183 513 18315 38183 51381 1318315 38183 5138131	▲ 38183 15 38183 51 315 38183 513 318315 38183 513813 1318315 38183 5138131
▲ 38183 13 38183 31 7713 38183 3177 37713 38183 31773 337713 38183 317733	▲ 38183 13 38183 31 9613 38183 3169 99613 38183 31699 999613 38183 316999	▲ 38183 15 38183 51 315 38183 513 18315 38183 51381 318315 38183 513813	▲ 38183 15 38183 51 315 38183 513 738315 38183 513837 1738315 38183 5138371
▲ 38183 13 38183 31 7713 38183 3177 37713 38183 31773 737713 38183 317737	▲ 38183 15 38183 51 18315 38183 51381 318315 38183 513813 1318315 38183 5138131	▲ 38183 15 38183 51 315 38183 513 18315 38183 51381 318315 38183 513813 1318315 38183 5138131	▲ 38183 15 38183 51 315 38183 513 750315 38183 513057 1750315 38183 5130571

▲ 38183 15 38183 51 915 38183 519 10915 38183 51901 1810915 38183 5190181	▲ 38183 15 38183 51 915 38183 519 99915 38183 51999 1599915 38183 5199951	▲ 38183 7 38183 7 1257 38183 7521 361257 38183 752163 1361257 38183 7521631	▲ 38183 7 38183 7 37 38183 73 15337 38183 73351 1215337 38183 7335121
▲ 38183 15 38183 51 915 38183 519 10915 38183 51901 910915 38183 519019	▲ 38183 315 38183 513 18315 38183 51381 318315 38183 513813 1318315 38183 5138131	▲ 38183 7 38183 7 1287 38183 7821 71287 38183 78217 371287 38183 782173	▲ 38183 7 38183 7 37 38183 73 15537 38183 73551 1615537 38183 7355161
▲ 38183 15 38183 51 915 38183 519 13915 38183 51931 1413915 38183 5193141	▲ 38183 354 38183 453 3354 38183 4533 93354 38183 45339 1393354 38183 4533931	▲ 38183 7 38183 7 1657 38183 7561 91657 38183 75619 1791657 38183 7561971	▲ 38183 7 38183 7 37 38183 73 15537 38183 73551 715537 38183 735517
▲ 38183 15 38183 51 915 38183 519 753915 38183 519357 1753915 38183 5193571	▲ 38183 354 38183 453 3354 38183 4533 93354 38183 45339 1693354 38183 4533961	▲ 38183 7 38183 7 3547 38183 7453 743547 38183 745347 1743547 38183 7453471	▲ 38183 7 38183 7 37 38183 73 16437 38183 73461 1216437 38183 7346121
▲ 38183 15 38183 51 915 38183 519 96915 38183 51969 196915 38183 519691	▲ 38183 354 38183 453 3354 38183 4533 93354 38183 45339 993354 38183 453399	▲ 38183 7 38183 7 3547 38183 7453 93547 38183 74539 993547 38183 745399	▲ 38183 7 38183 7 37 38183 73 17637 38183 73671 1517637 38183 7367151
▲ 38183 15 38183 51 915 38183 519 99915 38183 51999 1099915 38183 5199901	▲ 38183 36 38183 63 3036 38183 6303 73036 38183 63037 973036 38183 630379	▲ 38183 7 38183 7 3717 38183 7173 13717 38183 71731 1513717 38183 7173151	▲ 38183 7 38183 7 37 38183 73 305037 38183 730503 1305037 38183 7305031

▲ 38183 7 381837 37 3818373 31437 3818373413 1831437 381837341381	▲ 38183 7 381837 37 3818373 3237 381837323 1503237 381837323051	▲ 38183 7 381837 37 3818373 35437 3818373453 1235437 381837345321	▲ 38183 7 381837 37 3818373 38337 3818373383 338337 38183733833
▲ 38183 7 381837 37 3818373 31437 3818373413 331437 38183734133	▲ 38183 7 381837 37 3818373 3237 381837323 183237 38183732381	▲ 38183 7 381837 37 3818373 35437 3818373453 335437 38183734533	▲ 38183 7 381837 37 3818373 385137 38183731583 1385137 381837315831
▲ 38183 7 381837 37 3818373 3237 381837323 103237 38183732301	▲ 38183 7 381837 37 3818373 34837 3818373843 1834837 381837384381	▲ 38183 7 381837 37 3818373 36237 3818373263 136237 38183732631	▲ 38183 7 381837 37 3818373 38737 3818373783 1238737 381837378321
▲ 38183 7 381837 37 3818373 3237 381837323 13237 3818373231	▲ 38183 7 381837 37 3818373 350337 38183733053 1350337 381837330531	▲ 38183 7 381837 37 3818373 371637 38183736173 1371637 381837361731	▲ 38183 7 381837 37 3818373 71437 3818373417 1171437 381837341711
▲ 38183 7 381837 37 3818373 3237 381837323 1453237 381837323541	▲ 38183 7 381837 37 3818373 35137 3818373153 1535137 381837315351	▲ 38183 7 381837 37 3818373 38337 3818373383 1038337 381837338301	▲ 38183 7 381837 37 3818373 72237 3818373227 1272237 381837322721
▲ 38183 7 381837 37 3818373 3237 381837323 1483237 381837323841	▲ 38183 7 381837 37 3818373 35137 3818373153 935137 38183731539	▲ 38183 7 381837 37 3818373 38337 3818373383 1638337 381837338361	▲ 38183 7 381837 37 3818373 72237 3818373227 772237 38183732277

▲ 38183 7 381837 37 3818373 724737 38183737427 1724737 381837374271	▲ 38183 7 381837 37 3818373 97737 3818373779 797737 38183737797	▲ 38183 7 381837 7417 381837147 37417 3818371473 337417 38183714733	▲ 38183 7 381837 7887 381837887 37887 3818378873 1237887 381837887321
▲ 38183 7 381837 37 3818373 72937 3818373927 372937 38183739273	▲ 38183 7 381837 3847 381837483 93847 3818374839 1593847 381837483951	▲ 38183 7 381837 7417 381837147 37417 3818371473 937417 38183714739	▲ 38183 7 381837 7957 381837597 97957 3818375979 1797957 381837597971
▲ 38183 7 381837 37 3818373 78537 3818373587 1378537 381837358731	▲ 38183 7 381837 3847 381837483 93847 3818374839 1793847 381837483971	▲ 38183 7 381837 757 38183757 14757 3818375741 714757 38183757417	▲ 38183 7 381837 927 38183729 126927 38183729621 1126927 381837296211
▲ 38183 7 381837 37 3818373 78537 3818373587 178537 38183735871	▲ 38183 7 381837 3997 381837993 33997 3818379933 1133997 381837993311	▲ 38183 7 381837 757 38183757 15757 3818375751 1215757 381837575121	▲ 38183 7 381837 927 38183729 12927 3818372921 1612927 381837292161
▲ 38183 7 381837 37 3818373 91537 3818373519 391537 38183735193	▲ 38183 7 381837 7267 381837627 97267 3818376279 1197267 381837627911	▲ 38183 7 381837 757 38183757 15757 3818375751 315757 38183757513	▲ 38183 7 381837 927 38183729 33927 3818372933 1533927 381837293351
▲ 38183 7 381837 37 3818373 95937 3818373959 1095937 381837395901	▲ 38183 7 381837 7417 381837147 37417 3818371473 1837417 381837147381	▲ 38183 7 381837 7597 381837957 357597 38183795753 1357597 381837957531	▲ 38183 7 381837 927 38183729 33927 3818372933 733927 38183729337

▲ 38183
7 38183 7
9487 38183 7849
99487 38183 78499
399487 38183 784993

▲ 38183
96 38183 69
7996 38183 6997
37996 38183 69973
937996 38183 699739

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
7996 38183 6997
1267996 38183 6997621

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
7996 38183 6997
37996 38183 69973

▲ 38183
7 38183 7
99627 38183 72699
399627 38183 726993
1399627 38183 7269931

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
31996 38183 69913
331996 38183 699133

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
7996 38183 6997
1357996 38183 6997531

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
7996 38183 6997
37996 38183 69973
1737996 38183 6997371

▲ 38183
93 38183 39
393 38183 393
30393 38183 39303
130393 38183 393031

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
37996 38183 69973
1737996 38183 6997371

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
7996 38183 6997
1497996 38183 6997941

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
7996 38183 6997
37996 38183 69973
937996 38183 699739

▲ 38183
93 38183 39
393 38183 393
30393 38183 39303
1530393 38183 3930351

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
37996 38183 69973
937996 38183 699739

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
7996 38183 6997
1647996 38183 6997461

▲ 38183
93 38183 39
9693 38183 3969
309693 38183 396903
1309693 38183 3969031

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
738996 38183 699837
1738996 38183 6998371

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
7996 38183 6997
1737996 38183 6997371

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
7996 38183 6997
757996 38183 699757

▲ 38183
96 38183 69
7996 38183 6997
37996 38183 69973
1737996 38183 6997371

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
7996 38183 6997
1107996 38183 6997011

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
7996 38183 6997
1767996 38183 6997671

▲ 38183
96 38183 69
996 38183 699
7996 38183 6997
937996 38183 699739

▲ 38183 96 38183 69 996 38183 699 9996 38183 6999 1119996 38183 6999111	▲ 38183 96 38183 69 996 38183 699 9996 38183 6999 1549996 38183 6999451	▲ 38183 96 38183 69 996 38183 699 9996 38183 6999 199996 38183 699991	▲ 38183 996 38183 699 7996 38183 6997 37996 38183 69973 1737996 38183 6997371
▲ 38183 96 38183 69 996 38183 699 9996 38183 6999 1129996 38183 6999211	▲ 38183 96 38183 69 996 38183 699 9996 38183 6999 1629996 38183 6999261	▲ 38183 96 38183 69 996 38183 699 9996 38183 6999 399996 38183 699993	▲ 38183 996 38183 699 7996 38183 6997 37996 38183 69973 937996 38183 699739
▲ 38183 96 38183 69 996 38183 699 9996 38183 6999 1279996 38183 6999721	▲ 38183 96 38183 69 996 38183 699 9996 38183 6999 189996 38183 699981	▲ 38183 9798 38183 8979 99798 38183 89799 399798 38183 897993 1399798 38183 8979931	

3.49 Palprime 38783

▲ 38783 108 38783 801 1108 38783 8011 31108 38783 80113 11311 08	▲ 38783 108 38783 801 1108 38783 8011 91108 38783 80119 38783 801138 38783 8011951	▲ 38783 16 38783 61 3616 38783 6163 93616 38783 61639 1293616 38783 6163921	▲ 38783 16 38783 61 9616 38783 6169 179616 38783 616971 1179616 38783 6169711
▲ 38783 108 38783 801 1108 38783 8011 741108 38783 801147 1741108 38783 8011471	▲ 38783 108 38783 801 12108 38783 80121 312108 38783 801213 1312108 38783 8012131	▲ 38783 16 38783 61 9316 38783 6139 329316 38783 613923 1329316 38783 6139231	▲ 38783 168 38783 861 7168 38783 8617 177168 38783 861771 1177168 38783 8617711

▲ 38783 30 38783 03 1530 38783 0351 71530 38783 03517 1471530 38783 0351741	▲ 38783 34 38783 43 7734 38783 4377 97734 38783 43779 997734 38783 437799	▲ 38783 90 38783 09 990 38783 099 34990 38783 09943 1434990 38783 0994341	▲ 38783 93 38783 39 793 38783 397 9793 38783 3979 189793 38783 397981
▲ 38783 30 38783 03 330 38783 033 738330 38783 033837 1738330 38783 0338371	▲ 38783 36 38783 63 736 38783 637 15736 38783 63751 1415736 38783 6375141	▲ 38783 93 38783 39 193 38783 391 158193 38783 391851 1158193 38783 3918511	▲ 38783 93 38783 39 793 38783 397 9793 38783 3979 339793 38783 397933
▲ 38783 30 38783 03 330 38783 033 94330 38783 03349 994330 38783 033499	▲ 38783 36 38783 63 736 38783 637 36736 38783 63763 1236736 38783 6376321	▲ 38783 93 38783 39 793 38783 397 78793 38783 39787 1278793 38783 3978721	▲ 38783 93 38783 39 793 38783 397 9793 38783 3979 779793 38783 397977
▲ 38783 309 38783 903 3309 38783 9033 93309 38783 90339 1593309 38783 9033951	▲ 38783 36 38783 63 736 38783 637 36736 38783 63763 936736 38783 637639	▲ 38783 93 38783 39 793 38783 397 9793 38783 3979 119793 38783 397911	▲ 38783 93 38783 39 793 38783 397 98793 38783 39789 1398793 38783 3978931
▲ 38783 34 38783 43 3934 38783 4393 33934 38783 43933 1533934 38783 4393351	▲ 38783 90 38783 09 990 38783 099 16990 38783 09961 1416990 38783 0996141	▲ 38783 93 38783 39 793 38783 397 9793 38783 3979 1509793 38783 3979051	▲ 38783 954 38783 459 36954 38783 45963 336954 38783 459633 1336954 38783 4596331
▲ 38783 34 38783 43 7734 38783 4377 97734 38783 43779 1597734 38783 4377951	▲ 38783 90 38783 09 990 38783 099 16990 38783 09961 316990 38783 099613	▲ 38783 93 38783 39 793 38783 397 9793 38783 3979 1649793 38783 3979461	▲ 38783 99 38783 99 9099 38783 9909 759099 38783 990957 1759099 38783 9909571

3.50 Palprime 39293

▲ 39293 148 39293 841 3148 39293 8413 33148 39293 84133 333148 39293 841333	▲ 39293 30 39293 03 330 39293 033 13330 39293 03331 1813330 39293 0333181	▲ 39293 3 39293 3 1243 39293 3421 351243 39293 342153 1351243 39293 3421531	▲ 39293 3 39293 3 333 39293 333 78333 39293 33387 978333 39293 333879
▲ 39293 150 39293 051 7150 39293 0517 97150 39293 05179 1597150 39293 0517951	▲ 39293 30 39293 03 330 39293 033 30330 39293 03303 1830330 39293 0330381	▲ 39293 3 39293 3 1563 39293 3651 751563 39293 365157 1751563 39293 3651571	▲ 39293 3 39293 3 343 39293 343 176343 39293 343671 1176343 39293 3436711
▲ 39293 189 39293 981 1189 39293 9811 31189 39293 98113 1231189 39293 9811321	▲ 39293 30 39293 03 330 39293 033 79330 39293 03397 1179330 39293 0339711	▲ 39293 3 39293 3 3213 39293 3123 33213 39293 31233 1633213 39293 3123361	
▲ 39293 189 39293 981 1189 39293 9811 31189 39293 98113 1531189 39293 9811351	▲ 39293 30 39293 03 330 39293 033 79330 39293 03397 979330 39293 033979	▲ 39293 3 39293 3 3243 39293 3423 723243 39293 342327 1723243 39293 3423271	▲ 39293 3 39293 3 343 39293 343 30343 39293 34303 1830343 39293 3430381
▲ 39293 189 39293 981 9189 39293 9819 759189 39293 981957 1759189 39293 9819571	▲ 39293 30 39293 03 7030 39293 0307 37030 39293 03073 1237030 39293 0307321	▲ 39293 3 39293 3 333 39293 333 10333 39293 33301 1410333 39293 3330141	
▲ 39293 30 39293 03 330 39293 033 13330 39293 03331 1713330 39293 0333171	▲ 39293 30 39293 03 7030 39293 0307 37030 39293 03073 1837030 39293 0307381	▲ 39293 3 39293 3 333 39293 333 78333 39293 33387 1078333 39293 3338701	▲ 39293 3 39293 3 343 39293 343 707343 39293 343707 1707343 39293 3437071

▲ 39293 3 39293 3 3523 39293 3253 743523 39293 325347 1743523 39293 3253471	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 14173 39293 37141 1814173 39293 3714181	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 168873 39293 378861 1168873 39293 3788611	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 32473 39293 37423 1232473 39293 3742321
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 12573 39293 37521 712573 39293 375217	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 14173 39293 37141 314173 39293 371413	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 18073 39293 37081 918073 39293 370819	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 340773 39293 377043 1340773 39293 3770431
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 12573 39293 37521 912573 39293 375219	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 14473 39293 37441 1214473 39293 3744121	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 183273 39293 372381 1183273 39293 3723811	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 34473 39293 37443 1334473 39293 3744331
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 12673 39293 37621 1512673 39293 3762151	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 14473 39293 37441 1714473 39293 3744171	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 18573 39293 37581 718573 39293 375817	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 34573 39293 37543 1134573 39293 3754311
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 13273 39293 37231 1113273 39293 3723111	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 14773 39293 37741 314773 39293 377413	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 31473 39293 37413 931473 39293 374139	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 3573 39293 3753 1023573 39293 3753201
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 13273 39293 37231 1813273 39293 3723181	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 160173 39293 371061 1160173 39293 3710611	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 321573 39293 375123 1321573 39293 3751231	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 3573 39293 3753 1203573 39293 3753021

▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 3573 39293 3753 1273573 39293 3753721	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 3573 39293 3753 1573573 39293 3753751	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 70273 39293 37207 1170273 39293 3720711	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7173 39293 3717 77173 39293 37177
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 3573 39293 3753 1333573 39293 3753331	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 3573 39293 3753 723573 39293 375327	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7173 39293 3717 1097173 39293 3717901	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7173 39293 3717 917173 39293 371719
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 3573 39293 3753 1353573 39293 3753531	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 36073 39293 37063 1236073 39293 3706321	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7173 39293 3717 1607173 39293 3717061	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 72273 39293 37227 772273 39293 372277
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 3573 39293 3753 1483573 39293 3753841	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 38673 39293 37683 1038673 39293 3768301	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7173 39293 3717 1697173 39293 3717961	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7273 39293 3727 1017273 39293 3727101
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 3573 39293 3753 153573 39293 375351	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 38673 39293 37683 1838673 39293 3768381	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7173 39293 3717 1757173 39293 3717571	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7273 39293 3727 1087273 39293 3727801
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 3573 39293 3753 1563573 39293 3753651	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 38973 39293 37983 1538973 39293 3798351	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7173 39293 3717 337173 39293 371733	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7273 39293 3727 1417273 39293 3727141

▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7273 39293 3727 1527273 39293 3727251	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7273 39293 3727 997273 39293 372799	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 761373 39293 373167 1761373 39293 3731671	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 78973 39293 37987 1178973 39293 3798711
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7273 39293 3727 1627273 39293 3727261	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 72973 39293 37927 1172973 39293 3792711	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 76473 39293 37467 376473 39293 374673	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 799473 39293 374997 1799473 39293 3749971
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7273 39293 3727 187273 39293 372781	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 72973 39293 37927 972973 39293 379279	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 767373 39293 373767 1767373 39293 3737671	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 9273 39293 3729 1029273 39293 3729201
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7273 39293 3727 307273 39293 372703	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 732273 39293 372237 1732273 39293 3722371	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 76873 39293 37867 1576873 39293 3786751	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 9273 39293 3729 1699273 39293 3729961
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7273 39293 3727 327273 39293 372723	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 73473 39293 37437 173473 39293 374371	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 778173 39293 371877 1778173 39293 3718771	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 9273 39293 3729 1819273 39293 3729181
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 7273 39293 3727 907273 39293 372709	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 74073 39293 37047 774073 39293 370477	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 788073 39293 370887 1788073 39293 3708871	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 9273 39293 3729 339273 39293 372933

▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 9273 39293 3729 99273 39293 37299	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 9573 39293 3759 939573 39293 375939	▲ 39293 3 39293 3 753 39293 357 79753 39293 35797 1279753 39293 3579721	▲ 39293 3 39293 3 9273 39293 3729 99273 39293 37299 1699273 39293 3729961
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 9273 39293 3729 99273 39293 37299 1699273 39293 3729961	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 9573 39293 3759 99573 39293 37599	▲ 39293 3 39293 3 753 39293 357 79753 39293 35797 1779753 39293 3579771	▲ 39293 3 39293 3 9903 39293 3099 79903 39293 30997 1279903 39293 3099721
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 92973 39293 37929 1592973 39293 3792951	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 96973 39293 37969 1596973 39293 3796951	▲ 39293 3 39293 3 7603 39293 3067 387603 39293 306783 1387603 39293 3067831	▲ 39293 3 39293 3 9903 39293 3099 79903 39293 30997 1779903 39293 3099771
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 9573 39293 3759 1089573 39293 3759801	▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 99273 39293 37299 1699273 39293 3729961	▲ 39293 3 39293 3 763 39293 367 11763 39293 36711 1211763 39293 3671121	▲ 39293 3 39293 3 9903 39293 3099 99903 39293 30999 1099903 39293 3099901
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 9573 39293 3759 1809573 39293 3759081	▲ 39293 3 39293 3 753 39293 357 138753 39293 357831 1138753 39293 3578311	▲ 39293 3 39293 3 763 39293 367 398763 39293 367893 1398763 39293 3678931	▲ 39293 3 39293 3 9903 39293 3099 99903 39293 30999 1399903 39293 3099931
▲ 39293 3 39293 3 73 39293 37 9573 39293 3759 1819573 39293 3759181	▲ 39293 3 39293 3 753 39293 357 36753 39293 35763 1636753 39293 3576361	▲ 39293 3 39293 3 7953 39293 3597 77953 39293 35977 1577953 39293 3597751	▲ 39293 3 39293 3 9903 39293 3099 99903 39293 30999 199903 39293 309991

▲ 39293 34 39293 43 3934 39293 4393 33934 39293 43933 1433934 39293 4393341	▲ 39293 7 39293 7 1047 39293 7401 91047 39293 74019 1391047 39293 7401931	▲ 39293 7 39293 7 1797 39293 7971 91797 39293 79719 1691797 39293 7971961	▲ 39293 7 39293 7 367 39293 763 95367 39293 76359 795367 39293 763597
▲ 39293 34 39293 43 7734 39293 4377 17734 39293 43771 1117734 39293 4377111	▲ 39293 7 39293 7 1047 39293 7401 91047 39293 74019 791047 39293 740197	▲ 39293 7 39293 7 1797 39293 7971 91797 39293 79719 191797 39293 797191	▲ 39293 7 39293 7 367 39293 763 96367 39293 76369 1596367 39293 7636951
▲ 39293 34 39293 43 7734 39293 4377 17734 39293 43771 1517734 39293 4377151	▲ 39293 7 39293 7 1047 39293 7401 91047 39293 74019 991047 39293 740199	▲ 39293 7 39293 7 3237 39293 7323 73237 39293 73237 1773237 39293 7323771	▲ 39293 7 39293 7 37 39293 73 103737 39293 737301 1103737 39293 7373011
▲ 39293 34 39293 43 98334 39293 43389 398334 39293 433893 1398334 39293 4338931	▲ 39293 7 39293 7 117 39293 711 105117 39293 711501 1105117 39293 7115011	▲ 39293 7 39293 7 367 39293 763 320367 39293 763023 1320367 39293 7630231	▲ 39293 7 39293 7 37 39293 73 121737 39293 737121 1121737 39293 7371211
▲ 39293 7 39293 7 3237 39293 7323 73237 39293 73237 1773237 39293 7323771	▲ 39293 7 39293 7 117 39293 711 39117 39293 71193 739117 39293 711937	▲ 39293 7 39293 7 367 39293 763 341367 39293 763143 1341367 39293 7631431	▲ 39293 7 39293 7 37 39293 73 133737 39293 737331 1133737 39293 7373311
▲ 39293 73 39293 37 9273 39293 3729 99273 39293 37299 1699273 39293 3729961	▲ 39293 7 39293 7 117 39293 711 759117 39293 711957 1759117 39293 7119571	▲ 39293 7 39293 7 367 39293 763 72367 39293 76327 1572367 39293 7632751	▲ 39293 7 39293 7 37 39293 73 138237 39293 732831 1138237 39293 7328311

▲ 39293 7 392937 37 3929373 166437 39293734661 1166437 392937346611	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3237 392937323 153237 39293732351	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3237 392937323 333237 39293732333	▲ 39293 7 392937 37 3929373 34437 3929373443 734437 39293734437
▲ 39293 7 392937 37 3929373 307437 39293734703 1307437 392937347031	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3237 392937323 1603237 392937323061	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3237 392937323 723237 39293732327	▲ 39293 7 392937 37 3929373 37437 3929373473 1837437 392937347381
▲ 39293 7 392937 37 3929373 32337 3929373323 1232337 392937332321	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3237 392937323 163237 39293732361	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3237 392937323 73237 3929373237	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3837 392937383 1093837 392937383901
▲ 39293 7 392937 37 3929373 32337 3929373323 1532337 392937332351	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3237 392937323 1653237 392937323561	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3237 392937323 73237, 3929373237 1773237 392937323771	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3837 392937383 1323837 392937383231
▲ 39293 7 392937 37 3929373 32337 3929373323 732337 39293733237	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3237 392937323 1773237 392937323771	▲ 39293 7 392937 37 3929373 325437 39293734523 1325437 392937345231	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3837 392937383 1363837 392937383631
▲ 39293 7 392937 37 3929373 3237 392937323 1113237 392937323111	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3237 392937323 183237 39293732381	▲ 39293 7 392937 37 3929373 34437 3929373443 1834437 392937344381	▲ 39293 7 392937 37 3929373 3837 392937383 1453837 392937383541

▲ 39293 7 392937 37 3929373 3837 392937383 1543837 392937383451	▲ 39293 7 392937 37 3929373 39537 3929373593 739537 39293735937	▲ 39293 7 392937 37 3929373 7137 392937317 1727137 392937317271	▲ 39293 7 392937 37 3929373 95637 3929373659 1295637 392937365921
▲ 39293 7 392937 37 3929373 3837 392937383 1663837 392937383661	▲ 39293 7 392937 37 3929373 713637 39293736317 1713637 392937363171	▲ 39293 7 392937 37 3929373 7137 392937317 317137 39293731713	▲ 39293 7 392937 37 3929373 9837 392937389 1099837 392937389901
▲ 39293 7 392937 37 3929373 3837 392937383 1693837 392937383961	▲ 39293 7 392937 37 3929373 7137 392937317 1007137 392937317001	▲ 39293 7 392937 37 3929373 716037 39293730617 1716037 392937306171	▲ 39293 7 392937 37 3929373 9837 392937389 1129837 392937389211
▲ 39293 7 392937 37 3929373 3837 392937383 1723837 392937383271	▲ 39293 7 392937 37 3929373 7137 392937317 1207137 392937317021	▲ 39293 7 392937 37 3929373 716937 39293739617 1716937 392937396171	▲ 39293 7 392937 37 3929373 9837 392937389 1389837 392937389831
▲ 39293 7 392937 37 3929373 3837 392937383 1833837 392937383381	▲ 39293 7 392937 37 3929373 7137 392937317 1417137 392937317141	▲ 39293 7 392937 37 3929373 73237 3929373237 1773237 392937323771	▲ 39293 7 392937 37 3929373 9837 392937389 1459837 392937389541
▲ 39293 7 392937 37 3929373 3837 392937383 313837 39293738313	▲ 39293 7 392937 37 3929373 7137 392937317 1537137 392937317351	▲ 39293 7 392937 37 3929373 95137 3929373159 1595137 392937315951	▲ 39293 7 392937 37 3929373 9837 392937389 169837 39293738961

▲ 39293 7 392937 37 3929373 9837 392937389 1719837 392937389171	▲ 39293 7 392937 7477 392937747 37477 3929377473 337477 39293774733	▲ 39293 7 392937 967 39293769 17967 3929376971 1217967 392937697121	▲ 39293 7 392937 987 39293789 1987 392937891 1081987 392937891801
▲ 39293 7 392937 37 3929373 9837 392937389 199837 39293738991	▲ 39293 7 392937 757 39293757 30757 3929375703 1230757 392937570321	▲ 39293 7 392937 967 39293769 17967 3929376971 1817967 392937697181	▲ 39293 7 392937 987 39293789 1987 392937891 1111987 392937891111
▲ 39293 7 392937 37 3929373 9837 392937389 939837 39293738939	▲ 39293 7 392937 757 39293757 35757 3929375753 1835757 392937575381	▲ 39293 7 392937 967 39293769 35967 3929376953 935967 39293769539	▲ 39293 7 392937 987 39293789 1987 392937891 1141987 392937891411
▲ 39293 7 392937 37 3929373 99937 3929373999 1599937 392937399951	▲ 39293 7 392937 757 39293757 35757 3929375753 335757 39293757533	▲ 39293 7 392937 967 39293769 93967 3929376939 1193967 392937693911	▲ 39293 7 392937 987 39293789 1987 392937891 1321987 392937891231
▲ 39293 7 392937 3787 392937873 323787 39293787323 1323787 392937873231	▲ 39293 7 392937 777 39293777 303777 39293777303 1303777 392937773031	▲ 39293 7 392937 967 39293769 93967 3929376939 1793967 392937693971	▲ 39293 7 392937 987 39293789 1987 392937891 1471987 392937891741
▲ 39293 7 392937 7477 392937747 37477 3929377473 1137477 392937747311	▲ 39293 7 392937 9307 392937039 99307 3929370399 1799307 392937039971	▲ 39293 7 392937 987 39293789 1987 392937891 1041987 392937891401	▲ 39293 7 392937 987 39293789 1987 392937891 1521987 392937891251

▲ 39293 7 392937 987 39293789 1987 392937891 1741987 392937891471	▲ 39293 7 392937 987 39293789 756987 39293789657 1756987 392937896571	▲ 39293 76 3929367 976 39293679 782976 39293679287 1782976 392936792871	▲ 39293 76 3929367 976 39293679 9976 392936799 1829976 392936799281
▲ 39293 7 392937 987 39293789 1987 392937891 1771987 392937891771	▲ 39293 76 3929367 976 39293679 104976 39293679401 1104976 392936794011	▲ 39293 76 3929367 976 39293679 9976 392936799 1029976 392936799201	▲ 39293 76 3929367 976 39293679 9976 392936799 989976 39293679989
▲ 39293 7 392937 987 39293789 1987 392937891 1831987 392937891381	▲ 39293 76 3929367 976 39293679 12976 3929367921 1712976 392936792171	▲ 39293 76 3929367 976 39293679 9976 392936799 1209976 392936799021	▲ 39293 792 39293297 9792 392932979 99792 3929329799 799792 39293297997
▲ 39293 7 392937 987 39293789 1987 392937891 931987 39293789139	▲ 39293 76 3929367 976 39293679 30976 3929367903 330976 39293679033	▲ 39293 76 3929367 976 39293679 9976 392936799 1239976 392936799321	
▲ 39293 7 392937 987 39293789 1987 392937891 961987 39293789169	▲ 39293 76 3929367 976 39293679 704976 39293679407 1704976 392936794071	▲ 39293 76 3929367 976 39293679 9976 392936799 1379976 392936799731	

3.51 Palprime 70207

▲ 70207 101 70207101 18101 7020710181 318101 70207101813 1318101 702071018131	▲ 70207 333 70207333 3333 702073333 323333 70207333323 1323333 702073333231	▲ 70207 345 70207543 9345 702075439 99345 7020754399 1499345 702075439941
---	---	---

▲ 70207 345 70207 543 9345 70207 5439 99345 70207 54399 1799345 70207 5439971	▲ 70207 35 70207 53 3735 70207 5373 93735 70207 53739 1793735 70207 5373971	▲ 70207 35 70207 53 9635 70207 5369 39635 70207 53693 1239635 70207 5369321	▲ 70207 35 70207 53 9635 70207 5369 39635 70207 53693 339635 70207 536933
---	---	---	---

3.52 Palprime 70507

▲ 70507 126 70507 621 9126 70507 6219 149126 70507 621941 1149126 70507 6219411	▲ 70507 32 70507 23 332 70507 233 13332 70507 23331 1113332 70507 2333111	▲ 70507 32 70507 23 332 70507 233 189332 70507 233981 1189332 70507 2339811	▲ 70507 32 70507 23 332 70507 233 381332 70507 233183 1381332 70507 2331831
---	---	---	---

▲ 70507 137 70507 731 3137 70507 7313 33137 70507 73133 733137 70507 731337	▲ 70507 32 70507 23 332 70507 233 13332 70507 23331 1213332 70507 2333121	▲ 70507 32 70507 23 332 70507 233 33332 70507 23333 1233332 70507 2333321	▲ 70507 32 70507 23 332 70507 233 94332 70507 23349 1194332 70507 2334911
---	---	---	---

▲ 70507 30 70507 03 3830 70507 0383 13830 70507 03831 1713830 70507 0383171	▲ 70507 32 70507 23 332 70507 233 13332 70507 23331 1413332 70507 2333141	▲ 70507 32 70507 23 332 70507 233 33332 70507 23333 1333332 70507 2333331	▲ 70507 32 70507 23 3432 70507 2343 33432 70507 23433 1133432 70507 2343311
---	---	---	---

▲ 70507 30 70507 03 9630 70507 0369 39630 70507 03693 1439630 70507 0369341	▲ 70507 32 70507 23 332 70507 233 13332 70507 23331 1513332 70507 2333151	▲ 70507 32 70507 23 332 70507 233 37332 70507 23373 1737332 70507 2337371	▲ 70507 32 70507 23 3432 70507 2343 33432 70507 23433 933432 70507 234339
---	---	---	---

▲ 70507 32 70507 23 3632 70507 2363 73632 70507 23637 1273632 70507 2363721	▲ 70507 33 70507 33 933 70507 339 30933 70507 33903 1130933 70507 3390311	▲ 70507 35 70507 53 7335 70507 5337 97335 70507 53379 1197335 70507 5337911	▲ 70507 71 70507 17 371 70507 173 129371 70507 173921 1129371 70507 1739211
▲ 70507 32 70507 23 9932 70507 2399 129932 70507 239921 1129932 70507 2399211	▲ 70507 33 70507 33 933 70507 339 311933 70507 339113 1311933 70507 3391131	▲ 70507 35 70507 53 7535 70507 5357 187535 70507 535781 1187535 70507 5357811	▲ 70507 71 70507 17 371 70507 173 3371 70507 1733 1083371 70507 1733801
▲ 70507 33 70507 33 11933 70507 33911 311933 70507 339113 1311933 70507 3391131	▲ 70507 33 70507 33 933 70507 339 32933 70507 33923 1032933 70507 3392301	▲ 70507 35 70507 53 79535 70507 53597 379535 70507 535973 1379535 70507 5359731	▲ 70507 71 70507 17 371 70507 173 3371 70507 1733 1113371 70507 1733111
▲ 70507 33 70507 33 933 70507 339 11933 70507 33911 1311933 70507 3391131	▲ 70507 33 70507 33 933 70507 339 32933 70507 33923 1832933 70507 3392381	▲ 70507 35 70507 53 9935 70507 5399 79935 70507 53997 1279935 70507 5399721	▲ 70507 71 70507 17 371 70507 173 3371 70507 1733 1323371 70507 1733231
▲ 70507 33 70507 33 933 70507 339 11933 70507 33911 311933 70507 339113	▲ 70507 33 70507 33 933 70507 339 99933 70507 33999 1599933 70507 3399951	▲ 70507 392 70507 293 7392 70507 2937 37392 70507 29373 1237392 70507 2937321	▲ 70507 71 70507 17 371 70507 173 3371 70507 1733 1353371 70507 1733531
▲ 70507 33 70507 33 933 70507 339 11933 70507 33911 311933 70507 339113 1311933 70507 3391131	▲ 70507 35 70507 53 7335 70507 5337 37335 70507 53373 1137335 70507 5337311	▲ 70507 392 70507 293 7392 70507 2937 37392 70507 29373 1737392 70507 2937371	▲ 70507 71 70507 17 371 70507 173 3371 70507 1733 1543371 70507 1733451

▲ 70507 71 70507 17 371 70507 173 3371 70507 1733 333371 70507 173333	▲ 70507 71 70507 17 3971 70507 1793 123971 70507 179321 1123971 70507 1793211	▲ 70507 74 70507 47 174 70507 471 17174 70507 47171 717174 70507 471717	▲ 70507 924 70507 429 9924 70507 4299 39924 70507 42993 939924 70507 429939
▲ 70507 71 70507 17 371 70507 173 3371 70507 1733 703371 70507 173307	▲ 70507 71 70507 17 7571 70507 1757 77571 70507 17577 1477571 70507 1757741	▲ 70507 74 70507 47 174 70507 471 17174 70507 47171 917174 70507 471719	▲ 70507 924 70507 429 9924 70507 4299 99924 70507 42999 1499924 70507 4299941
▲ 70507 71 70507 17 371 70507 173 3371 70507 1733 73371 70507 17337	▲ 70507 71 70507 17 9971 70507 1799 79971 70507 17997 379971 70507 179973	▲ 70507 74 70507 47 7574 70507 4757 37574 70507 47573 1537574 70507 4757351	▲ 70507 924 70507 429 9924 70507 4299 99924 70507 42999 1599924 70507 4299951
▲ 70507 71 70507 17 371 70507 173 342371 70507 173243 1342371 70507 1732431	▲ 70507 746 70507 647 3746 70507 6473 13746 70507 64731 1213746 70507 6473121	▲ 70507 77 70507 77 9077 70507 7709 99077 70507 77099 399077 70507 770993	▲ 70507 933 70507 339 11933 70507 33911 311933 70507 339113 1311933 70507 3391131
▲ 70507 71 70507 17 371 70507 173 744371 70507 173447 1744371 70507 1734471	▲ 70507 746 70507 647 3746 70507 6473 13746 70507 64731 1513746 70507 6473151	▲ 70507 9185 70507 5819 99185 70507 58199 399185 70507 581993 1399185 70507 5819931	▲ 70507 98 70507 89 9098 70507 8909 129098 70507 890921 1129098 70507 8909211
▲ 70507 71 70507 17 371 70507 173 76371 70507 17367 1776371 70507 1736771	▲ 70507 74 70507 47 174 70507 471 113174 70507 471311 1113174 70507 4713111	▲ 70507 924 70507 429 9924 70507 4299 39924 70507 42993 1839924 70507 4299381	

3.53 Palprime 70607

▲ 70607 12 70607 21 1512 70607 2151 181512 70607 215181 1181512 70607 2151811	▲ 70607 12 70607 21 712 70607 217 77712 70607 21777 1277712 70607 2177721	▲ 70607 19 70607 91 7419 70607 9147 17419 70607 91471 317419 70607 914713	▲ 70607 31 70607 13 331 70607 133 785331 70607 133587 1785331 70607 1335871
▲ 70607 12 70607 21 712 70607 217 14712 70607 21741 1314712 70607 2174131	▲ 70607 12 70607 21 712 70607 217 785712 70607 217587 1785712 70607 2175871	▲ 70607 19 70607 91 7419 70607 9147 17419 70607 91471 917419 70607 914719	▲ 70607 33 70607 33 1233 70607 3321 71233 70607 33217 1471233 70607 3321741
▲ 70607 12 70607 21 712 70607 217 14712 70607 21741 914712 70607 217419	▲ 70607 12 70607 21 712 70607 217 78712 70607 21787 1478712 70607 2178741	▲ 70607 19 70607 91 7419 70607 9147 37419 70607 91473 1837419 70607 9147381	
▲ 70607 12 70607 21 712 70607 217 15712 70607 21751 1515712 70607 2175151	▲ 70607 19 70607 91 3919 70607 9193 93919 70607 91939 1 19391 9 70607 19391 70607 1351381	▲ 70607 31 70607 13 1531 70607 1351 31531 70607 13513 70607 1531 70607 1351381	▲ 70607 33 70607 33 9133 70607 3319 99133 70607 33199 399133 70607 331993
▲ 70607 12 70607 21 712 70607 217 167712 70607 217761 1167712 70607 2177611	▲ 70607 19 70607 91 3919 70607 9193 93919 70607 91939 1493919 70607 9193941	▲ 70607 31 70607 13 1531 70607 1351 381531 70607 135183 1381531 70607 1351831	
▲ 70607 12 70607 21 712 70607 217 752712 70607 217257 1752712 70607 2172571	▲ 70607 19 70607 91 3919 70607 9193 93919 70607 91939 993919 70607 919399	▲ 70607 31 70607 13 331 70607 133 149331 70607 133941 1149331 70607 1339411	▲ 70607 360 70607 063 99360 70607 06399 399360 70607 063993 1399360 70607 0639931

▲ 70607 366 70607 663 9366 70607 6639 129366 70607 663921 1129366 70607 6639211	▲ 70607 705 70607 507 3705 70607 5073 33705 70607 50733 333705 70607 507333	▲ 70607 705 70607 507 3705 70607 5073 93705 70607 50739 1593705 70607 5073951	▲ 70607 915 70607 519 7915 70607 5197 747915 70607 519747 1747915 70607 5197471
▲ 70607 36 70607 63 9436 70607 6349 39436 70607 63493 1239436 70607 6349321	▲ 70607 705 70607 507 3705 70607 5073 363705 70607 507363 1363705 70607 5073631	▲ 70607 705 70607 507 3705 70607 5073 93705 70607 50739 393705 70607 507393	
▲ 70607 705 70607 507 3705 70607 5073 33705 70607 50733 1633705 70607 5073361	▲ 70607 705 70607 507 3705 70607 5073 73705 70607 50737 1173705 70607 5073711	▲ 70607 7659 70607 9567 37659 70607 95673 337659 70607 956733 1337659 70607 9567331	

3.54 Palprime 71317

▲ 71317 12 71317 21 1812 71317 2181 91812 71317 21819 391812 71317 218193	▲ 71317 161 71317 161 3161 71317 1613 73161 71317 16137 1573161 71317 1613751	▲ 71317 707 71317 707 3707 71317 7073 753707 71317 707357 1753707 71317 7073571	▲ 71317 782 71317 287 1782 71317 2871 91782 71317 28719 991782 71317 287199
▲ 71317 161 71317 161 3161 71317 1613 73161 71317 16137 1473161 71317 1613741	▲ 71317 161 71317 161 3161 71317 1613 73161 71317 16137 1773161 71317 1613771	▲ 71317 7760 71317 0677 37760 71317 06773 337760 71317 067733 1337760 71317 0677331	▲ 71317 782 71317 287 3782 71317 2873 33782 71317 28733 1533782 71317 2873351

▲ 71317 797 71317 797 96797 71317 79769 396797 71317 797693 1396797 71317 7976931	▲ 71317 914 71317 419 9914 71317 4199 189914 71317 419981 1189914 71317 4199811	▲ 71317 914 71317 419 9914 71317 4199 19914 71317 41991 1519914 71317 4199151	▲ 71317 914 71317 419 9914 71317 4199 309914 71317 419903 1309914 71317 4199031
---	---	---	---

3.55 Palprime 71917

▲ 71917 14 71917 41 7814 71917 4187 37814 71917 41873 137814 71917 418731	▲ 71917 398 71917 893 7398 71917 8937 97398 71917 89379 1497398 71917 8937941	▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 3374 71917 4733 1023374 71917 4733201	▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 3374 71917 4733 1333374 71917 4733331
---	---	---	---

▲ 71917 326 71917 623 1326 71917 6231 111326 71917 623111 1111326 71917 6231111	▲ 71917 398 71917 893 7398 71917 8937 97398 71917 89379 997398 71917 893799	▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 3374 71917 4733 1083374 71917 4733801	▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 3374 71917 4733 1353374 71917 4733531
---	---	---	---

▲ 71917 326 71917 623 78326 71917 62387 378326 71917 623873 1378326 71917 6238731	▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 114374 71917 473411 1114374 71917 4734111	▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 3374 71917 4733 1173374 71917 4733711	▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 3374 71917 4733 1363374 71917 4733631
---	---	---	---

▲ 71917 371 71917 173 7371 71917 1737 177371 71917 173771 1177371 71917 1737711	▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 120374 71917 473021 1120374 71917 4730211	▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 3374 71917 4733 1213374 71917 4733121	▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 3374 71917 4733 1443374 71917 4733441
---	---	---	---

▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 3374 71917 4733 1593374 71917 4733951	▲ 71917 74 71917 47 774 71917 477 3774 71917 4773 113774 71917 477311	▲ 71917 74 71917 47 774 71917 477 3774 71917 4773 303774 71917 477303	▲ 71917 96 71917 69 996 71917 699 39996 71917 69993 1239996 71917 6999321
▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 3374 71917 4733 1653374 71917 4733561	▲ 71917 74 71917 47 774 71917 477 3774 71917 4773 1203774 71917 4773021	▲ 71917 74 71917 47 774 71917 477 3774 71917 4773 713774 71917 477317	▲ 71917 96 71917 69 996 71917 699 39996 71917 69993 1439996 71917 6999341
▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 3374 71917 4733 703374 71917 473307	▲ 71917 74 71917 47 774 71917 477 3774 71917 4773 143774 71917 477341	▲ 71917 74 71917 47 774 71917 477 99774 71917 47799 1199774 71917 4779911	▲ 71917 96 71917 69 996 71917 699 737996 71917 699737 1737996 71917 6997371
▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 3374 71917 4733 903374 71917 473309	▲ 71917 74 71917 47 774 71917 477 3774 71917 4773 1733774 71917 4773371	▲ 71917 96 71917 69 396 71917 693 32396 71917 69323 1032396 71917 6932301	▲ 71917 96 71917 69 996 71917 699 77996 71917 69977 1077996 71917 6997701
▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 76374 71917 47367 1276374 71917 4736721	▲ 71917 74 71917 47 774 71917 477 3774 71917 4773 183774 71917 477381	▲ 71917 96 71917 69 396 71917 693 33396 71917 69333 1833396 71917 6933381	▲ 71917 986 71917 689 9986 71917 6899 99986 71917 68999 1299986 71917 6899921
▲ 71917 74 71917 47 374 71917 473 91374 71917 47319 1591374 71917 4731951	▲ 71917 74 71917 47 774 71917 477 3774 71917 4773 1853774 71917 4773581	▲ 71917 96 71917 69 396 71917 693 92396 71917 69329 1292396 71917 6932921	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 120398 71917 893021 1120398 71917 8930211

▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 138398 71917 893831 1138398 71917 8938311	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 7398 71917 8937 1087398 71917 8937801	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 7398 71917 8937 967398 71917 893769	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 97398 71917 89379 1497398 71917 8937941
▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 1398 71917 8931 1111398 71917 8931111	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 7398 71917 8937 1257398 71917 8937521	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 7398 71917 8937 97398 71917 89379	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 97398 71917 89379 997398 71917 893799
▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 1398 71917 8931 1231398 71917 8931321	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 7398 71917 8937 1377398 71917 8937731	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 7398 71917 8937 97398 71917 89379 1497398 71917 8937941	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 7398 71917 8937 97398 71917 89379 1497398 71917 8937941
▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 1398 71917 8931 1561398 71917 8931651	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 7398 71917 8937 147398 71917 893741	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 7398 71917 8937 97398 71917 89379 997398 71917 893799	▲ 71917 98 71917 89 7398 71917 8937 97398 71917 89379 997398 71917 893799
▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 1398 71917 8931 1711398 71917 8931171	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 7398 71917 8937 1497398 71917 8937941	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 7398 71917 8937 997398 71917 893799	▲ 71917 98 71917 89 7998 71917 8997 97998 71917 89979 1297998 71917 8997921
▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 1398 71917 8931 381398 71917 893183	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 7398 71917 8937 1737398 71917 8937371	▲ 71917 98 71917 89 398 71917 893 75398 71917 89357 1275398 71917 8935721	▲ 71917 98 71917 89 7998 71917 8997 97998 71917 89979 997998 71917 899799

3.56 Palprime 72227

▲ 72227 1599 72227 9951 31599 72227 99513 331599 72227 995133 1331599 72227 9951331	▲ 72227 3 72227 3 133 72227 331 95133 72227 33159 395133 72227 331593	▲ 72227 3 72227 3 3643 72227 3463 33643 72227 34633 1133643 72227 3463311	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 159273 72227 372951 1159273 72227 3729511
▲ 72227 3 72227 3 1123 72227 3211 31123 72227 32113 1131123 72227 3211311	▲ 72227 3 72227 3 1753 72227 3571 171753 72227 357171 1171753 72227 3571711	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 12273 72227 37221 1012273 72227 3722101	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 169173 72227 371961 1169173 72227 3719611
▲ 72227 3 72227 3 133 72227 331 74133 72227 33147 1074133 72227 3314701	▲ 72227 3 72227 3 1753 72227 3571 31753 72227 35713 331753 72227 357133	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 12373 72227 37321 1712373 72227 3732171	
▲ 72227 3 72227 3 133 72227 331 749133 72227 331947 1749133 72227 3319471	▲ 72227 3 72227 3 183 72227 381 10183 72227 38101 310183 72227 381013	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 12373 72227 37321 912373 72227 373219	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 17073 72227 37071 1317073 72227 3707131
▲ 72227 3 72227 3 133 72227 331 90133 72227 33109 1290133 72227 3310921	▲ 72227 3 72227 3 183 72227 381 36183 72227 38163 1336183 72227 3816331	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 14173 72227 37141 1714173 72227 3714171	
▲ 72227 3 72227 3 133 72227 331 95133 72227 33159 1295133 72227 3315921	▲ 72227 3 72227 3 3333 72227 3333 153333 72227 333351 1153333 72227 3333511	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 15073 72227 37051 1115073 72227 3705111	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 19173 72227 37191 71917 3 72227 37

▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 19573 72227 37591 319573 72227 375913	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 38073 72227 37083 1338073 72227 3708331	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 3973 72227 3793 1673973 72227 3793761	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 70873 72227 37807 370873 72227 378073
▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 301173 72227 371103 1301173 72227 3711031	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 38073 72227 37083 938073 72227 370839	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 3973 72227 3793 1713973 72227 3793171	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 70873 72227 37807 970873 72227 378079
▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 307473 72227 374703 1307473 72227 3747031	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 381873 72227 378183 1381873 72227 3781831	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 3973 72227 3793 303973 72227 379303	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 72873 72227 37827 1372873 72227 3782731
▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 322473 72227 374223 1322473 72227 3742231	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 39073 72227 37093 339073 72227 370933	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 3973 72227 3793 323973 72227 379323	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 740373 72227 373047 1740373 72227 3730471
▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 32473 72227 37423 332473 72227 374233	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 3973 72227 3793 1113973 72227 3793111	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 3973 72227 3793 743973 72227 379347	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 761973 72227 379167 1761973 72227 3791671
▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 37773 72227 37773 1037773 72227 3777301	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 3973 72227 3793 1593973 72227 3793951	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 3973 72227 3793 773973 72227 379377	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 76773 72227 37767 1276773 72227 3776721

▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 7873 72227 3787 1017873 72227 3787101	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 7873 72227 3787 397873 72227 378793	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 90573 72227 37509 190573 72227 375091	▲ 72227 3 72227 3 9193 72227 3919 39193 72227 39193 1439193 72227 3919341
▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 7873 72227 3787 1237873 72227 3787321	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 79273 72227 37297 1779273 72227 3729771	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 93673 72227 37639 1793673 72227 3763971	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 15693 72227 39651 1515693 72227 3965151
▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 7873 72227 3787 1567873 72227 3787651	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 794973 72227 379497 1794973 72227 3794971	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 96573 72227 37569 1396573 72227 3756931	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 15693 72227 39651 715693 72227 396517
▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 7873 72227 3787 1707873 72227 3787071	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 79773 72227 37797 179773 72227 377971	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 98073 72227 37089 1298073 72227 3708921	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 18793 72227 39781 318793 72227 397813
▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 7873 72227 3787 1777873 72227 3787771	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 79873 72227 37897 1579873 72227 3789751	▲ 72227 3 72227 3 7953 72227 3597 97953 72227 35979 1597953 72227 3597951	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 19893 72227 39891 719893 72227 398917
▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 7873 72227 3787 367873 72227 378763	▲ 72227 3 72227 3 73 72227 37 79873 72227 37897 1779873 72227 3789771	▲ 72227 3 72227 3 7953 72227 3597 97953 72227 35979 1697953 72227 3597961	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 30393 72227 39303 330393 72227 393033

▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 30393 72227 39303 730393 72227 393037	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 39193 72227 39193 1439193 72227 3919341	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 75793 72227 39757 375793 72227 397573	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 7593 72227 3957 1757593 72227 3957571
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 32193 72227 39123 1032193 72227 3912301	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 39693 72227 39693 1239693 72227 3969321	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 7593 72227 3957 1337593 72227 3957331	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 7593 72227 3957 1777593 72227 3957771
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 32293 72227 39223 1132293 72227 3922311	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 398793 72227 397893 1398793 72227 3978931	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 7593 72227 3957 1397593 72227 3957931	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 762693 72227 396267 1762693 72227 3962671
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 347193 72227 391743 1347193 72227 3917431	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 71493 72227 39417 1271493 72227 3941721	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 7593 72227 3957 1637593 72227 3957361	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 78093 72227 39087 1678093 72227 3908761
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 34893 72227 39843 1534893 72227 3984351	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 732093 72227 390237 1732093 72227 3902371	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 7593 72227 3957 1727593 72227 3957271	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 79893 72227 39897 1279893 72227 3989721
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 378693 72227 396873 1378693 72227 3968731	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 75093 72227 39057 375093 72227 390573	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 7593 72227 3957 1747593 72227 3957471	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 90793 72227 39709 1290793 72227 3970921

▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 90793 72227 39709 990793 72227 397099	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9193 72227 3919 1779193 72227 3919771	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 94393 72227 39349 394393 72227 393493	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 1479993 72227 3999741
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9193 72227 3919 1079193 72227 3919701	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9193 72227 3919 189193 72227 391981	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 95793 72227 39759 795793 72227 397597	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 1569993 72227 3999651
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9193 72227 3919 1289193 72227 3919821	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9193 72227 3919 39193 72227 39193	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 97393 72227 39379 397393 72227 393793	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 1599993 72227 3999951
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9193 72227 3919 129193 72227 391921	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9193 72227 3919 39193 72227 39193 1439193 72227 3919341	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 1089993 72227 3999801	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 1729993 72227 3999271
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9193 72227 3919 1439193 72227 3919341	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 92893 72227 39829 1292893 72227 3982921	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 1129993 72227 3999211	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 1759993 72227 3999571
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9193 72227 3919 1499193 72227 3919941	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 92893 72227 39829 1792893 72227 3982971	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 1159993 72227 3999511	▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 309993 72227 399903

▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 339993 72227 399933	▲ 72227 3 72227 3 9993 72227 3999 99993 72227 39999 1599993 72227 3999951	▲ 72227 7 72227 7 7737 72227 7377 97737 72227 73779 1697737 72227 7377961	▲ 72227 7 72227 7 9217 72227 7129 99217 72227 71299 399217 72227 712993
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 99993 72227 39999	▲ 72227 70 72227 07 90570 72227 07509 390570 72227 075093 1390570 72227 0750931	▲ 72227 7 72227 7 907 72227 709 72907 72227 70927 1772907 72227 7092771	▲ 72227 7 72227 7 9487 72227 7849 99487 72227 78499 1199487 72227 7849911
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 99993 72227 39999 1599993 72227 3999951	▲ 72227 738 72227 837 7738 72227 8377 747738 72227 837747 1747738 72227 8377471	▲ 72227 7 72227 7 907 72227 709 72907 72227 70927 972907 72227 709279	▲ 72227 7 72227 7 9657 72227 7569 99657 72227 75699 1599657 72227 7569951
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 99993 72227 39999 1599993 72227 3999951	▲ 72227 7 72227 7 19197 72227 79191 319197 72227 791913 1319197 72227 7919131	▲ 72227 7 72227 7 9217 72227 7129 99217 72227 71299 1499217 72227 7129941	▲ 72227 93 72227 39 9193 72227 3919 39193 72227 39193 1439193 72227 3919341
▲ 72227 3 72227 3 93 72227 39 9993 72227 3999 99993 72227 39999 1599993 72227 3999951	▲ 72227 7 72227 7 327 72227 723 16327 72227 72361 916327 72227 723619	▲ 72227 7 72227 7 9217 72227 7129 99217 72227 71299 1599217 72227 7129951	▲ 72227 93 72227 39 9993 72227 3999 99993 72227 39999 1599993 72227 3999951
▲ 72227 3 72227 3 9933 72227 3399 99933 72227 33999 1099933 72227 3399901	▲ 72227 7 72227 7 327 72227 723 37327 72227 72373 1237327 72227 7237321	▲ 72227 7 72227 7 9217 72227 7129 99217 72227 71299 1799217 72227 7129971	▲ 72227 93 72227 39 9993 72227 3999 99993 72227 39999 1599993 72227 3999951

3.57 Palprime 72727

▲ 72727 11 72727 11 71111 72727 11117 371111 72727 111173 1371111 72727 1111731	▲ 72727 11 72727 11 911 72727 119 7911 72727 1197 1407911 72727 1197041	▲ 72727 11 72727 11 911 72727 119 7911 72727 1197 967911 72727 119769	▲ 72727 32 72727 23 9632 72727 2369 19632 72727 23691 319632 72727 236913
▲ 72727 11 72727 11 78011 72727 11087 378011 72727 110873 1378011 72727 1108731	▲ 72727 11 72727 11 911 72727 119 7911 72727 1197 1467911 72727 1197641	▲ 72727 138 72727 831 9138 72727 8319 39138 72727 83193 1139138 72727 8319311	▲ 72727 72727 2727 12 72727 272721 312 72727 2727213 14312 72727 272721341
▲ 72727 11 72727 11 911 72727 119 312911 72727 119213 1312911 72727 1192131	▲ 72727 11 72727 11 911 72727 119 7911 72727 1197 1747911 72727 1197471	▲ 72727 138 72727 831 9138 72727 8319 749138 72727 831947 1749138 72727 8319471	
▲ 72727 11 72727 11 911 72727 119 75911 72727 11957 375911 72727 119573	▲ 72727 11 72727 11 911 72727 119 7911 72727 1197 1857911 72727 1197581	▲ 72727 18 72727 81 7418 72727 8147 17418 72727 81471 1117418 72727 8147111	▲ 72727 75 72727 57 72575 72727 57527 372575 72727 575273 1372575 72727 5752731
▲ 72727 11 72727 11 911 72727 119 7911 72727 1197 117911 72727 119711	▲ 72727 11 72727 11 911 72727 119 7911 72727 1197 717911 72727 119717	▲ 72727 305 72727 503 1305 72727 5031 711305 72727 503117 1711305 72727 5031171	
▲ 72727 11 72727 11 911 72727 119 7911 72727 1197 1257911 72727 1197521	▲ 72727 11 72727 11 911 72727 119 7911 72727 1197 937911 72727 119739	▲ 72727 32 72727 23 9632 72727 2369 19632 72727 23691 1819632 72727 2369181	▲ 72727 777 72727 777 3777 72727 7773 93777 72727 77739 1593777 72727 7773951

▲ 72727 9503 72727 3059 39503 72727 30593 339503 72727 305933 1339503 72727 3059331	▲ 72727 9 72727 9 189 72727 981 3189 72727 9813 1343189 72727 9813431	▲ 72727 9 72727 9 189 72727 981 3189 72727 9813 963189 72727 981369	▲ 72727 9 72727 9 329 72727 923 91329 72727 92319 1291329 72727 9231921
▲ 72727 9 72727 9 1259 72727 9521 11259 72727 95211 1111259 72727 9521111	▲ 72727 9 72727 9 189 72727 981 3189 72727 9813 1433189 72727 9813341	▲ 72727 9 72727 9 189 72727 981 96189 72727 98169 1196189 72727 9816911	▲ 72727 9 72727 9 369 72727 963 341369 72727 963143 1341369 72727 9631431
▲ 72727 9 72727 9 1749 72727 9471 91749 72727 94719 991749 72727 947199	▲ 72727 9 72727 9 189 72727 981 3189 72727 9813 1733189 72727 9813371	▲ 72727 9 72727 9 189 72727 981 96189 72727 98169 1296189 72727 9816921	▲ 72727 9 72727 9 3959 72727 9593 33959 72727 95933 1633959 72727 9593361
▲ 72727 9 72727 9 1799 72727 9971 11799 72727 99711 1811799 72727 9971181	▲ 72727 9 72727 9 189 72727 981 3189 72727 9813 1833189 72727 9813381	▲ 72727 9 72727 9 189 72727 981 96189 72727 98169 1596189 72727 9816951	▲ 72727 9 72727 9 7559 72727 9557 77559 72727 95577 1577559 72727 9557751
▲ 72727 9 72727 9 189 72727 981 17189 72727 98171 1217189 72727 9817121	▲ 72727 9 72727 9 189 72727 981 3189 72727 9813 323189 72727 981323	▲ 72727 9 72727 9 3249 72727 9423 33249 72727 94233 1733249 72727 9423371	▲ 72727 9 72727 9 7709 72727 9077 37709 72727 90773 1037709 72727 9077301
▲ 72727 9 72727 9 189 72727 981 3189 72727 9813 123189 72727 981321	▲ 72727 9 72727 9 189 72727 981 3189 72727 9813 743189 72727 981347	▲ 72727 9 72727 9 329 72727 923 300329 72727 923003 1300329 72727 9230031	▲ 72727 9 72727 9 7809 72727 9087 777809 72727 908777 1777809 72727 9087771

▲ 72727 9 72727 9 9059 72727 9509 19059 72727 95091 1719059 72727 9509171	▲ 72727 9 72727 9 929 72727 929 141929 72727 929141 1141929 72727 9291411	▲ 72727 9 72727 9 929 72727 929 342929 72727 929243 1342929 72727 9292431	▲ 72727 9 72727 9 97109 72727 90179 397109 72727 901793 1397109 72727 9017931
▲ 72727 9 72727 9 9059 72727 9509 19059 72727 95091 319059 72727 950913	▲ 72727 9 72727 9 929 72727 929 15929 72727 92951 1215929 72727 9295121	▲ 72727 9 72727 9 929 72727 929 744929 72727 929447 1744929 72727 9294471	

3.58 Palprime 73037

▲ 73037 120 73037 021 3120 73037 0213 13120 73037 02131 313120 73037 021313	▲ 73037 1 73037 1 141 73037 141 783141 73037 141387 1783141 73037 1413871	▲ 73037 1 73037 1 141 73037 141 9141 73037 1419 19141 73037 14191	▲ 73037 1 73037 1 1591 73037 1951 31591 73037 19513 1431591 73037 1951341
▲ 73037 120 73037 021 3120 73037 0213 93120 73037 02139 1593120 73037 0213951	▲ 73037 1 73037 1 141 73037 141 9141 73037 1419 1159141 73037 1419511	▲ 73037 1 73037 1 141 73037 141 96141 73037 14169 1096141 73037 1416901	▲ 73037 1 73037 1 1761 73037 1671 11761 73037 16711 1111761 73037 1671111
▲ 73037 1 73037 1 141 73037 141 366141 73037 141663 1366141 73037 1416631	▲ 73037 1 73037 1 141 73037 141 9141 73037 1419 1239141 73037 1419321	▲ 73037 1 73037 1 141 73037 141 96141 73037 14169 196141 73037 141691	▲ 73037 1 73037 1 1861 73037 1681 321861 73037 168123 1321861 73037 1681231

▲ 73037 1 73037 1 3061 73037 1603 33061 73037 16033 1733061 73037 1603371	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 1231 73037 1321 1681231 73037 1321861	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 15931 73037 13951 1115931 73037 1395111	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 3231 73037 1323 1153231 73037 1323511
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 106431 73037 134601 1106431 73037 1346011	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 1231 73037 1321 31231 73037 13213	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 15931 73037 13951 1815931 73037 1395181	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 3231 73037 1323 1203231 73037 1323021
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 1231 73037 1321 1081231 73037 1321801	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 1231 73037 1321 91231 73037 13219	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 161631 73037 136161 1161631 73037 1361611	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 3231 73037 1323 153231 73037 132351
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 1231 73037 1321 1171231 73037 1321711	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 12331 73037 13321 1712331 73037 1332171	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 16231 73037 13261 1116231 73037 1326111	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 3231 73037 1323 153231 73037 132351 1153231 73037 1323511
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 1231 73037 1321 1641231 73037 1321461	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 127431 73037 134721 1127431 73037 1347211	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 164031 73037 130461 1164031 73037 1304611	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 3231 73037 1323 1593231 73037 1323951
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 1231 73037 1321 1651231 73037 1321561	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 153231 73037 132351 1153231 73037 1323511	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 31731 73037 13713 1331731 73037 1371331	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 3231 73037 1323 163231 73037 132361

▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 3231 73037 1323 1633231 73037 1323361	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 354231 73037 132453 1354231 73037 1324531	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 728331 73037 133827 1728331 73037 1338271	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 798831 73037 138897 1798831 73037 1388971
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 3231 73037 1323 1663231 73037 1323661	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 398931 73037 139893 1398931 73037 1398931	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 74931 73037 13947 1574931 73037 1394751	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 90231 73037 13209 1390231 73037 1320931
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 3231 73037 1323 913231 73037 132319	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 704931 73037 139407 1704931 73037 1394071	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 75831 73037 13857 775831 73037 138577	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 90231 73037 13209 190231 73037 132091
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 32731 73037 13723 1532731 73037 1372351	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 708831 73037 138807 1708831 73037 1388071	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 777531 73037 135777 1777531 73037 1357771	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 90631 73037 13609 1190631 73037 1360911
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 33531 73037 13533 1533531 73037 1353351	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 71931 73037 13917 771931 73037 139177	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 79131 73037 13197 1679131 73037 1319761	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 90631 73037 13609 1290631 73037 1360921
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 34231 73037 13243 334231 73037 132433	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 72631 73037 13627 1172631 73037 1362711	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 794031 73037 130497 1794031 73037 1304971	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9231 73037 1329 1419231 73037 1329141

▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9231 73037 1329 1549231 73037 1329451	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 95031 73037 13059 1395031 73037 1305931	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9631 73037 1369 719631 73037 136917	▲ 73037 1 73037 1 3231 73037 1323 153231 73037 132351 1153231 73037 1323511
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9231 73037 1329 349231 73037 132943	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9631 73037 1369 1149631 73037 1369411	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9631 73037 1369 729631 73037 136927	▲ 73037 1 73037 1 3261 73037 1623 183261 73037 162381 1183261 73037 1623811
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9231 73037 1329 789231 73037 132987	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9631 73037 1369 129631 73037 136921	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9631 73037 1369 909631 73037 136909	▲ 73037 1 73037 1 3981 73037 1893 13981 73037 18931 1513981 73037 1893151
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9231 73037 1329 969231 73037 132969	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9631 73037 1369 1499631 73037 1369941	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 96631 73037 13669 1596631 73037 1366951	▲ 73037 1 73037 1 3981 73037 1893 33981 73037 18933 1533981 73037 1893351
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9231 73037 1329 99231 73037 13299	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9631 73037 1369 1649631 73037 1369461	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 96631 73037 13669 996631 73037 136699	▲ 73037 1 73037 1 3981 73037 1893 33981 73037 18933 733981 73037 189337
▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 95031 73037 13059 1095031 73037 1305901	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 9631 73037 1369 1659631 73037 1369561	▲ 73037 1 73037 1 31 73037 13 98331 73037 13389 1698331 73037 1338961	▲ 73037 1 73037 1 7041 73037 1407 157041 73037 140751 1157041 73037 1407511

▲ 73037 1 73037 1 7041 73037 1407 77041 73037 14077 1177041 73037 1407711	▲ 73037 1 73037 1 9021 73037 1209 789021 73037 120987 1789021 73037 1209871	▲ 73037 31 73037 13 3231 73037 1323 153231 73037 132351 1153231 73037 1323511	▲ 73037 96 73037 69 98196 73037 69189 398196 73037 691893 1398196 73037 6918931
▲ 73037 1 73037 1 7041 73037 1407 77041 73037 14077 377041 73037 140773	▲ 73037 1 73037 1 9351 73037 1539 99351 73037 15399 1299351 73037 1539921	▲ 73037 793 73037 397 9793 73037 3979 179793 73037 397971 1179793 73037 3979711	▲ 73037 96 73037 69 996 73037 699 132996 73037 699231 1132996 73037 6992311
▲ 73037 1 73037 1 7351 73037 1537 37351 73037 15373 1237351 73037 1537321	▲ 73037 1 73037 1 9351 73037 1539 99351 73037 15399 799351 73037 153997	▲ 73037 918 73037 819 9918 73037 8199 39918 73037 81993 139918 73037 819931	▲ 73037 96 73037 69 996 73037 699 198996 73037 699891 1198996 73037 6998911
▲ 73037 1 73037 1 751 73037 157 14751 73037 15741 1214751 73037 1574121	▲ 73037 1 73037 1 9351 73037 1539 99351 73037 15399 999351 73037 153999	▲ 73037 918 73037 819 9918 73037 8199 39918 73037 81993 1639918 73037 8199361	▲ 73037 993 73037 399 1993 73037 3991 321993 73037 399123 1321993 73037 3991231
▲ 73037 1 73037 1 751 73037 157 14751 73037 15741 314751 73037 157413	▲ 73037 186 73037 681 9186 73037 6819 79186 73037 68197 1279186 73037 6819721	▲ 73037 918 73037 819 9918 73037 8199 39918 73037 81993 339918 73037 819933	▲ 73037 993 73037 399 1993 73037 3991 381993 73037 399183 1381993 73037 3991831
▲ 73037 1 73037 1 751 73037 157 389751 73037 157983 1389751 73037 1579831	▲ 73037 315 73037 513 39315 73037 51393 339315 73037 513933 1339315 73037 5139331	▲ 73037 927 73037 729 1927 73037 7291 171927 73037 729171 1171927 73037 7291711	

3.59 Palprime 73237

▲ 73237 11 73237 11 1511 73237 1151 91511 73237 11519 991511 73237 115199	▲ 73237 11 73237 11 711 73237 117 746711 73237 117647 1746711 73237 1176471	▲ 73237 17 73237 71 7017 73237 7107 357017 73237 710753 1357017 73237 7107531	▲ 73237 33 73237 33 1833 73237 3381 31833 73237 33813 1231833 73237 3381321
▲ 73237 11 73237 11 3011 73237 1103 333011 73237 110333 1333011 73237 1103331	▲ 73237 11 73237 11 711 73237 117 99711 73237 11799 1299711 73237 1179921	▲ 73237 30 73237 03 330 73237 033 164330 73237 033461 1164330 73237 0334611	▲ 73237 3 73237 3 123 73237 321 38123 73237 32183 738123 73237 321837
▲ 73237 11 73237 11 711 73237 117 14711 73237 11741 1814711 73237 1174181	▲ 73237 11 73237 11 711 73237 117 99711 73237 11799 1499711 73237 1179941	▲ 73237 30 73237 03 330 73237 033 18330 73237 03381 1118330 73237 0338111	
▲ 73237 11 73237 11 711 73237 117 32711 73237 11723 1232711 73237 1172321	▲ 73237 17 73237 71 117 73237 711 39117 73237 71193 1139117 73237 7119311	▲ 73237 30 73237 03 330 73237 033 18330 73237 03381 1718330 73237 0338171	▲ 73237 3 73237 3 143 73237 341 7143 73237 3417 1027143 73237 3417201
▲ 73237 11 73237 11 711 73237 117 32711 73237 11723 132711 73237 117231	▲ 73237 17 73237 71 117 73237 711 39117 73237 71193 339117 73237 711933	▲ 73237 30 73237 03 330 73237 033 98330 73237 03389 1698330 73237 0338961	
▲ 73237 11 73237 11 711 73237 117 716711 73237 117617 1716711 73237 1176171	▲ 73237 17 73237 71 1617 73237 7161 31617 73237 71613 1231617 73237 7161321	▲ 73237 318 73237 813 9318 73237 8139 39318 73237 81393 1839318 73237 8139381	▲ 73237 3 73237 3 143 73237 341 7143 73237 3417 1147143 73237 3417411

▲ 73237 3 73237 3 143 73237 341 7143 73237 3417 1237143 73237 3417321	▲ 73237 3 73237 3 143 73237 341 78143 73237 34187 1578143 73237 3418751	▲ 73237 3 73237 3 1833 73237 3381 31833 73237 33813 1231833 73237 3381321	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 114233 73237 332411 1114233 73237 3324111
▲ 73237 3 73237 3 143 73237 341 7143 73237 3417 1357143 73237 3417531	▲ 73237 3 73237 3 143 73237 341 96143 73237 34169 196143 73237 341691	▲ 73237 3 73237 3 30953 73237 35903 330953 73237 359033 1330953 73237 3590331	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 118733 73237 337811 1118733 73237 3378111
▲ 73237 3 73237 3 143 73237 341 7143 73237 3417 1537143 73237 3417351	▲ 73237 3 73237 3 1583 73237 3851 11583 73237 38511 1211583 73237 3851121	▲ 73237 3 73237 3 3243 73237 3423 353243 73237 342353 1353243 73237 3423531	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 126233 73237 332621 1126233 73237 3326211
▲ 73237 3 73237 3 143 73237 341 7143 73237 3417 1647143 73237 3417461	▲ 73237 3 73237 3 1683 73237 3861 171683 73237 386171 1171683 73237 3861711	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 101033 73237 330101 1101033 73237 3301011	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 12933 73237 33921 912933 73237 339219
▲ 73237 3 73237 3 143 73237 341 7143 73237 3417 1737143 73237 3417371	▲ 73237 3 73237 3 1683 73237 3861 31683 73237 38613 1431683 73237 3861341	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 10733 73237 33701 110733 73237 337011	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 132233 73237 332231 1132233 73237 3322311
▲ 73237 3 73237 3 143 73237 341 7143 73237 3417 1747143 73237 3417471	▲ 73237 3 73237 3 1703 73237 3071 151703 73237 307151 1151703 73237 3071511	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 10733 73237 33701 1510733 73237 3370151	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 147233 73237 332741 1147233 73237 3327411

▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 15233 73237 33251 715233 73237 332517	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1733 73237 3371 1541733 73237 3371451	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1833 73237 3381 1011833 73237 3381101	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1833 73237 3381 31833 73237 33813
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 172433 73237 334271 1172433 73237 3342711	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1733 73237 3371 181733 73237 337181	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1833 73237 3381 1101833 73237 3381011	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1833 73237 3381 31833 73237 33813 1231833 73237 3381321
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1733 73237 3371 1001733 73237 3371001	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 17633 73237 33671 117633 73237 336711	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1833 73237 3381 1111833 73237 3381111	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1833 73237 3381 321833 73237 338123
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1733 73237 3371 1021733 73237 3371201	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 17633 73237 33671 1517633 73237 3367151	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1833 73237 3381 1161833 73237 3381611	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1833 73237 3381 381833 73237 338183
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1733 73237 3371 1121733 73237 3371211	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 178133 73237 331871 1178133 73237 3318711	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1833 73237 3381 1231833 73237 3381321	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1833 73237 3381 991833 73237 338199
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1733 73237 3371 1351733 73237 3371531	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 180233 73237 332081 1180233 73237 3320811	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 1833 73237 3381 181833 73237 338181	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 18533 73237 33581 1818533 73237 3358181

▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 186233 73237 332681 1186233 73237 3326811	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 381233 73237 332183 1381233 73237 3321831	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 74433 73237 33447 1474433 73237 3344741	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 77033 73237 33077 777033 73237 330777
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 31833 73237 33813 1231833 73237 3381321	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 701033 73237 330107 1701033 73237 3301071	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 74433 73237 33447 374433 73237 334473	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 79433 73237 33497 1079433 73237 3349701
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 348533 73237 335843 1348533 73237 3358431	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 70533 73237 33507 1170533 73237 3350711	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 745733 73237 337547 1745733 73237 3375471	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 79433 73237 33497 1679433 73237 3349761
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 35133 73237 33153 1235133 73237 3315321	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 70533 73237 33507 1770533 73237 3350771	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 747533 73237 335747 1747533 73237 3357471	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 79433 73237 33497 379433 73237 334973
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 35133 73237 33153 1535133 73237 3315351	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 71633 73237 33617 971633 73237 336179	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 75933 73237 33957 975933 73237 339579	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 90533 73237 33509 190533 73237 335091
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 35133 73237 33153 1735133 73237 3315371	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 74433 73237 33447 1174433 73237 3344711	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 77033 73237 33077 1077033 73237 3307701	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 90633 73237 33609 1490633 73237 3360941

▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 90633 73237 33609 1790633 73237 3360971	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 9533 73237 3359 1329533 73237 3359231	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 99833 73237 33899 1299833 73237 3389921	▲ 73237 3 73237 3 7223 73237 3227 37223 73237 32273 1237223 73237 3227321
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 92633 73237 33629 792633 73237 336297	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 9533 73237 3359 1359533 73237 3359531	▲ 73237 3 73237 3 713 73237 317 18713 73237 31781 718713 73237 317817	▲ 73237 3 73237 3 7223 73237 3227 37223 73237 32273 337223 73237 322733
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 93233 73237 33239 793233 73237 332397	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 9533 73237 3359 1519533 73237 3359151	▲ 73237 3 73237 3 713 73237 317 31713 73237 31713 1231713 73237 3171321	▲ 73237 3 73237 3 723 73237 327 131723 73237 327131 1131723 73237 3271311
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 9533 73237 3359 1119533 73237 3359111	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 9533 73237 3359 39533 73237 33593	▲ 73237 3 73237 3 713 73237 317 31713 73237 31713 1431713 73237 3171341	▲ 73237 3 73237 3 723 73237 327 74723 73237 32747 774723 73237 327477
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 9533 73237 3359 1189533 73237 3359811	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 95433 73237 33459 1595433 73237 3345951	▲ 73237 3 73237 3 713 73237 317 31713 73237 31713 1531713 73237 3171351	▲ 73237 3 73237 3 723 73237 327 74723 73237 32747 974723 73237 327479
▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 9533 73237 3359 1299533 73237 3359921	▲ 73237 3 73237 3 33 73237 33 95733 73237 33759 1195733 73237 3375911	▲ 73237 3 73237 3 713 73237 317 738713 73237 317837 1738713 73237 3178371	▲ 73237 3 73237 3 903 73237 309 38903 73237 30983 1838903 73237 3098381

▲ 73237 3 73237 3 903 73237 309 38903 73237 30983 938903 73237 309839	▲ 73237 3 73237 3 953 73237 359 30953 73237 35903 1830953 73237 3590381	▲ 73237 3 73237 3 953 73237 359 720953 73237 359027 1720953 73237 3590271	▲ 73237 3 73237 3 9813 73237 3189 39813 73237 31893 1239813 73237 3189321
▲ 73237 3 73237 3 91523 73237 32519 391523 73237 325193 1391523 73237 3251931	▲ 73237 3 73237 3 953 73237 359 30953 73237 35903 330953 73237 359033	▲ 73237 3 73237 3 953 73237 359 78953 73237 35987 778953 73237 359877	▲ 73237 3 73237 3 9813 73237 3189 39813 73237 31893 339813 73237 318933
▲ 73237 3 73237 3 923 73237 329 73923 73237 32937 1173923 73237 3293711	▲ 73237 3 73237 3 953 73237 359 30953 73237 35903 330953 73237 359033 1330953 73237 3590331	▲ 73237 3 73237 3 953 73237 359 7953 73237 3597 757953 73237 359757	▲ 73237 375 73237 573 3375 73237 5733 113375 73237 573311 1113375 73237 5733111
▲ 73237 3 73237 3 923 73237 329 96923 73237 32969 1296923 73237 3296921	▲ 73237 3 73237 3 953 73237 359 330953 73237 359033 1330953 73237 3590331	▲ 73237 3 73237 3 953 73237 359 7953 73237 3597 777953 73237 359777	▲ 73237 375 73237 573 3375 73237 5733 773375 73237 573377 1773375 73237 5733771
▲ 73237 3 73237 3 953 73237 359 19953 73237 35991 1819953 73237 3599181	▲ 73237 3 73237 3 953 73237 359 33953 73237 35933 933953 73237 359339	▲ 73237 3 73237 3 9753 73237 3579 779753 73237 357977 1779753 73237 3579771	▲ 73237 75 73237 57 3375 73237 5733 113375 73237 573311 1113375 73237 5733111
▲ 73237 3 73237 3 953 73237 359 30953 73237 35903 1330953 73237 3590331	▲ 73237 3 73237 3 953 73237 359 39953 73237 35993 1039953 73237 3599301	▲ 73237 3 73237 3 9813 73237 3189 359813 73237 318953 1359813 73237 3189531	▲ 73237 75 73237 57 3375 73237 5733 773375 73237 573377 1773375 73237 5733771

▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 104375 73237 573401 1104375 73237 5734011	▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 3375 73237 5733 1133375 73237 5733311	▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 3375 73237 5733 1773375 73237 5733771	▲ 73237 9 73237 9 149 73237 941 9149 73237 9419 1249149 73237 9419421
▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 113375 73237 573311 1113375 73237 5733111	▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 3375 73237 5733 113375 73237 573311	▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 3375 73237 5733 773375 73237 573377	▲ 73237 9 73237 9 149 73237 941 9149 73237 9419 1269149 73237 9419621
▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 179375 73237 573971 1179375 73237 5739711	▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 3375 73237 5733 113375 73237 573311 1113375 73237 5733111	▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 3375 73237 5733 773375 73237 573377 1773375 73237 5733771	▲ 73237 9 73237 9 149 73237 941 9149 73237 9419 1309149 73237 9419031
▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 311375 73237 573113 1311375 73237 5731131	▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 3375 73237 5733 1353375 73237 5733531	▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 773375 73237 573377 1773375 73237 5733771	▲ 73237 9 73237 9 149 73237 941 9149 73237 9419 1459149 73237 9419541
▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 3375 73237 5733 1013375 73237 5733101	▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 3375 73237 5733 1473375 73237 5733741	▲ 73237 953 73237 359 30953 73237 35903 330953 73237 359033 1330953 73237 3590331	▲ 73237 9 73237 9 149 73237 941 9149 73237 9419 1569149 73237 9419651
▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 3375 73237 5733 1113375 73237 5733111	▲ 73237 75 73237 57 375 73237 573 3375 73237 5733 1673375 73237 5733761	▲ 73237 9 73237 9 149 73237 941 30149 73237 94103 1030149 73237 9410301	▲ 73237 9 73237 9 149 73237 941 9149 73237 9419 1569149 73237 9419651

▲ 73237 9 73237 9 149 73237 941 9149 73237 9419 159149 73237 941951	▲ 73237 9 73237 9 3209 73237 9023 33209 73237 90233 1833209 73237 9023381	▲ 73237 9 73237 9 7839 73237 9387 777839 73237 938777 1777839 73237 9387771	▲ 73237 98 73237 89 1898 73237 8981 91898 73237 89819 191898 73237 898191
▲ 73237 9 73237 9 149 73237 941 9149 73237 9419 1759149 73237 9419571	▲ 73237 9 73237 9 3749 73237 9473 13749 73237 94731 1813749 73237 9473181	▲ 73237 9 73237 9 9089 73237 9809 99089 73237 98099 199089 73237 980991	▲ 73237 98 73237 89 1898 73237 8981 91898 73237 89819 991898 73237 898199
▲ 73237 9 73237 9 149 73237 941 9149 73237 9419 1809149 73237 9419081	▲ 73237 9 73237 9 7109 73237 9017 77109 73237 90177 377109 73237 901773	▲ 73237 9 73237 9 9329 73237 9239 339329 73237 923933 1339329 73237 9239331	▲ 73237 98 73237 89 798 73237 897 98798 73237 89789 398798 73237 897893
▲ 73237 9 73237 9 149 73237 941 9149 73237 9419 709149 73237 941907	▲ 73237 9 73237 9 7139 73237 9317 97139 73237 93179 997139 73237 931799	▲ 73237 9 73237 9 9369 73237 9639 179369 73237 963971 1179369 73237 9639711	▲ 73237 98 73237 89 798 73237 897 98798 73237 89789 998798 73237 897899
▲ 73237 9 73237 9 149 73237 941 9149 73237 9419 769149 73237 941967	▲ 73237 9 73237 9 7559 73237 9557 757559 73237 955757 1757559 73237 9557571	▲ 73237 9 73237 9 98879 73237 97889 398879 73237 978893 1398879 73237 9788931	

3.60 Palprime 73637

▲ 73637 13 73637 31 1213 73637 3121 91213 73637 31219 1591213 73637 3121951	▲ 73637 31 73637 13 3531 73637 1353 13531 73637 13531 1113531 73637 1353111	▲ 73637 79 73637 97 379 73637 973 39379 73637 97393 1539379 73637 9739351	▲ 73637 963 73637 369 9963 73637 3699 189963 73637 369981 1189963 73637 3699811
▲ 73637 13 73637 31 1213 73637 3121 91213 73637 31219 991213 73637 312199	▲ 73637 72 73637 27 1872 73637 2781 71872 73637 27817 1571872 73637 2781751	▲ 73637 79 73637 97 9679 73637 9769 149679 73637 976941 1149679 73637 9769411	▲ 73637 963 73637 369 9963 73637 3699 19963 73637 36991 319963 73637 369913
▲ 73637 13 73637 31 32013 73637 31023 332013 73637 310233 1332013 73637 3102331	▲ 73637 72 73637 27 772 73637 277 15772 73637 27751 1415772 73637 2775141	▲ 73637 922 73637 229 3922 73637 2293 93922 73637 22939 993922 73637 229399	▲ 73637 984 73637 489 3984 73637 4893 73984 73637 48937 1273984 73637 4893721
▲ 73637 174 73637 471 1174 73637 4711 91174 73637 47119 1191174 73637 4711911	▲ 73637 72 73637 27 772 73637 277 15772 73637 27751 1815772 73637 2775181	▲ 73637 94 73637 49 3394 73637 4933 93394 73637 49339 1293394 73637 4933921	▲ 73637 984 73637 489 3984 73637 4893 73984 73637 48937 1573984 73637 4893751
▲ 73637 31 73637 13 3031 73637 1303 143031 73637 130341 1143031 73637 1303411	▲ 73637 79 73637 97 379 73637 973 30379 73637 97303 1130379 73637 9730311	▲ 73637 94 73637 49 3394 73637 4933 93394 73637 49339 993394 73637 493399	

3.61 Palprime 74047

▲ 74047 18 74047 81 3218 74047 8123 393218 74047 812393 1393218 74047 8123931	▲ 74047 743 74047 347 7743 74047 3477 117743 74047 347711 1117743 74047 3477111	▲ 74047 743 74047 347 9743 74047 3479 39743 74047 34793 339743 74047 347933 1339743 74047 3479331	▲ 74047 92 74047 29 9492 74047 2949 39492 74047 29493 1439492 74047 2949341
▲ 74047 30 74047 03 9530 74047 0359 789530 74047 035987 1789530 74047 0359871	▲ 74047 743 74047 347 9743 74047 3479 339743 74047 347933 1339743 74047 3479331	▲ 74047 923 74047 329 3923 74047 3293 13923 74047 32931 1113923 74047 3293111	▲ 74047 9743 74047 3479 39743 74047 34793 339743 74047 347933 1339743 74047 3479331
▲ 74047 719 74047 917 3719 74047 9173 393719 74047 917393 1393719 74047 9173931	▲ 74047 743 74047 347 9743 74047 3479 39743 74047 34793 1339743 74047 3479331	▲ 74047 923 74047 329 3923 74047 3293 13923 74047 32931 913923 74047 329319	▲ 74047 998 74047 899 7998 74047 8997 37998 74047 89973 337998 74047 899733
▲ 74047 743 74047 347 39743 74047 34793 339743 74047 347933 1339743 74047 3479331	▲ 74047 743 74047 347 9743 74047 3479 39743 74047 34793 339743 74047 347933	▲ 74047 92 74047 29 1892 74047 2981 91892 74047 29819 191892 74047 298191	

3.62 Palprime 74747

▲ 74747 31 74747 13 1131 74747 1311 91131 74747 13119 1091131 74747 1311901	▲ 74747 31 74747 13 3531 74747 1353 93531 74747 13539 993531 74747 135399	▲ 74747 378 74747 873 7378 74747 8737 37378 74747 87373 1137378 74747 8737311	▲ 74747 378 74747 873 7378 74747 8737 37378 74747 87373 1537378 74747 8737351
---	---	---	---

▲ 74747 378 74747 873 9378 74747 8739 39378 74747 87393 939378 74747 873939	▲ 74747 7 74747 7 3177 74747 7713 93177 74747 77139 993177 74747 771399	▲ 74747 7 74747 7 7147 74747 7417 37147 74747 74173 937147 74747 741739	▲ 74747 7 74747 7 9057 74747 7509 99057 74747 75099 799057 74747 750997
▲ 74747 7 74747 7 1117 74747 7111 91117 74747 71119 1291117 74747 7111921	▲ 74747 7 74747 7 3207 74747 7023 13207 74747 70231 1513207 74747 7023151	▲ 74747 7 74747 7 7537 74747 7357 37537 74747 73573 1137537 74747 7357311	▲ 74747 7 74747 7 9277 74747 7729 119277 74747 772911 1119277 74747 7729111
▲ 74747 7 74747 7 1837 74747 7381 351837 74747 738153 1351837 74747 7381531	▲ 74747 7 74747 7 32757 74747 75723 332757 74747 757233 1332757 74747 7572331	▲ 74747 7 74747 7 7707 74747 7077 97707 74747 70779 197707 74747 707791	▲ 74747 7 74747 7 9277 74747 7729 779277 74747 772977 1779277 74747 7729771
▲ 74747 7 74747 7 1897 74747 7981 111897 74747 798111 1111897 74747 7981111	▲ 74747 7 74747 7 3817 74747 7183 33817 74747 71833 1133817 74747 7183311	▲ 74747 7 74747 7 9057 74747 7509 19057 74747 75091 1819057 74747 7509181	▲ 74747 7 74747 7 9277 74747 7729 99277 74747 77299 1599277 74747 7729951
▲ 74747 7 74747 7 3127 74747 7213 323127 74747 721323 1323127 74747 7213231	▲ 74747 7 74747 7 3817 74747 7183 383817 74747 718383 1383817 74747 7183831	▲ 74747 7 74747 7 9057 74747 7509 19057 74747 75091 919057 74747 750919	▲ 74747 7 74747 7 9277 74747 7729 99277 74747 77299 399277 74747 772993
▲ 74747 7 74747 7 3177 74747 7713 93177 74747 77139 1293177 74747 7713921	▲ 74747 7 74747 7 7147 74747 7417 37147 74747 74173 1837147 74747 7417381	▲ 74747 7 74747 7 9057 74747 7509 99057 74747 75099 1599057 74747 7509951	▲ 74747 7 74747 7 9657 74747 7569 99657 74747 75699 399657 74747 756993

▲ 74747 915 74747 519 3915 74747 5193 93915 74747 51939 1393915 74747 5193931	▲ 74747 924 74747 429 1924 74747 4291 31924 74747 42913 331924 74747 429133	▲ 74747 96 74747 69 1696 74747 6961 31696 74747 69613 331696 74747 696133	▲ 74747 99 74747 99 1399 74747 9931 111399 74747 993111 1111399 74747 9931111
▲ 74747 915 74747 519 3915 74747 5193 93915 74747 51939 1593915 74747 5193951	▲ 74747 945 74747 549 3945 74747 5493 33945 74747 54933 1533945 74747 5493351	▲ 74747 96 74747 69 3396 74747 6933 93396 74747 69339 1593396 74747 6933951	▲ 74747 99 74747 99 1399 74747 9931 141399 74747 993141 1141399 74747 9931411
▲ 74747 924 74747 429 1924 74747 4291 31924 74747 42913 1431924 74747 4291341	▲ 74747 945 74747 549 3945 74747 5493 33945 74747 54933 733945 74747 549337	▲ 74747 988 74747 889 3988 74747 8893 93988 74747 88939 1193988 74747 8893911	▲ 74747 99 74747 99 1399 74747 9931 771399 74747 993177 1771399 74747 9931771
▲ 74747 924 74747 429 1924 74747 4291 31924 74747 42913 1731924 74747 4291371	▲ 74747 952 74747 259 3952 74747 2593 353952 74747 259353 1353952 74747 2593531	▲ 74747 988 74747 889 3988 74747 8893 93988 74747 88939 1793988 74747 8893971	

3.63 Palprime 75557

▲ 75557 130 75557 031 9130 75557 0319 39130 75557 03193 1239130 75557 0319321	▲ 75557 141 75557 141 7141 75557 1417 37141 75557 14173 1837141 75557 1417381	▲ 75557 141 75557 141 75141 75557 14157 375141 75557 141573 1375141 75557 1415731	▲ 75557 15 75557 51 3415 75557 5143 143415 75557 514341 1143415 75557 5143411
---	---	---	---

▲ 75557 1 75557 1 1041 75557 1401 91041 75557 14019 1591041 75557 1401951	▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 7141 75557 1417 1557141 75557 1417551	▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 7141 75557 1417 997141 75557 141799	▲ 75557 1 75557 1 181 75557 181 14181 75557 18141 714181 75557 181417
▲ 75557 1 75557 1 1221 75557 1221 31221 75557 12213 931221 75557 122139	▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 7141 75557 1417 1777141 75557 1417771	▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 75141 75557 14157 1375141 75557 1415731	▲ 75557 1 75557 1 181 75557 181 191181 75557 181191 1191181 75557 1811911
▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 12141 75557 14121 712141 75557 141217	▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 7141 75557 1417 1837141 75557 1417381	▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 75141 75557 14157 375141 75557 141573	▲ 75557 1 75557 1 181 75557 181 74181 75557 18147 174181 75557 181471
▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 37141 75557 14173 1837141 75557 1417381	▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 7141 75557 1417 367141 75557 141763	▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 75141 75557 14157 375141 75557 141573 1375141 75557 1415731	▲ 75557 1 75557 1 181 75557 181 74181 75557 18147 174181 75557 181471
▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 375141 75557 141573 1375141 75557 1415731	▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 7141 75557 1417 37141 75557 14173	▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 99141 75557 14199 399141 75557 141993	▲ 75557 1 75557 1 181 75557 181 74181 75557 18147 774181 75557 181477
▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 7141 75557 1417 117141 75557 141711	▲ 75557 1 75557 1 141 75557 141 7141 75557 1417 37141 75557 14173 1837141 75557 1417381	▲ 75557 1 75557 1 181 75557 181 14181 75557 18141 114181 75557 181411	▲ 75557 1 75557 1 181 75557 181 791181 75557 181197 1791181 75557 1811971

▲ 75557 1 75557 1 1921 75557 1291 111921 75557 129111 1111921 75557 1291111	▲ 75557 1 75557 1 381 75557 183 97381 75557 18379 397381 75557 183793	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 72771 75557 17727 1672771 75557 1772761	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 7771 75557 1777 307771 75557 177703
▲ 75557 1 75557 1 3271 75557 1723 143271 75557 172341 1143271 75557 1723411	▲ 75557 1 75557 1 381 75557 183 99381 75557 18399 799381 75557 183997	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 7771 75557 1777 1137771 75557 1777311	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 7771 75557 1777 337771 75557 177733
▲ 75557 1 75557 1 331 75557 133 30331 75557 13303 930331 75557 133039	▲ 75557 1 75557 1 7141 75557 1417 37141 75557 14173 1837141 75557 1417381	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 7771 75557 1777 1507771 75557 1777051	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 7771 75557 1777 727771 75557 177727
▲ 75557 1 75557 1 331 75557 133 368331 75557 133863 1368331 75557 1338631	▲ 75557 1 75557 1 7161 75557 1617 17161 75557 16171 1717161 75557 1617171	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 7771 75557 1777 1627771 75557 1777261	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 7771 75557 1777 97771 75557 17779
▲ 75557 1 75557 1 381 75557 183 39381 75557 18393 739381 75557 183937	▲ 75557 1 75557 1 75141 75557 14157 375141 75557 141573 1375141 75557 1415731	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 7771 75557 1777 1647771 75557 1777461	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 7771 75557 1777 97771 75557 17779 997771 75557 177799
▲ 75557 1 75557 1 381 75557 183 97381 75557 18379 1597381 75557 1837951	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 72771 75557 17727 1572771 75557 1772751	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 7771 75557 1777 1687771 75557 1777861	▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 7771 75557 1777 997771 75557 177799

▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 91771 75557 17719 391771 75557 177193	▲ 75557 1 75557 1 961 75557 169 96961 75557 16969 1796961 75557 1696971	▲ 75557 33 75557 33 133 75557 331 18133 75557 33181 1818133 75557 3318181	▲ 75557 358 75557 853 3358 75557 8533 33358 75557 85333 1233358 75557 8533321
▲ 75557 1 75557 1 771 75557 177 97771 75557 17779 997771 75557 177799	▲ 75557 1 75557 1 96501 75557 10569 396501 75557 105693 1396501 75557 1056931	▲ 75557 33 75557 33 133 75557 331 33133 75557 33133 1733133 75557 3313371	▲ 75557 39 75557 93 9339 75557 9339 189339 75557 933981 1189339 75557 9339811
▲ 75557 1 75557 1 7771 75557 1777 97771 75557 17779 997771 75557 177799	▲ 75557 1 75557 1 9801 75557 1089 39801 75557 10893 1639801 75557 1089361	▲ 75557 33 75557 33 133 75557 331 39133 75557 33193 1439133 75557 3319341	▲ 75557 771 75557 177 7771 75557 1777 97771 75557 17779 997771 75557 177799
▲ 75557 1 75557 1 9451 75557 1549 359451 75557 154953 1359451 75557 1549531	▲ 75557 1 75557 1 9801 75557 1089 39801 75557 10893 339801 75557 108933	▲ 75557 33 75557 33 133 75557 331 788133 75557 331887 1788133 75557 3318871	▲ 75557 90 75557 09 3990 75557 0993 33990 75557 09933 1033990 75557 0993301
▲ 75557 1 75557 1 9561 75557 1659 79561 75557 16597 379561 75557 165973	▲ 75557 1 75557 1 9801 75557 1089 39801 75557 10893 739801 75557 108937	▲ 75557 33 75557 33 133 75557 331 96133 75557 33169 1296133 75557 3316921	▲ 75557 90 75557 09 3990 75557 0993 723990 75557 099327 1723990 75557 0993271
▲ 75557 1 75557 1 961 75557 169 92961 75557 16929 1592961 75557 1692951	▲ 75557 33 75557 33 133 75557 331 18133 75557 33181 1118133 75557 3318111	▲ 75557 33 75557 33 3333 75557 3333 93333 75557 33339 793333 75557 333397	▲ 75557 90 75557 09 790 75557 097 119790 75557 097911 1119790 75557 0979111

▲ 75557 90 75557 09 790 75557 097 707790 75557 097707 1707790 75557 0977071	▲ 75557 96 75557 69 796 75557 697 338796 75557 697833 1338796 75557 6978331	▲ 75557 96 75557 69 796 75557 697 3796 75557 6973 1613796 75557 6973161	▲ 75557 99 75557 99 9399 75557 9939 789399 75557 993987 1789399 75557 9939871
▲ 75557 96 75557 69 7596 75557 6957 97596 75557 69579 1597596 75557 6957951	▲ 75557 96 75557 69 796 75557 697 3796 75557 6973 1043796 75557 6973401	▲ 75557 96 75557 69 796 75557 697 3796 75557 6973 333796 75557 697333	
▲ 75557 96 75557 69 7596 75557 6957 97596 75557 69579 197596 75557 695791	▲ 75557 96 75557 69 796 75557 697 3796 75557 6973 1173796 75557 6973711	▲ 75557 96 75557 69 796 75557 697 3796 75557 6973 363796 75557 697363	
▲ 75557 96 75557 69 7596 75557 6957 97596 75557 69579 997596 75557 695799	▲ 75557 96 75557 69 796 75557 697 3796 75557 6973 1313796 75557 6973131	▲ 75557 96 75557 69 796 75557 697 3796 75557 6973 773796 75557 697377	

3.64 Palprime 76367

▲ 76367 10 76367 01 1710 76367 0171 781710 76367 017187 1781710 76367 0171871	▲ 76367 10 76367 01 3910 76367 0193 93910 76367 01939 993910 76367 019399	▲ 76367 12 76367 21 1912 76367 2191 771912 76367 219177 1771912 76367 2191771	▲ 76367 12 76367 21 7812 76367 2187 787812 76367 218787 1787812 76367 2187871
---	---	---	---

▲ 76367 307 76367 703 9307 76367 7039 149307 76367 703941 1149307 76367 7039411	▲ 76367 3 76367 3 133 76367 331 713133 76367 331317 1713133 76367 3313171	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 12513 76367 31521 1212513 76367 3152121	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 1513 76367 3151 151513 76367 315151
▲ 76367 307 76367 703 9307 76367 7039 39307 76367 70393 939307 76367 703939	▲ 76367 3 76367 3 133 76367 331 72133 76367 33127 1572133 76367 3312751	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 12513 76367 31521 712513 76367 315217	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 1513 76367 3151 1681513 76367 3151861
▲ 76367 3285 76367 5823 93285 76367 58239 393285 76367 582393 1393285 76367 5823931	▲ 76367 3 76367 3 133 76367 331 72133 76367 33127 372133 76367 331273	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 139413 76367 314931 1139413 76367 3149311	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 1513 76367 3151 1731513 76367 3151371
▲ 76367 3 76367 3 1033 76367 3301 31033 76367 33013 1431033 76367 3301341	▲ 76367 3 76367 3 133 76367 331 90133 76367 33109 1790133 76367 3310971	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 1513 76367 3151 1281513 76367 3151821	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 1513 76367 3151 721513 76367 315127
▲ 76367 3 76367 3 133 76367 331 14133 76367 33141 1514133 76367 3314151	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 110913 76367 319011 1110913 76367 3190111	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 1513 76367 3151 1321513 76367 3151231	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 1513 76367 3151 951513 76367 315159
▲ 76367 3 76367 3 133 76367 331 32133 76367 33123 1832133 76367 3312381	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 12213 76367 31221 1812213 76367 3122181	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 1513 76367 3151 1381513 76367 3151831	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 155313 76367 313551 1155313 76367 3135511

▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 18813 76367 31881 1618813 76367 3188161	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 3013 76367 3103 953013 76367 310359	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 335313 76367 313533 1335313 76367 3135331	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 37713 76367 31773 1637713 76367 3177361
▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 3013 76367 3103 1463013 76367 3103641	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 3013 76367 3103 993013 76367 310399	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 33813 76367 31833 1233813 76367 3183321	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 38413 76367 31483 338413 76367 314833
▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 3013 76367 3103 153013 76367 310351	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 302913 76367 319203 1302913 76367 3192031	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 35713 76367 31753 1835713 76367 3175381	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 39213 76367 31293 1839213 76367 3129381
▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 3013 76367 3103 303013 76367 310303	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 31813 76367 31813 931813 76367 318139	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 35713 76367 31753 935713 76367 317539	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 39213 76367 31293 339213 76367 312933
▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 3013 76367 3103 723013 76367 310327	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 319713 76367 317913 1319713 76367 3179131	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 372513 76367 315273 1372513 76367 3152731	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 39213 76367 31293 939213 76367 312939
▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 3013 76367 3103 773013 76367 310377	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 320013 76367 310023 1320013 76367 3100231	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 37713 76367 31773 1537713 76367 3177351	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 720813 76367 318027 1720813 76367 3180271

▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 722913 76367 319227 1722913 76367 3192271	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 79413 76367 31497 1679413 76367 3149761	▲ 76367 3 76367 3 16143 76367 34161 316143 76367 341613 1316143 76367 3416131	▲ 76367 3 76367 3 303 76367 303 12303 76367 30321 1612303 76367 3032161
▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 72613 76367 31627 1272613 76367 3162721	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 79413 76367 31497 979413 76367 314979	▲ 76367 3 76367 3 163 76367 361 185163 76367 361581 1185163 76367 3615811	▲ 76367 3 76367 3 303 76367 303 12303 76367 30321 1812303 76367 3032181
▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 72613 76367 31627 1472613 76367 3162741	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 798513 76367 315897 1798513 76367 3158971	▲ 76367 3 76367 3 163 76367 361 74163 76367 36147 1274163 76367 3614721	▲ 76367 3 76367 3 303 76367 303 12303 76367 30321 912303 76367 303219
▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 72613 76367 31627 1572613 76367 3162751	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 92713 76367 31729 1792713 76367 3172971	▲ 76367 3 76367 3 163 76367 361 74163 76367 36147 374163 76367 361473	▲ 76367 3 76367 3 303 76367 303 150303 76367 303051 1150303 76367 3030511
▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 76813 76367 31867 1276813 76367 3186721	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 93213 76367 31239 993213 76367 312399	▲ 76367 3 76367 3 1873 76367 3781 91873 76367 37819 1491873 76367 3781941	▲ 76367 3 76367 3 303 76367 303 76303 76367 30367 1476303 76367 3036741
▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 79413 76367 31497 1279413 76367 3149721	▲ 76367 3 76367 3 13 76367 31 98413 76367 31489 1498413 76367 3148941	▲ 76367 3 76367 3 1873 76367 3781 91873 76367 37819 391873 76367 378193	▲ 76367 3 76367 3 303 76367 303 78303 76367 30387 1078303 76367 3038701

▲ 76367 3 76367 3 303 76367 303 79303 76367 30397 979303 76367 303979	▲ 76367 3 76367 3 7483 76367 3847 97483 76367 38479 1197483 76367 3847911	▲ 76367 3 76367 3 9273 76367 3729 79273 76367 37297 1479273 76367 3729741	▲ 76367 3 76367 3 963 76367 369 72963 76367 36927 972963 76367 369279
▲ 76367 3 76367 3 3183 76367 3813 93183 76367 38139 1593183 76367 3813951	▲ 76367 3 76367 3 7483 76367 3847 97483 76367 38479 397483 76367 384793	▲ 76367 3 76367 3 933 76367 339 756933 76367 339657 1756933 76367 3396571	▲ 76367 711 76367 117 9711 76367 1179 39711 76367 11793 1839711 76367 1179381
▲ 76367 3 76367 3 3433 76367 3343 93433 76367 33439 993433 76367 334399	▲ 76367 3 76367 3 7803 76367 3087 17803 76367 30871 1117803 76367 3087111	▲ 76367 3 76367 3 933 76367 339 90933 76367 33909 390933 76367 339093	▲ 76367 711 76367 117 9711 76367 1179 39711 76367 11793 339711 76367 117933
▲ 76367 3 76367 3 3783 76367 3873 13783 76367 38731 1513783 76367 3873151	▲ 76367 3 76367 3 9063 76367 3609 39063 76367 36093 1039063 76367 3609301	▲ 76367 3 76367 3 933 76367 339 93933 76367 33939 1693933 76367 3393961	▲ 76367 711 76367 117 9711 76367 1179 39711 76367 11793 939711 76367 117939
▲ 76367 3 76367 3 3903 76367 3093 303903 76367 309303 1303903 76367 3093031	▲ 76367 3 76367 3 9103 76367 3019 39103 76367 30193 1839103 76367 3019381	▲ 76367 3 76367 3 963 76367 369 15963 76367 36951 915963 76367 369519	▲ 76367 732 76367 237 7732 76367 2377 37732 76367 23773 937732 76367 237739
▲ 76367 3 76367 3 72453 76367 35427 372453 76367 354273 1372453 76367 3542731	▲ 76367 3 76367 3 9243 76367 3429 79243 76367 34297 979243 76367 342979	▲ 76367 3 76367 3 963 76367 369 72963 76367 36927 172963 76367 369271	▲ 76367 786 76367 687 1786 76367 6871 31786 76367 68713 1731786 76367 6871371

▲ **76367**
939**76367**939
1939**76367**9391
91939**76367**93919
1791939**76367**9391971

3.65 Palprime 76667

▲ **76667**
30**76667**03
3330**76667**0333
13330**76667**03331
1113330**76667**0333111

▲ **76667**
30**76667**03
7830**76667**0387
37830**76667**03873
1037830**76667**0387301

▲ **76667**
34**76667**43
1134**76667**4311
71134**76667**43117
1171134**76667**4311711

▲ **76667**
9660**76667**0669
99660**76667**06699
399660**76667**066993
1399660**76667**0669931

▲ **76667**
30**76667**03
7830**76667**0387
127830**76667**038721
1127830**76667**0387211

▲ **76667**
30**76667**03
7830**76667**0387
37830**76667**03873
737830**76667**038737

▲ **76667**
34**76667**43
9034**76667**4309
179034**76667**430971
1179034**76667**4309711

3.66 Palprime 77377

▲ **77377**
347**77377**743
7347**77377**7437
97347**77377**74379
397347**77377**743793

▲ **77377**
374**77377**473
3374**77377**4733
93374**77377**47339
193374**77377**473391

▲ **77377**
3**77377**3
1043**77377**3401
391043**77377**340193
1391043**77377**3401931

▲ **77377**
3**77377**3
1293**77377**3921
91293**77377**39219
1791293**77377**3921971

▲ **77377**
374**77377**473
3374**77377**4733
13374**77377**47331
313374**77377**473313

▲ **77377**
374**77377**473
3374**77377**4733
93374**77377**47339
993374**77377**473399

▲ **77377**
3**77377**3
1293**77377**3921
91293**77377**39219
1591293**77377**3921951

▲ **77377**
3**77377**3
143**77377**341
105143**77377**341501
1105143**77377**3415011

▲ 77377 3 77377 3 143 77377 341 12143 77377 34121 1812143 77377 3412181	▲ 77377 3 77377 3 143 77377 341 75143 77377 34157 1675143 77377 3415761	▲ 77377 3 77377 3 1493 77377 3941 91493 77377 39419 791493 77377 394197	▲ 77377 3 77377 3 333 77377 333 17333 77377 33371 1517333 77377 3337151
▲ 77377 3 77377 3 143 77377 341 123143 77377 341321 1123143 77377 3413211	▲ 77377 3 77377 3 143 77377 341 75143 77377 34157 175143 77377 341571	▲ 77377 3 77377 3 1703 77377 3071 31703 77377 30713 331703 77377 307133	▲ 77377 3 77377 3 333 77377 333 17333 77377 33371 1617333 77377 3337161
▲ 77377 3 77377 3 143 77377 341 33143 77377 34133 133143 77377 341331	▲ 77377 3 77377 3 143 77377 341 94143 77377 34149 1594143 77377 3414951	▲ 77377 3 77377 3 17153 77377 35171 317153 77377 351713 1317153 77377 3517131	▲ 77377 3 77377 3 333 77377 333 17333 77377 33371 317333 77377 333713
▲ 77377 3 77377 3 143 77377 341 33143 77377 34133 1633143 77377 3413361	▲ 77377 3 77377 3 143 77377 341 94143 77377 34149 394143 77377 341493	▲ 77377 3 77377 3 3063 77377 3603 93063 77377 36039 393063 77377 360393	▲ 77377 3 77377 3 333 77377 333 33333 77377 33333 1233333 77377 3333321
▲ 77377 3 77377 3 143 77377 341 72143 77377 34127 172143 77377 341271	▲ 77377 3 77377 3 143 77377 341 97143 77377 34179 1497143 77377 3417941	▲ 77377 3 77377 3 3173 77377 3713 73173 77377 37137 973173 77377 371379	▲ 77377 3 77377 3 333 77377 333 707333 77377 333707 1707333 77377 3337071
▲ 77377 3 77377 3 143 77377 341 72143 77377 34127 372143 77377 341273	▲ 77377 3 77377 3 143 77377 341 97143 77377 34179 1597143 77377 3417951	▲ 77377 3 77377 3 333 77377 333 12333 77377 33321 1212333 77377 3332121	▲ 77377 3 77377 3 353 77377 353 34353 77377 35343 334353 77377 353433

▲ 77377 3 77377 3 353 77377 353 34353 77377 35343 934353 77377 353439	▲ 77377 3 77377 3 9063 77377 3609 39063 77377 36093 339063 77377 360933	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 7923 77377 3297 1027923 77377 3297201	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 7923 77377 3297 397923 77377 329793
▲ 77377 3 77377 3 353 77377 353 36353 77377 35363 1636353 77377 3536361	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 315923 77377 329513 1315923 77377 3295131	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 7923 77377 3297 1377923 77377 3297731	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 7923 77377 3297 747923 77377 329747
▲ 77377 3 77377 3 353 77377 353 78353 77377 35387 1078353 77377 3538701	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 369923 77377 329963 1369923 77377 3299631	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 7923 77377 3297 1777923 77377 3297771	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 7923 77377 3297 997923 77377 329799
▲ 77377 3 77377 3 3833 77377 3383 33833 77377 33833 1833833 77377 3383381	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 384923 77377 329483 1384923 77377 3294831	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 7923 77377 3297 1827923 77377 3297281	▲ 77377 3 77377 3 9483 77377 3849 99483 77377 38499 1799483 77377 3849971
▲ 77377 3 77377 3 3833 77377 3383 723833 77377 338327 1723833 77377 3383271	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 726923 77377 329627 1726923 77377 3296271	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 7923 77377 3297 307923 77377 329703	▲ 77377 3 77377 3 9543 77377 3459 179543 77377 345971 1179543 77377 3459711
▲ 77377 3 77377 3 3833 77377 3383 73833 77377 33837 973833 77377 338379	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 72923 77377 32927 1572923 77377 3292751	▲ 77377 3 77377 3 923 77377 329 7923 77377 3297 337923 77377 329733	▲ 77377 3 77377 3 9723 77377 3279 39723 77377 32793 1539723 77377 3279351

▲ 77377 72 77377 27 972 77377 279 33972 77377 27933 1433972 77377 2793341	▲ 77377 74 77377 47 3374 77377 4733 13374 77377 47331 313374 77377 473313	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 13374 77377 47331 313374 77377 473313	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 313374 77377 473313
▲ 77377 72 77377 27 972 77377 279 33972 77377 27933 1533972 77377 2793351	▲ 77377 74 77377 47 3374 77377 4733 93374 77377 47339 193374 77377 473391	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 1473374 77377 4733741	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 93374 77377 47339
▲ 77377 72 77377 27 972 77377 279 33972 77377 27933 1733972 77377 2793371	▲ 77377 74 77377 47 3374 77377 4733 93374 77377 47339 993374 77377 473399	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 1563374 77377 4733651	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 93374 77377 47339 193374 77377 473391
▲ 77377 728 77377 827 3728 77377 8273 33728 77377 82733 1333728 77377 8273331	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 13374 77377 47331 313374 77377 473313	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 1623374 77377 4733261	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 93374 77377 47339 993374 77377 473399
▲ 77377 740 77377 047 9740 77377 0479 19740 77377 04791 1119740 77377 0479111	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 1023374 77377 4733201	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 183374 77377 473381	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 93374 77377 47339 993374 77377 473399
▲ 77377 740 77377 047 9740 77377 0479 19740 77377 04791 1519740 77377 0479151	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 13374 77377 47331	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 193374 77377 473391	▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 3374 77377 4733 993374 77377 473399

▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 93374 77377 47339 193374 77377 473391	▲ 77377 96 77377 69 1596 77377 6951 31596 77377 69513 1731596 77377 6951371	▲ 77377 99 77377 99 999 77377 999 3999 77377 9993 1323999 77377 9993231	▲ 77377 99 77377 99 999 77377 999 3999 77377 9993 333999 77377 999333
▲ 77377 74 77377 47 374 77377 473 93374 77377 47339 993374 77377 473399	▲ 77377 96 77377 69 1596 77377 6951 91596 77377 69519 991596 77377 695199	▲ 77377 99 77377 99 999 77377 999 3999 77377 9993 1403999 77377 9993041	▲ 77377 99 77377 99 999 77377 999 3999 77377 9993 383999 77377 999383
▲ 77377 764 77377 467 36764 77377 46763 336764 77377 467633 1336764 77377 4676331	▲ 77377 96 77377 69 9396 77377 6939 149396 77377 693941 1149396 77377 6939411	▲ 77377 99 77377 99 999 77377 999 3999 77377 9993 143999 77377 999341	▲ 77377 99 77377 99 999 77377 999 75999 77377 99957 1175999 77377 9995711
▲ 77377 911 77377 119 1911 77377 1191 771911 77377 119177 1771911 77377 1191771	▲ 77377 99 77377 99 1499 77377 9941 11499 77377 99411 1811499 77377 9941181	▲ 77377 99 77377 99 999 77377 999 3999 77377 9993 1803999 77377 9993081	
▲ 77377 918 77377 819 3918 77377 8193 93918 77377 81939 1793918 77377 8193971	▲ 77377 99 77377 99 999 77377 999 3999 77377 9993 1053999 77377 9993501	▲ 77377 99 77377 99 999 77377 999 3999 77377 9993 303999 77377 999303	

3.67 Palprime 77477

▲ 77477 10 77477 01 1710 77477 0171 71710 77477 01717 1171710 77477 0171711	▲ 77477 3 77477 3 1473 77477 3741 91473 77477 37419 1291473 77477 3741921	▲ 77477 3 77477 3 3793 77477 3973 743793 77477 397347 1743793 77477 3973471	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 116973 77477 379611 1116973 77477 3796111
▲ 77477 12 77477 21 1012 77477 2101 31012 77477 21013 931012 77477 210139	▲ 77477 3 77477 3 1473 77477 3741 91473 77477 37419 991473 77477 374199	▲ 77477 3 77477 3 393 77477 393 15393 77477 39351 1515393 77477 3935151	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1273 77477 3721 1081273 77477 3721801
▲ 77477 12 77477 21 712 77477 217 338712 77477 217833 1338712 77477 2178331	▲ 77477 3 77477 3 3103 77477 3013 33103 77477 30133 933103 77477 301339	▲ 77477 3 77477 3 393 77477 393 78393 77477 39387 778393 77477 393877	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1273 77477 3721 1081273 77477 3721801
▲ 77477 12 77477 21 712 77477 217 383712 77477 217383 1383712 77477 2173831	▲ 77477 3 77477 3 3403 77477 3043 33403 77477 30433 1133403 77477 3043311	▲ 77477 3 77477 3 393 77477 393 99393 77477 39399 399393 77477 393993	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1273 77477 3721 1131273 77477 3721311
▲ 77477 3 77477 3 1413 77477 3141 11413 77477 31411 1111413 77477 3141111	▲ 77477 3 77477 3 3543 77477 3453 33543 77477 34533 1033543 77477 3453301	▲ 77477 3 77477 3 7153 77477 3517 97153 77477 35179 997153 77477 351799	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1273 77477 3721 1321273 77477 3721231
▲ 77477 3 77477 3 1413 77477 3141 11413 77477 31411 1811413 77477 3141181	▲ 77477 3 77477 3 37 77377 4 337773 77477 377733 1337773 77477 3777331	▲ 77477 3 77477 3 77377 73 73 77477 37 105573 77477 375501 1105573 77477 3755011	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1273 77477 3721 1321273 77477 3721231

▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1273 77477 3721 1341273 77477 3721431	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1273 77477 3721 921273 77477 372129	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1473 77477 3741 1831473 77477 3741381	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 16273 77477 37261 1716273 77477 3726171
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1273 77477 3721 1401273 77477 3721041	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1473 77477 3741 1111473 77477 3741111	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1473 77477 3741 91473 77477 37419	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 16273 77477 37261 1816273 77477 3726181
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1273 77477 3721 1611273 77477 3721161	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1473 77477 3741 1291473 77477 3741921	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1473 77477 3741 91473 77477 37419 1291473 77477 3741921	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 16273 77477 37261 916273 77477 372619
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1273 77477 3721 171273 77477 372171	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1473 77477 3741 1321473 77477 3741231	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1473 77477 3741 91473 77477 37419 991473 77477 374199	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 18873 77477 37881 1518873 77477 3788151
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1273 77477 3721 1801273 77477 3721081	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1473 77477 3741 1621473 77477 3741261	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1473 77477 3741 991473 77477 374199	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 18873 77477 37881 1518873 77477 3788151
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1273 77477 3721 351273 77477 372153	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 1473 77477 3741 1651473 77477 3741561	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 16273 77477 37261 1216273 77477 3726121	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 31173 77477 37113 1331173 77477 3711331

▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 31173 77477 37113 931173 77477 371139	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 3673 77477 3763 1493673 77477 3763941	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 37773 77477 37773 1337773 77477 3777331	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 39373 77477 37393 939373 77477 373939
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 337773 77477 377733 1337773 77477 3777331	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 3673 77477 3763 1533673 77477 3763351	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 37773 77477 37773 337773 77477 377733	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 70573 77477 37507 970573 77477 375079
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 35673 77477 37653 735673 77477 376537	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 3673 77477 3763 1593673 77477 3763951	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 37773 77477 37773 337773 77477 377733 1337773 77477 3777331	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 711573 77477 375117 1711573 77477 3751171
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 3673 77477 3763 1073673 77477 3763701	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 3673 77477 3763 1623673 77477 3763261	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 379473 77477 374973 1379473 77477 3749731	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 741873 77477 378147 1741873 77477 3781471
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 3673 77477 3763 1373673 77477 3763731	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 3673 77477 3763 783673 77477 376387	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 38673 77477 37683 1238673 77477 3768321	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 768573 77477 375867 1768573 77477 3758671
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 3673 77477 3763 1403673 77477 3763041	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 37473 77477 37473 1237473 77477 3747321	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 39373 77477 37393 1439373 77477 3739341	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 78673 77477 37687 378673 77477 376873

▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 78973 77477 37987 1278973 77477 3798721	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 90573 77477 37509 390573 77477 375093	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 96873 77477 37869 996873 77477 378699	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 15393 77477 39351 1515393 77477 3935151
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 79473 77477 37497 1379473 77477 3749731	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 91473 77477 37419 1291473 77477 3741921	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 98373 77477 37389 1598373 77477 3738951	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 168993 77477 399861 1168993 77477 3998611
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 79473 77477 37497 179473 77477 374971	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 91473 77477 37419 991473 77477 374199	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 98373 77477 37389 198373 77477 373891	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 17493 77477 39471 1817493 77477 3947181
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 79473 77477 37497 379473 77477 374973	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 94273 77477 37249 1494273 77477 3724941	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 98373 77477 37389 798373 77477 373897	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 31593 77477 39513 1831593 77477 3951381
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 79473 77477 37497 379473 77477 374973 1379473 77477 3749731	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 96573 77477 37569 196573 77477 375691	▲ 77477 3 77477 3 79473 77477 37497 379473 77477 374973 1379473 77477 3749731	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3193 77477 3913 1253193 77477 3913521
▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 90573 77477 37509 1590573 77477 3750951	▲ 77477 3 77477 3 73 77477 37 96573 77477 37569 796573 77477 375697	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 11493 77477 39411 1611493 77477 3941161	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3193 77477 3913 1583193 77477 3913851

▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3193 77477 3913 173193 77477 391371	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 32193 77477 39123 732193 77477 391237	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 1013793 77477 3973101	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 1673793 77477 3973761
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3193 77477 3913 363193 77477 391363	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 32893 77477 39823 1532893 77477 3982351	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 1023793 77477 3973201	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 1733793 77477 3973371
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3193 77477 3913 713193 77477 391317	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 32893 77477 39823 332893 77477 398233	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 1083793 77477 3973801	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 1743793 77477 3973471
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3193 77477 3913 933193 77477 391339	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 333993 77477 399333 1333993 77477 3993331	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 1233793 77477 3973321	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 1763793 77477 3973671
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3193 77477 3913 953193 77477 391359	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 35493 77477 39453 1835493 77477 3945381	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 1413793 77477 3973141	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 1833793 77477 3973381
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 32193 77477 39123 1032193 77477 3912301	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 35493 77477 39453 935493 77477 394539	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 1493793 77477 3973941	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 743793 77477 397347

▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 743793 77477 397347 1743793 77477 3973471	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1080393 77477 3930801	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1186393 77477 3936811	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1252393 77477 3932521
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 3793 77477 3973 983793 77477 397389	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1110393 77477 3930111	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1218393 77477 3938121	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1272393 77477 3932721
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1008393 77477 3938001	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1129393 77477 3939211	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1221393 77477 3931221	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1287393 77477 3937821
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1021393 77477 3931201	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1146393 77477 3936411	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1230393 77477 3930321	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1309393 77477 3939031
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 103393 77477 393301	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1167393 77477 3937611	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1233393 77477 3933321	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1312393 77477 3932131
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1068393 77477 3938601	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1174393 77477 3934711	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1242393 77477 3932421	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1314393 77477 3934131

▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1320393 77477 3930231	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 139393 77477 393931	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1486393 77477 3936841	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1531393 77477 3931351
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 132393 77477 393231	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1398393 77477 3938931	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 150393 77477 393051	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 15393 77477 39351
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1324393 77477 3934231	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1419393 77477 3939141	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1507393 77477 3937051	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 15393 77477 39351 1515393 77477 3935151
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1336393 77477 3936331	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1440393 77477 3930441	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1515393 77477 3935151	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 154393 77477 393451
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1356393 77477 3936531	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1452393 77477 3932541	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1521393 77477 3931251	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1591393 77477 3931951
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1390393 77477 3930931	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1453393 77477 3933541	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1522393 77477 3932251	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1594393 77477 3934951

▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1596393 77477 3936951	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1662393 77477 3932661	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1780393 77477 3930871	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1822393 77477 3932281
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1597393 77477 3937951	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1717393 77477 3937171	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1789393 77477 3939871	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1825393 77477 3935281
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1602393 77477 3932061	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1729393 77477 3939271	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1801393 77477 3931081	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1846393 77477 3936481
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1606393 77477 3936061	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1758393 77477 3938571	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1807393 77477 3937081	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 192393 77477 393291
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1639393 77477 3939361	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1768393 77477 3938671	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 181393 77477 393181	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 300393 77477 393003
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1651393 77477 3931561	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1779393 77477 3939771	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 1819393 77477 3939181	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 393 77477 393 318393 77477 393813

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
319393 77477 393913

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
394393 77477 393493

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
753393 77477 393357

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
790393 77477 393097

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
339393 77477 393933

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
399393 77477 393993

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
762393 77477 393267

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
909393 77477 393909

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
343393 77477 393343

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
70393 77477 39307

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
772393 77477 393277

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
910393 77477 393019

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
363393 77477 393363

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
714393 77477 393417

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
778393 77477 393877

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
922393 77477 393229

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
37393 77477 39373

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
718393 77477 393817

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
78393 77477 39387

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
927393 77477 393729

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
376393 77477 393673

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
738393 77477 393837

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
78393 77477 39387
778393 77477 393877

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
931393 77477 393139

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
942393 77477 393249

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
954393 77477 393459

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
960393 77477 393069

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
990393 77477 393099

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
991393 77477 393199

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
99393 77477 39399

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
393 77477 393
99393 77477 39399
399393 77477 393993

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
39993 77477 39993
139993 77477 399931

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
39993 77477 39993
1639993 77477 3999361

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
700293 77477 392007
1700293 77477 3920071

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
71793 77477 39717
971793 77477 397179

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
72993 77477 39927
1272993 77477 3992721

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
743793 77477 397347
1743793 77477 3973471

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
75093 77477 39057
1375093 77477 3905731

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
75093 77477 39057
775093 77477 390577

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
76893 77477 39867
776893 77477 398677

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
76993 77477 39967
1576993 77477 3996751

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
78393 77477 39387
778393 77477 393877

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
90093 77477 39009
1690093 77477 3900961

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
90093 77477 39009
990093 77477 390099

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
90193 77477 39109
390193 77477 391093

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
91293 77477 39219
191293 77477 392191

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
95193 77477 39159
1295193 77477 3915921

▲ 77477
3 77477 3
93 77477 39
96193 77477 39169
1796193 77477 3916971

▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 96193 77477 39169 396193 77477 391693	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1087993 77477 3997801	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1186993 77477 3996811	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1275993 77477 3995721
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 98293 77477 39289 1298293 77477 3928921	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1111993 77477 3991111	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1210993 77477 3990121	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1285993 77477 3995821
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1041993 77477 3991401	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1161993 77477 3991611	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1227993 77477 3997221	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1291993 77477 3991921
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 106993 77477 399601	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1168993 77477 3998611	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1237993 77477 3997321	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1297993 77477 3997921
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1071993 77477 3991701	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1174993 77477 3994711	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1252993 77477 3992521	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1311993 77477 3991131
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1081993 77477 3991801	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1179993 77477 3999711	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1272993 77477 3992721	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1333993 77477 3993331

▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1353993 77477 3993531	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1447993 77477 3997441	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1510993 77477 3990151	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1576993 77477 3996751
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1368993 77477 3998631	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1462993 77477 3992641	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1513993 77477 3993151	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1588993 77477 3998851
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1384993 77477 3994831	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1465993 77477 3995641	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1536993 77477 3996351	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 15993 77477 39951
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 139993 77477 399931	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1482993 77477 3992841	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1543993 77477 3993451	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1600993 77477 3990061
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1413993 77477 3993141	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1483993 77477 3993841	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1545993 77477 3995451	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1614993 77477 3994161
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1443993 77477 3993441	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1491993 77477 3991941	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1566993 77477 3996651	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1617993 77477 3997161

▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1635993 77477 3995361	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 168993 77477 399861 1168993 77477 3998611	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1771993 77477 3991771	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1851993 77477 3991581
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1639993 77477 3999361	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1693993 77477 3993961	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1789993 77477 3999871	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1854993 77477 3994581
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1641993 77477 3991461	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 16993 77477 39961	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1804993 77477 3994081	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 193993 77477 399391
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1647993 77477 3997461	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1699993 77477 3999961	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1809993 77477 3999081	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 300993 77477 399003
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1668993 77477 3998661	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1719993 77477 3999171	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1818993 77477 3998181	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 301993 77477 399103
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 168993 77477 399861	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1725993 77477 3995271	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 1848993 77477 3998481	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 310993 77477 399013

▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 318993 77477 399813	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 370993 77477 399073	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 709993 77477 399907	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 748993 77477 399847
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 333993 77477 399333	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 393993 77477 399393	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 72993 77477 39927	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 76993 77477 39967
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 333993 77477 399333 1333993 77477 3993331	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 39993 77477 39993	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 72993 77477 39927 1272993 77477 3992721	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 76993 77477 39967 1576993 77477 3996751
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 334993 77477 399433	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 39993 77477 39993 139993 77477 399931	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 736993 77477 399637	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 781993 77477 399187
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 345993 77477 399543	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 39993 77477 39993 1639993 77477 3999361	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 742993 77477 399247	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 781993 77477 399187
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 369993 77477 399963	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 702993 77477 399207	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 745993 77477 399547	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 783993 77477 399387

▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 795993 77477 399597	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 973993 77477 399379	▲ 77477 3 77477 3 993 77477 399 168993 77477 399861 1168993 77477 3998611	▲ 77477 3 77477 3 993 77477 399 99993 77477 39999 1699993 77477 3999961
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 904993 77477 399409	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 990993 77477 399099	▲ 77477 3 77477 3 993 77477 399 333993 77477 399333 1333993 77477 3993331	▲ 77477 73 77477 37 1473 77477 3741 91473 77477 37419 1291473 77477 3741921
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 937993 77477 399739	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 99993 77477 39999	▲ 77477 3 77477 3 993 77477 399 39993 77477 39993 139993 77477 399931	▲ 77477 73 77477 37 1473 77477 3741 91473 77477 37419 991473 77477 374199
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 943993 77477 399349	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 99993 77477 39999 1699993 77477 3999961	▲ 77477 3 77477 3 993 77477 399 39993 77477 39993 1639993 77477 3999361	▲ 77477 73 77477 37 37 77377 4 77377 7 337773 77477 377733 1337773 77477 3777331
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 96993 77477 39969	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 99393 77477 39399 399393 77477 393993	▲ 77477 3 77477 3 993 77477 399 72993 77477 39927 1272993 77477 3992721	▲ 77477 73 77477 37 79473 77477 37497 379473 77477 374973 1379473 77477 3749731
▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 993 77477 399 970993 77477 399079	▲ 77477 3 77477 3 93 77477 39 99993 77477 39999 1699993 77477 3999961	▲ 77477 3 77477 3 993 77477 399 76993 77477 39967 1576993 77477 3996751	▲ 77477 777477 7 117 77477 711 13117 77477 71131 1113117 77477 7113111

▲ 77477
7774777
11777477711
331177747771133
13311777477711331

▲ 77477
7774777
11777477711
9117774777119
31911777477711913

▲ 77477
7774777
1677774777761
116777747777611
1711677774777761171

▲ 77477
7774777
92777477729
739277747772937
1473927774777293741

▲ 77477
7774777
11777477711
331177747771133
93311777477711339

▲ 77477
7774777
11777477711
9117774777119
391177747771193

▲ 77477
7774777
1677774777761
116777747777611
31167777477776113

▲ 77477
7774777
9637774777369
996377747773699
1299637774777369921

▲ 77477
7774777
11777477711
9117774777119
1269117774777119621

▲ 77477
7774777
11777477711
9117774777119
791177747771197

▲ 77477
7774777
1677774777761
39167777477776193
1391677774777761931

▲ 77477
937747739
3793774773973
74379377477397347
1743793774773973471

▲ 77477
7774777
11777477711
9117774777119
1419117774777119141

▲ 77477
7774777
11777477711
9117774777119
79911777477711997

▲ 77477
7774777
1827774777281
318277747772813
1531827774777281351

▲ 77477
937747739
39377477393
153937747739351
1515393774773935151

▲ 77477
7774777
11777477711
9117774777119
1489117774777119841

▲ 77477
7774777
11777477711
9117774777119
96911777477711969

▲ 77477
7774777
3597774777953
735977747779537
1173597774777953711

▲ 77477
937747739
39377477393
783937747739387
77839377477393877

▲ 77477
7774777
11777477711
9117774777119
19911777477711991

▲ 77477
7774777
1617774777161
716177747771617
97161777477716179

▲ 77477
7774777
3637774777363
74363777477736347
1743637774777363471

▲ 77477
937747739
39377477393
993937747739399
39939377477393993

▲ 77477 93 77477 39 993 77477 399 168993 77477 399861 1168993 77477 3998611	▲ 77477 93 77477 39 993 77477 399 39993 77477 39993 1639993 77477 3999361	▲ 77477 93 77477 39 993 77477 399 99993 77477 39999 1699993 77477 3999961	▲ 77477 96 77477 69 796 77477 697 182796 77477 697281 1182796 77477 6972811
---	---	---	---

▲ 77477 93 77477 39 993 77477 399 333993 77477 399333 1333993 77477 3993331	▲ 77477 93 77477 39 993 77477 399 72993 77477 39927 1272993 77477 3992721	▲ 77477 96 77477 69 1596 77477 6951 391596 77477 695193 1391596 77477 6951931	▲ 77477 96 77477 69 796 77477 697 32796 77477 69723 132796 77477 697231
---	---	---	---

▲ 77477 93 77477 39 993 77477 399 39993 77477 39993 139993 77477 399931	▲ 77477 93 77477 39 993 77477 399 76993 77477 39967 1576993 77477 3996751	▲ 77477 96 77477 69 1596 77477 6951 71596 77477 69517 1171596 77477 6951711	▲ 77477 96 77477 69 796 77477 697 32796 77477 69723 1532796 77477 6972351
---	---	---	---

3.68 Palprime 77977

▲ 77977 7031 77977 1307 97031 77977 13079 397031 77977 130793 1397031 77977 1307931	▲ 77977 74 77977 47 7074 77977 4707 37074 77977 47073 1837074 77977 4707381	▲ 77977 74 77977 47 974 77977 479 19974 77977 47991 1119974 77977 4799111	▲ 77977 74 77977 47 974 77977 479 90974 77977 47909 1590974 77977 4790951
---	---	---	---

▲ 77977 74 77977 47 7074 77977 4707 37074 77977 47073 1437074 77977 4707341	▲ 77977 74 77977 47 974 77977 479 198974 77977 479891 1198974 77977 4798911	▲ 77977 74 77977 47 974 77977 479 37974 77977 47973 937974 77977 479739	▲ 77977 95 77977 59 9395 77977 5939 79395 77977 59397 379395 77977 593973
---	---	---	---

▲ 77977 95 77977 59 995 77977 599 168995 77977 599861 1168995 77977 5998611	▲ 77977 95 77977 59 995 77977 599 1995 77977 5991 1651995 77977 5991561	▲ 77977 9 77977 9 1059 77977 9501 91059 77977 95019 1591059 77977 9501951	▲ 77977 9 77977 9 179 77977 971 96179 77977 97169 1596179 77977 9716951
▲ 77977 95 77977 59 995 77977 599 186995 77977 599681 1186995 77977 5996811	▲ 77977 95 77977 59 995 77977 599 1995 77977 5991 1761995 77977 5991671	▲ 77977 9 77977 9 1659 77977 9561 141659 77977 956141 1141659 77977 9561411	▲ 77977 9 77977 9 179 77977 971 96179 77977 97169 1696179 77977 9716961
▲ 77977 95 77977 59 995 77977 599 1995 77977 5991 1351995 77977 5991531	▲ 77977 95 77977 59 995 77977 599 1995 77977 5991 1831995 77977 5991381	▲ 77977 9 77977 9 179 77977 971 39179 77977 97193 739179 77977 971937	▲ 77977 9 77977 9 179 77977 971 96179 77977 97169 196179 77977 971691
▲ 77977 95 77977 59 995 77977 599 1995 77977 5991 1431995 77977 5991341	▲ 77977 95 77977 59 995 77977 599 378995 77977 599873 1378995 77977 5998731	▲ 77977 9 77977 9 179 77977 971 777179 77977 971777 1777179 77977 9717771	▲ 77977 9 77977 9 189 77977 981 110189 77977 981011 1110189 77977 9810111
▲ 77977 95 77977 59 995 77977 599 1995 77977 5991 151995 77977 599151	▲ 77977 95 77977 59 995 77977 599 90995 77977 59909 1390995 77977 5990931	▲ 77977 9 77977 9 179 77977 971 798179 77977 971897 1798179 77977 9718971	▲ 77977 9 77977 9 189 77977 981 12189 77977 98121 1412189 77977 9812141
▲ 77977 95 77977 59 995 77977 599 1995 77977 5991 1621995 77977 5991261	▲ 77977 95 77977 59 995 77977 599 90995 77977 59909 790995 77977 599097	▲ 77977 9 77977 9 179 77977 971 90179 77977 97109 390179 77977 971093	▲ 77977 9 77977 9 189 77977 981 161189 77977 981161 1161189 77977 9811611

▲ 77977 9 77977 9 189 77977 981 317189 77977 981713 1317189 77977 9817131	▲ 77977 9 77977 9 3449 77977 9443 93449 77977 94439 393449 77977 944393	▲ 77977 9 77977 9 9269 77977 9629 79269 77977 96297 979269 77977 962979	▲ 77977 9 77977 9 9639 77977 9369 39639 77977 93693 339639 77977 936933
▲ 77977 9 77977 9 189 77977 981 764189 77977 981467 1764189 77977 9814671	▲ 77977 9 77977 9 3579 77977 9753 93579 77977 97539 1593579 77977 9753951	▲ 77977 9 77977 9 9299 77977 9929 129299 77977 992921 1129299 77977 9929211	▲ 77977 9 77977 9 9989 77977 9899 79989 77977 98997 1479989 77977 9899741
▲ 77977 9 77977 9 189 77977 981 794189 77977 981497 1794189 77977 9814971	▲ 77977 9 77977 9 3869 77977 9683 33869 77977 96833 1633869 77977 9683361	▲ 77977 9 77977 9 94229 77977 92249 394229 77977 922493 1394229 77977 9224931	▲ 77977 9 77977 9 9989 77977 9899 79989 77977 98997 1779989 77977 9899771
▲ 77977 9 77977 9 1899 77977 9981 91899 77977 99819 391899 77977 998193	▲ 77977 9 77977 9 3869 77977 9683 393869 77977 968393 1393869 77977 9683931	▲ 77977 9 77977 9 9639 77977 9369 39639 77977 93693 1439639 77977 9369341	

3.69 Palprime 78487

▲ 78487 194 78487 491 3194 78487 4913 33194 78487 49133 1533194 78487 4913351	▲ 78487 194 78487 491 3194 78487 4913 33194 78487 49133 1833194 78487 4913381	▲ 78487 312 78487 213 38312 78487 21383 338312 78487 213833 1338312 78487 2138331	▲ 78487 3 78487 3 10163 78487 36101 310163 78487 361013 1310163 78487 3610131
---	---	---	---

▲ 78487 3 78487 3 17063 78487 36071 317063 78487 360713 1317063 78487 3607131	▲ 78487 3 78487 3 303 78487 303 35303 78487 30353 935303 78487 303539	▲ 78487 77 78487 77 9077 78487 7709 79077 78487 77097 1279077 78487 7709721	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 76398 78487 89367 1176398 78487 8936711
▲ 78487 3 78487 3 3033 78487 3303 93033 78487 33039 1793033 78487 3303971	▲ 78487 3 78487 3 923 78487 329 15923 78487 32951 915923 78487 329519	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 345398 78487 893543 1345398 78487 8935431	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 76398 78487 89367 1476398 78487 8936741
▲ 78487 3 78487 3 303 78487 303 185303 78487 303581 1185303 78487 3035811	▲ 78487 3 78487 3 923 78487 329 333923 78487 329333 1333923 78487 3293331	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 36398 78487 89363 136398 78487 893631	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 1119398 78487 8939111
▲ 78487 3 78487 3 303 78487 303 30303 78487 30303 1130303 78487 3030311	▲ 78487 3 78487 3 923 78487 329 375923 78487 329573 1375923 78487 3295731	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 36398 78487 89363 1536398 78487 8936351	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 1209398 78487 8939021
▲ 78487 3 78487 3 303 78487 303 30303 78487 30303 1730303 78487 3030371	▲ 78487 3 78487 3 9603 78487 3069 359603 78487 306953 1359603 78487 3069531	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 36398 78487 89363 1636398 78487 8936361	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 1249398 78487 8939421
▲ 78487 3 78487 3 303 78487 303 35303 78487 30353 1235303 78487 3035321	▲ 78487 746 78487 647 99746 78487 64799 399746 78487 647993 1399746 78487 6479931	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 366398 78487 893663 1366398 78487 8936631	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 1269398 78487 8939621

▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 139398 78487 893931	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 1479398 78487 8939741	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 1639398 78487 8939361	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 189398 78487 893981
▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 1399398 78487 8939931	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 1489398 78487 8939841	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 1659398 78487 8939561	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 379398 78487 893973
▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 1429398 78487 8939241	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 159398 78487 893951	▲ 78487 98 78487 89 398 78487 893 9398 78487 8939 1689398 78487 8939861	

3.70 Palprime 78787

▲ 78787 125 78787 521 9125 78787 5219 79125 78787 52197 379125 78787 521973	▲ 78787 15 78787 51 915 78787 519 11915 78787 51911 111915 78787 519111	▲ 78787 15 78787 51 915 78787 519 320915 78787 519023 1320915 78787 5190231	▲ 78787 15 78787 51 915 78787 519 72915 78787 51927 1772915 78787 5192771
▲ 78787 15 78787 51 10115 78787 51101 310115 78787 511013 1310115 78787 5110131	▲ 78787 15 78787 51 915 78787 519 11915 78787 51911 1511915 78787 5191151	▲ 78787 15 78787 51 915 78787 519 35915 78787 51953 135915 78787 519531	▲ 78787 15 78787 51 9815 78787 5189 19815 78787 51891 919815 78787 518919

▲ 78787 300 78787 003 9300 78787 0039 119300 78787 003911 1119300 78787 0039111	▲ 78787 357 78787 753 3357 78787 7533 33357 78787 75333 933357 78787 753339	▲ 78787 9 78787 9 1649 78787 9461 181649 78787 946181 1181649 78787 9461811	▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 72339 78787 93327 972339 78787 933279
▲ 78787 308 78787 803 72308 78787 80327 372308 78787 803273 1372308 78787 8032731	▲ 78787 7097 78787 7907 37097 78787 79073 337097 78787 790733 1337097 78787 7907331	▲ 78787 9 78787 9 1799 78787 9971 91799 78787 99719 1291799 78787 9971921	▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 92339 78787 93329 792339 78787 933297
▲ 78787 312 78787 213 9312 78787 2139 119312 78787 213911 1119312 78787 2139111	▲ 78787 75 78787 57 1475 78787 5741 781475 78787 574187 1781475 78787 5741871	▲ 78787 9 78787 9 1799 78787 9971 91799 78787 99719 191799 78787 997191	▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 9339 78787 9339 1049339 78787 9339401
▲ 78787 33 78787 33 1433 78787 3341 71433 78787 33417 1771433 78787 3341771	▲ 78787 75 78787 57 375 78787 573 71375 78787 57317 1671375 78787 5731761	▲ 78787 9 78787 9 1799 78787 9971 91799 78787 99719 991799 78787 997199	▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 9339 78787 9339 119339 78787 933911
▲ 78787 33 78787 33 1433 78787 3341 71433 78787 33417 971433 78787 334179	▲ 78787 75 78787 57 375 78787 573 93375 78787 57339 1493375 78787 5733941	▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 125339 78787 933521 1125339 78787 9335211	▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 9339 78787 9339 1209339 78787 9339021
▲ 78787 357 78787 753 3357 78787 7533 33357 78787 75333 333357 78787 753333	▲ 78787 794 78787 497 9794 78787 4979 39794 78787 49793 939794 78787 497939	▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 713339 78787 933317 1713339 78787 9333171	▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 9339 78787 9339 1439339 78787 9339341

▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 9339 78787 9339 1469339 78787 9339641	▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 9339 78787 9339 999339 78787 933999	▲ 78787 9 78787 9 719 78787 917 31719 78787 91713 1731719 78787 9171371	▲ 78787 9 78787 9 74849 78787 94847 374849 78787 948473 1374849 78787 9484731
▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 9339 78787 9339 1499339 78787 9339941	▲ 78787 9 78787 9 3569 78787 9653 93569 78787 96539 1093569 78787 9653901	▲ 78787 9 78787 9 719 78787 917 31719 78787 91713 1831719 78787 9171381	▲ 78787 9 78787 9 759 78787 957 167759 78787 957761 1167759 78787 9577611
▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 9339 78787 9339 1539339 78787 9339351	▲ 78787 9 78787 9 3569 78787 9653 93569 78787 96539 1693569 78787 9653961	▲ 78787 9 78787 9 719 78787 917 31719 78787 91713 331719 78787 917133	▲ 78787 9 78787 9 759 78787 957 32759 78787 95723 1032759 78787 9572301
▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 9339 78787 9339 1799339 78787 9339971	▲ 78787 9 78787 9 3659 78787 9563 73659 78787 95637 373659 78787 956373	▲ 78787 9 78787 9 719 78787 917 330719 78787 917033 1330719 78787 9170331	▲ 78787 9 78787 9 759 78787 957 32759 78787 95723 1632759 78787 9572361
▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 9339 78787 9339 339339 78787 933933	▲ 78787 9 78787 9 7149 78787 9417 37149 78787 94173 1437149 78787 9417341	▲ 78787 9 78787 9 719 78787 917 369719 78787 917963 1369719 78787 9179631	▲ 78787 9 78787 9 759 78787 957 32759 78787 95723 332759 78787 957233
▲ 78787 9 78787 9 339 78787 933 9339 78787 9339 719339 78787 933917	▲ 78787 9 78787 9 7149 78787 9417 37149 78787 94173 1737149 78787 9417371	▲ 78787 9 78787 9 719 78787 917 96719 78787 91769 796719 78787 917697	▲ 78787 9 78787 9 7629 78787 9267 97629 78787 92679 1597629 78787 9267951

▲ 78787 9 78787 9 779 78787 977 13779 78787 97731 313779 78787 977313	▲ 78787 9 78787 9 7959 78787 9597 37959 78787 95973 1837959 78787 9597381	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 3989 78787 9893 103989 78787 989301	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 3989 78787 9893 163989 78787 989361
▲ 78787 9 78787 9 779 78787 977 159779 78787 977951 1159779 78787 9779511	▲ 78787 9 78787 9 9269 78787 9629 79269 78787 96297 1179269 78787 9629711	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 3989 78787 9893 1063989 78787 9893601	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 3989 78787 9893 1843989 78787 9893481
▲ 78787 9 78787 9 779 78787 977 39779 78787 97793 1639779 78787 9779361	▲ 78787 9 78787 9 9299 78787 9929 99299 78787 99299 1099299 78787 9929901	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 3989 78787 9893 1353989 78787 9893531	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 3989 78787 9893 313989 78787 989313
▲ 78787 9 78787 9 779 78787 977 72779 78787 97727 1072779 78787 9772701	▲ 78787 9 78787 9 9299 78787 9929 99299 78787 99299 1599299 78787 9929951	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 3989 78787 9893 1393989 78787 9893931	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 3989 78787 9893 763989 78787 989367
▲ 78787 9 78787 9 779 78787 977 72779 78787 97727 1572779 78787 9772751	▲ 78787 9 78787 9 9599 78787 9959 79599 78787 99597 1479599 78787 9959741	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 3989 78787 9893 1413989 78787 9893141	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 3989 78787 9893 933989 78787 989339
▲ 78787 9 78787 9 7959 78787 9597 37959 78787 95973 1737959 78787 9597371	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 174989 78787 989471 1174989 78787 9894711	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 3989 78787 9893 1453989 78787 9893541	▲ 78787 9 78787 9 989 78787 989 3989 78787 9893 943989 78787 989349

▲ **78787**
9**78787**9
989**78787**989
70989**78787**98907
1770989**78787**9890771

3.71 Palprime 78887

▲ **78887**
100**78887**001
3100**78887**0013
33100**78887**00133
1133100**78887**0013311

▲ **78887**
15**78887**51
315**78887**513
363315**78887**513363
1363315**78887**5133631

▲ **78887**
15**78887**51
315**78887**513
91315**78887**51319
1791315**78887**5131971

▲ **78887**
756**78887**657
3756**78887**6573
13756**78887**65731
1513756**78887**6573151

▲ **78887**
100**78887**001
3100**78887**0013
33100**78887**00133
1733100**78887**0013371

▲ **78887**
15**78887**51
315**78887**513
75315**78887**51357
1575315**78887**5135751

▲ **78887**
15**78887**51
315**78887**513
91315**78887**51319
991315**78887**513199

▲ **78887**
75**78887**57
975**78887**579
18975**78887**57981
718975**78887**579817

▲ **78887**
100**78887**001
3100**78887**0013
33100**78887**00133
1833100**78887**0013381

▲ **78887**
15**78887**51
315**78887**513
90315**78887**51309
1090315**78887**5130901

▲ **78887**
166**78887**661
71166**78887**66117
371166**78887**661173
1371166**78887**6611731

▲ **78887**
75**78887**57
975**78887**579
198975**78887**579891
1198975**78887**5798911

▲ **78887**
10**78887**01
7210**78887**0127
717210**78887**012717
1717210**78887**0127171

▲ **78887**
15**78887**51
315**78887**513
91315**78887**51319
1591315**78887**5131951

▲ **78887**
16**78887**61
3216**78887**6123
393216**78887**612393
1393216**78887**6123931

▲ **78887**
798**78887**897
9798**78887**8979
39798**78887**89793
1539798**78887**8979351

▲ 78887 798 78887 897 9798 78887 8979 39798 78887 89793 1639798 78887 8979361	▲ 78887 9 78887 9 1659 78887 9561 71659 78887 95617 1271659 78887 9561721	▲ 78887 9 78887 9 189 78887 981 99189 78887 98199 999189 78887 981999	▲ 78887 9 78887 9 709 78887 907 719709 78887 907917 1719709 78887 9079171
▲ 78887 798 78887 897 9798 78887 8979 39798 78887 89793 1839798 78887 8979381	▲ 78887 9 78887 9 1659 78887 9561 71659 78887 95617 1771659 78887 9561771	▲ 78887 9 78887 9 369 78887 963 108369 78887 963801 1108369 78887 9638011	▲ 78887 9 78887 9 709 78887 907 96709 78887 90769 1796709 78887 9076971
▲ 78887 9 78887 9 1269 78887 9621 181269 78887 962181 1181269 78887 9621811	▲ 78887 9 78887 9 189 78887 981 786189 78887 981687 1786189 78887 9816871	▲ 78887 9 78887 9 369 78887 963 90369 78887 96309 790369 78887 963097	▲ 78887 9 78887 9 709 78887 907 96709 78887 90769 396709 78887 907693
▲ 78887 9 78887 9 1269 78887 9621 91269 78887 96219 1691269 78887 9621961	▲ 78887 9 78887 9 189 78887 981 91189 78887 98119 1291189 78887 9811921	▲ 78887 9 78887 9 709 78887 907 11709 78887 90711 311709 78887 907113	▲ 78887 9 78887 9 74169 78887 96147 374169 78887 961473 1374169 78887 9614731
▲ 78887 9 78887 9 1659 78887 9561 11659 78887 95611 311659 78887 956113	▲ 78887 9 78887 9 189 78887 981 91189 78887 98119 391189 78887 981193	▲ 78887 9 78887 9 709 78887 907 11709 78887 90711 911709 78887 907119	▲ 78887 9 78887 9 7479 78887 9747 37479 78887 97473 137479 78887 974731
▲ 78887 9 78887 9 1659 78887 9561 31659 78887 95613 1631659 78887 9561361	▲ 78887 9 78887 9 189 78887 981 96189 78887 98169 1596189 78887 9816951	▲ 78887 9 78887 9 709 78887 907 158709 78887 907851 1158709 78887 9078511	▲ 78887 9 78887 9 7479 78887 9747 37479 78887 97473 737479 78887 974737

▲ 78887 9 78887 9 7599 78887 9957 37599 78887 99573 1337599 78887 9957331	▲ 78887 9 78887 9 769 78887 967 38769 78887 96783 1038769 78887 9678301	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 3789 78887 9873 1423789 78887 9873241	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 3789 78887 9873 1753789 78887 9873571
▲ 78887 9 78887 9 7609 78887 9067 777609 78887 906777 1777609 78887 9067771	▲ 78887 9 78887 9 769 78887 967 38769 78887 96783 1638769 78887 9678361	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 3789 78887 9873 1443789 78887 9873441	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 3789 78887 9873 33789 78887 98733
▲ 78887 9 78887 9 7689 78887 9867 77689 78887 98677 1477689 78887 9867741	▲ 78887 9 78887 9 769 78887 967 78769 78887 96787 978769 78887 967879	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 3789 78887 9873 1453789 78887 9873541	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 774789 78887 987477 1774789 78887 9874771
▲ 78887 9 78887 9 769 78887 967 14769 78887 96741 1014769 78887 9674101	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 3789 78887 9873 1053789 78887 9873501	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 3789 78887 9873 1623789 78887 9873261	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 90789 78887 98709 1090789 78887 9870901
▲ 78887 9 78887 9 769 78887 967 14769 78887 96741 1314769 78887 9674131	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 3789 78887 9873 1123789 78887 9873211	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 3789 78887 9873 1663789 78887 9873661	▲ 78887 9 78887 9 799 78887 997 17799 78887 99771 1817799 78887 9977181
▲ 78887 9 78887 9 769 78887 967 14769 78887 96741 914769 78887 967419	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 3789 78887 9873 1153789 78887 9873511	▲ 78887 9 78887 9 789 78887 987 3789 78887 9873 1683789 78887 9873861	▲ 78887 9 78887 9 799 78887 997 17799 78887 99771 317799 78887 997713

▲ 78887 9 78887 9 9019 78887 9109 119019 78887 910911 1119019 78887 9109111	▲ 78887 9 78887 9 9829 78887 9289 359829 78887 928953 1359829 78887 9289531	▲ 78887 9 78887 9 9829 78887 9289 99829 78887 92899 1599829 78887 9289951	▲ 78887 981 78887 189 7981 78887 1897 97981 78887 18979 1497981 78887 1897941
---	---	---	---

3.72 Palprime 79397

▲ 79397 15 79397 51 3615 79397 5163 33615 79397 51633 733615 79397 516337	▲ 79397 1 79397 1 121 79397 121 33121 79397 12133 933121 79397 121339	▲ 79397 1 79397 1 1951 79397 1591 31951 79397 15913 931951 79397 159139	▲ 79397 1 79397 1 3441 79397 1443 13441 79397 14431 1413441 79397 1443141
---	---	---	---

▲ 79397 1 79397 1 1081 79397 1801 171081 79397 180171 1171081 79397 1801711	▲ 79397 1 79397 1 121 79397 121 35121 79397 12153 1235121 79397 1215321	▲ 79397 1 79397 1 1951 79397 1591 91951 79397 15919 991951 79397 159199	▲ 79397 1 79397 1 3441 79397 1443 13441 79397 14431 913441 79397 144319
---	---	---	---

▲ 79397 1 79397 1 121 79397 121 302121 79397 121203 1302121 79397 1212031	▲ 79397 1 79397 1 1221 79397 1221 361221 79397 122163 1361221 79397 1221631	▲ 79397 1 79397 1 3291 79397 1923 93291 79397 19239 1393291 79397 1923931	▲ 79397 1 79397 1 391 79397 193 161391 79397 193161 1161391 79397 1931611
---	---	---	---

▲ 79397 1 79397 1 121 79397 121 33121 79397 12133 1133121 79397 1213311	▲ 79397 1 79397 1 1921 79397 1291 31921 79397 12913 1731921 79397 1291371	▲ 79397 1 79397 1 3291 79397 1923 93291 79397 19239 1593291 79397 1923951	▲ 79397 1 79397 1 391 79397 193 33391 79397 19333 1533391 79397 1933351
---	---	---	---

▲ 79397 1 79397 1 391 79397 193 33391 79397 19333 1733391 79397 1933371	▲ 79397 1 79397 1 751 79397 157 36751 79397 15763 336751 79397 157633	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 11091 79397 19011 1611091 79397 1901161	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 161391 79397 193161 1161391 79397 1931611
▲ 79397 1 79397 1 3931 79397 1393 93931 79397 13939 1293931 79397 1393921	▲ 79397 1 79397 1 901 79397 109 353901 79397 109353 1353901 79397 1093531	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 11991 79397 19911 1011991 79397 1991101	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 17691 79397 19671 317691 79397 196713
▲ 79397 1 79397 1 3931 79397 1393 93931 79397 13939 993931 79397 139399	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 10291 79397 19201 1510291 79397 1920151	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 11991 79397 19911 1611991 79397 1991161	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 177891 79397 198771 1177891 79397 1987711
▲ 79397 1 79397 1 721 79397 127 90721 79397 12709 1490721 79397 1270941	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 10791 79397 19701 1210791 79397 1970121	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 12291 79397 19221 312291 79397 192213	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 30291 79397 19203 1230291 79397 1920321
▲ 79397 1 79397 1 751 79397 157 32751 79397 15723 132751 79397 157231	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 10791 79397 19701 1310791 79397 1970131	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 12291 79397 19221 912291 79397 192219	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 306591 79397 195603 1306591 79397 1956031
▲ 79397 1 79397 1 751 79397 157 32751 79397 15723 1832751 79397 1572381	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 10791 79397 19701 710791 79397 197017	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 13591 79397 19531 1813591 79397 1953181	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 31591 79397 19513 1431591 79397 1951341

▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 32091 79397 19023 1332091 79397 1902331	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3291 79397 1923 183291 79397 192381	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 33391 79397 19333 1533391 79397 1933351	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3891 79397 1983 1303891 79397 1983031
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3291 79397 1923 1083291 79397 1923801	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3291 79397 1923 333291 79397 192333	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 33391 79397 19333 1733391 79397 1933371	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3891 79397 1983 1333891 79397 1983331
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3291 79397 1923 1173291 79397 1923711	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3291 79397 1923 93291 79397 19239	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 33591 79397 19533 1333591 79397 1953331	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3891 79397 1983 1413891 79397 1983141
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3291 79397 1923 1393291 79397 1923931	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3291 79397 1923 93291 79397 19239 1393291 79397 1923931	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 381291 79397 192183 1381291 79397 1921831	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3891 79397 1983 1423891 79397 1983241
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3291 79397 1923 1563291 79397 1923651	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3291 79397 1923 93291 79397 19239 1593291 79397 1923951	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3891 79397 1983 1003891 79397 1983001	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3891 79397 1983 1423891 79397 1983241
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3291 79397 1923 1593291 79397 1923951	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3291 79397 1923 943291 79397 192349	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3891 79397 1983 1203891 79397 1983021	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3891 79397 1983 1543891 79397 1983451

▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3891 79397 1983 1693891 79397 1983961	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1062391 79397 1932601	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1125391 79397 1935211	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1205391 79397 1935021
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 3891 79397 1983 753891 79397 198357	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1071391 79397 1931701	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1139391 79397 1939311	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1212391 79397 1932121
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1029391 79397 1939201	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 108391 79397 193801	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1161391 79397 1931611	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1215391 79397 1935121
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1040391 79397 1930401	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1092391 79397 1932901	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1170391 79397 1930711	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1221391 79397 1931221
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1041391 79397 1931401	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1097391 79397 1937901	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1181391 79397 1931811	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1236391 79397 1936321
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1059391 79397 1939501	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1106391 79397 1936011	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1191391 79397 1931911	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1238391 79397 1938321

▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1269391 79397 1939621	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1388391 79397 1938831	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1436391 79397 1936341	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1481391 79397 1931841
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1278391 79397 1938721	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1397391 79397 1937931	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1457391 79397 1937541	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1485391 79397 1935841
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1293391 79397 1933921	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1403391 79397 1933041	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1461391 79397 1931641	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1493391 79397 1933941
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1308391 79397 1938031	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1404391 79397 1934041	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1466391 79397 1936641	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1500391 79397 1930051
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1320391 79397 1930231	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1413391 79397 1933141	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1472391 79397 1932741	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1506391 79397 1936051
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1347391 79397 1937431	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1416391 79397 1936141	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1473391 79397 1933741	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1533391 79397 1933351

▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1538391 79397 1938351	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 161391 79397 193161	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1682391 79397 1932861	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1718391 79397 1938171
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1542391 79397 1932451	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 161391 79397 193161 1161391 79397 1931611	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 168391 79397 193861	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1722391 79397 1932271
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1560391 79397 1930651	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1614391 79397 1934161	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1697391 79397 1937961	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1727391 79397 1937271
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1565391 79397 1935651	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1632391 79397 1932361	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1700391 79397 1930071	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1733391 79397 1933371
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1590391 79397 1930951	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1641391 79397 1931461	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1707391 79397 1937071	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 173391 79397 193371
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1608391 79397 1938061	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1650391 79397 1930561	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 171391 79397 193171	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1737391 79397 1937371

▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1745391 79397 1935471	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 318391 79397 193813	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 714391 79397 193417	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 783391 79397 193387
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1791391 79397 1931971	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 33391 79397 19333	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 725391 79397 193527	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 785391 79397 193587
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1799391 79397 1939971	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 33391 79397 19333 1533391 79397 1933351	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 732391 79397 193237	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 900391 79397 193009
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1836391 79397 1936381	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 33391 79397 19333 1733391 79397 1933371	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 744391 79397 193447	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 915391 79397 193519
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 1853391 79397 1933581	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 383391 79397 193383	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 776391 79397 193677	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 915391 79397 193519
▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 192391 79397 193291	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 708391 79397 193807	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 780391 79397 193087	▲ 79397 1 79397 1 91 79397 19 391 79397 193 923391 79397 193329

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
391 79397 193
926391 79397 193629

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
70491 79397 19407
370491 79397 194073

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
79891 79397 19897
979891 79397 198979

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
96991 79397 19969
1296991 79397 1996921

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
391 79397 193
929391 79397 193929

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
765291 79397 192567
1765291 79397 1925671

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
90591 79397 19509
1390591 79397 1950931

▲ 79397
1 79397 1
9471 79397 1749
19471 79397 17491
1719471 79397 1749171

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
391 79397 193
935391 79397 193539

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
77091 79397 19077
777091 79397 190777

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
93291 79397 19239
1393291 79397 1923931

▲ 79397
1 79397 1
9471 79397 1749
79471 79397 17497
1579471 79397 1749751

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
391 79397 193
965391 79397 193569

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
78091 79397 19087
978091 79397 190879

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
93291 79397 19239
1593291 79397 1923951

▲ 79397
1 79397 1
9471 79397 1749
99471 79397 17499
1099471 79397 1749901

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
391 79397 193
98391 79397 19389

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
78591 79397 19587
1578591 79397 1958751

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
96891 79397 19869
1596891 79397 1986951

▲ 79397
1 79397 1
9471 79397 1749
99471 79397 17499
399471 79397 174993

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
39291 79397 19293
939291 79397 192939

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
79891 79397 19897
1179891 79397 1989711

▲ 79397
1 79397 1
91 79397 19
96891 79397 19869
196891 79397 198691

▲ 79397
18 79397 81
3318 79397 8133
73318 79397 81337
1573318 79397 8133751

▲ 79397 18 79397 81 9918 79397 8199 19918 79397 81991 1519918 79397 8199151	▲ 79397 34 79397 43 1234 79397 4321 711234 79397 432117 1711234 79397 4321171	▲ 79397 3 79397 3 133 79397 331 74133 79397 33147 174133 79397 331471	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 11013 79397 31011 311013 79397 310113
▲ 79397 18 79397 81 9918 79397 8199 39918 79397 81993 939918 79397 819939	▲ 79397 352 79397 253 3352 79397 2533 773352 79397 253377 1773352 79397 2533771	▲ 79397 3 79397 3 133 79397 331 74133 79397 33147 974133 79397 331479	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 114213 79397 312411 1114213 79397 3124111
▲ 79397 33 79397 33 133 79397 331 74133 79397 33147 174133 79397 331471	▲ 79397 3 79397 3 123 79397 321 183123 79397 321381 1183123 79397 3213811	▲ 79397 3 79397 3 133 79397 331 98133 79397 33189 398133 79397 331893	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 12613 79397 31621 1212613 79397 3162121
▲ 79397 33 79397 33 133 79397 331 74133 79397 33147 974133 79397 331479	▲ 79397 3 79397 3 123 79397 321 387123 79397 321783 1387123 79397 3217831	▲ 79397 3 79397 3 133 79397 331 98133 79397 33189 798133 79397 331897	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 135813 79397 318531 1135813 79397 3185311
▲ 79397 33 79397 33 133 79397 331 98133 79397 33189 398133 79397 331893	▲ 79397 3 79397 3 123 79397 321 75123 79397 32157 775123 79397 321577	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 103113 79397 311301 1103113 79397 3113011	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 139113 79397 311931 1139113 79397 3119311
▲ 79397 33 79397 33 133 79397 331 98133 79397 33189 798133 79397 331897	▲ 79397 3 79397 3 1323 79397 3231 11323 79397 32311 1711323 79397 3231171	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 11013 79397 31011 1511013 79397 3101151	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 14113 79397 31141 914113 79397 311419

▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 147513 79397 315741 1147513 79397 3157411	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 32713 79397 31723 1232713 79397 3172321	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 39513 79397 31593 139513 79397 315931	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 751113 79397 311157 1751113 79397 3111571
▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 15013 79397 31051 1815013 79397 3105181	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 34813 79397 31843 934813 79397 318439	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 71413 79397 31417 371413 79397 314173	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 754713 79397 317457 1754713 79397 3174571
▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 169413 79397 314961 1169413 79397 3149611	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 35113 79397 31153 1135113 79397 3115311	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 71413 79397 31417 971413 79397 314179	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 77413 79397 31477 1177413 79397 3147711
▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 17313 79397 31371 1517313 79397 3137151	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 365013 79397 310563 1365013 79397 3105631	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 721113 79397 311127 1721113 79397 3111271	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 774213 79397 312477 1774213 79397 3124771
▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 184713 79397 317481 1184713 79397 3174811	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 39013 79397 31093 339013 79397 310933	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 733113 79397 311337 1733113 79397 3113371	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 90213 79397 31209 1390213 79397 3120931
▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 320013 79397 310023 1320013 79397 3100231	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 39513 79397 31593 1239513 79397 3159321	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 73413 79397 31437 973413 79397 314379	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 93613 79397 31639 1293613 79397 3163921

▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 94713 79397 31749 794713 79397 317497	▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 99213 79397 31299 1699213 79397 3129961	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 13233 79397 33231 713233 79397 332317	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 1371333 79397 3331731
▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 95013 79397 31059 1695013 79397 3105961	▲ 79397 3 79397 3 1383 79397 3831 91383 79397 38319 391383 79397 383193	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 1041333 79397 3331401	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 1431333 79397 3331341
▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 95013 79397 31059 995013 79397 310599	▲ 79397 3 79397 3 1923 79397 3291 91923 79397 32919 791923 79397 329197	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 1101333 79397 3331011	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 1471333 79397 3331741
▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 96813 79397 31869 1396813 79397 3186931	▲ 79397 3 79397 3 3153 79397 3513 73153 79397 35137 1173153 79397 3513711	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 1171333 79397 3331711	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 151333 79397 333151
▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 99013 79397 31099 1499013 79397 3109941	▲ 79397 3 79397 3 3253 79397 3523 93253 79397 35239 1193253 79397 3523911	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 1201333 79397 3331021	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 1581333 79397 3331851
▲ 79397 3 79397 3 13 79397 31 99213 79397 31299 1299213 79397 3129921	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 119433 79397 334911 1119433 79397 3349111	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 1281333 79397 3331821	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 1731333 79397 3331371

▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 181333 79397 333181	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 104133 79397 331401	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1106133 79397 3316011	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1170133 79397 3310711
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 751333 79397 333157	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 105133 79397 331501	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1121133 79397 3311211	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1179133 79397 3319711
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 781333 79397 333187	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1059133 79397 3319501	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1124133 79397 3314211	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 119133 79397 331911
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 961333 79397 333169	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1061133 79397 3311601	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1149133 79397 3319411	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1194133 79397 3314911
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1333 79397 3331 991333 79397 333199	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1065133 79397 3315601	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1164133 79397 3314611	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 120133 79397 331021
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1022133 79397 3312201	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1094133 79397 3314901	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1169133 79397 3319611	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1212133 79397 3312121

▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1220133 79397 3310221	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1284133 79397 3314821	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1412133 79397 3312141	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1508133 79397 3318051
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1227133 79397 3317221	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1299133 79397 3319921	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1424133 79397 3314241	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1520133 79397 3310251
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1260133 79397 3310621	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1329133 79397 3319231	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1425133 79397 3315241	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1521133 79397 3311251
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 126133 79397 331621	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1364133 79397 3314631	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1428133 79397 3318241	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 155133 79397 331551
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1262133 79397 3312621	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1394133 79397 3314931	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1482133 79397 3312841	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1563133 79397 3313651
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1265133 79397 3315621	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 141133 79397 331141	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1500133 79397 3310051	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1583133 79397 3313851

▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1595133 79397 3315951	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1644133 79397 3314461	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1704133 79397 3314071	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1746133 79397 3316471
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 162133 79397 331261	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1649133 79397 3319461	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 171133 79397 331171	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1754133 79397 3314571
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1622133 79397 3312261	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1671133 79397 3311761	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1716133 79397 3316171	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1839133 79397 3319381
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1625133 79397 3315261	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 168133 79397 331861	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1724133 79397 3314271	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 188133 79397 331881
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1626133 79397 3316261	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1689133 79397 3319861	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1728133 79397 3318271	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 189133 79397 331981
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1629133 79397 3319261	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 1697133 79397 3317961	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 174133 79397 331471	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 300133 79397 331003

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
302133 79397 331203

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
356133 79397 331653

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
708133 79397 331807

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
776133 79397 331677

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
306133 79397 331603

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
363133 79397 331363

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
74133 79397 33147

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
78133 79397 33187

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
308133 79397 331803

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
372133 79397 331273

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
74133 79397 33147
174133 79397 331471

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
798133 79397 331897

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
311133 79397 331113

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
377133 79397 331773

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
74133 79397 33147
974133 79397 331479

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
908133 79397 331809

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
320133 79397 331023

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
384133 79397 331483

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
750133 79397 331057

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
914133 79397 331419

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
351133 79397 331153

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
398133 79397 331893

▲ 79397
3 79397 3
33 79397 33
133 79397 331
753133 79397 331357

▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 923133 79397 331329	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 98133 79397 33189 798133 79397 331897	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1833 79397 3381 1061833 79397 3381601	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1833 79397 3381 721833 79397 338127
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 930133 79397 331039	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 984133 79397 331489	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1833 79397 3381 1171833 79397 3381711	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1833 79397 3381 991833 79397 338199
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 972133 79397 331279	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 135933 79397 339531 1135933 79397 3395311	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1833 79397 3381 1321833 79397 3381231	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 30733 79397 33703 1730733 79397 3370371
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 974133 79397 331479	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 14433 79397 33441 1214433 79397 3344121	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1833 79397 3381 1441833 79397 3381441	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 30733 79397 33703 1830733 79397 3370381
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 98133 79397 33189	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 162033 79397 330261 1162033 79397 3302611	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1833 79397 3381 1601833 79397 3381061	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 30733 79397 33703 1830733 79397 3370381
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 133 79397 331 98133 79397 33189 398133 79397 331893	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 177933 79397 339771 1177933 79397 3397711	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 1833 79397 3381 1801833 79397 3381081	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3333 79397 3333 103333 79397 333301

▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3333 79397 3333 1063333 79397 3333601	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3333 79397 3333 1773333 79397 3333771	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 34233 79397 33243 1634233 79397 3324361	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3633 79397 3363 1773633 79397 3363771
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3333 79397 3333 1083333 79397 3333801	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3333 79397 3333 1833333 79397 3333381	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3633 79397 3363 1093633 79397 3363901	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3633 79397 3363 363633 79397 336363
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3333 79397 3333 1173333 79397 3333711	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3333 79397 3333 783333 79397 333387	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3633 79397 3363 1263633 79397 3363621	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3633 79397 3363 753633 79397 336357
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3333 79397 3333 1383333 79397 3333831	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 33433 79397 33433 1433433 79397 3343341	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3633 79397 3363 153633 79397 336351	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3633 79397 3363 973633 79397 336379
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3333 79397 3333 1653333 79397 3333561	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 34233 79397 33243 1334233 79397 3324331	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3633 79397 3363 1573633 79397 3363751	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 37233 79397 33273 1337233 79397 3327331
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3333 79397 3333 1723333 79397 3333271	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 34233 79397 33243 134233 79397 332431	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 3633 79397 3363 1593633 79397 3363951	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 37233 79397 33273 1837233 79397 3327381

▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 706533 79397 335607 1706533 79397 3356071	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 78033 79397 33087 1078033 79397 3308701	▲ 79397 3 79397 3 3483 79397 3843 73483 79397 38437 373483 79397 384373	▲ 79397 3 79397 3 993 79397 399 34993 79397 39943 1534993 79397 3994351
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 714633 79397 336417 1714633 79397 3364171	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 78033 79397 33087 378033 79397 330873	▲ 79397 3 79397 3 35853 79397 35853 335853 79397 358533 1335853 79397 3585331	▲ 79397 3 79397 3 993 79397 399 3993 79397 3993 1003993 79397 3993001
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 719433 79397 334917 1719433 79397 3349171	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 789333 79397 333987 1789333 79397 3339871	▲ 79397 3 79397 3 3993 79397 3993 33993 79397 39933 1833993 79397 3993381	▲ 79397 3 79397 3 993 79397 399 3993 79397 3993 103993 79397 399301
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 74133 79397 33147 174133 79397 331471	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 98133 79397 33189 398133 79397 331893	▲ 79397 3 79397 3 71883 79397 38817 371883 79397 388173 1371883 79397 3881731	▲ 79397 3 79397 3 993 79397 399 3993 79397 3993 1143993 79397 3993411
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 74133 79397 33147 974133 79397 331479	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 98133 79397 33189 798133 79397 331897	▲ 79397 3 79397 3 993 79397 399 33993 79397 39933 1833993 79397 3993381	▲ 79397 3 79397 3 993 79397 399 3993 79397 3993 1573993 79397 3993751
▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 744933 79397 339447 1744933 79397 3394471	▲ 79397 3 79397 3 33 79397 33 99633 79397 33699 1599633 79397 3369951	▲ 79397 3 79397 3 993 79397 399 34993 79397 39943 1434993 79397 3994341	▲ 79397 3 79397 3 993 79397 399 3993 79397 3993 1833993 79397 3993381

▲ 79397 3 79397 3 993 79397 399 3993 79397 3993 33993 79397 39933	▲ 79397 72 79397 27 172 79397 271 99172 79397 27199 1299172 79397 2719921	▲ 79397 72 79397 27 372 79397 273 7372 79397 2737 1807372 79397 2737081	▲ 79397 762 79397 267 7762 79397 2677 37762 79397 26773 1237762 79397 2677321
▲ 79397 3 79397 3 993 79397 399 3993 79397 3993 33993 79397 39933 1833993 79397 3993381	▲ 79397 72 79397 27 372 79397 273 306372 79397 273603 1306372 79397 2736031	▲ 79397 72 79397 27 372 79397 273 7372 79397 2737 1837372 79397 2737381	▲ 79397 79 79397 97 3279 79397 9723 303279 79397 972303 1303279 79397 9723031
▲ 79397 3 79397 3 993 79397 399 3993 79397 3993 363993 79397 399363	▲ 79397 72 79397 27 372 79397 273 7372 79397 2737 1117372 79397 2737111	▲ 79397 72 79397 27 372 79397 273 7372 79397 2737 187372 79397 273781	▲ 79397 79 79397 97 38379 79397 97383 338379 79397 973833 1338379 79397 9738331
▲ 79397 3 79397 3 993 79397 399 3993 79397 3993 703993 79397 399307	▲ 79397 72 79397 27 372 79397 273 7372 79397 2737 1407372 79397 2737041	▲ 79397 72 79397 27 372 79397 273 7372 79397 2737 97372 79397 27379	▲ 79397 79 79397 97 9679 79397 9769 329679 79397 976923 1329679 79397 9769231
▲ 79397 384 79397 483 7384 79397 4837 777384 79397 483777 1777384 79397 4837771	▲ 79397 72 79397 27 372 79397 273 7372 79397 2737 1587372 79397 2737851	▲ 79397 759 79397 957 7759 79397 9577 97759 79397 95779 1197759 79397 9577911	▲ 79397 91 79397 19 3291 79397 1923 93291 79397 19239 1393291 79397 1923931
▲ 79397 384 79397 483 7384 79397 4837 97384 79397 48379 1497384 79397 4837941	▲ 79397 72 79397 27 372 79397 273 7372 79397 2737 1747372 79397 2737471	▲ 79397 759 79397 957 7759 79397 9577 97759 79397 95779 1297759 79397 9577921	▲ 79397 91 79397 19 3291 79397 1923 93291 79397 19239 1593291 79397 1923951

▲ 79397 91 79397 19 391 79397 193 161391 79397 193161 1161391 79397 1931611	▲ 79397 94 79397 49 7194 79397 4917 17194 79397 49171 1717194 79397 4917171	▲ 79397 96 79397 69 34296 79397 69243 334296 79397 692433 1334296 79397 6924331	▲ 79397 993 79397 399 3993 79397 3993 33993 79397 39933 1833993 79397 3993381
▲ 79397 91 79397 19 391 79397 193 33391 79397 19333 1533391 79397 1933351	▲ 79397 94 79397 49 7194 79397 4917 17194 79397 49171 317194 79397 491713	▲ 79397 97 79397 79 3997 79397 7993 93997 79397 79939 1793997 79397 7993971	
▲ 79397 91 79397 19 391 79397 193 33391 79397 19333 1733391 79397 1933371	▲ 79397 94 79397 49 7194 79397 4917 727194 79397 491727 1727194 79397 4917271	▲ 79397 97 79397 79 9697 79397 7969 99697 79397 79699 999697 79397 796999	

3.73 Palprime 79697

▲ 79697 126 79697 621 1126 79697 6211 91126 79697 62119 1591126 79697 6211951	▲ 79697 31 79697 13 931 79697 139 32931 79697 13923 1232931 79697 1392321	▲ 79697 31 79697 13 931 79697 139 92931 79697 13929 792931 79697 139297	▲ 79697 721 79697 127 9721 79697 1279 39721 79697 12793 1139721 79697 1279311
▲ 79697 30 79697 03 7630 79697 0367 747630 79697 036747 1747630 79697 0367471	▲ 79697 31 79697 13 931 79697 139 36931 79697 13963 1136931 79697 1396311	▲ 79697 31 79697 13 931 79697 139 96931 79697 13969 1496931 79697 1396941	▲ 79697 721 79697 127 9721 79697 1279 39721 79697 12793 339721 79697 127933

▲ 79697 75 79697 57 9675 79697 5769 79675 79697 57697 1579675 79697 5769751	▲ 79697 99 79697 99 399 79697 993 37399 79697 99373 1737399 79697 9937371	▲ 79697 99 79697 99 3999 79697 9993 13999 79697 99931 1513999 79697 9993151
▲ 79697 94 79697 49 1494 79697 4941 121494 79697 494121 1121494 79697 4941211	▲ 79697 99 79697 99 399 79697 993 393399 79697 993393 1393399 79697 9933931	▲ 79697 99 79697 99 3999 79697 9993 13999 79697 99931 913999 79697 999319
▲ 79697 94 79697 49 1494 79697 4941 71494 79697 49417 371494 79697 494173	▲ 79697 99 79697 99 399 79697 993 738399 79697 993837 1738399 79697 9938371	▲ 79697 99 79697 99 77799 79697 99777 377799 79697 997773 1377799 79697 9977731

3.74 Palprime 79997

▲ 79997 18 79997 81 9318 79997 8139 19318 79997 81391 1519318 79997 8139151	▲ 79997 346 79997 643 9346 79997 6439 149346 79997 643941 1149346 79997 6439411	▲ 79997 3 79997 3 12093 79997 39021 312093 79997 390213 1312093 79997 3902131	▲ 79997 3 79997 3 123 79997 321 111123 79997 321111 1111123 79997 3211111
▲ 79997 18 79997 81 9318 79997 8139 309318 79997 813903 1309318 79997 8139031	▲ 79997 3 79997 3 1153 79997 3511 91153 79997 35119 991153 79997 351199	▲ 79997 3 79997 3 123 79997 321 108123 79997 321801 1108123 79997 3218011	▲ 79997 3 79997 3 123 79997 321 13123 79997 32131 1713123 79997 3213171

▲ 79997 3 79997 3 123 79997 321 13123 79997 32131 913123 79997 321319	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 12613 79997 31621 1712613 79997 3162171	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 17013 79997 31071 1217013 79997 3107121	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 3813 79997 3183 153813 79997 318351
▲ 79997 3 79997 3 123 79997 321 73123 79997 32137 1473123 79997 3213741	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 12813 79997 31821 1312813 79997 3182131	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 17313 79997 31371 1017313 79997 3137101	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 3813 79997 3183 1563813 79997 3183651
▲ 79997 3 79997 3 123 79997 321 76123 79997 32167 1476123 79997 3216741	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 12813 79997 31821 1512813 79997 3182151	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 31113 79997 31113 1231113 79997 3111321	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 3813 79997 3183 1653813 79997 3183561
▲ 79997 3 79997 3 123 79997 321 76123 79997 32167 376123 79997 321673	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 14613 79997 31641 1014613 79997 3164101	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 31113 79997 31113 1531113 79997 3111351	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 3813 79997 3183 753813 79997 318357
▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 10113 79997 31101 310113 79997 311013	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 15213 79997 31251 1015213 79997 3125101	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 33513 79997 31533 1833513 79997 3153381	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 3813 79997 3183 993813 79997 318399
▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 106713 79997 317601 1106713 79997 3176011	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 15213 79997 31251 1515213 79997 3125151	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 376413 79997 314673 1376413 79997 3146731	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 381813 79997 318183 1381813 79997 3181831

▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 39813 79997 31893 1039813 79997 3189301	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7113 79997 3117 997113 79997 311799	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7413 79997 3147 1327413 79997 3147231	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7413 79997 3147 727413 79997 314727
▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 709713 79997 317907 1709713 79997 3179071	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 71313 79997 31317 771313 79997 313177	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7413 79997 3147 1357413 79997 3147531	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7413 79997 3147 787413 79997 314787
▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7113 79997 3117 1687113 79997 3117861	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 716013 79997 310617 1716013 79997 3106171	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7413 79997 3147 1517413 79997 3147151	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7413 79997 3147 947413 79997 314749
▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7113 79997 3117 1717113 79997 3117171	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 723513 79997 315327 1723513 79997 3153271	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7413 79997 3147 1627413 79997 3147261	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 759213 79997 312957 1759213 79997 3129571
▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7113 79997 3117 737113 79997 311737	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 728913 79997 319827 1728913 79997 3198271	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7413 79997 3147 1687413 79997 3147861	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 764913 79997 319467 1764913 79997 3194671
▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7113 79997 3117 917113 79997 311719	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7413 79997 3147 1187413 79997 3147811	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7413 79997 3147 1777413 79997 3147771	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7713 79997 3177 1067713 79997 3177601

▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7713 79997 3177 1097713 79997 3177901	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7713 79997 3177 157713 79997 317751	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 91413 79997 31419 191413 79997 314191	▲ 79997 3 79997 3 1473 79997 3741 781473 79997 374187 1781473 79997 3741871
▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7713 79997 3177 1177713 79997 3177711	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7713 79997 3177 1597713 79997 3177951	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 91413 79997 31419 791413 79997 314197	▲ 79997 3 79997 3 183 79997 381 13183 79997 38131 1713183 79997 3813171
▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7713 79997 3177 1237713 79997 3177321	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7713 79997 3177 1667713 79997 3177661	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 92313 79997 31329 1392313 79997 3132931	▲ 79997 3 79997 3 183 79997 381 16183 79997 38161 1516183 79997 3816151
▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7713 79997 3177 1247713 79997 3177421	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 90213 79997 31209 1290213 79997 3120921	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 95613 79997 31659 1295613 79997 3165921	▲ 79997 3 79997 3 183 79997 381 16183 79997 38161 916183 79997 381619
▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7713 79997 3177 1487713 79997 3177841	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 91413 79997 31419 1291413 79997 3141921	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 98113 79997 31189 1498113 79997 3118941	▲ 79997 3 79997 3 183 79997 381 34183 79997 38143 1134183 79997 3814311
▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 7713 79997 3177 1567713 79997 3177651	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 91413 79997 31419 1591413 79997 3141951	▲ 79997 3 79997 3 13 79997 31 98113 79997 31189 398113 79997 311893	▲ 79997 3 79997 3 1863 79997 3681 301863 79997 368103 1301863 79997 3681031

▲ 79997 3 79997 3 32853 79997 35823 332853 79997 358233 1332853 79997 3582331	▲ 79997 3 79997 3 3573 79997 3753 33573 79997 37533 1633573 79997 3753361	▲ 79997 3 79997 3 763 79997 367 98763 79997 36789 798763 79997 367897	▲ 79997 780 79997 087 7780 79997 0877 117780 79997 087711 1117780 79997 0877111
▲ 79997 3 79997 3 3433 79997 3343 113433 79997 334311 1113433 79997 3343111	▲ 79997 3 79997 3 7563 79997 3657 77563 79997 36577 1177563 79997 3657711	▲ 79997 3 79997 3 90273 79997 37209 390273 79997 372093 1390273 79997 3720931	▲ 79997 786 79997 687 7786 79997 6877 37786 79997 68773 1137786 79997 6877311
▲ 79997 3 79997 3 343 79997 343 194343 79997 343491 1194343 79997 3434911	▲ 79997 3 79997 3 7623 79997 3267 727623 79997 326727 1727623 79997 3267271	▲ 79997 3 79997 3 9363 79997 3639 159363 79997 363951 1159363 79997 3639511	▲ 79997 786 79997 687 7786 79997 6877 37786 79997 68773 937786 79997 687739
▲ 79997 3 79997 3 343 79997 343 74343 79997 34347 974343 79997 343479	▲ 79997 3 79997 3 763 79997 367 350763 79997 367053 1350763 79997 3670531	▲ 79997 3 79997 3 9693 79997 3969 309693 79997 396903 1309693 79997 3969031	▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 13390 79997 09331 1413390 79997 0933141
▲ 79997 3 79997 3 3493 79997 3943 383493 79997 394383 1383493 79997 3943831	▲ 79997 3 79997 3 763 79997 367 39763 79997 36793 1139763 79997 3679311	▲ 79997 3 79997 3 9843 79997 3489 99843 79997 34899 999843 79997 348999	▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 18390 79997 09381 1818390 79997 0938181
▲ 79997 3 79997 3 3573 79997 3753 33573 79997 37533 1033573 79997 3753301	▲ 79997 3 79997 3 763 79997 367 77763 79997 36777 1577763 79997 3677751	▲ 79997 705 79997 507 1705 79997 5071 91705 79997 50719 1591705 79997 5071951	▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 18390 79997 09381 318390 79997 093813

▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 34390 79997 09343 1234390 79997 0934321	▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 7390 79997 0937 157390 79997 093751	▲ 79997 90 79997 09 7890 79997 0987 187890 79997 098781 1187890 79997 0987811	▲ 79997 90 79997 09 990 79997 099 99990 79997 09999 1299990 79997 0999921
▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 7390 79997 0937 1137390 79997 0937311	▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 7390 79997 0937 1767390 79997 0937671	▲ 79997 90 79997 09 7890 79997 0987 77890 79997 09877 1277890 79997 0987721	▲ 79997 994 79997 499 3994 79997 4993 353994 79997 499353 1353994 79997 4993531
▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 7390 79997 0937 1197390 79997 0937911	▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 7390 79997 0937 1827390 79997 0937281	▲ 79997 90 79997 09 7890 79997 0987 77890 79997 09877 1577890 79997 0987751	
▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 7390 79997 0937 1227390 79997 0937221	▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 7390 79997 0937 1837390 79997 0937381	▲ 79997 90 79997 09 990 79997 099 78990 79997 09987 1578990 79997 0998751	
▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 7390 79997 0937 1507390 79997 0937051	▲ 79997 90 79997 09 390 79997 093 7390 79997 0937 397390 79997 093793	▲ 79997 90 79997 09 990 79997 099 78990 79997 09987 978990 79997 099879	

3.75 Palprime 90709

▲ 90709 153 90709 351 9153 90709 3519 39153 90709 35193 1239153 90709 3519321	▲ 90709 176 90709 671 1176 90709 6711 31176 90709 67113 1131176 90709 6711311	▲ 90709 176 90709 671 1176 90709 6711 31176 90709 67113 1531176 90709 6711351
---	---	---

▲ 90709 176 90709 671 7176 90709 6717 97176 90709 67179 1297176 90709 6717921	▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 3930 90709 0393 1683930 90709 0393861	▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 96930 90709 03969 1796930 90709 0396971	▲ 90709 36 90709 63 7736 90709 6377 127736 90709 637721 1127736 90709 6377211
▲ 90709 1994 90709 4991 91994 90709 49919 391994 90709 499193 1391994 90709 4991931	▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 3930 90709 0393 173930 90709 039371	▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 9930 90709 0399 1469930 90709 0399641	▲ 90709 36 90709 63 7736 90709 6377 17736 90709 63771 1817736 90709 6377181
▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 3930 90709 0393 1083930 90709 0393801	▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 3930 90709 0393 1823930 90709 0393281	▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 9930 90709 0399 1599930 90709 0399951	▲ 90709 36 90709 63 7736 90709 6377 77736 90709 63777 1177736 90709 6377711
▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 3930 90709 0393 1193930 90709 0393911	▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 3930 90709 0393 183930 90709 039381	▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 9930 90709 0399 1739930 90709 0399371	▲ 90709 39 90709 93 3239 90709 9323 393239 90709 932393 1393239 90709 9323931
▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 3930 90709 0393 1463930 90709 0393641	▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 3930 90709 0393 933930 90709 039339	▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 9930 90709 0399 749930 90709 039947	▲ 90709 39 90709 93 34739 90709 93743 334739 90709 937433 1334739 90709 9374331
▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 3930 90709 0393 1553930 90709 0393551	▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 96930 90709 03969 1596930 90709 0396951	▲ 90709 30 90709 03 930 90709 039 9930 90709 0399 779930 90709 039977	▲ 90709 74 90709 47 90974 90709 47909 390974 90709 479093 1390974 90709 4790931

▲ 90709 783 90709 387 3783 90709 3873 713783 90709 387317 1713783 90709 3873171	▲ 90709 9 90709 9 3369 90709 9633 93369 90709 96339 1793369 90709 9633971	▲ 90709 9 90709 9 37589 90709 98573 337589 90709 985733 1337589 90709 9857331	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 16739 90709 93761 1516739 90709 9376151
▲ 90709 938 90709 839 33938 90709 83933 333938 90709 839333 1333938 90709 8393331	▲ 90709 9 90709 9 34739 90709 93743 334739 90709 937433 1334739 90709 9374331	▲ 90709 9 90709 9 3789 90709 9873 93789 90709 98739 1293789 90709 9873921	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 17039 90709 93071 1017039 90709 9307101
▲ 90709 96 90709 69 7496 90709 6947 17496 90709 69471 1217496 90709 6947121	▲ 90709 9 90709 9 3599 90709 9953 33599 90709 99533 1033599 90709 9953301	▲ 90709 9 90709 9 3969 90709 9693 33969 90709 96933 1733969 90709 9693371	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 17039 90709 93071 1817039 90709 9307181
▲ 90709 96 90709 69 9096 90709 6909 99096 90709 69099 399096 90709 690993	▲ 90709 9 90709 9 3599 90709 9953 33599 90709 99533 133599 90709 995331	▲ 90709 9 90709 9 3969 90709 9693 33969 90709 96933 933969 90709 969339	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 17039 90709 93071 717039 90709 930717
▲ 90709 96 90709 69 9296 90709 6929 79296 90709 69297 379296 90709 692973	▲ 90709 9 90709 9 3599 90709 9953 33599 90709 99533 733599 90709 995337	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 10539 90709 93501 1410539 90709 9350141	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 171539 90709 935171 1171539 90709 9351711
▲ 90709 9 90709 9 3239 90709 9323 393239 90709 932393 1393239 90709 9323931	▲ 90709 9 90709 9 3599 90709 9953 93599 90709 99539 1693599 90709 9953961	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 16439 90709 93461 1316439 90709 9346131	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 18539 90709 93581 1018539 90709 9358101

▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 188339 90709 933881 1188339 90709 9338811	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3039 90709 9303 1673039 90709 9303761	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 31239 90709 93213 1131239 90709 9321311	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3239 90709 9323 1533239 90709 9323351
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 196139 90709 931691 1196139 90709 9316911	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3039 90709 9303 1683039 90709 9303861	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 32139 90709 93123 1132139 90709 9312311	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3239 90709 9323 1743239 90709 9323471
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 19739 90709 93791 1019739 90709 9379101	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3039 90709 9303 1713039 90709 9303171	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3239 90709 9323 103239 90709 932301	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3239 90709 9323 393239 90709 932393
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3039 90709 9303 1013039 90709 9303101	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3039 90709 9303 1763039 90709 9303671	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3239 90709 9323 1293239 90709 9323921	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3239 90709 9323 393239 90709 932393 1393239 90709 9323931
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3039 90709 9303 1043039 90709 9303401	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3039 90709 9303 1853039 90709 9303581	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3239 90709 9323 1383239 90709 9323831	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3239 90709 9323 913239 90709 932319
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3039 90709 9303 1563039 90709 9303651	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3039 90709 9303 723039 90709 930327	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3239 90709 9323 3193239 90709 9323931	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 3239 90709 9323 943239 90709 932349

▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 325439 90709 934523 1325439 90709 9345231	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 356339 90709 933653 1356339 90709 9336531	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 7439 90709 9347 107439 90709 934701	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 74739 90709 93747 1574739 90709 9374751
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 334739 90709 937433 1334739 90709 9374331	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 357839 90709 938753 1357839 90709 9387531	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 7439 90709 9347 1507439 90709 9347051	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 75539 90709 93557 1275539 90709 9355721
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 34739 90709 93743 1334739 90709 9374331	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 387839 90709 938783 1387839 90709 9387831	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 7439 90709 9347 337439 90709 934733	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 77039 90709 93077 1577039 90709 9307751
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 34739 90709 93743 334739 90709 937433	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 393239 90709 932393 1393239 90709 9323931	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 7439 90709 9347 767439 90709 934767	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 77039 90709 93077 977039 90709 930779
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 34739 90709 93743 334739 90709 937433 1334739 90709 9374331	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 739739 90709 937937 1739739 90709 9379371	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 7439 90709 9347 77439 90709 93477	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 788939 90709 939887 1788939 90709 9398871
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 348539 90709 935843 1348539 90709 9358431	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 7439 90709 9347 1057439 90709 9347501	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 7439 90709 9347 787439 90709 934787	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 79139 90709 93197 1679139 90709 9319761

▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 92939 90709 93929 1092939 90709 9392901	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 9939 90709 9399 1379939 90709 9399731	▲ 90709 9 90709 9 78809 90709 90887 378809 90709 908873 1378809 90709 9088731	▲ 90709 9 90709 9 97949 90709 94979 397949 90709 949793 1397949 90709 9497931
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 96839 90709 93869 996839 90709 938699	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 9939 90709 9399 1509939 90709 9399051	▲ 90709 9 90709 9 9029 90709 9209 369029 90709 920963 1369029 90709 9209631	▲ 90709 9 90709 9 9969 90709 9699 779969 90709 969977 1779969 90709 9699771
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 97839 90709 93879 1597839 90709 9387951	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 9939 90709 9399 159939 90709 939951	▲ 90709 9 90709 9 9099 90709 9909 39099 90709 99093 1139099 90709 9909311	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 10199 90709 99101 710199 90709 991017
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 98939 90709 93989 798939 90709 939897	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 9939 90709 9399 1829939 90709 9399281	▲ 90709 9 90709 9 9459 90709 9549 779459 90709 954977 1779459 90709 9549771	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 11199 90709 99111 1211199 90709 9911121
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 9939 90709 9399 1199939 90709 9399911	▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 9939 90709 9399 1859939 90709 9399581	▲ 90709 9 90709 9 9569 90709 9659 339569 90709 965933 1339569 90709 9659331	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 11199 90709 99111 1511199 90709 9911151
▲ 90709 9 90709 9 39 90709 93 9939 90709 9399 1269939 90709 9399621	▲ 90709 9 90709 9 7229 90709 9227 337229 90709 922733 1337229 90709 9227331	▲ 90709 9 90709 9 9749 90709 9479 39749 90709 94793 1839749 90709 9479381	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 12299 90709 99221 1012299 90709 9922101

▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 12999 90709 99921 1512999 90709 9992151	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1599 90709 9951 1321599 90709 9951231	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1599 90709 9951 961599 90709 995169	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1799 90709 9971 151799 90709 997151
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 12999 90709 99921 1812999 90709 9992181	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1599 90709 9951 1381599 90709 9951831	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 161699 90709 996161 1161699 90709 9961611	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1799 90709 9971 1531799 90709 9971351
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 14499 90709 99441 314499 90709 994413	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1599 90709 9951 1441599 90709 9951441	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 17399 90709 99371 1517399 90709 9937151	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1799 90709 9971 361799 90709 997163
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1599 90709 9951 1081599 90709 9951801	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1599 90709 9951 1611599 90709 9951161	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 17399 90709 99371 717399 90709 993717	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1799 90709 9971 731799 90709 997137
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1599 90709 9951 111599 90709 995111	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1599 90709 9951 171599 90709 995171	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 178499 90709 994871 1178499 90709 9948711	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1799 90709 9971 751799 90709 997157
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1599 90709 9951 1261599 90709 9951621	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1599 90709 9951 181599 90709 995181	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 1799 90709 9971 1021799 90709 9971201	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 18899 90709 99881 718899 90709 998817

▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 304499 90709 994403 1304499 90709 9944031	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 1033599 90709 9953301	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 13599 90709 99531	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 33599 90709 99533 133599 90709 995331
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 326099 90709 990623 1326099 90709 9906231	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 1123599 90709 9953211	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 1453599 90709 9953541	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 33599 90709 99533 733599 90709 995337
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 33599 90709 99533 1033599 90709 9953301	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 1143599 90709 9953411	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 1693599 90709 9953961	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 733599 90709 995337
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 33599 90709 99533 133599 90709 995331	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 1203599 90709 9953021	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 1743599 90709 9953471	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 343599 90709 995343
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 33599 90709 99533 733599 90709 995337	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 1243599 90709 9953421	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 33599 90709 99533	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 703599 90709 995307
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 355799 90709 997553 1355799 90709 9975531	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 133599 90709 995331	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 33599 90709 99533 1033599 90709 9953301	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 733599 90709 995337

▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 763599 90709 995367	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 70799 90709 99707 1670799 90709 9970761	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9099 90709 9909 1059099 90709 9909501	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9099 90709 9909 39099 90709 99093 1139099 90709 9909311
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 93599 90709 99539	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 743399 90709 993347 1743399 90709 9933471	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9099 90709 9909 1139099 90709 9909311	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9099 90709 9909 999099 90709 990999
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 3599 90709 9953 93599 90709 99539 1693599 90709 9953961	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 746099 90709 990647 1746099 90709 9906471	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9099 90709 9909 1199099 90709 9909911	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 93599 90709 99539 1693599 90709 9953961
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 39099 90709 99093 1139099 90709 9909311	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 75899 90709 99857 175899 90709 998571	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9099 90709 9909 1829099 90709 9909281	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 93899 90709 99839 1293899 90709 9983921
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 39699 90709 99693 1139699 90709 9969311	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 77399 90709 99377 177399 90709 993771	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9099 90709 9909 369099 90709 990963	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 96299 90709 99269 396299 90709 992693
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 39699 90709 99693 1739699 90709 9969371	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 791399 90709 993197 1791399 90709 9931971	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9099 90709 9909 39099 90709 99093	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 96299 90709 99269 396299 90709 992693

▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9899 90709 9989 1089899 90709 9989801	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9899 90709 9989 1699899 90709 9989961	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9999 90709 9999 1469999 90709 9999641	▲ 90709 99 90709 99 3599 90709 9953 33599 90709 99533 133599 90709 995331
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9899 90709 9989 109899 90709 998901	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9899 90709 9989 1729899 90709 9989271	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9999 90709 9999 309999 90709 999903	▲ 90709 99 90709 99 3599 90709 9953 33599 90709 99533 733599 90709 995337
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9899 90709 9989 129899 90709 998921	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9899 90709 9989 1819899 90709 9989181	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9999 90709 9999 369999 90709 999963	▲ 90709 99 90709 99 3599 90709 9953 93599 90709 99539 1693599 90709 9953961
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9899 90709 9989 1329899 90709 9989231	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9899 90709 9989 909899 90709 998909	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9999 90709 9999 939999 90709 999939	▲ 90709 99 90709 99 9099 90709 9909 39099 90709 99093 1139099 90709 9909311
▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9899 90709 9989 139899 90709 998931	▲ 90709 9 90709 9 99 90709 99 9899 90709 9989 939899 90709 998939	▲ 90709 99 90709 99 3599 90709 9953 33599 90709 99533 1033599 90709 9953301	

3.76 Palprime 91019

▲ 91019 10 91019 01 3610 91019 0163 33610 91019 01633 1133610 91019 0163311	▲ 91019 163 91019 361 9163 91019 3619 389163 91019 361983 1389163 91019 3619831	▲ 91019 771 91019 177 7771 91019 1777 717771 91019 177717 1717771 91019 1777171	▲ 91019 783 91019 387 7783 91019 3877 97783 91019 38779 997783 91019 387799
▲ 91019 10 91019 01 3610 91019 0163 33610 91019 01633 1833610 91019 0163381	▲ 91019 768 91019 867 7768 91019 8677 37768 91019 86773 1737768 91019 8677371	▲ 91019 783 91019 387 7783 91019 3877 97783 91019 38779 1597783 91019 3877951	▲ 91019 975 91019 579 9975 91019 5799 309975 91019 579903 1309975 91019 5799031

3.77 Palprime 93139

▲ 93139 329 93139 923 30329 93139 92303 330329 93139 923033 1330329 93139 9230331	▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 12911 13931 393111921	▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 14311 13931 393111341	▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 17311 13931 393111371
▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 10111 13931 393111101	▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 13211 13931 393111231	▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 17011 13931 393111071	▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 17611 13931 393111671
▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 11011 13931 393111011	▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 13411 13931 393111431	▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 1711 13931 39311171	▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 17711 13931 393111771

▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 17911 13931 393111971	▲ 93139 3 93139 3 1443 93139 3441 771443 93139 344177 1771443 93139 3441771	▲ 93139 3 93139 3 183 93139 381 11183 93139 38111 1011183 93139 3811101	▲ 93139 3 93139 3 183 93139 381 95183 93139 38159 795183 93139 381597
▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 3611 13931 39311163	▲ 93139 3 93139 3 1523 93139 3251 301523 93139 325103 1301523 93139 3251031	▲ 93139 3 93139 3 183 93139 381 11183 93139 38111 911183 93139 381119	▲ 93139 3 93139 3 3393 93139 3933 93393 93139 39339 1293393 93139 3933921
▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 11 13931 393111 3911 13931 39311193	▲ 93139 3 93139 3 1523 93139 3251 31523 93139 32513 131523 93139 325131	▲ 93139 3 93139 3 183 93139 381 35183 93139 38153 1835183 93139 3815381	▲ 93139 3 93139 3 3393 93139 3933 93393 93139 39339 1493393 93139 3933941
▲ 93139 3 93139 3 1 13931 39311 3751 13931 39311573 13751 13931 393115731	▲ 93139 3 93139 3 1823 93139 3281 71823 93139 32817 1171823 93139 3281711	▲ 93139 3 93139 3 183 93139 381 35183 93139 38153 335183 93139 381533	▲ 93139 3 93139 3 3393 93139 3933 93393 93139 39339 993393 93139 393399
▲ 93139 3 93139 3 1353 93139 3531 31353 93139 35313 1131353 93139 3531311	▲ 93139 3 93139 3 1823 93139 3281 71823 93139 32817 1571823 93139 3281751	▲ 93139 3 93139 3 183 93139 381 95183 93139 38159 1295183 93139 3815921	▲ 93139 3 93139 3 34 13931 393143 134 13931 3931431 12134 13931 393143121
▲ 93139 3 93139 3 1353 93139 3531 31353 93139 35313 1831353 93139 3531381	▲ 93139 3 93139 3 1823 93139 3281 71823 93139 32817 971823 93139 328179	▲ 93139 3 93139 3 183 93139 381 95183 93139 38159 395183 93139 381593	▲ 93139 3 93139 3 3563 93139 3653 13563 93139 36531 1813563 93139 3653181

▲ 93139
3 93139 3
383 93139 383
120383 93139 383021
1120383 93139 3830211

▲ 93139
3 93139 3
7 13931 39317
7147 13931 39317417
17147 13931 393174171

▲ 93139
3 93139 3
753 93139 357
11753 93139 35711
1211753 93139 3571121

▲ 93139
3 93139 3
753 93139 357
95753 93139 35759
1595753 93139 3575951

▲ 93139
3 93139 3
383 93139 383
354383 93139 383453
1354383 93139 3834531

▲ 93139
3 93139 3
7 13931 39317
907 13931 3931709
3907 13931 39317093

▲ 93139
3 93139 3
753 93139 357
164753 93139 357461
1164753 93139 3574611

▲ 93139
3 93139 3
753 93139 357
96753 93139 35769
396753 93139 357693

▲ 93139
3 93139 3
3863 93139 3683
73863 93139 36837
373863 93139 368373

▲ 93139
3 93139 3
7 13931 39317
907 13931 3931709
7907 13931 39317097

▲ 93139
3 93139 3
753 93139 357
305753 93139 357503
1305753 93139 3575031

▲ 93139
3 93139 3
7973 93139 3797
17973 93139 37971
1517973 93139 3797151

▲ 93139
3 93139 3
3863 93139 3683
73863 93139 36837
973863 93139 368379

▲ 93139
3 93139 3
7 13931 39317
907 13931 3931709
9907 13931 39317099

▲ 93139
3 93139 3
753 93139 357
72753 93139 35727
1272753 93139 3572721

▲ 93139
3 93139 3
7973 93139 3797
17973 93139 37971
1817973 93139 3797181

▲ 93139
3 93139 3
39983 93139 38993
339983 93139 389933
1339983 93139 3899331

▲ 93139
3 93139 3
7 13931 39317
977 13931 3931779
11977 13931 393177911

▲ 93139
3 93139 3
753 93139 357
74753 93139 35747
174753 93139 357471

▲ 93139
3 93139 3
7973 93139 3797
17973 93139 37971
317973 93139 379713

▲ 93139
3 93139 3
7 13931 39317
3127 13931 39317213
13127 13931 393172131

▲ 93139
3 93139 3
73673 93139 37637
373673 93139 376373
1373673 93139 3763731

▲ 93139
3 93139 3
753 93139 357
95753 93139 35759
1095753 93139 3575901

▲ 93139
3 93139 3
9473 93139 3749
19473 93139 37491
919473 93139 374919

▲ 93139 3 93139 3 983 93139 389 111983 93139 389111 1111983 93139 3891111	▲ 93139 3 93139 3 983 93139 389 717983 93139 389717 1717983 93139 3897171	▲ 93139 960 93139 069 9960 93139 0699 39960 93139 06993 939960 93139 069939	▲ 93139 9 93139 9 3119 93139 9113 13119 93139 91131 1113119 93139 9113111
▲ 93139 3 93139 3 983 93139 389 339983 93139 389933 1339983 93139 3899331	▲ 93139 3 93139 3 983 93139 389 79983 93139 38997 1779983 93139 3899771	▲ 93139 983 93139 389 39983 93139 38993 339983 93139 389933 1339983 93139 3899331	▲ 93139 9 93139 9 3119 93139 9113 13119 93139 91131 1413119 93139 9113141
▲ 93139 3 93139 3 983 93139 389 39983 93139 38993 1339983 93139 3899331	▲ 93139 756 93139 657 9756 93139 6579 149756 93139 657941 1149756 93139 6579411	▲ 93139 9 93139 9 12179 93139 97121 312179 93139 971213 1312179 93139 9712131	▲ 93139 9 93139 9 3119 93139 9113 13119 93139 91131 913119 93139 911319
▲ 93139 3 93139 3 983 93139 389 39983 93139 38993 339983 93139 389933	▲ 93139 75 93139 57 9575 93139 5759 19575 93139 57591 1219575 93139 5759121	▲ 93139 9 93139 9 1349 93139 9431 301349 93139 943103 1301349 93139 9431031	▲ 93139 9 93139 9 3209 93139 9023 93209 93139 90239 1293209 93139 9023921
▲ 93139 3 93139 3 983 93139 389 39983 93139 38993 339983 93139 389933 1339983 93139 3899331	▲ 93139 927 93139 729 3927 93139 7293 33927 93139 72933 1433927 93139 7293341	▲ 93139 9 93139 9 1469 93139 9641 751469 93139 964157 1751469 93139 9641571	▲ 93139 9 93139 9 3209 93139 9023 93209 93139 90239 393209 93139 902393
▲ 93139 3 93139 3 983 93139 389 39983 93139 38993 939983 93139 389939	▲ 93139 927 93139 729 3927 93139 7293 33927 93139 72933 1533927 93139 7293351	▲ 93139 9 93139 9 30329 93139 92303 330329 93139 923033 1330329 93139 9230331	▲ 93139 9 93139 9 329 93139 923 150329 93139 923051 1150329 93139 9230511

▲ 93139
9 93139 9
329 93139 923
30329 93139 92303
1330329 93139 9230331

▲ 93139
9 93139 9
329 93139 923
34329 93139 92343
934329 93139 923439

▲ 93139
9 93139 9
719 93139 917
9719 93139 9179
1149719 93139 9179411

▲ 93139
9 93139 9
7299 93139 9927
117299 93139 992711
1117299 93139 9927111

▲ 93139
9 93139 9
329 93139 923
30329 93139 92303
330329 93139 923033

▲ 93139
9 93139 9
3809 93139 9083
183809 93139 908381
1183809 93139 9083811

▲ 93139
9 93139 9
719 93139 917
9719 93139 9179
1219719 93139 9179121

▲ 93139
9 93139 9
73799 93139 99737
373799 93139 997373
1373799 93139 9973731

▲ 93139
9 93139 9
329 93139 923
30329 93139 92303
330329 93139 923033
1330329 93139 9230331

▲ 93139
9 93139 9
399 93139 993
32399 93139 99323
1632399 93139 9932361

▲ 93139
9 93139 9
719 93139 917
9719 93139 9179
1429719 93139 9179241

▲ 93139
9 93139 9
789 93139 987
158789 93139 987851
1158789 93139 9878511

▲ 93139
9 93139 9
329 93139 923
330329 93139 923033
1330329 93139 9230331

▲ 93139
9 93139 9
399 93139 993
71399 93139 99317
771399 93139 993177

▲ 93139
9 93139 9
719 93139 917
9719 93139 9179
1819719 93139 9179181

▲ 93139
9 93139 9
789 93139 987
704789 93139 987407
1704789 93139 9874071

▲ 93139
9 93139 9
329 93139 923
34329 93139 92343
1234329 93139 9234321

▲ 93139
9 93139 9
719 93139 917
10719 93139 91701
910719 93139 917019

▲ 93139
9 93139 9
719 93139 917
9719 93139 9179
309719 93139 917903

▲ 93139
9 93139 9
789 93139 987
710789 93139 987017
1710789 93139 9870171

▲ 93139
9 93139 9
329 93139 923
34329 93139 92343
1534329 93139 9234351

▲ 93139
9 93139 9
719 93139 917
96719 93139 91769
996719 93139 917699

▲ 93139
9 93139 9
719 93139 917
9719 93139 9179
939719 93139 917939

▲ 93139
9 93139 9
789 93139 987
71789 93139 98717
1671789 93139 9871761

▲ 93139 9 93139 9 7949 93139 9497 17949 93139 94971 1417949 93139 9497141	▲ 93139 9 93139 9 939 93139 939 9939 93139 9399 1469939 93139 9399641	▲ 93139 9 93139 9 9419 93139 9149 39419 93139 91493 1339419 93139 9149331	▲ 93139 9 93139 9 959 93139 959 36959 93139 95963 1336959 93139 9596331
▲ 93139 9 93139 9 7949 93139 9497 17949 93139 94971 1517949 93139 9497151	▲ 93139 9 93139 9 939 93139 939 9939 93139 9399 1559939 93139 9399551	▲ 93139 9 93139 9 9419 93139 9149 39419 93139 91493 739419 93139 914937	▲ 93139 9 93139 9 959 93139 959 756959 93139 959657 1756959 93139 9596571
▲ 93139 9 93139 9 7949 93139 9497 17949 93139 94971 917949 93139 949719	▲ 93139 9 93139 9 939 93139 939 9939 93139 9399 1649939 93139 9399461	▲ 93139 9 93139 9 9419 93139 9149 79419 93139 91497 1579419 93139 9149751	▲ 93139 9 93139 9 959 93139 959 94959 93139 95949 1194959 93139 9594911
▲ 93139 9 93139 9 939 93139 939 137939 93139 939731 1137939 93139 9397311	▲ 93139 9 93139 9 939 93139 939 9939 93139 9399 309939 93139 939903	▲ 93139 9 93139 9 959 93139 959 105959 93139 959501 1105959 93139 9595011	▲ 93139 9 93139 9 959 93139 959 94959 93139 95949 1494959 93139 9594941
▲ 93139 9 93139 9 939 93139 939 9939 93139 9399 1179939 93139 9399711	▲ 93139 9 93139 9 939 93139 939 9939 93139 9399 719939 93139 939917	▲ 93139 9 93139 9 959 93139 959 195959 93139 959591 1195959 93139 9595911	▲ 93139 9 93139 9 959 93139 959 96959 93139 95969 1696959 93139 9596961
▲ 93139 9 93139 9 939 93139 939 9939 93139 9399 1259939 93139 9399521	▲ 93139 9 93139 9 939 93139 939 9939 93139 9399 779939 93139 939977	▲ 93139 9 93139 9 959 93139 959 300959 93139 959003 1300959 93139 9590031	▲ 93139 9 93139 9 9629 93139 9269 79629 93139 92697 1279629 93139 9269721

▲ 93139	▲ 93139
9 93139 9	9 93139 9
97259 93139 95279	9869 93139 9689
397259 93139 952793	19869 93139 96891
1397259 93139 9527931	1119869 93139 9689111

3.78 Palprime 93239

▲ 93239	▲ 93239	▲ 93239	▲ 93239
12 93239 21	12 93239 21	12 93239 21	132 93239 231
1912 93239 2191	312 93239 213	312 93239 213	1132 93239 2311
31912 93239 21913	37312 93239 21373	91312 93239 21319	91132 93239 23119
1731912 93239 2191371	1137312 93239 2137311	991312 93239 213199	1791132 93239 2311971

▲ 93239	▲ 93239	▲ 93239	▲ 93239
12 93239 21	12 93239 21	12 93239 21	15 93239 51
1912 93239 2191	312 93239 213	3612 93239 2163	715 93239 517
31912 93239 21913	37312 93239 21373	123612 93239 216321	107715 93239 517701
931912 93239 219139	1437312 93239 2137341	1123612 93239 2163211	1107715 93239 5177011

▲ 93239	▲ 93239	▲ 93239	▲ 93239
12 93239 21	12 93239 21	12 93239 21	15 93239 51
312 93239 213	312 93239 213	3612 93239 2163	715 93239 517
117312 93239 213711	91312 93239 21319	753612 93239 216357	143715 93239 517341
1117312 93239 2137111	1591312 93239 2131951	1753612 93239 2163571	1143715 93239 5173411

▲ 93239	▲ 93239	▲ 93239	▲ 93239
12 93239 21	12 93239 21	132 93239 231	97 93239 79
312 93239 213	312 93239 213	1132 93239 2311	3597 93239 7953
33312 93239 21333	91312 93239 21319	91132 93239 23119	123597 93239 795321
733312 93239 213337	1791312 93239 2131971	1491132 93239 2311941	1123597 93239 7953211

▲ 93239 97 93239 79 7197 93239 7917 17197 93239 79171 1517197 93239 7917151	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 1219 93239 9121 1051219 93239 9121501	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 1219 93239 9121 741219 93239 912147	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 16119 93239 91161 316119 93239 911613
▲ 93239 97 93239 79 7197 93239 7917 17197 93239 79171 1717197 93239 7917171	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 1219 93239 9121 1161219 93239 9121611	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 127719 93239 917721 1127719 93239 9177211	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 16119 93239 91161 916119 93239 911619
▲ 93239 97 93239 79 7197 93239 7917 17197 93239 79171 917197 93239 791719	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 1219 93239 9121 121219 93239 912121	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 139119 93239 911931 1139119 93239 9119311	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 19119 93239 91191 1519119 93239 9119151
▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 10419 93239 91401 1310419 93239 9140131	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 1219 93239 9121 1561219 93239 9121651	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 14319 93239 91341 714319 93239 913417	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 30519 93239 91503 1030519 93239 9150301
▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 11319 93239 91311 711319 93239 913117	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 1219 93239 9121 1671219 93239 9121761	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 14619 93239 91641 114619 93239 916411	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 334719 93239 917433 1334719 93239 9174331
▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 1219 93239 9121 1011219 93239 9121101	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 1219 93239 9121 351219 93239 912153	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 14619 93239 91641 314619 93239 916413	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 33519 93239 91533 733519 93239 915337

▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 33619 93239 91633 1133619 93239 9163311	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 371919 93239 919173 1371919 93239 9191731	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 75019 93239 91057 1775019 93239 9105771	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 9019 93239 9109 1239019 93239 9109321
▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 33619 93239 91633 933619 93239 916339	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 394119 93239 911493 1394119 93239 9114931	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 75519 93239 91557 1675519 93239 9155761	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 9019 93239 9109 1509019 93239 9109051
▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 34119 93239 91143 1534119 93239 9114351	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 39619 93239 91693 1839619 93239 9169381	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 75919 93239 91957 1775919 93239 9195771	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 9019 93239 9109 1529019 93239 9109251
▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 34119 93239 91143 1634119 93239 9114361	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 71619 93239 91617 171619 93239 916171	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 78319 93239 91387 1578319 93239 9138751	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 9019 93239 9109 789019 93239 910987
▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 34119 93239 91143 734119 93239 911437	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 72819 93239 91827 772819 93239 918277	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 9019 93239 9109 1139019 93239 9109311	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 9019 93239 9109 959019 93239 910959
▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 35419 93239 91453 1235419 93239 9145321	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 728319 93239 913827 1728319 93239 9138271	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 9019 93239 9109 1179019 93239 9109711	▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 92019 93239 91029 1392019 93239 9102931

▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 92019 93239 91029 1692019 93239 9102961	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 10639 93239 93601 1410639 93239 9360141	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 3139 93239 9313 173139 93239 931371	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 339639 93239 936933 1339639 93239 9369331
▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 92719 93239 91729 1192719 93239 9172911	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 109239 93239 932901 1109239 93239 9329011	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 3139 93239 9313 93139 93239 93139	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 354039 93239 930453 1354039 93239 9304531
▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 97419 93239 91479 997419 93239 914799	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 12139 93239 93121 1212139 93239 9312121	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 3139 93239 9313 953139 93239 931359	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 365439 93239 934563 1365439 93239 9345631
▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 98419 93239 91489 1598419 93239 9148951	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 12139 93239 93121 312139 93239 931213	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 3139 93239 9313 983139 93239 931389	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 38139 93239 93183 1238139 93239 9318321
▲ 93239 9 93239 9 19 93239 91 98419 93239 91489 398419 93239 914893	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 19339 93239 93391 919339 93239 933919	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 325839 93239 938523 1325839 93239 9385231	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 38539 93239 93583 938539 93239 935839
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 10539 93239 93501 110539 93239 935011	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 3139 93239 9313 1703139 93239 9313071	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 334239 93239 932433 1334239 93239 9324331	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 394839 93239 938493 1394839 93239 9384931

▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 70239 93239 93207 1070239 93239 9320701	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 7039 93239 9307 1467039 93239 9307641	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 7039 93239 9307 957039 93239 930759	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1025739 93239 9375201
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 70239 93239 93207 770239 93239 932077	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 7039 93239 9307 1537039 93239 9307351	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 73939 93239 93937 1173939 93239 9393711	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 102739 93239 937201
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 7039 93239 9307 1167039 93239 9307611	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 7039 93239 9307 1597039 93239 9307951	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 73939 93239 93937 1773939 93239 9393771	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1028739 93239 9378201
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 7039 93239 9307 117039 93239 930711	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 7039 93239 9307 1717039 93239 9307171	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 73939 93239 93937 373939 93239 939373	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1050739 93239 9370501
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 7039 93239 9307 1197039 93239 9307911	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 7039 93239 9307 1837039 93239 9307381	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1005739 93239 9375001	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1053739 93239 9373501
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 7039 93239 9307 1237039 93239 9307321	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 7039 93239 9307 907039 93239 930709	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1010739 93239 9370101	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1055739 93239 9375501

▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1079739 93239 9379701	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1191739 93239 9371911	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1322739 93239 9372231	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1391739 93239 9371931
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1083739 93239 9373801	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1224739 93239 9374221	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 132739 93239 937231	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1404739 93239 9374041
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1085739 93239 9375801	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1230739 93239 9370321	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1334739 93239 9374331	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1407739 93239 9377041
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1154739 93239 9374511	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1253739 93239 9373521	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1340739 93239 9370431	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1412739 93239 9372141
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1176739 93239 9376711	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1277739 93239 9377721	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 137739 93239 937731	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1440739 93239 9370441
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 117739 93239 937711	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1311739 93239 9371131	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1382739 93239 9372831	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1485739 93239 9375841

▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1548739 93239 9378451	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1617739 93239 9377161	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1778739 93239 9378771	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 192739 93239 937291
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1554739 93239 9374551	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 167739 93239 937761	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1781739 93239 9371871	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 308739 93239 937803
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1556739 93239 9376551	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1679739 93239 9379761	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1787739 93239 9377871	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 335739 93239 937533
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 158739 93239 937851	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1680739 93239 9370861	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1805739 93239 9375081	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 341739 93239 937143
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1587739 93239 9377851	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1737739 93239 9377371	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 183739 93239 937381	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 371739 93239 937173
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1592739 93239 9372951	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 177739 93239 937771	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 1838739 93239 9378381	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 739 93239 937 378739 93239 937873

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
381739 93239 937183

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
780739 93239 937087

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
950739 93239 937059

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
761439 93239 934167
1761439 93239 9341671

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
389739 93239 937983

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
786739 93239 937687

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
957739 93239 937759

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
76539 93239 93567
176539 93239 935671

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
749739 93239 937947

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
797739 93239 937797

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
96739 93239 93769

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
774939 93239 939477
1774939 93239 9394771

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
764739 93239 937467

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
90739 93239 93709

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
977739 93239 937779

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
91239 93239 93219
1291239 93239 9321921

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
768739 93239 937867

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
917739 93239 937719

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
75339 93239 93357
1375339 93239 9335731

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
92139 93239 93129
1292139 93239 9312921

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
770739 93239 937077

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
739 93239 937
936739 93239 937639

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
75939 93239 93957
1375939 93239 9395731

▲ 93239
9 93239 9
39 93239 93
92139 93239 93129
1592139 93239 9312951

▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 93939 93239 93939 1593939 93239 9393951	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 95139 93239 93159 195139 93239 931591	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 98839 93239 93889 1798839 93239 9388971	▲ 93239 9 93239 9 759 93239 957 94759 93239 95749 394759 93239 957493
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 93939 93239 93939 993939 93239 939399	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 95139 93239 93159 395139 93239 931593	▲ 93239 9 93239 9 7129 93239 9217 777129 93239 921777 1777129 93239 9217771	▲ 93239 9 93239 9 7749 93239 9477 157749 93239 947751 1157749 93239 9477511
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 94939 93239 93949 1194939 93239 9394911	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 96639 93239 93669 1296639 93239 9366921	▲ 93239 9 93239 9 759 93239 957 732759 93239 957237 1732759 93239 9572371	▲ 93239 9 93239 9 7749 93239 9477 37749 93239 94773 1837749 93239 9477381
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 94939 93239 93949 1494939 93239 9394941	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 96639 93239 93669 1396639 93239 9366931	▲ 93239 9 93239 9 759 93239 957 79759 93239 95797 1179759 93239 9579711	▲ 93239 9 93239 9 7749 93239 9477 37749 93239 94773 937749 93239 947739
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 94939 93239 93949 1594939 93239 9394951	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 97639 93239 93679 1597639 93239 9367951	▲ 93239 9 93239 9 759 93239 957 94759 93239 95749 1194759 93239 9574911	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 108879 93239 978801 1108879 93239 9788011
▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 94939 93239 93949 394939 93239 939493	▲ 93239 9 93239 9 39 93239 93 97839 93239 93879 1097839 93239 9387901	▲ 93239 9 93239 9 759 93239 957 94759 93239 95749 1594759 93239 9574951	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 113079 93239 970311 1113079 93239 9703111

▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 13579 93239 97531 1113579 93239 9753111	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 161679 93239 976161 1161679 93239 9761611	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 18879 93239 97881 118879 93239 978811	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 31279 93239 97213 931279 93239 972139
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 13579 93239 97531 313579 93239 975313	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 17479 93239 97471 917479 93239 974719	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 18979 93239 97981 1418979 93239 9798141	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 34279 93239 97243 1134279 93239 9724311
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 149979 93239 979941 1149979 93239 9799411	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 17979 93239 97971 117979 93239 979711	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 18979 93239 97981 318979 93239 979813	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 3679 93239 9763 1613679 93239 9763161
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 153279 93239 972351 1153279 93239 9723511	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 17979 93239 97971 1517979 93239 9797151	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 301179 93239 971103 1301179 93239 9711031	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 3679 93239 9763 1833679 93239 9763381
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 15679 93239 97651 1515679 93239 9765151	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 181479 93239 974181 1181479 93239 9741811	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 30679 93239 97603 930679 93239 976039	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 3679 93239 9763 303679 93239 976303
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 158379 93239 973851 1158379 93239 9738511	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 18879 93239 97881 1018879 93239 9788101	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 31279 93239 97213 1531279 93239 9721351	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 3679 93239 9763 753679 93239 976357

▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 3679 93239 9763 93679 93239 97639	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 393879 93239 978393 1393879 93239 9783931	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 73479 93239 97437 1273479 93239 9743721	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 7579 93239 9757 1227579 93239 9757221
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 3679 93239 9763 963679 93239 976369	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 39979 93239 97993 1139979 93239 9799311	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 73479 93239 97437 773479 93239 974377	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 7579 93239 9757 1267579 93239 9757621
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 36979 93239 97963 1136979 93239 9796311	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 39979 93239 97993 1239979 93239 9799321	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 73579 93239 97537 1773579 93239 9753771	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 7579 93239 9757 127579 93239 975721
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 36979 93239 97963 1436979 93239 9796341	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 71979 93239 97917 971979 93239 979179	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 73879 93239 97837 373879 93239 978373	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 7579 93239 9757 1377579 93239 9757731
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 37779 93239 97773 137779 93239 977731	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 722379 93239 973227 1722379 93239 9732271	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 73879 93239 97837 973879 93239 978379	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 7579 93239 9757 1407579 93239 9757041
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 37779 93239 97773 337779 93239 977733	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 72379 93239 97327 1572379 93239 9732751	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 7579 93239 9757 1077579 93239 9757701	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 7579 93239 9757 1527579 93239 9757251

▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 7579 93239 9757 1587579 93239 9757851	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 78979 93239 97987 1278979 93239 9798721	▲ 93239 9 93239 9 9109 93239 9019 99109 93239 90199 999109 93239 901999	▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 1969 93239 9691 1561969 93239 9691651
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 7579 93239 9757 337579 93239 975733	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 78979 93239 97987 1778979 93239 9798771	▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 156969 93239 969651 1156969 93239 9696511	▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 1969 93239 9691 171969 93239 969171
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 7579 93239 9757 757579 93239 975757	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 79279 93239 97297 1579279 93239 9729751	▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 1969 93239 9691 1081969 93239 9691801	▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 1969 93239 9691 1731969 93239 9691371
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 76779 93239 97767 1376779 93239 9776731	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 95979 93239 97959 1295979 93239 9795921	▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 1969 93239 9691 121969 93239 969121	▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 1969 93239 9691 1761969 93239 9691671
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 76779 93239 97767 1676779 93239 9776761	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 96579 93239 97569 996579 93239 975699	▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 1969 93239 9691 1441969 93239 9691441	▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 1969 93239 9691 1801969 93239 9691081
▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 77379 93239 97377 1277379 93239 9737721	▲ 93239 9 93239 9 79 93239 97 96979 93239 97969 396979 93239 979693	▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 1969 93239 9691 1551969 93239 9691551	▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 1969 93239 9691 1851969 93239 9691581

▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 1969 93239 9691 991969 93239 969199	▲ 93239 9 93239 9 969 93239 969 97969 93239 96979 397969 93239 969793	▲ 93239 9 93239 9 98049 93239 94089 398049 93239 940893 1398049 93239 9408931	▲ 93239 9 93239 9 99699 93239 99699 399699 93239 996993 1399699 93239 9969931
---	---	---	---

3.79 Palprime 93739

▲ 93739 303 93739 303 9303 93739 3039 719303 93739 303917 1719303 93739 3039171	▲ 93739 35 93739 53 1835 93739 5381 31835 93739 53813 1531835 93739 5381351	▲ 93739 38 93739 83 138 93739 831 12138 93739 83121 1112138 93739 8312111	▲ 93739 38 93739 83 138 93739 831 93138 93739 83139 1593138 93739 8313951
---	---	---	---

▲ 93739 329 93739 923 3329 93739 9233 73329 93739 92337 1473329 93739 9233741	▲ 93739 35 93739 53 1835 93739 5381 31835 93739 53813 1831835 93739 5381381	▲ 93739 38 93739 83 138 93739 831 12138 93739 83121 1512138 93739 8312151	▲ 93739 38 93739 83 338 93739 833 12338 93739 83321 1512338 93739 8332151
---	---	---	---

▲ 93739 35 93739 53 1835 93739 5381 31835 93739 53813 1031835 93739 5381301	▲ 93739 383 93739 383 3383 93739 3833 33383 93739 38333 1533383 93739 3833351	▲ 93739 38 93739 83 138 93739 831 746138 93739 831647 1746138 93739 8316471	▲ 93739 38 93739 83 338 93739 833 12338 93739 83321 912338 93739 833219
---	---	---	---

▲ 93739 35 93739 53 1835 93739 5381 31835 93739 53813 1331835 93739 5381331	▲ 93739 383 93739 383 3383 93739 3833 33383 93739 38333 933383 93739 383339	▲ 93739 38 93739 83 138 93739 831 93138 93739 83139 1293138 93739 8313921	▲ 93739 38 93739 83 338 93739 833 393338 93739 833393 1393338 93739 8333931
---	---	---	---

▲ 93739 702 93739 207 9702 93739 2079 389702 93739 207983 1389702 93739 2079831	▲ 93739 96 93739 69 996 93739 699 149996 93739 699941 1149996 93739 6999411	▲ 93739 96 93739 69 996 93739 699 36996 93739 69963 1436996 93739 6996341	▲ 93739 96 93739 69 996 93739 699 71996 93739 69917 971996 93739 699179
---	---	---	---

▲ 93739 944 93739 449 9944 93739 4499 39944 93739 44993 1639944 93739 4499361	▲ 93739 96 93739 69 996 93739 699 30996 93739 69903 1230996 93739 6990321	▲ 93739 96 93739 69 996 93739 699 36996 93739 69963 1736996 93739 6996371	▲ 93739 96 93739 69 996 93739 699 99996 93739 69999 1499996 93739 6999941
---	---	---	---

3.80 Palprime 94049

▲ 94049 10 94049 01 9610 94049 0169 779610 94049 016977 1779610 94049 0169771	▲ 94049 172 94049 271 9172 94049 2719 779172 94049 271977 1779172 94049 2719771	▲ 94049 31 94049 13 931 94049 139 716931 94049 139617 1716931 94049 1396171	▲ 94049 37 94049 73 92337 94049 73329 392337 94049 733293 1392337 94049 7332931
---	---	---	---

▲ 94049 15 94049 51 3715 94049 5173 93715 94049 51739 1593715 94049 5173951	▲ 94049 31 94049 13 7131 94049 1317 77131 94049 13177 1777131 94049 1317771	▲ 94049 31 94049 13 931 94049 139 779931 94049 139977 1779931 94049 1399771	▲ 94049 741 94049 147 3741 94049 1473 33741 94049 14733 133741 94049 147331
---	---	---	---

▲ 94049 15 94049 51 76815 94049 51867 376815 94049 518673 1376815 94049 5186731	▲ 94049 31 94049 13 931 94049 139 30931 94049 13903 1830931 94049 1390381	▲ 94049 37 94049 73 3837 94049 7383 33837 94049 73833 133837 94049 738331	▲ 94049 741 94049 147 3741 94049 1473 33741 94049 14733 333741 94049 147333
---	---	---	---

▲ 94049 741 94049 147 3741 94049 1473 33741 94049 14733 933741 94049 147339	▲ 94049 75 94049 57 9375 94049 5739 39375 94049 57393 1639375 94049 5739361	▲ 94049 948 94049 849 18948 94049 84981 318948 94049 849813 1318948 94049 8498131
▲ 94049 75 94049 57 9375 94049 5739 39375 94049 57393 1539375 94049 5739351	▲ 94049 777 94049 777 7777 94049 7777 97777 94049 77779 1497777 94049 7777941	▲ 94049 981 94049 189 1981 94049 1891 31981 94049 18913 931981 94049 189139

3.81 Palprime 94349

▲ 94349 159 94349 951 3159 94349 9513 73159 94349 95137 1273159 94349 9513721	▲ 94349 702 94349 207 7702 94349 2077 37702 94349 20773 1737702 94349 2077371	▲ 94349 73 94349 37 1573 94349 3751 31573 94349 37513 1531573 94349 3751351	▲ 94349 73 94349 37 373 94349 373 30373 94349 37303 1430373 94349 3730341
▲ 94349 30 94349 03 7230 94349 0327 17230 94349 03271 1817230 94349 0327181	▲ 94349 702 94349 207 7702 94349 2077 37702 94349 20773 337702 94349 207733	▲ 94349 73 94349 37 373 94349 373 14373 94349 37341 914373 94349 373419	▲ 94349 73 94349 37 373 94349 373 30373 94349 37303 330373 94349 373033
▲ 94349 391 94349 193 3391 94349 1933 33391 94349 19333 1833391 94349 1933381	▲ 94349 73 94349 37 1573 94349 3751 31573 94349 37513 1131573 94349 3751311	▲ 94349 73 94349 37 373 94349 373 30373 94349 37303 1130373 94349 3730311	▲ 94349 73 94349 37 373 94349 373 71373 94349 37317 1671373 94349 3731761

▲ 94349 73 94349 37 373 94349 373 752373 94349 373257 1752373 94349 3732571	▲ 94349 73 94349 37 973 94349 379 140973 94349 379041 1140973 94349 3790411	▲ 94349 783 94349 387 7783 94349 3877 117783 94349 387711 1117783 94349 3877111	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 10497 94349 79401 1010497 94349 7940101
▲ 94349 73 94349 37 9573 94349 3759 159573 94349 375951 1159573 94349 3759511	▲ 94349 73 94349 37 973 94349 379 194973 94349 379491 1194973 94349 3794911	▲ 94349 7 94349 7 1317 94349 7131 721317 94349 713127 1721317 94349 7131271	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 12397 94349 79321 1412397 94349 7932141
▲ 94349 73 94349 37 973 94349 379 11973 94349 37911 1011973 94349 3791101	▲ 94349 73 94349 37 973 94349 379 36973 94349 37963 1436973 94349 3796341	▲ 94349 7 94349 7 1357 94349 7531 711357 94349 753117 1711357 94349 7531171	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 14197 94349 79141 1114197 94349 7914111
▲ 94349 73 94349 37 973 94349 379 11973 94349 37911 311973 94349 379113	▲ 94349 73 94349 37 973 94349 379 36973 94349 37963 1536973 94349 3796351	▲ 94349 7 94349 7 3627 94349 7263 93627 94349 72639 793627 94349 726397	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 149097 94349 790941 1149097 94349 7909411
▲ 94349 73 94349 37 973 94349 379 11973 94349 37911 711973 94349 379117	▲ 94349 73 94349 37 973 94349 379 77973 94349 37977 1377973 94349 3797731	▲ 94349 7 94349 7 7227 94349 7227 37227 94349 72273 337227 94349 722733	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 17697 94349 79671 1217697 94349 7967121
▲ 94349 73 94349 37 973 94349 379 131973 94349 379131 1131973 94349 3791311	▲ 94349 775 94349 577 9775 94349 5779 179775 94349 577971 1179775 94349 5779711	▲ 94349 7 94349 7 9757 94349 7579 749757 94349 757947 1749757 94349 7579471	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 17697 94349 79671 1317697 94349 7967131

▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 17797 94349 79771 1117797 94349 7977111	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 1797 94349 7971 1601797 94349 7971061	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 1797 94349 7971 911797 94349 797119	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 315297 94349 792513 1315297 94349 7925131
▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 17797 94349 79771 1517797 94349 7977151	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 1797 94349 7971 1661797 94349 7971661	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 18297 94349 79281 1818297 94349 7928181	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 341097 94349 790143 1341097 94349 7901431
▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 1797 94349 7971 101797 94349 797101	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 1797 94349 7971 1721797 94349 7971271	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 185997 94349 799581 1185997 94349 7995811	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 34897 94349 79843 1734897 94349 7984371
▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 1797 94349 7971 1081797 94349 7971801	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 1797 94349 7971 181797 94349 797181	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 18997 94349 79981 918997 94349 799819	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 35097 94349 79053 735097 94349 790537
▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 1797 94349 7971 1111797 94349 7971111	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 1797 94349 7971 731797 94349 797137	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 300897 94349 798003 1300897 94349 7980031	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 35497 94349 79453 335497 94349 794533
▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 1797 94349 7971 1391797 94349 7971931	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 1797 94349 7971 901797 94349 797109	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 31297 94349 79213 1431297 94349 7921341	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 35497 94349 79453 935497 94349 794539

▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 356397 94349 793653 1356397 94349 7936531	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 71497 94349 79417 1471497 94349 7941741	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 77697 94349 79677 1277697 94349 7967721	▲ 94349 99 94349 99 999 94349 999 15999 94349 99951 715999 94349 999517
▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 39697 94349 79693 1539697 94349 7969351	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 715197 94349 791517 1715197 94349 7915171	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 77697 94349 79677 1677697 94349 7967761	▲ 94349 99 94349 99 999 94349 999 76999 94349 99967 1276999 94349 9996721
▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 39697 94349 79693 1839697 94349 7969381	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 730497 94349 794037 1730497 94349 7940371	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 90097 94349 79009 1490097 94349 7900941	▲ 94349 99 94349 99 999 94349 999 798999 94349 999897 1798999 94349 9998971
▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 704697 94349 796407 1704697 94349 7964071	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 76597 94349 79567 976597 94349 795679	▲ 94349 7 94349 7 97 94349 79 94797 94349 79749 1094797 94349 7974901	

3.82 Palprime 94649

▲ 94649 15 94649 51 1015 94649 5101 91015 94649 51019 1291015 94649 5101921	▲ 94649 15 94649 51 115 94649 511 320115 94649 511023 1320115 94649 5110231	▲ 94649 15 94649 51 115 94649 511 359115 94649 511953 1359115 94649 5119531	▲ 94649 16 94649 61 916 94649 619 14916 94649 61941 1214916 94649 6194121
---	---	---	---

▲ 94649 16 94649 61 916 94649 619 332916 94649 619233 1332916 94649 6192331	▲ 94649 16 94649 61 9216 94649 6129 79216 94649 61297 1279216 94649 6129721	▲ 94649 3 94649 3 3103 94649 3013 33103 94649 30133 1533103 94649 3013351	▲ 94649 3 94649 3 333 94649 333 96333 94649 33369 1596333 94649 3336951
▲ 94649 16 94649 61 916 94649 619 35916 94649 61953 1035916 94649 6195301	▲ 94649 18 94649 81 3018 94649 8103 73018 94649 81037 1173018 94649 8103711	▲ 94649 3 94649 3 3103 94649 3013 33103 94649 30133 333103 94649 301333	▲ 94649 3 94649 3 3423 94649 3243 33423 94649 32433 133423 94649 324331
▲ 94649 16 94649 61 916 94649 619 35916 94649 61953 1235916 94649 6195321	▲ 94649 3309 94649 9033 33309 94649 90333 333309 94649 903333 1333309 94649 9033331	▲ 94649 3 94649 3 333 94649 333 15333 94649 33351 115333 94649 333511	▲ 94649 3 94649 3 3423 94649 3243 33423 94649 32433 1633423 94649 3243361
▲ 94649 16 94649 61 916 94649 619 71916 94649 61917 971916 94649 619179	▲ 94649 3426 94649 6243 93426 94649 62439 393426 94649 624393 1393426 94649 6243931	▲ 94649 3 94649 3 333 94649 333 15333 94649 33351 915333 94649 333519	▲ 94649 3 94649 3 3423 94649 3243 93423 94649 32439 993423 94649 324399
▲ 94649 16 94649 61 9216 94649 6129 39216 94649 61293 1639216 94649 6129361	▲ 94649 3 94649 3 1453 94649 3541 711453 94649 354117 1711453 94649 3541171	▲ 94649 3 94649 3 333 94649 333 741333 94649 333147 1741333 94649 3331471	▲ 94649 3 94649 3 3663 94649 3663 33663 94649 36633 1533663 94649 3663351
▲ 94649 16 94649 61 9216 94649 6129 39216 94649 61293 739216 94649 612937	▲ 94649 3 94649 3 3043 94649 3403 173043 94649 340371 1173043 94649 3403711	▲ 94649 3 94649 3 333 94649 333 96333 94649 33369 1396333 94649 3336931	▲ 94649 3 94649 3 703 94649 307 14703 94649 30741 1614703 94649 3074161

▲ 94649 3 94649 3 703 94649 307 14703 94649 30741 314703 94649 307413	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 3753 94649 3573 1573753 94649 3573751	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 9753 94649 3579 1429753 94649 3579241	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 9753 94649 3579 939753 94649 357939
▲ 94649 3 94649 3 703 94649 307 14703 94649 30741 914703 94649 307419	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 3753 94649 3573 1833753 94649 3573381	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 9753 94649 3579 1749753 94649 3579471	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 9753 94649 3579 949753 94649 357949
▲ 94649 3 94649 3 703 94649 307 722703 94649 307227 1722703 94649 3072271	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 3753 94649 3573 793753 94649 357397	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 9753 94649 3579 199753 94649 357991	▲ 94649 3 94649 3 7593 94649 3957 77593 94649 39577 1577593 94649 3957751
▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 369753 94649 357963 1369753 94649 3579631	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 90753 94649 35709 1690753 94649 3570961	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 9753 94649 3579 369753 94649 357963	▲ 94649 3 94649 3 78183 94649 38187 378183 94649 381873 1378183 94649 3818731
▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 3753 94649 3573 1033753 94649 3573301	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 9753 94649 3579 1369753 94649 3579631	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 9753 94649 3579 369753 94649 357963 1369753 94649 3579631	▲ 94649 3 94649 3 783 94649 387 10783 94649 38701 310783 94649 387013
▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 3753 94649 3573 1083753 94649 3573801	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 9753 94649 3579 1419753 94649 3579141	▲ 94649 3 94649 3 753 94649 357 9753 94649 3579 729753 94649 357927	▲ 94649 3 94649 3 783 94649 387 150783 94649 387051 1150783 94649 3870511

▲ 94649 3 94649 3 783 94649 387 34783 94649 38743 1834783 94649 3874381	▲ 94649 3 94649 3 783 94649 387 9783 94649 3879 169783 94649 387961	▲ 94649 3 94649 3 9453 94649 3549 39453 94649 35493 1239453 94649 3549321	▲ 94649 39 94649 93 77739 94649 93777 377739 94649 937773 1377739 94649 9377731
▲ 94649 3 94649 3 783 94649 387 90783 94649 38709 1290783 94649 3870921	▲ 94649 3 94649 3 783 94649 387 9783 94649 3879 79783 94649 38797	▲ 94649 3 94649 3 9753 94649 3579 369753 94649 357963 1369753 94649 3579631	▲ 94649 727 94649 727 3727 94649 7273 33727 94649 72733 1133727 94649 7273311
▲ 94649 3 94649 3 783 94649 387 90783 94649 38709 790783 94649 387097	▲ 94649 3 94649 3 783 94649 387 9783 94649 3879 919783 94649 387919	▲ 94649 3 94649 3 9793 94649 3979 749793 94649 397947 1749793 94649 3979471	▲ 94649 753 94649 357 9753 94649 3579 369753 94649 357963 1369753 94649 3579631
▲ 94649 3 94649 3 783 94649 387 9783 94649 3879 109783 94649 387901	▲ 94649 3 94649 3 783 94649 387 9783 94649 3879 969783 94649 387969	▲ 94649 3 94649 3 9823 94649 3289 119823 94649 328911 1119823 94649 3289111	▲ 94649 76 94649 67 3376 94649 6733 113376 94649 673311 1113376 94649 6733111
▲ 94649 3 94649 3 783 94649 387 9783 94649 3879 1399783 94649 3879931	▲ 94649 3 94649 3 9073 94649 3709 179073 94649 370971 1179073 94649 3709711	▲ 94649 39 94649 93 12939 94649 93921 312939 94649 939213 1312939 94649 9392131	▲ 94649 78 94649 87 3078 94649 8703 183078 94649 870381 1183078 94649 8703811
▲ 94649 3 94649 3 783 94649 387 9783 94649 3879 1519783 94649 3879151	▲ 94649 3 94649 3 9123 94649 3219 79123 94649 32197 1779123 94649 3219771	▲ 94649 39 94649 93 1839 94649 9381 11839 94649 93811 311839 94649 938113	

3.83 Palprime 94849

▲ 94849 12 94849 21 9212 94849 2129 79212 94849 21297 1179212 94849 2129711	▲ 94849 14 94849 41 714 94849 417 38714 94849 41783 1338714 94849 4178331	▲ 94849 17 94849 71 12917 94849 71921 312917 94849 719213 1312917 94849 7192131	▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 7173 94849 3717 1347173 94849 3717431
▲ 94849 138 94849 831 95138 94849 83159 395138 94849 831593 1395138 94849 8315931	▲ 94849 14 94849 41 714 94849 417 39714 94849 41793 1139714 94849 4179311	▲ 94849 17 94849 71 7617 94849 7167 117617 94849 716711 1117617 94849 7167111	▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 7173 94849 3717 1647173 94849 3717461
▲ 94849 14 94849 41 114 94849 411 389114 94849 411983 1389114 94849 4119831	▲ 94849 14 94849 41 714 94849 417 39714 94849 41793 1439714 94849 4179341	▲ 94849 35 94849 53 1235 94849 5321 11235 94849 53211 1811235 94849 5321181	
▲ 94849 14 94849 41 114 94849 411 99114 94849 41199 399114 94849 411993	▲ 94849 14 94849 41 714 94849 417 39714 94849 41793 1539714 94849 4179351	▲ 94849 3 94849 3 123 94849 321 71123 94849 32117 171123 94849 321171	▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 7173 94849 3717 1677173 94849 3717761
▲ 94849 14 94849 41 714 94849 417 128714 94849 417821 1128714 94849 4178211	▲ 94849 14 94849 41 714 94849 417 740714 94849 417047 1740714 94849 4170471	▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 15173 94849 37151 1815173 94849 3715181	
▲ 94849 14 94849 41 714 94849 417 38714 94849 41783 1038714 94849 4178301	▲ 94849 167 94849 761 3167 94849 7613 13167 94849 76131 1813167 94849 7613181	▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 7173 94849 3717 1197173 94849 3717911	▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 7173 94849 3717 37173 94849 37173

▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 7173 94849 3717 717173 94849 371717	▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 9173 94849 3719 1809173 94849 3719081	▲ 94849 3 94849 3 31313 94849 31313 331313 94849 313133 1331313 94849 3131331	▲ 94849 3 94849 3 7613 94849 3167 397613 94849 316793 1397613 94849 3167931
▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 7173 94849 3717 907173 94849 371709	▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 9173 94849 3719 189173 94849 371981	▲ 94849 3 94849 3 3413 94849 3143 153413 94849 314351 1153413 94849 3143511	▲ 94849 3 94849 3 7613 94849 3167 97613 94849 31679 1397613 94849 3167931
▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 9173 94849 3719 1059173 94849 3719501	▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 9173 94849 3719 79173 94849 37197	▲ 94849 3 94849 3 7073 94849 3707 787073 94849 370787 1787073 94849 3707871	▲ 94849 3 94849 3 7613 94849 3167 97613 94849 31679 397613 94849 316793
▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 9173 94849 3719 1309173 94849 3719031	▲ 94849 3 94849 3 1743 94849 3471 91743 94849 34719 1791743 94849 3471971	▲ 94849 3 94849 3 7343 94849 3437 17343 94849 34371 1117343 94849 3437111	▲ 94849 3 94849 3 7613 94849 3167 97613 94849 31679 397613 94849 316793 1397613 94849 3167931
▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 9173 94849 3719 1459173 94849 3719541	▲ 94849 3 94849 3 1743 94849 3471 91743 94849 34719 991743 94849 347199	▲ 94849 3 94849 3 7343 94849 3437 727343 94849 343727 1727343 94849 3437271	▲ 94849 3 94849 3 7613 94849 3167 97613 94849 31679 797613 94849 316797
▲ 94849 3 94849 3 173 94849 371 9173 94849 3719 1519173 94849 3719151	▲ 94849 3 94849 3 183 94849 381 74183 94849 38147 1674183 94849 3814761	▲ 94849 3 94849 3 7383 94849 3837 117383 94849 383711 1117383 94849 3837111	▲ 94849 3 94849 3 773 94849 377 10773 94849 37701 1110773 94849 3770111

▲ 94849 3 94849 3 773 94849 377 10773 94849 37701 1510773 94849 3770151	▲ 94849 3 94849 3 773 94849 377 78773 94849 37787 1378773 94849 3778731	▲ 94849 3 94849 3 783 94849 387 90783 94849 38709 1790783 94849 3870971	▲ 94849 3 94849 3 9323 94849 3239 79323 94849 32397 379323 94849 323973
▲ 94849 3 94849 3 773 94849 377 1773 94849 3771 1191773 94849 3771911	▲ 94849 3 94849 3 773 94849 377 97773 94849 37779 997773 94849 377799	▲ 94849 3 94849 3 783 94849 387 96783 94849 38769 1496783 94849 3876941	▲ 94849 3 94849 3 97613 94849 31679 397613 94849 316793 1397613 94849 3167931
▲ 94849 3 94849 3 773 94849 377 1773 94849 3771 1261773 94849 3771621	▲ 94849 3 94849 3 783 94849 387 14783 94849 38741 1014783 94849 3874101	▲ 94849 3 94849 3 7943 94849 3497 17943 94849 34971 1717943 94849 3497171	▲ 94849 3 94849 3 9833 94849 3389 99833 94849 33899 799833 94849 338997
▲ 94849 3 94849 3 773 94849 377 1773 94849 3771 1461773 94849 3771641	▲ 94849 3 94849 3 783 94849 387 14783 94849 38741 1614783 94849 3874161	▲ 94849 3 94849 3 7943 94849 3497 17943 94849 34971 917943 94849 349719	▲ 94849 3 94849 3 9983 94849 3899 79983 94849 38997 1179983 94849 3899711
▲ 94849 3 94849 3 773 94849 377 1773 94849 3771 1821773 94849 3771281	▲ 94849 3 94849 3 783 94849 387 14783 94849 38741 914783 94849 387419	▲ 94849 3 94849 3 7943 94849 3497 97943 94849 34979 997943 94849 349799	▲ 94849 71 94849 17 171 94849 171 77171 94849 17177 1677171 94849 1717761
▲ 94849 3 94849 3 773 94849 377 73773 94849 37737 1573773 94849 3773751	▲ 94849 3 94849 3 783 94849 387 90783 94849 38709 1190783 94849 3870911	▲ 94849 3 94849 3 9093 94849 3909 99093 94849 39099 399093 94849 390993	▲ 94849 725 94849 527 72725 94849 52727 372725 94849 527273 1372725 94849 5272731

▲ 94849 74 94849 47 1674 94849 4761 31674 94849 47613 1531674 94849 4761351	▲ 94849 74 94849 47 974 94849 479 9974 94849 4799 1159974 94849 4799511	▲ 94849 74 94849 47 974 94849 479 9974 94849 4799 99974 94849 47999	▲ 94849 92 94849 29 1292 94849 2921 91292 94849 29219 1591292 94849 2921951
▲ 94849 74 94849 47 73574 94849 47537 373574 94849 475373 1373574 94849 4753731	▲ 94849 74 94849 47 974 94849 479 9974 94849 4799 1189974 94849 4799811	▲ 94849 74 94849 47 974 94849 479 9974 94849 4799 99974 94849 47999 199974 94849 479991	▲ 94849 92 94849 29 1292 94849 2921 91292 94849 29219 191292 94849 292191
▲ 94849 74 94849 47 774 94849 477 704774 94849 477407 1704774 94849 4774071	▲ 94849 74 94849 47 974 94849 479 9974 94849 4799 1219974 94849 4799121	▲ 94849 74 94849 47 974 94849 479 99974 94849 47999 199974 94849 479991	▲ 94849 92 94849 29 1292 94849 2921 91292 94849 29219 991292 94849 292199
▲ 94849 74 94849 47 974 94849 479 90974 94849 47909 1690974 94849 4790961	▲ 94849 74 94849 47 974 94849 479 9974 94849 4799 1479974 94849 4799741	▲ 94849 74 94849 47 9974 94849 4799 99974 94849 47999 199974 94849 479991	▲ 94849 92 94849 29 792 94849 297 33792 94849 29733 1533792 94849 2973351
▲ 94849 74 94849 47 974 94849 479 90974 94849 47909 190974 94849 479091	▲ 94849 74 94849 47 974 94849 479 9974 94849 4799 1509974 94849 4799051	▲ 94849 7613 94849 3167 97613 94849 31679 397613 94849 316793 1397613 94849 3167931	▲ 94849 92 94849 29 792 94849 297 39792 94849 29793 939792 94849 297939
▲ 94849 74 94849 47 974 94849 479 9974 94849 4799 1029974 94849 4799201	▲ 94849 74 94849 47 974 94849 479 9974 94849 4799 199974 94849 479991	▲ 94849 792 94849 297 9792 94849 2979 39792 94849 29793 939792 94849 297939	▲ 94849 92 94849 29 792 94849 297 9792 94849 2979 1169792 94849 2979611

▲ 94849
92 94849 29
792 94849 297
9792 94849 2979
119792 94849 297911

▲ 94849
92 94849 29
792 94849 297
9792 94849 2979
359792 94849 297953

▲ 94849
92 94849 29
792 94849 297
9792 94849 2979
939792 94849 297939

▲ 94849
92 94849 29
992 94849 299
141992 94849 299141
1141992 94849 2991411

▲ 94849
92 94849 29
792 94849 297
9792 94849 2979
1499792 94849 2979941

▲ 94849
92 94849 29
792 94849 297
9792 94849 2979
39792 94849 29793

▲ 94849
92 94849 29
792 94849 297
9792 94849 2979
999792 94849 297999

▲ 94849
92 94849 29
992 94849 299
18992 94849 29981
1518992 94849 2998151

▲ 94849
92 94849 29
792 94849 297
9792 94849 2979
159792 94849 297951

▲ 94849
92 94849 29
792 94849 297
9792 94849 2979
39792 94849 29793
939792 94849 297939

▲ 94849
92 94849 29
9092 94849 2909
79092 94849 29097
1479092 94849 2909741

▲ 94849
92 94849 29
992 94849 299
732992 94849 299237
1732992 94849 2992371

▲ 94849
92 94849 29
792 94849 297
9792 94849 2979
1689792 94849 2979861

▲ 94849
92 94849 29
792 94849 297
9792 94849 2979
909792 94849 297909

▲ 94849
92 94849 29
9792 94849 2979
39792 94849 29793
939792 94849 297939

▲ 94849
974 94849 479
9974 94849 4799
99974 94849 47999
199974 94849 479991

3.84 Palprime 94949

▲ 94949
12 94949 21
712 94949 217
95712 94949 21759
1395712 94949 2175931

▲ 94949
12 94949 21
712 94949 217
95712 94949 21759
995712 94949 217599

▲ 94949
12 94949 21
712 94949 217
98712 94949 21789
198712 94949 217891

▲ 94949
159 94949 951
99159 94949 95199
399159 94949 951993
1399159 94949 9519931

▲ 94949 171 94949 171 7171 94949 1717 357171 94949 171753 1357171 94949 1717531	▲ 94949 19 94949 91 3519 94949 9153 33519 94949 91533 333519 94949 915333 1333519 94949 9153331	▲ 94949 31 94949 13 331 94949 133 3331 94949 1333 143331 94949 133341	▲ 94949 31 94949 13 331 94949 133 3331 94949 1333 363331 94949 133363
▲ 94949 19 94949 91 33519 94949 91533 333519 94949 915333 1333519 94949 9153331	▲ 94949 19 94949 91 919 94949 919 155919 94949 919551 1155919 94949 9195511	▲ 94949 31 94949 13 331 94949 133 3331 94949 1333 1593331 94949 1333951	▲ 94949 31 94949 13 331 94949 133 341331 94949 133143 1341331 94949 1331431
▲ 94949 19 94949 91 3519 94949 9153 13519 94949 91531 1513519 94949 9153151	▲ 94949 19 94949 91 919 94949 919 15919 94949 91951 1415919 94949 9195141	▲ 94949 31 94949 13 331 94949 133 3331 94949 1333 1683331 94949 1333861	▲ 94949 31 94949 13 331 94949 133 35331 94949 13353 335331 94949 133533
▲ 94949 19 94949 91 3519 94949 9153 333519 94949 915333 1333519 94949 9153331	▲ 94949 19 94949 91 919 94949 919 362919 94949 919263 1362919 94949 9192631	▲ 94949 31 94949 13 331 94949 133 3331 94949 1333 1743331 94949 1333471	▲ 94949 31 94949 13 7731 94949 1377 37731 94949 13773 1237731 94949 1377321
▲ 94949 19 94949 91 3519 94949 9153 33519 94949 91533 1333519 94949 9153331	▲ 94949 19 94949 91 919 94949 919 96919 94949 91969 1296919 94949 9196921	▲ 94949 31 94949 13 331 94949 133 3331 94949 1333 333331 94949 133333	▲ 94949 3519 94949 9153 33519 94949 91533 333519 94949 915333 1333519 94949 9153331
▲ 94949 19 94949 91 3519 94949 9153 33519 94949 91533 333519 94949 915333	▲ 94949 31 94949 13 331 94949 133 3331 94949 1333 1203331 94949 1333021	▲ 94949 31 94949 13 331 94949 133 3331 94949 1333 353331 94949 133353	▲ 94949 7 94949 7 117 94949 711 19117 94949 71191 1519117 94949 7119151

▲ 94949 7 94949 7 117 94949 711 33117 94949 71133 1333117 94949 7113331	▲ 94949 7 94949 7 3027 94949 7203 93027 94949 72039 193027 94949 720391	▲ 94949 7 94949 7 3577 94949 7753 33577 94949 77533 933577 94949 775339	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 3357 94949 7533 363357 94949 753363
▲ 94949 7 94949 7 117 94949 711 771117 94949 711177 1771117 94949 7111771	▲ 94949 7 94949 7 3127 94949 7213 743127 94949 721347 1743127 94949 7213471	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 3357 94949 7533 1003357 94949 7533001	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 3357 94949 7533 973357 94949 753379
▲ 94949 7 94949 7 1347 94949 7431 11347 94949 74311 1211347 94949 7431121	▲ 94949 7 94949 7 327 94949 723 174327 94949 723471 1174327 94949 7234711	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 3357 94949 7533 1023357 94949 7533201	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 91357 94949 75319 1291357 94949 7531921
▲ 94949 7 94949 7 187 94949 781 33187 94949 78133 1233187 94949 7813321	▲ 94949 7 94949 7 327 94949 723 34327 94949 72343 1234327 94949 7234321	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 3357 94949 7533 1533357 94949 7533351	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 1029357 94949 7539201
▲ 94949 7 94949 7 187 94949 781 728187 94949 781827 1728187 94949 7818271	▲ 94949 7 94949 7 3577 94949 7753 33577 94949 77533 1133577 94949 7753311	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 3357 94949 7533 1663357 94949 7533661	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 1239357 94949 7539321
▲ 94949 7 94949 7 3027 94949 7203 93027 94949 72039 1593027 94949 7203951	▲ 94949 7 94949 7 3577 94949 7753 33577 94949 77533 333577 94949 775333	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 3357 94949 7533 193357 94949 753391	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 1429357 94949 7539241

▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 1459357 94949 7539541	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 1779357 94949 7539771	▲ 94949 7 94949 7 727 94949 727 11727 94949 72711 1511727 94949 7271151	▲ 94949 7 94949 7 907 94949 709 98907 94949 70989 1598907 94949 7098951
▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 1509357 94949 7539051	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 379357 94949 753973	▲ 94949 7 94949 7 727 94949 727 740727 94949 727047 1740727 94949 7270471	▲ 94949 7 94949 7 9207 94949 7029 19207 94949 70291 919207 94949 702919
▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 1569357 94949 7539651	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 399357 94949 753993	▲ 94949 7 94949 7 73947 94949 74937 373947 94949 749373 1373947 94949 7493731	▲ 94949 7 94949 7 9597 94949 7959 19597 94949 79591 1219597 94949 7959121
▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 1599357 94949 7539951	▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 739357 94949 753937	▲ 94949 7 94949 7 907 94949 709 71907 94949 70917 971907 94949 709179	▲ 94949 90 94949 09 14490 94949 09441 314490 94949 094413 1314490 94949 0944131
▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 1639357 94949 7539361	▲ 94949 7 94949 7 3597 94949 7953 93597 94949 79539 1093597 94949 7953901	▲ 94949 7 94949 7 907 94949 709 98907 94949 70989 1098907 94949 7098901	▲ 94949 90 94949 09 3990 94949 0993 93990 94949 09939 393990 94949 099393
▲ 94949 7 94949 7 357 94949 753 9357 94949 7539 1689357 94949 7539861	▲ 94949 7 94949 7 36567 94949 76563 336567 94949 765633 1336567 94949 7656331	▲ 94949 7 94949 7 907 94949 709 98907 94949 70989 1298907 94949 7098921	▲ 94949 90 94949 09 9390 94949 0939 99390 94949 09399 999390 94949 093999

3.85 Palprime 95959

▲ 95959 11 95959 11 9011 95959 1109 99011 95959 11099 1399011 95959 1109931	▲ 95959 755 95959 557 3755 95959 5573 13755 95959 55731 1113755 95959 5573111	▲ 95959 98 95959 89 198 95959 891 92198 95959 89129 1392198 95959 8912931	▲ 95959 98 95959 89 998 95959 899 19998 95959 89991 919998 95959 899919
▲ 95959 15 95959 51 3315 95959 5133 93315 95959 51339 1793315 95959 5133971	▲ 95959 78 95959 87 1178 95959 8711 71178 95959 87117 1571178 95959 8711751	▲ 95959 98 95959 89 398 95959 893 33398 95959 89333 333398 95959 893333	▲ 95959 98 95959 89 998 95959 899 309998 95959 899903 1309998 95959 8999031
▲ 95959 15 95959 51 3315 95959 5133 93315 95959 51339 993315 95959 513399	▲ 95959 98 95959 89 198 95959 891 128198 95959 891821 1128198 95959 8918211	▲ 95959 98 95959 89 398 95959 893 70398 95959 89307 970398 95959 893079	▲ 95959 98 95959 89 998 95959 899 360998 95959 899063 1360998 95959 8990631
▲ 95959 15 95959 51 7715 95959 5177 307715 95959 517703 1307715 95959 5177031	▲ 95959 98 95959 89 198 95959 891 164198 95959 891461 1164198 95959 8914611	▲ 95959 98 95959 89 398 95959 893 78398 95959 89387 378398 95959 893873	▲ 95959 98 95959 89 998 95959 899 37998 95959 89973 1837998 95959 8997381
▲ 95959 15 95959 51 915 95959 519 36915 95959 51963 1136915 95959 5196311	▲ 95959 98 95959 89 198 95959 891 344198 95959 891443 1344198 95959 8914431	▲ 95959 98 95959 89 998 95959 899 108998 95959 899801 1108998 95959 8998011	▲ 95959 98 95959 89 998 95959 899 37998 95959 89973 937998 95959 899739
▲ 95959 15 95959 51 915 95959 519 96915 95959 51969 1796915 95959 5196971	▲ 95959 98 95959 89 198 95959 891 92198 95959 89129 1292198 95959 8912921	▲ 95959 98 95959 89 998 95959 899 19998 95959 89991 1719998 95959 8999171	▲ 95959 98 95959 89 998 95959 899 723998 95959 899327 1723998 95959 8993271

3.86 Palprime 96269

▲ 96269 105 96269 501 7105 96269 5017 327105 96269 501723 1327105 96269 5017231	▲ 96269 744 96269 447 7744 96269 4477 37744 96269 44773 337744 96269 447733	▲ 96269 78 96269 87 178 96269 871 17178 96269 87171 117178 96269 871711	▲ 96269 78 96269 87 778 96269 877 194778 96269 877491 1194778 96269 8774911
▲ 96269 138 96269 831 9138 96269 8319 99138 96269 83199 799138 96269 831997	▲ 96269 744 96269 447 7744 96269 4477 37744 96269 44773 937744 96269 447739	▲ 96269 78 96269 87 178 96269 871 17178 96269 87171 717178 96269 871717	▲ 96269 78 96269 87 778 96269 877 95778 96269 87759 1395778 96269 8775931
▲ 96269 34 96269 43 3234 96269 4323 783234 96269 432387 1783234 96269 4323871	▲ 96269 744 96269 447 7744 96269 4477 97744 96269 44779 1797744 96269 4477971	▲ 96269 78 96269 87 7678 96269 8767 37678 96269 87673 1737678 96269 8767371	▲ 96269 78 96269 87 7878 96269 8787 17878 96269 87871 1717878 96269 8787171
▲ 96269 34 96269 43 3234 96269 4323 93234 96269 43239 1293234 96269 4323921	▲ 96269 745 96269 547 9745 96269 5479 119745 96269 547911 1119745 96269 5479111	▲ 96269 78 96269 87 7678 96269 8767 97678 96269 87679 1197678 96269 8767911	▲ 96269 78 96269 87 7878 96269 8787 17878 96269 87871 317878 96269 878713
▲ 96269 744 96269 447 7744 96269 4477 37744 96269 44773 1537744 96269 4477351	▲ 96269 78 96269 87 1278 96269 8721 361278 96269 872163 1361278 96269 8721631	▲ 96269 78 96269 87 778 96269 877 164778 96269 877461 1164778 96269 8774611	▲ 96269 9165 96269 5619 99165 96269 56199 399165 96269 561993 1399165 96269 5619931
▲ 96269 744 96269 447 7744 96269 4477 37744 96269 44773 1837744 96269 4477381	▲ 96269 78 96269 87 178 96269 871 17178 96269 87171 1017178 96269 8717101	▲ 96269 78 96269 87 778 96269 877 188778 96269 877881 1188778 96269 8778811	▲ 96269 97 96269 79 92697 96269 79629 392697 96269 796293 1392697 96269 7962931

3.87 Palprime 96469

▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 140711 96469 117041 1140711 96469 1170411	▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 9711 96469 1179 1259711 96469 1179521	▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 9711 96469 1179 939711 96469 117939	▲ 96469 14 96469 41 914 96469 419 198914 96469 419891 1198914 96469 4198911
▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 17711 96469 11771 1617711 96469 1177161	▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 9711 96469 1179 1529711 96469 1179251	▲ 96469 14 96469 41 1214 96469 4121 31214 96469 41213 1231214 96469 4121321	▲ 96469 14 96469 41 914 96469 419 19914 96469 41991 1719914 96469 4199171
▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 17711 96469 11771 317711 96469 117713	▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 9711 96469 1179 1569711 96469 1179651	▲ 96469 14 96469 41 314 96469 413 18314 96469 41381 1018314 96469 4138101	
▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 704711 96469 117407 1704711 96469 1174071	▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 9711 96469 1179 1749711 96469 1179471	▲ 96469 14 96469 41 314 96469 413 363314 96469 413363 1363314 96469 4133631	▲ 96469 14 96469 41 914 96469 419 70914 96469 41907 1770914 96469 4190771
▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 9711 96469 1179 1029711 96469 1179201	▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 9711 96469 1179 359711 96469 117953	▲ 96469 14 96469 41 314 96469 413 75314 96469 41357 1675314 96469 4135761	
▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 9711 96469 1179 1209711 96469 1179021	▲ 96469 11 96469 11 711 96469 117 9711 96469 1179 399711 96469 117993	▲ 96469 14 96469 41 314 96469 413 762314 96469 413267 1762314 96469 4132671	▲ 96469 14 96469 41 914 96469 419 97914 96469 41979 1297914 96469 4197921

▲ 96469 14 96469 41 914 96469 419 97914 96469 41979 1597914 96469 4197951	▲ 96469 33 96469 33 933 96469 339 377933 96469 339773 1377933 96469 3397731	▲ 96469 3 96469 3 183 96469 381 72183 96469 38127 1272183 96469 3812721	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 11933 96469 33911 1611933 96469 3391161
▲ 96469 15 96469 51 92315 96469 51329 392315 96469 513293 1392315 96469 5132931	▲ 96469 33 96469 33 933 96469 339 74933 96469 33947 1374933 96469 3394731	▲ 96469 3 96469 3 3293 96469 3923 93293 96469 39239 793293 96469 392397	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 11933 96469 33911 911933 96469 339119
▲ 96469 33 96469 33 9033 96469 3309 779033 96469 330977 1779033 96469 3309771	▲ 96469 33 96469 33 933 96469 339 75933 96469 33957 1175933 96469 3395711	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 107633 96469 336701 1107633 96469 3367011	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 125033 96469 330521 1125033 96469 3305211
▲ 96469 33 96469 33 91133 96469 33119 391133 96469 331193 1391133 96469 3311931	▲ 96469 3704 96469 4073 33704 96469 40733 333704 96469 407333 1333704 96469 4073331	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 110033 96469 330011 1110033 96469 3300111	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 143033 96469 330341 1143033 96469 3303411
▲ 96469 33 96469 33 933 96469 339 11933 96469 33911 1611933 96469 3391161	▲ 96469 3 96469 3 1073 96469 3701 71073 96469 37017 1771073 96469 3701771	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 11733 96469 33711 1211733 96469 3371121	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 18633 96469 33681 1418633 96469 3368141
▲ 96469 33 96469 33 933 96469 339 11933 96469 33911 911933 96469 339119	▲ 96469 3 96469 3 183 96469 381 170183 96469 381071 1170183 96469 3810711	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 11733 96469 33711 311733 96469 337113	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 18633 96469 33681 1718633 96469 3368171

▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 18633 96469 33681 1818633 96469 3368181	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 34233 96469 33243 1734233 96469 3324371	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 74933 96469 33947 1374933 96469 3394731	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 795233 96469 332597 1795233 96469 3325971
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 19733 96469 33791 1519733 96469 3379151	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 377933 96469 339773 1377933 96469 3397731	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 75933 96469 33957 1175933 96469 3395711	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 9033 96469 3309 1089033 96469 3309801
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 19733 96469 33791 1819733 96469 3379181	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 391133 96469 331193 1391133 96469 3311931	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 77433 96469 33477 1777433 96469 3347771	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 9033 96469 3309 1559033 96469 3309551
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 304433 96469 334403 1304433 96469 3344031	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 72233 96469 33227 1272233 96469 3322721	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 779033 96469 330977 1779033 96469 3309771	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 9033 96469 3309 1679033 96469 3309761
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 31433 96469 33413 1331433 96469 3341331	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 72233 96469 33227 372233 96469 332273	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 789833 96469 338987 1789833 96469 3389871	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 9033 96469 3309 1739033 96469 3309371
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 34233 96469 33243 1534233 96469 3324351	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 72233 96469 33227 772233 96469 332277	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 79233 96469 33297 979233 96469 332979	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 9033 96469 3309 1779033 96469 3309771

▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 9033 96469 3309 339033 96469 330933	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 91133 96469 33119 391133 96469 331193	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1125933 96469 3395211	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 11933 96469 33911 911933 96469 339119
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 9033 96469 3309 779033 96469 330977	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 91133 96469 33119 391133 96469 331193 1391133 96469 3311931	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1175933 96469 3395711	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1206933 96469 3396021
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 9033 96469 3309 779033 96469 330977 1779033 96469 3309771	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1002933 96469 3392001	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1182933 96469 3392811	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 120933 96469 339021
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 9033 96469 3309 999033 96469 330999	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1041933 96469 3391401	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1187933 96469 3397811	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 120933 96469 339021
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 91133 96469 33119 1091133 96469 3311901	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1046933 96469 3396401	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 11933 96469 33911	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1217933 96469 3397121
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 91133 96469 33119 1391133 96469 3311931	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1119933 96469 3399111	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 11933 96469 33911 1611933 96469 3391161	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1221933 96469 3391221

▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1226933 96469 3396221	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1308933 96469 3398031	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1376933 96469 3396731	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1488933 96469 3398841
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1235933 96469 3395321	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1317933 96469 3397131	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1377933 96469 3397731	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1524933 96469 3394251
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 123933 96469 339321	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1325933 96469 3395231	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1403933 96469 3393041	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1569933 96469 3399651
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1268933 96469 3398621	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1349933 96469 3399431	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1449933 96469 3399441	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1590933 96469 3390951
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1304933 96469 3394031	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1365933 96469 3395631	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1452933 96469 3392541	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1611933 96469 3391161
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1305933 96469 3395031	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1374933 96469 3394731	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1479933 96469 3399741	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1620933 96469 3390261

▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1635933 96469 3395361	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1799933 96469 3399971	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 368933 96469 339863	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 717933 96469 339717
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1668933 96469 3398661	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1823933 96469 3393281	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 377933 96469 339773	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 737933 96469 339737
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1691933 96469 3391961	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1829933 96469 3399281	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 377933 96469 339773 1377933 96469 3397731	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 740933 96469 339047
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1734933 96469 3394371	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 335933 96469 339533	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 383933 96469 339383	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 74933 96469 33947
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1778933 96469 3398771	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 341933 96469 339143	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 386933 96469 339683	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 74933 96469 33947
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 1788933 96469 3398871	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 366933 96469 339663	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 395933 96469 339593	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 74933 96469 33947 1374933 96469 3394731

▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 75933 96469 33957	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 911933 96469 339119	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 97733 96469 33779 1397733 96469 3377931	▲ 96469 3 96469 3 7763 96469 3677 97763 96469 36779 797763 96469 367797
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 75933 96469 33957 1175933 96469 3395711	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 912933 96469 339219	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 98333 96469 33389 1298333 96469 3338921	▲ 96469 3 96469 3 9033 96469 3309 779033 96469 330977 1779033 96469 3309771
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 794933 96469 339497	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 926933 96469 339629	▲ 96469 3 96469 3 3923 96469 3293 73923 96469 32937 1273923 96469 3293721	▲ 96469 3 96469 3 9053 96469 3509 19053 96469 35091 1119053 96469 3509111
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 902933 96469 339209	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 941933 96469 339149	▲ 96469 3 96469 3 713 96469 317 13713 96469 31731 1713713 96469 3173171	▲ 96469 3 96469 3 9053 96469 3509 19053 96469 35091 1219053 96469 3509121
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 903933 96469 339309	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 96933 96469 33969	▲ 96469 3 96469 3 713 96469 317 13713 96469 31731 313713 96469 317313	▲ 96469 3 96469 3 9053 96469 3509 19053 96469 35091 319053 96469 350913
▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 933 96469 339 909933 96469 339909	▲ 96469 3 96469 3 33 96469 33 96533 96469 33569 196533 96469 335691	▲ 96469 3 96469 3 7763 96469 3677 77763 96469 36777 1777763 96469 3677771	▲ 96469 3 96469 3 91133 96469 33119 391133 96469 331193 1391133 96469 3311931

▲ 96469 3 96469 3 9153 96469 3519 39153 96469 35193 1539153 96469 3519351	▲ 96469 3 96469 3 933 96469 339 74933 96469 33947 1374933 96469 3394731	▲ 96469 3 96469 3 983 96469 389 3983 96469 3893 1093983 96469 3893901	▲ 96469 3 96469 3 983 96469 389 3983 96469 3893 1623983 96469 3893261
▲ 96469 3 96469 3 9293 96469 3929 39293 96469 39293 1539293 96469 3929351	▲ 96469 3 96469 3 933 96469 339 75933 96469 33957 1175933 96469 3395711	▲ 96469 3 96469 3 983 96469 389 3983 96469 3893 1323983 96469 3893231	▲ 96469 3 96469 3 983 96469 389 399983 96469 389993 1399983 96469 3899931
▲ 96469 3 96469 3 9293 96469 3929 99293 96469 39299 999293 96469 392999	▲ 96469 3 96469 3 9453 96469 3549 179453 96469 354971 1179453 96469 3549711	▲ 96469 3 96469 3 983 96469 389 3983 96469 3893 133983 96469 389331	▲ 96469 701 96469 107 9701 96469 1079 39701 96469 10793 739701 96469 107937
▲ 96469 3 96469 3 933 96469 339 11933 96469 33911 1611933 96469 3391161	▲ 96469 3 96469 3 983 96469 389 30983 96469 38903 1030983 96469 3890301	▲ 96469 3 96469 3 983 96469 389 3983 96469 3893 1513983 96469 3893151	▲ 96469 701 96469 107 9701 96469 1079 39701 96469 10793 939701 96469 107939
▲ 96469 3 96469 3 933 96469 339 11933 96469 33911 911933 96469 339119	▲ 96469 3 96469 3 983 96469 389 30983 96469 38903 730983 96469 389037	▲ 96469 3 96469 3 983 96469 389 3983 96469 3893 1533983 96469 3893351	▲ 96469 95 96469 59 3395 96469 5933 13395 96469 59331 1513395 96469 5933151
▲ 96469 3 96469 3 933 96469 339 377933 96469 339773 1377933 96469 3397731	▲ 96469 3 96469 3 983 96469 389 3983 96469 3893 103983 96469 389301	▲ 96469 3 96469 3 983 96469 389 3983 96469 3893 1603983 96469 3893061	▲ 96469 95 96469 59 3395 96469 5933 13395 96469 59331 1813395 96469 5933181

▲ 96469 95 96469 59 3995 96469 5993 93995 96469 59939 393995 96469 599393	▲ 96469 98 96469 89 198 96469 891 93198 96469 89139 393198 96469 891393	▲ 96469 98 96469 89 998 96469 899 31998 96469 89913 1531998 96469 8991351
▲ 96469 968 96469 869 1968 96469 8691 111968 96469 869111 1111968 96469 8691111	▲ 96469 98 96469 89 7698 96469 8967 37698 96469 89673 337698 96469 896733	▲ 96469 98 96469 89 998 96469 899 31998 96469 89913 1731998 96469 8991371
▲ 96469 98 96469 89 198 96469 891 36198 96469 89163 1736198 96469 8916371	▲ 96469 98 96469 89 998 96469 899 31998 96469 89913 1431998 96469 8991341	▲ 96469 98 96469 89 998 96469 899 75998 96469 89957 775998 96469 899577

3.88 Palprime 96769

▲ 96769 11 96769 11 311 96769 113 19311 96769 11391 1219311 96769 1139121	▲ 96769 11 96769 11 311 96769 113 99311 96769 11399 1699311 96769 1139961	▲ 96769 194 96769 491 7194 96769 4917 37194 96769 49173 1437194 96769 4917341	▲ 96769 356 96769 653 9356 96769 6539 19356 96769 65391 1419356 96769 6539141
▲ 96769 11 96769 11 311 96769 113 99311 96769 11399 1099311 96769 1139901	▲ 96769 129 96769 921 14129 96769 92141 314129 96769 921413 1314129 96769 9214131	▲ 96769 347 96769 743 7347 96769 7437 97347 96769 74379 1597347 96769 7437951	▲ 96769 380 96769 083 1380 96769 0831 31380 96769 08313 1531380 96769 0831351

▲ 96769 380 96769 083 1380 96769 0831 31380 96769 08313 931380 96769 083139	▲ 96769 71 96769 17 171 96769 171 3171 96769 1713 153171 96769 171351	▲ 96769 74 96769 47 15974 96769 47951 315974 96769 479513 1315974 96769 4795131	▲ 96769 90 96769 09 990 96769 099 35990 96769 09953 1035990 96769 0995301
▲ 96769 387 96769 783 3387 96769 7833 323387 96769 783323 1323387 96769 7833231	▲ 96769 71 96769 17 171 96769 171 3171 96769 1713 1533171 96769 1713351	▲ 96769 90 96769 09 390 96769 093 152390 96769 093251 1152390 96769 0932511	▲ 96769 90 96769 09 990 96769 099 35990 96769 09953 1635990 96769 0995361
▲ 96769 389 96769 983 1389 96769 9831 711389 96769 983117 1711389 96769 9831171	▲ 96769 71 96769 17 171 96769 171 3171 96769 1713 1683171 96769 1713861	▲ 96769 90 96769 09 390 96769 093 35390 96769 09353 1835390 96769 0935381	▲ 96769 90 96769 09 990 96769 099 77990 96769 09977 1577990 96769 0997751
▲ 96769 71 96769 17 171 96769 171 3171 96769 1713 1013171 96769 1713101	▲ 96769 71 96769 17 171 96769 171 3171 96769 1713 1793171 96769 1713971	▲ 96769 90 96769 09 390 96769 093 35390 96769 09353 335390 96769 093533	▲ 96769 90 96769 09 990 96769 099 77990 96769 09977 1677990 96769 0997761
▲ 96769 71 96769 17 171 96769 171 3171 96769 1713 113171 96769 171311	▲ 96769 71 96769 17 171 96769 171 3171 96769 1713 303171 96769 171303	▲ 96769 90 96769 09 390 96769 093 710390 96769 093017 1710390 96769 0930171	▲ 96769 90 96769 09 990 96769 099 77990 96769 09977 777990 96769 099777
▲ 96769 71 96769 17 171 96769 171 3171 96769 1713 1203171 96769 1713021	▲ 96769 71 96769 17 171 96769 171 78171 96769 17187 1778171 96769 1718771	▲ 96769 90 96769 09 390 96769 093 72390 96769 09327 1572390 96769 0932751	▲ 96769 90 96769 09 990 96769 099 95990 96769 09959 1295990 96769 0995921

▲ 96769 90 96769 09 990 96769 099 95990 96769 09959 1595990 96769 0995951	▲ 96769 938 96769 839 7938 96769 8397 357938 96769 839753 1357938 96769 8397531	▲ 96769 99 96769 99 399 96769 993 33399 96769 99333 1733399 96769 9933371	▲ 96769 99 96769 99 399 96769 993 77399 96769 99377 977399 96769 993779
▲ 96769 90 96769 09 990 96769 099 96990 96769 09969 1196990 96769 0996911	▲ 96769 995 96769 599 9995 96769 5999 79995 96769 59997 1179995 96769 5999711	▲ 96769 99 96769 99 399 96769 993 33399 96769 99333 933399 96769 993339	
▲ 96769 90 96769 09 990 96769 099 96990 96769 09969 996990 96769 099699	▲ 96769 995 96769 599 9995 96769 5999 79995 96769 59997 1579995 96769 5999751	▲ 96769 99 96769 99 399 96769 993 734399 96769 993437 1734399 96769 9934371	

3.89 Palprime 97379

▲ 97379 12 97379 21 1312 97379 2131 351312 97379 213153 1351312 97379 2131531	▲ 97379 3888 97379 8883 33888 97379 88833 333888 97379 888333 1333888 97379 8883331	▲ 97379 39 97379 93 939 97379 939 33939 97379 93933 133939 97379 939331	▲ 97379 39 97379 93 939 97379 939 36939 97379 93963 1336939 97379 9396331
▲ 97379 129 97379 921 36129 97379 92163 336129 97379 921633 1336129 97379 9216331	▲ 97379 39 97379 93 7539 97379 9357 757539 97379 935757 1757539 97379 9357571	▲ 97379 39 97379 93 939 97379 939 33939 97379 93933 1533939 97379 9393351	▲ 97379 39 97379 93 939 97379 939 714939 97379 939417 1714939 97379 9394171

▲ 97379 39 97379 93 939 97379 939 97939 97379 93979 1597939 97379 9397951	▲ 97379 72 97379 27 172 97379 271 3172 97379 2713 783172 97379 271387	▲ 97379 72 97379 27 172 97379 271 95172 97379 27159 995172 97379 271599	▲ 97379 913 97379 319 3913 97379 3193 33913 97379 31933 933913 97379 319339
▲ 97379 711 97379 117 3711 97379 1173 13711 97379 11731 1713711 97379 1173171	▲ 97379 72 97379 27 172 97379 271 3172 97379 2713 903172 97379 271309	▲ 97379 775 97379 577 9775 97379 5779 39775 97379 57793 1739775 97379 5779371	▲ 97379 91 97379 19 7791 97379 1977 77791 97379 19777 1477791 97379 1977741
▲ 97379 72 97379 27 172 97379 271 3172 97379 2713 113172 97379 271311	▲ 97379 72 97379 27 172 97379 271 92172 97379 27129 992172 97379 271299	▲ 97379 909 97379 909 3909 97379 9093 13909 97379 90931 1713909 97379 9093171	
▲ 97379 72 97379 27 172 97379 271 3172 97379 2713 753172 97379 271357	▲ 97379 72 97379 27 172 97379 271 95172 97379 27159 1595172 97379 2715951	▲ 97379 909 97379 909 3909 97379 9093 13909 97379 90931 313909 97379 909313	

3.90 Palprime 97579

▲ 97579 119 97579 911 3119 97579 9113 33119 97579 91133 933119 97579 911339	▲ 97579 119 97579 911 9119 97579 9119 99119 97579 91199 1299119 97579 9119921	▲ 97579 15 97579 51 315 97579 513 33315 97579 51333 1533315 97579 5133351	▲ 97579 15 97579 51 315 97579 513 33315 97579 51333 1833315 97579 5133381
---	---	---	---

▲ 97579 38 97579 83 7838 97579 8387 37838 97579 83873 1237838 97579 8387321	▲ 97579 786 97579 687 9786 97579 6879 119786 97579 687911 1119786 97579 6879111	▲ 97579 96 97579 69 396 97579 693 32396 97579 69323 1532396 97579 6932351	▲ 97579 96 97579 69 9696 97579 6969 779696 97579 696977 1779696 97579 6969771
▲ 97579 38 97579 83 7838 97579 8387 37838 97579 83873 1637838 97579 8387361	▲ 97579 90 97579 09 1190 97579 0911 71190 97579 09117 1171190 97579 0911711	▲ 97579 96 97579 69 396 97579 693 32396 97579 69323 1832396 97579 6932381	▲ 97579 96 97579 69 9896 97579 6989 19896 97579 69891 1819896 97579 6989181
▲ 97579 38 97579 83 7838 97579 8387 37838 97579 83873 337838 97579 838733	▲ 97579 90 97579 09 1190 97579 0911 71190 97579 09117 971190 97579 091179	▲ 97579 96 97579 69 396 97579 693 362396 97579 693263 1362396 97579 6932631	
▲ 97579 38 97579 83 7838 97579 8387 727838 97579 838727 1727838 97579 8387271	▲ 97579 96 97579 69 396 97579 693 104396 97579 693401 1104396 97579 6934011	▲ 97579 96 97579 69 396 97579 693 92396 97579 69329 1692396 97579 6932961	
▲ 97579 734 97579 437 3734 97579 4373 13734 97579 43731 1213734 97579 4373121	▲ 97579 96 97579 69 396 97579 693 11396 97579 69311 1311396 97579 6931131	▲ 97579 96 97579 69 396 97579 693 98396 97579 69389 1598396 97579 6938951	

3.91 Palprime 97879

▲ 97879 141 97879 141 95141 97879 14159 395141 97879 141593 1395141 97879 1415931	▲ 97879 18 97879 81 918 97879 819 18918 97879 81981 1818918 97879 8198181	▲ 97879 32 97879 23 932 97879 239 708932 97879 239807 1708932 97879 2398071	▲ 97879 395 97879 593 1395 97879 5931 31395 97879 59313 1431395 97879 5931341
▲ 97879 179 97879 971 1179 97879 9711 771179 97879 971177 1771179 97879 9711771	▲ 97879 18 97879 81 918 97879 819 95918 97879 81959 1095918 97879 8195901	▲ 97879 363 97879 363 3363 97879 3633 143363 97879 363341 1143363 97879 3633411	▲ 97879 395 97879 593 3395 97879 5933 33395 97879 59333 1333395 97879 5933331
▲ 97879 18 97879 81 3818 97879 8183 13818 97879 81831 1513818 97879 8183151	▲ 97879 30 97879 03 330 97879 033 95330 97879 03359 1095330 97879 0335901	▲ 97879 377 97879 773 3377 97879 7733 73377 97879 77337 373377 97879 773373	
▲ 97879 18 97879 81 3818 97879 8183 13818 97879 81831 913818 97879 818319	▲ 97879 30 97879 03 3830 97879 0383 123830 97879 038321 1123830 97879 0383211	▲ 97879 377 97879 773 3377 97879 7733 93377 97879 77339 1293377 97879 7733921	▲ 97879 395 97879 593 3395 97879 5933 93395 97879 59339 993395 97879 593399
▲ 97879 18 97879 81 7718 97879 8177 77718 97879 81777 1477718 97879 8177741	▲ 97879 30 97879 03 93230 97879 03239 393230 97879 032393 1393230 97879 0323931	▲ 97879 377 97879 773 3377 97879 7733 93377 97879 77339 793377 97879 773397	
▲ 97879 18 97879 81 7718 97879 8177 77718 97879 81777 1577718 97879 8177751	▲ 97879 32 97879 23 932 97879 239 393932 97879 239393 1393932 97879 2393931	▲ 97879 377 97879 773 7377 97879 7737 747377 97879 773747 1747377 97879 7737471	▲ 97879 78 97879 87 978 97879 879 71978 97879 87917 971978 97879 879179

▲ 97879 78 97879 87 978 97879 879 791978 97879 879197 1791978 97879 8791971	▲ 97879 9 97879 9 179 97879 971 1179 97879 9711 1711179 97879 9711171	▲ 97879 9 97879 9 179 97879 971 771179 97879 971177 1771179 97879 9711771	▲ 97879 9 97879 9 309 97879 903 3309 97879 9033 1113309 97879 9033111
▲ 97879 78 97879 87 978 97879 879 98978 97879 87989 198978 97879 879891	▲ 97879 9 97879 9 179 97879 971 1179 97879 9711 1771179 97879 9711771	▲ 97879 9 97879 9 179 97879 971 90179 97879 97109 990179 97879 971099	▲ 97879 9 97879 9 309 97879 903 3309 97879 9033 1193309 97879 9033911
▲ 97879 78 97879 87 9878 97879 8789 79878 97879 87897 1479878 97879 8789741	▲ 97879 9 97879 9 179 97879 971 1179 97879 9711 771179 97879 971177	▲ 97879 9 97879 9 1949 97879 9491 121949 97879 949121 1121949 97879 9491211	▲ 97879 9 97879 9 309 97879 903 3309 97879 9033 1703309 97879 9033071
▲ 97879 9 97879 9 1179 97879 9711 771179 97879 971177 1771179 97879 9711771	▲ 97879 9 97879 9 179 97879 971 1179 97879 9711 771179 97879 971177 1771179 97879 9711771	▲ 97879 9 97879 9 309 97879 903 15309 97879 90351 315309 97879 903513	▲ 97879 9 97879 9 309 97879 903 3309 97879 9033 1793309 97879 9033971
▲ 97879 9 97879 9 179 97879 971 1179 97879 9711 1071179 97879 9711701	▲ 97879 9 97879 9 179 97879 971 18179 97879 97181 918179 97879 971819	▲ 97879 9 97879 9 309 97879 903 329309 97879 903923 1329309 97879 9039231	▲ 97879 9 97879 9 309 97879 903 3309 97879 9033 323309 97879 903323
▲ 97879 9 97879 9 179 97879 971 1179 97879 9711 1291179 97879 9711921	▲ 97879 9 97879 9 179 97879 971 705179 97879 971507 1705179 97879 9715071	▲ 97879 9 97879 9 309 97879 903 3309 97879 9033 1013309 97879 9033101	▲ 97879 9 97879 9 339 97879 933 9339 97879 9339 1049339 97879 9339401

▲ 97879 9 97879 9 339 97879 933 9339 97879 9339 1209339 97879 9339021	▲ 97879 9 97879 9 7649 97879 9467 77649 97879 94677 1477649 97879 9467741	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 1779 97879 9771 1731779 97879 9771371	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 39779 97879 97793 1539779 97879 9779351
▲ 97879 9 97879 9 339 97879 933 9339 97879 9339 359339 97879 933953	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 1779 97879 9771 1111779 97879 9771111	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 1779 97879 9771 321779 97879 977123	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 39779 97879 97793 1639779 97879 9779361
▲ 97879 9 97879 9 339 97879 933 9339 97879 9339 959339 97879 933959	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 1779 97879 9771 1141779 97879 9771411	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 1779 97879 9771 351779 97879 977153	▲ 97879 9 97879 9 7889 97879 9887 17889 97879 98871 1517889 97879 9887151
▲ 97879 9 97879 9 339 97879 933 9339 97879 9339 999339 97879 933999	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 1779 97879 9771 1551779 97879 9771551	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 1779 97879 9771 991779 97879 977199	▲ 97879 9 97879 9 9009 97879 9009 99009 97879 90099 1299009 97879 9009921
▲ 97879 9 97879 9 7379 97879 9737 787379 97879 973787 1787379 97879 9737871	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 1779 97879 9771 1561779 97879 9771651	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 357779 97879 977753 1357779 97879 9777531	▲ 97879 9 97879 9 92069 97879 96029 392069 97879 960293 1392069 97879 9602931
▲ 97879 9 97879 9 7649 97879 9467 77649 97879 94677 1177649 97879 9467711	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 1779 97879 9771 1581779 97879 9771851	▲ 97879 9 97879 9 779 97879 977 39779 97879 97793 1239779 97879 9779321	

3.92 Palprime 97879

▲ 98389 122 98389 221 7122 98389 2217 327122 98389 221723 1327122 98389 2217231	▲ 98389 18 98389 81 318 98389 813 93318 98389 81339 1593318 98389 8133951	▲ 98389 35 98389 53 1535 98389 5351 71535 98389 53517 971535 98389 535179	▲ 98389 3 98389 3 1283 98389 3821 91283 98389 38219 1091283 98389 3821901
▲ 98389 180 98389 081 3180 98389 0813 93180 98389 08139 1593180 98389 0813951	▲ 98389 18 98389 81 318 98389 813 93318 98389 81339 1793318 98389 8133971	▲ 98389 35 98389 53 31835 98389 53813 331835 98389 538133 1331835 98389 5381331	▲ 98389 3 98389 3 1283 98389 3821 91283 98389 38219 1391283 98389 3821931
▲ 98389 18 98389 81 1818 98389 8181 31818 98389 81813 1131818 98389 8181311	▲ 98389 18 98389 81 3518 98389 8153 33518 98389 81533 1333518 98389 8153331	▲ 98389 35 98389 53 335 98389 533 18335 98389 53381 1818335 98389 5338181	
▲ 98389 18 98389 81 1818 98389 8181 31818 98389 81813 1231818 98389 8181321	▲ 98389 302 98389 203 7302 98389 2037 147302 98389 203741 1147302 98389 2037411	▲ 98389 35 98389 53 7635 98389 5367 37635 98389 53673 937635 98389 536739	▲ 98389 3 98389 3 1343 98389 3431 11343 98389 34311 1111343 98389 3431111
▲ 98389 18 98389 81 1818 98389 8181 91818 98389 81819 991818 98389 818199	▲ 98389 302 98389 203 7302 98389 2037 37302 98389 20373 1437302 98389 2037341	▲ 98389 3 98389 3 1283 98389 3821 71283 98389 38217 1571283 98389 3821751	
▲ 98389 18 98389 81 318 98389 813 11318 98389 81311 1511318 98389 8131151	▲ 98389 302 98389 203 7302 98389 2037 37302 98389 20373 1737302 98389 2037371	▲ 98389 3 98389 3 1283 98389 3821 71283 98389 38217 971283 98389 382179	▲ 98389 3 98389 3 333 98389 333 3333 98389 3333 1163333 98389 3333611

▲ 98389 3 98389 3 333 98389 333 3333 98389 3333 1593333 98389 3333951	▲ 98389 3 98389 3 7383 98389 3837 37383 98389 38373 937383 98389 383739	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 3753 98389 3573 303753 98389 357303	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 9753 98389 3579 1719753 98389 3579171
▲ 98389 3 98389 3 333 98389 333 3333 98389 3333 1643333 98389 3333461	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 15753 98389 35751 315753 98389 357513	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 719753 98389 357917 1719753 98389 3579171	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 9753 98389 3579 1829753 98389 3579281
▲ 98389 3 98389 3 333 98389 333 3333 98389 3333 393333 98389 333393	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 3753 98389 3573 1263753 98389 3573621	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 9753 98389 3579 1019753 98389 3579101	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 9753 98389 3579 189753 98389 357981
▲ 98389 3 98389 3 333 98389 333 749333 98389 333947 1749333 98389 3339471	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 3753 98389 3573 1343753 98389 3573431	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 9753 98389 3579 1239753 98389 3579321	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 9753 98389 3579 359753 98389 357953
▲ 98389 3 98389 3 3603 98389 3063 93603 98389 30639 1493603 98389 3063941	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 3753 98389 3573 1463753 98389 3573641	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 9753 98389 3579 1509753 98389 3579051	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 9753 98389 3579 719753 98389 357917
▲ 98389 3 98389 3 7133 98389 3317 757133 98389 331757 1757133 98389 3317571	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 3753 98389 3573 1763753 98389 3573671	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 9753 98389 3579 1619753 98389 3579161	▲ 98389 3 98389 3 753 98389 357 9753 98389 3579 719753 98389 357917 1719753 98389 3579171

▲ 98389 3 98389 3 7643 98389 3467 37643 98389 34673 1337643 98389 3467331	▲ 98389 3 98389 3 993 98389 399 11993 98389 39911 311993 98389 399113	▲ 98389 75 98389 57 375 98389 573 3375 98389 5733 1653375 98389 5733561	▲ 98389 75 98389 57 375 98389 573 36375 98389 57363 1736375 98389 5736371
▲ 98389 3 98389 3 7643 98389 3467 77643 98389 34677 1777643 98389 3467771	▲ 98389 3 98389 3 993 98389 399 398993 98389 399893 1398993 98389 3998931	▲ 98389 75 98389 57 375 98389 573 3375 98389 5733 1793375 98389 5733971	▲ 98389 75 98389 57 375 98389 573 74375 98389 57347 974375 98389 573479
▲ 98389 3 98389 3 7643 98389 3467 77643 98389 34677 377643 98389 346773	▲ 98389 753 98389 357 9753 98389 3579 719753 98389 357917 1719753 98389 3579171	▲ 98389 75 98389 57 375 98389 573 3375 98389 5733 183375 98389 573381	▲ 98389 75 98389 57 975 98389 579 36975 98389 57963 1536975 98389 5796351
▲ 98389 3 98389 3 9503 98389 3059 339503 98389 305933 1339503 98389 3059331	▲ 98389 75 98389 57 375 98389 573 3375 98389 5733 1053375 98389 5733501	▲ 98389 75 98389 57 375 98389 573 3375 98389 5733 1853375 98389 5733581	▲ 98389 75 98389 57 975 98389 579 74975 98389 57947 1274975 98389 5794721
▲ 98389 3 98389 3 9723 98389 3279 39723 98389 32793 1839723 98389 3279381	▲ 98389 75 98389 57 375 98389 573 3375 98389 5733 1133375 98389 5733311	▲ 98389 75 98389 57 375 98389 573 3375 98389 5733 363375 98389 573363	▲ 98389 75 98389 57 975 98389 579 74975 98389 57947 174975 98389 579471
▲ 98389 3 98389 3 9753 98389 3579 719753 98389 357917 1719753 98389 3579171	▲ 98389 75 98389 57 375 98389 573 3375 98389 5733 113375 98389 573311	▲ 98389 75 98389 57 375 98389 573 3375 98389 5733 713375 98389 573317	▲ 98389 761 98389 167 1761 98389 1671 31761 98389 16713 1231761 98389 1671321

▲ 98389	▲ 98389
995 98389 599	995 98389 599
3995 98389 5993	3995 98389 5993
73995 98389 59937	73995 98389 59937
1773995 98389 5993771	973995 98389 599379

3.93 Palprime 98689

▲ 98689	▲ 98689	▲ 98689	▲ 98689
11 98689 11	11 98689 11	152 98689 251	36 98689 63
3311 98689 1133	911 98689 119	9152 98689 2519	7736 98689 6377
73311 98689 11337	3911 98689 1193	39152 98689 25193	77736 98689 63777
1773311 98689 1133771	1263911 98689 1193621	939152 98689 251939	377736 98689 637773

▲ 98689	▲ 98689	▲ 98689	▲ 98689
11 98689 11	11 98689 11	17 98689 71	36 98689 63
911 98689 119	911 98689 119	3717 98689 7173	7736 98689 6377
3911 98689 1193	3911 98689 1193	93717 98689 71739	97736 98689 63779
1003911 98689 1193001	1363911 98689 1193631	1193717 98689 7173911	1397736 98689 6377931

▲ 98689	▲ 98689	▲ 98689	▲ 98689
11 98689 11	11 98689 11	17 98689 71	72 98689 27
911 98689 119	911 98689 119	3717 98689 7173	3672 98689 2763
3911 98689 1193	3911 98689 1193	93717 98689 71739	93672 98689 27639
1123911 98689 1193211	33911 98689 11933	393717 98689 717393	993672 98689 276399

▲ 98689	▲ 98689	▲ 98689	▲ 98689
11 98689 11	11 98689 11	36 98689 63	786 98689 687
911 98689 119	911 98689 119	1736 98689 6371	9786 98689 6879
3911 98689 1193	3911 98689 1193	751736 98689 637157	99786 98689 68799
1143911 98689 1193411	913911 98689 119319	1751736 98689 6371571	1199786 98689 6879911

▲	98689	▲	98689	▲	98689	▲	98689
	90 98689 09		90 98689 09		98 98689 89		98 98689 89
	1190 98689 0911		9690 98689 0969		998 98689 899		998 98689 899
	31190 98689 09113		99690 98689 09699		31998 98689 89913		39998 98689 89993
	1631190 98689 0911361		999690 98689 096999		931998 98689 899139		1239998 98689 8999321

Acknowledgement

The author is thankful to T.J. Eckman, Georgia, USA (email: jeek@jeek.net) in programming the script to develop these representations.

References

- [1] G. L. HONAKER, JR. and CHRIS K. CALDWELL, Palindromic Prime Pyramids, <http://www.utm.edu/staff/caldwell/>. Also refer <https://oeis.org/A053600>
- [2] G. L. HONAKER, JR. and CHRIS K. CALDWELL, Supplement to "Palindromic Prime Pyramids", <http://www.utm.edu/staff/caldwell/supplements/>.
- [3] P. De GEEST, Palindromic Prime Pyramid Puzzle, <http://www.worldofnumbers.com/palprim3.htm>.
- [4] P. De GEEST, World of Numbers - Palindromic Prime Statistics - The Table, <http://www.worldofnumbers.com/palprim1.htm>
- [5] CHRIS K. CALDWELL, The Prime Glossary, <http://primes.utm.edu/glossary/xpage/PalindromicPrime.html>.
- [6] CHRIS K. CALDWELL, The Prime Glossary, <https://primes.utm.edu/curios/page.php?short=1407727>.
- [7] I.J. TANEJA, Crazy Representations of Natural Numbers, Selfie Numbers, Fibonacci Sequence, and Selfie Fractions, RGMIA Research Report Collection, 19(2016), Article 179, pp.1-60, <http://rgmia.org/papers/v19/v19a179.pdf>.
- [8] I.J. TANEJA, Crazy, Selfie, Fibonacci, Triangular, Amicable Types Representations of Numbers, RGMIA Research Report Collection, 21(2018), Art. 3, pp. 1-140, <http://rgmia.org/papers/v21/v21a03.pdf>.
- [9] I.J. TANEJA, Hardy-Ramanujan Number - 1729, RGMIA Research Report Collection, 20(2017), Article 06, pp.1-50, <http://rgmia.org/papers/v20/v20a06.pdf>.
- [10] I.J. TANEJA, 2019 In Numbers, **Zenodo**, December 31, 2019, pp. 1-27, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2529103>.

- [11] I.J. TANEJA, 2020 In Numbers: Mathematical Style - Revised, **Zenodo**, December 31, 2019, pp. 1-37, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3596193>.
- [12] I.J. TANEJA, Fixed Digits Repetitions Prime Patterns of Lengths 10, 9 and 8, **Zenodo**, February 8, 2019, pp. 1-175, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2560640>.
- [13] I.J. TANEJA, Fixed Digits Repetitions Prime Patterns of Length 7, **Zenodo**, February 8, 2019, pp. 1-176, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2560668>.
- [14] I.J. TANEJA, Fixed Digits Repetitions Prime Patterns of Length 6, **Zenodo**, February 9, 2019, pp. 1-303, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2561096>.
- [15] I.J. TANEJA, Embedded Palindromic Prime Numbers - I, RGMIA Research Report Collection, **20**(2017), Art. 121, pp. 1-86, <http://rgmia.org/papers/v20/v20a121.pdf>.
- [16] I.J. TANEJA, Same Digits Embedded Palprimes of Lengths 3, 5 and 7, **Zenodo**, August 08, 2020, pp. 1-315, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3977028>.
- [17] I.J. TANEJA, Prime Numbers in Fixed Digits Repetitions Prime Patterns. **Zenodo**, November 10, 2020, pp. 1-280, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4265818>.
- [18] I.J. TANEJA, 4-Digits Prime Numbers in Fixed Digits Repetition Prime Patterns. **Zenodo**, November 29, 2020, pp. 1-1544, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4295652>.
-